

**TEOLOGICZNE
STUDIA
SIEDLECKIE**

**THEOLOGICAL STUDIES
OF SIEDLCE**

Rok XX (2023) 20
Siedlce

KOMITET REDAKCYJNY

Redaktor naczelny: ks. ŁUKASZ SZCZEBLEWSKI

Sekretarz: ks. MARIUSZ ŚWIDER

ks. MARCIN BIDER

ks. ADAM KULIK

RADA NAUKOWA

ks. VINCENZO ANNICCHIARICO (Włochy), ks. WOJCIECH CICHOSZ (Polska),
ks. FRANÇOIS-XAVIER DUMORTIER SJ (Włochy), ks. STANISŁAW DZIEKOŃSKI (Polska),
ks. EDWARD JARMOCH (Słowacja), ks. RYSZARD KAMIŃSKI (Polska),
ks. ROMAN KARWACKI (Polska), ks. ANDRZEJ KICIŃSKI (Polska),
ks. ROMAN KRAWCZYK (Polska), ks. WOLFGANG LENTZEN-DEIS (Niemcy),
ks. KAZIMIERZ MISIASZEK (Polska), ks. MARKUS TYMISTER (Włochy)

RECENZENCI

ks. VINCENZO ANNICCHIARICO (ISRR ‘S. Giovanni Paolo II’ w Taranto, Włochy),
ks. WALDEMAR BARTOCHA (UKSW), ks. KRZYSZTOF BURCZAK (KUL),
ks. IRENEUSZ CELARY (UŚ Katowice), ks. JÓZEF GRZYWACZEWSKI (UKSW),
ks. JACEK GOLBIAK (WSD Siedlce), ks. JACEK GOLEŃ (KUL), ks. IGOR HUBACZ (Pasłęk),
ks. EDWARD JARMOCH (Uniwersytet Katolicki w Ružomberku, Słowacja),
ks. ANDRZEJ KICIŃSKI (KUL), ks. ROMAN KRAWCZYK (WSD Siedlce),
ks. ROBERT KUBLIKOWSKI (KUL), ks. PIOTR KULBACKI (KUL),
ks. STANISŁAW ŁABENDOWICZ (KUL), ks. KAZIMIERZ MATWIEJUK (Siedlce),
ks. JACEK NOWAK (UKSW), ks. GRZEGORZ PYŻŁAK (KUL),
ks. MARIAN STEPULAK (AM Płock)

SKŁAD KOMPUTEROWY:

Monika Sadowska

Za pozwoleniem władzy kościelnej

ISSN – 1733-7496

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa

Periodyk jest dostępny w wersji elektronicznej: <http://tss-siedlce.pl/>

Rocznik indeksowany jest w bazach: Biblioteka Nauki, CEJSH,

Index Copernicus International.

Dnia 17 lipca 2023 r. na liście czasopism punktowanych MEiN periodyk otrzymał 70 pkt.

LICENCJA CREATIVE COMMONS

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

ADRES REDAKCJI:

TEOLOGICZNE STUDIA SIEDLECKIE

ul. Piłsudskiego 62

08-110 Siedlce

Tel. + 48 500 295 726

redaktor@tss-siedlce.pl

www.tss-siedlce.pl

Unitas
wydawnictwo

Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS
ul. Szkolna 22, 08-110 Siedlce
tel. 500 106 002
www.wydawnictwo-unitas.pl

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI	7
 KS. ŁUKASZ CELIŃSKI Modlitwy wstawiennicze w modlitwie eucharystycznej. Historia i teologia	9
<i>Intercessions in Eucharistic prayers. History and theology</i>	
 KS. KAZIMIERZ MATWIEJUK Liturgia jako źródło eklezjalnej jedności	27
<i>Liturgy as a source of ecclesial unity</i>	
 KS. WALDEMAR BARTOCHA Główne kierunki soborowej odnowy liturgicznej w świetle <i>Konstytucji o liturgii świętej</i> z perspektywy 60. lat jej realizacji	55
<i>Main directions of the conciliar liturgical renewal in the light of the Constitution on the Sacred Liturgy from the perspective of 60 years of its implementation</i>	
 KS. JAKUB KOZAK Aktualność przesłania o duchowości małżeńskiej i rodzinnej w Liście do Rodzin <i>Gratissimam sane</i> św. Jana Pawła II	77
<i>Relevance of the message about marriage and family spirituality in the Letter to Families Gratissimam sane by St. John Paul II</i>	
 OLENA PERNAK Сучасні виклики подружньо-сімейного життя в Україні. Пастирська перспектива Римсько-Католицької Церкви	91
<i>Contemporary challenges of married and family life in Ukraine. Pastoral perspective of the Roman Catholic Church</i>	
<i>Współczesne wyzwania życia małżeńsko-rodzinnego w Ukrainie. Perspektywa pastoralna Kościoła rzymskokatolickiego</i>	

MARIJA MARTSELINA DAROVSKA

**Пробудження і відновлення поваги до людського життя
– виклик для Католицької Церкви** 113

Reawakening and restoring respect for human life a challenge for the Catholic Church

Budzenie i przywracanie szacunku dla życia ludzkiego wyzwaniem dla Kościoła katolickiego

Ks. ZBIGNIEW SOBOLEWSKI

**Troska św. Jozafata Kuncewicza o podniesienie moralne
i duchowe duchowieństwa unickiego** 129

St. Josaphat Kuncewich's concern for the moral and spiritual support of the Uniate clergy

Ks. ANDRZEJ KICIŃSKI

**Stare i nowe formy katechezy w rodzinie.
Założenia katechizmu według Edmunda Bojanowskiego** 145

Old and new forms of catechesis in the family. The premises of the catechism according to Edmund Bojanowski

Ks. KRZYSZTOF BURCZAK

**Bulla Klemensa XI *Decet Romanum Pontificem*
ustanawiająca prepozyta kodeńskiego infułatem** 161

Pope Clement XI's Bull Decet Romanum Pontificem making the Provost of Kodeń a Protonotary Apostolic

Ks. MARCIN BIDER

**Zakaz wstępu kobiet (*ἄβαστον*) na górę Athos w bizantyjskim
prawie kanonicznym (IX-XIX w.). Studium historyczno-prawne** 183

*Inaccessibility for women (*ἄβαστον*) to Mount Athos in Byzantine canon law (9th-19th centuries). A historical and legal study*

Ks. KACPER RYSAK

Źródła Nowego Ateizmu. Rys systematyczno-historyczny 199

Sources of New Atheism. A systematic-historical outline

Ks. MARIAN ZDZISŁAW STEPULAK

Współczesna rodzina w Polsce w ujęciu systemowym 241

Modern family in Poland from a systemic perspective

Ks. PIOTR TYMOSIEWICZ

I fattori della comunicazione persuasiva 261

The factors of persuasive communication

Charakterystyka wybranych elementów komunikacji perswazyjnej

Ks. MARIAN ZDZISŁAW STEPULAK

Laudacja wygłoszona z racji nadania przez Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości statusu Honorowego Członka Stowarzyszenia Księdzu Prałatowi mgr. lic. Józefowi Skorodiukowi 287

AUTORZY CYTOWANI – ZAPIS APA 291

OD REDAKCJI

Oddajemy do rąk Czytelników już 20. numer *Teologicznych Studiów Siedleckich*. Nasze czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 2004 r. i stanowi forum do prezentacji wyników naukowych dociekań badaczy z różnych ośrodków naukowych. Inicjatorami jego powstania byli ks. Andrzej Kiciński i ks. Grzegorz Stolarski.

W obecnym tomie pierwsze trzy opracowania zostały poświęcone zagadnieniom liturgicznym. Listę artykułów otwiera refleksja ks. Łukasza Celińskiego dotycząca modlitw wstawienniczych w modlitwie eucharystycznej w ujęciu historyczno-teologicznym. Następnie ks. Kazimierz Matwiejuk, wieloletni Redaktor Naczelny naszego periodyku, ukazuje liturgię jako źródło eklezjalnej jedności. Z kolei tematem opracowania ks. Waldemara Bartochy są główne kierunki soborowej odnowy liturgicznej w świetle *Konstytucji o liturgii świętej* z perspektywy 60. lat jej realizacji.

W dalszej części naszego periodyku znalazły się trzy artykuły dotyczące duszpasterstwa rodzin. Ks. Jakub Kozak ukazuje aktualność przesłania o duchowości małżeńskiej i rodzinnej w Liście do Rodzin *Gratissimam sane* św. Jana Pawła II. Kolejne dwa opracowania zostały napisane w języku ukraińskim. Autorką pierwszego artykułu jest Olena Pernak, która przybliży temat współczesnych wyzwań życia małżeńsko-rodzinnego w Ukrainie w perspektywie pastoralnej Kościoła rzymskokatolickiego. Następnie Mariia Martselina Darovska podejmuje refleksję dotyczącą budzenia i przywracania szacunku dla życia ludzkiego jako wyzwania dla Kościoła katolickiego.

Kolejne opracowanie, autorstwa ks. Zbigniewa Sobolewskiego, zostało poświęcone trosce św. Jozafata Kuncewicza o podniesienie moralne i duchowe duchowieństwa unickiego. Artykuł powstał z racji obchodzonych w tym roku uroczystości 400. rocznicy męczeńskiej śmierci Świętego. Następnie ks. Andrzej Kiciński podejmuje zagadnienie starych i nowych form katechezy w rodzinie w oparciu o założenia katechizmu błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

Autorem kolejnego artykułu jest ks. Krzysztof Burczak, który prezentuje Bullę Klemensa XI *Decet Romanum Pontificem* ustanawiającą prepozyta kodeńskiego infułatem. Tematem refleksji ks. Marcina Bidera jest kwestia zakazu wstępu kobiet na Górę Athos w bizantyjskim prawie kanonicznym (IX-XIX w.) w ujęciu historyczno-prawnym.

W kolejnym przedłożeniu ks. Kacper Rysak ukazuje źródła Nowego Ateizmu w rysie systematyczno-historycznym. Współczesna rodzina w Polsce w ujęciu

systemowym to zagadnienie, które przedstawia ks. Marian Zdzisław Stepulak. W ostatnim artykule ks. Piotr Tymosiewicz charakteryzuje niektóre elementy komunikacji perswazyjnej.

Nasz periodyk wieńczy opracowana przez ks. Mariana Zdzisława Stepulaka laudacja wygłoszona z racji nadania statusu Honorowego Członka Stowarzyszenia Teologów Duchowości Księdzu Prałatowi Józefowi Skorodiukowi.

Członkowie Redakcji żywią nadzieję, że niniejsza publikacja będzie cieszyła się zainteresowaniem wśród Czytelników i stanie się przyczynkiem do kolejnych poszukiwań naukowych.

Drogim Czytelnikom życzymy miłej i owocnej lektury.

Ks. ŁUKASZ CELIŃSKI¹
AKW/WSD SIEDLCE

MODLITWY WSTAWIENNICZE W MODLITWIE EUCHARYSTYCZNEJ. HISTORIA I TEOLOGIA

Treść: Wstęp; 1. U początków: dziękczynienie i błaganie; 2. Funkcja modlitw wstawienniczych w anaforze; 3. Modlitwy wstawiennicze a modlitwa wiernych na Zachodzie; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *Intercessions in Eucharistic prayers. History and theology*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: anafora, modlitwy wstawiennicze, eucharystia, historia liturgii.

Keywords: anaphora, intercessory prayers, Eucharist, history of the liturgy.

Wstęp

Badanie początków i rozwoju modlitwy eucharystycznej stanowiło najważniejszą część badań naukowych dotyczących eucharystii w ciągu ostatnich siedemdziesięciu lat². Po monumentalnym dziele *Missarum sollemnia* Josefa

¹ Autor, ksiądz diecezji siedleckiej, absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego Św. Anzelma w Rzymie, doktor świętej liturgii, wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej, w Instytucie Teologicznym w Siedlcach oraz w Akademii Teologicznej w Warszawie. Aktualnie jest kierownikiem Referatu liturgicznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej oraz przewodniczącym Diecezjalnej Komisji Liturgicznej. ORCID: 0000-0002-1068-7657. Włoska wersja niniejszego artykułu została przyjęta do druku w czasopiśmie „Rivista Liturgica”.

² Liczba publikacji jest bardzo duża. Przegląd bibliograficzny można znaleźć w: G.J. CUMMING, *The Early Eucharistic Liturgies in Recent Research*, w: B.D. SPINKS (red.), *The Sacrifice of Praise. Studies on the Themes of Thanksgiving and Redemption in the Central Prayers of the Eucharistic and Baptismal Liturgies in Honour of Arthur Hubert Courtain*, Rome 1981, s. 65-69; A. GERHARDS, *Entstehung und Entwicklung des Eucharistischen Hochgebets im Spiegel der neueren*

Andreas Jungmanna³, w którym austriacki jezuita skrupulatnie zebrał historyczne dowody rozwoju całej celebracji eucharystycznej rytu rzymskiego, główne zainteresowanie uczonych, przynajmniej w kontekście zachodnim, skupiało się niemal wyłącznie na samej modlitwie eucharystycznej, pomijając badanie innych części rytu, co ostatnio jest przywracane⁴. Wśród badań nad samymi anaforami większość dotyczy teorii ich pochodzenia i sprowadza się do tekstu ustalonego w starożytności, znajdującego się w najstarszych księgach liturgicznych. Ten kierunek badań nad pochodzeniem modlitwy eucharystycznej, był bardzo silny w latach poprzedzających reformę liturgiczną i doprowadził do publikacji tomu zatytułowanego *Præx eucharistica*⁵, który następnie posłużył jako podstawa do opracowania nowych modlitw eucharystycznych podczas prac *Consilium*⁶. Znacznie mniej, zwłaszcza w kontekście zachodnim, napisano o ewolucji tekstu modlitw eucharystycznych w średniowieczu, zwłaszcza przed Soborem Trydenckim (1545-1563)⁷. Dość rozpowszechnione przed Soborem Watykańskim II wyobrażenie o liturgii chrześcijańskiego Zachodu, zdominowanej w pewnym

Forschung. Der Beitrag der Liturgiewissenschaft zur liturgischen Erneuerung, w: A. HEINZ, H. RENNINGS (red.), *Gratias agamus. Studien zum eucharistischen Hochgebet für Balthasar Fischer*, Freiburg-Basel-Wien 1992, s. 75-96; E. MAZZA, *La celebrazione eucaristica. Genesi del rito e sviluppo dell'interpretazione*, Bologna 2003, s. 11-12.

³ Por. J.A. JUNGSMANN, *Missarum sollemnia: eine genetische Erklärung der römischen Messe*. 2 voll., Wien-Freiburg 1962⁴. Pierwsze wydanie dzieła ukazało się w języku niemieckim w 1948 roku. Zob. również A.A. HÄUSSLING, „*Missarum sollemnia*“ und „*Eucharistie*“. *Die liturgiewissenschaftliche Erklärung der Messe von Josef Andreas Jungmann zu Hans Bernhard Meyer. Anlässlich von Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft, Teil 4*, „Archiv für Liturgiewissenschaft“ 32 (1990), s. 382-393.

⁴ Kilka lat temu w Papieskim Instytucie Liturgicznym Sant'Anselmo w Rzymie rozpoczęto projekt historycznego badania Eucharystii w oparciu o metodę liturgiki komparatywnej, szeroko stosowaną w kontekście liturgii wschodnich. Stworzona przez Antona Baumstarka i udoskonalona przez innych, w szczególności przez Roberta Tafta, zwłaszcza do badania struktur rytualnych, okazała się szczególnie skuteczna w historycznej rekonstrukcji rozwoju Mszy rzymskiej w specyficznym kontekście liturgii zachodnich. Metoda ta oferowała zatem ważne klucze do zrozumienia zjawisk rozwoju rytuałów, nawet bez odkrywania nowych źródeł. Projekt ten przyniósł pierwsze owoce w pracy Radka Tichý'ego na temat proklamacji Ewangelii. Por. R. TICHÝ, *Proclamation de l'Evangile dans la messe en Occident. Ritualité, histoire, comparaison, théologie*, Roma 2016. Później nastąpiła kontynuacja z naszym wkładem dotyczącym obrzędów Mszy umieszczonych między końcem modlitwy eucharystycznej a komunią. Por. Ł. CELIŃSKI, *I riti che seguono l'anafora nella messa in Occidente. Studio di liturgia comparata*, Münster-Zürich 2020. W trakcie badań są także inne części Mszy, o czym świadczy niedawna publikacja na temat obrzędów wejścia. Por. V. ANGELUCCI, *Ad collectam e sacrario. I riti d'ingresso nella liturgia romana*, Münster-Zürich 2021. Por. S. PARENTI, *Gli studi storici in liturgia: l'apporto della liturgia comparata*, „Archivio Teologico Torinese” 2 (2022), s. 282-283.

⁵ A. HÄNGGI, I. PAHL, *Præx eucharistica. Textus e variis liturgiis antiquioribus selecti*, Fribourg (Suisse) 1968.

⁶ Por. B. BOTTE, *Il movimento liturgico. Testimonianza e ricordi*, Cantalupa 2009, s. 209.

⁷ W kontekście liturgii bizantyjskiej, wzorcowe w swoim podejściu do historycznej ewolucji tekstu anafory św. Jana Chryzostoma jest niedawne studium Stefano Parentiego. Por. S. PARENTI, *L'anafora di Crisostomo. Testo e contesti*, Münster 2020.

momencie niemal całkowicie przez obrządek rzymski, zwłaszcza po reformie karolińskiej, było takie, że od średniowiecza ryt był niemal nieruchomy, a jedyna modlitwa eucharystyczna, reprezentowana przez Kanon Rzymski, wydawała się wręcz nieinteresująca dla badań historycznych. To prawda, że historia bada głównie zmiany, a jeśli ich nie ma, nie ma czego badać. Problem polega na tym, że wciąż bardzo mało wiemy o liturgii rzymskiej okresu średniowiecza. Jak pokazały ostatnie badania na ten temat, krążące do niedawna idee, na których budowano różne teorie dotyczące rozwoju liturgii w średniowieczu, często nie mają poparcia w źródłach. To prawda, że badania historyczne muszą zaczynać się od roboczych hipotez. Te jednak muszą zostać zweryfikowane w toku badań i albo potwierdzone, albo obalone. W badaniach nad Mszą rzymską nadal często zdarza się, że hipotezy dotyczące przeszłości są traktowane jako fakty historyczne, bez krytycznej oceny. Taki przypadek można zaobserwować na przykład w pomysłach wysuniętych dawno temu przez Bonifaasa Luykxa († 2004) na temat pochodzenia i rozwoju średniowiecznych *ordines missae*, które nadal są często postrzegane jako fakty, mimo że nie wytrzymują konfrontacji ze źródłami, co również niedawno wykazaliśmy⁸. Jak zauważył nieżyjący już Robert Taft, powtarzając za Karlem Popperem, postęp w nauce jest wtedy, gdy ma się odwagę falsyfikować hipotezy robocze⁹.

Zachodnie badania nad genezą i ewolucją modlitwy eucharystycznej, choć w różnych modelach, koncentrowały się w dużej mierze na opisie Ostatniej Wieczerzy, która zgodnie z ideami zaproponowanymi po raz pierwszy przez Gregory'ego Dix'a († 1952)¹⁰, miałyby zapoczątkować strukturę chrześcijańskiej Eucharystii. Niewiele miejsca poświęcono modlitwom wstawienniczym w anaforach. Nasz niewielki wkład, który w żaden sposób nie rości sobie pretensji do bycia wyczerpującym, ma na celu zaoferowanie ogólnego wglądu w historię i teologię intercesji w modlitwach eucharystycznych. Wychodząc od najdawniejszych świadectw i opierając się na kilku znaczących przykładach, pochodzących zarówno z chrześcijańskiego Wschodu, jak i Zachodu, postaramy się dojść do teologicznego klucza fenomenowi modlitw wstawienniczych w rycie eucharystycznym. Nasze podejście będzie głównie strukturalno-historyczne w perspektywie liturgiki komparatywnej¹¹. Znaczące dla naszego opracowania fragmenty tekstów źródłowych zostały wyróżnione podkreśleniem.

⁸ Por. L. CELIŃSKI, *I riti che seguono l'anafora nella messa in Occidente*, s. 387-391.

⁹ Por. R.F. TAFT, *Analiza strukturalna jednostek liturgicznych. Esej metodologiczny*, w: TENŻE, *Ponad wschodem i zachodem. Problemy rozumienia liturgii*, Kraków 2014, s. 249-250.

¹⁰ Por. G. DIX, *The Shape of the Liturgy*, London 1945.

¹¹ Zob. R.F. TAFT, *Analiza strukturalna jednostek liturgicznych*, s. 246-253.

1. U początków: dziękczynienie i błaganie

W najwcześniejszym rytualnym opisie liturgii chrześcijan w Rzymie, skomponowanym w połowie II wieku, Justyn Męczennik potwierdza typologiczne rozróżnienie elementów składających się na modlitwę wypowiedzaną nad chlebem i winem przez przewodniczącego Eucharystii. Widzimy to po pierwsze w przypadku liturgii chrzcielnej.

„Następnie przynoszą przełożonemu braci chleb i kielich napełniony wodą zmieszaną z winem. Ten je bierze, wielbi i chwali Ojca wszechrzeczy przez imię Syna i Ducha Świętego i składa długie dziękczynienie (εὐχαρστίαν) za tę właśnie łaskę, jakiej nam udzielić raczył. Po odmówieniu modlitw (τὰς εὐχὰς) i dziękczynienia (τὴν εὐχαρστίαν) przez przełożonego cały lud obecny z radością woła: Amen”¹².

[św. Justyn Męczennik, II wiek]

W działaniu przewodniczącego celebracji chrzcielnej Justyn zaznacza różnicę między modlitwami a Eucharystią, obecnymi w tym samym momencie rytualnym, po przekazaniu darów i przed ich rozdaniem. Jest to zatem część zajmowana dziś przez modlitwę eucharystyczną. Dla Justyna jest ona uwielbieniem i oddaniem chwały Ojcu, w imię Syna i Ducha Świętego, a składa się z modlitw i dziękczynienia. Podobnie rzecz ma się z niedzielną celebracją.

„Po czym jak się już powiedziało, gdy modlitwa się skończy przynoszą chleb oraz wino i wodę, a przełożony zanoszą modlitwy (εὐχὰς) tudzież dziękczynienie (εὐχαρστίας), ile tylko może, lud zaś z radością odpowiada Amen”¹³.

[św. Justyn Męczennik, II wiek]

Według Justyna to, co przewodniczący synaksy eucharystycznej wypowiada nad chlebem i winem, jest dwojakiego rodzaju, składa się z modlitw, które przypuszczalnie możemy utożsamić z intercesjami i z dziękczynieniem. Światło na to jak mogła wyglądać modlitwa przewodniczącego, rzuca najstarsza znana formuła modlitwy chrześcijańskiej związana z obrzędem eucharystycznym, zawarta w rozdziale 9 *Didaché*. Składa się ona z dwóch dziękczynień: najpierw

¹² JUSTYN MĘCZENNIK, *Pierwsza Apologia* 65.3, w: M. STAROWIEYSKI (red.), *Eucharystia pierwszych chrześcijan*, Kraków 1987, s. 252. Tekst grecki z IUSTINUS MARTYR, *Apologiae* 1.65.3, w: C. MUNIER (red.), *Justin Apologie pour les chrétiens*, Paris 2006, s. 304.

¹³ TENŻE, *Pierwsza Apologia* 67.5, w: M. STAROWIEYSKI (red.), *Eucharystia pierwszych chrześcijan*, s. 254. Tekst grecki z IUSTINUS MARTYR, *Apologiae* 1.67.5, C. MUNIER (red.), *Justin Apologie pour les chrétiens*, s. 310. Zob. także P. BRADSHAW, *W poszukiwaniu początków kultu chrześcijańskiego. Źródła i metody badań wczesnej liturgii*, Kraków 2016, s. 183-187.

za kielich, a następnie za chleb, a także błagania za Kościół, po którym następuje napomnienie dotyczące uczestników.

„9.1. Co do Eucharystii, składajcie dziękczynienie w taki oto sposób:

2. Najpierw przy kielichu: Dziękujemy Ci, Ojczy nasz, za świętą winorośl Dawida, sługi Twego, którą objawiłeś nam przez Jezusa, sługę Twego. Tobie chwała na wieki!

3. Następnie przy łamaniu chleba: Dziękujemy Ci, Ojczy nasz, za życie i za poznanie, które objawiłeś nam przez Jezusa, sługę Twego. Tobie chwała na wieki!

4. Jak ten chleb łamany, rozrzucony po górach, został w jedno zebrany, tak niech Kościół Twój aż po najdalsze krańce ziemi zbierze się w jednym królestwie Twoim, bo Twoja jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa na wieki!

5. Niech nikt nie je ani nie pije z waszej Eucharystii oprócz tych, co zostali ochrzczeni w imię Pana, gdyż to właśnie miał Pan na myśli mówiąc: Nie dawajcie psom tego, co święte”¹⁴.

[*Didaché*, przełom I/II wieku]

W najstarszym znanym tekście eucharystycznym błaganie dotyczy tematu jedności Kościoła, który rytualnie reprezentowany jest przez łamany i zbierany chleb¹⁵.

Podobnie rozdział 10 zawiera podwójne dziękczynienie, po którym następuje błaganie za Kościół i napomnienie dotyczące uczestników Eucharystii.

„10.1. A gdy się nasycicie, składajcie dziękczynienie w taki oto sposób:

2. Dziękujemy Ci, Ojczy Święty, za święte Imię Twoje, które z woli Twojej zamieszkało w sercach naszych, i za poznanie i za wiarę i za nieśmiertelność, które objawiłeś nam przez Jezusa, sługę Twego. Tobie chwała na wieki!

3. Ty, Panie wszechmogący, stworzyłeś wszystko dla Imienia Twego, dałeś ludziom pokarm i napój, aby ciesząc się nim Tobie dziękowali. Nam zaś dałeś w swej łaskowości duchowy pokarm i napój, i życie wieczne przez Jezusa, sługę Twego. 4. Nade wszystko dziękujemy Ci za wielką potęgę Twoją. Tobie chwała na wieki!

¹⁴ *Didaché* 9, w: M. STAROWIEYSKI (red.), *Eucharystia pierwszych chrześcijan*, s. 267.

¹⁵ Na ten temat warto zapoznać się z J. TAYLOR, *The Breaking of the Bread*, „*Ephemerides Liturgicae*” 113 (1999), s. 332-346. Zob. także Ł. CELIŃSKI, *I riti che seguono l'anafora nella messa in Occidente*, s. 186-192.

5. Pomnij, Panie, na Kościół Twój, i wybaw go od złego wszelkiego i uczyn doskonały w miłości Twojej. I zgromadź go z czterech stron świata, uświęcony, w królestwie Twoim, które przygotowałeś dla niego, bo Twoja jest moc i chwała na wieki!

6. Niechaj przyjdzie łaska i przemienie ten świat! Hosanna Bogu Dawidowemu! Kto święty, niech podejdzie, kto nim nie jest, niech czyni pokutę! Marana tha! Amen. 7. Prorokom zaś pozwólcie odprawiać dziękczynienie jak długo zechcą¹⁶.

[*Didaché*, przełom I/II wieku]

W tym drugim tekście błaganie jest już bardziej rozwinięte, ale pierwotny temat jedności Kościoła pozostaje centralny. Jak widzimy, *Didaché* potwierdza, z jednej strony, obecność błagania za Kościół w starożytnej modlitwie związanej z chrześcijańską Eucharystią, a z drugiej strony fakt, że błaganie to znajduje się po dziękczynieniu.

Dwa późniejsze teksty, zależne od *Didaché*, znajdują się w VII Księdze *Konstytucji Apostolskich*. W nich widzimy już dalszy rozwój tematyczny.

„25.1. Jako wierni i wdzięczni służy nieustannie dziękujcie za eucharystię w taki sposób: 2. Dziękujemy Ci, Ojczy nasz, za życie, które nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna swego, przez którego wszystko stworzyłeś i nad wszystkim sprawujesz opiekę, posłałeś Go, aby dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, pozwoliłeś, aby poniósł mękę i umarł, wskrzesiłeś Go, zechciałeś obdarzyć chwałą, posadziłeś po swojej prawicy oraz przez Niego również obiecałeś nam zmartwychwstanie.

3. Wszechmogący Władco, wieczny Boże, jak niegdyś ten dar był rozproszony, a gdy go zebrano, stał się jednym chlebem, tak w swoim królestwie zgromadź swój Kościół „z krańców ziemi”.

4. Ponadto dziękujemy Ci, nasz Ojczy, za drogocenną krew Jezusa Chrystusa, która za nas została rozlana, i za drogocenne ciało, ich antytypy składamy tu, bo On nakazał nam głosić swoją śmierć. Przez Niego Tobie chwała na wieki wieków. Amen.

5. Darów tych niechaj nie spożywa nikt, kto nie został wtajemniczony; mogą je spożywać wyłącznie ci, którzy przez chrzest zostali zanurzeni w śmierć Pana. 6. A gdyby ktoś niewtajemniczony podstępnie je spożył, spożywa własne potępienie, ponieważ nie mając wiary w Chrystusa

¹⁶ *Didaché* 10, w: M. STAROWIEYSKI (red.), *Eucharystia pierwszych chrześcijan*, s. 267-268.

uczestniczył w tym, co zakazane, i szykuje karę dla siebie. 7. Gdyby jednak ktoś spożył je nieświadomie, to po skrótowym pouczeniu wtajemniczcie go, aby nie odszedł w pogardzie”¹⁷.

[Konstytucje Apostolskie, ok. 375-380 r.]

W tym tekście zauważamy szczególne odwrócenie pozycji błagania za Kościoł, podanego w bardzo archaicznej formie, które znajduje się między dwoma dziękczynieniami. Jak zauważa Mazza, wynika to z faktu, że tekst *Konstytucji Apostolskich* nie zawiera już wieczerzy, przypuszczalnie obecnej między rozdziałami 9 i 10 *Didaché*, i dlatego staje się pojedynczą modlitwą eucharystyczną¹⁸. W tej nowej pozycji, obecność błagania w środku wyraźnie potwierdza, że jest ono rytualnie reprezentowane przez połamany i zebrany w jedno chleb. Księga VII *Konstytucji Apostolskich* w rozdziale 26 podaje dalej inną modlitwę, która, rozwijając tematy dziękczynienia, teraz ujednolicone, przywraca błaganie, ponownie proponując strukturę *Didaché* 10.

„26.1. Po przyjęciu komunii dziękujcie tak: 2. Dziękujemy Ci, Boże Ojczy Jezusa, naszego Zbawiciela, za święte Imię Twoje, które umieściłeś między nami; dziękujemy Ci za wiedzę, wiarę, miłość i za nieśmiertelność, których nam udzieliłeś przez Jezusa, Syna swego. 3. Władco wszechmogący, Boże wszechrzeczy, który przez Niego stworzyłeś świat i to, co się w nim znajduje, zasiałeś w naszych duszach Prawo, zapewniłeś ludziom środki utrzymania, Boże naszych świętych i doskonałych przodków, Abrahama, Izaaka i Jakuba, Twych wiernych sług, Boże mocny, wierny, prawdziwy, niezawodny w swoich obietnicach, Ty posłałeś na ziemię Jezusa swojego Chrystusa, aby zamieszkał między ludźmi jako Człowiek, będąc Bogiem Logosem i Człowiekiem, i wypenił błąd.

4. Również teraz, przez wgląd na Niego, pamiętaj o tym swoim świętym Kościele, który nabyłeś drogocenną krwią swojego Chrystusa, uwolnij swój Kościół od wszelkiego zła, w swej miłości i prawdzie uczyn go doskonałym, i zgromadź nas wszystkich w swoim królestwie, które mu przygotowałeś.

5. Maranatha: hosanna Synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, Pan Bóg, który objawił się nam w ciele.

¹⁷ *Konstytucje Apostolskie* 7.25, w: A. BARON, H. PIETRAS (red.), *Constitutiones Apostolorum*, Kraków 2007, s. 188-189.

¹⁸ Por. E. MAZZA, *Genesi dell'anafora fino a Basilio*, w: E. ALBANO (red.), *La cena del Signore. Una prospettiva di studio diacronica*, Bari 2018, s. 143-148.

6. Jeśli ktoś jest święty, niech się zbliży, a kto nim nie jest, niechaj się nim stanie przez nawrócenie. Troskę o składanie dziękczynienia powierzcie waszym przezbiterom¹⁹.

[Konstytucje Apostolskie, ok. 375-380 r.]

Na podstawie tych najwcześniejszych świadectw można zauważyć obecność w modlitwie nad chlebem i winem, obok dziękczynienia, także modlitwy błagalnej, która już w *Didaché* dotyczy tematu jedności Kościoła. Można ją słusznie uznać za genezę późniejszego rozwoju modlitw wstawienniczych w anaforach²⁰.

Niezależnie od wiarygodności hipotezy pochodzenia chrześcijańskiej modlitwy eucharystycznej z matrycy judaistycznej, która wyjaśnia strukturę wielu, ale nie wszystkich starożytnych tekstów²¹. Nawet w przypadku jej pochodzenia od sympozjonu²², we wczesnych tekstach chrześcijańskich pojawia się nowa perspektywa, która odróżnia modlitwę chrześcijańską od jej judaistycznej lub hellenistycznej matrycy. Jest to perspektywa eschatologiczna, która jest przedmiotem błagania. W przeciwieństwie do kontekstów pochodzenia²³, chrześcijańskie podejście wyraża się w kategoriach eschatologicznego oczekiwania, umieszczając przedmiot prośby nie w rzeczach tego świata, ale w rzeczywistości królestwa Bożego, które nadchodzi i które już się urzeczywistniło w Chrystusie. Można tu dostrzec ślady najstarszej teologii Kościoła, naznaczonej eschatologicznym oczekiwaniem i zorientowanej na spełnienie w niebiańskim Jeruzalem²⁴.

2. Funkcja modlitw wstawienniczych w anaforze

Genetycznie rzecz biorąc, modlitwy wstawiennicze stanowią trzecią część (strofę) pierwotnego schematu paleo-anafory²⁵. Należą one zatem do najstarszej warstwy modlitwy eucharystycznej. Podobnie jak w judaizmie, również w logice

¹⁹ *Konstytucje Apostolskie* 7.26, w: A. BARON, H. PIETRAS (red.), *Constitutiones Apostolorum*, s. 189*-190*.

²⁰ Zob. także E. MAZZA, *La celebrazione eucaristica*, s. 277-278.

²¹ Zob. na ten temat S. PARENTI, *L'anafora di Crisostomo*, s. 57-59.

²² Por. B.D. SPINKS, *Do This in Remembrance of Me. The Eucharist from the Early Church to the Present Day*, London 2013, s. 2-5.

²³ W różnych tekstach pochodzenia żydowskiego, w których znajdują się elementy tematyczne podobne do tych, które można znaleźć we wczesnochrześcijańskich tekstach związanych z kultem eucharystycznym, przedmiot błagania dotyczy rzeczywistości tego świata. Zob. także V. RAFFA, *Liturgia eucaristica. Mistagogia della Messa: dalla storia e dalla teologia alla pastorale pratica*, Roma 2003, s. 486. Przegląd tych tekstów można znaleźć w: E. MAZZA I IN. (red.), *Segno di unità. Le più antiche eucaristie delle Chiese*, Bose 1996, s. 127-156.

²⁴ Por. E. KÄSEMANN, *Gli inizi della teologia cristiana*, w: TENZE, *Saggi esegetici*, Casale Monferrato 1985, s. 83-105. Zob. także R.F. TAFT, *Nowe spojrzenie na historycyzm*, w: TENZE, *Ponad wschodem i zachodem. Problemy rozumienia liturgii*, Kraków 2014, s. 46-48.

²⁵ Por. E. MAZZA, *Genesi dell'anafora fino a Basilio*, s. 147, przypis 15.

modlitwy chrześcijańskiej od najdawniejszych czasów prośba zawsze znajduje się po uwielbieniu Boga²⁶. W anaforach, które ukształtują się w tradycji Kościołów, począwszy od najstarszych tekstów cytowanych powyżej, błaganie będzie strukturalnie zależało od modlitwy o jedność Kościoła²⁷. Temat ten będzie miał następnie różnego rodzaju rozwinięcia, które jednak pojawią się jako mniej lub bardziej szczegółowa specyfikacja jedności Kościoła²⁸, zarówno w wymiarze niebiańskim (aniołowie, święci itp.), jak i tym ziemskim (papież, patriarchowie, biskupi itp.).

W cytowanych powyżej fragmentach VII księgi *Konstytucji Apostolskich* zauważamy pojawienie się nowego elementu, nieobecnego jeszcze w *Didaché*. Jest nim odniesienie do bezpośrednich uczestników celebracji, wyrażone za pomocą zaimka „my”²⁹. To „my” Kościoła, w trakcie rozwoju modlitw eucharystycznych, znajdzie różne sposoby wyrażania własnej tożsamości (kim jesteśmy, co robimy i, ostatecznie, dlaczego to robimy) w odniesieniu do kultu eucharystycznego.

Z jednej strony, samoświadomość Kościoła, że jest jednością, ponieważ jest Ciałem Chrystusa, pod wpływem teologii Pawłowej (por. 1 Kor 10, 17)³⁰ będzie bardziej wyraźna w rozwoju epiklezy, która narodzi się jako modlitwa prośby o owoce komunii. W ten sposób przejdzie się od idei Kościoła pojmowanego w sposób uniwersalny do Kościoła widzianego w zgromadzeniu eucharystycznym³¹. Z drugiej strony wzrośnie również świadomość teologicznej wartości aktu kultu sprawowanego w Eucharystii, czyli tego, co Kościół czyni i dlaczego to czyni.

Jeśli chodzi o poszczególne modlitwy wstawiennicze, to z czasem rozwinię się dwojaki sposób wprowadzania ich do narracji anaforycznej: albo za pomocą inwokacji skierowanej do Boga typu „pamiętaj...” lub podobnej, albo za pomocą wyrażenia celu działania Kościoła typu „ofiarujemy Ci ten kult za...” lub podobnej. Najprawdopodobniej początków tej podwójnej modalności można doszukiwać się już w tekście egipskiej anafory ze strasburskiego papiirusu *Gr. 254*³², pochodzącej

²⁶ Zob. np. ORIGENES, *De oratione* 33.1, w: J.P. MIGNE (red.), *Patrologia graeca*, vol. 11, Parisiis 1857, s. 558-559.

²⁷ Por. E. MAZZA, *La celebrazione eucaristica*, s. 277-278.

²⁸ Por. H.B. MEYER, *Eucharistie. Geschichte, Theologie, Pastoral*, Regensburg 1989, s. 348.

²⁹ „ich antytypy składamy tu”. *Konstytucje Apostolskie* VII.25.4, patrz wyżej, przypis 17. „i zgromadź nas wszystkich w swoim królestwie” *Konstytucje Apostolskie* VII.26.4, zob. wyżej przypis 19.

³⁰ „Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba”.

³¹ Por. E. MAZZA, *La celebrazione eucaristica*, s. 276-277.

³² Obecny *status quaestionis* widzi w świadectwie *Papirusu Strasburskiego Gr. 254* nie niekompletny tekst, ale kompletną paleo-anaforę. Na ten temat por. E. MAZZA, *Genesi dell'anafora fino a Basilio*, s. 152-157.

z kontekstu porannego kultu³³. Zbudowana z trzech części, choć bez żadnego związku z *Didaché*, anafora ta, po dziękczynieniu za dar światła interpretowany w sposób chrystologiczny obecny w pierwszej strofie, w drugiej teologicznie reinterpretuje ten akt dziękczynienia jako ofiarę i akt kultu. Trzecia część zawiera błaganie za Kościół, o pokój i w innych potrzebach. Oto tekst podzielony na trzy elementy.

„Ciebie chwalić..... w nocy i we dnie... Ciebie, który stworzyłeś niebiosą i wszystko, co jest w nich, ziemię i wszystko, co jest na ziemi, morza, rzeki i wszystko, co jest w nich, Ciebie, który stworzyłeś człowieka na swój obraz i podobieństwo; wszystko, co stworzyłeś swoją mądrością, swoim światłem, prawdziwym światłem Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, przez którego Tobie, z Nim i z Duchem Świętym w dziękczynieniu składamy Ci ofiarę według Logosu, ten bezkrwawy kult, który wszystkie narody ofiarują Tobie od wschodu słońca do jego zachodu, od północy do południa, bo wielkie jest Twoje Imię wśród wszystkich narodów; i na każdym miejscu ofiaruje się kadzidło Twojemu świętemu Imieniu i czystą ofiarę.

W tej ofercie i całopaleniu modlimy się i wzywamy Cię: pamiętaj o Twoim świętym i jednym Kościele katolickim, o wszystkich ludach i całej Twojej trzodzie. Daj niebiański pokój dla wszystkich naszych serc, ale także w tym życiu obdarz nas pokojem. Królestwo ziemi w pokoju dla nas i dla Twojego świętego Imienia, głowy... wojsk, dowódców, rady...”³⁴

[Papirus Strasburski Gr. 254, IV lub V wiek]

Drugi werset tekstu, wracając do tego, co zostało uczynione w pierwszym, ustanawia ofiarną i kultyczną wartość uwielbienia i dziękczynienia, poprzez odniesienia biblijne do Rz 12, 1 i Mal 1, 11, bardzo drogie chrześcijańskiej teologii kultu. Uważa się to za podstawę narodzin sekcji anamnezy-ofiarowania w modlitwach eucharystycznych³⁵. Trzecia strofa jest skonstruowana w taki sposób, aby włączyć Kościół w jego różnych wymiarach w ofiarę i ofiarowanie. Później paleo-anafora z *Papirusu Strasburskiego Gr. 254* stanie się pierwszą częścią aleksandryjskiej anafory św. Marka, w której modlitwy wstawiennicze zostaną dalej rozwinięte. Druga część anafory św. Marka zostanie zaimportowana z tradycji

³³ Zob. *Tamże*, s. 158.

³⁴ *Tamże*, s. 158-159, przypis 46. Tłumaczenie własne. Zob. także E. MAZZA I IN. (red.), *Segno di unità. Le più antiche eucaristie delle Chiese*, s. 183-185.

³⁵ Por. E. MAZZA, *Genesi dell'anafora fino a Basilio*, s. 159-160.

antiocheńskiej, którą znajdujemy w anaforze św. Jakuba³⁶. Wyjaśnia to, dlaczego w anaforze św. Marka, po intercesjach, następuje narracja Ostatniej Wieczerzy, anamneza i epikleza.

Ponieważ bardziej szczegółowa analiza tekstów różnych anafor przekracza granice tego krótkiego opracowania, ze struktury najstarszych tekstów eucharystycznych na tym etapie można wywnioskować, że (1) modlitwy wstawiennicze mają tendencję do występowania w końcowej części anafory, (2) zależą początkowo od starożytnego błagania o jedność Kościoła, a później także od epiklezy, oraz (3) są wyrazem celu kultu eucharystycznego, który uobecnia zbawcze dzieło Chrystusa. Potwierdza to również, na przykład, Cyryl/Jan Jerozolimski, kiedy w swojej piątej katechezie mistagogicznej mówi o części anafory umieszczonej między epiklezą a *Ojciec nasz*.

„8. Po dokonaniu duchowej ofiary i bezkrwawego hołdu, prosimy nad przebłagalnym darem Boga o powszechny pokój dla kościoła, o zgodę na świecie, za cesarza i wojsko, za chorych i strapionych w ogóle; za wszystkich potrzebujących pomocy zanosimy modlitwy i przedkładamy ofiarę. Wspominamy też zmarłych: najpierw patriarchów, proroków, apostołów, męczenników, aby Bóg ze względu na ich prośby i wstawiennictwo przyjął naszą modlitwę. Potem modlimy się za zmarłych świętych ojców, biskupów i w ogóle za wszystkich, którzy wśród nas zasnęli. Wierzimy bowiem, iż modlitwa pomaga duszom, zwłaszcza tym, za które jest składana ta święta i wstrząsająca ofiara”³⁷.

[św. Cyryl/Jan Jerozolimski, IV wiek]

W świadectwie Jana/Cyryla Jerozolimskiego zauważamy już poszerzenie perspektywy owocności ofiary eucharystycznej, rozszerzonej nie tylko na bezpośrednich uczestników obrzędu, ale także na zmarłych. Według Paul’a Bradshaw’a i Maxwell’a Johnson’a³⁸ byłaby to jedna z sześciu znaczących zmian, jakie zaszły w Kościele do III wieku.

Wydaje się, że na początku nie ma rozróżnienia między modlitwą wstawienniczą a wspomnieniem³⁹. Byłby to podwójny sposób wyrażenia tej samej idei komunii/obecności całego Kościoła w Eucharystii. Dlatego na przykład

³⁶ Por. *Tamże*, s. 169-170.

³⁷ CYRYL JEROZOLIMSKI, *Katecheza mistagogiczna* 5.8-9, w: M. STAROWIEYSKI (red.), *Eucharystia pierwszych chrześcijan*, s. 261.

³⁸ Por. P.F. BRADSHAW, M.E. JOHNSON, *The Eucharistic Liturgies. Their Evolution and Interpretation*, Collegeville (Minnesota) 2012, s. 59.

³⁹ Por. S. PARENTI, *L’anafora di Crisostomo*, s. 371.

w anaforze św. Jana Chryzostoma po epiklezie znajdujemy następujące fragmenty:

„Składamy Tobie również tę duchową ofiarę za tych, którzy spoczęli w wierze, za praojców, ojców, patriarchów, proroków, apostołów, kaznodziejów, ewangelistów, męczenników, wyznawców, ascetów oraz za wszystkich sprawiedliwych, którzy w wierze spoczęli. A nade wszystko za Najświętszą, Przczystą, Błogosławioną i pełną chwały Panią naszą, Bogurodzicę i zawsze Dziewicę Maryję. Za świętego Jana Chrzciciela, Proroka i Poprzednika, czcigodnych i chwalebnych apostołów, świętego N., którego ze czcią wspominamy, i wszystkich Twoich świętych, dla modlitw których nawiedz nas, Boże. Wspomnij wszystkich, którzy zasnęli w nadziei zmartwychwstania i życia wiecznego, i daj im odpoczynek tam, gdzie jaśnieje światłość Twego oblicza. Prosimy Cię również, Panie, abyś wspomniał cały episkopat prawowierny...”⁴⁰.

[Anafora św. Jana Chryzostoma, VIII wiek]

Jak zauważa Stefano Parenti⁴¹, późniejsze rozróżnienie między modlitwą wstawienniczą a wspomnieniem będzie zależało od oddzielenia kultu męczenników od kultu innych zmarłych⁴². Dyptyki⁴³ również zależą od wstawiennictwa.

3. Modlitwy wstawiennicze a modlitwa wiernych na Zachodzie

W latach sześćdziesiątych XX wieku, w czasie prac nad reformą liturgiczną rytu rzymskiego, niektórzy badacze wyrażali wątpliwości co do stosowności utrzymywania intercesji w modlitwach eucharystycznych⁴⁴. Jednym z nich był Hans Küng⁴⁵. Nierzadko takie poglądy uzasadniano ideą, że byłyby one przypadkowym

⁴⁰ *Anafora Jana Chryzostoma*, w: H. PAPROCKI (red.), *Wieczera Mistyczna*, Warszawa 1988, s. 128. Zob. również: G. WINKLER, *Die Intercessionen der Chrysostomusanaphora in ihrer geschichtlichen Entwicklung*, „*Orientalia Christiana Periodica*” 36 (1970), s. 301-336; 37 (1971), s. 333-383; a także S. PARENTI, *L’anafora di Crisostomo*, s. 371-442.

⁴¹ Por. *Tamże*, s. 371, przypis 2.

⁴² Na ten temat zob. także C. VOGEL, *Prière ou intercession? Une ambiguïté dans le culte paléochrétien des martyrs*, w: [bez red.], *Communio sanctorum. Mélanges offerts à Jean-Jacques von Allmen*, Paris 1982, s. 284-290; a także G. WAGNER, *La commémoration des Saints dans la prière eucharistique*, „*Irénikon*” 45 (1972), s. 447-456; a zwłaszcza R.F. TAFT, *Praying to or for the Saints? A Note on the Sanctoral Intercessions/Commemorations in the Anaphora*, w: M. SCHNEIDER, W. BERSCHIN (red.), *Ab Oriente et Occidente (Mt 8,11). Kirche aus Ost und West. Gedenkschrift für Wilhelm Nyssen*, St. Ottilien 1996, s. 439-455.

⁴³ Por. S. PARENTI, *L’anafora di Crisostomo*, s. 372. Na temat rozwoju dyptyków w liturgii św. Jana Chryzostoma zob. R.F. TAFT, *A History of the Liturgy of St. John Chrysostom*, vol. 4: *The Dyptychs*, Roma 1991.

⁴⁴ Dziękuję prof. Stefano Parentiemu za wskazanie tych faktów, przypomnianych przez Roberta Tafta w jego nigdy nie opublikowanym tomie na temat anafory św. Jana Chryzostoma.

⁴⁵ Por. H. KÜNG, *Das Eucharistiegebet. Konzil und Erneuerung der römischen Liturgie*, „*Wort*

elementem anafory, dodanym po osiągnięciu przez nią pełnej formy. Echo tego można znaleźć na przykład w tomie poświęconym Eucharystii we francuskim podręczniku *L'Église en prière*.

„Podobnie jak *Sanctus*, modlitwy wstawiennicze nie należą do pierwotnej struktury modlitw eucharystycznych. Hipolit je ignoruje, a obrządku galijski i hiszpański nigdy ich nie znały, ponieważ «czytanie imion» odbywało się «przed misteriami». Zamiast tego znajdują się one we wszystkich innych rodzinach liturgicznych, ale w różnych miejscach, co raczej dowodzi, że ich wprowadzenie nastąpiło po ustaleniu elementów anafory”⁴⁶.

Jak zauważył Robert Taft, takie niemal powierzchowne wyobrażenie o historii anafory nie uzasadnia tego, że skoro jakiś element jest późniejszy, to można go wyrzucić⁴⁷. Głównym problemem jest pytanie, kto jest w stanie określić, kiedy dokładnie anafora osiągnęła swoją pełną formę?

Jest powszechnie znanym faktem, do którego nawiązuje Cabié w swoim podręczniku, że wśród liturgii zachodnich nierzymskich, z wyjątkiem tradycji mediolańskiej, istnieje zwyczaj czytania imion ofiarujących (dyptyków) przed anaforą, po której następuje oracja *Post nomina*⁴⁸. Czytanie to zazwyczaj obejmowało również imiona biskupów pozostających w komunii z Kościołem lokalnym, przywódców społeczeństwa obywatelskiego, głównych żyjących i zmarłych ofiarodawców oraz niektórych świętych⁴⁹. To zwykle wyjaśnia brak tej części w modlitwie eucharystycznej w tych tradycjach. Jest całkowicie uzasadnione,

und Wahrheit” 18 (1963), s. 102-107. Carlo Braga zauważa w tym względzie: „Emendatio quam H. Küng proponit expungit a Canone omnes intercessiones atque commemorationes Sanctorum tum ante tum post consecrationem, necnon verba mysterium fidei in verbis consecrationis calicis. Sed omnes facile vident defectum huius solutionis, quae expungit duo ex elementis quae communia sunt universae traditioni anaphonarum in tota Ecclesia: et hoc grave est, quia expellit e Canone non solum ideam intercessionis Sanctorum, sed praesertim ideam intimae unionis quae Ecclesiam in terris peregrinans cum Ecclesia caelesti coniungit, imprimis vero cum beata Dei Genetrice”. C. BRAGA, *De novis precibus eucharisticis liturgiae latinae*, „Ephemerides Liturgicae” 82 (1968), s. 216-217.

⁴⁶ R. CABIÉ, *L'eucaristia*, Brescia 2008, s. 130. Tłumaczenie własne włoskiej wersji podręcznika. We fragmentach zaznaczonych cudzysłowem Cabié nawiązuje do cytatu ze słynnego dekretu Innocentego I do Decencjusza z 19 marca 416 roku, którego sam był edytorem. Por. TENŽE (red.), *La lettre du pape Innocent I^{er} a Décentius de Gubbio (19 Mars 416). Texte critique, traduction et commentaire*, Louvain 1973.

⁴⁷ Patrz wyżej, przypis 44.

⁴⁸ Por. M. SMYTH, *Ante altaria. Les rites antiques de la messe dominicale en Gaule, en Espagne et en Italie du Nord*, Paris 2007, s. 91. Choć nieliczne, przykłady formuł czytania dyptyku na nierzymskim Zachodzie poświadczone są zarówno w tradycji hiszpańskiej jak i galijskiej. *Tamże*, s. 92-93.

⁴⁹ Por. *Tamże*, s. 90.

aby sądzić, że jest to dokładnie praktyka, z którą Innocenty I polemizuje w swoim liście do Decencjusza, biskupa Gubbio w 416 r.⁵⁰. W rzeczywistości, przynajmniej od tego czasu, nie mamy wiarygodnego śladu w Rzymie czytania imion ofiarujących jak tylko w Kanonie. Dość szczególna jest kwestia dwóch kolekt z palimpsestu monachijskiego z połowy VII wieku, badanych jakiś czas temu przez Grosa, które zachowują wyraźne odniesienie do modlitw wstawienniczych w części *Post secreta*⁵¹, a więc w modlitwie eucharystycznej, co jest nietypowe dla nierzymskich obrządków łacińskich⁵². Według opinii badaczy byłby to bardziej archaiczny typ galijskiego *ordo missae*, który znał intercesje w anaforze. Chociaż kwestia ta wymagałaby bardziej dogłębnego studium, które wykracza poza granice tego artykułu, wydaje się, można byłoby wytłumaczyć ten przypadek wpływem procesu romanizacji, nawet jeśli, jak zauważa Smyth, źródło jest tylko „nieznacznie zromanizowane”⁵³. Enrico Mazza zidentyfikował możliwe starożytne kolekty związane z łamaniem chleba⁵⁴. Sądzę, że jego intuicja jest również ważna dla odnalezienia klucza do zrozumienia roli modlitw wstawienniczych w liturgii eucharystycznej.

Zakończenie

Ogólne spojrzenie na obecność intercesji w rycie eucharystycznym z jednej strony, zwłaszcza na Zachodzie, wydaje się potwierdzać współzależność tematyczną treści między modlitwą eucharystyczną a częścią ją poprzedzającą. Jeśli istnieją wstawiennictwa przed dziękczynieniem (nierzymskie rytury łacińskie

⁵⁰ „Co się zaś tyczy podawania imion, zanim kapłan odmówi kanon i w swojej modlitwie poleci dary ofiarne tych, których imiona należy wymienić: jak to jest przesadne, także ty sam dzięki swej mądrości to uznasz, abyś nie wymieniał imienia kogoś przed złożeniem Bogu jego ofiary, jako że dla Niego nie ma nic nieznanego. Należy więc najpierw polecić ofiary i wtedy wypowiadać imiona tych, których trzeba, aby były wymienione podczas [sprawowania] świętych tajemnic, a nie podczas innych [obrzędów], które je poprzedzają, abyśmy przez same misteria otworzyli drogę do następujących później modlitw”. INNOCENTY I, *List do Decencjusza, biskupa Gubbio*, w: W. TUREK (red.), *Święty Innocenty I, papież List do Decencjusza biskupa Gubbio*, Toruń 2017, s. 57.

⁵¹ Por. M.S. GROS, *Notes sobre les dues col-lectes post secreta del sacramentari gal-licà München CLM 14429*, „Revista Catalana de Teologia” 10 (1985), s. 369-376.

⁵² Zgodnie z zaproponowaną przeze mnie rekonstrukcją starożytnej anafory ambrożyjskiej, między narracją o ustanowieniu a *Pater* miałyby miejsce kolekta na łamanie chleba, bez intercesji, jak w Kanonie rzymskim. Por. Ł. CELIŃSKI, *I riti che seguono l'anafora nella messa in Occidente*, s. 221-237.

⁵³ M. SMYTH, *La liturgie oubliée. La prière eucharistique en Gaule antique et dans l'Occident non romain*, Paris 2003, s. 55. Pewien paralelizm można dostrzec w przypadku *Missa omnimoda* z wizygockiego *Liber Ordinum*, w której, oprócz modlitw wstawienniczych regularnie obecnych między czytaniem a pokojem, po *Pater* następuje długi embolizm, zawierający elementy tradycji rzymskiej. Por. J. JANINI (red.), *Liber ordinum episcopal* nn. 512a-512g, Abadía de Silos 1991, s. 201-202.

⁵⁴ Por. E. MAZZA, *Uno studio sulla struttura dell'anafora gallicana e hispanica*, „Ecclesia Orans” 28 (2011), s. 30-31.

z wyjątkiem Mediolanu), brakuje ich w modlitwie eucharystycznej. Wydaje się jednak, że nie jest to ogólne prawo liturgii nawet w starożytności, co potwierdza na przykład Księga VIII *Konstytucji Apostolskich*, gdzie modlitwy wstawiennicze są obecne zarówno przed, jak i na końcu anafory. Wydaje się jednak, że we Mszy świętej intercesje są zawsze jakoś związane z chlebem: albo kiedy jest on przygotowywany (jak w bizantyjskiej proskomidii), albo kiedy jest przynoszony na ołtarz (przed modlitwą eucharystyczną), albo kiedy ma być łamany (ostatnia część anafory). Zawsze reprezentuje on Kościół, którego jedność jest wyrażana i upraszana właśnie w modlitwach wstawienniczych.

Streszczenie

Temat pochodzenia sekcji modlitw wstawienniczych w anaforach nie cieszył się zbyt dużym zainteresowaniem wśród badaczy liturgii w ostatnich latach. W okresie poprzedzającym reformę Mszy Świętej, zainspirowaną postanowieniami Soboru Watykańskiego II, krążyły różne opinie na ich temat, nierzadko łączone z postulatem ich usunięcia z modlitw eucharystycznych. Zamiast tego, ostatecznie w nowym rycie Mszy rzymskiej pojawiła się modlitwa wiernych, której brak w przeszłości mógł być uzależniony od rozwoju struktury Kanonu rzymskiego. Niniejszy skromny artykuł podejmuje próbę wskazania genezy modlitw wstawienniczych w anaforach, począwszy od najstarszych źródeł chrześcijańskich, a także teologicznej interpretacji ich relacji do struktury obrzędu eucharystycznego.

Summary

Intercessions in Eucharistic prayers. History and theology

The subject of the origin of the intercessory prayer sections in the anaphora has received little attention among liturgical scholars in recent years. In the run-up to the reform of the Mass, inspired by the provisions of the Second Vatican Council, various opinions about them circulated, often combined with the demand to remove them from the Eucharistic prayers. Instead, the prayer of the faithful eventually appeared in the new rite of the Roman Mass, the absence of which in the past may have depended on the development of the structure of the Roman Canon. This modest article attempts to point out the genesis of the intercessory prayers in the anaphora, starting from the oldest Christian sources, as well as the theological interpretation of their relation to the structure of the Eucharistic rite.

Bibliografia:

Angelucci, V. (2021). *Ad collectam e sacrario. I riti d'ingresso nella liturgia romana*. Münster-Zürich: LIT.

Baron, A., Pietras, H. (red.). (2007). *Consitutiones Apostolorum*. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Botte, B. (2009). *Il movimento liturgico. Testimonianza e ricordi*. Cantalupa: Effata

Bradshaw, P. (2016). *W poszukiwaniu początków kultu chrześcijańskiego. Źródła i metody badań wczesnej liturgii*. Kraków: Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Bradshaw, P., Johnson, M.E. (2012). *The Eucharistic Liturgies. Their Evolution and Interpretation*. Collegeville (Minnesota): Liturgical Press.

Braga, C. (1968). De novis precibus eucharisticis liturgiae latinae. *Ephemerides Liturgicae* 82, 216-238.

Cabié, R. (red.). (1973). *La lettre du pape Innocent I^{er} a Décentius de Gubbio (19 Mars 416). Texte critique, traduction et commentaire*. Louvain: Publications Universitaires de Louvain.

Cabié, R. (2008). *L'eucaristia*. Brescia: Queriniana.

Celiński, Ł. (2020). *I riti che seguono l'anafora nella messa in Occidente. Studio di liturgia comparata*. Münster-Zürich: LIT.

Cumming, G.J. (1981). The Early Eucharistic Liturgies in Recent Research. W: B.D. Spinks (red.), *The Sacrifice of Praise. Studies on the Themes of Thanksgiving and Redemption in the Central Prayers of the Eucharistic and Baptismal Liturgies in Honour of Arthur Hubert Courtain (65-69)*. Roma: CLV-Edizioni Liturgiche.

Dix, G. (1945). *The Shape of the Liturgy*. London: A&C Black.

Gerhards, A. (1992). Entstehung und Entwicklung des Eucharistischen Hochgebets im Spiegel der neueren Forschung. Der Beitrag der Liturgiewissenschaft zur liturgischen Erneuerung. W: A. Heinz, H. Rennings (red.), *Gratias agamus. Studien zum eucharistischen Hochgebet für Balthasar Fischer (75-96)*. Freiburg-Basel-Wien: Herder.

Gros, M.S. (1985). Notes sobre les dues col·lectes *post secreta* del sacramentari gal·licà München CLM 14429. *Revista Catalana de Teologia* 10, 369-376.

Hänggi, A., Pahl, I. (1968). *Præx eucharistica. Textus e variis liturgiis antiquioribus selecti*, Fribourg (Suisse): Éditions Universitaires.

Häussling, A.A. (1990). *Missarum sollemnia und Eucharistie. Die liturgiewissenschaftliche Erklärung der Messe von Josef Andreas Jungmann zu Hans Bernhard Meyer. Anlässlich von Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft, Teil 4. Archiv für Liturgiewissenschaft* 32, 382-393.

Janini, J. (red.). (1991). *Liber ordinum episcopalis*. Silos: Abadía de Silos.

Jungmann, J.A. (1962). *Missarum sollemnia: eine genetische Erklärung der römischen Messe*. t. 1-2. Wien-Freiburg: Herder.

Käsemann, E. (1985). Gli inizi della teologia cristiana, w: Tenze (red.). *Saggi esegetici* (83-105). Casale Monferrato: Marietti.

Küng, H. (1963). Das Eucharistiegebet. Konzil und Erneuerung der römischen Liturgie. *Wort und Wahrheit* 18, 102-107.

Mazza, E. i in. (red.). (1996). *Segno di unità. Le più antiche eucaristie delle Chiese*. Bose: Qiqajon.

Mazza, E. (2003). *La celebrazione eucaristica. Genesi del rito e sviluppo dell'interpretazione*. Bologna: EDB.

Mazza, E. (2011). Uno studio sulla struttura dell'anafora gallicana e hispanica. *Ecclesia Orans* 28, 7-47.

Mazza, E. (2018). Genesi dell'anafora fino a Basilio. W: E. Albano (red.). *La cena del Signore. Una prospettiva di studio diacronica* (137-184). Bari: Ecumenica Editrice.

Meyer, H.B. (1989). *Eucharistie. Geschichte, Theologie, Pastoral*. Regensburg: Friedrich Pustet.

Migne, J.P. (red.). (1857). *Patrologia graeca*. t. 11. Lutetiae Parisiorum: Apud J.-P. Migne Editorem.

Munier, C. (red.). (2006). *Justin Apologie pour les chrétiens*. Paris: Cerf.

Paprocki, H. (red.). (1988). *Wieczerja Mistyczna*. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Parenti, S. (2020). *L'anafora di Crisostomo. Testo e contesti*. Münster: Aschendorff.

Parenti, S. (2022). Gli studi storici in liturgia: l'apporto della liturgia comparata. *Archivio Teologico Torinese* 2, 271-287.

Raffa, V. (2003). *Liturgia eucaristica. Mistagogia della Messa: dalla storia e dalla teologia alla pastorale pratica*. Roma: CLV-Edizioni Liturgiche.

Smyth, M. (2003). *La liturgie oubliée. La prière eucharistique en Gaule antique et dans l'Occident non romain*. Paris: Cerf.

Smyth, M. (2007). *Ante altaria. Les rites antiques de la messe dominicale en Gaule, en Espagne et en Italie du Nord*. Paris: Cerf.

Spinks, B.D. (2013). *Do This in Remembrance of Me. The Eucharist from the Early Church to the Present Day*. London: SCM Press.

Starowieyski, M. (red.). (1987). *Eucharystia pierwszych chrześcijan*. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Taft, R.F. (1991). *A History of the Liturgy of St. John Chrysostom*, t. 4: *The Diptychs*. Roma: Pontificium Institutum Studiorum Orientalium.

Taft, R.F. (1996). Praying to or for the Saints? A Note on the Sanctoral Intercessions/Commemorations in the Anaphora. W: M. Schneider, W. Berschin (red.), *Ab Oriente et Occidente (Mt 8,11). Kirche aus Ost und West. Gedenkschrift für Wilhelm Nyssen (439-455)*. St. Ottilien: EOS.

Taft, R.F. (2014). Analiza strukturalna jednostek liturgicznych. Esej metodologiczny. W: Tenże, *Ponad wschodem i zachodem. Problemy rozumienia liturgii (245-265)*. Kraków: Wydawnictwo M.

Taft, R.F. (2014). Nowe spojrzenie na historycyzm. W: Tenże, *Ponad wschodem i zachodem. Problemy rozumienia liturgii (43-64)*. Kraków: Wydawnictwo M.

Taylor, J. (1999). The Breaking of the Bread. *Ephemerides Liturgicae* 113, 332-346.

Tichý, R. (2016). *Proclamation de l'Évangile dans la messe en Occident. Ritualité, histoire, comparaison, théologie*. Roma: EOS-Editions of Sankt Ottilien.

Turek, W. (red.). (2017). *Święty Innocenty I, papież List do Decencjusza biskupa Gubbio*. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Vogel, C. (1982). Prière ou intercession? Une ambiguïté dans le culte paléochrétien des martyrs. W: [s.ed.], *Communio sanctorum. Mélanges offerts à Jean-Jacques von Allmen (284-290)*. Paris: Labor et fides.

Wagner, G. (1972). La commémoration des Saints dans la prière eucharistique. *Irénikon* 45, 447-456.

Winkler, G. (1970). Die Interzessionen der Chrysostomusanaphora in ihrer geschichtlichen Entwicklung (I). *Orientalia Christiana Periodica* 36, 301-336.

Winkler, G. (1971). Die Interzessionen der Chrysostomusanaphora in ihrer geschichtlichen Entwicklung (II). *Orientalia Christiana Periodica* 37, 333-383.

Ks. KAZIMIERZ MATWIEJUK¹
SIEDLCE

LITURGIA JAKO ŹRÓDŁO EKLEZJALNEJ JEDNOŚCI

Treść: Wstęp; 1. Tradycjonalizm w Kościele; 2. Najważniejsze problemy abpa Lefebvre'a; 3. Cierpliwość papieża Pawła VI; 4. Papież Jan Paweł II a sprawa abpa Lefebvre'a; 5. Wielkoduszność papieża Benedykta XVI; 6. Radykalizm papieża Franciszka; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *Liturgy as a source of ecclesial unity*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: bractwo, liturgia, recepcja, ryt, sobór, tradycjonalizm, wiara.

Keywords: confraternity, liturgy, reception, rite, council, traditionalism, faith.

Wstęp

Sobór Watykański II (1962-1965) zainicjował proces dynamizowania życia chrześcijańskiego i ożywiania zaangażowania wiernych w działalność Kościoła na rzecz odnowy oblicza ziemi przez realizację potrójnej misji Chrystusa, Wcielonego Syna Bożego. Kościół doby soborowej postanowił dostosować swoje instytucje, podlegające zmianom, do potrzeb współczesności. Nadał nowy impuls inicjatywom i działaniom wspólnot kościelnych na rzecz zjednoczenia podzielonych chrześcijan. Wielkodusznie i z żywą świadomością swej tożsamości otworzył się na ludzi, którzy zapragną odnaleźć się we wspólnocie Kościoła. Sobór

¹ Autor jest prezbiterem Kościoła siedleckiego, liturgistą, emerytowanym prof. UKSW. Obecnie pełni posługę ojca duchownego kapłanów diecezji siedleckiej i dyrektora Diecezjalnego Centrum Formacji Kapłańskiej.

uznał, że te cele można osiągnąć m.in. dzięki liturgii. Dlatego zainicjował proces odnowy liturgicznej (KL 1). Znamienne, że pierwszym owocem obrad soborowych była Konstytucja o liturgii świętej *Sacrosanctum Concilium*. Ten dokument został przyjęty przez ojców soboru zdecydowaną większością głosów. Za dokumentem głosowało 2147 ojców soborowych, przeciw było tylko 4².

Papież Paweł VI uroczyście zatwierdził i ogłosił ten dokument 4 grudnia 1963 roku. Stało się to na zakończenie drugiej sesji soboru. Papież przypomniał, że Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, Stwórcy, Zbawicielowi i Uświęcicielowi, należy się pierwsze miejsce i najwyższe uwielbienie. Podstawowym zaś obowiązkiem człowieka wierzącego jest otwieranie się na Jego dar zbawienia i pogłębianie synowskiego oddania się Jemu przez ufną modlitwę, potwierdzaną życiem z wiary. Liturgia święta jest miejscem i sposobem doświadczania w wierze zbawczej obecności Chrystusa. Tak Odkupiciel człowieka „dziś” udziela ludziom swego życia i buduje swój Kościół³.

Wprowadzanie odnowy liturgicznej napotkało wiele trudności. Wśród nich ujawniła się wyraźnie swoista prywatyzacja spraw religijnych, także negatywne nastawienie do instytucji kościelnych. Dla wielu członków Kościoła okazało się zbyt wielkim wymaganiem przejście od zwykłej obecności na liturgii, często raczej biernej i milczącej, do pełniejszego, czynnego w niej uczestnictwa. Niektórzy duchowni z obojętnością przyjęli nowe księgi liturgiczne. Nie starali się je zrozumieć, a tym bardziej nie zamierzali wyjaśniać swoim wiernym doniosłości wprowadzanych zmian. Byli również i tacy, którzy zdecydowanie i ostentacyjnie opowiedzieli się za zachowaniem dawnych form liturgicznych. W tej swoistej petryfikacji obrzędowości liturgicznej widzieli jedyną i pewną gwarancję bezpieczeństwa wiary. Jeszcze inni, powodowani samowolą, wprowadzali do obrzędowości liturgicznej nowości podyktowane własną fantazją, ostentacyjnie lekceważąc normy ustanowione przez Stolicę Apostolską. W ten sposób, niestety ten proces trwa, takie zuchwałe zachowania kwestionujące nawet prawdy katolickiej wiary, skutecznie zakłócają jedność Kościoła i spływają wiarę

² W pracach soborowych uczestniczyło 3058 ojców soborowych, w tym 108 kardynałów, 5 patriarchów, 9 prymasów, 543 arcybiskupów, 2171 biskupów, 12 opatów udzielnych, 16 prałatów udzielnych, 65 prefektów apostolskich i 129 wyższych przełożonych zakonnych. Ojców soborowych wspomagało ponad 450 ekspertów. Przysłuchiwało im się ponad 50 audytorów i 106 obserwatorów delegowanych przez 28 wspólnot niekatolickich; w podziale na kontynenty: 1060 ojców było z Europy, 407 z Azji, 351 z Afryki, 416 z Ameryki Północnej, 89 z Ameryki Środkowej, 531 z Ameryki Południowej i 74 z Australii i Oceanii. B. BEJZE, *Sobór Watykański II a Episkopat Polski*, „Studia Theologica Varsaviensia” 25 (1987), nr 2, s. 213-224.

³ S. CZERWIK, *Wprowadzenie do Konstytucji o liturgii świętej*, w: M. PRZYBYŁ (red.), *Sobór Watykański II. Konstytucje, dekryty, deklaracje*, Poznań 2002, s. 25-47.

oraz pobożność wiernych⁴.

1. Tradycjonalizm w Kościele

Po Soborze Watykańskim II, który zapoczątkował w Kościele rzymskokatolickim gruntowną odnowę liturgiczną i otwarcie się na świat przez dialog nie tylko z wyznaniem chrześcijańskimi, ale także z innymi religiami w klimacie ich kultur, nowego znaczenia nabrało słowo „tradycjonalizm”. W terminologii kościelnej tym terminem zaczęto określać niektóre środowiska katolickie, które niechętnie przyjęły, albo wprost odrzuciły część lub całość uchwał tego soboru, oskarżając jego uczestników o herezję modernizmu.

Swoistym uosobieniem tak rozumianego „tradycjonalizmu” jest abp Marcel Lefebvre (1905- 1991). Urodzony w Tourcoing w północnej Francji, formację seminaryjną odbywał w swojej macierzystej diecezji Lille, a następnie w Seminarium Francuskim w Rzymie. Uzyskał doktoraty z filozofii i teologii. Dnia 21 września 1929 roku przyjął święcenia prezbiteratu. Trzy lata później wstąpił do Zgromadzenia Ojców Ducha Świętego i został wysłany jako misjonarz do Gabonu. W 1946 roku został wezwany do Francji, aby objąć funkcję przełożonego seminarium w Mortain, ale już w czerwcu następnego roku wrócił do Afryki, gdzie został mianowany Wikariuszem Apostolskim Dakaru. We wrześniu 1948 roku został Delegatem Apostolskim i reprezentował Piusa XII w całej francuskojęzycznej Afryce. Tenże papież 14 września 1955 roku mianował go pierwszym arcybiskupem w senegalskim Dakarze. W 1960 roku papież Jan XXIII powołał abpa Lefebvre’a do Centralnej Komisji Przygotowawczej Soboru Watykańskiego II. W trakcie prac soborowych arcybiskup Lefebvre był jednym z liderów Międzynarodowej Grupy Ojców (*Coetus Internationalis Patrum*), która postanowiła bronić, tak to rozumieli jej członkowie, zagrożonej tradycyjnej teologii katolickiej⁵. Abp Lefebvre w 1962 roku zrezygnował z arcybiskupstwa w Dakarze na rzecz rodowitego Afrykańczyka, późniejszego kardynała Hyacinthe Thiandouma (+2004). Natomiast papież Jan XXIII, w tymże roku mianował go biskupem Tulle we Francji. Wkrótce został wybrany Przełożonym Generalnym Ojców Ducha Świętego. Jako emerytowany

⁴ JAN PAWEŁ II, List apostolski, *Vicesimus quintus annus*, w dwudziestą piątą rocznicę ogłoszenia Konstytucji soborowej o świętej liturgii (4.12.1988), nr 11, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/vicesimus_quintus.html [12.01.2023].

⁵ „Sobór został zwołany nie po to, aby potępiać błędy i formułować nowe dogmaty, ale aby zmanifestować prawdę Chrystusa na sposób przystępny współczesnemu światu, jego mentalności i kulturze. Co się zaś tyczy obecnego czasu, Oblubienicy Chrystusa bardziej podoba się zastosować lekarstwo miłosierdzia, niż chwycić za broń surowości i biorąc pod uwagę współczesne wymogi, uważa, że należy im zaradzić na nowo, wykładając swoją doktrynę, niż potępiając”. JAN XXIII, *Przemówienie na rozpoczęcie Soboru Watykańskiego II Gaudet Mater Ecclesia*, „Acta Apostolicae Sedis” 54 (1962), s. 792.

arcybiskup brał udział w pracach soborowych⁶. Opuścił Rzym przed zakończeniem soboru⁷.

W 1968 roku abp Lefebvre odszedł ze stanowiska przełożonego generalnego „duchaczy”, gdyż nie chciał realizować postanowień soborowych⁸. Zaangażował się w tworzenie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Ta wspólnota, kontestująca nauczanie soborowe, postanowiła kultywować przedsoborowe tradycje, zwłaszcza tradycję liturgiczną⁹. Wspólnota powstała 1 listopada 1970 roku we Fryburgu Szwajcarskim. Tam ordynariuszem był bp François Charrière, znany abpowi Lefebvre’owi z czasów Dakaru. W Ecône otworzono seminarium duchowne¹⁰. Wkrótce jednak pojawiły się zarzuty odnośnie do formacji alumnów w tym seminarium. Wizytacja apostołska w 1974 roku skutecznie wnioskowała do Stolicy Apostolskiej o rozwiązanie Bractwa. To nastąpiło w roku następnym¹¹. Arcybiskup nie podporządkował się tej decyzji. Wbrew ostrzeżeniom Stolicy Apostolskiej dokonał święceń nowych księży. To zaskutkowało w 1976 roku karą *suspensy a divinis*¹². Abp Lefebvre nie uznał tego faktu. Z uporem rozbudowywał struktury Bractwa¹³. Podejmował nieśmiało rozmowy, inicjowane przez Watykan.

⁶ K. IREK, *Interwencje arcybiskupa Marcela Lefebvre’a na Soborze Watykańskim II*, <https://christianitas.org/news/interwencje-arcybiskupa-marcela-lefebvre-na-soborze-watykanskim-ii-czi/> [19.01.2023].

⁷ Rezultatem obrad soborowych były trzy konstytucje dogmatyczne i jedna konstytucja duszpasterska: Konstytucja o liturgii świętej *Sacrosanctum concilium*, Konstytucja dogmatyczna o Kościele *Lumen gentium*, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym *Dei verbum* oraz Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym *Gaudium et spes*. Ponadto Ojcowie soborowi wypracowali dziewięć dekretów: Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli *Inter mirifica*, Dekret o Kościołach wschodnich katolickich *Orientalium ecclesiarum*, Dekret o ekumenizmie *Unitatis redintegratio*, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele *Christus Dominus*, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego *Perfectae caritatis*, Dekret o formacji kapłańskiej *Optatam totius*, Dekret o apostołstwie świeckich *Apostolicam actuositatem*, Dekret o działalności misyjnej Kościoła *Ad gentes divinitus*, Dekret o posłudze i życiu kapłanów *Presbyterorum ordinis*, oraz trzy deklaracje: Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim *Gravissimum educationis*, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich *Nostra aetate* i Deklaracja o wolności religijnej *Dignitatis humanae*.

⁸ Zob. M. LEFEBVRE, *Krótką historia mojego długiego życia*, tł. T. Maszczyk, Warszawa 2009, s. 16-45.

⁹ J. MIECZKOWSKI, *Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II w ocenie abpa Marcela Lefebvre’a i lefebrystów*, http://bc.upjp2.edu.pl/Content/2502/mieczkowski_art_reformy_liturgii.pdf [23.02.2023].

¹⁰ K. STEHLIN, *W obronie prawdy katolickiej. Dzieło arcybiskupa Lefebvre*, Warszawa 2001, s. 13.

¹¹ *Orzeczenie Komisji Kardynałów z 6.05.1975 r.*, w: *Aby Kościół trwał. Arcybiskup Marcel Lefebvre w obronie Kościoła i papieżstwa. Dokumenty z lat 1971–1990*, tł. G. Bębniak, Warszawa 2011, s. 26-28.

¹² Por. SEKRETARZ KOMISJI DS. DUCHOWIEŃSTWA, *Suspensy a divinis dla J. E. arcybiskupa Marcela Lefebvre’a z dnia 22 lipca 1976 r.*, w: *Aby Kościół trwał*, s. 64-65.

¹³ Zob. M. KARAS, *Integryzm Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Historia i doktryna rzymskokatolicka ruchu tradycjonalistycznego*, Kraków 2008.

Odbывały się one na różnych poziomach. Ich owocem było podpisanie w dniu 5 maja 1988 roku przez abpa Lefebvre'a i kard. Józefa Ratzingera Protokołu - Ugody. W tym dokumencie abp Lefebvre uznawał władzę zwierzchnią papieża oraz zgodził się przyjąć naukę Soboru Watykańskiego II i nowe prawo. Watykan obiecał zgodę na wyświęcenie nowego biskupa dla Bractwa. Nie określił jednak konkretnej daty. To stało się powodem odwołania przez arcybiskupa podpisanej Ugody.

Arcybiskup Marcel Lefebvre, mimo późniejszej obietnicy z Watykanu nominacji biskupa, do 15 sierpnia 1988 roku, samowolnie wraz z bpem Castrem Mayerem wyświęcił 30 czerwca tegoż roku czterech nowych biskupów. Byli to francuzi Bernard Fellay i Bernard Tissier de Mellerais, amerykańnin Richard Williamson oraz argentyńczyk Alfonso de Galarreta. Natychmiast, bo już 1 lipca 1988 r., została formalnie potwierdzona przez Watykan ekskomunika wszystkich sześciu biskupów. Ci jej nie uznali. Abp Lefebvre zmarł 25 marca 1991 r., tydzień po operacji onkologicznej. Spoczął w krypcie seminarium w Ecône¹⁴.

2. Najważniejsze problemy abpa Lefebvre'a

Dotyczyły one wielu dziedzin. Najpierw były zastrzeżenia, że w nauczaniu Kościoła pomija się tomizm na rzecz nowych kierunków teologicznych, następnie kwestionowano sens ekumenizmu, którego zasady zostały zawarte w soborowym Dekrecie o ekumenizmie *Unitatis redintegratio* (21.11.1964). Odrzucono też koncepcję wolności religijnej zawartej w soborowej Deklaracji *Dignitatis humanae* (7.12.1965). Problemem była kolegialność w Kościele i odnowiona liturgia. Zarzuty dotyczące tych dziedzin pojawiały się wielokrotnie w pismach i wypowiedziach arcybiskupa, jak i przedstawiciele założonego przez niego Bractwa. Były często artykułowane z wielkim zaangażowaniem emocjonalnym i w formie nieukrywanego lekceważenia papieża i Urzędu Nauczycielskiego Kościoła.

Podczas przemówienia, wygłoszonego w seminarium we Flavigny-sur-Ozérain w dniu 8 grudnia 1988 r., abp Lefebvre powiedział: „dla każdego, kto wyznaje wiarę katolicką, obowiązkiem jest absolutne odrzucenie reform soborowych, które przeczą Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła i pouczeniom papieży sprzed drugiego soboru watykańskiego”¹⁵.

Ważnym powodem, dla którego abp Lefebvre i jego zwolennicy nie przyjęli reform posoborowych, zwłaszcza odnowy liturgicznej, była jej dynamika, jak

¹⁴ K. STEHLIN, *W obronie prawdy katolickiej*, s. 40.

¹⁵ BRACTWO KAPLAŃSKIE ŚW. PIUSA X (oprac.), *Kazania arcybiskupa Marcela Lefebvre'a. Dokumenty, kazania i wytyczne. Dokumentacja historiograficzna*, Warszawa 1999, s. 251.

twierdzono przekraczająca zapisy zawarte w konstytucji *Sacrosanctum Concilium*. Wprowadzone zmiany uznano za szkodliwe. Arcybiskup mówił: „Ponieważ sądzimy, że posoborowe reformy i tendencje zagrażają naszej wierze, mamy obowiązek nieposłuszeństwa i trwania przy Tradycji. Dodajmy, iż odrzucenie zreformowanego i liberalnego Kościoła to największa przysługa, jaką możemy oddać Kościołowi i następcy św. Piotra. Jezus Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, nie jest ani liberalny, ani reformowalny”¹⁶.

Abp Lefebvre bardzo często podkreślał swoje przywiązania do Tradycji. Mówił: „Ja dokonałem wyboru: wybrałem Tradycję. Przyłgnąłem do Tradycji wbrew nowinkom, które są jedynie nowym wcieleniem liberalizmu potępionego przez Stolicę Apostolską 150 lat temu. Kryterium prawdy w Kościele jest Tradycja”¹⁷. Tradycję w Kościele utożsamiał z „tradycją kościelną”. Ta zaś jest dziełem ludzkim. Owszem, jest wytworzona w społeczności Kościoła i powiązana z życiem wiary. Jej pewne formy i działania krzepną i ulegają nawet swoistej sakralizacji. Nabierają cech trwałości. One świadczą o życiu religijnym danej epoki, o środowisku, w którym powstały, ale nie mają źródła w nieziennej prawdzie Bożego objawienia. Funkcjonują tak długo, jak długo przystają do ludzkich potrzeb. Po pewnym czasie mogą być zaniechane i zastąpione innymi, adekwatniejszymi do zaistniałej sytuacji. Takie tradycje są też widoczne w rytach liturgicznych. Abp Lefebvre i jego uczniowie to właśnie je potraktowali jako Tradycję, którą przekazali apostołowie i której nie wolno porzucić¹⁸.

W tym kontekście pojawił się sprzeciw arcybiskupa Lefebvre’a wobec „nowej” mszy świętej. Domagał się on pozwolenia na sprawowanie starego rytu mszy świętej. Pisał: „Niech zostawi się nas w spokoju; niechaj pozwoli się nam modlić tak, jak modlono się przez wieki; niech nam będzie wolno kontynuować to, czego nauczyliśmy się w seminarium”¹⁹. Ale w liście do papieża Jana Pawła II z 5 kwietnia 1983 roku domagał się już nie tylko wolności celebrowania mszy według Mszału Jana XXIII, ale także reformy nowego *Ordo Missae*, również poprawienia soborowego nauczania zawartego w Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym (*Gaudium et spes*) oraz w Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich (*Nostrae aetate*)²⁰.

Gdy Jan Paweł II 3 października 1984 roku podpisał indult *Quattuor abhinc*

¹⁶ M. LEFEBVRE, *List do zagubionych katolików*, tł. A. Juchniewicz, Warszawa 2006, s. 128.

¹⁷ *Tamże*, s. 172.

¹⁸ Zob. S. GRZECHOWIAK, *Ruch arcybiskupa Lefebvre’a. Ku rozłamowi w Kościele posoborowym*, Gniezno 1998, s. 48-49.

¹⁹ M. LEFEBVRE, *Kościół przesiąknięty modernizmem*, tł. K. de Rougé, Chorzów-Poznań 1995, s. 32.

²⁰ TENŻE, *List do papieża Jana Pawła II z 5.04.1983 r.*, w: *Aby Kościół trwał*, s. 180.

annos w którym dał biskupom diecezjalnym możliwość udzielania pozwoleń na korzystanie z rytu trydenckiego, arcybiskup miał za złe niektórym środowiskom tradycjonalistycznym, że w tej materii zawarły porozumienie ze Stolicą Apostolską. Tłumaczył: „Na przykład członkowie Bractwa Świętego Piotra, opat Le Barroux, albo inne grupy muszą jednocześnie z udzielonym przez Rzym pozwoleniem na odprawianie Mszy Wszechczasów podpisać wyznanie wiary, które ich zobowiązuje do uznania drugiego soboru watykańskiego i do przyjęcia ducha soboru. A to jest sprzeczność sama w sobie, ponieważ duch soboru znajduje wyraz w Nowej Mszy. W jaki sposób chce się zachować Mszę Wszechczasów i jednocześnie uznać ducha, który burzy Mszę Wszechczasów? To oznacza popadnięcie w całkowitą sprzeczność”²¹. Natomiast w wytycznych dla seminarzystów w Ecône z 24 lutego 1977 roku abp Lefebvre podkreślał, że zreformowaną liturgię uważa za heretycką i w związku z tym nieważną, zarówno ze względu na intencje reformatorów, jak i na zmiany dokonane w materii i formie mszy świętej. Ogłosił też, że branie w niej udziału jest zabronione i jest czynem świętokradczym. „Desakralizacja ta idzie tak daleko, że nowa msza traci swój nadnaturalny charakter, swoją «tajemnicę wiary» i jest tylko aktem religii naturalnej. Wysłuchanie mszy odprawianej według nowego rytu nie może być już uważane za spełnienie obowiązku niedzielnego udziału we mszy”²².

Abp Lefebvre narzekał, że miejsce ołtarzy zajęły stoły, zaś „odnawiana we mszy bezkrwawa ofiara Krzyża zamieniła się w międzyludzką ucztę przyjaźni”. Kontynuował, że zmniejszono liczbę znaków krzyża i ukłęknięć w czasie sprawowania mszy świętej oraz wierni mogą przyjmować Komunię Świętą nie tylko klęcząc, ale też stojąc. Tabernakulum nie zajmuje już honorowego miejsca. Jest ukryte, czasem umieszczone na filarze, z boku. Kiedy pozostaje w centrum, to podczas mszy kapłan odwraca się doń plecami. Celebrans i wierni stoją naprzeciwko siebie i prowadzą dialog. Każdy może dotykać świętych naczyń. Świeccy, w tym kobiety, rozdają Komunię, która jest przyjmowana także na rękę²³. Narzekał też, że zrównano kapłaństwo służebne z powszechnym. „Tu nie ma już kapłana, który sprawuje ofiarę mszy świętej, tu jest zgromadzenie wiernych”²⁴.

Przy wprowadzaniu odnowy liturgicznej pojawiały się pewne nadużycia. One jednak wynikały z braku posłuszeństwa normom liturgicznym i zaleceniom Stolicy

²¹ BRACTWO KAPLAŃSKIE ŚW. PIUSA X (oprac.), *Kazania arcybiskupa Marcela Lefebvre’a*, s. 278-279.

²² *Wytyczne abpa M. Lefebvre’a dla seminarzystów, Ecône, 8.11.1979 r.*, w: *Aby Kościół trwał*, s. 155.

²³ Zob. BRACTWO KAPLAŃSKIE ŚW. PIUSA X (oprac.), *Kazania arcybiskupa Marcela Lefebvre’a*, s. 45.

²⁴ *Tamże*, s. 51.

Apostolskiej. Abp Lefebvre starał się obarczyć sobór winą za całe zło nadużyć.

Arcybiskup Lefebvre nie chciał przyjąć nowych obrzędów mszalnych. Dokonał swoistej „kanonizacji” mszy trydenckiej. Głosił, że nikt nie ma prawa wprowadzenia jakichkolwiek zmian. Arcybiskup nie przyjmował do wiadomości prawdy, że w liturgii są elementy niezienne, pochodzące od Jezusa Chrystusa, oraz elementy ludzkie, których zmiana zależy od władzy kościelnej. W taki właśnie sposób powstał „ryt trydencki”²⁵.

3. Cierpliwość papieża Pawła VI

Kard. Giovanni Battista Montini i abp Marcel Lefebvre znali się dość dobrze. Potwierdza to korespondencja ówczesnego francuskiego biskupa misyjnego z arcybiskupem Mediolanu, zachowana w archiwach diecezji mediolańskiej. Dotyczyła ona m.in. problemów biskupów afrykańskich. Obaj hierarchowie brali też udział w pracach Centralnej Komisji Przygotowawczej Soboru. Podczas Vaticanum II abp Lefebvre był jednym z czynnych przedstawicieli konserwatywnej mniejszości, która kwestionowała kolegialność w Kościele, domagała się potępienia komunizmu oraz kontestowała treść Deklaracji o wolności religijnej. Ostatecznie abp Lefebvre złożył podpis zarówno pod soborową konstytucją o liturgii, jak i deklaracją o wolności religijnej. Sprawował też mszę świętą zgodnie z pierwszymi eksperymentalnymi reformami wprowadzonymi w 1965 roku²⁶.

Abp Marcel Lefebvre, po zakończeniu kadencji przełożonego generalnego Zgromadzenia Ducha Świętego (tzw. „duchaczy”) w 1970 roku, założył Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, z własnym seminarium w Ecône w szwajcarskiej diecezji Freiburg, za zgodą biskupa diecezjalnego François’a Charriere. Bractwo nie chciało sprawować Eucharystii według nowego Mszału Rzymskiego, a w 1974 roku arcybiskup nazwał zmiany wprowadzone przez drugi sobór watykański „nowinkami niszczącymi Kościoł”. Stolica Apostolska starała się prowadzić rozmowy z abp Lefebvre’em.

Papież ustanowił komisję, która miała wysłuchać jego postulatów. Jej członkami byli kardynałowie Gabriel-Marie Garrone, prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, John Joseph Wright, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa i Arturo Tabera Araoz, prefekt Kongregacji ds. Zakonnych. Komisja wizytując seminarium w Ecône, swoją pracę zakończyła wnioskiem o zamknięciu tego seminarium.

²⁵ Zob. S. GRZECHOWIAK, *Ruch arcybiskupa Lefebvre’a*, s. 60.

²⁶ *Opublikowano zapis rozmowy Pawła VI z abp Lefebvre’em z 1976 r.*, <https://www.gosc.pl/doc/4732190.Opublikowano-zapis-rozmowy-Pawla-VI-z-abp-Lefebvrem-z-1976-r.> [23.02.2023]. Prezentowana w dalszej części opracowania treść rozmowy została zaczerpnięta z niniejszego artykułu.

W 1975 roku Stolica Apostolska nakazała arcybiskupowi Lefebvre'owi zamknięcie seminarium w Ecône i nieudzielanie nowych święceń prezbiteratu.

Paweł VI trzykrotnie pisał listy do arcybiskupa. Po kolejnej odmownie podporządkowania się decyzjom Stolicy Apostolskiej, abp Lefebvre został zasuspendowany. Nie uznał tej kary. Mimo tego, Paweł VI przyjął go na audiencji w Castel Gandolfo 11 września 1976 roku.

Papież na powitanie arcybiskupa stwierdził otwarcie, że jego gość reprezentuje stanowisko antypapieża. Uznał bowiem papieża za odstępcę od wiary, której jest przecież najwyższym gwarantem. „Może dzieje się tak po raz pierwszy w dziejach. Powiedziałeś całemu światu, że papież nie ma wiary, że nie wierzy, że jest modernistą i tak dalej. To prawda, muszę być pokorny. Ale Wasza Ekscelencja jest w okropnej sytuacji. Wobec świata dokonuje aktów o niezwyklej powadze”. Abp Lefebvre bronił się, mówiąc, że jego zamiarem nie było atakowanie osoby papieża. Przyznał jednak: „Może było coś niewłaściwego w moich słowach, w moich pismach”. Dodał, że nie jest sam, ale że „ma za sobą biskupów, księży, wielu wiernych (...). Nie mogę sprzeciwiać się mojemu sumieniu. To nie ja stworzyłem ruch, lecz wierni, którzy nie godzą się na tę sytuację. Nie jestem przywódcą tradycjonalistów. Zachowuję się dokładnie tak, jak przed soborem. Nie mogę zrozumieć, jak nagle jestem potępiany, ponieważ formuję księży w posłuszeństwie świętej tradycji Kościoła świętego (...). Już nie wiem, co robić. Staram się formować księży zgodnie z wiarą i w wierze. Kiedy patrzę na inne seminaria, strasznie cierpię: niewyobrażalne sytuacje. A ponadto zakonnicy noszący habit są potępiani czy pogardzani przez biskupów. Natomiast ceni się tych, którzy prowadzą życie zlaicyzowane, którzy zachowują się jak ludzie światowi”.

Papież powiedział: „Ale my wcale nie akceptujemy tych postaw. Każdego dnia pracujemy z wielkim wysiłkiem i z równym uporem, by wyeliminować pewne nadużycia, niezgodne z obowiązującym prawem Kościoła, które jest prawem soboru i Tradycji. Gdyby Wasza Ekscelencja podjął wysiłek, aby zobaczyć i zrozumieć to, co czynię i mówię każdego dnia, by zapewnić Kościołowi wierność wobec wczoraj oraz wymagań dnia dzisiejszego i jutrzejszego, to nie doszedłby do tej bolesnej sytuacji, w której się znajduje. To my pierwsi ubolewamy z powodu nadużyć”. Papież zapytał wprost: „Czy Wasza Ekscelencja jest przeciwnikiem soboru?” Abp Lefebvre odpowiedział: „Nie jestem przeciwko soborowi ale jestem przeciwny niektórym jego tekstom”. „Jeśli Wasza Ekscelencja nie jest przeciwko soborowi – mówił dalej Paweł VI – to musi się do niego stosować, do wszystkich jego dokumentów”. Następnie abp Lefebvre poprosił papieża o zarządzenie, aby biskupi wyznaczili w kościołach kaplicę, w której można byłoby się modlić, tak jak to było przed soborem. Paweł VI odpowiedział na to: „Jesteśmy wspólnotą.

Nie możemy pozwolić na autonomiczne zachowania różnych stron”. Na co abp Lefebvre: „Gdyby Wasza Świątobliwość to uczynił, wszystko byłoby rozwiązane. Nastąpiłby wzrost powołań. Osoby pragnące kapłaństwa chcą być formowane w prawdziwej pobożności. Wasza Świątobliwość ma w swoich rękach rozwiązanie problemu”. Papież w odpowiedzi przypomniał, że bp Nestor Adam, biskup Sionu w imieniu episkopatu szwajcarskiego stwierdził, że tamtejsi biskupi nie mogą już dłużej tolerować działalności arcybiskupa. „Niech Wasza Eksceleńcja spróbuje powrócić do ładu. Jak może Wasza Eksceleńcja uważać, że trwa z nami w jedności, jeśli zajmuje przed światem stanowisko nam przeciwne, aby oskarżać nas o niewierność, chęć zniszczenia Kościoła?”. „Nigdy nie miałem takiego zamiaru...” – bronił się abp Lefebvre. Papież odpowiedział: „Powiedziałeś to i napisałeś. Miałbym być papieżem modernistą (...). Czy Wasza Eksceleńcja rozumie, że gdyby tak było, musiałbym zrezygnować, i zaprosić Waszą Eksceleńcję, aby zajął moje miejsce, aby przewodził Kościołowi”. Abp Lefebvre dorzucił: „Ale kryzys Kościoła istnieje”. Paweł VI: „Bardzo z tego powodu cierpimy. Wasza Eksceleńcja przyczynił się do pogorszenia tego stanu, poprzez swoje poważne nieposłuszeństwo, z otwartym wyzwaniem rzuconym papieżowi (...). Czy Wasza Eksceleńcja jest tego świadomy? Czy chciałbyś w ten sposób stanąć przed Bogiem? Dokonaj diagnozy sytuacji, rachunku sumienia, a potem zadaj sobie pytanie przed Bogiem: co mam zrobić?”

Arcybiskup zasugerował, że „otwarcie pewnych możliwości czynienia dziś tego, co czyniono w przeszłości, wszystko by uspokoiło (...). Ludzie nawiązują kontakt z moimi księżmi i są zbudowani. Są to ludzie młodzi, którzy mają zmysł Kościoła: są szanowani na ulicy, w metrze, wszędzie. Inni kapłani nie noszą już sutanny, już nie spowiadają, już się nie modlą. A ludzie: oto kapłani, których pragniemy”. Zwrócił też uwagę, że są nadużycia w sprawowaniu liturgii. Jest wiele samowoli. Papież to potwierdził. Powiedział: dobro wniesione przez sobór jest ogromne, błędy staramy się korygować.

Arcybiskup odpowiedział: „Nie mówię, że wszystko jest negatywne. Chciałbym współpracować przy budowaniu Kościoła”. Papież odrzekł: „Ale oczywiście tak nie jest, aby Wasza Eksceleńcja przyczyniał się do budowania Kościoła. Czy Wasza Eksceleńcja jest świadomy tego, co czyni? Czy jest świadomy, że idzie wprost przeciw Kościołowi, papieżowi, soborowi ekumenicznemu? Jakże może rościć sobie prawo do osądzenia soboru? Soboru, którego akty koniec końców w dużej mierze zostały podpisane także przez Waszą Eksceleńcję. Módlmy się i zastanówmy się, podporządkowując wszystko Chrystusowi i Jego Kościołowi”. Na koniec papież zaproponował: „Niech Wasza Eksceleńcja wyda oświadczenie publiczne, w którym zostałyby odwołane jego niedawne deklaracje i zachowanie,

które wszyscy odnotowali jako akty nie mające na celu budowania Kościoła, ale dzielenia go i wyrządzenia jemu zła”. Cisza. Papież zaproponował wspólną modlitwę.

Abp Lefebvre nie przestał bulwersować swymi wypowiedziami i publikacjami. Domagał się w imię zachowania wiary katolickiej odrzucania reform soborowych. Papież w kolejnych listach prostował błędy. Stwierdził m.in. „w Twej interpretacji faktów, w szczególnej roli, jaką sobie przypisujesz, oraz w sposobie, w jaki w niej występujesz, leży coś, co lud Boży wyprowadza na manowce, zaś dusze, słusznie tęskniące za wiernością czy pogłębioną duchowością, po prostu zwodzi”²⁷. Na zarzut arcybiskupa, że soborowe zmiany, zwłaszcza liturgiczne, są szkodliwe, Paweł VI przypomniał, że papież ma pełną władzę nad liturgią Kościoła. Ma pełne prawo, by wprowadzić zmiany w liturgicznej obrzędowości. Czyni tak zawsze potwierdzając Tradycję Kościoła. Ta zaś stanowi depozyt wiary przekazywany w ciągu wieków przez Magisterium. Ten depozyt został dany ludziom przez Objawienie. Słowo Boże zaś, powierzone apostołom jest niezawodnie przekazywane przez ich następców²⁸.

Paweł VI wykazał błędne podejście abpa Lefebvre’a do Tradycji i soboru. „Ty rościsz sobie praktycznie wyłączne prawo do stanowienia, co należy lub nie należy do Tradycji. Mówisz, że podporządkowujesz się Kościołowi i pozostajesz wierny Tradycji, a wszystko to tylko na podstawie tego, iż zachowujesz pewne normy z przeszłości, jakie ustanowili poprzednicy tego, któremu dziś Bóg powierzył daną ongiś św. Piotrowi władzę. Oznacza to, że również i w tym punkcie podnoszone przez Ciebie pojęcie „Tradycji” jest źle zarysowane. Tradycja nie jest zastygłym, czy martwym zgoła, a danym raz na zawsze przekazem, nie jest nieruchomym stanem rzeczy, który w określonym historycznym momencie hamowałby życie aktywnego, rozwijającego się organizmu, Kościoła, czyli Mistycznego Ciała Chrystusa (...). To papieżowi i soborom przysługuje prawo ostatecznego wyrokowania, co w Tradycji Kościoła, gdy pragnie się zachować wierność naszemu Panu i Duchowi Świętemu, jest nienaruszalne, mianowicie powierzony nam depozyt wiary, a co w przeciwieństwie do tego może i musi przybrać nową postać. Zmiany te zaś są konieczne, by ułatwić Kościołowi modlitwę oraz realizowanie jego posłannictwa we wszystkich miejscach i o wszelkiej porze, by przekładać Boże przesłanie na dzisiejszy język oraz, nie zawierając niestosownych kompromisów, lepiej je głosić. Tradycji nie da się zatem oddzielić od żywego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (...). W gruncie rzeczy bowiem Ty i Twoi zwolennicy chcielibyście zatrzymać się

²⁷ PAWEŁ VI, *List do abpa M. Lefebvre’a z 11.10.1976 r.*, w: BRACTWO KAPLAŃSKIE ŚW. PIUSA X (oprac.), *Kazania arcybiskupa Marcela Lefebvre’a*, s. 97.

²⁸ *Tamże*, s. 123-124.

i trwać w pewnym określonym momencie życia Kościoła. Dlatego też odrzucasz zależność od Kościoła żywego, którym nasz Kościół był zawsze; zrywasz ze swym prawym pasterzem, pogardzasz sposobem, w jaki sprawiedliwie sprawuje on swój urząd. Twierdzisz, że nie dotyczą Cię już papieskie polecenia, wśród nich nawet *suspensa a divinis*, z drugiej zaś strony ubolewasz nad obecną w Kościele dywersją”²⁹.

Papież Paweł VI wyjaśniał, że odnowa liturgiczna umożliwi wiernym obfitsze, aniżeli poprzednio, karmienie się słowem Bożym. Natomiast ich aktywny udział w „nowej” mszy w niczym nie narusza szczególnej roli kapłana działającego *in persona Christi* - w sakramentalnym utożsamieniu się z Chrystusem³⁰. To prawda, że przy wprowadzaniu odnowy liturgicznej pojawiały się nadużycia. Papież Paweł VI cierpliwie tłumaczył arcybiskupowi, że nadużycia w dziedzinie liturgii, zwłaszcza mszalnej, nie mogą być przypisane soborowi, lecz raczej brakowi prawdziwej wierności wobec niego. „Ty jednak chcesz przekonać wiernych, że bezpośrednia przyczyna obecnego kryzysu nie leży w fałszywej interpretacji soborowych postanowień; dla Ciebie jest nią sam sobór. [...] Jakkolwiek by patrzeć, Twoja postawa jest sprzeczna sama w sobie. Pragniesz, jak sam mówisz, znaleźć środek zaradczy na gnębiące Kościół nadużycia, ubolewasz, że autorytet Kościoła upadł tak nisko, chcesz zachować niezafałszowaną wiarę, szacunek dla stanu kapłańskiego oraz gorliwość dla Najświętszej Eucharystii (...). Jakże jednak mogłeś stwierdzić przy tym, że jesteś zobowiązany działać przeciwko ustaleniom II Soboru Watykańskiego, w opozycji do swych braci w biskupstwie, odmawiając nawet zaufania Stolicy Apostolskiej, którą określasz jako „Rzym neomodernistycznych i neoprotestantkich tendencji”, posuwając się wobec nas do aktów otwartego nieposłuszeństwa”³¹.

Arcybiskup Lefebvre dokonał swoistej „kanonizacji” mszy trydenckiej. Twierdził, że wg bulli św. Piusa V *Quo primum* z 1570 r., msza trydencka ma być sprawowana po wszystkie czasy i nikt nie może być nakłaniany lub zmuszany do zmiany mszału. Paweł VI napisał zdecydowanie: „Wiesz znakomicie, że ten ryt był rezultatem stopniowych przemian, a kanon rzymski pozostaje pierwszą i główną spośród istniejących dzisiaj, autoryzowanych modlitw eucharystycznych. Swoją aktualność i treść obecna reforma zawdzięcza zarówno soborowi, jak i historycznym źródłom liturgii (...). Reformę tę usankcjonowaliśmy mocą naszego autorytetu, żądając przyjęcia jej przez wszystkich katolików (...). Stało się też i to, że w Twoim przypadku stary ryt stał się wyrazem pewnej zafałszowanej ekleziologii,

²⁹ *Tamże*, s. 103.

³⁰ *Tamże*.

³¹ *Tamże*, s. 98.

polem bitwy przeciwko soborowi i jego reformom, a wszystko to pod pozorem, że tylko w nim zostaje zachowana Ofiara Mszy świętej i urząd kapłański w swym prawdziwym znaczeniu, bez rozmywających je innowacji. Tego błędnego orzeczenia, tak dalekiego od wszelkiej sprawiedliwości oskarżenia nie możemy przyjąć, jak też nie możemy tolerować faktu, iż Najświętsza Eucharystia naszego Pana, sakrament jedności, stała się obiektem takiego rozdarcia i podziału (por. 1 Kor 11, 18), a nawet jest wykorzystywany jako narzędzie i sztandar otwartej rebelii³².

4. Papież Jan Paweł II a sprawa abpa Lefebvre'a

Po śmierci Pawła VI (06.08.1978) i bardzo krótkim pontyfikacie Jana Pawła I (26.08.1978 – 28.09.1978), konklawe wybrało na biskupa Rzymu kard. Karola Wojtyłę (16.10.1978). Po wyborze Jana Pawła II wydawało się, że stosunki Bractwa z Watykanem poprawią się. Nowy papież uchodził w oczach wielu środowisk kościelnych za konserwatystę. Przybywał z kraju, w którym seminaria duchowne były pełne alumnów. Kościół katolicki w Polsce nie doświadczał takiego kryzysu, jak na Zachodzie. W grudniu 1978 roku Jan Paweł II spotkał się z arcybiskupem Lefebvre'm. Podczas tego spotkania, francuski arcybiskup prosił papieża o zezwolenie na kontynuowanie działalności Bractwa.

W listopadzie 1983 roku abp Lefebvre wraz z emerytowanym biskupem Antonim de Castro Mayerem z brazylijskiej diecezji Campos wystosowali list otwarty do Jana Pawła II, w którym skrytykowali wiele aspektów nauczania posoborowego Kościoła. Szczególnie krytykowali kolegializm, który jak twierdzili skutkuje osłabieniem władzy papieskiej, także rezygnację z popierania przez Stolicę Apostolską katolicyzmu jako religii panującej. Krytykowali też działania ekumeniczne, które wg autorów listu, przeczyły tradycyjnemu nauczaniu o niemożliwości zbawienia poza Kościołem. Z dezaprobatą odnieśli się do praktycznej rezygnacji z celebrowania mszy świętej wg obrzędów trydenckich oraz piętnowali uleganie Watykanu i teologów katolickich wpływom modernizmu i protestantyzmu. Hierarchowie pisali w liście m.in.: „Dokumenty zawierające te błędy powodują tym głębszy ból i zamieszanie, że pochodzą ze szczytu hierarchii. Najbardziej poruszeni tą sytuacją są ci księża i wierni, którzy odznaczają się największym przywiązaniem do Kościoła, autorytetu Następcy św. Piotra i tradycyjnego Magisterium Kościoła. Ojciec Święty, choroba ta musi jak najszybciej zniknąć, gdyż trzoda rozprasza się, a owce idą za najemnikami. Ze względu na dobro wiary i na zbawienie dusz zaklinamy Cię, byś na nowo głosił przeciwne tym błędom prawdy wiary, których Kościół Święty nauczał przez dwadzieścia wieków³³.

³² *Tamże*, s. 104.

³³ M. LEFEBVRE, A. DE C. MAYER, *List otwarty do papieża Jana Pawła II*, „Zawsze Wierni”

Od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku arcybiskup Lefebvre zintensyfikował radykalną krytykę działań Jana Pawła II. Szczególne ostrze krytyki skierował na spotkanie międzyreligijne w Asyżu, które papież przeżywał w październiku 1986 roku. W grudniu tego roku arcybiskup opublikował wraz z bp Antonio de Castro Mayerem list przeciwko spotkaniom Jana Pawła II z przedstawicielami innych religii. Pisali: „Przyjęcie liberalnej religii protestantyzmu i naturalistycznych zasad rewolucji J. J. Rousseau, ateistycznej wolności, którą znajdziemy w Deklaracji Praw Człowieka oraz zasad godności człowieka nie ma żadnego związku z prawdą i godnością moralną. Rzym odwraca się od swoich poprzedników i zrywa z Kościołem katolickim, bierze prym w służbie niszczycieli chrześcijaństwa i powszechnego Królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Obecne akty Jana Pawła II i krajowych episkopatów ilustrują, rok po roku, radykalną zmianę w koncepcji wiary, Kościoła, kapłaństwa, świata i zbawienia poprzez łaskę”³⁴.

Pomimo napastliwego tonu abpa Lefebvre’a i jego nieuzasadnionych oskarżeń, Stolica Apostolska nie rezygnowała z kontaktów z nim. Podjęto próbę załagodzenia konfliktu i uregulowania sytuacji prawno-kanonicznej Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Ten trud podjął ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Józef Ratzinger. Owocem tych kontaktów był list apostolski Jana Pawła II *Quatuor abhinc annos* z października 1984 roku. Był on przygotowany przez Kongregację Kultu Bożego. Papież polecał w nim, aby ordynariusze umożliwili wiernym przywiązanim do dawnego rytu Mszy świętej uczestnictwo w jej celebracji. Abp Lefebvre zaś domagał się, aby mocą sukcesji apostolskiej zapewnić Bractwu nowych biskupów. Kard. Ratzinger i abp Lefebvre sygnowali 5 maja 1988 roku porozumienie, na mocy którego Bractwo miało uzyskać opiekę pastoralną biskupa. Ten zaś musiał mieć akceptację Watykanu. Dzień później, arcybiskup wycofał się z wcześniejszych ustaleń. Swą decyzję uzasadniał tym, że Stolica Apostolska nie zaakceptuje listy kandydatów na biskupów proponowanych przez Bractwo. Zapowiedział równocześnie, że jest zdecydowany udzielić święceń biskupich bez mandatu papieża³⁵. Ten fakt zaistniał 30 czerwca 1988 roku. Arcybiskup jako

nr 5/1999 (30), https://www.piusx.org/pl/zawsze_wiemi/artukul/221 [12.03.2023].

³⁴ 1986 declaration against Assisi made by Archbishop Lefebvre and Bishop de Castro Mayer, http://archives.sspx.org/archbishop_lefebvre/1986_declaration_against_assisi_archbishop_lefebvre-bishop_de_castro_mayer.htm [24.04.2023].

³⁵ JAN PAWEŁ II, *List do arcybiskupa Lefebvre’a z 9 czerwca 1988 roku*: „W liście wysłanym do mnie wydaje się, abyś odrzucał wszystko, co zostało uzgodnione w poprzednich naszych rozmowach, ponieważ wyraźnie pragniesz zmanifestować swój zamiar wyświęcenia biskupów bez mandatu apostolskiego, a będzie to czyn w rażącej sprzeczności nie tylko z normami prawa kanonicznego, ale także z zapisami protokołu podpisanego w dniu 5 maja 1988 roku i uzgodnionych w nim sposobów wyjścia z naszego problemu, zawartych w piśmie, które kardynał Ratzinger wystosował do Ciebie na podstawie moich instrukcji w dniu 30 maja. Z ojcowskim sercem, ale też z całą powagą wymaganą przez obecne okoliczności, wzywam Cię, czcigodny bracie, do nieobierania drogi, którą, jeżeli będziesz uparcie zmierzał, może obrać kierunek schizmy, której nieuniknione konsekwencje teologiczne i kanoniczne są Ci dobrze znane. I szczerze zapraszamy Cię do powrotu

konsekrator i współkonsekrator biskup brazylijski Antonio de Castro Mayer oraz nowowyświęceni biskupi popadli automatycznie w ekskomunikę. Została ona potwierdzona trzy dni później w papieskim motu proprio *Ecclesia Dei adflicta - Kościół Boży zasamucony*³⁶.

Jan Paweł II napisał w tym dokumencie, że Kościół Boży ze smutkiem przyjął wiadomość o nielegalnych święceniach. Ten zuchwały akt obrócił wniwecz podejmowane od lat wysiłki, zmierzające do zapewnienia Kapłańskiej Konfraterni św. Piusa X, założonej przez abpa Lefebvre'a, pełnej komunii z Kościołem. Bezowocne okazały się wysiłki podejmowane w ostatnich miesiącach. A Stolica Apostolska wykazała zrozumienie posunięte do granic możliwości. Papież mimo użytych mocnych sformułowań nie zamykał sprawy. Zwrócił się z ojcowskim apelem do tych, którzy dotąd byli w rozmaity sposób związani z ruchem arcybiskupa Lefebvre'a, ażeby pozostali w jedności z Zastępcą Chrystusa w Kościele katolickim i by nie wspierali już w żaden sposób tego ruchu. Informował, że ustanawia Komisję, która ma sprawować opiekę duszpasterską nad wiernymi kultywującymi przywiązanie do trydenckiej formy rytu rzymskiego mszy świętej, ale pragnącymi pozostać we wspólnocie z widzialną głową Kościoła. Część duchownych i wiernych świeckich z Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X opuściło tę wspólnotę. Powołało do istnienia Bractwo Kapłańskie świętego Piotra, pozostające w jedności z Kościołem. W kolejnych latach powstały instytuty życia konsekrowanego, oparte na tradycyjnej formacji liturgicznej i używające obrzędowości mszalnej wg Mszału Rzymskiego z 1962 roku³⁷.

Za pontyfikatu Jana Pawła II Komisja *Ecclesia Dei* dwukrotnie - w 1999 i 2003 roku, wypowiadała się w sprawach statusu prawno-kanonicznego księży Bractwa Piusa X oraz sprawowanych przez nich sakramentów. Wyjaśniała, że księża tej wspólnoty są wyświęceni ważnie, choć pozostają w karach kościelnych, mianowicie w stanie suspensy. Uczestnictwo w mszach świętych sprawowanych w kaplicach Bractwa stanowi wypełnienie obowiązku niedzielnego, o ile wierny nie zrywa więzi kościelnej z Następcą świętego Piotra. Księża wspólnoty nie mają jednak delegacji biskupa miejsca na sprawowanie sakramentu pokuty i błogosławienia małżeństw. Dlatego poza wyjątkowymi okolicznościami nie należy przyjmować tych sakramentów w strukturach Bractwa³⁸.

w pokorze, w celu pełnego posłuszeństwa wobec Wikariusza Chrystusa. Nie tylko zapraszam Cię do tego, ale proszę Cię poprzez rany Chrystusa, naszego Odkupiciela, w imię Chrystusa, który w przeddzień swej męki modlił się za swoich uczniów aby wszyscy byli jedno (J 17:20)", http://www.sspaxasia.com/Documents/Archbishop-Lefebvre/Archbishop_Lefebvre_and_the_Vatican/Part_I/1988-06-09.htm [12.03.2023].

³⁶ JAN PAWEŁ II, Motu proprio *Ecclesia Dei* (2.07.1988), <https://www.ekai.pl/dokumenty/list-apostolski-motu-proprio-ecclesia-dei/> [23.02.2023].

³⁷ *Tamże*, nr 6.

³⁸ PAPIESKA KOMISJA *ECCLESIA DEI*, *List na temat zezwolenia na zawieranie małżeństw*

5. Wielkoduszność papieża Benedykta XVI

W lipcu 2007 roku Benedykt XVI ogłosił motu proprio *Summorum Pontificum*. Ten dokument uznano powszechnie za krok dobrej woli Watykanu w stronę Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X. Wierni zyskiwali powszechny dostęp do liturgii przedsoborowej. Formalnie nadano obrzędowości mszy świętej trydenckiej, celebrowanej wg Mszału Rzymskiego z 1962 roku, charakter nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Ona mogła funkcjonować obok zwyczajnej formy rytu rzymskiego, określonej przez Mszał Rzymski, zatwierdzony w 1970 roku przez Pawła VI.

Papież Benedykt przypomniał, że jego poprzednicy zawsze czuwali, aby Kościół Chrystusowy sprawował kult Boga żywego w sposób godny, by czynił to „na cześć i chwałę Jego imienia” i „na pożytek całego Kościoła świętego”. Podkreślił, że liturgia łacińska w ciągu historii Kościoła dynamizowała życie duchowe niezliczonej rzeszy świętych oraz umacniała wiele narodów, ożywiających prawdziwą pobożność. Z wielkim zapałem duszpasterskim kult Kościoła odnowił św. Pius V (1566-1572). On, realizując postanowienia soboru trydenckiego (1545-1563), wydał Mszał Rzymski w 1570 roku, także inne księgi liturgiczne, „zreformowane zgodnie z wolą Ojców”. Przekazał je Kościołowi łacińskiemu do użytku. O liturgiczną odnowę troszczyli się także inni papieże, zwłaszcza Pius X (+1914), Pius XII (+1958) i Jan XXIII (+1963). Oni dbali o odpowiedni kształt obrzędów i księgi liturgiczne. Pius XII zaś zainicjował generalną reformę liturgiczną, zwłaszcza Wielkiego Tygodnia, w latach pięćdziesiątych XX wieku.

Pośród ksiąg liturgicznych rytu rzymskiego pierwsze miejsce przypada Mszałowi Rzymskiemu. Sobór Watykański II kontynuował odnowę liturgiczną. Tak wyraził swoją troskę o najwyższy szacunek należny Trójjedynemu Bogu. Obrzędowość liturgiczną zaś dostosował do wymogów, zwłaszcza do mentalności współczesnych wyznawców Chrystusa. W ramach tejże odnowy opracowano nowy Mszał Rzymski. Dokonano tego „zgodnie z postępowaniem nauki liturgicznej i ze znajomością starożytnych źródeł liturgicznych, których nie znali reformatorzy trydenccy”. Mszał został zatwierdzony do użytku liturgicznego przez Pawła VI w 1970 roku³⁹. Jest to księga normatywna i funkcjonuje w tłumaczeniach na liczne języki nowożytne.

Papież miał świadomość, że w niektórych regionach są wierni przywiązani

przez wiernych korzystających z posługi Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X (27.03.2017), https://liturgista.pl/?page=liturgy_norms&content=document&label=2017-03-27-C-ED-LM [25.03.2023].

³⁹ Zob. PAWEŁ VI, *Missale Romanum. Konstytucja Apostolska ogłaszająca Mszał Rzymski* (03.04.1969), https://www.liturgista.pl/?page=liturgy_norms&content=document&label=1969-04-03-P6-MR [23.02.2023].

do wcześniejszych form liturgicznych. Dlatego już Jan Paweł II, w trosce o ich duchowe dobro w 1984 roku pozwolił na korzystanie z Mszału Rzymskiego wydanego w 1962 roku przez Jana XXIII. Natomiast w 1988 roku wezwał biskupów do szerokiego i hojnego korzystania z tego prawa na rzecz wiernych, którzy by o to prosili.

Benedykt XVI stwierdził, że Mszał Rzymski ogłoszony przez Pawła VI jest zwyczajnym wyrazem zasady modlitwy (*lex orandi*) Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego. Natomiast Mszał Rzymski ogłoszony przez św. Piusa V i wydany po raz kolejny przez bł. Jana XXIII ma być traktowany jako nadzwyczajny wyraz tej samej zasady modlitwy (*lex orandi*). Są to dwie formy tego samego rytu rzymskiego.

Benedykt XVI stanowił, że w mszach celebrowanych bez udziału ludu, każdy ksiądz katolicki obrządku łacińskiego, diecezjalny czy zakonny, może używać Mszału Rzymskiego z 1962 roku każdego dnia z wyjątkiem Triduum Wielkanocnego. Dla takiej celebracji nie potrzebuje zgody Stolicy Świętej czy ordynariusza. To pozwolenie dotyczyło także Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Tam, celebracje częste lub stałe wymagały decyzji Wyższego Przełożonego. W takich celebracjach mogą uczestniczyć wierni, którzy wyrażą taką chęć.

W parafiach, w których jest stale obecna grupa wiernych przywiązanych do wcześniejszych tradycji liturgicznych, proboszcz powinien chętnie przyjąć ich prośbę o odprawianie mszy świętej w rycie wg Mszału Rzymskiego ogłoszonego w 1962 roku. Ma zapewnić, aby dobro tych wiernych stało w zgodzie ze zwykłą opieką duszpasterską w parafii i pod kierunkiem biskupa. Taka troska wyklucza niezgodę. Umacnia zaś jedność Kościoła. Celebracje zgodne z Mszałem bł. Jana XXIII mogą mieć miejsce w dni powszednie. Natomiast w niedzielę i święta można celebrować jedną taką mszę. Czytania mogą odbywać się w języku narodowym, zgodnie z wydaniem zatwierdzonymi przez Stolicę Apostolską. Ksiądz powinien posiadać dostateczną znajomość języka łacińskiego i umiejętność celebracji w rycie trydenckim.

Proboszcz powinien zezwolić na sprawowanie obrzędów liturgicznych w nadzwyczajnej formie przy okazji ślubu, pogrzeby czy pielgrzymki. Po dokładnym rozważeniu wszystkich okoliczności może wyrazić zgodę na użycie starego rytuału przy sprawowaniu sakramentów chrztu, małżeństwa, pokuty, także namaszczenia chorych. Natomiast ordynariusz, jeśli tego wymaga dobro dusz, może udzielać sakramentu bierzmowania wg. starego Pontyfikału Rzymskiego. Może on także, jeśli uzna za stosowne, erygować parafię personalną dla celebracji według starej formy rytu rzymskiego. Duchowni zaś, posiadający wyższe święcenia

mogą używać Breviarza, promulgowanego w 1962 roku przez bł. Jana XXIII. Nad wprowadzaniem w życie powyższych przepisów czuwa Papieska Komisja „Ecclesia Dei”, powołana przez Jana Pawła II w 1988 roku i wykonująca władzę Stolicy Apostolskiej. Benedykt XVI postanowił, że zasady zawarte w „Motu proprio” stają się obowiązujące od 14 września 2007 roku.

W styczniu 2009 roku papież zdjął karę ekskomuniki, ciężącą na czterech biskupach wyświęconych w 1988 roku przez arcybiskupa Lefebvre`a, bez mandatu Stolicy Apostolskiej. Ten fakt spowodował gwałtowną dyskusję w obrębie Kościoła katolickiego jak i poza nim. Papież poczuł się zobowiązany do wyjaśnienia swojej decyzji. Uczynił to w formie specjalnego listu⁴⁰.

Od 2007 roku trwały rozmowy doktrynalne pomiędzy przedstawicielami Bractwa a Stolicą Apostolską. We wrześniu 2011 roku Watykan przedstawił jego członkom tzw. Preambułę Doktrynalną. Stanowiła ona warunek skutecznego uregulowania statusu Bractwa w strukturach Kościoła katolickiego. Dwie odpowiedzi wystosowane przez Bractwo w grudniu 2011 roku i kwietniu roku następnego zostały uznane przez Stolicę Apostolską za niewystarczające. Przedstawiciele Bractwa nie uznali bowiem prawomocności zwyczajnej formy celebrowania mszy świętej. W 2012 roku bp Richard Williamson opuścił wspólnotę. Natomiast trzech biskupów Bractwa w czerwcu 2013 roku kolejny raz, bardzo zdecydowanie odmówili podpisania Preambuły. Twierdzili, że nowa msza sprawowana przez Papieża i biskupów jest penetrowana przez ducha ekumenizmu i protestantyzmu, demokratyzmu i humanizmu, które czynią pustą ofiarę Krzyża. Pomimo zdjęcia ekskomuniki z biskupów wyświęconych przez arcybiskupa Lefebvre`a i licznych prób wyjaśnienia trudnych problemów, sytuacja prawno-kanoniczna Bractwa Kapłańskiego Piusa X pozostała w świetle prawa kościelnego nieuregulowana⁴¹.

6. Radykalizm papieża Franciszka

Benedykt XVI (19.04.2005 – 28.02.2013; +2022) mimo licznych wysiłków i starań nie zdołał dokończyć sprawy. Przed papieżem Franciszkiem (od 13.03.2013) stanęło więc nie lada zadanie. Tym bardziej, że już w październiku 2013 roku spotkał się on z zarzutami lefebrystów, że „katastrofalnie pogarsza sytuację Kościoła” i jest „prawdziwym modernistą”⁴². Lefebryści sprzeciwiali

⁴⁰ BENEDYKT XVI, *List w sprawie lefebrystów*, <https://kosciol.wiara.pl/doc/491927.List-Benedykta-XVI-w-sprawie-lefebrystow/2> [14.03.2023].

⁴¹ M. BIAŁKOWSKA, *Lefebryści: trudne pojednanie*, <https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2017/Przewodnik-Katolicki-23-2017/Wiara-i-Kosciol/Lefebrysci-trudne-pojednanie> [14.03.2023].

⁴² M. BŁAZA, *Nowinkarstwo tradycjonalistów*, „Przegląd Powszechny” 5 (2008), s. 73-88.

się temu, by kanonizował Jana Pawła II i Jana XXIII, ponieważ ich zdaniem „przyczynili się oni do samozniszczenia Kościoła”. Mimo to w maju 2014 roku Franciszek spotkał się z bp. Bernardem Fellayem, przełożonym Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Uruchomiono proces konsultacji i negocjacji. Rozbieżności były wyraźne. Po obu stronach, zwłaszcza po stronie Watykanu, było wyraźne dążenie do porozumienia. Wyrazem tego jest fakt, że w Roku Miłosierdzia papież Franciszek przyznał wszystkim katolikom prawo do korzystania z posługi sakramentu pokuty u księży, członków Bractwa Piusa X⁴³.

Na początku 2017 roku pojawiła się sugestia, żeby Bractwo św. Piusa X zostało prałaturą personalną, na wzór Opus Dei. Spodziewano się, że papież Franciszek ogłosi powrót Bractwa św. Piusa X do pełnej jedności z Kościołem podczas wizyty w Fatimie z okazji 100-lecia objawień. Tak się jednak nie stało. Obie strony nadal podkreślają dobrą atmosferę dialogu. Papież nazywa relacje z lefebrystami „braterskimi”. Sprawa abp. Lefebvre’a kiedyś się zakończy. Jednak jest to tylko nadzieja, zresztą nie ostatnia w ciągu ostatnich trzydziestu lat⁴⁴.

Tymczasem Ojciec Święty Franciszek 19 stycznia 2019 roku zlikwidował Papieską Komisję *Ecclesia Dei*. Ona zajmowała się dialogiem z Bractwem Kapłańskim św. Piusa X oraz wiernymi i zgromadzeniami życia konsekrowanego, sprawującymi liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, czyli sprzed posoborowej reformy. Zadania Komisji przejmuje w całości Kongregacja Nauki Wiary. Papież uzasadniając swą decyzję zwrócił uwagę, że zmieniły się warunki, w których ustanowił ją św. Jan Paweł II. Ustabilizowały się zarówno życie, jak i liczba zgromadzeń zakonnych, które sprawują liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Papież podkreślił, że jego pragnieniem jest, aby we wspólnocie kościelnej wzrastała świadomość, że zadania i kwestie, którymi zajmowała się Komisja mają charakter głównie doktrynalny⁴⁵.

⁴³ Franciszek, w liście datowanym na 1 września 2015 roku, skierowanym do abp. Seweryna (Rino) Fisichelli, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, napisał: „Ufam, że w bliskiej przyszłości będzie można znaleźć rozwiązania pozwalające przywrócić pełną jedność z kapłanami i przełożonymi Bractwa. Tymczasem, powodowany potrzebą zabiegania o dobro tych wiernych, rozporządzam i postanawiam, że osoby, które w Roku Świętym Miłosierdzia przystąpią do Sakramentu Pojednania u kapłanów z Bractwa św. Piusa X, otrzymają ważne i zgodne z prawem rozgrzeszenie”. Komunikat w sprawie listu Franciszka wydał Dom Generalny FSSPX: „Bractwo Świętego Piusa X wyraża wdzięczność Jego Świątobliwości za ten ojcowski gest. W posłudze sakramentu pokuty zawsze polegamy, w poczuciu całkowitej pewności, na nadzwyczajnej jurysdykcji wynikającej z norm ogólnych kodeksu prawa kanonicznego (...). Podczas tego roku nawrócenia kapłani należący do Bractwa Św. Piusa X w sposób szczególny zatroszczą się o to, by z nową siłą pełnić posługę w konfesjonałach, naśladując dany wszystkim kapłanom wzór niestrudzonego poświęcenia – św. Proboszcza z Ars”, *Papież Franciszek przyznał prawowitość spowiedzi u Bractwa św. Piusa X*, <https://wmeritum.pl/papiez-franciszek-uznal-prawowitosc-spowiedzi-udzielanej-przez-bractwo-sw-piusa-x/117667> [11.02.2023].

⁴⁴ M. BIAŁKOWSKA, *Lefebryści: trudne pojednanie*.

⁴⁵ *Zadania komisji Ecclesia Dei przejmuje Kongregacja Nauki Wiary* (19.01.2019),

Ważnym posunięciem papieża Franciszka jest jego Motu proprio *Traditionis custodes*, wydane 16 lipca 2021 roku w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel⁴⁶. Papież w dziewiątym roku swego pontyfikatu przypomniał, że biskupi są opiekunami tradycji. Oni, pozostając w jedności z Biskupem Rzymu, stanowią widzialne źródło i fundament jedności w swoich Kościołach partykularnych. A kierują nimi otwarci na natchnienia Ducha Świętego. Podstawowym obowiązkiem pasterzy Kościołów lokalnych jest ewangelizacja przez głoszenie Ewangelii i dzieło uświęcenia, realizowane przez szafarstwo sakramentów, zwłaszcza celebrację Eucharystii.

Franciszek wyraził wdzięczność swoim poprzednikom, zwłaszcza św. Janowi Pawłowi II i Benedyktowi XVI, że dla szerzenia zgody i jedności Kościoła, otaczali ojcowską troską wiernych, którzy w niektórych regionach przyłączyli się do form liturgicznych sprzed reformy, jakiej pragnął sobór watykański II. Oni przyznali i uregulowali prawo do używania Mszału Rzymskiego wydanego przez św. Jana XXIII w 1962 roku.

Franciszek wyznał, że poprosił biskupów, aby dokonali oceny stosowania Motu proprio papieża Benedykta XVI *Summorum Pontificum*. Okres trzech lat jego obowiązywania stanowił wystarczającą przestrzeń do oceny eklezyjalnych doświadczeń, które stały się udziałem wiernych korzystających z udzielonych im praw w zakresie korzystania z nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Opinie wyrażone przez episkopaty oraz Kongregację Nauki Wiary stanowiły zobowiązanie do kontynuowania jeszcze bardziej dynamicznych wysiłków na rzecz komunii kościelnej.

Franciszek ustalił nowe zasady w tej sprawie. Podkreślił z mocą, że jedynym wyrazem *lex orandi* Rytu Rzymskiego są księgi liturgiczne promulgowane przez świętych papieży Pawła VI i Jana Pawła II. Moderatorem, promotorem i stróżem całego życia liturgicznego w Kościele partykularnym jest biskup. Do niego należy regulowanie celebracji liturgicznych w swojej diecezji. Do jego wyłącznej kompetencji należy zezwolenie na używanie w diecezji Mszału Rzymskiego z 1962 roku. Biskup ma zyskać pewność, że wierni celebrujący Eucharystię wg tego mszału nie wykluczają ważności i prawowitości reformy liturgicznej, nakazów soboru watykańskiego II i Magisterium papieża. Ci wierni winni mieć jedno lub więcej miejsc, jednak nie w kościołach parafialnych i bez tworzenia

<https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-01/ecclesia-dei-likwidacja-papiez-franciszek-lefebrysci.html> [24.03.2023].

⁴⁶ FRANCISZEK, *List apostolski w formie «motu proprio» «Traditionis custodes» w sprawie stosowania liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 roku*, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/motu/traditionis_custodes_16072021 [12.02.2023].

nowych parafii personalnych, w których będą celebrować Eucharystię. W dni, w których są dozwolone celebracje eucharystyczne z użyciem Mszału Rzymskiego z 1962 roku, czytania winny być wygłaszane w językach narodowych, z lekcjonarzy zatwierdzonych przez właściwe Konferencje Episkopatów.

Delegatem biskupa, który będzie odpowiedzialny za celebracje i opiekę duszpasterską nad tymi grupami wiernych, ma być prezbiter, który zna język łaciński w stopniu pozwalającym na pełne zrozumienie rubryk i tekstów liturgicznych oraz posiada umiejętność posługiwania się *Missale Romanum* z 1962 roku. On ma nie tylko godnie sprawować liturgię, ale też winien duchową troską otoczyć wiernych korzystających z nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Biskup powinien ocenić, czy należy utrzymać utworzone parafie personalne. Ma też się zatroszczyć, by nie powstawały nowe grupy wiernych.

Na prezbiterach, którzy zostali wyświęceni po opublikowaniu Motu proprio *Traditionis custodes*, a chcą celebrować Eucharystię według *Missale Romanum* z 1962 roku, spoczywa obowiązek uzyskania na to formalnej zgody biskupa diecezjalnego. Ten zaś ewentualne zezwolenie skonsultuje ze Stolicą Apostolską. Natomiast prezbiterzy, którzy już celebrują według *Missale Romanum* z 1962 roku, mają poprosić biskupa diecezjalnego o pozwolenie na dalsze korzystanie z tego uprawnienia.

Do kompetencji Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, należy troska o przestrzeganie papieskich postanowień. A one znoszą wcześniejsze normy, instrukcje, zezwolenia i zwyczaje.

Regulacje zawarte w Motu proprio *Traditionis custodes*, dotyczące sprawowania liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, wzbudziły ożywioną dyskusję. Pojawiło się wiele pytań i wątpliwości. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła 4 grudnia 2021 roku dokument zatwierdzony przez Franciszka, a zawierający odpowiedzi na zgłoszone wątpliwości⁴⁷.

Odnosnie do wyłączenia kościoła parafialnego jako miejsca celebrowania Eucharystii przez grupy zwolenników liturgii trydenckiej, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyjaśniła, że biskup diecezjalny może zwrócić się do Kongregacji o dyspensę i dopuścić celebrację w kościele parafialnym. Podkreślono przy tym, że celebracje według Mszału z 1962 roku nie należą do

⁴⁷ KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DISCYPLINY SAKRAMENTÓW, *Odpowiedzi na wątpliwości w sprawie niektórych postanowień Listu Apostolskiego w formie «Motu proprio» Traditionis custodes papieża Franciszka, do przewodniczących konferencji episkopatów*, <https://episkopat.pl/odpowiedzi-na-watpliwosci-w-sprawie-niektorych-postanowien-listu-apostolskiego-w-formie-motu-proprio-traditionis-custodes-papieza-franciszka/> [23.02.2023].

zwykłego życia wspólnoty parafialnej. Nie jest więc stosowne, aby taką celebrację włączać do planu mszy parafialnych. Nie jest to forma marginalizowania wiernych, którzy są zakorzenieni w poprzedniej formie celebracyjnej, ale ustępstwo ze względu na ich duchowe dobro. Takie celebracje nie mogą być okazją do promowania poprzedniego rytu.

Wyjaśnienia dotyczyły też ksiąg liturgicznych. Kongregacja przypomniła, że nie wolno używać *Rituale Romanum* i *Pontificale Romanum* sprzed reformy liturgicznej. Jedynie w przypadku kanonicznie erygowanych parafii personalnych, które zgodnie z postanowieniami Motu proprio *Traditionis custodes* celebrują według *Missale Romanum* z 1962 roku, biskup diecezjalny jest upoważniony do udzielenia zezwolenia na korzystanie wyłącznie z *Rituale Romanum* z 1952 roku, a nie *Pontificale Romanum* sprzed reformy soborowej. Przypomniano, że formuła sakramentu bierzmowania została zmieniona dla całego Kościoła łacińskiego przez św. Pawła VI w 1971 roku. Dokonało się to mocą jego Konstytucji Apostolskiej *Divinae consortium naturae*.

Wyjaśniono, że prezbiter, któremu zezwolono na używanie *Missale Romanum* z 1962 roku, a który nie uznaje ważności i prawowitości koncelebracji i świadomie odmawia koncelebrowania, w szczególności mszy krzyżma, może utracić takie pozwolenie. Jednak przed cofnięciem zezwolenia na korzystanie z *Missale Romanum* z 1962 roku, biskup powinien dać prezbiterowi czas potrzebny na szczerą konfrontację w kwestii najgłębszych powodów, które skłaniają go do nieuznania wartości koncelebracji, w szczególności Mszy pod przewodnictwem biskupa. Biskup winien go zaprosić, aby w wymownym obrzędzie koncelebracji przeżył tę komunie kościelną, która jest warunkiem potrzebnym do uczestniczenia w ofierze eucharystycznej.

Podczas celebracji eucharystycznych z użyciem Mszału Rzymskiego, promulgowanego przez św. Jana XXIII w 1962 roku, czytania mają być wygłaszane w językach narodowych. Można jednak używać do czytań pełnego tekstu Biblii, wybierając perykopy wskazane w tym Mszałe.

Kongregacja wyjaśniła, że biskup diecezjalny ma obowiązek konsultacji ze Stolicą Apostolską udzielenia zezwolenia na celebracje według *Missale Romanum* z 1962 roku prezbiterowi, który został wyświęcony po opublikowaniu Motu proprio *Traditionis custodes*. Nie jest to zwykła konsultacja, ale potrzebne upoważnienie udzielone biskupowi diecezjalnemu przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Dopiero po otrzymaniu takiego upoważnienia biskup diecezjalny będzie mógł zezwolić zainteresowanemu prezbiterowi na sprawowania mszy według *Missale Romanum* z 1962 roku. Prawo do celebracji z użyciem tego mszału może być przyznane na czas określony. Obowiązuje zaś tylko

na terenie określonej diecezji. Dlatego w przypadku nieobecności lub niemożności upoważnionego prezbitera, osoba go zastępująca musi mieć również formalne upoważnienie. Także diakoni i ustanowieni do posługi, uczestniczący w celebracji z użyciem *Missale Romanum* z 1962 roku, muszą być upoważnieni przez biskupa diecezjalnego. Natomiast prezbiter upoważniony do sprawowania mszy według *Missale Romanum* z 1962 roku, który ze względu na swój urząd proboszcza czy kapelana, celebruje w dni powszednie wg mszału Pawła VI, nie może binować z użyciem *Missale Romanum* z 1962 roku ani w grupie, ani indywidualnie.

Zakończenie

Sobór watykański II, to bez wątpienia największe wydarzenie, jakie przeżył Kościół katolicki od czasu soboru trydenckiego. Wprawdzie w międzyczasie był sobór watykański I, ale ten został dramatycznie przerwany w 1870 roku zajęciem Rzymu przez wojska włoskie. Sobór watykański II mógł korzystać z ogromnego potencjału intelektualnego i duchowego, który zrodził się w klimacie wielu ruchów odnowy, zwłaszcza ruchu patrystycznego, biblijnego i liturgicznego, a także ekumenicznego.

Jan XXIII chciał otworzyć Kościół na przejście Ducha Świętego. Stąd bardzo przemyślane hasło soborowe: powrót do źródeł chrześcijaństwa. W praktyce oznaczało to powrót do misterium paschalnego Jezusa Chrystusa i interpretowania w jego świetle misji Kościoła wobec świata. Wskazywano na prymat Boga, na pierwszeństwo słowa Bożego mocą którego dokonuje się samoobjawienie się Boga oraz na liturgię jako miejsce i sposób doświadczania w wierze obecności Chrystusa Zbawiciela. Były to propozycje soboru wobec problemów współczesności. A te to nade wszystko laicyzacja, ponowoczesność, w której wiara transcendentna i przesłanie Kościoła są odrzucane, to także konsumpcjonizm w różnych odsłonach, zachłyśnięty postępem naukowym i technicznym, ale zamknięty na niepokoje ludzkiego serca.

Recepcja soboru dokonywała się w klimacie ostrego sprzeciwu świata. Trzy lata po jego zakończeniu wybuchła rewolucja seksualna. Metodycznie prowadzona agitacja na rzecz pigułki antykoncepcyjnej dokonywała niszczącego wpływu na małżeństwo i rodzinę. Internet zaś uczynił świat globalną wioską, która jest ciągle infiltrowana przez treści antychrześcijańskie.

Powstała także opozycja w samym Kościele. Próbowano obniżyć rangę soboru, twierdząc, że jest on tylko duszpasterski, pragmatyczny, a nie doktrynalny. Narastała także niechęć do liturgii posoborowej. Pewne środowiska, w klimacie kontestacji wobec odnowionej obrzędowości liturgicznej, preferowały celebrację liturgii w kształcie przedsoborowym, zatem w rycie trydenckim. Kolejni papieże

w epoce abpa Lefebvra zdecydowanie bronili odnowionej obrzędowości liturgicznej. Dawali jednak możliwość korzystania z liturgii trydenckiej jako nadzwyczajnego formy rytu rzymskiego. Mimo tego, trwa w pewnych środowiskach kościelnych swoista „kanonizacja” obrzędowości trydenckiej. Jest ona monitorowana przez Stolicę Apostolską, która wydaje odpowiednie dokumenty. Trwające rozmowy z „tradycjonalistami”, chociaż dotąd nieskuteczne, nie gaszą nadziei, że liturgia, rozumiana jako miejsce i sposób sakramentalnego uobecniania zbawczych czynów Chrystusa przyczyni się do odbudowy komunii eklezjalnej.

Streszczenie

Sobór Watykański II był największym wydarzeniem, jakie Kościół katolicki przeżył od czasu soboru trydenckiego. Jego recepcja dokonywała się niejednokrotnie w klimacie polemik, nawet kontestacji. Uosobieniem takiej postawy był abp MarceLi Lefebvre. Jego Bractwo Kapłańskie św. Piusa X opowiedziało się przeciw soborowi, zwłaszcza odnowie liturgicznej.

Sobór ukazał liturgię jako źródło i szczyt życia Kościoła. Jej celebrazem jest wspólnota Kościoła. Jej członkowie, jako lud kapłański, według uzdolnień wynikających z sakramentu chrztu i sakramentu święceń, spełniają prawdziwe funkcje liturgiczne dla sakramentalnego uobecnienia misterium paschalnego Chrystusa.

Przeciwnicy odnowy soborowej dokonali swoistej „kanonizacji” liturgii trydenckiej, uważając ją za Mszę Wszechczasów i jedyne sposob zabezpieczenia wiary katolickiej. Kolejni papieże, począwszy od Pawła VI do Franciszka, podejmowali dialog z Bractwem. Swymi dokumentami normowali sposób celebrowania Eucharystii wg mszału Jana XXIII z 1962 roku. Ten sposób określili jako nadzwyczajną formę rytu rzymskiego. Problem jedności kościelnej Bractwa jest ciągle otwarty.

Summary

Liturgy as a source of ecclesial unity

The Second Vatican Council was the greatest event the Catholic Church had experienced since the Council of Trent. Its reception was often carried out in a climate of polemics even contestation. The epitome of such an attitude was Archbishop MarceLi Lefebvre. His Confraternity of St Pius X spoke out against the Council, especially the liturgical renewal.

The Council portrayed the liturgy as the source and summit of the life of the

Church. Its celebrant is the community of the Church. Its members, as a priestly people, according to their giftedness deriving from the sacrament of baptism and the sacrament of Holy Orders, perform the true liturgical functions for the sacramental making present of Christ's paschal mystery.

Opponents of the conciliar renewal made a kind of 'canonisation' of the Tridentine liturgy, considering it to be the Mass of all time and the only way to safeguard the Catholic faith. Successive popes, from Paul VI to Francis, entered into dialogue with the Confraternity. With their documents, they standardised the manner of celebrating the Eucharist according to the 1962 Missal of John XXIII. They defined this manner as an extraordinary form of the Roman rite. The problem of the Brotherhood's co-worship unity is still open.

Bibliografia:

Bejze, B. (1987). Sobór Watykański II a Episkopat Polski. *Studia Theologica Varsaviensia* 25, nr 2, 213-224.

Benedykt XVI. (2009). *List w sprawie lefebrystów*. Pobrano z: <https://kosciol.wiara.pl/doc/491927.List-Benedykta-XVI-w-sprawie-lefebrystow/2> [14.03.2023].

Białkowska, M. (2017). *Lefebryści: trudne pojednanie*. Pobrano z: <https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2017/Przewodnik-Katolicki-23-2017/Wiara-i-Kosciol/Lefebrysci-trudne-pojednanie> [14.03.2023].

Blaza, M. (2008). Nowinkarstwo tradycjonalistów. *Przegląd Powszechny* 5 (1041), 73-88.

Czerwik, S. (2002). Wprowadzenie do Konstytucji o liturgii świętej. W: M. Przybył (red), *Sobór Watykański II. Konstytucje, dekryty, deklaracje* (25-47). Poznań: Pallottinum.

Declaration against Assisi made by Archbishop Lefebvre and Bishop de Castro Mayer (1986). Pobrano z: http://archives.sspix.org/archbishop_lefebvre/1986_declaration_against_assisi_archbishop_lefebvre-bishop_de_castro_mayer.htm [24.04.2023].

Franciszek. (2021). *List apostolski w formie «motu proprio» «Traditionis custodes» w sprawie stosowania liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 roku*. Pobrano z: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/motu/traditionis_custodes_16072021 [12.02.2023].

Grzechowiak, S. (1998). *Ruch arcybiskupa Lefebvre'a. Ku rozłamowi w Kościele posoborowym*. Gniezno: Wydawnictwo Gaudentinum.

Irek, K. (2018). *Interwencje arcybiskupa Marcela Lefebvre'a na Soborze*

Watykańskim II. Pobrano z: <https://christianitas.org/news/interwencje-arcybiskupa-marcela-lefebvre-na-soborze-watykanskim-ii-czi/> [19.01.2023].

Jan Paweł II. (1988). *Motu proprio Ecclesia Dei* (2.07). Pobrano z: <https://www.ekai.pl/dokumenty/list-apostolski-motu-proprio-ecclesia-dei/> [23.02.2023].

Jan Paweł II. (1988). List apostolski *Vicesimus quintus annus*, w dwudziestą piątą rocznicę ogłoszenia konstytucji soborowej o świętej liturgii. Pobrano z: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/vicesimus_quintus.html [12.01.2023].

Jan Paweł II. (1988). *List do arcybiskupa Lefebvre`a z 9 czerwca*. Pobrano z: http://www.sspaxasia.com/Documents/ArchbishopLefebvre/Archbishop_Lefebvre_and_the_Vatican/Part_I/1988-06-09.html [12.03.2023].

Jan XXIII. (1962). Przemówienie na rozpoczęcie Soboru Watykańskiego II - *Gaudet Mater Ecclesia. Acta Apostolicae Sedis* 54, 785-796.

Karas, M. (2008). *Integryzm Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Historia i doktryna rzymskokatolicka ruchu tradycjonalistycznego*. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X (oprac.). (1999). *Kazania arcybiskupa Marcela Lefebvre`a. Dokumenty, kazania i wytyczne. Dokumentacja historiograficzna*. Warszawa: Te Deum.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (2021). *Odpowiedzi na wątpliwości w sprawie niektórych postanowień Listu Apostolskiego w formie «Motu proprio» Traditionis custodes papieża Franciszka, do przewodniczących konferencji episkopatów*. Pobrano z: <https://episkopat.pl/odpowiedzi-na-watpliwosci-w-sprawie-niektorych-postanowien-listu-apostolskiego-w-formie-motu-proprio-traditionis-custodes-papieza-franciszka/> [23.02.2023].

Lefebvre, M., Mayer, A. de C. (1999). List otwarty do papieża Jana Pawła II. *Zawsze Wierni* 5 (30). Pobrano z: https://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artukul/221 [12.03.2023].

Lefebvre, M. (1995). *Kościół przesiąknięty modernizmem*, (tł. K. de Rougé). Chorzów-Poznań: Te Deum.

Lefebvre, M. (2006). *List do zagubionych katolików*, (tł. A. Juchniewicz). Warszawa: Te Deum.

Lefebvre, M. (2009). *Krótką historią mojego długiego życia*, (tł. T. Maszczyk). Warszawa: Te Deum.

Lefebvre, M. List do papieża Jana Pawła II z 5.04.1983 r. W: *Aby Kościół trwał. Arcybiskup Marcel Lefebvre w obronie Kościoła i papieżstwa. Dokumenty*

z lat 1971–1990, (tł. G. Bębniak), (155-162). Warszawa: Te Deum.

Mieczkowski, J. (2014). *Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II w ocenie abpa Marcela Lefebvre'a i lefebrystów*. Pobrano z: http://bc.upjp2.edu.pl/Content/2502/mieczkowski_art_reformy_liturgii.pdf [23.02.2023].

Opublikowano zapis rozmowy Pawła VI z abp Lefebvre'm z 1976 r. Pobrano z: <https://www.gosc.pl/doc/4732190.Opublikowano-zapis-rozmowy-Pawla-VI-z-abp-Lefebvrem-z-1976-r.> [23.02.2023].

Orzeczenie Komisji Kardynałów z 6.05.1975 r. (2011). W: *Aby Kościół trwał. Arcybiskup Marcel Lefebvre w obronie Kościoła i papieżstwa. Dokumenty z lat 1971–1990*, (tł. G. Bębniak), (26–28). Warszawa: Te Deum.

Papieska Komisja Ecclesia Dei. (2017). *List na temat zezwolenia na zawieranie małżeństw przez wiernych korzystających z posługi Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X*, (27.03). Pobrano z: https://liturgista.pl/?page=liturgya_norms&content=document&label=2017-03-27-C-ED-LM [25.03.2023].

Papież Franciszek przyznał prawowitość spowiedzi u Bractwa św. Piusa X (2015). Pobrano z: <https://wmeritum.pl/papiez-franciszek-uznal-prawowitosc-spowiedzi-udzielanej-przez-bractwo-sw-piusa-x/117667> [11.02.2023].

Paweł VI. (1969). *Missale Romanum. Konstytucja Apostolska ogłaszająca Mszał Rzymski* (03.04). Pobrano z: https://www.liturgista.pl/?page=liturgya_norms&content=document&label=1969-04-03-P6-MR [23.02.2023].

Paweł VI. (1999). List do abpa M. Lefebvre'a z 11.10.1976 r. W: *Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X (oprac.), Kazania arcybiskupa Marcela Lefebvre'a. Dokumenty, kazania i wytyczne. Dokumentacja historiograficzna* (97-98). Warszawa: Te Deum.

Sekretarz Komisji ds. duchowieństwa. *Suspensa a divinis dla J. E. arcybiskupa Marcela Lefebvre'a z dnia 22 lipca 1976 r.* (2011). W: *Aby Kościół trwał. Arcybiskup Marcel Lefebvre w obronie Kościoła i papieżstwa. Dokumenty z lat 1971–1990*, (tł. G. Bębniak), (64–65). Warszawa: Te Deum.

Stehlin, K. (2001). *W obronie prawdy katolickiej. Dzieło arcybiskupa Lefebvre'a*. Warszawa: Te Deum.

Wytyczne abpa M. Lefebvre'a dla seminarzystów, Ecône, 8.11.1979 r. W: *Aby Kościół trwał. Arcybiskup Marcel Lefebvre w obronie Kościoła i papieżstwa. Dokumenty z lat 1971–1990*, (tł. G. Bębniak), (117-155). Warszawa: Te Deum.

Zadania komisji Ecclesia Dei przejmują Kongregacja Nauki Wiary (2019). Pobrano z: <https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-01/ecclesia-dei-likwidacja-papiez-franciszek-lefebrysci.html> [24.03.2023].

Ks. WALDEMAR BARTOCHA¹
UKSW WARSZAWA

GLÓWNE KIERUNKI SOBOROWEJ ODNOWY LITURGICZNEJ W ŚWIELE *KONSTYTUCJI O LITURGII ŚWIĘTEJ* Z PERSPEKTYWY 60. LAT JEJ REALIZACJI

Treść: Wstęp; 1. Kontekst historyczny, 1.1. Wkład pionierów ruchu liturgicznego w odnowę liturgii; 1.2. Znaczenie nauczania Piusa XII i jego reformy liturgii dla soborowej odnowy, 1.3. Uchwalenie *Konstytucji o liturgii świętej*; 2. Podstawowe założenia teologiczne przy przeprowadzaniu odnowy liturgicznej; 2.1. Ujęcie liturgii w perspektywie historiozbowczej, 2.2. Liturgia aktualizacją kapłaństwa Chrystusa; 3. Zasada *participatio actuosa* i jej praktyczne implikacje, 3.1. Geneza wprowadzenia języków narodowych do liturgii; 3.2. Pojęcie *participatio actuosa*, 3.3. Formy realizacji zasady *participatio actuosa*; 4. Renesans słowa Bożego w dziele odnowy liturgii; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *Main directions of the conciliar liturgical renewal in the light of the Constitution on the Sacred Liturgy from the perspective of 60 years of its implementation*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: liturgia, odnowa, reforma, Sobór Watykański II, ruch liturgiczny.

Keywords: liturgy, renewal, reform, Second Vatican Council, liturgical movement.

Wstęp

W liście apostolskim *Desiderio desideravi* Ojciec Święty Franciszek zapraszając Kościół do ponownego odkrycia piękna prawdy chrześcijańskiej celebracji, wypuklił wkład II Soboru Watykańskiego i poprzedzającego go ruchu

¹ Autor, prezbiter archidiecezji łódzkiej, doktor nauk teologicznych w zakresie liturgiki, adiunkt w Katedrze Teologii Liturgii na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego kwartalnika naukowego „Kultura-Media-Teologia”. Jest notariuszem Kurii Metropolitalnej Łódzkiej oraz członkiem Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej. Kontakt e-mail: w.bartocha@uksw.edu.pl. ORCID: 0000-0001-5896-1400.

liturgicznego w pogłębienie teologicznego rozumienia liturgii i jej znaczenia w życiu Kościoła². Mając na względzie zbliżającą się 60. rocznicę uchwalenia *Konstytucji o liturgii świętej* podjęcie tematu soborowej odnowy liturgicznej oraz jej recepcji w Kościele w Polsce wydaje się jak najbardziej uzasadnione i potrzebne, chociażby w kontekście wciąż powracającego postulatu „poważnej i żywotnej formacji liturgicznej”. Chodzi tu oczywiście o formację dwuaspektową: formację do liturgii i formację przez liturgię, gdzie obydwie aspekty występują w ścisłym związku ze sobą: pierwszy jest zależny od drugiego.

We wprowadzeniu do rosyjskiego tłumaczenia tomu XI - Teologia liturgii - serii *Opera omnia* papież Benedykt XVI zwrócił uwagę na fakt, iż „w świadomości współczesnego człowieka sprawy Boga, a co za tym idzie, również liturgia, bynajmniej nie są czymś pilnym. Pilna jest cała reszta. Sprawa Boga nigdy nie wydaje się pilna”³. Rozwijając tę myśl w kontekście refleksji nad blaskami i cieniami dzieła soborowej odnowy liturgicznej papież Benedykt XVI stwierdził: „W latach, które przysły po Soborze Watykańskim II, na powrót uświadomiłem sobie prymat Boga i Boskiej Liturgii. Niezrozumienie reformy liturgicznej, które tak powszechnie dało o sobie znać w Kościele katolickim, sprawiło, że na pierwszym miejscu postawiono kształcenie oraz własną aktywność i kreatywność. Ta aktywność człowieka doprowadziła prawie do zapomnienia o obecności Boga. W takiej sytuacji stało się jasne, że istnienie Kościoła zasada się na właściwej celebracji liturgii i że Kościół znajduje się w niebezpieczeństwie, kiedy ów prymat Boga nie objawia się już w liturgii i w życiu: w tym tkwi właśnie najgłębsza przyczyna kryzysu dotykającego Kościół. Wszystko to skłoniło mnie do tym żarliwszego poświęcenia się tematowi liturgii, ponieważ wiedziałem, że prawdziwa odnowa liturgii jest podstawowym warunkiem odnowy Kościoła”⁴.

Powyższa diagnoza Benedykta XVI zachęca zatem do tego, aby powrócić do korzeni, czyli do genezy soborowej odnowy liturgicznej i jej głównych założeń zawartych w *Konstytucji o liturgii świętej*. Dopiero kiedy odkryjemy na nowo pierwotny zamysł ojców soborowych będzie można podjąć twórczą i owocną refleksję nad wieloma sprawami i problemami, które wiążą się bezpośrednio czy pośrednio z celebracją liturgii i wciąż domagają się teologiczno-pastoralnego pogłębienia. Współcześnie dostrzega się bowiem problemy nie tyle odnoszące się do natury strukturalnej obrzędu, co do jego strony pastoralnej – objawiające się przez pokusę antropologizacji i desakralizacji liturgii⁵.

² FRANCISZEK, List apostolski *Desiderio desideravi*, n.16, Poznań 2022 [dalej=DD].

³ BENEDYKT XVI, *Co to jest chrześcijaństwo? Testament duchowy*, Kraków 2023, s. 68.

⁴ *Tamże*.

⁵ B. MATCZAK, *Cipriano Vagaggini OSB i reforma liturgiczna. Studium na postawie zbiorów Archiwum w Camadolli* [Modlitwa Kościoła 15], Kraków 2013, s. 12.

1. Kontekst historyczny

Odnowienie liturgii nie rozpoczęło się dopiero wraz z II Soborem Watykańskim i ogłoszoną *Konstytucją Sacrosanctum Concilium*, ale jego genezy należy upatrywać w ruchu liturgicznym, rozwijającym się w Belgii pod koniec XIX wieku, potem w innych krajach Europy (Francja, Niemcy) wreszcie w obu Amerykach. Wniósł on bardzo wiele w przygotowanie wiernych do przyjęcia soborowej odnowy liturgicznej. Jej zasady i cele określił II Sobór Watykański.

1.1. Wkład pionierów ruchu liturgicznego w odnowę liturgii

Prosper Guéranger jest nazywany założycielem europejskiego ruchu liturgicznego. Jednak większość historyków opowiada się za tym, iż rzeczywistym protoplastą tego ruchu był belgijski benedyktyn Dom Lambert Beauduin z opactwa Mont César. Jako datę inauguracji ruchu przyjmuje się rok 1909, w którym odbył się kongres stowarzyszeń katolickich w Melchen w Belgii. Dzięki Dom Lambertowi problem liturgii został podjęty na tym kongresie. On zaś zwrócił uwagę na znaczenie pełnego i czynnego uczestnictwa chrześcijan w życiu i w posłudze Kościoła, szczególnie w liturgii⁶. Postulaty wysuwane przez belgijskiego pioniera ruchu liturgicznego przyjmowano ze zdziwieniem, nawet ze zgorszeniem. Beauduin bowiem już przed I wojną światową domagał się ustawienia ołtarza twarzą do wiernych i zaniechania celebracji mszy świętej wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu. Domagał się udzielania komunii świętej wiernym w czasie mszy świętej. Żądał przywrócenia koncelebry, bo ona lepiej ukazuje jedność Kościoła oraz jedność kapłaństwa hierarchicznego⁷.

Reiner Kaczynski trafnie zauważył, iż „idea Kościoła jako *corpus Christi mysticum*, którą Lambert Beauduin powiązał ze swoim wezwaniem do odnowy liturgicznej, miała stać się dominująca w eklezjologii pierwszej połowy XX wieku”⁸.

Rozwój ruchu biblijnego i liturgicznego sprawił, że zaczęto bardziej doceniać znaczenie słowa Bożego i liturgii. Zarówno pionierzy ruchu liturgicznego jak i ludzie skupieni wokół nich coraz bardziej odkrywali piękno liturgii. Jedną z czołowych postaci był Pius Parsch (1884-1954). On doceniał programowe idee i działania w ramach ruchu liturgicznego przed pierwszą wojną światową.

⁶ K.F. PECKLERS, *Storia della liturgia romana. B. Dal secolo XVI al Vaticano II*, w: A.J. CHUPUNGO (red.), *Scientia Liturgica. Manuale di Liturgia*, vol. I: *Introduzione di Liturgia*, Casale Monferrato 2003, s. 183-184.

⁷ S. KOPEREK, *Dom Lambert Beauduin prekursor współczesnej odnowy liturgicznej*, „Ruch biblijny i liturgiczny” 26 (1973), s. 211-212.

⁸ R. KACZYNSKI, *Theologischer Kommentar zur Konstitution über die heilige Liturgie Sacrosanctum Concilium*, w: P. HÜNERMANN, B. JOCHEN HILBERATH (red.), *Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil*, Band 2. Freiburg im Breisgau 2004, s. 25.

Był szczęśliwy, że poznał teologiczno-liturgiczne myśli Odo Casela z opactwa Marii Laach. Postanowił zainicjować apostolat „liturgiczno-ludowy”⁹. Miał bowiem świadomość, że trzeba koniecznie zbliżyć wiernych do liturgii i liturgię do wiernych. Cel jaki chciał osiągnąć był jasny – doprowadzić wiernych do świadomego i czynnego uczestnictwa w liturgii. Według jego założeń, położenie nacisku na głębsze zrozumienie istoty liturgii i odpowiednie jej przygotowanie, doprowadzi nie tylko do odnowy liturgii mszalnej, ale odnowy całego życia chrześcijańskiego¹⁰.

W ramach ruchu liturgicznego ważnym wydarzeniem był Międzynarodowy Kongres w Asyżu. Odbył się ona w dniach 18 – 21 września 1956 roku. Zgromadził 6 kardynałów, 80 biskupów i opatów oraz 1400 księży z różnych stron świata. Uroczyste jego zamknięcie dokonało się podczas audiencji papieskiej 22 września. Podczas tego kongresu Joseph Andreas Jungmann i Agostino Bea zwrócili uwagę na potrzebę duszpasterskiego spojrzenia na liturgię i na słowo Boże w liturgii. Już wówczas podjęto żywą dyskusję nad wprowadzeniem języków narodowych do liturgii¹¹. Obok kwestii języka, przedmiotem żywej polemiki stała się sprawa reformy Liturgii godzin. Ojciec Święty Pius XII w przemówieniu, które z powodu choroby odczytał tylko w części, ruch liturgiczny określił jako opatrnościowy znak dla obecnego czasu. W tym czasie bowiem dokonuje się „przeście Ducha Świętego w Jego Kościele”¹².

1.2. Znaczenie nauczania Piusa XII i jego reformy liturgii dla soborowej odnowy

Wpływ ruchu liturgicznego na odnowę liturgii nie okazałby się z pewnością tak skuteczny, gdyby nie było oficjalnej aprobaty Kościoła dla jego najważniejszych postulatów. Ta aprobata była wyrażona przez papieża Piusa XII. Zawarł ją w encyklice *Mediator Dei*, ogłoszonej w 1947 roku. Papież wskazał, że wiele postulatów pionierów ruchu liturgicznego, to zadania dla całego Kościoła. Tak papież zdynamizował proces reform w Kościele, bez którego trudno wyobrazić soborową odnowę liturgiczną¹³.

⁹ B. NEUNHEUSER, *Il movimento liturgico: panorama storico e lineamenti teologici*, w: B. NEUNHEUSER, S. MARSILI, M. AUGÉ, R. CIVIL (red.), *Anàmnesis*, vol. I: *La Liturgia, momento nella storia della salvezza*, Genova-Milano 2008, s. 23.

¹⁰ A. JAKUBCZAK, *O. Pius Parsch – prekursor odnowy liturgicznej*, w: W. ŚWIERZAWSKI (red.), *Mysterium Christi*, t. II: *Historia liturgii*, Zawichost-Kraków-Sandomierz 2012, s. 217.

¹¹ A. DUDEK, *Teologiczne założenia odnowy i reformy liturgicznej II Soboru Watykańskiego*, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 36 (2017), nr 2, s. 92-93.

¹² A. BUGNINI, *La riforma liturgica (1948-1975). Nuova edizione riveduta e arricchita di note e di supplementi per una lettura analitica*, Roma 1997, s. 28.

¹³ M. WORBS, *Cele i rozwój ruchu liturgicznego*, w: W. ŚWIERZAWSKI (red.), *Mysterium Christi*, t. II: *Historia liturgii*, Zawichost-Kraków-Sandomierz 2012, s. 168.

W 1955 roku ogłoszono dokument zawierający zmiany w liturgii Wielkiego Tygodnia. Liturgię Wigilii Paschalnej przeniesiono na godziny wieczorne¹⁴. Wprowadzono zalecenie, aby była sprawowana po zapadnięciu zmroku, a nie wcześniej. W ten sposób przywrócono jej „wybitnie nocy charakter”¹⁵. W modyfikacji pory celebracji łatwo dostrzec powrót do starożytnej tradycji. Od II do V w. czuwanie wigilijne rozpoczynało się w sobotni wieczór. Jego punktem kulminacyjnym była celebrazione Eucharystii w poranek wielkanocny. Później w ciągu kolejnych wieków doszło do przeniesienia celebracji Wigilii Paschalnej na godziny poranne, między innymi z powodu trudności z zachowaniem postu eucharystycznego¹⁶. Zmiany, jakie dokonały się w średniowieczu miały negatywne konsekwencje, zarówno od strony teologicznej jak i pastoralnej. Doprowadziły one bowiem do dysharmonii z zawartą w Ewangeliach chronologią wydarzeń paschalnych oraz do utraty wymowy symboliki paschalnej. Obrzędy te sprawowali sami duchowni i to często w pustych kościołach¹⁷. Celem odnowy obrzędów paschalnych podjętej za pontyfikatu Piusa XII była rewaloryzacja ich właściwego miejsca i znaczenia w strukturze roku liturgicznego. Ponadto podyktowana ona była pragnieniem ożywienia w nich uczestnictwa wiernych.

W perspektywie była całościowa reforma liturgiczna. Pewne środowiska, także watykańskie, wyraźnie manifestowały swój sprzeciw. W latach 1961-1962 dokonano „lekkiej” modyfikacji ksiąg liturgicznych, zwłaszcza mszału za pontyfikatu Jana XXIII, z nadzieją, że to powstrzyma gruntowną odnowę liturgii. W różnych stronach świata domagano się jednak bardziej przełomowych zmian w tej materii¹⁸. Te głosy spływały do pracującej od lipca 1960 roku komisji przygotowującej sobór.

1.3. Uchwalenie *Konstytucji o liturgii świętej*

W takim kontekście historycznym powstawał pierwszy dokument soborowy, tak poważnie i szeroko podejmujący kwestię liturgii. Był to jednocześnie pierwszy w historii dokument, który liturgię ukazywał całościowo, zatem wskazując

¹⁴ ŚWIĘTA KONGREGACJA OBRZĘDÓW, Dekret *Maxima redemptionis nostrae mysterio* (16 listopada 1955), nr 9, „Acta Apostolicae Sedis” 47 (1955), s. 841: „Solemnis paschalis vigilia celebranda est hora competenti, ea scilicet, quae permittat Missam solemnem eiusdem vigiliae incipere circa mediam noctem inter sabbatum sanctum et dominicam Resurrectionis. Ubi tamen, ponderatis fidelium et locorum condicionibus, de iudicio Ordinarii loci, horam celebrandae vigiliae anticipari conveniat, haec non inchoetur ante diei crepusculum, aut certe non ante solis occasum”.

¹⁵ P.A. MURONI, *Il Mistero di Cristo nel tempo e nello spazio. La celebrazione cristiana*, Roma 2014, s. 197.

¹⁶ K. MATWIEJUK, *Triduum Paschalne. Trzy noce Chrystusa zdradzonego i ukrzyżowanego, który zmartwychwstał*, Siedlce 2015, s. 226-227.

¹⁷ S. CZERWIK, *Święte Triduum Paschalne*, w: W. ŚWIERZAWSKI (red.), *Mysterium Christi*, t. VI: *Historia liturgii*, Zawichost-Kraków-Sandomierz 2013, s. 168.

¹⁸ A. DUDEK, *Teologiczne założenia odnowy*, s. 94.

na jej założenia biblijno-teologiczne, ale również na jej aspekty celebracyjne i duszpasterskie. Ten dokument, to Konstytucja *Sacrosantum Concilium*. Została ona przyjęta 4 grudnia 1963 roku zdecydowaną większością głosów. Za jej przyjęciem głosowało 2147 ojców soboru a za odrzuceniem tylko 4. Stało się to na koniec drugiej sesji, której przewodniczył Paweł VI.

Jeden z głównych architektów posoborowej odnowy liturgicznej - Annibale Bugnini - zwrócił uwagę na pewną zbieżność dat. W dniu uchwalenia *Konstytucji o liturgii świętej* minęły dokładnie cztery wieki od soboru trydenckiego, który 4 grudnia 1563 roku, dostrzegając pilną potrzebę finalizacji swoich prac, powierzył Stolicy Apostolskiej zadanie przeprowadzenia reformy liturgicznej. O taką reformę wnioskowało wówczas wielu, ponieważ w ramach kończącego się soboru wiele spraw, także natury liturgicznej, nie zostało rozwiązanych. Liturgia na soborze trydenckim była traktowana jak sprawa drugorzędna. Na II Soborze Watykańskim – jak trafnie zauważył Bugnini – wysunięto ją na podium. Stała się kwestią o pierwszorzędym znaczeniu i dlatego zajęto się nią w pierwszej kolejności¹⁹.

Wprowadzenie w życie odnowy liturgicznej wyznaczono na dzień 7 marca 1965 roku. Ta data była początkiem tego, co miało się dokonać zwłaszcza w roku 1970. Wtedy została ogłoszone wydanie nowego Mszału rzymskiego i kilku części Pontyfikału rzymskiego oraz Rytuału rzymskiego²⁰. Arcybiskup Piero Marini, który aktywnie uczestniczył w pracach komisji i zespołów pracujących nad redakcją odnowionych ksiąg liturgicznych w następujący sposób wspomina dokonujące się zmiany w liturgii: „W wieku 23 lat szykowałem się do święceń kapłańskich. Pamiętam nie tylko oczekiwanie na święcenia, ale także oczekiwanie na wprowadzenie w życie reformy liturgicznej, przewidzianej na 7 marca 1965 roku. (...) Była to data historyczna, bo tego dnia zgromadzenie wiernych po raz pierwszy od 400 lat, a tak naprawdę od jeszcze bardziej odległych czasów, usłyszało czytania we własnym języku. Dla nas to był znak odkrycia na nowo Słowa Bożego, co później charakteryzowało całą reformę liturgiczną. Drugi element przykuwający uwagę to ołtarz zwrócony w kierunku ludu. Kapłan celebrans patrzył na wspólnotę, bo sam do niej należało. Stąd odkrycie wspólnoty parafialnej zgromadzonej wokół ołtarza oraz uwaga skupiona na miejscu celebracji. Rozpoczyna się nowy styl liturgiczny”²¹.

2. Podstawowe założenia teologiczne odnowy liturgicznej

II Sobór Watykański w *Konstytucji o liturgii świętej* sformułował szczegółowe zasady przeprowadzenia odnowy liturgicznej. Skoncentrował się na teologicznym

¹⁹ A. BUGNINI, *La riforma liturgica*, s. 51.

²⁰ A. DUDEK, *Teologiczne założenia odnowy*, s. 92.

²¹ P. MARINI, *Jak celebrować Eucharystię?* [Zeszyty Formacji Duchowej 64], Kraków 2014, s. 20-21.

pogłębieniu natury liturgii i jej znaczeniu w życiu Kościoła. Pierwszy rozdział konstytucji, zatytułowany *Ogólne zasady odnowy i rozwoju liturgii* (KL 5-13), zawiera teologiczne rozumienie liturgii. Ukazuje ją w perspektywie dziejów zbawienia. Ten rozdział został opracowany na samym końcu. Pierwotny zamysł nie przewidywał tej części²².

W wewnętrznej strukturze *Konstytucji o liturgii świętej* są wyraźnie wyodrębnione dwa elementy dotyczące liturgii, mianowicie jej zasady doktrynalne i reguły praktyczne. One pozostają w ścisłej korelacji ze sobą, bowiem związek zasad i praktyki odpowiadają teologii i celebracji. To stanowi istotę teologii liturgicznej. Uwypuklenie tej synechry w dokumencie soborowym poświęconym liturgii jest bardzo istotne. Jeśli bowiem teologia jest marginalizowana w celebracji, wtedy popada się w rubrycyzm lub arbitralną inwencję. Natomiast jeśli w teologii kultu celebracja jest zmarginalizowana, wtedy kreatywna myśl teologiczna ulega procesowi wyjałowienia²³.

2.1. Ujęcie liturgii w perspektywie historiozbawczej

Oryginalność *Konstytucji o liturgii świętej* wyraża się w perspektywie historiozbawczej, zakorzenionej w wewnętrznym życiu Trójcy Świętej. Analizując KL 5-8, jak podkreśla liturgista lubelski Bogusław Migut, dostrzega się to „wyrazne ujęcie historiozbawcze”²⁴. Ono stanowi podstawową ideę dokumentu. Znajduje ono swój wyraz w łańcuchu posłania: Ojciec posyła Syna, Syn dokonuje zbawienia, a następnie posyła apostołów, którzy obdarzeni Duchem Świętym pełnią swój urząd przez głoszenie Dobrej Nowiny wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16,15) oraz przez sprawowanie paschalnego misterium w świętych znakach Eucharystii i sakramentów.

Konstytucja *Sacrosanctum concilium*, jak zauważa Pietro Damiano Scardilli, opisuje w numerach 5 i 6 kolejne momenty Objawienia jako stopniowej aktualizacji historii zbawienia. Pierwszym etapem jest etap prorocki, czyli moment zapowiedzi historii zbawienia. Drugi etap identyfikuje się z nadejściem „pełni czasów”, z inkarnacją Słowa, urzeczywistniającą zbawienie. Natomiast trzeci etap to czas Kościoła, który jawi się jako rezultat i kontynuacja drugiego ogniwa procesu. W misterium kenozy Wcielonego Syna Bożego, które łączy się z kulminacyjnym momentem jego Paschy, znajduje się źródło narodzin Kościoła. To właśnie wtedy

²² A. DUDEK, *Teologiczne założenia odnowy*, s. 95.

²³ J.A. GOENAGA, *La vida liturgico-sacramental de la Iglesia en su evolucion historica*, w: D. BOROBIO (red.), *La celebración en la Iglesia*, vol. I: *Liturgia y sacramentologia fundamental*, Salamanca 2006, s. 174.

²⁴ B. MIGUT, *Teologia liturgii Konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium w perspektywie hermeneutyki ciągłości*, w: K. POROSŁO (red.), *Źródło i szczyt. Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium dzisiaj* [Modlitwa Kościoła 11], Kraków 2011, s. 130.

Chrystus dokonuje dzieła zbawienia. Czas Kościoła jest zatem ostatnim etapem historii zbawienia, czy też, jak należałoby to lepiej określić, „przedłużeniem widzialnej obecności wcielonego Syna Bożego, w tym sensie, że Jego odkupieńcze dzieło jest nadal obecne w historii dzięki Kościołowi”²⁵.

W soborowej optyce liturgia jawi się jako kontynuacja dziejów zbawienia (KL 5, 8). Salvatore Marsili definiuje liturgię jako „moment-syntezę” historii zbawienia. Łączy ona bowiem w sobie „zapowiedź” i „wydarzenie”, tj. Stary Testament i Nowy Testament. Jednocześnie stanowi ostateczny moment samej historii, ponieważ będąc kontynuacją rzeczywistości, którą jest Chrystus, dąży do stopniowego dopełniania obrazu wcielonego Syna Bożego w poszczególnych ludziach i w całej ludzkości²⁶.

Historiozbawcze ujęcie zabezpiecza liturgię „przed spłynieniem i sprowadzeniem jej do wymiaru jurydyczno-instytucjonalnego, czy indywidualistyczno-przeżyciowego, a nawet hepeningowego”²⁷. Liturgia, wpisana w czas Kościoła, zawiera a równocześnie kreuje „syntezę” historii zbawienia. Jest ona jej „czasem ostatecznym”. Ten zaś bezpośrednio poprzedza paruzję i wyraża prawdę, że „zbawienie dane od Boga definitywnie w Chrystusie i przez Chrystusa przychodzi teraz za pośrednictwem liturgii, jej sakramentalności, w której jest przechowywane i przekazywane dla życia osoby ludzkiej”²⁸.

Liturgia zatem aktualizuje jedynie wydarzenie zbawcze, które sobór określa mianem misterium paschalnego Chrystusa. Kardynał Artur Roche, wyjaśniając to pojęcie, zauważa, że misterium paschalne w życiu Jezusa nie pojawia się nagle i niespodziewanie, ale jest to coś, na co wskazuje On przez całe swoje życie zarówno w nauczaniu jak i w czynach. Chodzi tu o punkt kulminacyjny misji jaką otrzymał od Boga Ojca, o „godzinę przejścia z tego świata do Ojca” (J 13,1).

„Gdy nadchodzi Jego godzina (Chrystus) przeżywa jedyne wydarzenie w historii, które nie przemija” (KKK 1085). Ta Jego godzina jest wyjątkowa w swojej relacji do czasu. Paschy Jezusa nie da się bowiem zestawić z innymi wydarzeniami historycznymi, które „występują tylko raz i przemijają, znikają w przeszłości” (KKK 1085). Liturgia nie wspomina misterium paschalno-pneumatohagijnego ani nie powtarza. Ona je sakramentalnie uobecnia. Przez to jego owoce są ciągle obecne i dostępne odkupionym grzesznikom. Jest celebrowana wielokrotnie tu

²⁵ P.D. SCARDILLI, *Nella liturgia la manifestazione della Chiesa. I nuclei ecclesiologicali in Sacrosanctum Concilium*, Assisi 2015, s. 110.

²⁶ S. MARSILI, *La Liturgia, momento storico della salvezza*, w: B. NEUNHEUSER, S. MARSILI, M. AUGÉ, R. CIVIL (red.), *Anàmnesis*, vol. I: *La Liturgia, momento nella storia della salvezza*, Genova-Milano 2008, s. 92.

²⁷ B. MIGUT, *Teologia liturgii*, s. 132.

²⁸ *Tamże*, s. 133.

i teraz. Nie zatrzymuje się jednak na terażniejszości, ale ukierunkowuje nas na wieczność, czyli na ostateczne wypełnienie historii zbawienia²⁹.

2.2. Liturgia aktualizacją kapłaństwa Chrystusa

Ważną zasadą, która jest obecna w odnowie liturgicznej, jest nowe spojrzenie na celebrowanie liturgii. To ściśle wiąże się z teologicznym rozumieniem kapłaństwa. Najpierw II Sobór Watykański podał opisową definicję liturgii: „Słusznie zatem uważa się liturgię za wypełnianie kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa. W niej przez znaki dostrzegalne wyraża się i w sposób właściwy dla poszczególnych znaków dokonuje się uświęcenie człowieka, a Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, to jest Głowa ze swymi członkami, sprawuje pełen kult publiczny” (KL 7). Zestawiając tę definicję z zawartą w encyklice *Mediator Dei*, łatwo dostrzec, że oba dokumenty podobnie określają treść akcji liturgicznej. Jest to zbawcze działanie Chrystusa. Ono uświęca człowieka i z uświęconym oddaje chwałę Bogu. Także odniesienie do rozumienia znaków liturgicznych i Kościoła jako Mistycznego Ciała Chrystusa, jest również podobne. Oba dokumenty mają trochę inną perspektywę teologiczną. W konstytucji soborowej wszystko oscyluje wokół historii zbawienia, zaś w encyklice Piusa XII akcent jest położony na ofiarę Chrystusa. Obie definicje liturgii Kościoła jednak pozostają w ścisłej korelacji ze sobą. Wymiar historiozbowczy liturgii, wydobyty przez konstytucję, uzupełnia chrystologiczna, nowotestamentalna i tradycyjna interpretacja kapłaństwa Chrystusa, zarysowana na kartach papieskiej encykliki. Z kolei wizja teologiczna kapłaństwa Chrystusa przedstawiona w *Mediator Dei* zostaje w soborowej konstytucji dopełniona poprzez umiejscowienie go w dynamice historii zbawienia, czyli w jej właściwych ramach³⁰.

W świetle *Sacrosanctum concilium* liturgia jest aktualizacją kapłaństwa Jezusa Chrystusa. Chrystus Kapłan poprzez swą wieloraką obecność w Kościele, a zwłaszcza w czynnościach liturgicznych, kontynuuje wykonywanie swojego urzędu kapłańskiego. Na kartach konstytucji Chrystus jawi się jako pierwszy Liturg, pierwszy podmiot sakramentalności liturgii Kościoła a Jego obecność czyni z niej rzeczywistość niezastąpioną, posiadającą skuteczność w podwójnym jej aspekcie: *anabasis* i *katabasis*. Św. Augustyn tak to wyraził: gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Sformułowanie św. Augustyna dobitnie wskazuje na Kyriosa jako główny podmiot każdej celebracji sakramentalnej. Tak jak Chrystus jest

²⁹ A. ROCHE, *Misterium paschalne i jego liturgiczne konsekwencje. Liturgia: Decydujące znaczenie Ewangelizacji*, [Wykład wygłoszony w języku angielskim podczas sesji duszpasterskiej dla księży archidiecezji łódzkiej w dniach 27-30 listopada 2023 roku, tł. ks. K. Marcjanowicz], mps.

³⁰ J.A. GOENAGA, *La vida liturgico-sacramental de la Iglesia*, s. 180, przypis 11.

obecny w osobie tego, który sprawuje posługę kapłańską podczas celebracji mszy świętej, tak On pozostaje w sakramentalnym utożsamieniu z tymi, którzy sprawują posługę przewodniczenia podczas celebracji innych sakramentów. Chrystus działa zbawczo w swoim Kościele przez posługę swoich kapłanów, biskupów i prezbiterów. Oni skutecznie działają, ponieważ działają „in persona Christi”. Pozostając w sakramentalnym utożsamieniu się z Nim, mówię podczas sprawowania sakramentu chrztu: „ja ciebie chrzczę” a celebrując sakramentu pokuty: „ja odpuszczam tobie grzechy”³¹. Z powyższego wynika, że w każdym działaniu o charakterze sakramentalnym działającym jest zawsze Chrystus Głowa i Pasterz. W formule „in persona Christi” chodzi zatem o „akt, w którym głosiciel słowa działa jako narzędzie kogo innego, kto angażuje się w ten akt bez reszty, natomiast sam znika”³².

Liturgię celebryje zgromadzenie liturgiczne, które uobecnia Chrystusa - Głowę i członki. W konsekwencji takiego ujęcia nie można już liturgii zarezerwować jedynie dla kapłana, a lud uczynić biernym widzem składanej przez niego ofiary ekspiacyjnej za grzechy swoje i innych. Vincenzo Raffa zauważył, że w Mszałach Piusa V nie było prawie żadnej, wyraźnej wzmianki o zgromadzeniu, chociaż nie jest ono tam całkowicie pomijane. Czasami mówi się o otoczeniu i ludziach, ale niekoniecznie zawsze chodzi o zgromadzenie. Raczej ma się na myśli duchowieństwo³³.

W potrydenckim *Ordo Missae* nie przewidywano komunii wiernych podczas celebracji mszalnej. Także pocałunek pokoju zawężał się do celebransa i asysty³⁴. Był zasadniczo gestem duchowieństwa i był przekazywany w kluczu hierarchicznym³⁵. Pocałunek osób zastąpiono *instrumentum pacis*, czyli tabliczką pokoju, która w pewnym sensie bardziej stawała się znakiem wyróżnienia uprzywilejowanych aniżeli znakiem równości i braterstwa³⁶.

³¹ R. KACZYŃSKI, *Theologischer Kommentar zur Konstitution*, s. 67.

³² P. GOYRET, *Powołani, konsekrowani, posłani. Sakrament kapłaństwa*, Warszawa 2004, s. 94.

³³ V. RAFFA, *Liturgia eucaristica. Mistagogia della Messa: dalla storia e dalla teologia alla pastorale pratica. Nuova edizione ampiamente riveduta e aggiornata secondo l'editio typica tertia del Messale Romano* [Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae» «Subsidia» 100], Roma 2011, s. 176-177; B. NEUNHEUSER, *La relation entre le prêtre et les fidèles dans la liturgie de Pie V et celle de Paul VI*, w: A.M. TRIACCA, A. PISTOIA (red.), *L'Assemblée liturgique et les différents rôles dans l'assemblée*, Roma 1977, s. 239-252.

³⁴ M. RIGHETTI, *Storia liturgica*, vol. III: *La Messa*, Milano 2005², s. 487; K. LIJKA, *Pocałunek pokoju w liturgii eucharystycznej i jego symbolika*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 12 (2015), s. 199.

³⁵ S. SOSNOWSKI, *Znak pokoju w ramach obrzędów przygotowujących do Komunii Świętej*, „Łódzkie Studia Teologiczne” 30 (2021), nr 2, s. 48.

³⁶ Paweł Szczaniecki podaje, iż w liturgii trydenckiej obrzęd pocałunku pokoju uległ degeneracji, gdyż z jednej strony odrywał myśl od Eucharystii i ukierunkowywał ją ku relikwiom świętych, a z drugiej strony zamiast budować więzi komunii wśród osób uczestniczących we Mszy Świętej stawał się znakiem rozłamu. Przywilej kolatorów kościoła parafialnego do pocałunku

Sobór dokonał radykalnego zwrotu. Przywrócił właściwe miejsce ludowi w sprawowanej liturgii. Ona jest dziełem całej wspólnoty złączonej z Jezusem. Udział w zgromadzeniu liturgicznym zaczęto uważać za element konstytutywny życia chrześcijańskiego, a samo zgromadzenie jako podmiot sprawowanej liturgii. Poglębione rozumienie zgromadzenie liturgicznego i jego dowartościowanie na płaszczyźnie teologicznej, liturgicznej i pastoralnej – jak trafnie zauważył liturgista polski ks. Helmut Sobeczko – należy zaliczyć do zasadniczych osiągnięć soborowej teologii liturgii³⁷.

Logiczną konsekwencją tego było poszukiwanie rozwiązań, aby pokazać aspekt społeczny wspólnoty i zgromadzenia liturgicznego, które musiało zostać zaaktywizowane, a poszczególne funkcje rozdzielone pomiędzy członków Mistycznego Ciała³⁸. Powrócono zatem do zasady obecnej w liturgii pierwszych wieków chrześcijaństwa, gdzie istniał klarowny podział funkcji w zgromadzeniu liturgicznym. W średniowieczu, w wyniku postępującej klerykalizacji liturgii, odstąpiono od tej zasady. Doprowadziło to do odsunięcia wiernych od czynnego udziału w świętych obrzędach i wyeksponowania roli głównego celebransa. On w swojej osobie skupiał role pełnione wcześniej przez różnych członków zgromadzenia, np. diakona, lektora.

Soborowa konstytucja dowartościowała rolę wszystkich sprawujących liturgię i biorących w niej udział. Nie tylko funkcje duchownych są liturgiczne, ale są nimi również posługi ministrantów, lektorów, komentatorów, członków chóru. Podstawą sakramentalno-ontologiczną dla ich wypełniania jest sakrament chrztu oraz ściśle z nim związany udział w szczególnym kapłaństwie Chrystusa, które z woli Bożej stanowi genetyczne źródło kapłaństwa wspólnego i kapłaństwa służebnego. Są to dwie różne formy uczestnictwa w jednej i tej samej rzeczywistości, które różnią się istotowo, ale pozostają w relacji wzajemnego przyporządkowania.

3. Zasada *participatio actuosa* i jej praktyczne implikacje

Liturgia Kościoła posługuje się specyficznym dla własnego rytu systemem komunikacyjnym wchodzącym w skład obrzędów liturgicznych. Jest nim język liturgiczny, do którego zalicza się nie tylko słowo mówione i pisane, ale także gesty i znaki liturgiczne. Jego specyfika wynika z natury samej liturgii, która jest

pokoju, który im przekazywał kapłan za pomocą pateny mocno działał na wyobraźnię ludu dlatego tak konstruowany obrzęd bardziej dzielił aniżeli łączył w ramach liturgii komunijnej. Por. TENŻE, *Msza po staremu się odprawia* [Modlitwa Kościoła 10], Kraków 2009, s. 197.

³⁷ H. SOBECZKO, *Główne założenia reformy liturgicznej według Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium*, w: S. ARASZCZUK (red.), *Blaski i cienie reformy liturgicznej. 50 lat soborowej Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium*, Wrocław 2014, s. 38.

³⁸ A. DUDEK, *Teologiczne założenia odnowy*, s. 100.

rzeczywistości boską – ludzką, zawierającą w sobie zarówno *katabasis* (zbawcze działanie Boga), jak i *anabasis* (kultyczne działanie człowieka). Język, którym posługuje się liturgia powinien być komunikatywny. Dopiero wtedy staje się językiem Bożego przesłania, czyli językiem apostołskim³⁹. Powyższe składowe języka liturgicznego tak na siebie oddziałują, że uczestniczący w czynnościach liturgicznych nie jest jedynie ich biernym obserwatorem, ale poprzez włączenie się w dialog i wykonywane gesty staje się czynnym uczestnikiem komunikacji liturgicznej⁴⁰. Język liturgiczny, jako że urzeczywistnia zbawcze działanie Wcielonego Słowa i posiada soterijną skuteczność⁴¹ pozostaje zatem w relacji służebnej do tego, co rozumiemy pod pojęciem *participatio actuosa*, czyli pełnego i czynnego udziału wiernych w liturgii. Soborowa odnowa liturgii w szczególny sposób i w niespotykanym dotychczas wymiarze uwypukliła wagę tych wzajemnych powiązań.

3.1. Geneza wprowadzenia języków narodowych do liturgii

Realizacja czynnego uczestnictwa w liturgii dokonała się skutecznie m.in. dzięki wprowadzeniu języków narodowych do liturgii. Do II Soboru Watykańskiego liturgia była sprawowana w języku łacińskim, języku martwym i niezrozumiałym dla wielu wiernych⁴². Wierni wprawdzie byli obecni podczas świętych czynności, ale tak naprawdę wszystko to działo się poza ich świadomością. „Celebrans sprawował mszę św. dla wiernych, ale nie z wiernymi”⁴³. Dlatego, podczas gdy kapłan wykonywał święte czynności, wierni zgromadzeni w kościele odmawiali różaniec bądź modlili się z książeczek do nabożeństwa. Można było odnieść wrażenie, że czasami lud przeszkadzał celebrowanej przez duchowieństwo liturgii.

³⁹ J. NOWAK, *Apostołski wymiar liturgii w świetle Konstytucji „Sacrosanctum Concilium”*, Poznań 1999, s. 119.

⁴⁰ B. WARWARKO, *Język liturgiczny jako narzędzie transcendentnego wymiaru człowieka*, „Język. Religia. Tożsamość” 26 (2022), nr 2B, s. 41.

⁴¹ K. MATWIEJUK, *Język narodowy w liturgii*, „Liturgia Sacra” 17 (2011), nr 1, s. 37.

⁴² Chociaż język łaciński dominował w liturgii przedsoborowej to jednak nie był on jedynym językiem liturgicznym. Istniały bowiem rytuały diecezjalne i zakonne, w których zamieszczano również teksty w językach narodowych. Jednym z najstarszych rękopisów mszałów w języku narodowym jest *Missale Volgare* pochodzące z ok. 1400. Od XV w. także i w Polsce można odnaleźć świadectwa tekstów mszalnych w języku ojczystym, na przykład rękopis lwowski *De sacrificio missae* z 1422 roku będąc tłumaczeniem Kanonu mszalnego. Szczegółowe informacje na ten temat: W. PAŁĘCKI, *Ruch liturgiczny przygotowaniem do odnowy liturgii Mszy Świętej*, w: C. KRAKOWIAK, B. MIGUT (red.), *Jedna wiara jedna Msza. Od Mszału Piusa V do Mszału Pawła VI*, Lublin 2009, s. 67-71.

⁴³ K. KONECKI, *Główne założenia teologiczne Konstytucji o liturgii świętej*, „Liturgia Sacra” 19 (2013), nr 2, s. 248.

Liturgia była przede wszystkim sprawą duchowieństwa. Duchowni praktycznie zastępowali lud, nawet w przyjmowaniu komunii św.⁴⁴ Możliwość wprowadzenia języków narodowych do liturgii była pierwszym zwiastunem odklerykalizowania liturgii. Otworzyła też na oścież drzwi laikatowi do uczestnictwa w niej. To jest istotny wymiar odnowy liturgicznej, która wciąż trwa w Kościele⁴⁵.

W Konstytucji *Sacrosanctum Concilium* przyjęto zasadę, iż w obrządkach łacińskich zachowuje się używanie języka łacińskiego poza wyjątkami określonymi przez prawo szczegółowe (KL 36). Jeśli chodzi o wprowadzanie języków narodowych do liturgii zachęcano do stosowania ich w celebracjach sakramentów i sakramentaliów włączając w to także formuły sakramentalne (KL 63). Rozszerzono wachlarz możliwości posługiwania się językiem narodowym także na czytania, pouczenia oraz zezwolono na jego obecność w niektórych modlitwach i śpiewach. Argumentacja była pastoralna. Stwierdzono bowiem, że może być to „bardzo pożyteczne dla wiernych”. Anscar J. Chupungco zauważa, iż brzmienie tego punktu konstytucji wywołało wiele dyskusji na soborze. Ostateczny tekst KL 36 stanowi klasyczny przykład *via media*. Z jednej strony bowiem potwierdza się wciąż uprzywilejowaną pozycję łaciny zastrzegając równocześnie, że można przyznać więcej miejsca językom ojczystym. Z drugiej natomiast strony wyposaża się konferencje episkopatów w specjalne uprawnienia w tej materii, przyznając im *de facto* władzę w zakresie wprowadzania i rozszerzania zakresu stosowania języków narodowych w liturgii⁴⁶.

3.2. Pojęcie *participatio actuosa*

W *Konstytucji o liturgii świętej* położono nacisk na zaangażowanie zewnętrzne i wewnętrzne całego ludu Bożego w celebrację liturgiczną. Jest to jego prawo i powinność. Sobór, określając rangę liturgii i jej miejsce w życiu Kościoła w stosunku do innych jego zadań, stwierdził, iż „liturgia (...) jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc” (KL 10). Pobudza ona wiernych do tego, aby posilając się wielkanocnym sakramentem, żyli zjednoczeni w Bożej dobroci i przestrzegali zobowiązań wypływających z sakramentu chrztu, który z wiarą przyjęli. Osiągnięcie tego celu może dokonać się poprzez „pełny, świadomy i czynny udział w obrzędach liturgicznych, jakiego domaga się sama natura liturgii” (KL 14).

⁴⁴ Bernad z Razybony (zm. 1272) przedstawiał następującą argumentację. Wszyscy uczestnicy Mszy św. tworzą jedno ciało, a kapłan to usta tego ciała, dlatego przyjmuje komunię w zastępstwie wszystkich wiernych.

⁴⁵ K. KONECKI, *Główne założenia teologiczne*, s. 248.

⁴⁶ A.J. CHUPUNGO, *La traduzione dei testi liturgici*, w: TENŽE (red.), *Scientia Liturgica. Manuale di Liturgia*, vol. I: *Introduzione di Liturgia*, Casale Monferrato 2003, s. 395.

Uczestnictwo to ma wiele form. Winno być: świadome, czynne, społeczne, pełne, wewnętrzne i zewnętrzne, pobożne, doskonałe, owocne ma wyrażać się w pełnym zharmonizowaniu ciała i duszy wiernych ze strukturą i treścią czynności liturgicznych. Dla wszystkich tych określeń, które są wymieniane w dokumencie soborowym wspólnym mianownikiem wydaje się być trójwymiarowe określenie: uczestnictwo świadome, czynne i pełne. Takie uczestnictwo stanie się uczestnictwem „owocnym”⁴⁷.

3.3. Formy realizacji zasady *participatio actuosa*

Liturgia dzięki świadomemu, czynnemu i pełnemu uczestnictwu wiernych staje się pierwszym i niezastąpionym źródłem do prawdziwie chrześcijańskiego życia (KL 14). Do wychowania wiernych w takim duchu zobowiązani są nade wszystko duszpasterze. Oni powinni zapewnić realizację tego celu poprzez należyte wychowanie wiernych. Jego skuteczność będzie zależała od pogłębionej formacji liturgicznej samego duchowieństwa, bo „osiągnięcia tych rezultatów nie można się jednak spodziewać, jeżeli najpierw sami duszpasterze nie będą przeniknięci duchem i mocą liturgii i nie staną się jej nauczycielami. Koniecznie więc należy zapewnić duchowieństwu odpowiednią formację liturgiczną” (KL 14).

Bardzo ważną sprawą, o czym dyskutowano w auli soborowej, jest specjalistyczne przygotowanie wykładowców, którzy będą uczyć liturgiki, więc nauki o liturgii, w seminariach, w zakonnych domach studiów i na wydziałach teologicznych (KL 15). Przedmiot ten winien stać się jednym z najważniejszych i niezbędnych wykładów na wydziałach teologicznych (KL 16). W jego nauczaniu winno się uwzględnić właściwą dla niego wieloaspektowość, zatem teologię i historię, duchowość oraz wymiar pastoralny i prawny aktów kultu. Jak zauważył J.A. Goenaga, w dwadzieścia lat po Soborze decyzje dotyczące nauczania liturgiki nie zostały w pełni przyjęte⁴⁸.

Realizacja zasady *participatio actuosa* w liturgii polega na odpowiednim rozumieniu symboli liturgicznych. Liturgia bowiem składa się z dwóch komponentów: niezmiennej części pochodzącej z Bożego ustanowienia oraz z części zmiennej, którą może modyfikować władza kościelna. Ten ostatni komponent w ciągu historii Kościoła podlegał zmianom. Odnowa soborowa zaleciła, aby z obrzędowości liturgicznej usunąć elementy mniej odpowiednie czy niezgodne z naturą samej liturgii (por. KL 21). Ważny jest także logiczny układ

⁴⁷ H. SOBECZKO, *Podstawy wewnętrzne i zewnętrzne w czynnym uczestnictwie wiernych we Mszy Świętej*, w: E. MATEJA, R. PIERSKAŁA, M. WORBS (red.), *Servitium Liturgiae. Księga wydana z okazji 65. rocznicy urodzin i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej księdza profesora Helmuta Sobeczki*, Opole 2004, s. 252-255.

⁴⁸ J.A. GOENAGA, *La vida liturgico-sacramental de la Iglesia*, s. 181.

w tekstach i obrzędach liturgicznych (KL 21, 38, 50, 66-82, 91-93). Przywrócenie obrzędom szlachetnej prostoty, usunięcie zbędnych powtórzeń i zapewnienie symbolom i znakom lepszej czytelności i funkcjonalności, to droga do czynnego uczestnictwa (KL 34).

Sobór uznał za właściwe, aby przywrócić w liturgii elementy wartościowe, które w ciągu dziejów zostały zapomniane lub usunięte ze szkodą dla rozumienia liturgii i owocnego w niej udziału. Wśród tych wartościowych elementów znalazły się: przywrócenie w liturgii mszalnej modlitwy powszechnej (KL 53), przywrócenie praktyki udzielania wiernym świeckim komunii świętej pod obiema postaciami (KL 55), rozszerzenie prawa koncelebracji (KL 57) oraz wprowadzenie wielostopniowego katechumenatu jako drogi chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych (KL 64)⁴⁹.

4. Renesans słowa Bożego w dziele odnowy liturgicznej

W procesie soborowej odnowy liturgicznej ważną rolę przypisano słowu Bożemu. Jego rola wynika z wewnętrznej struktury liturgii. W całej tradycji Kościoła jest widoczna świadomość żywej relacji między słowem Bożym i sakramentem. W liturgii przedsoborowej wybór czytań biblijnych był ograniczony. Często to samo czytanie powtarzano w większości mszy celebrowanych w ciągu tygodnia. Wszystkie czytania były proklamowane w języku łacińskim i czynił to kapłan przyciszonym głosem. Tylko podczas uroczystych celebracji, zwłaszcza pontyfikalnych, czytania wykonywali subdiakon i diakon. Wierni czasem czytali je z modlitewnika, częściej jednak podczas ówczesnej liturgii słowa wykorzystywali ten czas na prywatną modlitwę.

II Sobór Watykański naucza o dwóch filarach celebracji mszalnej. Są to: liturgia słowa i liturgia eucharystyczna. One stanowią jeden akt kultu (por. KL 56). Odnośnie do miejsca słowa Bożego w liturgii, *Vaticanum II* postanowiło: „w sprawowaniu liturgii wprowadzić dłuższe, bardziej urozmaicone i lepiej dobrane czytania Pisma Świętego” (KL 34), oraz „obficie zastawić wiernym stół słowa Bożego i szerzej otworzyć skarbiec biblijny, tak by w określonej liczbie lat odczytać ludowi ważniejsze części Pisma Świętego”. Sobór nakazał, by w niedziele i święta głosić homilię (KL 24; 51-52).

J.A. Goenaga wysuwa trafną konkluzję, iż z teologią słowa Bożego korespondują praktyczne normy sformułowane przez II Sobór Watykański, takie jak: wzbogacenie lekcjonarza w celebracji Eucharystii, odzyskanie homilii jako części akcji liturgicznej i promowanie celebracji słowa Bożego (KL 35; 51-52). Sobór, co jest zrozumiałe, nie podjął się bezpośrednio rozstrzygnięcia kwestii

⁴⁹ H. SOBECZKO, *Główne założenia reformy liturgicznej*, s. 41.

doboru czytań biblijnych dla celebracji różnych sakramentów. Był jednak dla tej sprawy skuteczną inspiracją⁵⁰.

Opracowano Leksjonarz mszalny. Określono także czytania przewidziane na specjalne okoliczności, zwłaszcza związane ze sprawowaniem sakramentów i niektórych sakramentaliów. Są one w siódmym tomie odnowionego *Leksjonarza mszalnego* jako *Czytania w mszach obrzędowych*.

Kryterium przyporządkowywania czytań dla każdego obrzędu stanowi przywrócony przez II Sobór Watykański porządek, który w centrum stawia misterium paschalne Chrystusa. Logiczną tego konsekwencją było wyodrębnienie dwóch grup czytań w zależności od czasu sprawowania obrzędu: w okresie wielkanocnym i poza okresem wielkanocnym⁵¹.

Sobór przyczynił się do ukazania liturgii jako uprzywilejowanej przestrzeni dla słowa Bożego. Sama jej struktura wyraża prawdę o jedności Bożego planu zbawienia. Ukazuje się ona w powiązaniach między czytaniem Starego i Nowego Testamentu, skoncentrowanych na misterium paschalnym Chrystusa. Odnowa obrzędu liturgii słowa stanowi wyraz przekonania Kościoła, że wiara rodzi się ze słowa Bożego i jest konieczna do pełnego uczestnictwa w celebracjach liturgicznych.

Zakończenie

W posoborowej odnowie liturgicznej chodziło o znacznie więcej niż tylko o zmianę języka i odwrócenie księdza twarzą do wiernych. Sedno odnowy liturgicznej wyrażało się przede wszystkim w podkreślaniu wielorakiej obecności Chrystusa w liturgii, obecności jego misterium paschalnego oraz współdziałania całej wspólnoty w jego celebracji. Odnowa liturgiczna, której główne zasady teologiczne określono w *Konstytucji o liturgii świętej*, wskazuje wyraźnie na prymat Boga, sprawcy zbawienia świata w Jezusie Chrystusie. Realizację tego zbawienia Chrystus kontynuuje za pośrednictwem Kościoła.

Kościół, jak pouczają dokumenty soborowe, objawia się w liturgii w swojej konstytutywnej historyczności i zmienności. Lekceważenie potrzeby odnowy liturgicznej i adaptacji liturgicznej obrzędowości zmieniających się czasów byłoby podważaniem prymatu Boga⁵². Według kard. Artura Roche Konstytucja

⁵⁰ J.A. GOENAGA, *La vida liturgico-sacramental de la Iglesia*, s. 183.

⁵¹ A. SIELEPIN, *Słowo Boże w mszach obrzędowych*, w: A. ŻĄDŁO (red.), *Praedicamus Christum Crucifixum. Słowo Boże w liturgii Kościoła. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi Metropolicie Katowickiemu w 25. rocznicę święceń biskupich*, Katowice 2010, s. 385.

⁵² P. SORCI, *Riforma della liturgia e riforma della Chiesa* [Bibliotheca Ephemerides Liturgicae Subsidia 206], Roma 2022, s. 78.

Sacrosanctum Concilium jest „bardzo tradycyjnym dokumentem, promującym reformę w ciągłości z najgłębszą tradycją Kościoła, jednocześnie wartościując różne tradycje, które wyrosły na przestrzeni dwóch tysiącleci”⁵³.

Sukcesywna realizacja tej odnowy, wg zasad: zrozumiałość, łatwość uczestniczenia oraz prostota pomagają wiernym doświadczać w czynnościach liturgicznych zbawczej obecności Boga. Liturgia sprawowana z wielką prostotą w małym kościółku czy we wspaniałej katedrze jest miejscem objawienia Kościoła jako ludu kapłańskiego, który przez sakrament chrztu lub sakrament święceń otwiera się na przyjęcia zbawienia i oddaje należną chwałę Ojcu przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.

Celebracja liturgii jest zawsze świętem i doświadczeniem życia Bożego, w myśl pouczenia św. Pawła: „Obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20). W liturgii wyznanie to staje się terazniejszością dla każdego, kto z wiarą w niej uczestniczy⁵⁴.

Patrząc z perspektywy prawie sześćdziesięciu lat na skutki soborowej odnowy liturgicznej dostrzegamy zyski i starty. Zyski to nade wszystko: obficie zastawiony dla wiernych stół słowa Bożego, dostosowane do współczesnej mentalności księgi liturgiczne, pełniejsze uczestnictwo wiernych w Eucharystii i innych sakramentach przez modlitwę, śpiewy, postawę i milczenie; sprawowanie posług i zadań w liturgii przez świeckich na mocy powszechnego kapłaństwa, w które zostali wszczepieni przez chrzest i bierzmowanie; wreszcie promieniująca żywotność wielu wspólnot chrześcijańskich, czerpiących ze źródła Liturgii⁵⁵. Wśród strat są m.in. samowola przewodniczących celebracji liturgicznych, ich niedopuszczalne opuszczenia lub dodatki do sprawowanych obrzędów, wymyślone postawy lub śpiewy, zacieranie różnic między kapłaństwem służebnym, związanym ze święczeniami, i kapłaństwem powszechnym wiernych, które posiada swój fundament w chrzcie świętym, także zastępowanie tekstów biblijnych tekstami świeckimi⁵⁶.

Ciągle aktualną sprawą jest formacja liturgiczna pasterzy Kościoła i wiernych. Tak o tym napisał papież Franciszek w Liście Apostolskim *Desiderio desideravi* „dla szafarzy i dla wszystkich ochronnych formacja liturgiczna w jej pierwszym znaczeniu nie jest czymś, o czym możemy myśleć, że zostało zdobyte raz na zawsze.

⁵³ A. ROCHE, *Przywrócenie liturgii rzymskiej. Reforma liturgiczna: Wcielanie radości Ewangelii* [Wykład wygłoszony w języku angielskim podczas sesji duszpasterskiej dla księży archidiecezji łódzkiej w dniach 27-30 listopada 2023 roku, tł. ks. K. Marcjanowicz], mps.

⁵⁴ J. RATZINGER, *Czterdzieści lat Konstytucji o liturgii świętej*, w: K. GÓZDŹ, M. GÓRCKA (red.), *Opera omnia*, t. XI: *Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego*, Lublin 2012, s. 648.

⁵⁵ JAN PAWEŁ II, List apostolski *Vicesimus quintus annus*, n. 12, Poznań 1988.

⁵⁶ *Tamże*, n. 13.

Ponieważ dar celebrowanego misterium przekracza naszą zdolność poznania, to zaangażowanie z pewnością będzie musiało towarzyszyć stałej formacji każdego, z pokorą maluczkich, poprzez postawę otwierającą na zdziwienie⁵⁷.

Bez stałej formacji, a zwłaszcza mistagogii liturgicznej, realizacja celów, które postawił II Sobór Watykański w *Konstytucji o liturgii świętej* jest utrudniona, a wręcz nierealna. Formacja liturgiczna duchowieństwa i propagowania wiedzy liturgicznej wśród wiernych przynosi owoce w postaci duchowego wzrastania. Jej brak stwarza niebezpieczeństwo, że wspólnoty szybko ulegną procesom sekularyzacji i stają się niewierzące.

Streszczenie

Celem artykułu było przedstawienie genezy soborowej odnowy liturgicznej i istotnych postanowień Vaticanum II w tej kwestii. Ważna jest świadomość, że uchwalenie przez II Sobór Watykański *Konstytucji o liturgii świętej* było poprzedzone wieloma działaniami wewnątrz Kościoła. Trudno bowiem wyobrazić powstanie tego dokumentu bez uwzględnienie dokonań pionierów ruchu biblijnego i liturgicznego oraz oficjalnej aprobaty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła dla postulatów przez nich wysuwanych. Naszkicowanie kontekstu historycznego, w jakim kształtowało się dzieło odnowy soborowej pozwala zrozumieć i docenić teologiczne założenia, które sformułowano w Konstytucji *Sacrosanctum Concilium*. Zanim Sobór podał konkretne wytyczne dotyczące procesu odnowy soborowej skoncentrował się na przedstawieniu teologicznej natury liturgii i na ukazaniu jej roli w życiu Kościoła. Z perspektywy 60 lat, jakie upłynęły od przyjęcia przez II Sobór Watykański Konstytucji *Sacrosanctum Concilium*, biorąc pod uwagę blaski i cienie dzieła soborowej odnowy, można sformułować konkluzję, że odnowa obrzędów, nowe księgi liturgiczne oraz formacja liturgiczna pomogły wielu ludziom zrozumieć liturgię jako miejsce ich uświęcenia i uwielbienia Boga. Pozostaje obowiązek troski o dobro duchowe, które się z soborowej odnowy liturgicznej zrodziło.

⁵⁷DD 38.

Summary

Main directions of the conciliar liturgical renewal in the light of the Constitution on the Sacred Liturgy from the perspective of 60 years of its implementation

The purpose of this article was to present the genesis of the conciliar liturgical renewal and the important provisions of the Second Vatican Council in this regard. It is important to know that the Second Vatican Council's enactment of the *Constitution on the Sacred Liturgy* was preceded by many activities within the Church. Indeed, it would be difficult to imagine the creation of this document without taking into account the achievements of the pioneers of the biblical and liturgical movement, as well as the official approval of the Church's Teaching Office for the demands made by them. Sketching the historical context in which the work of the Council's renewal took shape makes it possible to understand and appreciate the theological assumptions formulated in the *Constitution Sacrosanctum Concilium*. Before the Council gave specific guidelines for the process of conciliar renewal, it had focused on presenting the theological nature of the liturgy and on demonstrating its role in the life of the Church. From the perspective of the 60 years that have passed since the Second Vatican Council adopted the *Constitution Sacrosanctum Concilium*, taking into account the glories and shadows of the work of conciliar renewal, it is possible to form the conclusion that the renewal of the rites, the new liturgical books and liturgical formation have helped many people to understand the liturgy as the place of their sanctification and glorification of God. What remains is the obligation to care for the spiritual good that was born out of the conciliar liturgical renewal.

Bibliografia:

Chupungco, A.J. (2003). La traduzione dei testi liturgici. W: A.J. Chupungco (red.), *Scientia Liturgica. Manuale di Liturgia*, vol. I: *Introduzione di Liturgia* (390-409). Casale Monferrato: Edizioni Piemme Spa.

Benedykt XVI. (2023). *Co to jest chrześcijaństwo? Testament duchowy*. Kraków: Wydawnictwo Esprit.

Bugnini, A. (1997). *La riforma liturgica (1948-1975). Nuova edizione riveduta e arricchita di note e di supplementi per una lettura analitica*. Roma: C.L.V.- Edizioni Liturgiche.

Czerwik, S. (2013). Święte Triduum Paschalne. W: W. Świerzawski (red.), *Mysterium Christi*, t. VI: *Historia liturgii* (69-154). Zawichost-Kraków-

Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Dudek, A. (2017). Teologiczne założenia odnowy i reformy liturgicznej II Soboru Watykańskiego. *Tarnowskie Studia Teologiczne* 36, nr 2, 91-105.

Goenaga, J.A. (2006). *La vida liturgico-sacramental de la Iglesia en su evolucion historica*. W: D. Borobio (red.). *La celebración en la Iglesia*, vol. I: *Liturgia y sacramentología fundamental* (161-203). Salamanca: Ediciones Sígueme.

Goyret, P. (2004). *Powołani, konsekrowani, posłani. Sakrament kapłaństwa*. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów.

Franciszek (2022). List apostolski *Desiderio desideravi*. Poznań: Pallottinum.

Jakubczak, A. (2012). O. Pius Parsch – prekursor odnowy liturgicznej. W: W. Świerżawski (red.), *Mysterium Christi*, t. II: *Historia liturgii* (209-218). Zawichost-Kraków-Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Jan Paweł II (1988). List apostolski *Vicesimus quintus annus*. Poznań: Pallottinum.

Koperek, S. (1973). Dom Lambert Beauduin prekursor współczesnej odnowy liturgicznej. *Ruch biblijny i liturgiczny* 70, nr 26, 209-217.

Kaczynski, R. (2004). Theologischer Kommentar zur Konstitution über die heilige Liturgie *Sacrosanctum Concilium*. W: P. Hünermann, B. Jochen Hilberath (red.), *Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil*, Band 2 (1-227). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.

Konecki, K. (2013). Główne założenia teologiczne Konstytucji o liturgii świętej. *Liturgia Sacra* 19, nr 2, 243-252.

Lijka, K. (2015). Pocałunek pokoju w liturgii eucharystycznej i jego symbolika. *Teologiczne Studia Siedleckie* XII (12), 185-205.

Marini, P. (2014). *Jak celebrować Eucharystię?* [Zeszyty Formacji Duchowej 64]. Kraków: Wydawnictwo Salwator.

Marsili, S. (2008). La Liturgia, momento storico della salvezza. W: B. Neunheuser, S. Marsili, M. Augé, R. Civil (red.), *Anàmnesis*, vol. I: *La Liturgia, momento nella storia della salvezza* (31-156). Genova-Milano: Casa Editrice Marietti S.p.A.

Matczak, B. (2013). *Cipriano Vagaggini OSB i reforma liturgiczna. Studium na postawie zbiorów Archiwum w Camadoli* [Modlitwa Kościoła 15]. Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów.

Matwiejuk, K. (2011). Język narodowy w liturgii. *Liturgia Sacra* 17, nr 1, 37-51.

Matwiejuk, K. (2015). *Triduum Paschalne. Trzy noce Chrystusa zdradzonego i ukrzyżowanego, który zmartwychwstał*. Siedlce: Unitas.

Migut, B. (2011). Teologia liturgii Konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium w perspektywie hermeneutyki ciągłości. W: K. Porosło (red.), *Źródło i szczyt. Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium dzisiaj* [Modlitwa Kościoła 11] (111-155). Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów.

Muroni P.A. (2014). *Il Mistero di Cristo nel tempo e nello spazio. La celebrazione cristiana*. Roma: Urbaniana University Press.

Neunheuser, B. (2008). Il movimento liturgico: panorama storico e lineamenti teologici. W: B. Neunheuser, S. Marsili, M. Augé, R. Civil (red.), *Anàmnesis*, vol. I: *La Liturgia, momento nella storia della salvezza* (9-30). Genova-Milano: Casa Editrice Marietti S.p.A.

Neunheuser, B. (1977). La relation entre le prêtre et les fidèles dans la liturgie de Pie V et celle de Paul VI. W: A.M. Triacca, A.Pistoia (red.), *L'Assemblée liturgique et les différents rôles dans l'assemblée* (239-252). Roma: Edizioni Liturgiche.

Nowak, J. (1999). *Apostolski wymiar liturgii w świetle Konstytucji „Sacrosanctum Concilium”*. Poznań: Pallottinum.

Pałęcki, W. (2009). Ruch liturgiczny przygotowaniem do odnowy liturgii Mszy Świętej. W: C. Krakowiak, B. Migut (red.), *Jedna wiara jedna Msza. Od Mszału Piusa V do Mszału Pawła VI* (37-73). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Pecklers, K.F. (2003). Storia della liturgia romana. B. Dal secolo XVI al Vaticano II. W: A.J. Chupungco (red.), *Scientia Liturgica. Manuale di Liturgia*, vol. I: *Introduzione di Liturgia* (167-194). Casale Monferrato: Edizioni Piemme Spa.

Raffa V. (2011). *Liturgia eucaristica. Mistagogia della Messa: dalla storia e dalla teologia alla pastorale pratica. Nuova edizione ampiamente riveduta e aggiornata secondo l'editio typica tertia del Messale Romano* [Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae» «Subsidia» 100]. Roma: CLV-Edizioni Liturgiche.

Ratzinger, J., Czterdzieści lat Konstytucji o liturgii świętej. W: K. Gózdź, M. Górecka (red), *Opera omnia*, t. XI: *Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego*, wyd. polskie (634-648). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Righetti, M. (2005). *Storia liturgica*, vol. III: *La Messa*. Milano: Editrice Ancora.

Roche, A. (2023). *Mysterium paschalne i jego liturgiczne konsekwencje. Liturgia: Decydujące znaczenie Ewangelizacji* [Wykład wygłoszony w języku angielskim podczas sesji duszpasterskiej dla księży archidiecezji łódzkiej w dniach 27-30 listopada 2023 roku, tł. ks. K. Marcjanowicz], mps.

Roche A. (2023). *Przywrócenie liturgii rzymskiej. Reforma liturgiczna: Wcielanie radości Ewangelii* [Wykład wygłoszony w języku angielskim podczas sesji duszpasterskiej dla księży archidiecezji łódzkiej w dniach 27-30 listopada 2023 roku, tł. ks. K. Marcjanowicz], mps.

Scardilli, P.D. (2015). *Nella liturgia la manifestazione della Chiesa. I nuclei ecclesiologicali in Sacrosanctum Concilium*. Assisi: Cittadella Editrice.

Sielepin, A. (2010). Słowo Boże w mszach obrzędowych. W: A. Żądło (red.), *Praedicamus Christum Crucifixum. Słowo Boże w liturgii Kościoła. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi Metropolicie Katowickiemu w 25. rocznicę święceń biskupich* (365-385). Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Sobeczko, H. (2014). Główne założenia reformy liturgicznej według Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium. W: S. Araszczuk (red.), *Blaski i cienie reformy liturgicznej. 50 lat soborowej Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium* (33-46). Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu i TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Sobeczko, H. (2004). Podstawy wewnętrzne i zewnętrzne w czynnym uczestnictwie wiernych we Mszy Świętej. W: E. Mateja, R. Pierskała, M. Worbs (red.), *Servitium Liturgiae. Księga wydana z okazji 65. rocznicy urodzin i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej księdza profesora Helmuta Sobeczki* (251-268). Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego.

Sobór Watykański II. (2012). Konstytucja o liturgii świętej. W: Sobór Watykański II. *Konstytucje. Dekrety. Deklaracje* (48-78). Poznań: Pallottinum.

Sorci, P. (2022). *Riforma della liturgia e riforma della Chiesa* [Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae» «Subsidia» 206]. Roma: Centro Liturgico Vincenziano.

Sosnowski, S. (2021). Znak pokoju w ramach obrzędów przygotowujących do Komunii Świętej. *Łódzkie Studia Teologiczne* 30, nr 2, 39-56.

Szczaniecki, P. (2009). *Msza po staremu się odprawia*. Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów.

Święta Kongregacja Obrzędów. (1955). Dekret *Maxima redemptionis nostrae mysterio* (16 listopada 1955 r.). *Acta Apostolicae Sedis* 47, 838-841.

Warwarko, B. (2022). Język liturgiczny jako narzędzie transcendentnego wymiaru człowieka. *Język. Religia. Tożsamość* 26, nr 2B, 37-53.

Worbs, M. (2012). Cele i rozwój ruchu liturgicznego. W: W. Świerzawski (red.), *Mysterium Christi*, t. II: *Historia liturgii* (147-168). Zawichost-Kraków-Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Ks. JAKUB KOZAK¹
KUL LUBLIN

**AKTUALNOŚĆ PRZESŁANIA O DUCHOWOŚCI
MAŁŻEŃSKIEJ I RODZINNEJ
W LIŚCIE DO RODZIN *GRATISSIMAM SANE* ŚW. JANA PAWŁA II**

Treść: Wstęp; 1. Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II; 2. Istotne elementy rozwoju życia duchowego małżonków i rodzin w *Gratissimam sane*; 2.1. Modlitwa; 2.2. Komunia; 2.3. Sakramenty; 3. Klucz interpretacyjny i aktualność przesłania o duchowości małżeńskiej i rodzinnej w Liście do Rodzin; Zakończenie, Streszczenie; Summary: *Relevance of the message about marriage and family spirituality in the Letter to Families Gratissimam sane by St. John Paul II*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: małżeństwo, rodzina, duchowość, List do Rodzin, św. Jan Paweł II.

Keywords: marriage, family, spirituality, Letter to Families, St. John Paul II.

Wstęp

Duszpasterska troska o małżeństwo i rodzinę jest współcześnie jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed wspólnotą Kościoła². Zagadnienie

¹ Autor, ksiądz diecezji siedleckiej, magister teologii. Licencjat kanoniczny z zakresu duszpasterstwa rodzin uzyskał na KUL. Obecnie jest doktorantem na specjalności duszpasterstwo rodzin w Instytucie Nauk Teologicznych KUL, diecezjalnym duszpasterzem osób żyjących w związkach niesakramentalnych oraz dyrektorem Studium Życia Rodzinnego Diecezji Siedleckiej. ORCID: 0009-0001-4713-0756.

² Por. JAN PAWEŁ II, Adhortacja *Familiaris consortio* (=FC), nr 65; FRANCISZEK, Adhortacja *Amoris laetitia* (=AL), nr 31.

to zostało podjęte w nauczaniu Magisterium Kościoła po Soborze Watykańskim II³. Szczególnym dokumentem papieskim mówiącym o rodzinie jest List do Rodzin św. Jana Pawła II *Gratissimam sane* (=LdR). Został on ogłoszony 2 lutego 1994 roku z racji obchodzonego w Kościele Roku Rodziny, który trwał od 26 grudnia 1993 roku do 30 grudnia 1994 roku. W ten sposób Kościół włączył się w inicjatywę Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby rok 1994 był przeżywany jako Międzynarodowy Rok Rodziny. Ta inicjatywa stała się okazją do ukazania chrześcijańskiej wizji rodziny i człowieka oraz do podkreślenia wartości życia rodzinnego. Wiele publikowanych wówczas dokumentów papieskich poświęconych było tematyce rodzinnej⁴. Owocem Roku Rodziny są również Światowe Spotkania Rodzin. Pierwsze z nich miało miejsce w dniach 8-9 października 1994 roku w Rzymie.

Zbliżająca się 30. rocznica ogłoszenia Listu do Rodzin jest okazją do odczytania go na nowo. W niniejszym artykule zostanie podjęta próba analizy i syntezy nauczania o duchowości małżeńskiej i rodzinnej, które zostało zawarte w *Gratissimam sane*. Wychodząc od pojęcia duchowości w nauczaniu Papieża Polaka zostaną ukazane podejmowane w dokumencie zagadnienia życia duchowego małżonków i rodziny. Podjęta refleksja będzie próbą odnalezienia klucza interpretacyjnego, w którym według Jana Pawła II należy odczytywać życie duchowe małżonków i rodzin, a także udzielenia odpowiedzi na pytanie: Czy przesłanie dotyczące duchowości małżeńskiej i rodzinnej Listu do Rodzin jest nadal aktualne?

1. Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II

Termin „duchowość” i „życie duchowe” jest obecny w nauczaniu św. Jana Pawła II, w jego dokumentach oraz przemówieniach. Zwykle jest on rozumiany jako opis „rzeczywistości nadprzyrodzonej, dzięki której podmiot spełnia się w swoim człowieczeństwie i osiąga zbawienie”⁵. Duchowość chrześcijańska jest integralnie złączona z realizacją powołania do świętości⁶. Oparte jest ono na doświadczeniu Jezusa Chrystusa, przekazanym przez Ducha Świętego. Życie duchowe jest zawsze

³ Wśród nich wymienić należy nauczanie Papieży: encyklikę św. Pawła VI *Humanae vitae* z 1968 roku, adhortację *Familiaris consortio* z 1981 roku, katechezy śródowe św. Jana Pawła II, encyklikę Benedykta XVI *Deus caritas est* z 2005 roku oraz adhortację *Amoris laetitia* papieża Franciszka z 2016 roku.

⁴ Np. Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XXVII Światowy Dzień Pokoju (01.01.1994) *Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości* oraz Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XXVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24.01.1994) *Rodzina a środki przekazu społecznego*.

⁵ M. CHMIELEWSKI, *Duchowość według Jana Pawła II. Studium na podstawie encyklik i adhortacji*, Lublin 2013, s. 64.

⁶ Por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele *Lumen gentium*, nr 39.

związane ze świętością⁷. Św. Jan Paweł II w swoim nauczaniu odnosi życie duchowe i powołanie do świętości wprost do małżonków i rodziców chrześcijańskich, pisząc: „Powszechne powołanie do świętości jest skierowane również do małżonków i rodziców chrześcijańskich: określone w sprawowanym sakramencie zostaje przełożone na konkretny język rzeczywistości życia małżeńskiego i rodzinnego. Stąd rodzi się łaska i wymóg autentycznej i głębokiej duchowości małżeńskiej i rodzinnej, która będzie czerpała natchnienie z motywów stworzenia, przymierza, Krzyża, zmartwychwstania i znaku” (FC 56).

Duchowość małżeńska, jako szczególna forma duchowości chrześcijańskiej, polega na zjednoczeniu z Bogiem w jedności małżonków. Opiera się ona na sakramencie małżeństwa, a podstawową jej cechą jest przenikanie życia małżonków duchem Ewangelii. W codziennym życiu szukają oni królestwa Bożego, oddając się służbie sobie nawzajem oraz dzieciom. Duchowość małżeńska wyraża się w swoich specyficznych formach⁸.

Temat duchowości małżeńskiej i rodzinnej nie został opracowany przez św. Jana Pawła II w dedykowanym specjalnie temu tematowi dokumencie czy rozdziale któregoś z dokumentów⁹. W pierwszych latach pontyfikatu zagadnienie to zostało podjęte przez Papieża Polaka w katechezach środowych poświęconych tematyce małżeńsko-rodzinnej. Papież wskazał, że zasadniczą i podstawową „mocą” życia małżonków jest miłość, którą w sercach zaszczepił Duch Święty. Za nauczaniem Pawła VI zawartym w *Humanae vitae*¹⁰, Jan Paweł II nazwał niezbędne i nieodzowne „pomoce” w kształtowaniu duchowości małżeńskiej i rodzinnej. Są nimi: modlitwa, Eucharystia, sakrament pokuty i pojednania. Według Jana Pawła II taka duchowość pozwala budować życie i współżycie małżeńskie na „prawdziej znaku”, który małżeństwo konstytuuje w jego godności¹¹.

Kwestia duchowości małżeństwa i rodziny została także wyrażona w adhortacji *Familiaris consortio*, w której św. Jan Paweł II ukazał człowieka jako obraz Boga – Miłości. Podkreślił, że człowiek jest duchem ucieleśnionym, czyli duszą, która wyraża się przez ciało i je formuje (por. FC 11). Zdaniem Papieża źródłem niepokoju o przyszłość człowieka, zniewolenia mentalnością konsumpcyjną oraz mentalności przeciwnej życiu jest odrzucenie bogactwa życia

⁷ Por. M. BRZEZIŃSKI, *Życie duchowe rodziny*, w: A. TOMKIEWICZ, W. WIECZOREK (red.), *Rodzina jako Kościół domowy*, Lublin 2010, s. 333.

⁸ J. KOBĄK, *Ujęcie duchowości małżeńskiej*, s. 149.

⁹ Takie rozróżnienie znaleźć można dopiero w adhortacji papieża Franciszka *Amoris laetitia*. Ostatni jej rozdział został zatytułowany *Duchowość małżeńska i rodzinna*.

¹⁰ PAWEŁ VI, Encyklika *Humanae vitae*, nr 25.

¹¹ Por. JAN PAWEŁ II, *Mężczyzną i niewiastą stworzył ich*, Lublin 2021, s. 377.

duchowego (por. FC 30). Lekarstwem zaś na problemy społeczeństwa jest duchowa jedność rodzin chrześcijańskich (por. FC 48).

W nauczaniu papieskim o rodzinie, obok katechez środowych i adhortacji *Familiaris consortio*, szczególne miejsce zajmuje List do Rodzin *Gratissimam sane*. W tym dokumencie Papież rozwinął myśl programowej encykliki *Redemptor hominis* z 1979 roku, w której człowiek został ukazany jako droga Kościoła¹². W Liście do Rodzin drogą Kościoła „pierwszą i z wielu względów najważniejszą” jest rodzina, gdyż „każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat (...) człowiek wychodzi z rodziny, aby z kolei w nowej rodzinie urzeczywistnić swe życiowe powołanie” (LdR 2).

2. Istotne elementy rozwoju życia duchowego małżonków i rodzin w *Gratissimam sane*

W dokumencie papieskim *Gratissimam sane* temat duchowości małżeńskiej i rodzinnej skupia się wokół trzech głównych zagadnień: modlitwy, komunii oraz sakramentów.

2.1. Modlitwa

W Liście do Rodzin św. Jan Paweł II wspomina modlitwę aż 47 razy. Poruszając zagadnienie modlitwy, Papież zwraca uwagę na jej różne funkcje i znaczenia, ukazując jednocześnie, jak jest ona ważna i jak może być owocna w życiu chrześcijan. Podkreśla, że modlitwa jest naturalnym i stałym punktem odniesienia dla wierzących i jednocześnie do niej wielokrotnie zachęca. W modlitwie chrześcijanin wszystko odnosi do Boga, każdą sferę życia przeżywa w relacji do Niego.

W *Gratissimam sane* Papież wyraźnie wskazuje, że głównym zadaniem obchodzonego wówczas w Kościele Roku Rodziny, jest modlitwa. Ma to być „modlitwa rodziny, za rodziny oraz modlitwa z rodzinami” (LdR 4). Nadaje jej przez to miejsce pierwszorzędne w życiu rodziny. Jan Paweł II wskazuje, że w modlitwie „człowiek odkrywa w sposób najprostszy i najgłębszy właściwą sobie podmiotowość: ludzkie ja potwierdza się jako podmiot najłatwiej, gdy jest zwrócone do Boskiego Ty” (LdR 4). Zdaniem Papieża również rodzina ma swoją szczególną podmiotowość, którą potwierdza we wspólnej modlitwie. Modlitwa jest ugruntowaniem spistości rodziny i sprawia, że staje się silna Bogiem. Jest ona również nawiedzeniem serca, które jest przyjściem Ducha Świętego, aby umocnić małżonków w miłości i w prawdzie (por. LdR 4).

Zachęcając do modlitwy w Roku Rodziny, Jan Paweł II zauważa również,

¹² JAN PAWEŁ II, Encyklika *Redemptor hominis*, nr 14.

że modlitwa sama w sobie jest świadectwem. Rodzina, która spełnia swoje powołanie ludzkie i chrześcijańskie trwa na modlitwie. Można rozumieć to również odwrotnie. Rodzina, która trwa na modlitwie jest spełniona w swoim powołaniu ludzkim i chrześcijańskim. Papież zaznacza, że świadectwo modlitwy małżonków jest ważne, szczególnie w czasach, gdy pojawiają się coraz częściej sytuacje nieprawidłowe. Propagowanie takich sytuacji oraz ich liczba może osłabić wiarę Ludu Bożego w możliwość odzwierciedlenia w życiu chrześcijan ideału, do jakiego wzywa Chrystus. Tymczasem Jan Paweł II zapewnia, że regułą stanowią relacje sakramentalne, i że w nich człowiek może w pełni przeżyć swoje powołanie chrześcijańskie i ludzkie (por. LdR 5). Papież wzywa: „Niech wznosi się modlitwa Kościoła, modlitwa rodzin – wszystkich domowych Kościołów i niech będzie w tym roku słyszana, naprzód przez Boga, a także przez ludzi! Ażeby nie popadali w zwątpienie. Ażeby nie ulegali mocy pozornego dobra, które stanowi sam rdzeń każdej pokusy” (LdR 5). Modlitwa według Jana Pawła II jest świadectwem spełnienia oraz umocnieniem Ludu Bożego w realizacji powołania i drogą do rozwijania ufności w Bogu.

Papież Polak zwraca uwagę na jeszcze jeden wymiar modlitwy małżeńskiej i rodzinnej, który również nosi znamiona świadectwa. „Pilna jest ta – przez cały glob idąca i narastająca – wielka modlitwa rodzin, w której wyraża się dziękczynienie za miłość w prawdzie, za nawiedzenie serc przez Ducha-Pocieszyciela, za obecność Chrystusa pośród rodziców i dzieci: Chrystusa Odkupiciela i Oblubieńca, który umiłował nas aż do końca (por. J 13,1)” (LdR 5). Modlitwa rodzin jest dziękczynieniem, uwielbieniem Boga za Jego dary, którymi obdarza człowieka. Jest ona publicznym wyznaniem wiary, świadectwem istnienia Boga i skuteczności działania Jego łaski w życiu konkretnych osób.

W nauczaniu o modlitwie Jan Paweł II przywołuje w Liście do Rodzin biblijną scenę wesela w Kanie Galilejskiej. Podkreśla, że słowa Maryi „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5) są nadal aktualne. Dziś adresatami tych słów są wszyscy wierzący. Są oni zaproszeni do zjednoczenia z Jezusem Chrystusem, który swoją miłością ogarnia wszystkich (por. LdR 5). Modlitwa jest zatem wezwaniem do wierności, posłuszeństwa i jedności z Chrystusem.

Modlitwa jest szczególnym doświadczeniem i okazją do otwarcia się na wspólnotę z Bogiem oraz współmałżonkiem. Jan Paweł II wskazuje, że „wszystko to, co ślubują sobie małżonkowie: «wierność, miłość i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci», możliwe jest tylko w wymiarach «pięknej miłości» można nauczyć się tylko przez modlitwę. Jest ona bowiem zawsze, używając wyrażenia św. Pawła, jakimś wewnętrznym ukryciem z Chrystusem

w Bogu” (LdR 20). W ujęciu Jana Pawła II modlitwa jest również miejscem, gdzie małżonkowie przechodzą z miłości tylko małżeńskiej do miłości rodzenia i rodzicielstwa (por. LdR 7).

Wychowanie dzieci stanowi wyjątkowe zadanie, jakie stoi przed rodzicami. Papież Jan Paweł II w Liście do Rodzin zachęca, aby wychowanie uczynić intencją modlitewną całego Kościoła. Ta modlitwa ma być nieustanna i pełna miłości. Papież zachęca, aby modlić się o odwagę dla rodzin, by podejmowały zadania, jakie na nich ciążyą odważnie i z ufnością, nawet jeśli zdają się być nie do pokonania. Wskazuje, że: „Kościół modli się, ażeby zwyciężyły siły cywilizacji miłości, które płyną z Boskiego źródła; siły, którym nieodmiennie służy on dla dobra całej rodziny ludzkiej” (LdR 16). Modlitwa jest źródłem Bożej mocy, środkiem wychowania i wspiera trud rodziny w wychowaniu kolejnych pokoleń.

Zdaniem Jana Pawła II modlitwa rodziców oparta na Piśmie Świętym nadaje perspektywę duchową przyjęciu i wychowaniu potomstwa. Rozważanie i modlitwa oparta na Biblii może stanowić podstawę jedności modlitwy. Papież postuluje, aby Rok Rodziny stał się okazją do zakorzenienia tej modlitwy w codziennym życiu w różnych jej formach, zarówno przeproszenia, prośby i błagania. Jedność w modlitwie rodzinnej wyrażać się może również przez obecność w tejże modlitwie wszystkich, zarówno żyjących, zmarłych jak i tych, którzy mają przyjść na świat. Dzięki temu każdy członek rodziny jednocześnie przeżywa w rodzinie zarówno odniesienie do siebie, jak i do całej rodziny (por. LdR 9). W ten sposób rodzi się wezwanie do poszerzania serca na wspólnotę pokoleniową, na rodzinę rozumianą w jej szerokim znaczeniu¹³.

Papież, wzywając do modlitwy cały Kościół, jednocześnie zachęca do troski o wszystkie rodziny bez wyjątku. Troska ta wyraża się w modlitwie z osobami i za osoby żyjące w związkach, które są zagrożone, chwiejące się, zniechęcone, rozbite oraz żyjące w sytuacjach nieprawidłowych. Papież podkreśla, że obecność w modlitwie z tymi osobami i modlitwa za te osoby jest troską o to, aby czuły się ogarnięte miłością (por. LdR 5). Jan Paweł II wskazuje, że wówczas trzeba się modlić o miłość, aby „małżonkowie pokochali drogę swego powołania, także wówczas, gdy staje się ona trudna, gdy staje się wąska i stroma, pozornie nie do pokonania” (LdR 14). Według Jana Pawła II modlitwa jest aktem miłości i troski o osoby w sytuacjach zagrożenia życia małżeńskiego, sytuacjach trudnych i nieprawidłowych. Modlitwa w trudnościach może być szczególnie heroiczna, ale modlitwa o wierność w przymierzu z Bogiem jest sposobem, aby uratować miłość małżeńską przed rozpadem.

¹³ Papież Franciszek poświęcił temu zagadnieniu obszerną refleksję, por. AL, nr 187-198.

2.2. Komunia

Tajemnica Trójcy Świętej, która jest dla człowieka wzorem i zasadą istnienia, mówi nie tylko o człowieku każdym z osobna. Podobieństwo Osób Boskich istnieje również w odniesieniu do tych, którzy jako Synowie Boży są złączeni w prawdzie i miłości¹⁴. Stanowi to początek komunii osób. Rodzina w sposób szczególnie odpowiada Bożej tajemnicy oraz odpowiada godności mężczyzny i kobiety. Jan Paweł II mówi, że zarówno kobieta i mężczyzna, chociaż somatycznie zróżnicowani, to jednak na równi uczestniczą w zdolności życia w prawdzie i w miłości. Papież stwierdza: „zdolność ta, natury duchowej, odzwierciedla osobową konstytucję człowieka” (LdR 8).

Komunia osób, którą tworzy i do której dąży mężczyzna i kobieta to jedność „w prawdzie i miłości” również w wymiarze duchowym. Z takiej komunii osób rodzi się nowy człowiek. Papież pisze, że „ludzkie rodzicielstwo zakorzenione jest w biologii, równocześnie zaś przewyższa ją” (LdR 9). Rodzenie, jako kontynuacja dzieła stworzenia, ma również wymiar duchowy. W myśli Jana Pawła II odpowiedzialne rodzicielstwo jest ważnym elementem składowym duchowości małżeńskiej i rodzicielskiej¹⁵.

W rodzącym się z komunii osób nowym życiu, Bóg udziela swojego życia. Dzięki rodzicom na świat przychodzi nowy i niepowtarzalny obraz Boga¹⁶. Bóg jest obecny w akcie i zdolności do zrodzenia potomstwa. Stwórca pragnie każdego człowieka, gdyż jego istnienie jest czymś więcej niż prawem biologii¹⁷. Jego „przeznaczeniem jest Życie Boże” (LdR 9), życie w wieczności w Bogu.

Rodzina jest również miejscem, w którym rodzice rodząc i wychowując do wiary, przygotowują kolejne pokolenia do podjęcia życiowego powołania. Rozeznanie powołania życiowego, szczególnie przygotowanie do małżeństwa, jest zadaniem rodziny. W odniesieniu do duchowości rodzinnej św. Jan Paweł II wskazuje, że do małżeństwa mogą należycie przygotować tylko rodziny zdrowe duchowo. Duchowość małżeńską i rodzinną w tym wymiarze szczególnie ubogaca to, co Papież nazywa „solidarnością rodzin”. Wspólnota rodzin, które są blisko z sobą, zachęcają się do modlitwy, poszukują razem odpowiedzi na ważne pytania,

¹⁴ Por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja duszpasterska o Kościele *Gaudium et spes*, nr 24.

¹⁵ Por. JAN PAWEŁ II, *Mężczyzną i niewiastą*, s. 376.

¹⁶ Y. SEMEN, *Duchowość małżeńska według Jana Pawła II*, Poznań 2011, s. 99.

¹⁷ Wyraził to również papież Benedykt XVI w homilii inauguracyjnej swój pontyfikat: „Nie jesteśmy przypadkowym i pozbawionym znaczenia produktem ewolucji. Każdy z nas jest owocem zamysłu Bożego. Każdy z nas jest chciany, każdy miłowany, każdy niezbędny”. BENEDYKT XVI, Homilia wygłoszona podczas inauguracji pontyfikatu *Wysłuchiwać się z całym Kościołem słowo i wolę Chrystusa* (24.04.2005), „L'Osservatore Romano” 6 (2005), s. 10.

zacieśniają więzy między sobą, tworzy tradycję wychowawczą, kierującą się zasadą „Kościoła domowego”. „Według niej rodzice wychowują się dzięki innym rodzicom a dzieci dzięki dzieciom” (LdR 16). W ten sposób buduje się również wspólnotę Kościoła, gdyż „z rodzin biorą się żywe kamienie owej duchowej budowy” (LdR 18).

Rozwijając tę myśl w Liście do Rodzin Papież pogłębia znaczenie budowania „cywilizacji miłości”, która oparta jest na Bożej wizji człowieka i ludzkości. U podstaw tej cywilizacji miłości leży dar życia, który jest udziałem w tajemnicy Boga żywego. Bóg w Trójcy Jedyny jest wzorem ludzkich wspólnot, z których pierwszą i podstawową jest małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny (por. LdR 6, 7, 13). Rodzina objawia Trójjedynego Boga i w Nim znajduje wzór swojego życia¹⁸.

2.3. Sakramenty

Jan Paweł II zachęca, aby rodziny podejmowały trud i wyzwanie do pójścia za Panem w każdej okoliczności życia. Zwraca uwagę, aby były gotowe „chodzić za Panem po życiodajnych pastwiskach”, które On dla nich „stworzył paschalną tajemnicą swojej śmierci i zmartwychwstania” (LdR 18). Chodzić za Panem po życiodajnych pastwiskach, to znaczy korzystać z owoców sakramentów świętych. W ten sposób Papież przypomina nauczanie Kościoła, że „sakramenty nie tylko zakładają wiarę, lecz za pomocą słów i rzeczy karmią ją, umacniają i wyrażają”¹⁹.

Chrzest jest ukazany przez Jana Pawła II jako moment narodzenia chrześcijanina. Sakrament ten daje udział w śmierci Chrystusa, aby z Nim mieć nowe życie. Chrześcijanin rodzi się na nowo i otrzymuje nowe życie, życie Boże. Papież zwraca uwagę, że wraz z Eucharystią Chrzest stanowi „najgłębszy wymiar tajemnicy, oto znaczenie sakramentalnego obdarowania w Kościele (...) to wszystko są owoce tej miłości, którą Oblubieniec do końca umiłował i wciąż miłując, i z tej miłości obdarowuje coraz to nowych ludzi, dając im uczestnictwo w życiu Bożym” (LdR 19).

Jan Paweł II podkreśla również wartość Sakramentu Bierzmowania. Pewność łaski otrzymanej w sakramentach pozwala zdecydowanie wzywać rodziny do życia bez lęku: „Nie lękajcie się żadnych zagrożeń! Boże moce są niepomierne większe od Waszych trudności! (...) Niepomierne większa od zepsucia, któremu ulega świat, jest Boska moc Sakramentu Bierzmowania” (LdR 18).

Jan Paweł II w Liście do Rodzin ukazuje Eucharystię jako źródło zbawczej mocy. Jezus pozostawił Eucharystię jako źródło obfitego życia. W niej Duch

¹⁸ Por. K. LUBOWICKI, *Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II*, Kraków 2005, s. 71.

¹⁹ *Katechizm Kościoła Katolickiego*, nr 1123.

Święty daje życie Zmartwychwstałego małżonkom, rodzicom i rodzinom. Papież wskazuje, że kontekstem ustanowienia Eucharystii jest posiłek. Bliskość podczas posiłku jest znakiem bliskości Boga z człowiekiem, z jego sprawami. Jan Paweł II do swoich adresatów pisze „Chrystus jest Wam bliski” (LdR 18). Wezwanie to wpisuje się w szerszy kontekst nauczania Papieża Polaka, który podkreśla, że w Eucharystii Bóg jest blisko ze sprawami każdego człowieka. Przez swoją bliskość Jezus jest do „dyspozycji” małżonków. Pragnie pomagać swoją ofiarą, umacniać radością, pozwala czerpać siły z Eucharystii. Eucharystia wyraża również to, czym jest powołanie małżeńskie oraz jest źródłem, dzięki któremu można je zrealizować²⁰. Umacnia jedność i miłość małżonków²¹.

Małżonkowie związani sakramentalnym węzłem są narażeni na utylitaryzm, indywidualizm, egoizm oraz inne zagrożenia godzące w „cywilizację miłości”. Jan Paweł II wskazuje, że pomimo ran odniesionych w codziennych zmaganiach miłość małżeńska i rodzicielska ma zdolność ich leczenia. Jej źródłem jest Boża łaska, która tkwi w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Łaska ta, jak podkreśla Papież, jest „niepomniernie większa od zła, które zakorzeniło się w świecie” (LdR 18). Sakrament Pokuty i Pojednania, do praktykowania którego Papież zachęca, „daje duchową moc rozpoczynania wciąż na nowo” (LdR 14).

List do Rodzin wyraźnie podkreśla wartość sakramentu małżeństwa. Jest on wielką tajemnicą, w której znajduje swoje odzwierciedlenie „oblubieńcza miłość Chrystusa do swego Kościoła” (LdR19). Sakrament ten jest zaproszeniem skierowanym do Ducha Świętego do nawiedzenia serc małżonków. Jan Paweł II naucza, że bez tego sakramentu, bez „nawiedzenia” przez Ducha Świętego trudno jest pojąć i spełnić powołanie do tego, aby swoje życie uczynić bezinteresownym darem z samego siebie. „Bez tej prawdy nie ma też prawdziwie ludzkiego sensu życie małżeństwa i rodziny” (LdR 11). W dalszej konsekwencji logika daru z siebie dla drugiego otwiera małżonków na potencjalne rodzicielstwo, które ma się urzeczywistniać w rodzinie (por. LdR 12). Swoje powołanie do rodzicielstwa małżonkowie mają doprowadzić do doskonałości. Jest to możliwe dlatego, że „do tego celu sakrament małżeństwa daje im moc i niejako ich konsekruje”²².

Zdarza się, że codzienność życia małżeńskiego, zadania do spełnienia bądź trudności osłabiają wzajemną miłość małżonków. Miłość, która wyraża się w konkretnych postawach codziennego życia nie jest utopią. „Jest ludziom zadana jako powinność możliwa do zrealizowania dzięki łasce Bożej” (LdR 16). Łaska do spełnienia tych zadań wypływa z Sakramentu Małżeństwa, w którym małżonkowie

²⁰ Por. K. LUBOWICKI, *Duchowość małżeńska*, s. 240-241.

²¹ W. WIECZOREK, *Życie duchowe małżeństwa i rodziny*, w: R. KAMIŃSKI, G. PYŻLAK, J. GOLEŃ (red.), *Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna*, Lublin 2013, s. 113.

²² Por. JAN PAWEŁ II, *Mężczyzną i niewiastą*, s. 376.

wzajemnie się sobie powierzają i przyjmują. Wzrasta ona w „Kościele domowym”, który od czasów Ojców Kościoła oznaczał wspólnotę rodzinną opartą na Bożym ustroju życia. Stałe i żywe odniesienie do Boga, które jest aktem duchowym, pozwoli budować oraz podtrzymywać tę wspólnotę (por. LdR 15).

3. Klucz interpretacyjny i aktualność duchowości małżeńskiej i rodzinnej w Liście do Rodzin

Św. Jan Paweł II w Liście do Rodzin podejmuje kwestie związane z różnymi przestrzeniami życia małżeńskiego i rodzinnego, zagadnienia społeczne, etyczne i moralne. W dokumencie papieskim duchowość przeplata się z pozostałymi kwestiami. Kluczem do zrozumienia takiego ukazania duchowości może być twierdzenie, że człowiek „jest (...) ciałem uduchowionym, podobnie jak duch jest tak głęboko zjednoczony z ciałem, że poniekąd można go nazwać duchem ucieleśnionym” (LdR 19). Spójność cielesności z duchowością w ujęciu Jana Pawła II jest ukazaniem pełni Bożego obrazu w człowieku, ale również działania człowieka, w którym ten Boży obraz został umieszczony. Koncepcja ta jest przełamaniem tendencji do antropologicznego dualizmu, jaki przeciwstawia ciało duchowi²³. Jan Paweł II wskazuje, że „ciało ludzkie, oderwane od ducha i myśli, staje się tworzywem” (LdR 19), a podmiotem życia duchowego jest „cały człowiek w swej duchowości i cielesności”²⁴.

Duchowość ukazaną w Liście do Rodzin można widzieć jako spoiwo, które pozwala, aby objawiło się piękno życia małżeńskiego i rodzinnego. Scala ona miłość i zadania małżonków i rodziców z Bożą wizją człowieka i jego powołania (por. LdR 20). Zbliżanie się do Boga w życiu owocuje „żniwem łaski i dobrych uczynków” (LdR 20). W ten sposób Papież komentuje słowa Sędziego z Ewangelii: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego [...]. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie” (Mt 25, 34-36).

Świętość, jako cel duchowości oraz pierwsze powołanie ochrzczonych, jaśnieje najpełniej w życiu Świętej Rodziny. Jej przykład i wstawiennictwo może być pomocą dla małżonków i całych rodzin. Wpatrzeni w Nią i w wiele innych świętych rodzin współczesne rodziny mogą stawać się żywymi świadkami Ewangelii rodziny. Papież wzywa, aby odnaleźć święte małżeństwa i święte rodziny i zdać sobie sprawę, że jest ich wiele. Jan Paweł II wskazuje jednocześnie na drogę duchowości, jaką ukazuje Święta Rodzina. Jest to droga pogłębienia świadomości „własnego posłannictwa w społeczeństwie i Kościele przez słuchanie

²³ Por. M. CHMIELEWSKI, *Duchowość według Jana Pawła II*, s. 230.

²⁴ *Tamże*.

słowa Bożego, modlitwę i braterskie współżycie” (LdR 23).

Myśl Jana Pawła II o duchowości małżeńskiej i rodzinnej nie zdezaktualizowała się. Nie stało się to pomimo upływu czasu i przemian, jakie miały miejsce w ciągu minionych trzydziestu lat. List *Gratissimam sane* zawiera głębokie treści duchowe, które z czasem znalazły w nauczaniu Kościoła nowe i głębsze ujęcia. Potwierdzają to dokumenty, będące kontynuacją myśli Jana Pawła II.

Największym po pontyfikacie Jana Pawła II dokumentem, jaki podejmuje temat rodziny ogłosił papież Franciszek. W adhortacji o miłości w rodzinie odwołuje się do nauczania Jana Pawła II²⁵. W *Amoris laetitia* znajdziemy ostatni rozdział, który poświęcony jest duchowości małżeńskiej i rodzinnej. Papież Franciszek opisuje ją w czterech wymiarach: duchowości komunii nadprzyrodzonej, zjednoczenia na modlitwie w świetle Paschy, duchowości miłości wyłącznej i wolnej oraz duchowości opieki, pocieszenia i zachęty. Treści zawarte w tekście adhortacji papieża Franciszka mocno korespondują z wizją duchowości małżeńskiej i rodzinnej, jaka jest ukazana w Liście do Rodzin Jana Pawła II. Papież Franciszek naucza, że „Trójca Święta jest obecna w komunii małżeńskiej” (AL 314), że „komunia rodzinna jest drogą do świętości” (AL 316), że świętość rodziny osiągają z pomocą Ducha Świętego (por. AL 317). W *Amoris laetitia* również podkreśla znaczenie modlitwy rodzinnej i rozwija rozumienie duchowości miłości, która ma być wolna i wyłączna (por. AL 319-320). Wszystkie te treści są głęboko obecne w nauczaniu Jana Pawła II.

Świętość, która stale jest ukazywana jako cel ludzkiego życia, nadal pociąga i wydaje się być coraz bardziej aktualnym wyzwaniem dla wierzących. Jest również obecna w najnowszych wypowiedziach Magisterium. Papież Franciszek poświęcił świętości adhortację *Gaudete et exultate*. Píše w niej: „Pan (...) chce, abyśmy byli świętymi i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym”²⁶.

Wizja duchowości małżeństwa i rodziny w ujęciu Listu do Rodzin św. Jana Pawła II nie przestaje być aktualna. Dalsza refleksja Kościoła o duchowości małżeńsko-rodzinnej wyrosła z niej, gdyż znajduje odzwierciedlenie oraz pogłębienie w najnowszych dokumentach papieskich. Coraz wyraźniej akcentowana potrzeba duchowości może pomóc Kościołowi i całemu światu, gdyż „rodzina żyje specyficzną duchowością, będąc jednocześnie Kościołem domowym i żywotną komórką, aby zmienić świat” (AL 324).

²⁵ Por. AL nr 69, 150-151, 155, 192, 292.

²⁶ FRANCISZEK, Adhortacja *Gaudete et exultate*, nr 1.

Zakończenie

List Ojca Świętego Jana Pawła II do Rodzin *Gratissimam sane* niesie w sobie aktualne przesłanie dla życia duchowego małżonków i rodzin. Ponadczasowe wezwanie do prowadzenia życia człowieka w pełni, który jest jednocześnie „ciałem uduchowionym” i „duchem ucieleśnionym” nie jest tylko wyjątkiem z omawianego tekstu Papieża Rodziny. W całym tekście wybrzmiewa ono jak refren. Jest wezwaniem do modlitwy i życia duchowego, które małżonkowie mogą przez życie sakramentalne w sobie obudzić i umocnić. Duchowość małżeńska i rodzinna leży u podstaw papieskich rozważań. Wielokrotne wezwanie Papieża do szukania siły w umacnianiu ducha jest stałą receptą na bolączki i kłopoty dzisiejszych rodzin, gdyż obraz i podobieństwo Boże (Rdz 1, 26-27) jest stale powołaniem każdego człowieka a życie duchowe aktualizuje to powołanie w konkretnych sytuacjach i okolicznościach życia.

Rok Rodziny, który stał się okazją do powstania listu *Gratissimam sane*, był jednym z etapów przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Na zakończenie obchodów jubileuszowych, w Liście apostolskim *Novo millennio ineunte* Papież Jan Paweł II zachęcał wyraźnie, aby „na nowo z przekonaniem zalecać wszystkim dążenie do tej wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Całe życie kościelnej wspólnoty i chrześcijańskich rodzin winno zmierzać w tym kierunku”²⁷. Wytoczony przed laty kierunek domaga się kontynuacji i pogłębienia, aby życie chrześcijańskich małżonków i rodzin oraz cała duszpasterska działalność Kościoła wobec nich oparła się najpierw na trosce o życie duchowe.

Streszczenie

Artykuł przedstawia ujęcie duchowości małżeńskiej i rodzinnej zawarte w Liście do Rodzin św. Jana Pawła II *Gratissimam sane*. Posłużono się metodą analizy tekstu źródłowego oraz opracowań dotyczących tematu. W pierwszej części omówiono zagadnienie duchowości małżeńskiej i rodzinnej, następnie w części drugiej zaprezentowano obecne w Liście do Rodzin tematy związane z duchowością małżeńską i rodzinną. Tematyka duchowości małżeńskiej i rodzinnej nie została przez św. Jana Pawła II umieszczona w konkretnym rozdziale dokumentu, gdyż stanowi oś rozważań, jakie prowadzi Papież. Z głębokiej analizy Bożej wizji człowieka, miłości ludzkiej, małżeństwa i rodziny, całe ludzkie życie św. Jan Paweł II prezentuje jako jednoczesne bytowanie i działanie „ciała uduchowionego” i „duszy ucieleśnionej”.

²⁷ JAN PAWEŁ II, List apostolski *Novo millennio ineunte*, nr 31.

Summary

Relevance of the message about marriage and family spirituality in the Letter to Families *Gratissimam sane* by St. John Paul II

The article presents the approach to marital and family spirituality contained in the Letter to the Families of St. John Paul II *Gratissimam sane*. The method of analysis of the source text and studies on the subject was used. The first part discusses the issue of marital and family spirituality, then the second part presents topics related to marital and family spirituality present in the Letter to Families. The subject of marital and family spirituality was not addressed by St. John Paul II placed in a specific chapter of the document, as it is the axis of the considerations conducted by the Pope. From a deep analysis of God's vision of man, human love, marriage and family, St. John Paul II presents the simultaneous existence and operation of the „spiritualized body” and the „embodied spirit”.

Bibliografia:

Benedykt XVI. (2005). Homilia wygłoszona podczas inauguracji pontyfikatu *Wsluchiwać się z całym Kościołem słowo i wolę Chrystusa* (24.04.2005). *L'Osservatore Romano* 6, 10-12.

Brzeziński, M. (2010). *Życie duchowe rodziny*. W: A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (red.), *Rodzina jako Kościół domowy* (333-345). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Chmielewski, M. (2013), *Duchowość według Jana Pawła II. Studium na podstawie encyklik i adhortacji*. Lublin: Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości.

Franciszek. (2016). Posynodalna adhortacja apostolska *Amoris laetitia*. Watykan: Libreria Editrice Vaticana

Franciszek. (2018). Adhortacja apostolska *Gaudete et exultate*. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.

Jan Paweł II. (1981). Adhortacja apostolska *Familiaris consortio*. Watykan: Drukarnia Watykańska „Polyglotta”.

Jan Paweł II. (1979). Encyklika *Redemptor hominis*. Watykan: Typis Polyglottis Vaticanis.

Jan Paweł II. (1994). List apostolski *Gratissimam sane*. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.

Jan Paweł II. (2001). List apostolski *Novo millennio ineunte*. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.

Jan Paweł II. (2021). *Mężczyznę i niewiastę stworzył ich*. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Katechizm Kościoła Katolickiego (2002). Poznań: Pallottinum.

Kobak, J. (2022). Ujęcie duchowości małżeńskiej w adhortacjach „Familiaris consortio” i „Amoris laetitia”. *Verbum Vitae* 40, nr 1, 147-157.

Lubowicki, K. (2005). *Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II*. Kraków: Bratni Zew.

Paweł VI. (1968). Encyklika *Humanae vitae*. Watykan.

Semen, Y. (2011). *Duchowość małżeńska według Jana Pawła II*. Poznań: Święty Wojciech.

Sobór Watykański II. (2002). Konstytucja dogmatyczna o Kościele *Lumen gentium*. Poznań: Pallottinum.

Sobór Watykański II. (2002). Konstytucja duszpasterska o Kościele *Gaudium et spes*. Poznań: Pallottinum.

Wieczorek, W. (2013). Życie duchowe małżeństwa i rodziny. W: R. Kamiński, G. Pyżlak G, J. Goleń (red.), *Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna* (106-121). Lublin: „Bonus Liber”.

OLENA PERNAK¹

KUL LUBLIN

Сучасні виклики подружньо-сімейного життя в Україні. Пастирська перспектива Римсько-Католицької Церкви

Treść: Вступ; 1. Навчання Церкви стосовно комуністичної ідеології; 2. Відповідь Церкви на ідеї постмодернізму; 3. Церква і глобалізація; Закінчення; Резюме; Summary: *Contemporary challenges of married and family life in Ukraine. Pastoral perspective of the Roman Catholic Church*; Streszczenie: *Współczesne wyzwania życia małżeńsko-rodzinnego w Ukrainie. Perspektywa pastoralna Kościoła rzymskokatolickiego*; Бібліографія.

Ключові слова: подружжя, сім'я, виклики, комунізм, постмодернізм, глобалізація.

Keywords: marriage, family, communism, postmodernism, globalization.

Słowa kluczowe: małżeństwo, rodzina, komunizm, postmodernizm, globalizacja.

Вступ

Сімдесят років тоталітарного марксизму-ленінізму в республіках Радянського Союзу позначилися не тільки на зовнішньому спустошенні та безладі в Україні, а й на ментальності та серцях людей. Боротьба з релігією, витіснення Бога з особистого та суспільного життя призвело до того, що

¹ Autorka pochodzi z archidiecezji lwowskiej, jest absolwentką Instytutu Teologicznego im. św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie-Brzuchowicach. Artykuł powstał na podstawie niepublikowanej pracy magisterskiej pt. *Przemiany kulturowe wyzwaniem dla katolickiej formacji nupturientów* napisanej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Obecnie uczestniczka Teologicznego Studium Licencjackiego KUL w zakresie duszpasterstwa rodzin. ORCID: 0009-0002-2446-3117.

багато людей почало жити згідно з власною мораллю, власними нормами поведінки. Однак коли людина „звільняє себе від Божих законів, вона не стає свободнішою, а навпаки – часто сама є причиною різного роду поневолення, морального й духовного занепаду. В людині губиться відчуття морального зла як гріха, а почуття вини вважається пережитком минулого”².

Нові часи принесли нові виклики. У постіндустріальний період поширився інституціональний та ідейний плюралізм, коли кожна інституція має своє бачення правди, і світ став своєрідним торговцем ідей, а також форматором різних суспільних, економічних, ліберальних орієнтацій³. Секуляризм, що проголошує гуманізм, цілковито відірваний від Бога, зосереджений на культурі дії та продукції, zdeформований споживацтвом і приємністю, сприяє вкоріненню такого стану у світі. Етичний релятивізм, гедонізм, утилітаризм, лібералізм, анархізм мають великий вплив на втрату віри, насильство, злочинність, легко виправдану брехню, крадіжки, подружню зраду, а також сприяють щоразу більшій кількості розлучень та патологічному функціонуванню сім’ї. Крім цього, вони несуть безпосередню загрозу життю, як наприклад, пропагуючи евтаназію чи аборти⁴.

У статті буде вказано на ті виклики сьогодення, з якими стикаються подружжя і сім’ї, насамперед в Україні, а також навчання і відповідь Церкви стосовно цих викликів. Спершу буде представлено ставлення Католицької Церкви до комуністичної ідеології та її вплив на формування особистості людини, функціонування подружжя і сім’ї, а також роль держави у житті її громадян та всього суспільства. Крім цього, будуть розглянуті ідеї постмодернізму, зокрема у таких його культурних тенденціях як плюралізм, релятивізм і споживацтво, а на завершення – проаналізовано проблему негативного впливу глобалізації на подружнє та сімейне життя українців.

1. Навчання Церкви стосовно комуністичної ідеології

Католицька Церква, зокрема на цьому наголошував папа Пій XI, вважала більшовицький атеїстичний комунізм варварством і жахіттям, великою небезпекою, націленою на руйнування суспільного ладу і нищення основ християнської цивілізації⁵. Діяльність комуністичного режиму була

² Г. Кришталь, *Моральне виховання в сім’ї як можливість виходу з антропологічної кризи*, „Вісник Інституту родини і подружнього життя УКУ” 5 (2007), с. 39.

³ Пор. М. ZAJĄC, *Wyzwania współczesnej rodziny*, „Łódzkie Studia Teologiczne” 3 (2014), с. 78.

⁴ Пор. Г. Кришталь, *Моральне виховання в сім’ї як можливість виходу з антропологічної кризи*, с. 41.

⁵ Пор. Pius XI, *Encyklika Divini Redemptoris*, п. 3, <https://www.ekai.pl/dokumenty/encyklika-divini-redemptoris/> [14.09.2023].

тісно пов'язана з обмеженням свободи. Тиск з боку держави – це один із основних важелів, який зазіхає на свободу та гідність людини. І такий тиск у радянському суспільстві здійснювали у всіх сферах життєдіяльності людини, від державних до особистісних. Револьюційна комуністична мораль виявлялася нещадною до живої конкретної людини, яку вважали лише цеглиною, потрібною для будівництва комуністичного суспільства⁶.

Пій XI, аналізуючи в енцикліці *Divini Redemptoris* обмеження свободи, вказував, що комунізм позбавляє людину свободи, забирає у людської особистості всю її гідність, за особистістю не визнає ніяких прав індивідуума стосовно до колективу, не зважає на природний закон⁷. У стосунках між людьми комуністи сповідують принцип абсолютної рівності, відкидаючи будь-яку єрархію і божественно встановлену владу, також і батьківську⁸.

Проте, втручаючись у життя сім'ї, держава завдає їй великої шкоди. Безперечно, якщо сім'я перебуває в злиденному стані, який сама не в змозі подолати, тоді влада зобов'язана їй допомогти, адже родина – це частина суспільного організму. Як і тоді, коли сім'я переживає серйозні конфлікти, влада мусить подбати про справедливість, бо це – захист і опіка її громадян. Проте далі держава не може піти. Вона не може знівечити чи абсорбувати у сім'ї батьківську владу, що походить із самого людського життя. Діти є частиною батька і ніби поширенням його батьківської особи, вони входять у суспільство не самі собою, а через сім'ю, в якій народилися. Отже, соціалістичний лад, замінюючи опіку батьків опікою держави, виступив проти природної закономірності і порушив єдність родини⁹.

Відповідаючи на питання про надмірне втручання держави в життя особи та сім'ї, папа Лев XIII зазначав, що це несправедливо, коли громадян і їхні сім'ї поглинає держава. Справедливість – це дати стільки незалежності, скільки це можливо, щоб зберігати і шанувати спільне добро та права інших. Керівники держав мають дбати про спільноту і її частини. Оскільки політична влада походить від Бога Творця і є немовби участю у Божій суверенності, тому ця влада має з батьківською турботою піклуватися не тільки про весь всесвіт, а й про окремі сотворіння. Отже, коли на суспільство чи на якусь його частину спаде лихо, яке не можна жодним способом виправити чи

⁶ Пор. В. Попков, М. Бердяєв про національну російську інтерпретацію марксистської концепції революції (досвід герменевтичного аналізу), „Політичне життя” 4 (2019), с. 49.

⁷ Пор. Pius XI, Енцикліка *Divini Redemptoris*, п. 3

⁸ Пор. Там само, п. 10.

⁹ Пор. Лев XIII, Енцикліка *Rerum novarum*, п. 11, https://dc.lviv.ua/zhuttya_v_isusi_hrici/nauka_cerkvy/2391-rerum-novarum-nov-rech-enciklka-papi-leva-h.html [14.09.2023].

перешкодити йому, – тоді обов’язково має діяти держава¹⁰.

Особистість і сім’я – це найголовніші мішені, на який посягнула соціалістична держава. Позбавляючи людське життя будь-яких священних чи духовних рис, доктрина комунізму перетворила подружжя і сім’ю в чисто штучний і цивільний інститут, результат певної економічної системи. За радянських часів вважали, що не існує шлюбних уз юридично-моральної природи, які не підлягають волі людини або колективу. Отже, соціалістична система відкинула те, що прив’язувало жінку до сім’ї та дому, і як основний принцип проголосила її емансипацію. Жінку відірвали від сім’ї та турботи про дітей, щоб кинути в суспільне життя і колективне виробництво на тих самих умовах, що і чоловіка. Піклування про дім і дітей взяв на себе колектив. Врешті-решт батькам відмовили у праві виховувати дітей¹¹.

У документах Другого Ватиканського Собору питання про вагомість виховання в житті людини та його вплив на розвиток особистості займає важливе місце. У декларації про християнське виховання зазначено, що оскільки батьки дали життя своїм дітям, вони мають обов’язок їх виховувати, тож слід їх визнати першими й головними вихователями. Цей обов’язок є такий важливий, що коли батьківського виховання бракує, складно його замінити чимось іншим. У документі також наголошено, що саме на батьках лежить обов’язок створити в сім’ї таку атмосферу, оживлену любов’ю й пошаною до Бога і людей, яка б сприяла повноцінному особистому та соціальному вихованню дітей. Сім’я є першою школою суспільних чеснот, потрібних кожній спільноті. Найбільше ж у християнській сім’ї, збагаченій благодаттю й обов’язком, що випливає зі святого подружжя, треба змалку навчати дітей пізнавати й шанувати Бога та любити ближнього, згідно з вірою, яку вони отримали у хрещенні¹².

В апостольському повчанні *Familiaris consortio* Папа Іван Павло II знову нагадав про важливу роль батьків у вихованні дітей. Він, зокрема, наголосив, що батьки, чисю першою і невіддільною справою та правом є виховання дітей, мають мати свободу у виборі школи¹³. А керівники шкіл чи інших виховних установ ніколи не повинні забувати, що саме Бог установив батьків найпершими і головними вихователями дітей, і їхні права у всій повноті

¹⁰ Пор. Там само, п. 28

¹¹ Пор. Pius XI, *Encyklika Divini Redemptoris*, п. 11

¹² Пор. Другий Ватиканський Собор, Декларація про християнське виховання *Gravissimus educationis*, в: М. ПЕТРОВИЧ (ред.), *Документи Другого Ватиканського Собору (1962-1965). Конституції, декрети, декларації. Коментарі*, Львів 2014, п. 3.

¹³ Пор. Там само, п. 6

є вагомим¹⁴. Папа дуже чітко вказує на невіддільний вплив та підтримку з боку Церкви у вихованні дитини. А якщо у школах змушують вивчати суперечні християнству ідеології, то сім'я – разом з іншими сім'ями, за змогою і через посередництво сімейних об'єднань – мають з усією мудрістю та всіма силами допомагати молоді витривати у вірі. У такій ситуації сім'ї потрібна особлива допомога з боку душпастирів, які повинні пам'ятати, що батьки мають право доручати своїх дітей церковній громаді¹⁵.

З огляду на послідовну й активну антирелігійну політику радянської влади впродовж усього часу її функціонування, кількість релігійних обрядів життєвого циклу (хрещення, вінчання, поховання) невпинно зменшувалася. Закриття і знищення храмів, монастирів, переслідування духівництва і чернецтва на теренах України призвело до занепаду релігійного життя. Це були трагічні наслідки тоталітарного режиму, які позбавили людей можливості практикувати свою віру, приступати до таїнств і розвивати своє духовне життя¹⁶.

Сім'я – це інституція, що походить від Бога, тому неможливість прийняти таїнство подружжя за часів соціалізму для багатьох християн було трагедією¹⁷. Радянська влада декретом Про громадянський шлюб, дітей і про введення книг актів громадянського стану визначила подружжя як вільний союз двох рівноправних громадян, що пов'язані між собою взаємними правами та обов'язками виключно процедурою укладання громадянського шлюбу, здійсненого у відповідних місцях реєстрації шлюбів. Водночас церковні шлюби втратили будь-яке юридичне значення і опинилися поза законом¹⁸.

Однак будь-який союз чоловіка і жінки, який не є таїнством, не має сили та природи справжнього подружжя, хоч і укладений згідно з державними законами. Це тільки співжиття за взаємною згодою на підставі цивільного кодексу¹⁹. У католицькому розумінні, подружжя – це союз чоловіка і жінки. Цим союзом чоловік і жінка формують спільноту всього життя, яка за своєї природою скерована на добро подружньої пари і на народження та виховання

¹⁴ Пор. ІВАН ПАВЛО ІІ, Апостольське повчання *Familiaris consortio*, п. 53, <http://katekhytyka-6.blogspot.com/2018/01/familiaris-consortio-1981.html> [14.09.2023].

¹⁵ Пор. *Там само*, п. 40.

¹⁶ Пор. В. Войналович, Н. Кочан, *Релігійний чинник етнополітичних процесів у Галичині: Повоєнна радянська доба і сучасність*, Київ 2018, с. 137.

¹⁷ Пор. Р. ЛАБА, *Замах на родину*, Київ 2018, с. 31.

¹⁸ Пор. К. П. ІГНАТОВА, І. В. ПЯТНИЦЬКОВА, *Радянське сімейне законодавство 1917-1937 рр.*, „Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса” 11 (2019), т. 2, с. 27.

¹⁹ Пор. І. ГАДЬО, *Сім'я у задумі її Творця*, Львів 2019, с. 75.

потомства. Ісус Христос підніс подружжя до гідності таїнства. Він дає силу чоловікові та жінці досягти святості у подружньому стані, оберігаючи їх і зміцнюючи небесною благодаттю, яку так щедро дарують Його заслуги²⁰.

Водночас занепокоєння викликають ситуації, коли християни, маючи таку можливість, з ідеологічних чи практичних мотивів воліють брати цивільний шлюб, відкидаючи або принаймні відкладаючи релігійний. Безумовно, їхні ситуації не можна порівнювати зі звичайним співжиттям без будь-якого зобов'язання. Такі подружні пари, стараючись про визнання їхньої злуки з боку держави, виявляють готовність до сімейних зобов'язань. Проте Церква не схвалює таку ситуацію, оскільки співжиття без Божого благословення – це свідоме перебування у гріху. Попри те, що Церква ставитиметься до таких пар з великою любов'ю і робитиме все можливе, щоб вони впорядкували свою ситуацію на християнських засадах, вона не зможе допустити їх до святих тайн²¹.

Аналізуючи період радянської влади, зокрема функціонування сім'ї в Радянському Союзі, можна побачити, які це мало згубні наслідки для духовного розвитку особистості, заснування сім'ї, формування суспільства та майбутніх поколінь загалом. Згідно з навчанням Церкви, держава ніколи не має права повністю домінувати над суспільством і кожною окремою людиною, як це відбувалося за часів комунізму. Держава повинна турбуватися про своїх громадян, їхній добробут і сім'ї, проте ніколи своїми діями не може позбавляти їх гідності людської особи з огляду на духовну і безсмертну душу, якою кожного обдарував Бог.

2. Відповідь Церкви на ідеї постмодернізму

Християнину дуже важливо навчитися орієнтуватися у світі підміни понять і відвертих маніпуляцій. Небезпечним і загрозливим є те, що в ХХІ столітті замало виявляються саме ті консервативні ідеї, що їх завжди вважали вічними: релігійність, захист сім'ї та моралі, збереження своєї національної ідентичності. У сучасному світі домінує гріх, а тому охочих зламати та побороти навіть найсильнішу християнську гегемонію є чимало. Проте це не означає, що світоглядним противникам треба сприяти. Навпаки, якісне представлення християнської та консервативної позиції на тлі інших поглядів завжди матиме перевагу, адже це діє і забезпечує життєздатність суспільства²².

²⁰ Пор. Там само, с. 74.

²¹ Пор. Іван Павло II, Апостольське повчання *Familiaris consortio*, п. 82

²² Пор. М. Чорна, *Плюралізм та релятивізм*, <http://c4u.org.ua/plyuralizm-ta-reliatyvizm/> [13.09.2023].

У такому контексті варто звернути увагу на два подібні, але, водночас, різні поняття: плюралізм та релятивізм, які мають неабиякий вплив на духовну формацію особистості, сім'ї, суспільства загалом. Якщо плюралізм передбачає висвітлення різних позицій, кожна з яких претендує на істинність, принаймні частково, то релятивізм нівелює саму ідею об'єктивності та істини як насильницьку і нетолерантну²³.

Святий Іван Павло II у своєму навчанні наголошував, що всі людські проблеми, про які найчастіше дискутують і які по-різному розв'язують у сучасних моральних дослідженнях, тісно пов'язані, хоча й різними способами, з основним питанням – свободою людини²⁴. Натомість релятивізм є дуже хитрою стратегією зла. Людина вважає, що вона вільна, а отже, може робити все, що захоче. Перше, що виникає з такого світогляду – це абсолютна свобода у стосунках, тобто абсолютний релятивізм. Пропагуючи таку свободу, світ, зокрема, заперечує суть подружжя, яке полягає у цілковитій вірності одне одному аж до смерті²⁵.

Загострене почуття гідності та унікальності людської особи і повага до сумління на його шляху до правди, безперечно, належать до позитивних досягнень сучасної культури. Однак іноді трактування цього погляду занадто відхиляється від правди про людину як Боже творіння і образ Бога, тому потребує виправлення та очищення у світлі віри²⁶. Згідно з принципами релятивізму, всяке знання порівняно неусталене, суб'єктивне, залежить від людини. Це веде до заперечення об'єктивності пізнання взагалі, до агностицизму. Отже, людина стає абсолютним критерієм пізнання, від неї залежить, що добро, а що зло, як треба поводитися, а як ні. І така позиція веде до неправильного розуміння свободи²⁷.

Свобода вимагає відкритості душі та готовності до самозречення, вимагає пильності і відваги. Якщо хтось пізнав, що таке свобода, він пізнав любов. Свободу не можна тільки мати та використовувати. Її невпинно треба здобувати за допомогою правди. Свобода містить зрілу відповідальність людських сумлінь, які з тієї самої правди виникають. Її можна використати добре або погано, для правдивого або фальшивого, уявного добра²⁸. Тому

²³ Пор. Там само.

²⁴ Пор. ІВАН ПАВЛО II, Енцикліка *Veritatis splendor*, п. 31, <http://katekhytyka-6.blogspot.com/2018/01/veritatis-splendor-1993.html> [14.09.2023].

²⁵ Пор. Р. ЛАБА, *Замах на родину*, с. 38-39.

²⁶ Пор. ІВАН ПАВЛО II, Енцикліка *Veritatis splendor*, п. 31.

²⁷ Пор. Р. ЛАБА, *Замах на родину*, с. 43

²⁸ CENTRUM MYŚLI JANA PAWŁA II, *List od Jana Pawła II o wolności*, <https://www.centrumjpp2>.

треба критично поставитися до деяких тенденцій сучасного морального богослов'я, виявивши правильне, корисне та цінне в них, але водночас помітити небезпеку двозначності та помилки, тобто розглядати їх у світлі фундаментального принципу залежності свободи від правди, про який так чітко та авторитетно каже Христос: „Пізнаєте правду, і правда визволить вас” (Йн 8, 32)²⁹.

В енцикліці *Veritatis splendor*, де порушено фундаментальні питання морального вчення Церкви, вказано на той момент, коли людина пішла у неправильному напрямі, а саме тоді, коли відкинула наказ Бога: „З усякого дерева в саду їстимеш; з дерева ж пізнання добра й зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно вмреш” (Бут 2, 16-17). Цей біблійний образ навчає, що людина не має влади вирішувати, що є добро, а що зло. Таку владу має лише Бог. Безперечно, людина є вільною, проте ця свобода не є необмеженою. Вона повинна зупинитися перед „деревом пізнання добра і зла”. Отже, людина має жити згідно з моральним законом, і саме в цьому реалізується її свобода³⁰.

Святий Іван Павло II, порівнюючи дар свободи і сваволю, наголошував: „Дар свободи. Важкий дар людської свободи, який утримує нас між добром і злом. Між порятунком і неприйняттям. Свобода, однак, може перерости в сваволю. А сваволя – як ми також знаємо з власної історії – може обдурити людину появою ‘золотої свободи’. На кожному кроці ми спостерігаємо, як свобода стає закваскою різного ‘рабства’ людини, людей та суспільства. Неволя гордості і рабство жадібності, і рабство чуттєвості, і рабство ревнощів, рабство лінощів... і рабство егоїзму, ненависті... Людина не може бути посправжньому вільною, як тільки через любов”³¹.

Проте, як колись, так і нині, люди спотворюють і позбавляють сенсу поняття любові. Тому з'явилася потреба поєднати любов і правду не лише в напрямі, на який вказав апостол Павло: *veritas in caritate* (пор. Еф 4,15), а й у зворотному, що доповнює попередній, тобто *caritas in veritate*. Розглядаючи поняття правди, Папа Бенедикт XVI навчав: „Правду треба шукати, знаходити та висловлювати в ікономії любові, але й любов, зі свого боку, потрібно розуміти, приймати і практикувати у світлі правди. Так ми не

pl/list-od-jana-pawla-ii-owolnosci [13.09.2023].

²⁹ Пор. ІВАН ПАВЛО II, Енцикліка *Veritatis splendor*, п. 34.

³⁰ Пор. *Там само*, п. 34-35

³¹ ІВАН ПАВЛО II, *Проповідь під час Святої Літургії у Ченстохові 13 червня 1987 року*, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/homilies/1987/documents/hf_jp-ii_hom_1987_0613_messa-czestochowa.html [14.09.2023].

лише послужимо любові, просвітленій правдою, а й допоможемо відновити істинне розуміння правди, показуючи її силу переконувати та свідчити у конкретному суспільному житті. А це важливо в нинішньому суспільному і культурному середовищі, яке робить правду відносною, ставлячись до неї часто з байдужістю та неохоче визнаючи її існування”³².

І саме постмодерністична концепція правди про людину є найбільшою сучасною загрозою для християнського бачення подружжя і родини. Сумнівні правди про людину і відкидання єрархії цінностей сприяє зміщенню тенденцій до крайнього лібералізму. Тому багато драматичних моральних проблем, з якими стикається сім'я, пов'язані з ліберальним стилем життя, який сьогодні активно пропагують і вбачають у ньому „визволення” та рецепт на прекрасне і щасливе життя³³. Сучасна людина не хоче усвідомлювати, що умовою свободи є панування над собою. Натомість постмодернізм пропонує анархічну, бездумну та деструкційну „свободу”. Така свобода полягає у потягах й інстинктах, у виборі того, що легше, а не того, що цінніше³⁴.

Людина покликана до свободи, проте немає свободи без відповідальності та любові до правди. Христос вчить, що найдосконалішою виявом свободи є любов, яка зрікається себе і служить. Насправді вільний той, хто обмежує себе. Те, що на перший погляд виглядає обмеженням, насправді може виявитися справжньою свободою³⁵.

Однак сучасний світ, керуючись протилежними цінностями, пропонує утилітарний стиль життя, що ототожнює добро з користю, а зло – зі шкодою, тобто користь стає основою моральності та критерієм людських вчинків³⁶. Утилітаризм – це цивілізація результату, користі, цивілізація речей, а не людей, цивілізація, в якій люди стають предметом вжитку, коли їх використовують як речі. Так жінка може стати предметом для чоловіка, діти – перешкодою для батьків, а сім'я – інституцією, що обмежує свободу своїх членів. Великою загрозою і небезпекою для любові, і загалом для цивілізації любові, є егоїзм, і не тільки однієї людини, а й егоїзм пари³⁷.

³² БЕНЕДИКТ XVI, Енцикліка *Caritas in veritate*, п. 2, <http://katekhytyka-6.blogspot.com/2018/03/caritas-in-veritate-xvi-2009.html> [14.09.2023].

³³ Пор. М. KRÓLCZYK, *Realizacja podstawowych celów małżeństwa w kontekście współczesnych uwarunkowań społeczno-kulturowych*, Kraków 2018, с. 78-79.

³⁴ Пор. *Там само*, с. 79.

³⁵ CENTRUM MYŚLI JANA PAWŁA II, *List od Jana Pawła II o wolności*

³⁶ М. Г. ТОФТУЛ, *Утилітаризм*, в: Той самий, *Сучасний словник з етики*, Житомир 2014, с. 359.

³⁷ Пор. ІВАН ПАВЛО II, *Лист до сімей Святішого Отця Івана Павла II з нагоди року сім'ї 1994*, Київ 1994, с. 40.

Загрозою для подружньої та сімейної любові є також індивідуалізм, що тісно пов'язаний з егоїзмом. Індивідуалістичне ставлення до життя – це відкидання здатності безкорисливо дарувати себе. У постмодерністському суспільстві крайній індивідуалізм став своєрідною модою, коли мета людини полягає у нагромадженні матеріальних благ усіма можливими способами. Вона більше не здатна до солідарності, до життя у спільноті, до контакту з Богом. Індивідуалізм – це таке розуміння свободи, коли людина робить тільки те, що хоче, відкидаючи об'єктивну правду. Індивідуалізм стає егоцентричний та егоїстичний, шукаючи утилітарне щастя, яке базується на задоволенні та заспокоєнні різних бажань³⁸.

До уваги потрібно взяти щоразу більшу загрозу крайнього індивідуалізму, який знецінює родинні зв'язки і призводить до трактування кожного члена сім'ї як окремого острова. Так сім'я може перетворитися на тимчасове пристанище, до якого приходять тоді, коли воно здається вигідним або щоб домогтися своїх прав, а стосунки залежатимуть від тимчасових мінливих бажань і обставин. Ідеал стабільного подружжя затирається принагідними обставинами чи мінливими почуттями. Люди бояться самотності, прагнуть середовища безпеки і довіри, і водночас з'являється страх потрапити в пастку стосунків, які заважатимуть у реалізації особистих прагнень³⁹.

Папа Франциск в апостольському повчанні *Amoris laetitia* наводить багато прикладів, коментуючи швидкість, з якою люди змінюють почуттєві зв'язки. Вони вважають, що любов можна підключити або відключити як у соцмережах – на бажання клієнта, і так само швидко заблокувати. До почуттєвих стосунків ставляться як до речей і доквілля: все одноразове, кожна людина вживає щось і викидає, зношує і нищить, користується цим, поки воно служить. Але того, хто використовує інших, рано чи пізно також використають, обдурять і відкинуть за тією самою логікою⁴⁰.

Ще однією ознакою постмодернізму є гедонізм, де приємність стає найважливішим критерієм і метою. Гедоніст, плутаючи приємність зі щастям, шукає задоволення там, де воно з'являється легко, без зусиль, без зобов'язань і моральних норм. Гедоніст – це той, хто не надто полюбляє працювати, але любить користуватися плодами чужої праці, шукає розваг, часто ціною власної совісті, моральності, вірності, сім'ї, інколи здоров'я та життя. Така

³⁸ Пор. М. KRÓL CZYK, *Realizacja podstawowych celów małżeństwa*, с. 77-79; Іван Павло II, *Лист до сімей*, с. 44.

³⁹ Пор. ФРАНЦИСК, Апостольська адгортація *Amoris laetitia*, п. 33, <https://katekhytyka-6.bl ogspot.com/2018/07/evangelii-gaudium-2013.html> [14.09.2023].

⁴⁰ Пор. *Там само*, п. 39.

людина не розуміє, що стаючи невірником різних насолод, вона віддаляється від справжнього щастя⁴¹.

Сучасна людина часто налаштована на консумпцію, тобто переконана, що має право до неконтрольованого споживання і необмеженого задоволення. Щоразу вигідніші умови життя молодих подружніх пар не сприяють глибшим подружнім і сімейним зв'язкам. Теоретичний та практичний матеріалізм ставить під загрозу віру і правду про людину як духовну істоту. Людина хоче стати володарем матеріального світу, водночас стаючи невірником речей. Дезорієнтована, вона відмежовується від вищих і трансцендентних цінностей, і ця духовна пустка породжує в ній ще більше бажання володіти. Якщо сім'я живе за принципами споживацтва, то все, що заважає такому життю, вона ігноруватиме або взагалі відкидатиме. Зокрема батьки не зважатимуть на дітей, яким потрібна любов, увага, зацікавлення, розуміння, вважаючи, що їхні потреби заспокоєні, оскільки ті мають, що їсти, у що одягнутися і де жити⁴².

Довіряючи задуму Творця і визнаючи, що людський прогрес може служити справжньому щастю людей, потрібно завжди пам'ятати слова Апостола: „Не вподібнюйтесь до цього світу” (Рим 12, 2), тобто до того духа марноти й лукавства, який людську діяльність, призначену для служіння Богові та людині, перетворює у знаряддя гріха⁴³.

В енцикліці *Centesimus Annus*, написаній на початку 90-х років ХХ століття, Іван Павло II вказував на проблеми, які стосуються сім'ї, але водночас дивився на сім'ю як на гармонійну інституцію, що її створив і поблагословив Бог. Папа стверджував, що основною структурною одиницею „людської екології” є сім'я, у лоні якої людина отримує перші та вирішальні поняття про істину і добро, пізнає, що значить дарувати любов і її отримувати, а отже, що конкретно означає бути особистістю. Тут йдеться про сім'ю, основою якої є таїнство подружжя, де взаємне дарування чоловіка та жінки створює таке життєве середовище, в якому дитина може виявляти і розвивати свої здібності, поступово усвідомлюючи свою гідність і готуючись до дорослого життя. Наголошуючи на значенні сім'ї, Папа закликав повернутися до того, щоб сприймати сім'ю як щось святе. Справді, сім'я – священна. Це місце, де життя – Божий дар потрібно відповідно зустрічати і захищати, і де цей дар

⁴¹ Пор. М. KRÓLCZYK, *Realizacja podstawowych celów małżeństwa*, с. 77-78.

⁴² Пор. *Там само*, с. 79.

⁴³ Пор. Другий Ватиканський Собор, Душпастирська конституція *Gaudium et spes*, в: *Документи Другого Ватиканського Собору (1962-1965). Конституції, декрети, декларації. Коментарі*, п. 37.

може розвиватися згідно з вимогами справжнього людського зростання. На відміну від культури смерті сім'я – це середовище культури життя⁴⁴.

Католицька Церква намагається активно реагувати на проблеми і виклики часу та пояснювати своїм вірянам їхню роль і місце в сьогоденні. Порівнюючи навчання Церкви і сьогоденішню соціально-культурну ситуацію, бачимо, що це головне питання, навколо якого повинна зосереджуватися інтенсивна душпастирська праця Церкви. Сучасна культура значною мірою втратила з поля зору суттєвий зв'язок між правдою, добром і свободою. Тому допомогти людині віднайти цей зв'язок – це одне із завдань місії Церкви, яку вона виконує для спасіння світу⁴⁵.

Отже, проаналізувавши такі явища як плюралізм, утилітаризм, споживацтво, що притаманні постмодерністському періоду, а також релятивізм, як один із виявів культури „свободи”, можна дійти висновку, що джерелом таких явищ є „криза правди”, без якої любов стає порожньою оболонкою і яку можна заповнити на власний розсуд. Надмір інформації, якою перенасичена сучасна людина, часто дезорієнтує її, а філософські течії, які формують нове розуміння понять „свобода”, „право”, „моральність” мають сильний вплив на теперішнє суспільство. А якщо свобода стає абсолютною цінністю і правилом поведінки, тоді такі явища, як аборт, конкубінат, евтаназія, розлучення стають буденністю і фундаментом для розвитку культури смерті. Противагою такій культурі є культура життя, для популяризації якої Церква має докладати максимальних зусиль, даючи відповідь на найголовніші питання людини, зокрема ті, що стосуються її походження, покликання і ролі у цьому світі⁴⁶.

3. Церква і глобалізація

Глобалізація як процес глибоких змін у світовій економіці, політиці, інформаційній сфері має великий вплив не лише на всі сфери людської діяльності, а й на спосіб життя людини⁴⁷. Позитивним елементом глобалізації, згідно з навчанням Бенедикта XVI, є той факт, що вона стає двигуном виходу з бідності багатьох регіонів світу і зумовлює їх розвиток. Однак цей планетарний розмах потребує керування любові в правді. Адже саме любов і

⁴⁴ Пор. Іван Павло II, Енцикліка *Centesimus annus*, п. 39, <https://katekhytyka-6.blogspot.com/2018/02/centesimus-annus-ii-1991.html> [14.09.2023].

⁴⁵ Пор. Л. Помернюк, *Роль жінки, сім'ї, та шлюбу в сучасній інтерпретації Римско-Католицької Церкви*, Острог 2020, с. 86, 21-22

⁴⁶ Пор. *Там само*, с. 41-42.

⁴⁷ Пор. Ю. Шайгородський, *Глобалізація: неминучість концептуальних змін*, „Політичний менеджмент” 3 (2012), с. 71.

правда ставлять перед людьми творчі, складні завдання, відкривають думки і скеровують їх на побудову цивілізації любові. Якщо такого керування не буде, то це призведе до великої шкоди, невідомої досі, і нових поділів у людській родині⁴⁸.

Сучасний світ переживає багато змін. Суспільні та релігійні реалії, що колись були зрозумілі й визначені, втратили свою однозначність. Сьогодні притаманні такі явища як урбанізація, масова міграція, переміщення біженців, дехристиянізація історично-християнських країн, а з іншого боку – значно збільшився вплив Євангелія і його цінностей у країнах з переважно нехристиянським населенням, водночас помітний став розвиток різноманітних релігійних рухів і сект⁴⁹.

Визначальне місце в процесі глобалізації займає міграція, що має об'єктивний характер і її, найімовірніше, уже неможливо зупинити, принаймні демократичними методами. Головною причиною міграцій у сучасному світі є переселення з огляду на економічні чинники, передусім задля більшого заробітку. Крім цього, є міграції, не пов'язані з заробітчанством, – це вимушені переселення, викликані конфліктами, війнами, техногенними та екологічними катастрофами⁵⁰.

Вплив міграцій на сім'ю є доволі неоднозначний, можна сказати, великою мірою згубний. З одного боку, трудова міграція дає змогу розв'язати різні економічні проблеми сім'ї, а саме: покращити житлові умови, оплатити освіту чи лікування, гідно утримувати дітей та батьків, водночас вона є джерелом численних проблем, що стосуються подружжя, соціалізації дітей, самотності людей похилого віку. Адже частішають розлучення, зокрема через тривалу відсутність одного з подружжя, відсутність одного чи обох батьків зумовлює психологічні та педагогічні проблеми дітей, а зміна форми спілкування унеможлиблює безпосередній догляд за літніми людьми⁵¹.

Аналізуючи мобільність людей, пов'язану з міграцією, Папа Бенедикт XVI зазначав, що це може стимулювати виробництво нових матеріальних благ і обмін між різними культурами. Проте невпевненість щодо умов роботи внаслідок процесів мобільності та дерегуляції стає ендемічною,

⁴⁸ Пор. J. WARZESZAK, *Meandry globalizacji w ujęciu Benedykta XVI*, „Warszawskie Studia Teologiczne” XXVII (2014), т. 1, с. 327.

⁴⁹ Пор. ІВАН ПАВЛО ІІ, Енцикліка *Redemptor Missio*, п. 32, <http://katekhytyka-6.blogspot.com/2018/01/redemptoris-missio-ii-1990.html> [14.09.2023].

⁵⁰ Пор. С. АКСЬОНОВА та ін., *Українське суспільство: міграційний вимір. Національна доповідь*, Київ 2018, с. 9.

⁵¹ Пор. *Там само*, с. 23.

з'являються форми психологічної нестабільності, труднощі у творенні власного послідовного життєвого плану, включно з одруженням. Наслідком такої ситуації є марнування суспільних ресурсів, деградація особи, тому Папа звертався до сучасників такими словами: „Хотів би нагадати всім, а особливо керівникам, причетним до формування нового економічного і суспільного ладу на світі, що першим капіталом, який потрібно берегти і цінувати, є людина, особа, у своїй цілісності”⁵².

З питанням міграції гостро постає проблема розлуки батьків із дітьми. Батьки – це перші і головні вихователі своїх дітей: вони є вихователями, бо вони – батьки⁵³. Тому виїзд батьків за кордон часто обертається трагедією для дітей, яких, по суті, принесли у жертву матеріальному благополуччю. Такі діти переважно зростають у достатку, проте нерідко з комплексом неповноцінності. Діти заробітчани – це нова форма соціального сирітства, що часто є проблемою загальнонаціонального масштабу. Крім цього, є ще категорія дітей, які зазнають подвійної зради батьків, тобто від'їзду матері, з одного боку, та алкоголізму і байдужості батька – з іншого, а іноді стикаються і з такою ситуацією, що обоє батьків створюють нові сім'ї⁵⁴. В Україні кожну четверту дитину виховують у неповній сім'ї, і все більшого поширення набуває неповна материнська сім'я. Такі сім'ї – це реальність сьогодення, а їхня кількість має тенденцію до зростання⁵⁵.

Про те, що відповідальність за сім'ю, за виховання дітей, великою мірою покладена на чоловіків, нагадує сучасному світові Папа Франциск: „Чоловік відіграє однаково важливу роль у житті родини, особливо в захисті й підтримці дружини і дітей. Багато чоловіків усвідомлюють важливість своїх обов'язків у родині й виконують їх відповідно до природного чоловічого характеру. Відсутність батька виразно позначається на житті родини, вихованні дітей та їх інтеграції в суспільство. Відсутність батька може бути фізичною, емоційною, когнітивною і духовною, і позбавляє дітей відповідного взірця батьківської поведінки”⁵⁶.

Іншою проблемою сучасної молоді та подружжя, на яку звертає увагу Церква, є дошлюбна чистота та чистота стосунків у шлюбі. Багато людей

⁵² БЕНЕДИКТ XVI, Енцикліка *Caritas in veritate*, п. 25.

⁵³ Пор. ІВАН ПАВЛО II, *Лист до сімей*, с. 56.

⁵⁴ Пор. А. ВАВРИК, *Соціальні та психологічні особливості життєдіяльності дітей із дистантних сімей трудових мігрантів*, „Молодіжна політика: проблеми та перспективи” 4 (2014), с. 403.

⁵⁵ Пор. М. ШКРОБУТ, *Неповні сім'ї*, http://christianpsychology.org.ua/zhuttya_v_podruzhzhi/lubov-v-podruzzhz/1229-nepovn-smyi.html [13.09.2023].

⁵⁶ ФРАНЦИСК, Апостольська адгортація *Amoris laetitia*, п. 55.

розуміють дошлюбну чистоту як захист певної цінності, яку можна втратити. Проте це поняття має набагато глибше значення. Дошлюбна чистота повинна служити розвитку та збагаченню людини. Таке налаштування створює атмосферу для розвитку любові до Бога, а у відповідний момент і до особи протилежної статі. Проте часто чистоту пов'язують із переліком заборон, що викликає спротив. Дошлюбна чистота є певною життєвою позицією і стилем життя, а не наказом і зреченням. Підставою дошлюбної чистоти є те саме, що і подружньої чистоти: визнання Бога, Господом і Автором життя – і тому єдиним Авторитетом, що вирішує про призначення людського джерела життя⁵⁷.

Ще одна складна проблема сучасності пов'язана з народженням дітей. Найбільшими перешкодами для цього часто вважають недостатнє матеріальне забезпечення сім'ї, невідповідні житлові умови, нестабільність політичної ситуації, неможливість забезпечити майбутнє дітей, дати їм належну освіту. Багато людей переконано, що переміщення у країну, де вони матимуть змогу покращити свій матеріальний добробут, поліпшити житлові умови, влаштуватися на роботу із вищою зарплатнею, гарантуватиме захищеність і певну стабільність, – все це мало б допомогти у повній реалізації планів щодо дітей. Така надія, що матеріальні блага сприятимуть народженню і вихованню дітей, може позитивно впливати на репродуктивні плани. Однак життя свідчить, що мігранти, зокрема молоді, в нових умовах часто відчувають деяку невизначеність у майбутньому, невпевненість у своїх силах, що спонукає їх відкладати народження дитини⁵⁸. А це, зі свого боку, породжує проблему контрацепції.

Позиція Католицької Церкви щодо контрацепції є однозначна і незмінна впродовж століть. Вона відкидає будь-які методи, які обмежують продовження роду, зокрема вбивство невинної людини, навіть якщо та перебуває у зародковому стані в лоні матері. Заборона переривання вагітності як метод контролю над народжуваністю ґрунтується на заповіді „Не вбивай” (Вих 20, 13)⁵⁹.

Навчання Церкви вчення базується нерозривному зв'язку подвійного змісту, що притаманний подружньому актові – любовному єднанні та продовженні роду. Цей зв'язок походить від Бога, і людина не має права

⁵⁷ Пор. А. KATARZYŃSKA, *Poradnia życia rodzinnego w procesie przygotowania do małżeństwa*, Kraków 2019, с. 161-162.

⁵⁸ Пор. С. АКСЬОНОВА та ін., *Українське суспільство: міграційний вимір*, с. 234.

⁵⁹ Пор. Л. ПОМЕРНЮК, *Роль жінки, сім'ї та шлюбу в сучасній інтерпретації Римокатолицької Церкви*, с. 77.

самовільно його розривати. У своїй внутрішній структурі подружній акт, єднуючи чоловіка і жінку, водночас робить їх здатними до зачаття нового життя, згідно з законами, вписаними в природу людини. Шануючи ці два аспекти – любовне єднання та продовження роду, подружнє єдність зберігає як зміст взаємної та справжньої любові, так і його призначення для величного завдання батьківства, до якого покликана людина⁶⁰. Коли подружжя, вдаючись до протизаплідних засобів, відокремлює ці два значення, що їх Бог Творець записав в історії чоловіка та жінки та в динаміці їхньої статевої єдності, вони поводяться як судді щодо задуму Бога, маніпулюючи і принижуючи людську статевість⁶¹.

Іншою проблемою, що пов'язана з таким даром Бога як статевість і яка заповонила епоху глобалізації, є гендерна ідеологія. Спершу її представляють як гуманне вчення, мета якого захищати рівність чоловіків і жінок. Саме у такому значенні проникає поняття „гендер” у навчальні заклади різного рівня та засоби масової інформації. Розпочинаючи від ідеалу рівності та своєрідного міфу дискримінації, ідеологи гендеру у боротьбі з цією так званою дискримінацією намагаються надати юридичний статус збоченням. Так поруч з поняттями „чоловік”, „жінка” з'являються безліч інших термінів, які у своїй суті означають сексуальні „вподобання”. Крім цього, прихильники гендерної ідеології борються з ущемленням їхніх прав за допомогою різноманітних публічних акцій, як наприклад гей-паради, вимагаючи толерантного ставлення до них та легалізації таких стосунків на соціальному рівні⁶².

Церква, беручи за підставу творчий акт Бога, на рівні природного права виявляє абсурдність такої гендерної спільноти, оскільки: 1) лише спільнота чоловіка і жінки зі своєї природи спроможна дати життя новій людині; 2) дитина, яка народжується у подружньої пари, є плодом взаємної любові, що також виявляється в тілесному вимірі; 3) у природному подружжі новонароджена дитина допомагає своїм батькам перейти від взаємного захоплення до відкритості для іншої особи; 4) оскільки одностатеві пари не можуть мати дітей з очевидних причин, гендерне суспільство пропагує сурогатне материнство, а це призводить до того, що дитина стає предметом купівлі⁶³.

У своєму повчанні *Amoris Laetitia* папа Франциск влучно зазначає:

⁶⁰ Пор. Павло VI, Енцикліка *Humanae vitae*, п. 12, <https://katekhytyka-6.blogspot.com/2017/12/humanae-vitae-vi1968.html> [14.09.2023].

⁶¹ Пор. Іван Павло II, Апостольське повчання *Familiaris consortio*, п. 32

⁶² Пор. Р. ЛАБА, *Замах на родину*, с. 46.

⁶³ Пор. *Там само*, с. 47.

„Не впадаймо в гріх стати Творцем. Ми створені, і ми не всемогутні. Світ був створений до нас, і його треба прийняти як дар. Водночас ми покликані захищати нашу людську природу, а це означає, передовсім, прийняти й шанувати її такою, якою вона була створена”⁶⁴.

Розглядаючи сучасні проблеми, які нависли над інститутом подружжя і сім’ї, можна дійти висновку, що дія культури смерті глибоко проникла в цю сферу людських взаємин. Серед християн все популярніше стає дошлюбне життя, а розлучення вважають правильним вирішенням проблем. Зі свого боку, Католицька Церква не припиняє навчати, що шлюб між чоловіком і жінкою – це довічне партнерство, основною метою якого є продовження роду та виховання дітей, а християни мають сприймати його як нерозривний союз подружжя, якому притаманний вічний характер духовного спілкування та любові⁶⁵. Стосовно глобалізації та її впливу на подружжя та сім’ю, то Церква наголошує, що глобалізація не є ані добра, ані погана. Вона буде такою, якою зроблять її люди. Проте людина не повинна стати її жертвою, а навпаки, як вільна і розумна істота, вона має бути активною і у своїх діях керуватися любов’ю та правдою⁶⁶.

Закінчення

Людина, вихована за комуністичних часів, ступила на дорогу свободи, яка перетворилась у трагедію її життя. Звільняючись від релігійно-моральних обмежень, вона попала у ще гіршу неволю, якої не знали попередні покоління⁶⁷. Уярмлення людини ілюструє метафізичну правду – нестача чи надмір свободи породжує неволю. Усунення з людського життя вищих, духовних норм стає формою поневолення духа. Новий оманливий ідеал є трагічним символом комуністичного бачення людської особи, яку змусили зосередитися на фізичній праці, відволікаючи увагу всього суспільства від питань духовної культури⁶⁸.

Питання ілюзорної свободи не втратило своєї актуальності й у сучасному світі. Людина, відвертаючи свій погляд від Бога та змінюючи „Божу Правду на неправду” (Рим 1, 25), затьмарює свою здатність пізнавати правду та послаблює волю підпорядкувати себе їй. Людина починає шукати свободи

⁶⁴ Франциск, Апостольська адгортація *Amoris laetitia*, п. 56

⁶⁵ Пор. Л. Помернюк, *Роль жінки, сім’ї та шлюбу в сучасній інтерпретації Римо-Католицької Церкви*, с. 86.

⁶⁶ Пор. Бенедикт XVI, Енцикліка *Caritas in veritate*, п. 42.

⁶⁷ Пор. J. PASTUSZKA, *Psychologia komunizmu*, <http://www.polskietradycje.pl/artykuly/widok/407> [08.05.2021].

⁶⁸ Пор. *Там само*.

поза самою правдою⁶⁹. Ідеології минулого та сьогодення, окрім впливу на особистість і її деформацію, мають неабиякий вплив і на сім'ю. Процеси секуляризації та релятивізації передусім деформують правду про людину, а водночас і правду про сім'ю, через упадок самої природи сім'ї, яка ґрунтується на подружжі⁷⁰. З поняттям свободи тісно пов'язане поняття правди. Любов сяє у правді, і лише у правді можна жити справжньою любов'ю. Правда – це світло, що надає любові сенсу й цінності, а також допомагає людям вийти з тенет суб'єктивних ідей та хибних уявлень⁷¹.

Великим спустошенням для жителів України стала комуністична ідеологія, яка згубно позначилась на ментальності людей, на їхніх серцях, моралі, а також надмірна турбота сучасного світу про благополуччя людини, що зрештою вилилась у такі гедоністичні життєві концепції як утилітаризм, індивідуалізм, егоїзм, і своїм акцентом на споживацтві та короточасній насолоді нівечить людську особистість.

Церква від початків свого існування особливою турботою огортала подружжя і сім'ю. Також і сьогодні, з огляду на велику кількість загроз, що нависли над інституцією сім'ї, її зусилля скеровані на формування цінностей, які стосуються сакраментального подружжя, християнської сім'ї, а також життя в чистоті. Аналіз життєвих ситуацій показує вкрай складну ситуацію сучасної молоді, яка не розуміє сенсу реєстрації шлюбу і значення в їхньому житті таїнства подружжя. Тому варто доносити молоді основні завдання, які стоять перед нареченими, подружжями, і допомогти зрозуміти, що надзвичайно важливим в духовному житті сім'ї є досвід Бога, а це, зі свого боку, пов'язане з пізнанням Божого слова і глибоким сакраментальним життям.

Крім цього, дуже важливою є глибока християнська формація в тих аспектах, які стосуються подружжя, сім'ї, дошлюбної і подружньої чистоти. У цьому дуже значна роль Церкви, яка повинна дбати про формування своїх вірних різного віку і різних покликань, а також виходити з Євангелієм до всіх людей доброї волі, даючи відповідь на нагальні питання сучасності та шукаючи нові способи і методи розв'язання проблем сьогодення⁷².

⁶⁹ Пор. ІВАН ПАВЛО II, Енцикліка *Veritatis splendor*, п. 2.

⁷⁰ Пор. CZ. RYCHLIICKI, *Godność małżeństwa i rodziny w przesłaniu Konstytucji Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II*, „Ius Matrimoniale” 26 (2015), т. 1, с. 34.

⁷¹ Пор. БЕНЕДИКТ XVI, Енцикліка *Caritas in veritate*, п. 34.

⁷² Пор. М. KRÓL CZYK, *Realizacja podstawowych celów małżeństwa*, с. 249.

Резюме

Мета статті – показати виклики, які сучасний світ ставить перед людьми в різних сферах особистого і суспільного життя, насамперед ті, з якими стикаються подружжя і сім'ї в Україні. Для досягнення поставленої мети використано дедуктивний метод, зокрема аналіз джерельних текстів, інтерпретацію і порівняння, а також методи синтезу і умовисновку. На підставі аналізу сучасного навчання Католицької Церкви та теологічних опрацювань вказано на три основні виклики, що стоять перед спільнотою вірних в Україні, а саме: вплив ідеології тоталітарного комунізму, постмодерністський менталітет, беручи до уваги такі культурні тенденції, як плюралізм, релятивізм і споживацтво, а також значення щоразу більшої глобалізації та її несприятливий вплив на особисте, подружнє і сімейне життя. У статті показано вибрані джерела сучасної кризи спільноти й інституту подружжя та побудованої на ньому сім'ї, з особливим наголосом на викликах, актуальних для українського суспільства. Стосовно кожного виклику у статті коротко представлена пастирська відповідь Католицької Церкви, зокрема наголошено на тих аспектах реалізації місії Церкви, що в умовах сьогодення дають змогу популяризувати культуру життя і любові.

Summary

Contemporary challenges of married and family life in Ukraine. Pastoral perspective of the Roman Catholic Church

The aim of the article is to show the challenges that the modern world poses to people in different areas of personal and social life, especially the challenges facing married and family life in Ukraine. In order to achieve the intended objective, the deductive method and its specific methods were used: the method of analysis of source texts, methods of interpretation and comparison, as well as methods of synthesis and inference. Based on the analysis of the contemporary teaching of the Catholic Church and theological studies, three main challenges facing the community of believers in Ukraine were presented: the impact of the ideology of totalitarian communism, the postmodernist mentality, taking into account such cultural trends as pluralism, relativism and consumerism, as well as the current widespread impact of globalization and its adverse effects on personal and marital and family life. The article presents selected sources of the contemporary crisis of the community and of the institution of marriage, as well as the family built on it, with particular attention to the challenges perceived in Ukraine. For each of the challenges, the article briefly presents the pastoral response of the Catholic Church.

It emphasizes in particular those aspects of the Church's mission which, in the present situation, make it possible to promote a culture of life and charity.

Streszczenie

Współczesne wyzwania życia małżeńsko-rodzinnego w Ukrainie. Perspektywa pastoralna Kościoła rzymskokatolickiego

Celem artykułu jest ukazanie wyzwań, jakie współczesny świat stawia przed ludźmi w różnych dziedzinach życia osobistego i społecznego, a szczególnie wyzwań stojących przed życiem małżeńsko-rodzinnym w Ukrainie. W osiągnięciu zamierzonego celu wykorzystano metodę dedukcyjną oraz jej metody szczegółowe: metodę analizy tekstów źródłowych, metody interpretacji i porównawczą, a także metody syntezy i wnioskowania. Na podstawie analizy współczesnego nauczania Kościoła katolickiego oraz opracowań teologicznych ukazane zostały trzy główne wyzwania stojące przed Wspólnotą wierzących w Ukrainie, takie jak: wpływ ideologii totalitarnego komunizmu, mentalność postmodernistyczna, z uwzględnieniem takich jej nurtów kulturowych, jak pluralizm, relatywizm i konsumpcjonizm, a także upowszechniające się obecnie oddziaływanie globalizacji i jej niekorzystnych skutków dla życia osobistego oraz małżeńsko-rodzinnego. Artykuł ukazuje wybrane źródła współczesnego kryzysu wspólnoty oraz instytucji małżeństwa, a także budowanej na nim rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań dostrzeganych w Ukrainie. W przypadku każdego z wyzwań artykuł prezentuje pokrótce odpowiedź pastoralną Kościoła katolickiego. Szczególnie podkreśla te aspekty realizacji misji Kościoła, które w obecnej sytuacji pozwalają krzewić kulturę życia i miłości.

Бібліографія:

Centrum myśli Jana Pawła II (2018). *List od Jana Pawła II o wolności*. Взято з: <https://www.centrumjp2.pl/list-od-jana-pawla-ii-owolnosc> [13.09.2023].

Katarzyńska, A. (2019). *Poradnia życia rodzinnego w procesie przygotowania do małżeństwa*. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

Królczyk, M. (2018). *Realizacja podstawowych celów małżeństwa w kontekście współczesnych uwarunkowań społeczno-kulturowych*. Kraków: Wydawnictwo Scriptum.

Pastuszka, J. (1938). *Psychologia komunizmu*. Взято з: <http://www.polskietradycje.pl/artykuly/widok/407> [13.09.2023].

Pius XI (1937). Encyklika *Divini Redemptoris*. Взято з: <https://www.ekai.pl/dokumenty/encyklika-divini-redemptoris/> [14.09.2023].

Rychlicki Cz. (2015). *Godność małżeństwa i rodziny w przesłaniu Konstytucji Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II. Ius Matrimoniale* 26, nr 1, 23-38.

Warzeszak, J. (2014). Meandry globalizacji w ujęciu Benedykta XVI. *Warszawskie Studia Teologiczne* XXVII (1), 325-351.

Zajac, M. (2014). Wyzwania współczesnej rodziny. *Łódzkie Studia Teologiczne* 23, nr 3, 75-88.

Аксьонова, С. та ін. (2018). *Українське суспільство: міграційний вимір. Національна доповідь*. Київ: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України.

Бенедикт XVI (2009). Енцикліка *Caritas in veritate*. Взято з: <http://katekhytyka-6.blogspot.com/2018/03/caritas-in-veritate-xvi-2009.html> [14.09.2023].

Ваврик, А. (2014). Соціальні та психологічні особливості життєдіяльності дітей із дистантних сімей трудових мігрантів. *Молодіжна політика: проблеми та перспективи* 4, 401-405.

Войналович, В., Кочан, Н. (2018). *Релігійний чинник етнополітичних процесів у Галичині: Повоєнна радянська доба і сучасність*. Київ: ПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України.

Гадьо, І. (2019). *Сім'я у задумі її Творця*. Львів: Простір-М.

Другий Ватиканський Собор (1965). Декларація про християнське виховання *Gravissimus educationis*. В: М. Петрович (ред.). (2014), *Документи Другого Ватиканського Собору (1962-1965). Конституції, декрети, декларації. Коментарі* (196-207). Львів: Видавництво „Свічадо”.

Другий Ватиканський Собор (1965). Душпастирська конституція *Gaudium et spes*. В: М. Петрович (ред.). (2014), *Документи Другого Ватиканського Собору (1962-1965). Конституції, декрети, декларації. Коментарі* (334-416). Львів: Видавництво „Свічадо”.

Іван Павло II (1981). Апостольське повчання *Familiaris consortio*. Взято з: <http://katekhytyka-6.blogspot.com/2018/01/familiaris-consortio-1981.html> [14.09.2023].

Іван Павло II (1987). Проповідь під час Святої Літургії у Ченстохові 13 червня 1987 року. Взято з: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/homilies/1987/documents/hf_jp-ii_hom_19870613_messa-czestochowa.html [14.09.2023].

Іван Павло II (1990). Енцикліка *Redemptoris missio*. Взято з: <http://katekhytyka-6.blogspot.com/2018/01/redemptoris-missio-ii-1990.html> [14.09.2023].

Іван Павло II (1991). Енцикліка *Centesimus annus*. Взято з: <http://katekhytyka-6.blogspot.com/2018/02/centesimus-annus-ii-1991.html> [14.09.2023].

Іван Павло II (1993). Енцикліка *Veritatis splendor*. Взято з: <http://katekhytyka-6.blogspot.com/2018/01/veritatis-splendor-1993.html> [14.09.2023].

Іван Павло II (1994). *Лист до сімей Святішого Отця Івана Павла II з нагоди року сім'ї 1994*. Київ: Кайрос.

Ігнатова, К. П., Пятницькова, І. В. (2019). Радянське сімейне законодавство 1917-1937. *Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса* 11, nr 2, 26-30.

Кришталь, Г. (2007). Моральне виховання в сім'ї як можливість виходу з антропологічної кризи. *Вісник Інституту родини і подружнього життя УКУ* 5, 38-67.

Лаба, Р. (2018). *Замах на родину*. Київ: Видавництво Родина.

Лев XIII (1891). Енцикліка *Rerum novarum*. Взято з: https://dc.lviv.ua/zhuttya_v_isusi_hrikti/nauka_cerkvy/2391-rerum-novarum-nov-rech-enciklkapari-leva-h.html [14.09.2023].

Павло VI (1968). Енцикліка *Humanae vitae*. Взято з: <https://katekhytyka-6.blogspot.com/2017/12/humanae-vitae-vi1968.html> [14.09.2023].

Помернюк, Л. (2020). *Роль жінки, сім'ї, та шлюбу в сучасній інтерпретації Римо-Католицької Церкви*. Острог: Національний університет Острозька академія.

Попков, В. (2019). М. Бердяєв про національну російську інтерпретацію марксистської концепції. *Політичне життя* 4, 45-52.

Святе Письмо Старого і Нового Завіту. І. Хоменко (пер.). Львів: Місіонер 2008.

Тофтул, М. Г. (ред.). (2014). *Сучасний словник з етики*. Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка.

Франциск (2013). Апостольська адгортація *Amoris laetitia*. Взято з: <http://katekhytyka-6.blogspot.com/2018/07/evangelii-gaudium-2013.html> [14.09.2023].

Чорна, М. (2019). *Плюралізм та релятивізм*. Взято з: <http://c4u.org.ua/pluralizm-ta-reliatyvizm/> [13.09.2023].

Шайгородський, Ю. (2012). Глобалізація: неминучість концептуальних змін. *Політичний менеджмент* 3, 64-76.

Шкробут, М. (2013). *Неповні сім'ї*. Взято з: http://christianpsychology.org.ua/zhuttya_v_podruzhzhi/lubov-v-podruzhzh/1229-nepovn-smyi.html [13.09.2023].

MARIA MARTSELINA DAROVSKA¹

KUL LUBLIN

Пробудження і відновлення поваги до людського життя – виклик для Католицької Церкви

Treść: Вступ; 1. Церква шанує і проповідує Євангеліє життя; 2. Сім'я як спільнота, у якій реалізується служіння життю; 3. Практичні форми служіння людському життю – відповідь на виклики сучасного світу; Закінчення; Резюме; Summary: *Reawakening and restoring respect for human life a challenge for the Catholic Church*; Streszczenie: *Budzenie i przywracanie szacunku dla życia ludzkiego wyzwaniem dla Kościoła katolickiego*; Бібліографія.

Ключові слова: життя, сім'я, діти, аборт, контрацепція, Євангеліє, виклики.

Key words: life, family, children, abortion, contraception, Gospel, challenges.

Słowa kluczowe: życie, rodzina, dzieci, aborcja, antykoncepcja, Ewangelia, wyzwania.

Вступ

Життя – це найцінніший дар, який людина отримала від Бога, адже це її існування, яке, зокрема, покликане до участі в житті того самого Бога, що її створив. Таке існування у своєму фізичному аспекті чутливе до прогресу і регресу стосовно свого кінця, а смерть завжди припиняє розвиток, навіть духовний. Тому впродовж своєї земної мандрівки людина будує своє земне

¹ Autorka, pochodzi z Ukrainy, jest absolwentką Instytutu Teologicznego im. św. Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej. Artykuł powstał w oparciu o niepublikowaną pracę magisterską pt. *Umacnianie szacunku dla życia ludzkiego w świetle encykliki Evangelium vitae* napisaną na Wydziale Teologii KUL w Lublinie, gdzie obecnie kontynuuje studia w zakresie duszpasterstwa rodzin. Poza tym należy do Akcji Katolickiej Archidiecezji Lwowskiej, bierze czynny udział w akcjach *pro-life* w Polsce i Ukrainie oraz służy ludziom jako pielęgniarka i wolontariuszka. ORCID: 0009-0008-0786-6567.

призначення та готує свою вічність – у Божому Царстві або поза ним².

Головна мета статті – показати цінність людського життя у світлі навчання Католицької Церкви, а також виявити загрози людському життю в сучасному світі, що, зі свого боку, є викликом для Церкви. Отже, буде вказано роль Церкви у боротьбі за людське життя, повагу до нього та його захист. Зокрема особлива увага буде звернена на актуальність проблеми контрацепції і абортів, зачаття *in vitro* і, що безпосередньо з цим пов'язано, – демографічну проблему.

Церква під проводом Святого Духа завжди стає на захист людського життя. Своє життя кожна людина отримала від Бога, і воно безцінне в Його очах. Цю незаперечну святість і недоторканість людського існування у навчанні Церкви буде представлено на підставі її офіційних документів, визначне місце серед яких займає енцикліка св. Йоана Павла II *Evangelium vitae*. Крім теоретичного навчання, буде розглянута душпастирська діяльність Церкви в цьому аспекті, адже такі складні і болісні виклики вимагають термінової відповіді та систематичних дій. Тому будуть запропоновані деякі ініціативи *pro life*, як відповідь «культури смерті», що є пропозицією світу, який відкинув Бога і Його закони.

Спершу буде розглянута роль Церкви у її проповідуванні Євангелія – Доброї новини, що стосується життя і безпосередньо є життям. Після того, буде представлена сім'я, яка є домашньою Церквою і водночас санктуарієм життя, адже саме вона є місцем народження життя, його плекання і всебічного виховання. Сім'я також є свідком служіння життю на всіх його етапах – від зачаття до смерті. Водночас усе більше країн у всьому світі погоджується на легальні аборти і евтаназію, все більшої популярності набувають різноманітні протизаплідні засоби, а з іншого боку – штучне запліднення. До того ж зростає схвалення суспільства подібних правових норм. Натомість Церква, вірна Божому і природному праву, завжди стоїть на захисті життя від зачаття до природної смерті. І така її позиція залишиться незмінна, бо вона ґрунтується на тому, що є суттю християнства.

Однак таке непохитне обстоювання своїх переконань без намагання зрозуміти сучасний світ приносить Церкві все нові й нові поразки. Прикладом цьому, зокрема, є країни Заходу, які легалізували аборти і погоджуються на евтаназію. Такі сучасні загрози життю є викликом для Церкви, тому на закінчення будуть розглянуті практичні форми служіння людському життю, що їх пропонує вселенська спільнота послідовників Христа. А це її безумовна

² Пор. Ж.-М. ОБЕР, *Моральне богослов'я*, Львів 1997, с. 193.

відповідь на виклики сучасного світу, який не завжди прислухається до Божого голосу і природного права, записаного в серці кожної людини.

1. Церква шанує і проповідує Євангеліє життя

Людство є людством життя, якому Бог у своїй безкорисливій любові дав Євангеліє життя, і завдяки цьому люди можуть перемінитися та досягнути спасіння. Через Творця життя, коштом безцінної крові Христа, через очищення водою Хрещення, християни вщеплені в Нього. Так внутрішньо відновленні благодаттю Духа, вони стають народом для життя, а отже, мають жити згідно з цим покликанням. Вони отримали від Бога місію, бо служіння життю – це обов'язок, який народжується з усвідомлення приналежності до Божого народу – Церкви. Божий народ належить Богові і призначений проголошувати діла Його сили, а джерелом натхнення та любові для виконання цієї місії є Божий Син, який своєю смертю дав світові життя³.

Уся місія Церкви зосереджується і розвивається через євангелізацію, що є благодаттю і дорученням, яке Ісус Христос дав на початку її діяльного шляху: «Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію усякому створінню» (Мк 16,15). Це доручення завжди залишається однаково важливим і актуальним. Тому кожен учень Христа особисто покликаний продовжувати діло свого Вчителя, і ніхто не може від цього обов'язку ухилитися. Обов'язок служити життю покладений на всіх і на кожного зокрема. Це еkleзіальне завдання, яке вимагає жертвовного діяння всіх членів християнської спільноти. Кожний християнин покликаний проголошувати Євангеліє життя і звершувати його в Літургії, а також упродовж усього життя реалізувати в служінні. Сучасна ситуація світу однозначно вимагає, щоб на заклик Христа відповідати рішуче і великодушно⁴.

Церква, яка покликана служити всьому людству, пропонує світові співпрацю в дусі діалогу, подібно як Бог у своєму єдинородному Синові, який став людиною, промовляє до людей як до друзів і з ними перебуває. До того ж Церква не керується жодною земною амбіцією, а має на меті лиш одне: під проводом Утішителя Духа продовжувати справу самого Христа. Адже Христос прийшов у світ, щоб свідчити правду, щоб спасати, а не судити, служити, а не щоб Йому служили (пор. Мт 20,28)⁵.

³ Пор. Папська Рада «Справедливість і мир», *Компендіум Соціальної Доктрини Церкви*, Київ 2008, п. 13.

⁴ Пор. Іван Павло II, Післясинодальне апостольське повчання *Christifideles laici*, Львів 2013, п. 33.

⁵ Пор. Папська Рада «Справедливість і мир», *Компендіум Соціальної Доктрини Церкви*, п. 13.

Проголошення Ісуса – це проголошення життя. Він є Словом життя, і в Ньому об'явилося життя (пор. 1 Йн 1,1-2). Він є вічним життям, яке було в Отця і об'явилося людям. Бог уділив це життя людині, земна екзистенція якої спрямована до повноти життя, тобто до вічного життя, і тільки в ньому віднаходить свій повний сенс. Тому просвітлені Євангелієм життя християни мають проголошувати і свідчити про нього, адже воно тотожне з Ісусом. Це Євангеліє перевищує будь-які людські очікування і показує, на які вершини винесена гідність людської особи. Тому його потрібно доносити до кожного людського серця і пронизувати ним усе людське суспільство⁶.

Незмінне і завжди нове Христове Євангеліє Церква повинна доносити також сучасним сім'ям, адже і вони покликані прийняти Божий задум і згідно з ним жити. Оскільки Божий задум про подружжя і сім'ю має на увазі чоловіка та жінку в їхньому конкретному щоденному існуванні в означених соціальних і культурних обставинах, Церква, щоб виконати свій обов'язок, мусить пізнавати ту ситуацію, в якій подружжя та сім'я реалізують своє завдання⁷.

У цьому контексті варто наголосити на особливому значенні теперішнього часу. Нерідко сучасним людям, які щиро шукають відповіді на важкі повсякденні питання свого подружнього та сімейного життя, світ пропонує дуже звабливі погляди і розв'язання проблем, які всіляко, явно чи завуальовано, зневажають правду та гідність людської особи. Таку позицію займають й могутні сітки організацій засобів масової інформації, які непомітно ставлять під загрозу свободу та здатність об'єктивної оцінки. Є вже багато таких, що, усвідомивши ту загрозу, в якій перебуває людська особа, беруться діяти на користь правди. До них долучається Церква зі своєю євангельською здатністю розпізнавання, служачи правді, свободі й гідності кожної людини⁸.

Християнська сім'я, зі свого боку, у міру того, як приймає Євангеліє та розвиває свою віру, стає тією спільнотою, яка має обов'язок проголошувати Євангеліє. Святий Павло VI наголошував, що сім'я як Церква повинна бути тим простором, у якому передається Євангеліє і з якого Євангеліє випромінюється. Отже, у сім'ї, яка усвідомлює це завдання, всі її члени проповідують Євангеліє і водночас приймають євангельську благовість. Батьки, передаючи дітям Євангеліє, можуть від них перейняти глибоке переживання того самого Євангелія. Така сім'я стає благовісницею для

⁶ Пор. ІВАН ПАВЛО II, Енцикліка *Evangelium vitae* (далі: EV), п. 80, <https://katekhytyka-6.blogspot.com/2018/01/evangelium-vitae-1995.html> [14.10.2023].

⁷ Пор. ІВАН ПАВЛО II, Апостольське повчання *Familiaris consortio* (далі: FC), п. 4, <http://katekhytyka-6.blogspot.com/2018/01/familiaris-consortio-1981.html> [14.10.2023].

⁸ Пор. *Там само*

багатьох інших сімей і середовищ, у яких вона перебуває⁹.

Сучасне та майбутнє звіщення Євангелія великою мірою залежить від домашньої Церкви. Ця апостольська місія сім'ї коріниться у таїнстві Хрещення й набуває нової наснаги у благодаті таїнства Подружжя, щоб передавати віру, щоб освячувати і перетворювати суспільство згідно з задумом Божим. Християнська сім'я, особливо сьогодні, має особливе покликання: бути свідком пасхального союзу Христа за посередництвом невинного випромінювання радості любові та переконливої надії. Абсолютна потреба сімейної катехизації виявляється з великою силою в особливих ситуаціях. Зокрема там, де антирелігійне законодавство вимагає припинити виховання у вірі, де поширене безвір'я робить неможливим практикування релігії, то домашня Церква – це єдиний катехитичне середовище, в якому діти та молодь можуть пізнавати і розвивати свою віру¹⁰.

Крім того, Євангеліє життя сім'я проголошує особистою та спільною молитвою. Таким способом сім'я прославляє Бога і дякує Йому за дар життя, просячи про зміцнення і витривалість у випробуваннях та стражданнях на щодень через жертвність в любові, а найкращим прикладом у цьому для всіх християнських сімей завжди є Святе Сімейство¹¹.

Стаючи християнським подружжям, своє рішення чоловік і жінка приймають перед Богом. Отже, вони мають усвідомлювати, що у своїй поведінці не можуть діяти самовільно, тільки завжди керуватися узгодженою з Божим законом совістю і виявляти послух Церкві, яка достовірно пояснює цей закон у світлі Євангелія. Цей Божий закон повною мірою виявляє значення подружньої любові, захищає її та спонукає до справжньої людської досконалості. Так християнські подружжя, довіряючись Божому Провидінню та плекаючи дух жертвності, прославляють Творця і прагнуть досконалості у Христі, коли виконують свої подружні обов'язки з почуттям людської та християнської відповідальності¹².

2. Сім'я як спільнота, у якій реалізується служіння життю

Чоловік і жінка мають властиву собі неповторну гідність. Створені на образ і подобу Богу вони реалізують своє життєве покликання не тільки як

⁹ Пор. FC, п. 52.

¹⁰ Пор. *Там само*.

¹¹ Пор. EV, п. 93; JAN PAWEŁ II, *List do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II*, Wrocław 1998, п. 23.

¹² Пор. Другий Ватиканський Собор, Душпастирська конституція *Gaudium et spes* (далі: GS), п. 50, в: М. ПЕТРОВИЧ (ред.), *Документи Другого Ватиканського Собору (1962-1965). Конституції, декрети, декларації. Коментарі*, Львів 2014, с. 334-416.

окремі особи, а й як пари – спільноти любові, що спрямовані до єдності та плідності і що живуть у спільноті з Богом завдяки одне одному¹³. У таїнстві Подружжя двоє людей стають взаємним даром одне для одного з огляду на свою чоловічу і жіночу ідентичність. Відкриваючи подружнє значення тіла та скеровуючи його одне до одного, вони водночас відкривають цілісність виміру життя¹⁴.

Створених на образ Бога й наділених справжньою гідністю осіб чоловіка і жінку в подружжі мають єднати ті самі почуття, подібне думання і взаємне освячення. Бог є любов, а любов вимагає єднання, міжособистісного виміру, тому немає любові, яка б не виявлялася стосовно до іншої людини. Подібно як Бог є Єдиний у Трьох Божих Особах, так подружжя пара є Його віддзеркаленням і образом. Чоловік і дружина є одним тілом, духом і серцем, в різності статі та особистості¹⁵. У своєму наслідуванні Христа, Другої Особи Пресвятої Трійці, у radoшах і жертвах свого покликання, через свою вірну любов, вони мають ставати свідками того таїнства любові, що його Господь відкрив світові своїм втіленням, життям, смертю і воскресінням¹⁶.

Християнське подружжя, творячи спільноту любові і життя, стає живою часткою Містичного тіла Христа. Отже, у подружжі і сім'ї, що є найменшою спільнотою Церкви, стає присутньою і твориться вся Церква. Це відбувається завдяки тому, що ця найменша спільнота – спільнота любові, домашня Церква, має участь у пророцькій, священицькій та царській функції Христа. Вона також як домашня Церква пов'язана з Церквою-Матір'ю, тобто парафією, дієцезією і всією Вселенською Церквою, яка народжує, виховує і будує християнську сім'ю, виконуючи щодо неї місію, яку отримала від Господа. Церква проповідує сім'ї Боже слово, звершує таїнства, збагачуючи і зміцнюючи благодаттю, а також спонукує і веде до служіння любові на взірць Христа¹⁷.

Джерелом сили для подружжя та сім'ї є Євхаристія – таїнство, в якому Ісус залишив себе як поживу, а також для того, щоб люди мали життя (пор. Йн 10,10). Це життя, зокрема, для подружжя, батьків і сімей Він передав разом

¹³ Пор. ФРАНЦИСК, Апостольська адгортація *Amoris laetitia*, п. 155, <http://katekhytyka-b.blogspot.com/2018/07/evangelii-gaudium-2013.html> [14.10.2023]; Священна Конгрегація Католицького Виховання, *Виховні дороговкази в людській любові Напрявні для статевого виховання*, Львів 2006, п. 26.

¹⁴ Пор. ІВАН ПАВЛО II, *Чоловіком і жінкою створив їх. Богослов'я тіла*, Львів 2022, с. 103.

¹⁵ Пор. М. BRZEZIŃSKI, *Biblijnoteologiczne podstawy duszpasterstwa rodzin*, в: R. KAMIŃSKI та інші (ред.), *Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna*, Lublin 2013, с. 84.

¹⁶ Пор. GS, п. 52.

¹⁷ Пор. Z. ZAREMSKI, *Apostolat rodziny naglącą potrzebą Kościoła*, в: M. FIAŁKOWSKI (ред.), *Duszpasterstwo w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II*, Lublin 2015, с. 162-163

із даром Святого Духа. Ісус установив таїнство Євхаристії під час Тайної Вечері на взіреть родини, щоб ті, зі свого боку, могли у близькій зустрічі за споживанням їжі відчувати близькість Бога¹⁸.

Євхаристійна жертва також відображає союз любові Христа з Церквою. Власне в цій жертві Нового Завіту християнське подружжя знаходить те коріння, з якого воно береться; ця жертва внутрішньо зміцнює і невинно оживляє їхній подружній союз. Євхаристія є джерелом любові, оскільки вона відтворює жертву Христової любові до Церкви. З різних членів сімейної спільноти євхаристійний хліб творить одне тіло, а також дає участь у єдності Церкви. І тоді участь у Христовому Тілі стає невичерпним джерелом місіонерського динамізму християнської сім'ї¹⁹.

Подружню любов Господь благоволив зцілити, вдосконалити і звеличити особливим даром благодаті й милосердя. Така любов закорінена в любові Бога до людини і виявляється у вірності, повазі, нерозривності подружнього зв'язку та плідності²⁰. Отже, шлюб і подружня любов скеровані до народження і виховання дітей. Бог, який сказав: «Не добре чоловікові бути самому» (Бут 2,18) і від початку створив людину чоловіком і жінкою, бажаючи дати їй особливу співучасть у своєму ділі творіння, благословив їх словами: «Будьте плідні і множьте» (Бут 1,28). Тому справжнє плекання подружньої любові та весь устрій сімейного життя, що випливає з неї, спрямовані до того, щоб подружжя, не забуваючи про інші цілі шлюбу, були готові до відважної співпраці з любов'ю Творця і Спасителя, який через них постійно збільшує та збагачує свою сім'ю²¹.

Обов'язок передавання людського життя і виховання – це особлива місія подружжя. У цьому вони співпрацюють із Богом Творцем, тому мають виконувати своє завдання з усією відповідальністю, з повагою до Бога, у взаємній згоді ухвалюючи правильні рішення як для свого власного блага, так і блага своїх дітей, народжених чи сподіваних. Водночас вони мають зважати на матеріальні і духовні обставини часу та свого життєвого становища, а також дбати не тільки про добро сімейної спільноти, а й земного суспільства та Церкви²².

Для досягнення повноти життя і виконання своєї місії потрібна взаємна згода і одностайність подружньої пари, а також співпраця батьків у вихованні

¹⁸ Пор. JAN PAWEŁ II, *List do rodzin*, п. 18.

¹⁹ Пор. FC, п. 7.

²⁰ Пор. J. GOLEŃ, *Poradnictwo małżeńsko-rodzinne*, с. 378.

²¹ Пор. GS, п. 50.

²² Пор. *Там само*.

дітей, адже сім'я – це школа людяності. У вихованні важлива як турбота матері, якої передусім потребують молодші діти, так і активна присутність батька. Батьки мають виховувати своїх дітей так, щоб у зрілому віці вони могли з повним усвідомленням своєї відповідальності піти за своїм покликанням, зокрема священицьким чи богопосвяченим, та обрати для себе такий життєвий стан, у якому, якщо одружаться, могли б створити власну сім'ю у сприятливих для цього моральних, соціальних і економічних умовах²³.

У сім'ї різні покоління мають допомагати одне одному набувати повнішої життєвої мудрості й узгоджувати особисті права з іншими вимогами суспільного життя, що становить фундамент суспільства. Тому всі, що мають вплив на суспільство і соціальні групи, повинні ефективно співпрацювати у плеканні інституту подружжя та сім'ї. Державна влада за свій священний обов'язок має визнавати їхню справжню природу, захищати й розвивати її, берегти громадську мораль і сприяти сімейному добробуту. Вона має захищати право батьків на народжування потомства і виховання його в колі сім'ї. Відповідним законодавством і різними заходами має також піклуватися про тих, що позбавлені сімейного блага, й надавати їм належну допомогу²⁴.

Священники, заохочені з дбайливістю плекати покликання подружньої пари в їхньому подружньому та сімейному житті, використовуючи різні душпастирські засоби: проповідування слова Божого, літургійне богослужіння та іншу духовну допомогу, а також лагідно й терпеливо зміцнювати їх у труднощах і з любов'ю втішати, – щоб таким чином формувалися сім'ї, які випромінюють справжню любов і щастя. Різні організації, передусім об'єднання сімей, мають словом та ділом підтримувати молодь і подружні пари, особливо шойно повінчані, й виховувати їх до сімейного, суспільного та апостольського життя. Для блага подружжя й сім'ї можуть послужити вчені, зокрема біологи, лікарі, соціологи та психологи²⁵.

3. Практичні форми служіння людському життю – відповідь на виклики сучасного світу

Папа Йоан Павло II в енцикліці *Evangelium vitae*, присвяченій цінності людського життя, оцінюючи ліберальне суспільство, вважає його безперспективним з огляду на те, що воно втрачає розуміння Бога і людини. Це суспільство, в якому водночас змагаються культура життя і культура смерті, тобто йде війна сильних проти слабких. Саме тому у всьому світі,

²³ Пор. GS, п. 52.

²⁴ Пор. Там само.

²⁵ Пор. Там само.

в якому все помітніший брак пошани до життя, лунає голос Церкви, що стає на його захист. Мета Церкви – підтвердити цінність людського життя та його недоторканість і водночас пробудити сумління людей, щоб вони могли розрізняти добро і зло, і завдяки цьому будувати нову культуру життя та його захищати²⁶.

Людське життя від першої миті свого існування належить Богові, оскільки, з одного боку, воно від Нього походить, а з другого – призначене для вічності. Тому людина має право на життя від моменту свого зачаття і аж до природної смерті. Безпосередні аборти, незалежно від того, чи це вбивство є метою, чи тільки засобом для якоїсь мети, є злочином, і такий вчинок глибоко суперечить моральному закону. За цю провину проти людського життя Церква карає канонічною карою екскомуніки²⁷.

Життя розпочинається від запліднення яйцеклітини, і вже відтоді не є життям батька чи матері, тільки нової людської істоти, що самостійно розвивається. Тому захист життя людини ще в лоні матері – це обов'язок кожної людини, незалежно від її віри в Бога чи релігійної приналежності, і водночас це спеціальне завдання кожного християнина. У реалізації цього завдання важлива довіра, витривала молитва, апостольство в найближчому оточенні, а також у середовищі навчання і праці²⁸.

Відповіддю Церкви на проблему, пов'язану із захистом життя, є організація надзвичайного душпастирства. У реалізації такого душпастирства потрібно брати до уваги специфічні обставини та потреби конкретних груп людей, а також зважати на їхній моральний і релігійний стан. Душпастирська опіка має огортати людей, які стоять перед рішенням вчинити аборт, а також тих, що вже його зробили. Незалежно від ситуації така опіка матиме дві форми – з залученням таїнств або без них²⁹.

Передусім треба наголосити на ролі та важливості таїнства Покаяння і Примирення, яке, окрім зустрічі з живим Богом і прощенням гріхів, має також терапевтичний чи лікувальний ефект. У складній життєвій ситуації, якою, зокрема, є вбивство ненародженої дитини, сповідь має допомогти людині відкрити її християнську ідентичність завдяки усвідомленню

²⁶ Поп. J. KOWALSKI, *Kontekst Powstania Encykliki „Evangelium Vitae” i jej istotne treści*, в: А. МЛОТЕК, Т. РЕРОН (ред.), *Życie – dar nienaruszalny. wokół encykliki Evangelium vitae*, Wrocław 1995, с. 27-28.

²⁷ Поп. *Kodeks Prawa Kanonicznego*, кан. 1398.

²⁸ Поп. EV, п. 60; D. SOBOLEWSKA-BIELECKA, *Każdy z nas był ludzkim embrionem*, Sandomierz 2012, с. 134-135.

²⁹ Поп. М. KALINOWSKI, *Aborcja*, в: R. KAMIŃSKI та інші (ред.), *Leksykon teologii pastoralnej*, Lublin 2006, с. 17-18.

принципів моральності. Натомість інші форми індивідуальної пастирської підтримки – це різноманітні консультації, душпастирська розмова, духовне керівництво, а також телефон довіри. Така допомога повинна брати до уваги два аспекти людського життя – психічний і духовний, що можуть допомогти людині відкрити і прийняти Бога, а також зробити її сумління вразливим на інші сфери християнського життя³⁰.

Згідно з навчанням енциклік *Humanae vitae* і *Familiaris consortio* продовженням душпастирського служіння у сповідальниці є католицька сімейна консультація. Місією такої консультації – це допомога сім'ям згідно з нормами католицької подружньої етики. Такі консультації є упривілейованою сферою апостольства мирян і водночас важливим аспектом душпастирства. Їхнє завдання, зокрема, це виявити, що таке насправді подружжя і сімейна любов, а також вказати на гідність кожної людини, незалежно від того, на якому етапі розвитку вона перебуває, виховуючи до відповідального батьківства. А ознайомлюючи наречених і молоді подружжя з природніми методами планування сім'ї, сімейна консультація, з одного боку, займається профілактикою таких загроз для зачатих дітей як аборт чи контрацептивна ментальність, а водночас вказує дорогу до взаємної гармонії і поваги подружжя одне до одного та до своїх дітей³¹.

На жаль, в сучасному світі ментальний зв'язок контрацепції з перериванням вагітності стає щоразу очевидніший. Легкодоступні засоби контрацепції – хімічні ліки, внутрішньоматкові спіралі та вакцини – не тільки не запобігають абортам, а й самі їх провокують на початкових стадіях розвитку людської істоти. Ця проблема поширена у всьому світі і також вимагає особливої уваги з боку Церкви³².

З іншого боку, Церква звертає увагу на сучасні технології штучної репродукції, для лікування різних форм безпліддя. Однак такі технології, зокрема метод *in vitro*, неприйнятні з морального погляду, оскільки вони відокремлюють акт прокреації від справжнього людського контексту подружньої близькості. Крім цього, з'являється більше ембріонів, ніж потрібно для перенесення до материнської утроби. Потім ці так звані залишкові ембріони начебто служать розвитку науки чи медицини, стаючи жертвами людських експериментів. У такий спосіб людське життя зводять лише до ролі біологічного матеріалу, який можна використовувати будь-яким способом. Святий Йоган Павло II однозначно засудив і назвав злочином проти

³⁰ Пор. Там само.

³¹ Пор. А. SKRECZKO, *Katolicka poradnia rodzinna*, в: *Leksykon teologii pastoralnej*, с. 355-356.

³² Пор. EV, п. 13.

гідності людських істот будь-яке використання ембріонів та людських зародків у медичних експериментах як джерела органів або тканин для пересадки, оскільки вони мають таке саме право на повагу, як і народжене дитя чи кожна людина. Вбивство невинних людських істот, навіть якщо приносить користь іншим, становить абсолютно неприпустиму дію³³.

Ще одним важливим моральним аспектом, пов'язаним із життям та народжуваністю, є демографічна проблематика. На демографічний приріст чи спад народжуваності може впливати державна влада, спонукаючи до відповідальності подружжя та сім'ї, і, безперечно, беручи до уваги право кожної людської істоти до життя, навіть ненародженої. Політика щодо регулювання народжуваності, яка заохочує або змушує до використання контрацепції, стерилізації чи абортів, морально неприйнятна. Для розвитку демографічного приросту уряди повинні створювати економічні, суспільні, медичні, культурні засоби, які б цілковито вільно і відповідально заохочували подружжя до продовження життя. Це дорога розвитку, яка шанує гідність осіб і сім'ї, а також культуру народів. Служіння Євангелії життя створює цінні можливості співпраці з іншими Церквами та релігійними спільнотами, згідно з економічними діями, до якого заохочував Другий Ватиканський Собор. Діалог і співпраця з іншими релігіями і всіма людьми доброї волі для охорони життя – це завдання і відповідальність для всього людства. Така співпраця, з усвідомленням цінності і гідності життя, дасть змогу уникнути занепаду цивілізації в третьому тисячолітті³⁴.

Отже, проповідувати Євангелію життя і водночас їй служити можна різними формами суспільної діяльності і політичної активності, зокрема поширюючи правду про людське життя і пропагуючи його захист. Люди, що по-особливому покликані служити суспільству загалом, а в ньому кожній людині, для спільного добра мають обов'язок бути відважними і відповідальними за всі аспекти людського життя, також і фізичного. Адже людська особа, яку Бог наділив безмежною гідністю і цінністю, створюючи її на свій образ, не може бути засобом чи способом для досягнення якоїсь мети. Людське життя є святе, і Бог є Господом цього життя від його початку і до кінця. Тому про життя потрібно піклуватися, його підтримувати і йому допомагати на кожному етапі розвитку³⁵.

³³ Пор. EV, п. 14; M. KRÓLCZYK, *Realizacja podstawowych celów małżeństwa w kontekście współczesnych uwarunkowań społeczno-kulturowych*, Kraków 2018, s. 152.

³⁴ Пор. EV, п. 91.

³⁵ Пор. J. GOLEŃ, *Poradnictwo małżeńsko-rodzinne*, s. 382.

На рівні держави особлива відповідальність спочиває на політиках, від яких залежить ухвалення законів. Саме від них залежить, чи ці закони зважатимуть на гідність особи, і чи ці закони будуть загрозою для життя, чи, навпаки, берегтимуть його. Тому важливо, щоб такі люди дослухалися до голосу свого сумління і зіставляли його з голосом моральної правди. Крім цього, потрібно усувати все, що є посяганням на життя, і огортати турботою сім'ї, зокрема, материнство. Уся соціальна політика кожної держави має завжди зважати на сім'ю, адже це первинний та основний осередок суспільства³⁶. Це також стосується політики в праці, щоб можна було узгоджувати ритм праці з ритмом родинного життя, з опікою дітей і старших людей³⁷.

Закінчення

Мета цієї статті – вказати на стурбованість Церкви тенденціями сучасного світу, зокрема тими, що стосуються поваги до людського життя, зокрема найменш захищеного – зачатого і ще не народженого. Для цього насамперед було розглянуто місію Церкви як проповідування Євангелія життя, до чого зобов'язані всі християни, незалежно від їхнього життєвого покликання. А на підставі аналізу Документів Церкви, що стосуються гідності та цінності людського життя, вказано – людське життя святе і недоторкане, а отже потребує захисту від його зачаття і аж до природної смерті.

Місцем прищеплення поваги до життя є вся Церква, і насамперед її найменша спільнота – домашня Церква, тобто сім'я. Згідно з Божим задумом, саме у сім'ї має з'являтися нове життя, у колі найближчих людей воно має зростати і розвиватися. Навчання Церкви, її настанови, є завжди доцільними і переконливими, оскільки базуються на Божому слові – вічному і непомильному. Це навчання не втрачає своєї актуальності уже впродовж двох тисяч років, і надзвичайно важливе для сучасного світу. Адже воно виявляє найглибший вимір Божої любові, що спонукає берегти це життя, поважати його і любити кожну людину як Боже створіння, незалежно від того, на якому етапі життя вона перебуває і яких обмежень зазнає.

Сім'я як найосновніша і найважливіша спільнота не тільки еклезіальна, а й суспільна, має надважливу місію – з любов'ю служити життю і нести цю любов у світ. Для цього необхідна співпраця між членами сім'ї, і водночас співпраця з Творцем і Церквою, яку Він заснував, і з усіма людьми доброї волі. Тому, крім сім'ї, у служінні людському життю велику роль відіграють

³⁶ Пор. Верховна Рада України, *Сімейний кодекс України*, ст. 3, https://protocol.ua/ua/simeyniy_kodeks_ukraini_stattya_3/ [01.11.2023].

³⁷ Пор. EV, п. 90.

різні об'єднання і спільноти, даючи особисте свідчення життя, залучаючись у волонтерство, беручи участь у суспільній, церковній, громадській чи політичній діяльності. У реалізації цих багатьох і складних завдань та подоланні різноманітних труднощів завжди можна сподіватися на допомогу Бога, який став людиною і невпинно огортає її своєю турботою у служінні Церкви.

Резюме

Головна мета статті – показати цінність людського життя у світлі навчання Католицької Церкви і водночас вказати на деякі небезпеки, які в сучасному світі загрожують цьому життю, що, зі свого боку, є викликом для Католицької Церкви. Для реалізації поставленої мети використано дедуктивний метод, зокрема метод аналізу джерельних текстів, метод інтерпретації та порівняння, а також метод синтезу і умовисновку. Незаперечну святість і непорушність людського буття представлено на підставі документів навчання Церкви, серед яких найважливіше місце займає енцикліка папи Івана Павла II *Evangelium vitae*. Аналізуючи загрози, особливу увагу звернено на такі проблеми, як контрацепція та аборт, запліднення *in vitro*, а також на проблему демографії. Стаття вказує на форми душпастирської діяльності Церкви стосовно нагальних і водночас складних викликів, що стоять перед нею. Серед них, зокрема, найважливішими можна вважати деякі ініціативи *pro-life* як відповідь християн на «культуру смерті», що її пропонує світ, який відкидає Бога і Його закон.

Summary

Reawakening and restoring respect for human life a challenge for the Catholic Church

The main aim of the article is to show the value of human life in the light of the teaching of the Catholic Church, and at the same time to point out some of the threats to which life is exposed in the modern world, which constitute a challenge for the Catholic Church. The deduction method and its specific methods, such as: the method of analysis of source texts, the method of interpretation and comparison, as well as the methods of synthesis and inference, were used to achieve the intended objective. The undeniable holiness and inviolability of the human being is presented on the basis of the documents of the Church's teaching, among which the encyclical of Pope John Paul II *Evangelium vitae* occupies an important place. Among the risks, particular attention was paid to the problems

of contraception, abortion and IVF, as well as demographic problems. The article also shows selected forms of pastoral activity of the Church in the face of urgent and complex current challenges. Among them, some pro-life initiatives deserve special attention as a response by members of the Church to the “culture of death” proposed by a world that rejects God and His law.

Streszczenie

Budzenie i przywracanie szacunku dla życia ludzkiego wyzwaniem dla Kościoła katolickiego

Głównym celem artykułu jest ukazanie wartości życia ludzkiego w świetle nauczania Kościoła katolickiego, a jednocześnie wskazanie niektórych zagrożeń, na jakie we współczesnym świecie życie jest narażone, stanowiących wyzwanie dla Kościoła katolickiego. W osiągnięciu zamierzonego celu wykorzystano metodę dedukcyjną oraz jej metody szczegółowe, takie jak: metodę analizy tekstów źródłowych, metody interpretacji i porównawczą, a także metody syntezy i wnioskowania. Niezaprzeczalna świętość i nienaruszalność bytu ludzkiego została przedstawiona na podstawie dokumentów nauczania Kościoła, wśród których ważne miejsce zajmuje encyklika papieża Jana Pawła II *Evangelium vitae*. Pośród zagrożeń szczególną uwagę zwrócono na problemy antykoncepcji i aborcji oraz zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, a także problemy demograficzne. Artykuł ukazuje także wybrane formy działalności duszpasterskiej Kościoła wobec pilnych a zarazem złożonych aktualnych wyzwań. Pośród nich na szczególną uwagę zasługują niektóre inicjatywy *pro-life* jako odpowiedź członków Kościoła na „kulturę śmierci”, którą proponuje świat odrzucający Boga i Jego prawo.

Бібліографія:

Brzeziński, M. (2013). Biblijnoteologiczne podstawy duszpasterstwa rodzin. B: R. Kamiński та інші (ред.), *Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna* (80-83). Lublin: Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej.

Goleń, J. (2013). Poradnictwo małżeńsko-rodzinne. B: R. Kamiński та інші (ред.), *Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna* (378-393). Lublin: Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej.

Jan Paweł II (1998). *List do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II*. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Kalinowski, M. (2006). Aborcja. B: R. Kamiński та інші (ред.), *Leksykon teologii pastoralnej* (17-18). Lublin: TN KUL.

Kodeks Prawa Kanonicznego (1984). Poznań: Pallottinum.

Kowalski, J. (1995). Kontekst Powstania Encykliki „*Evangelium Vitae*” i jej istotne treści. В: А. Мłотек і Т. Reroń (ред.), *Życie – dar nienaruszalny. Wokół encykliki Evangelium vitae* (23-33). Wrocław: Papieski Fakultet Teologiczny.

Królczyk, M. (2018). *Realizacja podstawowych celów małżeństwa w kontekście współczesnych uwarunkowań społeczno-kulturowych*. Kraków: Wydawnictwo Scriptum.

Skreczko, A. (2006). Katolicka poradnia rodzinna. В: R. Kamiński та інші (ред.), *Leksykon teologii pastoralnej* (355-358). Lublin: TN KUL.

Sobolewska-Bielecka, D. (2012). *Każdy z nas był ludzkim embrionem*. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.

Zarembski, Z. (2015). Apostolat rodziny naglącą potrzebą Kościoła. В: М. Fiałkowski (ред.), *Duszpasterstwo w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II* (161-182). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Верховна Рада України (2023). *Сімейний кодекс України*. Взято з: https://protocol.ua/ua/simeyniy_kodeks_ukraini_stattya_3/ [01.11.2023].

Другий Ватиканський Собор (1965). Душпастирська конституція *Gaudium et spes*. В: М. Петрович (ред.). (2014), *Документи Другого Ватиканського Собору (1962-1965). Конституції, декрети, декларації. Коментарі* (334-416). Львів: Свічадо.

Іван Павло II (1988). Післясинодальне апостольське повчання *Christifideles laici*. Львів: Місіонер.

Іван Павло II (1981). Апостольське повчання *Familiaris consortio*. Взято з: <http://katekhytyka-6.blogspot.com/2018/01/familiaris-consortio-1981.html> [14.10.2023].

Іван Павло II (1995). Енцикліка *Evangelium vitae*. Взято з: <https://katekhytyka-6.blogspot.com/2018/01/evangelium-vitae-1995.html> [14.10.2023].

Іван Павло II (2022). *Чоловіком і жінкою створив їх. Богослов'я тіла*. Львів: Свічадо.

Обер, Ж.-М. (1997). *Моральне богослов'я*. Львів: Стрім.

Папська Рада «Справедливість і мир» (2004). *Компендіум Соціальної Доктрини Церкви*. Київ: Кайрос.

Святе Письмо Старого і Нового Завіту. І. Хоменко (пер.). Львів: Місіонер 2008.

Священна Конгрегація Католицького Виховання (1983). *Виховні дороговкази в людській любові. Напрямні для статевого виховання*. Пер. П. Гусак (2006). Львів: Свічадо.

Франциск (2013). Апостольська адгортація *Amoris laetitia*. Взято з: <http://katekhytyka-6.blogspot.com/2018/07/evangelii-gaudium-2013.html> [14.10.2023].

Ks. ZBIGNIEW SOBOLEWSKI¹

WARSZAWA

TROSKA ŚW. JOZAFATA KUNCEWICZA O PODNIESIENIE MORALNE I DUCHOWE DUCHOWIEŃSTWA UNICKIEGO

Treść: Wstęp; 1. Jozafat Kuncewicz arcybiskup połocki; 2. Jozafat jako duszpasterz; 3. Potrzeba reformy duchowieństwa w archidiecezji połockiej; 4. Reguły dla duchowieństwa; 5. Katechizm św. Jozafata; Zakończenie; Summary: *St. Josaphat Kuncewicz's concern for the moral and spiritual support of the Uniate clergy*; Streszczenie; Bibliografia.

Słowa kluczowe: Jozafat Kuncewicz, unia, katechizm św. Jozafata, reguły postępowania kapłańskiego, reforma życia kapłańskiego.

Keywords: Josaphat Kuncewicz, unia, Catechism of Saint Josaphat, rules of conduct for clergy, reform of priestly life.

Wstęp

Dnia 12 listopada 2023 r. przypada 400-lecie męczeńskiej śmierci arcybiskupa połockiego św. Jozafata Kuncewicza. Ten proto-męczennik Cerkwi unickiej był wybitnym duszpasterzem, całkowicie oddanym krzewieniu na Rusi unii z Rzymem. Całe życie oddał sprawie jedności. Miłował Kościół i pragnął, aby wszyscy stanowili w nim jedno. Życie Jozafata było bardzo pracowite. Jest on przykładem osoby całkowicie i bez reszty zaangażowanej w realizację swego powołania. W niniejszym artykule przybliżymy jego sylwetkę, następnie ukážemy sposoby

¹ Kapłan diecezji siedleckiej, wieloletni wykładowca teologii moralnej w WSD w Siedlcach, dyrektor Działu Pomocy „Ad Gentes” w Warszawie. ORCID: 0009-0003-3215-9999.

duszpasterskie św. Jozafata i kontekst społeczno-religijny jego posługiwania na stolicy w Połocku. Omówimy również dwa narzędzia ewangelizacji i reformy duchowieństwa unickiego, którymi posługiwał się Jozafat – katechizm i reguły dla kapłanów.

1. Jozafat Kuncewicz arcybiskup połocki

Iwan Kunczyc przyszedł na świat w 1580 r. we Włodzimierzu Wołyńskim w rodzinie mieszczańskiej. Jego ojciec Gabryel (Hawryła) był ławnikiem miejskim. Oboje rodzice Iwana byli ludźmi głęboko wierzącymi wyznawcami prawosławia. Szczególny wpływ na kształtowanie się wiary młodego chłopca wywarła pobożna matka Martyna, która od najmłodszych lat uczyła go modlitwy i prowadziła do cerkwi na nabożeństwa. Chłopiec dorastał najpierw we Włodzimierzu, gdzie pobierał nauki w szkółce cerkiewnej, a potem rodzice posłali go do Wilna, aby przyuczył się do zawodu kupieckiego u Jacentego Popowicza². W dużym mieście młody Iwan zetknął się z wieloma religiami: z wyznawcami katolicyzmu, protestantyzmu, prawosławia, Żydami i wyznawcami islamu. Był to czas umacniania się unii z Rzymem. Iwan zbliżył się do jezuitów i dzięki nim pogłębił swą znajomość prawd wiary. Jezuita wywarli ogromny wpływ na to, że stał się gorliwym wyznawcą zjednoczenia Cerkwi na Rusi z Kościołem rzymskim.

Wstąpiwszy do monasteru św. Trójcy w Wilnie i przyjąwszy imię zakonne Jozafat w 1604 r., rozpoczął nowy etap w swym życiu duchowym i religijnym³. Wkrótce zasłynął z wielkiej gorliwości w zachowywaniu reguły św. Bazylego, umiłowania samotności i skupienia, modlitwy i ciszy. Młody zakonnik prowadził wzorowy, ascetyczny tryb życia. Wiele czasu poświęcał na pogłębienie wiedzy teologicznej. Studiował w Akademii Wileńskiej oraz prowadził prywatne rozmowy z jezuitami, wykładowcami teologii w Wilnie.

Po otrzymaniu święceń diakonatu w 1605 r. z rąk metropolity Hipacego Pocieja, Jozafat oddał się duszpasterstwu. Będzie je gorliwie kontynuował także po przyjęciu święceń kapłańskich w roku 1609. Z mnicha, szukającego odosobnienia i ciszy przeobraził się w gorliwego ewangelizatora, który odważnie idzie do obojętnych, zagubionych, ignorantów religijnych lub osób wrogo nastawionych do unii. Gorliwość apostołską Jozafata bardzo cenili sobie metropolita kijowski Józef Welamin Rutski, propagator unii na Rusi. On zaproponował jego kandydaturę na arcybiskupstwo połockie i jego sufraganie - biskupstwo witebskie i mścisławskie.

Jozafat Kuncewicz przyjął święcenia biskupie 12 listopada 1617 r. w Wilnie, w kościele Św. Trójcy z rąk metropolity kijowskiego Józefa Welamina Rutskiego.

² J. URBAN, *Święty Józafat Kuncewicz biskup i męczennik*, Kraków 1921, s. 30-31.

³ *Tamże*, s. 35-36.

Otrzymał tytuł *Episcopus Vitebscensis*. Miał wtedy 38 lat. W styczniu 1618 r. udał się do Połocka, aby odbyć uroczysty ingres jako biskup koadiutor do katedry arcybiskupiej w Połocku.

W Połocku młody arcybiskup oddał się całkowicie sprawie krzewienia unii z Rzymem. Przyszło mu działać w bardzo trudnych dla unii uwarunkowaniach: w archidiecezji większość duchowieństwa i wiernych świeckich deklarowała swe przywiązanie do Cerkwi prawosławnej i negatywnie odnosiła się do zjednoczenia z Rzymem. Unia była tu słabo zakorzeniona, a jej wyznawcy chwiejni i nieprzygotowani do jej obrony.

Jozafat starał się odzyskiwać cerkwie i przekazywać je w ręce kapłanów unickich. Troszczył się o podniesienie poziomu moralnego i religijnego swych diecezjan.

Gorliwość apostolska św. Jozafata natrafiła na silny opór, zwłaszcza po odrodzeniu hierarchii prawosławnej na Rusi. Patriarcha Teofan w drodze powrotnej z Moskwy wyświęcił potajemnie w Kijowie kilku biskupów prawosławnych, w tym Melecjusza Smotryckiego, który został mianowany przez niego na stanowisko arcybiskupa połockiego⁴. Intensywna propaganda prawosławna sprawiła, że w wielu miejscowościach w archidiecezji połockiej doszło do buntu duchowieństwa i mieszczan. Smotrycki osiadł w Wilnie, skąd wysyłał emisariuszy, głoszących, że Jozafat nie jest prawowitym biskupem⁵. Święty, mimo zamieszek i gróźb, a nawet nieudanych prób zamachu na jego życie, nie zaprzestał swej działalności apostolskiej na rzecz umacniania unii.

W 1623 r. doszło do tragicznej śmierci Świętego. 12 listopada, wczesnym rankiem, został on zamordowany w swym pałacu arcybiskupim. Ciało jego sprofanowano i wrzucono do Dźwiny. Rozszalały tłum buntowników ograbił katedrę i pałac arcybiskupi.

Śmierć Jozafat wstrząsnęła tak katolikami jak i unitami. Jozafat został beatyfikowany przez papieża Urbana VIII w 1643 r. Kanonizował go w 1867 r. Pius IX. Jest patronem diecezji siedleckiej i drohiczyńskiej, zakonu bazylianów, Rusi, Litwy i Wilna.

Relikwie św. Jozafata tułały się po różnych miastach Białorusi, Litwy i Polski. W 1667 r. powróciły do Połocka, ale już w 1706 r. w obawie przed profanacją zostały umieszczone w Białej Podlaskiej⁶. Po kanonizacji na żądanie cara relikwie

⁴ Zob. V. ILYK, *Sanctus Josaphat in documentis summorum pontificium ab Urbano pp. VIII ad Pium pp. XI. Inquisitio historica et philologica*, Romae 2021, s. 53.

⁵ *Tamże*, s. 55.

⁶ Zob. A. DYDYCZ, *Opisanie odnalezienia relikwii św. Jozafata Kuncewicza na tle jego życia oraz dziejów jego doczesnych szczątków*, „Studia Teologiczne: Białystok, Drohiczyn, Łomża”

ukryto. Zostały one przewiezione do Wiednia, a od 1949 r. spoczywają w bazylice św. Piotra w Watykanie. Relikwia lewej ręki św. Jozafata wraz z pierścieniem biskupim znajduje się w bazylice Serca Jezusowego na Pradze w Warszawie. W diecezji siedleckiej relikwie Świętego są czczone m. in. w kościele Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej, w kościele św. Jana Pawła II w Siedlcach oraz w Radzynie Podlaskim.

2. Jozafat jako duszpasterz

„Jozafat po objęciu zarządu diecezją, nie tylko usprawiedliwił dobre o nim przekonanie ludu, lecz owszem podniósł takowe samymże działalnościami swojemi trybem”⁷.

Przede wszystkim oddziaływał własnym przykładem prawości i szlachetności życia kapłańskiego. Był gorliwym duszpasterzem, któremu zależało na zbawieniu wiernych mu powierzonych. W swej działalności apostołowskiej skupiał się na głoszeniu orędzia ewangelicznego, pragnąc aby nauka Boża dotarła do wszystkich jego diecezjan. Stąd wykorzystywał każdą okazję, by dzielić się swą wiarą. „Za najtrafniejszy środek do gruntowania zasad katolicyzmu, Jozafat uznawał częste objeżdżanie diecezji i zbliżanie się pospołu do ludu i duchownych jego pasterzy”⁸.

Jozafat był przekonany, że jest narzędziem w ręku Chrystusa i dlatego zabiegał o to, aby samemu żyć w łasce uświęcającej. Stąd jego wierność praktykom ascetycznym, którą wyniósł jeszcze z monasteru Św. Trójcy w Wilnie. Młody mnich, a potem archimandryta wileński i arcybiskup połocki, zabiegał o własne uświęcenie. Dążył do świętości pielęgnując ducha osobistej i wspólnotowej modlitwy. Także jako arcybiskup, mimo, że liczne obowiązki nie pozwalały mu na zbyt długą modlitwę, starał się o chwile samotności, kontemplacji i adoracji eucharystycznej. Najczęściej modlił się nocami, leżąc krzyżem na ziemi, albo też na cmentarzu lub nawiedzając cerkwie. W modlitwie osobistej znajdował siłę do pracy duszpasterskiej. Była ona też dla niego chwilą rozeznawania woli Bożej. Jozafat bowiem nie tyle pragnął realizować własne plany i zamiary, ile wiernie wypełniać wolę Tego, który go posłał do owczarni w Połocku.

Umiłowanie modlitwy indywidualnej, ciszy i skupienia Święty harmonijnie łączył z umiłowaniem liturgii cerkiewnej. Od dziecka był wierny modlitwie wspólnotowej. Z radością sprawował codziennie Mszę św. oraz uczestniczył w nabożeństwach. Miał dobry głos i chętnie – gdy nie przewodniczył nabożeństwu

15 (1997), s. 209-224.

⁷ D. MIECZKOWSKI, *Żywot Błogosławionego Jozafata Kuncewicza Arcybiskupa Połockiego obrządku Rusko-unickiego*, Kraków 1865, s. 27-28.

⁸ *Tamże*, s. 30.

– śpiewał w chórze cerkiewnym.

Święty Jozafat łączył zaangażowanie duszpasterskie z praktykami ascetycznymi i pokutnymi. Gorliwie pielęgnował ducha pokuty. Widząc zło w swoim środowisku, zwłaszcza wynikające z obojętności i ignorancji religijnej swych duchownych i wiernych, Jozafat wynagradzał za nie Panu Bogu poprzez noszenie włosiennicy, biczowanie się, długie i liczne posty i umartwienia. Wybrał skromny, mnisi tryb życia i pozostał mu wierny także w stanie biskupim. Niewiele jadł. Nigdy nie jadł potraw mięsnych. Spał najczęściej na gołej ziemi. Nawet zimą nie nosił obuwia. Czuwał nad tym, aby być człowiekiem duchowym.

Święty był przekonany, że „wiara bez uczynków jest martwa” (Jk 2,26), dlatego łączył swą troskę duszpasterską z dbałością o ubogich i potrzebujących. Jako rządcą archidiecezji dysponował dobrami przez nią posiadanymi, pragnąc, aby dochody arcybiskupstwa szły na pomoc materialną dla najuboższych diecezjan⁹. Zachęcał kapłanów, aby byli wielkoduszni i nie pobierali wielkich opłat za posługi religijne. Sam był wolny od chciwości, żył skromnie i ubogo. Nowa godność nie przeszkadzała mu w prowadzeniu ubożego i pełnego pokory życia. Swoją energię poświęcał na roztaczanie opieki nad najbardziej potrzebującymi. Pałac biskupi przekształcił w dom dla bezdomnych¹⁰.

Metodą duszpasterskiego oddziaływania, jaką wybrał Jozafat były osobiste kontakty z wiernymi¹¹. Święty nie bał się iść do ludzi; tam gdzie pracują i mieszkają. W swej działalności duszpasterskiej nie ograniczał się tylko do głoszenia kazań w cerkwi, ale chętnie spotykał się z ludźmi w miejscach, takich jak domy prywatne, ulice czy place miasteczek. Mówił im o Bogu, przypominał o obowiązkach religijnych, nakłaniał do systematycznego korzystania z sakramentów świętych. Starał się przekonywać swych słuchaczy do konkretnego działania, np. spowiedzi świętej. Chętnie nie tylko mówił o przebaczeniu i pojednaniu z Bogiem, ale był także cierpliwym i oddanym spowiednikiem. Był gotów przyjmować spowiedź skruszonych słuchaczy także w ich domach prywatnych i na ulicy.

Gorliwość Jozafata w propagowaniu sakramentów świętych, zwłaszcza pokuty i Eucharystii, była czymś wyjątkowym i zdumiewającym w tamtych uwarunkowaniach. Wierni Cerkwi prawosławnej nie byli przyzwyczajeni do systematyczności w praktykowaniu spowiedzi i uczestnictwa w Mszy św. Nawet kapłani prawosławni rzadko przystępowali do tych sakramentów i rzadko odprawiali Boską liturgię. Jozafat chciał to zmienić przez swój osobisty przykład i nauczanie.

⁹ Zob. D. MIECHKOWSKI, *Żywot Błogosławionego Józafata Kuncewicza*, s. 31.

¹⁰ *Tamże*, s. 30.

¹¹ Zob. J. URBAN, *Święty Józafat Kuncewicz*, s. 71.

W kontaktach z duchownymi i wiernymi Jozafat wykazywał się wielką życzliwością i przyjaznym usposobieniem. Szanował wszystkich bez względu na to, kim byli i jaki mieli status społeczny. Równie chętnie przebywał z dziećmi, jak i z żebrakami.

Charakterystyczne dla postawy duszpasterskiej św. Jozafata jest to, że troszczył się o zbawienie nie tylko tych osób, które przyznawały się do unii i uczęszczały na nabożeństwa, ale szedł do tych, którzy byli do niego wrogo nastawieni i niechętni. Bardzo często rozmawiał on na tematy wiary z dyzunitami i wyznawcami innych religii. I chociaż nie zawsze rozmowy te kończyły się pozytywnie, to jednak nic nie zrażało Świętego przed ich kontynuowaniem.

Św. Jozafat, wzorem Chrystusa, Dobrego Pasterza, szczególną troską duszpasterską otaczał ubogich¹². Byli to najczęściej ludzie prości, bez wykształcenia; często analfabeci. Większość z nich była ochrzczona, ale nie praktykująca. Ci, którzy żyli na wsiach byli najczęściej zaniedbani religijnie¹³. Dlatego Jozafat nakazywał swym kapłanom, aby każdego roku odbywali wizytę duszpasterską i odwiedzali wieśniaków w ich domach. Przy okazji kolędy mieli nakłaniać do spowiedzi i Komunii św.

Jozafat troszczył się także o chorych, leżących w szpitalach i przytułkach, których chętnie nawiedzał i zachęcał do skorzystania z sakramentów świętych. Dbał też o zapewnienie posługi kapłańskiej więźniom i skazanym na śmierć.

Święty arcybiskup osobiście katechizował dzieci. Przygotowywał je do pierwszej spowiedzi i Komunii św.¹⁴. Był to zwyczaj niespotykany do tej pory i zaniedbywany przez księży.

3. Potrzeba reformy duchowieństwa w archidiecezji połockiej

Arcybiskupstwo, w skład którego wchodziły jako sufraganie diecezja witebska i mścisławska, gdzie Jozafat został posłany jako koadiutor starego arcybiskupa Gedeona Brolnickiego, było bardzo rozległe. Zajmowało więcej niż 100 tys. km kwadratowych.

Młodego biskupa jednak nie martwiły odległości w archidiecezji, ale jej smutny stan moralno-religijny. Odbywając swój ingres do Połocka zastał cerkwie zniszczone, zaniedbane lub zrujnowane i w większości zajmowane przez dyzunitów.

Arcybiskup Gedeon, był sędziwym starcem, unitą zmęczonym życiem

¹² Zob. N. CONFIERI, *Vita di S. Giosafat arcivescovo e martire ruteno dell'Ordine di S. Basilio il Grande*, Roma 1867, s. 114-115.

¹³ Zob. *Tamże*, s. 130.

¹⁴ Zob. *Tamże*, s. 128-129.

i bezwolnym¹⁵. Otaczał go dwór złożony z duchownych, którzy w większości byli przeciwnikami unii kościelnej z Rzymem, ludźmi pragnącymi utrzymać swe dotychczasowe stanowiska i apanaże. Byli to duchowni wrogo nastawieni do jakichkolwiek zmian w archidiecezji. Ludzie skorumpowani, uwikłani w liczne nałogi, zwłaszcza pijaństwo i hazard. Nominację młodego i gorliwego – jak słyszeli arcybiskupa koadiutora – przyjęli z wrogością¹⁶. W tym duchu też urabiali arcybiskupa Gedeona, który nie krył swej niechęci wobec swego następcy¹⁷.

Abp Jozafat, pokorny i cierpliwy, nie okazywał swemu poprzednikowi niechęci; przeciwnie, starał się być wobec niego uprzejmy i życzliwy. Gedeon zmienił swe postępowanie wobec niego. Po kilku miesiącach umarł, otrzymawszy pierwszej sakramenty święte z rąk św. Józafata¹⁸.

Zostawszy pełnoprawnym arcybiskupem połockim Jozafat zabrał się do krzewienia i umacniania unii z Rzymem w swych diecezjach. Do tego dzieła wyznaczył go metropolita kijowski Józef Welamin Rutski, z którym znali się z czasów wileńskich, z klasztoru Św. Trójcy. Rutski doceniał organizacyjne i duchowe przymioty Józafata, jego gorliwość apostołską i prawość charakteru. Młody arcybiskup był starannie przygotowany do swej misji intelektualnie – poprzez studia w Akademii Wileńskiej oraz osobiste kontakty z jezuitami, wykładowcami teologii w Wilnie.

Metropolita miał przed sobą niełatwe zadanie. Jak już wspominaliśmy, pod względem gospodarczym zastał archidiecezję w opłakanym stanie. Kościoły w dużej mierze znajdowały się w rękach schizmatyków, „inne zaniedbane i pozbawione od dłuższego czasu jakichkolwiek remontów, prawie wszystkie w upadku i nie nadawały się do użytku, nie mogły więcej służyć kultowi Bożemu”¹⁹. Mimo, że archidiecezja była dobrze uposażona i nie należała do ubogich – posiadała przecież wystarczającą ilość majątków ziemskich, które pozwalałyby na spokojne funkcjonowanie arcybiskupa i jego domu, urzędów diecezjalnych i cerkwi parafialnych – jednak z powodu rozprzężenia obyczajów i zawłaszczenia majątków przez szlachtę i popów, była pogrążona w ruinie²⁰. Jozafat chcąc zapewnić sobie i swym współpracownikom nawet skromne utrzymanie oraz zgromadzić fundusze na renowację cerkwi i monasterów, musiał podejmować

¹⁵ Zob. J. URBAN, *Święty Józafat Kuncewicz*, s. 95.

¹⁶ Zob. V. ILYK, *Sanctus Josaphat in documentis summorum pontificum*, s. 50.

¹⁷ Zob. N. CONFIERI, *Vita di S. Giosafat arcivescovo e martire*, s. 95.

¹⁸ Zob. V. ILYK, *Sanctus Josaphat in documentis summorum pontificum*, s. 50.

¹⁹ N. CONFIERI, *Vita di S. Giosafat arcivescovo e martire*, s. 124.

²⁰ Zob. J. URBAN, *Święty Józafat Kuncewicz*, s. 107.

konkretne kroki w celu odzyskania alienowanych majątków kościelnych²¹. Starał się czynić to polubownie, ale zetknąwszy się z odmową i sprzeciwem uczciwego uregulowania spraw materialnych, odwoływał się do sądów państwowych. To wywoływało niechęć i bunty ze strony nieuczciwych właścicieli.

Także pod względem religijnym i moralnym sytuacja w archidiecezji połockiej nie była łatwa. Metropolita musiał zmierzyć się z kilkoma negatywnymi zjawiskami i stawić czoła gorszącym sytuacjom. Sam był oskarżany o to, że jest zdrajcą Cerkwi, Rusi i zaprzędanym jezuitom. Święty musiał usprawiedliwiać swą przyjaźń z jezuitami oraz udowodniać, że nigdy nie wyrzekł się swego pochodzenia. Często z bólem wysłuchiwał zarzutów przeciwko sobie, które były jedynie plotkami i pomówieniami. Cierpliwie wyjaśniał swym wrogom, że jest Rusinem i nie zamierza zmieniać porządku cerkiewnego, obrzędów i zwyczajów rozpowszechnionych na Rusi. Kochał język i obrządek cerkiewny, w jakim został ochrzczony i wychowany, ale jednocześnie nie ukrywał nigdy, że szanuje papieża i Kościół łaciński, a Rzym jest dla niego Matką wszystkich Kościołów. Kiedy dyzunicy kazali mu udać się do Konstantynopola, aby podporządkować się patriarsze, powiedział: „Jeśli chciałbym udać się do Konstantynopola, to nie po to, aby okazać posłuszeństwo patriarsze, ale aby poradzić temu nieszczęśliwemu, by podporządkował się papieżowi, i w ten sposób uwolnił siebie samego i wielu nieszczęśliwych swych naśladowców od zatracenia”²².

Jozafat często modlił się za swych rozmówców: „Panie, nawróć schizmatyków i daj pokój swemu Kościołowi”. Prosił Chrystusa: „O, Panie, udziel biednym schizmatykom ducha zgody: udziel pokoju i jedności Kościołom i nawróć nieszczęśliwych oddzielonych od Twego Kościoła”²³. W odpowiedzi spotykał się z pogardą, inwektywami. Na ulicy przeklinali go dyzunicy i niekiedy obrzucali kamieniami.

Reformy wymagało duchowieństwo, które miał do dyspozycji Święty. Większość księży potrafiła zaledwie czytać i pisać²⁴. „Co się tyczy ściśle duchownych starał się on przede wszystkim, o przysposobienie gorliwych i przykładowych w Winnicy Chrystusowej pracowników, i dlatego oddalając od posady kapłańskiej księży całkiem nieumiejętnych, niedbałych, różnego rodzaju nadużyć się dopuszczających, i tak zwanych dwu-żonów, czyli drugą żonę mających, obostrzył dla duchowieństwa przestrzeganie przepisów kanonicznych

²¹ Zob. *Tamże*, s. 110-111.

²² N. CONFIERI, *Vita di S. Giosafat arcivescovo e martire*, s. 156.

²³ *Tamże*, s. 151.

²⁴ Zob. V. ILYK, *Sanctus Josaphat in documentis summorum pontificum*, s. 52.

w każdej okoliczności, polecił mu częstsze nabożeństwa cerkiewnego i mszy świętej odprawianie, i comiesięczne co najmniej przed zakonnikami bazylikańskimi spowiadanie się, wzbronił wyciągania od ludu datków i większych nad postawioną stopę opłat, nakazał też regularne udzielanie parafianom religijnych nauk, dokładne ewangelii objaśnianie, oraz i staranne zabobonów, błędów i zgorzeń rugowanie”²⁵.

Jozafat naciskał, by księża spowiadali się systematycznie, przynajmniej raz w miesiącu u bazylianów²⁶. Zakonnicy ci byli dobrze przygotowani do tej posługi i zdolni do kierownictwa duchowego kapłanów. O konieczności spowiadania się, by żyć w łasce uświęcającej oraz by nigdy nie sprawować sakramentów świętych w stanie grzechu ciężkiego, Jozafat przypominał swym kapłanom podczas dorocznych spotkań synodalnych²⁷.

Święty Jozafat stanowczo traktował kapłanów, którzy uwikłali się w grzeszne nałogi i gorszyli wiernych pijaństwem, hazardem i nieczystością. Żądał ich nawrócenia i poprawy, a jeśli trwali w nałogach – wydalal ich ze stanu kapłańskiego. Tym stanowczym działaniem mającym na celu przywrócenie dyscypliny w szeregach kapłańskich Jozafat zyskał sobie wielu wrogów. Najczęściej stawali się oni zawziętymi przeciwnikami Jozafata i gorliwymi zwolennikami przywrócenia dawnych porządków.

4. Reguły dla duchowieństwa

Arcybiskup Jozafat napisał serię reguł postępowania, aby księża w archidiecezji połockiej mogli zachować czystość obyczajów i niezbędny przykładowy charakter, który jest konieczny dla zbudowania autorytetu wśród wiernych. Reguły oparł na kanonach Kościoła wschodniego i zawarł w nich te same kary za ich nieprzestrzeganie, które w tych kanonach się znajdują. Trzeba podkreślić, że nie wymyślił nowych reguł postępowania kapłańskiego, ale w sposób jednoznaczny i stanowczy przypominał to, co obowiązywało ich od dawna. Każdy kapłan był zobowiązany do tego, aby przynajmniej dwa razy w miesiącu przypominał je sobie²⁸.

Mimo trudności, arcybiskup unicki nigdy nie zaniedbywał wizytowania swych parafii. Docierał do najdalszych zakątków diecezji, mimo przeszkód i trudności, jakie sprawiał klimat, brak dróg dojazdowych i środków komunikacji. Chętnie przebywał wśród duchownych, słuchał ich i umacniał w wierności powołaniu. Był dla nich ojcem, który pragnie przekazać im cząstkę swej gorliwości.

²⁵ D. MIECZKOWSKI, *Żywot Błogosławionego Jozafata Kuncewicza*, s. 28.

²⁶ Zob. Reguła 48.

²⁷ Zob. N. CONFIERI, *Vita di S. Jiosafat arcivescovo e martire*, s. 136.

²⁸ Reguła 35.

Jozafat organizował każdego roku w Połocku, na początku Wielkiego Postu, dla swego duchowieństwa synod archidiecezjalny. By ułatwić księżom dotarcie na spotkanie, synody doroczne organizowano w trzech miejscowościach: w czasie Wielkiego Postu w Połocku, drugiego dnia oktawy Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Witebsku oraz Mścisławiu po święcie Narodzenia Maryi w wrześnieu. Do udziału w synodach Jozafat zobowiązywał wszystkich kapłanów²⁹. Za zaniedbanie tego obowiązku arcybiskup groził im surowymi karami³⁰. Podczas synodów arcybiskup egzaminował kapłanów ze znajomości katechizmu oraz wysłuchiwał ich wątpliwości i trudności. Przypominał też kapłanom, aby wszelkie spory rozstrzygali między sobą, a nie odwoływali się do sądów świeckich³¹.

Św. Jozafat zabraniał bratania się z heretykami i schizmatykami³². Przestrzegał przed niemoralnością i dlatego zabraniał uczęszczania do karczmy czy też miejsc, które nie cieszyły się dobrą sławą³³. Ci, którzy upijali się publicznie winni zostać ekskomunikowani. Święty podobnie surowo napiętnował grę w karty i inne gry hazardowe³⁴. Ci, którzy grzeszą w ten sposób również winni być ekskomunikowani³⁵. W ślad za postanowieniami Soboru Nicejskiego I arcybiskup zakazywał kapłanom mieszkania pod jednym dachem z niewiastami, z którymi nie są spokrewnieni³⁶. Święty pouczał: „W imię Boga nieśmiertelnego zaklinamy naszych wszystkich kapłanów, aby żyli wstrzemięźliwie i w czystości: i jeśli są świadomi jakiegokolwiek grzechu, niech powracają bez ociągania do sakramentu pokuty, i nigdy ze skażonym sumieniem bez spowiadania się, nie ośmielą się celebrować świętej liturgii lub spełniać jakiegokolwiek innego Bożego oficjum. Grzechy kapłanów nie są tylko dla nich, ale także wiernych świeckich przeszkodą do otrzymania łaski”³⁷. Arcybiskup cenił sobie kapłaństwo Chrystusowe. Uważał, że kapłan jest jak anioł, dotyka rzeczy świętych, i winien mieć czyste sumienie. Na tyle kapłan będzie uświęcał innych, na ile sam będzie święty.

Dużo energii poświęcił arcybiskup Połocka na walkę z zakorzenionym od dawna zwyczajem w diecezji rzadkiego sprawowania liturgii. Wielu kapłanów odprawiało świętą liturgię zaledwie kilka razy w roku. Dlatego nakazał kapłanom, aby odprawiali Mszę św. we wszystkie niedziele i święta kościelne, nawet jeśli nie

²⁹ Reguła 46.

³⁰ Reguła 32.

³¹ Reguła 37.

³² Reguła 19.

³³ Reguła 25.

³⁴ J. URBAN, *Święty Józafat Kuncewicz*, s. 113-115.

³⁵ Reguła 45.

³⁶ Reguła 26.

³⁷ Reguła 30.

będzie brało w nich udział wielu wiernych³⁸. Zalecał też, aby przed Mszami św., zwłaszcza sprawowanymi w wielkie święta kościelne, kapłani się spowiadali.

5. Katechizm św. Jozafata

Jozafat Kuncewicz już jako diakon i kapłan dał się poznać jako gorliwy głosiciel Ewangelii. Jego kazania miały charakter apologetyczny. Wykorzystując swą doskonałą znajomość pism Ojców Wschodnich udawał, że jedynym prawdziwym Kościołem Chrystusa jest Kościół rzymski, ci zaś, którzy odpadli od jedności z Ojcem Świętym są w błędzie.

W latach 1611-1613 Jozafat opublikował traktat *Odfalszowanie pism słowiańskich przez obrońców i nauczycieli wiary kościelnej*. W tym dziele Święty ustosunkował się do licznych kłamstw i fałszerstw prawosławnych przeciwko katolikom. Napisał także: *O pierwszeństwie Świętego Piotra, O chrzcie św. Włodzimierza, O czystości kapłańskiej: lepiej nie być żonatym* oraz *Obrona Unii*³⁹. W tych i innych pismach, Jozafat bronił Kościoła katolickiego i starał się wykazać, że Cerkiew na Rusi przez długi czas miała silne związki ze Stolicą św. Piotra. Polemizując z dyzunitami sięgał po argumenty z kronik ruskich i prawosławnych tekstów liturgicznych.

Najprawdopodobniej w 1618 r. wydał *Katechizm i Reguły dla kapłanów* oraz utwory poświęcone tematowi Unii i jej obronie.

Młody arcybiskup wielką wagę przywiązywał do osobistych kontaktów z duchownymi i wiernymi, podczas których wyjaśniał prawdy wiary i zasady unii kościelnej. Wykorzystywał każdą okazję, aby zachęcać do jej przyjęcia. Głosił płomienne kazania w katedrze połockiej, zdobywając serca słuchaczy swą gorliwością apostołską i miłością do Chrystusa. Mówił prosto, zrozumiale nawet dla niewykształconych słuchaczy.

Ok. 1618 r. Jozafat Kuncewicz opublikował dzieło zatytułowane w aktach kanonizacyjnych jako *Catechismus a Servo Dei Josaphato compositus*⁴⁰. Powodem powstania tego dzieła była powszechna ignorancja duchownych i wiernych Cerkwi unickiej. Jozafata, gorliwego pasterza smucił brak znajomości prawd wiary i powszechna zabobonność. Starał się zaradzić tym negatywnym zjawiskom poprzez wykład nauki wiary. Katechizm przekazał duchownym podczas jednego z synodów w Połocku. Musieli oni przyswoić sobie treść katechizmu, co Święty skrupulatnie weryfikował podczas późniejszych synodów.

³⁸ Reguła 5.

³⁹ Zob. N. CONFIERI, *Vita di S. Giosafat arcivescovo e martire*, s. 65.

⁴⁰ Zob. A. KICIŃSKI, *Katechizm w posłudze pastoralnej św. Jozafata*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 10 (2013), s. 143.

Treść katechizmu znamy w wersji łacińskiej z materiałów przygotowanych na potrzeby procesu beatyfikacyjnego. Był on skierowany do duchownych, na wzór katechizmu, jaki Kościół katolicki opublikował po Soborze Trydenckim⁴¹. Swą budową nawiązywał do niezwykle popularnego w Kościele łacińskim katechizmu Piotra Kanizjusza⁴². Cechą charakterystyczną tego przedstawienia prawd wiary i zasad moralnych nauczanych przez Kościół jest prostota. Sposób prezentacji nauki, w formie pytań i odpowiedzi odpowiadał poziomowi intelektualnemu przeciętnego odbiorcy.

Katechizm zawiera 135 pytań i odpowiedzi. Został on podzielony na cztery części. Na początku autor zamieścił trzy pytania: Kto jest chrześcijaninem? Co jest obowiązany posiadać ten, kto wyznaje prawo Jezusa Chrystusa? W jaki sposób może się łatwo nauczyć tych wymagań? Jozafat uważał, że chrześcijanin winien najpierw poznać *Credo*, potem modlitwę *Ojcze nasz*, Dekalog oraz siedem sakramentów świętych.

Pierwsza część katechizmu *O wierze*, zawierająca 36 pytań i odpowiedzi, prezentuje wiarę Kościoła za pomocą *Symbolu Apostolskiego*, który według tradycji wschodniej miał być dziełem Dwunastu Apostołów (każdy apostoł ułożył jeden artykuł wiary).

Św. Jozafat dużo miejsca poświęca wyjaśnieniu katolickiej nauki o pochodzeniu Ducha Świętego od Ojca i Syna, co było zagadnieniem kontrowersyjnym między Zachodem a Wschodem. Święty w pełni aprobejuje katolicką naukę o *filioque*.

Katechizm Kościoła Katolickiego krótko przypomina, że „Formuła «Filioque» nie występuje w Symbolu wyznanym w 381 r. w Kontantynopolu. Idąc jednak za starożytną tradycją łacińską i aleksandryjską, św. Leon Wielki, papież, wyznał ją dogmatycznie już w 447 r. zanim jeszcze Rzym uznał i przyjął w 451 r. na soborze w Chalcedonie Symbol z 381 r. Użycie tej formuły w *Credo*

⁴¹ Zob. TENŻE, *Rola katechizmów w rozwoju nauczania katechetycznego*, Kraków 2020.

⁴² Piotr Kanizjusz (Kanizy) opublikował najpierw *Catechismus maior. Summa doctrinae* (1555) – nazwany powszechnie Wielkim Katechizmem. Z niego Kanizy zrobił dwa wyciągi: jeden dla dzieci Mały Katechizm – *Catechismus minimus* (1556) i drugi dla starszej młodzieży zwany Średnim Katechizmem *Parvus catechismus catholicorum* (1558). Tylko w XVI wieku wydawano je ponad 200 razy. Powstała także wersja ilustrowana (1589). Piotr Kanizjusz podzielił swój katechizm na 2 części: *De sapientia christiana* – nauka o wierze i Apostolskim składzie wiary, o nadziei, Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, miłości, przykazaniach Bożych i kościelnych, a także o sakramentach, oraz *De iustitia christiana* – wyjaśnienia, na czym polegają dobre i złe czyny, omówienie cnót, darów i owoców Ducha Świętego oraz rad ewangelicznych; całość zamyka prezentacja czterech rzeczy ostatecznych: śmierci, sądu, nieba i piekła. Po włączeniu bogatej dokumentacji biblijno-patrystycznej (około 2000 przytoczeń z Pisma świętego i około 1200 z ojców Kościoła), umieszczonej na marginesie dużego katechizmu Piotra Kanizjusza w formie przypisów do jego treści, powstał katechizm dla teologów” A. KICIŃSKI, *Katechizm w posłudze pastoralnej św. Jozafata*, s 145.

powoli przyjmowało się w liturgii łacińskiej (między VIII a XI wiekiem)⁴³.

Jozafat wyjaśniał pochodzenie Ducha Świętego:

„P. Dlaczego zatem w Symbolu Nicejskim jest napisane od Ojca pochodzącego, a nie jest dodane od Syna?

O. Uczynili to Święci Ojcowie przeciwko heretykowi Macedoniuszowi i innym jego zwolennikom, którzy tak uczyli, że Duch Święty pochodzi tylko od Syna, a nie od Ojca; i dlatego wspomnieli tylko Ojca, którego nie uznawali heretycy w odniesieniu do pochodzenia Ducha Świętego.

P. Czy w Piśmie św. gdzieś napotyka się, że Duch Święty nie pochodzi od Syna, lecz tylko od Ojca?

O. Nigdzie tego nie znajduje się. Jednak raczej w sposób przeciwny, że mianowicie pochodzi od Syna. Ponieważ Chrystus (J 16) mówi: Wszystko co ma Ojciec moje jest: dlatego powiedziałem wam, że z mego weźmie. A w rozdziale 17 mówi: Moje wszystko twoje, a twoje moje. Święci Ojcowie zaś to samo wyraźnie poświadczają.

P. Co wynikłoby z tego, gdybyśmy powiedzieli, że Duch Święty nie pochodzi od Syna?

O. Wynikłoby to, że już Syn nie jest we wszystkim równy Ojcu. Ojciec bowiem poza Ojcostwem miałby coś więcej niż posiadałby Syn. Co jest bluźnierstwem w wierze chrześcijańskiej, sprzeciwia się podstawie wiary o Trójcy Przenajświętszej.

P. Czy jeśli byłoby prawdą, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, to byłyby dwa Początki Ducha Świętego, a nie jeden?

O. Nigdy. Jak bowiem z tego, że stworzenie nieba i ziemi jest od Ojca i Syna i Ducha Świętego nie wynika, iż są trzy Trójce, lecz jest tylko jedna: albowiem jedyna jest moc, przez którą trzy Osoby stworzyły niebo i ziemię; podobnie tutaj również jedyna jest łączona i niepodzielna moc tchnienia Ojca i Syna: przeto przez tę moc tchną Ojciec i Syn, niejako dwaj tchnący, lecz jako tylko jeden. A zatem tak Ojciec jak i Syn stanowią jeden Początek Ducha Świętego⁴⁴.

Drugą część katechizmu Jozafat zatytułował *O Modlitwie Pańskiej* i podzielił ją na dwa działy: w pierwszym omawia treść *Ojciec nasz*, a drugim inne modlitwy chrześcijańskie. Między innymi pisze o *Zdrowaś Maryjo* oraz modlitwach do świętych orędowników. Ta część katechizmu składa się z 26 pytań i odpowiedzi.

W trzeciej części swego opracowania św. Jozafat pisze „O dziesięciu przykazaniach Dekalogu”. Ta część zawiera 47 pytań i odpowiedzi i jest

⁴³ Zob. *Katechizm Kościoła Katolickiego* nr 247; T. KALUŻNY, *Filioque na nowo odczytane. Katolicka i prawosławna recepcja dokumentu watykańskiego*, w: A. BARON, J. KUPCZAK, J. D. SZCZUREK (red.), *Rozwój dogmatu trynitarnego. Perspektywa historyczbawcza*, Kraków 2015, s. 107-137.

⁴⁴ A. KICIŃSKI, *Katechizm w posłudze pastoralnej św. Jozafata*, s. 149.

podzielona na dwa działy. W pierwszym Jozafat analizuje Dekalog, który uważa za obowiązujący tak w Starym, jak i Nowym Przymierzu. W drugiej części Święty daje konkretne wskazania moralne do omawianych przykazań.

W ostatniej części katechizmu, zawierającej 22 pytań i odpowiedzi, zatytułowanej „O siedmiu sakramentach Kościoła”, Święty omawia poszczególne sakramenty. Wyjaśnia czym jest łaska przywiązana do każdego z ich. Mówi też o godnym przyjmowaniu sakramentów świętych i sposobie ich udzielania⁴⁵.

Zakończenie

Praca podjęta przez gorliwego pasterza wydała plony już po jego męczeńskiej śmierci. Stał się ewangelicznym ziarnem rzuconym w ziemię, które według zapewnienia Chrystusa obumarło i przyniosło plon obfity (zob. J 12,24). Dla współczesnych duszpasterzy jest on wzorem gorliwego kapłana i ewangelizatora, który idzie nie tylko do owczarni mu powierzonej, ale szuka dróg dotarcia do niewierzących, wątpiących lub obojętnych religijnie. Jozafat jest przykładem pasterza odważnego, ofiarnego, całkowicie oddanego sprawie ewangelizacji. Mimo, że upłynęło już tyle wieków od jego życia i męczeństwa, inspirował on nadal dążenie do jedności kościelnej i miłości do Kościoła powszechnego.

Jozafat umiejętnie łączył dążenie do osobistej świętości z pragnieniem zdobycia wszystkich ludzi dla Chrystusa i ich zbawienia. Uświęcał się realizując wiernie swe obowiązki kapłańskie i zakonne. Jest wzorem zapomnienia o sobie i całkowitego powierzenia się Chrystusowi, jednemu i Najwyższemu kapłanowi Nowego Przymierza.

Streszczenie

Artykuł stanowi próbę ukazania sylwetki i działalności duszpasterskiej św. Jozafata Kuncewicza, arcybiskupa połockiego, pierwszego męczennika unii. Odwołując się do *curriculum vitae* świętego, autor prezentuje go jako gorliwego duszpasterza, ojca dla powierzonych mu duchownych i wiernych, którego stałym, celem dążeń było odrodzenie moralne i duchowe swej diecezji. Jozafat widział potrzebę reformy Cerkwi połockiej i pragnął jej dokonać poprzez podniesienie moralne duchowieństwa. W tym celu posłużył się katechizmem, przygotowanym na wzór katechizmów Kościoła zachodniego oraz regułami życia kapłańskiego, będącymi przypomnieniem zasad obowiązujących w Cerkwi na Rusi.

⁴⁵ *Tamże*, s. 149.

Summary

St. Josaphat Kuncewich's concern for the moral and spiritual support of the Uniate clergy

The article is an attempt to present the figure and pastoral activity of Saint Josaphat Kuncewicz, Archbishop of Polotsk, the first martyr of the union. Referring to the saint's curriculum vitae, the author presents him as a zealous pastor, a father to the clergy and faithful entrusted to him, whose constant goal was the moral and spiritual revival of his diocese. Josaphat saw the need to reform the Polotsk Church and wanted to achieve it by morally uplifting the clergy. For this purpose, he used a catechism, prepared on the model of the catechisms of the Western Church, and the rules of priestly life, which are a reminder of the rules in force in the Church in Russia.

Riassunto

La cura di Giosafat Kuncewicz per la crescita morale e spirituale del clero unite

L'articolo viene pubblicato nel 400° anniversario del martirio di San Giosafat Kuncewicz, arcivescovo uniate di Połock. L'autore presenta il profilo del Santo ed i suoi contributi alla riforma morale e religiosa del clero e dei fedeli dell'arcidiocesi di Połock. Mostra i metodi di evangelizzazione preferiti da Giosafat, consistenti non solo nella predicazione e nella catechesi dei bambini e degli adulti nella chiesa, ma anche nel contatto personale con i fedeli. Giosafat era un maestro della parola. Predicava il Vangelo non solo nella cattedrale ma anche nelle strade, nelle piazze ed ovunque la gente vivesse e lavorasse. Fu uno zelante sostenitore della rinascita della Chiesa uniata attraverso il risveglio morale del clero. Per vincere l'ignoranza religiosa del clero e del popolo, Giosafat compose un catechismo. In esso ha spiegato in modo chiaro e trasparente le principali verità della fede, nonché le preghiere cristiane ed i santi sacramenti. Diede anche al suo clero istruzioni chiare: regole di condotta. La vita operosa e piena dei sacrifici del santo fu interrotta dal suo martirio nel 1623. Nonostante il passare del tempo, egli rimane un modello attuale di pastore completamente dedito alla sua missione religiosa.

Bibliografia:

Confieri, N. (1867). *Vita di S. Giosafat arcivescovo e martire ruteno dell'Ordine di S. Basilio il Grande*. Roma: Tipografia della s. Congregazione de propaganda Fide.

Dydcz, A. (1997). Opisanie odnalezienia relikwii św. Jozafata Kuncewicz na tle jego życia oraz dziejów jego doczesnych szczątków. *Studia Teologiczne: Białystok, Drohiczyn, Łomża* 15, 209-224.

Ilyk, V. (2021). *Sanctus Josaphat in documentis summorum pontificum ab Urbano pp. VIII ad Pium pp. XI. Inquisitio historica et philologica*. Roma.

Kałużny, T. (2015). *Filioque na nowo odczytane. Katolicka i prawosławna recepcja dokumentu watykańskiego*. W: A. Baron, J. Kupczak, J. D. Szczurek (red.), *Rozwój dogmatu trynitarnego. Perspektywa historiozawcza (107-137)*. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Katechizm Kościoła Katolickiego (1994). Poznań: Pallottinum.

Kiciński, A. (2013). Katechizm w posłudze pastoralnej św. Józafata. *Teologiczne Studia Siedleckie* X (10), 141-151.

Kiciński, A. (2020). *Rola katechizmów w rozwoju nauczania katechetycznego*. Kraków: Wydawnictwo „Scriptum”.

Mieczkowski, D. (1865). *Żywot Błogosławionego Józafata Kuncewicza Arcybiskupa Połockiego obrządku Rusko-unickiego*. Kraków: Księgarnia i Wydawnictwo Dziel Katolickich W. Wielogłowskiego i W. Jaworskiego.

Urban, J. (1921). *Święty Józafat Kuncewicz biskup i męczennik*. Kraków: Wyd. Księży Jezuitów.

Ks. ANDRZEJ KICIŃSKI¹

KUL LUBLIN

STARE I NOWE FORMY KATECHEZY W RODZINIE. ZAŁOŻENIA KATECHIZMU WEDŁUG EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

Treść: Wstęp; 1. Zmieniający się zakres katechezy rodzinnej; 2. Kontekst powstania nowego katechizmu rodzinnego; 3. W kierunku form cyfrowych – projekt katechizmu; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *Old and new forms of catechesis in the family. The premises of the catechism according to Edmund Bojanowski*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: formy katechezy, katecheza w rodzinie, katechizm, kultura cyfrowa.

Keywords: forms of catechesis, catechesis in the family, catechism, digital culture.

Wstęp

Poszukując nowych form katechezy rodzinnej należy podkreślić, że katecheza jest formą posługi słowu Bożemu w Kościele, a słowo Boże zostało objawione w Jezusie Chrystusie. Sobór Watykański II syntetycznie ukazał koncepcję Objawienia i jej wymiary w słynnym stwierdzeniu, że „spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić samego siebie i ukazać tajemnicę swej woli, dzięki której ludzie przez Chrystusa, Słowo, które stało się ciałem, mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się współuczestnikami Bożej natury” (DV 2). Ta synteza

¹ Autor, ksiądz diecezji siedleckiej, dr hab., prof. KUL. Kierownik Katedry Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. ORCID: 0000-0003-3076-6878. Adres do korespondencji: andrzej.kicinski@kul.pl.

soborowa wydaje się pozornie prosta dla teologów. Pozostaje jednak tajemnicą do odkrycia nie tylko dla rodziców i wychowawców, którzy pragną dzielić się swoją wiarą ze swoimi dziećmi, ale także dla tych, którzy studiowali historyczny wymiar Objawienia Bożego, w jego tajemniczym splocie faktów i słów powiązanych ze sobą. Słowa te rozpoczęły proces przewycięzania w katechezie idei prostej czy autorytatywnej komunikacji werbalnej. Pozostaje jednak pytanie jakie formy katechezy dziś zachować, a jakie wybrać nowe, aby z Bożą pomocą rozwinąć u dzieci wiarę dotąd początkową i poprowadzić ich drogą ku pełni chrześcijaństwa.

Obecnie socjologowie i teologowie publikują badania, które ukazują odejścia od życia wiarą katolicką w Polsce. Według M. Chmielewskiego okres pandemii COVID-19 był doświadczeniem ograniczeń w realizacji zbawczej misji Kościoła: „Kościół został ‘zmuszony’, także z własnego wyboru, do poszukiwania nowych form i sposobów ich wypełnienia. Pytaniem ciągle otwartym pozostaje kwestia, w jaki sposób i na ile znalazł nowe drogi realizacji swojej misji”². Niemniej, jak podkreśla M. Grabowska, dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), odsetek regularnie praktykujących w pokoleniu najmłodszych spada już od 30 lat i spadł z 69 do 23%, a niepraktykujących wzrósł z 8 do 40%³. Właśnie pytania dotyczące tych rezultatów badań, stały się jednym z przyczynków powstania tego opracowania, które jest próbą pozytywnego przedstawienia nowej propozycji katechezy w rodzinie, jaką jest katechizm rodzinny⁴. Kiedy mamy do czynienia ze słowem „nowa” propozycja, należy podkreślić, że bazuje ona na słowie Bożym i refleksji oraz doświadczeniu kolejnego etapu dynamicznej odnowy, jaka dokonuje się w katechezie. Słowo Boże pochodzi z ewangelii według św. Mateusza i brzmi: „homini patri familias, qui profert de thesauro suo nova et vetera” („podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbcza wydobywa rzeczy nowe i stare”, Mt 13, 52). Skarbczem okazały się prace, notatki i modlitwy bł. Edmunda Bojanowskiego zgromadzone w Archiwum Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP⁵. Wspólnota sióstr jest częścią żywego Kościoła, która wciela nauczanie swojego świętego

² M. CHMIELEWSKI, M. NOWAK, P. STANISZ, J. SZULIK-KAŁUŻA, D. WADOWSKI, *Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych*, Kraków 2022, s. 222 – 223. Zob. także: B. KRZOS, R. JANIEC, *Traditional Religiousness of Youth from Small-Town and Rural Areas of Lesser Poland in the Face of the Fear of Illness and Death Related to the Covid Pandemic*, „European Journal of Science and Theology” 19 (2023), nr 1, s. 59-75.

³ M. GRABOWSKA, *Dyrektor CBOS: sekularyzacja nie wyhamuje*. Pobrano z: <https://www.ekai.pl/dyrektor-cbos-sekularyzacja-nie-wyhamuje/> [1.07.2023].

⁴ A. KICIŃSKI (red.), *Katechizm według bł. Edmunda Bojanowskiego*, Dębica 2022. Konsultorem merytorycznym była s. dr hab. Maria Loyola Opiela, prof. KUL, a recenzentem naukowym o. dr hab. Mirosław Chmielewski CSsR. Nihil obstat udzielił ks. prof. Józef Stala, a Imprimatur bp Leszek Leszkiewicz, Wikariusz Generalny Diecezji Tarnowskiej.

⁵ E. GIGILEWICZ, M.L. OPIELA (red.), *Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita*, t. I-II, Lublin 2016.

założyciela i w sposób przystosowany do potrzeb chwili odpowiada na trudności i wyzwania rodzące się w wychowaniu integralnym dzieci w rodzinie.

Stan badań nad katechezą rodzinną stale się powiększa. Wśród polskich pastoralistów i katechetyków należy zauważyć dorobek E. Osewskiej⁶ i J. Stali⁷, czy np. w środowisku lubelskim G. Pyżłaka⁸, M. Chmielewskiego⁹ i P. Goliszka¹⁰. Analizy podjęte w niniejszym opracowaniu zmierzają do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: jakie można zaproponować stare i nowe formy katechezy w rodzinie? Realizacji postawionego celu badawczego posłużyła metoda krytycznej analizy źródeł, a następnie metoda analizy i metoda syntezy katechetycznych dokumentów Kościoła i dostępnej literatury.

1. Zmieniający się zakres katechezy rodzinnej

Kościół od początku poszukiwał różnych form realizacji słów Jezusa: idźcie i czyńcie uczniów (por. Mt 28,19-20) i wykonywał to zadanie w sposób dynamiczny zaczynając od najbliższego środowiska rodzinnego, aż po krańce świata. Początki katechezy Kościoła katolickiego to właśnie doświadczenie katechezy rodzinnej, zgodnie ze znanym wyrażeniem, że „dom jest małym Kościołem”. Dopiero w późnym średniowieczu katecheza pojawiła się w różnych elitarnych szkołach klasztornych, biskupich czy parafialnych. Obowiązek katechizacji dzieci i młodzieży wprowadził Sobór Trydencki (1545-1563). Przeniesienie katechezy z parafii do szkoły nastąpiło w wieku XVIII, gdzie wzorem jej organizacji były postanowienia cesarzowej Marii Teresy w Austrii. W Polsce mieliśmy doświadczenie katechezy parafialnej, gdy została ona w 1961 r. usunięta ze szkół. Miała ona jednak wiele cech nauczania szkolnego, były powszechnie stosowane dzienniki, oceny, sprawdziany, odbywała się w klasach z tablicą itd.¹¹. Katecheza w Polsce miała mocne wsparcie rodziców, m.in. przez ich obecność na zajęciach, czy dowożenie dzieci. Podobnie mocne wsparcie miała po powrocie nauczania religii do szkół,

⁶ Zob. np. E. OSEWSKA, *Rodzina i szkoła w Polsce wobec współczesnych wyzwań wychowawczych*, Kraków 2020 czy E. OSEWSKA, J. STALA, *W kierunku katechezy rodzinnej*, Kielce 2003.

⁷ Zob. np. J. STALA, *W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie*, Tarnów 2010.

⁸ G. PYŻŁAK, *Katecheza rodzinna i jej wpływ na przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego*, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 58 (2011), t. 3, s. 413-427.

⁹ M. CHMIELEWSKI, *Katecheza rodzinna w kontekście współczesnych uwarunkowań społeczno-eklezyjalnych*, w: A. TOMKIEWICZ, W. WIECZOREK (red.), *Rodzina jako Kościół domowy*, Lublin 2010, s. 305-321.

¹⁰ P. GOLISZEK, *Katecheza rodzinna – ocalić prawdę o człowieku*, „Biuletyn Katechetyczny” 2022 nr 24, s. 18-54.

¹¹ A. KICIŃSKI, *Tra parrocchia e scuola. L'evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001* (I parte), w: „Salesianum” 67 (2005), nr 2, s. 331-366; II parte: „Salesianum” 67 (2005), nr 3, s. 479-505; III parte: „Salesianum” 68 (2006), nr 1, s. 101-127.

bowiem to rodzice deklarowali zapisanie dzieci na lekcje religii. Dziś sytuacja jest nowa i złożona. Nastąpiło swojego rodzaju „pęknięcie generacyjne”. Z jednej strony słabnie dziedziczenie postaw religijnych między rodzicami a dziećmi, zwłaszcza w dużych miastach, a z drugiej obserwujemy scedowanie formowania w wierze w rodzinie na środowisko szkolne. Do tego należy dodać – według J. Mariańskiego – indywidualizację religijną jako megatrend społeczno-kulturowy¹². To są nowe wyzwania pastoralne. W historii zakresu katechezy rodzinnej mamy różne doświadczenia przekazu wiary chrześcijańskiej. Odnotowane są trendy przejścia od katechumenatu rodzinnego do doświadczenia katechumenatu w parafii, aż po próby wychowania integralnego zgodnego z celami szkoły. Dziś na nowo trzeba poddać refleksji pastoralnej zakres katechezy rodzinnej, aby z jednej strony formować całe chrześcijańskie wspólnoty w duchu odpowiedzialności za katechezę parafialną i nauczanie religii w szkole, a z drugiej strony dodać odwagi rodzicom, że oni sami mogą być aktywnym podmiotem katechezy.

Magisterium Kościoła po Soborze Watykańskim II przywróciło dawne spojrzenie na katechezę, gdzie ta dawna praktyka kościelna bierze inspirację z katechumenatu rodzinnego. Teologiczno-pastoralna odnowa katechezy ukazuje potrzebę misyjnego rozumienia współczesnej katechezy. *Dyrektorium o katechizacji*¹³ na początku ukazuje pierwszy zakres, którym jest katecheza «w rodzinie», jako naturalne miejsce, gdzie sama rodzina jest orędziem zbawienia. Dar, który małżonkowie otrzymali od Boga w sakramencie małżeństwa wprowadza ich w tajemnicę jedności i płodnej miłości Chrystusa i Kościoła. W tej tajemnicy mogą odkrywać, że Bóg ma wobec nich swój plan, który polega na przekazywaniu Ewangelii, zakorzeniając ją w kontekście ich życia (zob. DK 227-228). Drugim jest «katecheza z rodziną», w którym podkreślona jest tajemnica, że wspólnota chrześcijańska jest rodziną rodzin i sama jest Bożą rodziną. To mocne podkreślenie zakresu oddziaływania wspólnoty i rodziny jest kluczem do odczytania własnych doświadczeń. Magisterium Kościoła w zakresie katechezy z rodzinami nie tylko podkreśla pierwszorzędną rolę życia kerygmatem, ale ciągle nowy styl chrześcijański, daleki od ideologizowania czy teoretyzowania problemów ludzkich, polegający na pokorze, wyrozumiałości, a przede wszystkim na konkretnej próbie życia wiarą i jej przekazywaniem (zob. DK

¹² J. MARIAŃSKI, *Pluralizm społeczno-kulturowy jako megatrend a religijność i moralność. Studium socjologiczne*, Lublin 2020.

¹³ PAPIESKA RADA DS. KRZEWIENIA NOWEJ EWANGELIZACJI, *Dyrektorium o katechizacji*, Kielce 2020. Zob. także, A. KICIŃSKI, *Rozwój dyrektorium katechetycznych po Soborze Watykańskim II (1971-1997-2020)*, „Roczniki Teologiczne” 67 (2020), z. 11, s. 5-27. TENŻE, *Źródła formacji katechetów w świetle Dyrektorium o katechizacji. Cz. I. Słowo Boże w Piśmie Świętym i w Tradycji*, „Zeszyty formacji katechetów” (2021), nr 1, s. 67-78, TENŻE, *Inspiracja biblijna Dyrektorium o katechizacji*, „Roczniki Teologiczne” 68 (2021), z. 11, s. 19-41.

229-230). Trzeci zakres to «katecheza rodziny» podkreślający tajemnicę, że rodzina jest domowym Kościołem, gdzie każda rodzina ma głosić Ewangelię i budować katechumenat międzyrodzinny, wspólnotowy (zob. DK 231). Wyznaczone zakresy katechezy rodzinnej zawierają elementy „stare i nowe” doświadczenia Kościoła. Jedne i drugie są ukierunkowane na odnowę katechezy, tak aby nie pozostała ona czymś oderwanym od historycznego i kulturowego kontekstu życia rodziny, w którym się urzeczywistnia.

2. Kontekst powstania nowego katechizmu rodzinnego

Troska Kościoła o przekaz wiary w rodzinie wynika dzisiaj z dostrzeżenia niepewności i nieprzewidywalności zachodzących procesów społecznych i kulturalnych, które mają wpływ na rzeczywistość rodziny. Sprawdzone („starą”) formą przekazu wiary w duszpasterstwie było używanie katechizmów. Idea katechizmu zrodziła się w bezpośrednim kontekście przekazu wiary. Sprawdziła się później w okresie Reformacji. Z czasem wydawało się, że to narzędzie odejdzie w zapomnienie, bowiem wiele kościołów w Europie rezygnowało z tej formy nauczania. Polska wyróżniała się na ich tle, bowiem stosowała je powszechnie. Dziś sytuacja jest złożona i myśląc o katechizmie rodzinnym uwzględniono nauczanie J. Ratzingera/Benedykta XVI, który już w 1983 r. jako kardynał podkreślał, że „pierwszym i poważnym błędem było usunięcie katechizmu i stwierdzenie nieaktualności rodzaju literackiego katechizmu”¹⁴, co spowodowało kryzys katechezy w tzw. kulturze zachodniej. Ratzinger, w swym słynnym wykładzie paryskim, zauważył również, iż katechizm jako książka rozwinął się w sposób szczególny w okresie Reformacji, ale ten podręcznik wiary miał strukturę zrodzoną z logiki wiary, która jest starożytna jak katechumenat. Jego diagnoza poszła dalej, odkładając na półki biblioteki katechizmy zerwany został przekaz wiary jako struktury podstawowej, która czerpała ze źródeł tradycji totalnej i to „doprowadziło w konsekwencji do rozbicia głoszenia na fragmenty. Głoszenie wiary nie tylko zostało zdane na arbitralność wykładu, ale poddano dyskusji pewne części wiary, które należą do jednej całości, a oddzielone od niej utraciły z nią związki”¹⁵. Stąd myśl, aby dać rodzicom narzędzie¹⁶, które np. w rozmowie wieczornej rodzica z dzieckiem – w duchu wiary – może mieć charakter spontaniczny czy okazjonalny,

¹⁴ J. RATZINGER. *Przekazywanie i źródła wiary*, w: J. KRÓLIKOWSKI (red.), *Powstanie i znaczenie Katechizmu Kościoła Katolickiego w wypowiedziach papieża Jana Pawła II i kardynała Josepha Ratzingera*, Poznań 1997, s. 68.

¹⁵ *Tamże*, s. 68-69. Szerzej zob. A. KICIŃSKI, *Rola katechizmów w rozwoju nauczania katechetycznego*, Kraków 2020; P. GOLISZEK, *Katechizm w katechezie*, w: J. KOCHEL, J. KOSTORZ (red.), *Leksykon katechetyczny*, Kielce 2022, s. 350-353.

¹⁶ Geneza poszukiwań archiwalnych, zob. A. KICIŃSKI, *Katechizm według bł. Edmunda Bojanowskiego*, „Roczniki Pedagogiczne” 45 (2017), nr 9, s. 64-81.

ale w swojej strukturze nie zagubi całości w kluczu logiki wiary. Kontekstem poszukiwań naukowych i praktycznych w realizacji katechizmu była cała rodzina, a nie tylko dziecko.

Kontekstem powstania nowego katechizmu było jednak odnalezienie i posegregowanie wielu nieuporządkowanych dotąd notatek E. Bojanowskiego bezpośrednio z obszaru katechezy. Jego zapiski były uporządkowane pod względem historycznym, pedagogicznym, ale nie katechetycznym. Wiemy, że skarbnicą Kościoła jest życie i działalność wielu świętych, którzy pozostawili po sobie wiele ponadczasowych treści i inspirujących form przekazu wiary. Jednym z nich jest wspomniany polski błogosławiony Edmund Bojanowski. Założył on Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, których działalność praktyczna i naukowa¹⁷ w Polsce i za granicą pozwoliła dostrzec potencjał w wydobywaniu rzeczy „starych i nowych” dla przekazu wiary żywej rodzicom i dzieciom. Analiza twórczości bł. Edmunda była odkryciem jego języka narracyjnego i autobiograficznego. W ostatnich latach, w różnych kręgach kulturalnych, obserwuje się wyraźny renesans narracji, nie tylko jako narzędzia językowego, ale przede wszystkim jako drogi, przez którą człowiek pojmuje siebie i otaczającą go rzeczywistość, a także nadaje znaczenie temu, co przeżywa. Również wspólnota Kościoła staje się coraz bardziej świadoma narracyjnej tożsamości samej wiary, jak świadczy o tym Pismo święte w wielkich opowieściach o początkach, o patriarchach i ludzie wybranym, w historii Jezusa opowiedzianej w Ewangeliiach i w narracji o narodzinach Kościoła. Bojanowski żył tymi wielkimi opowiadaniem i je kontynuował w sposób twórczy dostosowując do trudnych warunków życia Polaków. Kładł również nacisk na systematyczność nauczania, kształcenia i wychowania – a w tym może pomóc sprawdzone narzędzie Kościoła, jakim jest katechizm ze swoją strukturą, treścią i metodą. M. Pliszka, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP, podkreśliła, że „forma, w jakiej przekazane są tematy katechizmowe stanowi cenną propozycję i zachętę, by w rodzinach wspólnie z dziećmi podejmować rozmowy na temat wiary. Korzystanie z postawionych pytań, potrzeba wyjaśnienia pojęć czy zwrotów wywodzących się z dawnej polszczyzny, którą posługiwał się Bojanowski, dają dobrą okazję zarówno do rozmów na podane tematy, jak i do podejmowania sugerowanych praktyk duchowych i przeżywania wspólnie z dziećmi proponowanych modlitw, co jak wiemy buduje i bardzo umacnia rodzinne więzi”¹⁸. Kontekst powstania katechizmu jest bardziej

¹⁷ Zob. np. M. OPIELA, *Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana*, Lublin 2013; M.L. OPIELA (red.), *Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego*, Lublin 2016.

¹⁸ M. PLISZKA, *Słowo przełożonej Generalnej Zgromadzania Sióstr Służebniczek BDNP*, w: A. KICIŃSKI (red.), *Katechizm według bł. Edmunda Bojanowskiego*, s. 9-10.

złożony, ale z pewnością zrodził się ze spotkania wspólnoty siostr i rodzin, które żyją pragnieniem uchronienia dzieci przed złem i doświadczeniem możliwości życia dobrem¹⁹. W tych osobach widać zespół czynników współistniejących wokół nowego przewodnika w wierze, powiązanych z przeszłością i teraźniejszością tajemniczą obecnością bł. Edmunda Bojanowskiego pośród nas, pomimo, że od jego śmierci upłynęło 150 lat. Z pewnością mocnym fundamentem tej posługi jest czerpanie nie tylko ze źródła, którym jest świadectwo życia Bojanowskiego, ale pełne połączenie jego wskazań ze słowem Bożym zawartym w Piśmie św. i świętej Tradycji, z Magisterium Kościoła, z liturgią, z teologią, z kulturą chrześcijańską i pięknem, czyli ze wszystkimi źródłami współczesnej katechezy.

3. W kierunku form cyfrowych – projekt katechizmu

Cele tego projektu zostały po części przywołane – dać sprawne i kompletne narzędzie dla rodziców, którzy pragną przekazać wiarę swoim dzieciom. Pytanie podstawowe rodziło się w rozmowach z rodzicami i z sekcją katechetyczną Zgromadzenia Sióstr Służebniczek²⁰: na ile można przygotować katechizm, który rodzice nie odbiorą jako kolejne narzędzie dla specjalistów. Przy tym nie można było zgubić całościowego i integralnego kompendium doktryny katolickiej. Czytanie dzieciom lub słuchanie opowiadań – te czynności rodzice często wykonują bez lęku. Rodzice czytają różne opowiadania, także budujące, ale także czasami trafiają się opowiadania wątpliwej treści wychowawczej. Zgromadzenie zakonne,

¹⁹ W tym kontekście można odczytać wstęp postulatora w procesie kanonizacyjnym E. Bojanowskiego: „W dzisiejszym bardzo zsekularyzowanym świecie coraz więcej wiernych słabo zna podstawowe prawdy wiary lub interpretuje je błędnie, co w konsekwencji prowadzi do różnego rodzaju kryzysów duchowych, kończących się niejednokrotnie obojętnością religijną, synkretyzmem, porzuceniem regularnych praktyk religijnych, herezją lub apostazją. W dodatku na naszych oczach zanika w szybkim tempie tradycyjna religijność, a w siłę rosną wspólnoty neocharyzmatyczne, które w miejsce rozumnej wiary wprowadzają religijność emocjonalną o zacięciu pogańskim. Oprócz tego daje się zauważyć tendencję sprowadzania wychowania tylko do wykształcenia, do przekazywania wiadomości i umiejętności, do umniejszania roli rodziców w procesie wychowania, widoczny jest często brak koordynacji między rodziną, szkołą, Kościołem i Państwem, propagowany jest relatywizm moralny i relatywizm odnoszący się do podstawowych wartości życia ludzkiego, wreszcie dzieci i młodzież są rzucane na pastwę ogromnej liczby scen antywychowawczych i takiej też propagandy w środkach masowego przekazu, zwłaszcza w telewizji i Internecie: scen gwałtu, przemocy, scen propagujących łatwe sukcesy, banalizujących problemy życia płciowego, budzących lęk, itp. Wielokrotnie też inne wartości są wpajane dziecku w rodzinie, inne w szkole czy Kościele, inne jeszcze przez środki masowego przekazu, czy propagowane lub narzucane przez ugrupowania polityczne. W obliczu wspomnianych zagrożeń, niczym jako ich antidotum, jawi się Katechizm według bł. Edmunda Bojanowskiego, który w sposób bardzo przystępny przedstawia najważniejsze prawdy wiary”. P. MALECHA, *Słowo postulatora w procesie kanonizacyjnym bł. E. Bojanowskiego*, w: A. KICIŃSKI (red.), *Katechizm według bł. Edmunda Bojanowskiego*, s. 11.

²⁰ W skład sekcji katechetycznej siostr weszły: s. Małgorzata Kaput, s. Anna Godek, s. Barbara Żydek, s. Teofila Zofia Potoniec, s. Barbara Mądro, s. Katarzyna Król, s. Beata Waszkielewicz, s. Agata Kołek, s. Agnieszka Krajnik i s. Joanna Włodarczyk.

które ma duże doświadczenie w pracy z dziećmi, proponuje opowiadania, które polski święty wybrał i czytał „swoim” dzieciom i co może robić każdy rodzic. Abp. S. Gądecki zauważa również zubażający wybór między szybkim „przekazaniem” wychowania dzieci w wierze specjalistom a rzeczywistą realizacją powołania rodziców do posługi katechetycznej. Podkreśla, że działalność katechetyczna zredukowana do obowiązków duchownych i osób świeckich, to nie wykorzystanie powołania świeckich, które wynika z przyjętego przez nich sakramentu chrztu i umocnienia w sakramencie bierzmowania²¹. Ten katechizm inspirowany myślą i dydaktyką Bojanowskiego zakłada pełny udział wszystkich odpowiedzialnych za katechizację, gdzie rodzice są głównymi katechetami domowymi.

Projekt katechizmu miał przebieg dwuetapowy. Celem pierwszego etapu było przygotowanie wersji w postaci pliku „Portable Document Format” (PDF) i zawieszenie bezpłatnej wersji w repozytorium KUL²². Nowością projektu było uwzględnienie faktu, że język katechezy krzyżuje się dziś ze wszystkimi wymiarami komunikacji i właściwymi jej narzędziami. Nowe technologie wytworzyły nową infrastrukturę kultury, która wpływa na komunikację i życie ludzi. Te technologie informacyjne i komunikacyjne pozwoliły nie tylko na obecność w sieci *Katechizmu według Bojanowskiego*, który jest świadectwem wartości ewangelicznych, ale pozwoliły dotrzeć do każdego kraju na świecie, gdzie żyją polskie rodziny katolickie i pracują siostry oraz świeccy z nim związani²³. Celem drugiego etapu było przygotowanie wersji papierowej i połączenie go z kulturą cyfrową. Wydaje się, że to jest walorem projektu, który zawiera opowiadania wydrukowane w książce, ale są one również „zawieszone” w sieci internetowej. Kto woli „stare” drukowane, znajdzie 57 opowiadań, a kto woli „nowe formy” może sięgnąć do płyty DVD, czy wprost do sieci i znajdzie w niej 47 opowiadań czytanych m.in. przez aktorów Teatru im. Osterwy w Lublinie²⁴. Oczywiście nie zabrakło w drukowanym katechizmie kodu QR, dzięki czemu można szybko korzystać z opowiadań na mobilnych urządzeniach. Cyfrowe technologie wzmacniają poznawcze zdolności człowieka, ale projekt wymaga z pewnością dalszych opracowań, aby dawać już sprawdzone formy oddziaływania ewangelicznego i nieustannie poszukiwać nowych.

²¹ Zob. S. GĄDECKI, *Słowo Metropolity Poznańskiego i Przewodniczącego Konferencji Polski*, w: A. KICIŃSKI (red.), *Katechizm według bł. Edmunda Bojanowskiego*, s. 7.

²² A. KICIŃSKI (red.), *Katechizm według bł. Edmunda Bojanowskiego*, <http://hdl.handle.net/20.500.12153/3855> [9.11.2023]. Katechizm ma ponad 2300 „wejść” i „pobrań”. W trakcie był poddany korektom i obecna czwarta wersja jest stale dostępna on-line.

²³ Państwa z największą liczbą odwiedzin: Polska – 1969, Irlandia – 82, Stany Zjednoczone 68, Wietnam – 23, Niemcy – 21, Boliwia – 19. Statystyka odwiedzin w repozytorium KUL wykazuje „wejścia” z 30 krajów.

²⁴ Np. opowiadanie „Księżyc w wodzie” czyta aktorka Jowita Stępnik, <https://www.youtube.com/watch?v=9wW4lyH1C28> [31.06.2023].

Struktura zachowuje sprawdzoną formę *Katechizmu Kościoła Katolickiego*, ale po wcześniejszym odczytaniu spuścizny literackiej bł. Edmunda, została połączona z jego opowiadaniem i wyrażeniami. Pozwoliło to bardziej plastycznie wyrazić zagadnienia wiary. Część I. zatytułowana jest: *Wyznanie wiary* – „kamień wiary”. Na początku za pomocą metafory kamienia możemy przywołać pragnienie rodziców, aby cała rodzina z dziećmi włącznie wytrwała w swoich przekonaniach religijnych. Przede wszystkim słuchanie Bojanowskiego prowadzi do tajemnicy Boga Ojca Stwórcy, do Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego i Ducha Świętego w sposób literacki, a zarazem zaskakująco prosty. W katechezie siódmej np. jest opowiadanie *Duch Święty działa w nas na podobieństwo wody na kamieniu*, w którym mamy rozważania gdzie Duch Święty pozostawia swoje ślady obecności w naszym życiu. Podobnie kolejne części są pełne metafor i opowiadań: część II. *Celebracja misterium chrześcijańskiego* – „ślady wiary”, część III. *Życie w Chrystusie* – „słońce przed domem”, część IV. *Modlitwa* – „kładka”. W kulturze cyfrowej nie zabrakło aktywnego spisu treści i łatwego nawigowania między katechezami, co z pewnością może pomóc wrócić do poprzedniego tematu, albo uzupełnić część doktrynalną o treści zawarte np. w części modlitewnej.

W propozycji katechezy w rodzinie poszukującej form cyfrowych nie mogło zabraknąć zdjęć, które dziś są podstawą komunikacji. Wydaje się, że dzieci i młodzież szybciej niż dorośli przechodzą proces od *homo sapiens* do *homo videns*, co spowodowało preferowanie obrazu, niż tego co napisane, czy przeczytane. Sam proces doboru zdjęć był weryfikacją recepcji nauczania Kościoła i dorobku Bojanowskiego. Większość zdjęć wykonała młodzież z Dębicy (40 zdjęć), gdzie obecność zgromadzenia sióstr jest znacząca. Do robienia zdjęć przyłączyły się same siostry i ich przyjaciele. Tylko ze względu na zachowanie wysokiej jakości zdjęć do wersji drukowanej dobrano niektóre z internetowego banku zdjęć – Pixabay.com i Wikimedia Commons²⁵. W katechizmie mamy w sumie 151 fotografii. Stąd każda katecheza w rodzinie może się rozpoczynać od pytania: co widzisz na zdjęciu? lub zachęty zobacz to piękne zdjęcie. Jest to związane z Magisterium Kościoła, które drogę piękną (*via pulchritudinis*) wskazuje jako drogę ewangelizacji, a tym samym źródło katechezy (zob. DK 106-109). Zdjęcia stanowią próbę uchwycenia fragmentów nieskończonego piękna Boga, są zogniskowane na pięknie i radości wiary, pięknie rodziny i pięknie wielośćtałnego oblicza Kościoła. Cyfrowe

²⁵ Zdjęcia do katechizmu wykonali: Iwona Pietrucha, Tomasz Piecuch, s. Katarzyna Król, Zbigniew Drzymała, Magdalena Jedynak, Alicja i Martyna Wąs, Roman Krukowski, Tomasz Piechowicz, Waldemar Urbaniak, s. Benita Wiesława Bochenek, Grzegorz Kiciński, Waldemar Urbaniak, Monika Kubik, s. Marzena Włodarczak, młodzież z parafii św. Jadwigi i Bożego Miłosierdzia w Dębicy, inne pochodzą z zasobów parafii św. Jadwigi w Dębicy i banku zdjęć Pixabay.com.

możliwości nawigowania wśród spisu opowiadań i multimediiów zawartych na stronie <https://siostry.net/opowiadania/> są klamrą spinającą stare i nowe formy katechizmu. W założeniach katechizmu widać wysiłek podejmowania zagadnień związanych z nowymi wyzwaniem przekazu wiary w infrastrukturze kultury cyfrowej. Są to ważne próby wykorzystania nowych form, które przystają do młodego pokolenia pod względem narzędzi, a dzisiaj są już powszechnie stosowane w dydaktyce. Priorytetem dla katechezy w rodzinie jest też wychowywanie do umiejętności właściwego korzystania z tych narzędzi i głębszego rozumienia kultury cyfrowej, aby pomóc w odróżnianiu jej aspektów pozytywnych od problematycznych. Stąd wersja zawieszona w sieci, ale również tradycyjna, aby samemu wybrać formę, która z jednej strony pozwoli rodzinie wprowadzać dzieci w świat wiary, a z drugiej, gdyby dziecko było już uzależnione od świata wirtualnego – korzystać z tradycyjnej książki.

Zakończenie

Przyszłość człowieka i wspólnoty kościelnej zależy w dużej mierze od rodziny. Rodzice są pierwszym „katechizmem”, który poznają dzieci. W każdej formie katechezy – katechizm, to inaczej księga wiary wyznawanej, celebrowanej, odpowiadająca na pytanie w jaki sposób mamy prowadzić życie w Chrystusie oraz nauczająca oddechu wiary, jakim jest modlitwa. Katechizmy są zarówno niezastąpionym źródłem, jak i swoistym narzędziem w katolickiej edukacji. Komunikacja wiary zaś dokonuje się we wspólnocie Kościoła i ma charakter dialogiczny. Często ten, który czyta czy opowiada prawdy wiary, odkrywa nowe rzeczy, a dzieci i młodzież, gdy „słyszą i widzą” wiarę dorosłych i ich zaangażowanie stawiają pytania, ale przede wszystkim odkrywają wzory osobowe do naśladowania. Katechizm według bł. Edmunda Bojanowskiego jest zebraniem w księgę mądrości sztuki dobrego życia osoby świeckiej, której na sercu leżało wychowanie całościowe, od fizycznego, przez intelektualne po duchowe. Katechizm zawiera stare i nowe formy wyznania wiary, czyli wypełniania fundamentu tej budowli „kamieniami wiary”. Cała ta duchowa budowla zawiera „ślady wiary”, które wprowadzają w tajemnice misterium chrześcijańskiego. Ona jest oświetlona „słońcem” łaski, które sprawia, że budzi się życie chrześcijańskie. Do niej i z niej prowadzą mosty, czy jak powiedział bł. Edmund Bojanowski „kładki”, które pozwalają spotkać się z domem modlitwy. Życie, działalność i wstawiennictwo tego polskiego świętego potwierdziło wielokrotnie, że jego zdanie „czego się skorupka za młodu napije, tego z niej potem nikt nie wymyje” pozwoliło zbudować nie jedną Ochronkę w Polsce i na świecie.

Katechizm jest skierowany do rodziców. «Katecheza w rodzinie» to najlepsze miejsce, w którym wiara może być przeżywana prosto i spontanicznie. «Katecheza z rodziną» jest kluczem do odczytania własnych i niepowtarzalnych doświadczeń wiary żywej. «Katecheza rodzinna» to szczególny wkład wnoszony przez chrześcijańskie rodziny, z właściwą im wrażliwością, w rozmaite proponowane przez wspólnotę programy duszpasterskie. Katechizm jest również skierowany do nauczycieli religii katolickiej, do katechetów i animatorów. Do duszpasterzy, co oczywiste, również. Może być szczególnym odkryciem języka narracyjnego i autobiograficznego Edmunda Bojanowskiego. W ostatnich latach, w różnych kręgach kulturalnych, obserwuje się wyraźny renesans narracji, nie tylko jako narzędzia językowego, ale przede wszystkim jako drogi, przez którą człowiek pojmuje siebie i otaczającą go rzeczywistość, a także nadaje znaczenie temu, co przeżywa. Również wspólnota Kościoła staje się coraz bardziej świadoma narracyjnej tożsamości samej wiary, jak świadczy o tym Pismo święte w wielkich opowieściach w Starym i Nowym Testamencie. Zaproponowane sprawdzone formy pracy z katechizmem drukowanym i nowe z katechizmem on-line pozwalają dostrzec wiele elementów, za pomocą których rodzice mogą przekazywać podstawowe prawdy wiary w sposób jasny i kompletny. W czasach fragmentaryzacji przekazu wiary rodzice otrzymali pewną normę nauczania wiary dziecka/człowieka zmediatyzowanego, który jest zalogowany w sieci miliona różnych pojedynczych informacji dotyczących także edukacji w wierze. Kościół katolicki poprzez nowe narzędzie katechetyczne realizuje uzasadnione prawo każdego wierzącego do całościowego poznania w Kościele tego, co otrzymał, i tego, w co wierzy oraz co chce przekazać.

Streszczenie

Analizy podjęte w niniejszym opracowaniu zmierzają do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: jakie można zaproponować „stare i nowe” formy katechezy w rodzinie? Realizacji postawionego celu badawczego posłużyła metoda krytycznej analizy źródeł, a następnie metoda analizy i metoda syntezy katechetycznych dokumentów Kościoła i dostępnej literatury. Pierwsza część rozważań dotyczy zmieniającego się zakresu katechezy rodzinnej na przestrzeni historii Kościoła. Były to trendy przejścia od katechumenatu rodzinnego do doświadczenia katechumenatu w parafii, aż po próby wychowania integralnego zgodnego z celami szkoły. W drugiej części opracowany został kontekst powstania nowego katechizmu rodzinnego. Kontekstem powstania nowego katechizmu było odnalezienie i posegregowanie wielu nieuporządkowanych dotąd notatek bł.

Edmunda Bojanowskiego bezpośrednio z obszaru katechezy. W trzeciej części ukazane są nowe formy katechizmu. Adresatami katechizmu są rodzice, którzy wraz ze swoimi dziećmi życia w kulturze cyfrowej. Ukazane są „stare i nowe” formy katechezy w rodzinie. Katechizm z wszystkimi nowymi elementami medialnymi jest dostępny on-line. Jest wydana również wersja tradycyjna, książkowa. Rodzice sami mogą wybrać formę, która z jednej strony pozwoli rodzinie wprowadzać dzieci w świat wiary, a z drugiej, gdyby dziecko byłoby już uzależnione od świata wirtualnego – korzystać z tradycyjnej książki.

Summary

Old and new forms of catechesis in the family.

The premises of the catechism according to Edmund Bojanowski

The analyses undertaken in this study aim to seek an answer to the question: what ‘old and new’ forms of catechesis in the family can be proposed? The research objective was pursued using the method of critical analysis of sources, followed by the method of analysis and the method of synthesis of catechetical documents of the Church and available literature. The first part of the consideration concerns the changing scope of family catechesis throughout the history of the Church. There were trends of transition from the family catechumenate to the parish catechumenate experience to attempts at integral education in line with the goals of the school. In the second part, the context for the emergence of the new family catechism is elaborated. The context for the creation of the new catechism was the finding and sorting of many hitherto unstructured notes by Blessed Edmund Bojanowski directly from the field of catechesis. The third part shows the new forms of the catechism. The addressees of the catechism are parents who, together with their children, live in a digital culture. The „old and new” forms of catechesis in the family are shown. The catechism with all the new media elements is available online. A traditional, book version is also published. Parents themselves can choose a form that, on the one hand, allows the family to introduce their children to the world of faith and, on the other hand, should the child already be dependent on the virtual world, to use a traditional book.

Bibliografia:

Chmielewski, M. (2010). Katecheza rodzinna w kontekście współczesnych uwarunkowań społeczno-eklezyjalnych. W: A. Tomkiewicz, W. Wiczorek (red.), *Rodzina jako Kościół domowy* (305-321). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Chmielewski, M., Nowak, M., Stanisz, P., Szulik-Kałuża J., Wadowski, D. (2022). *Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych*. Kraków: Scriptum.

Chmielewski, M. (2020). Media Education and the New Evangelization. Part One: Media Components and Challenges. *Verbum Vitae* 37, nr 2, 407-425. <https://doi.org/10.31743/vv.8346>.

Czerkawski, J. (2016). „Nowe media” a katecheza Kościoła. *Roczniki Teologiczne* 63, z. 11, 223-234.

Czerkawski, J. (2017). Transmission of the Faith of the Church/Transmission of the Christian Faith and Modern Media. *Kieleckie Studia Teologiczne* 16, 107-124.

Goliszek, P. (2022). Katechizm w katechezie. W: J. Kochel, J. Kostorz (red.), *Leksykon katechetyczny* (350-353). Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Goliszek, P. (2022). Katecheza rodzinna – ocalić prawdę o człowieku. *Biuletyn Katechetyczny* 24, 18-54.

Grabowska, M. (2023). *Dyrektor CBOS: sekularyzacja nie wyhamuje*. Pobrano z: <https://www.ekai.pl/dyrektor-cbos-sekularyzacja-nie-wyhamuje/> [1.07.2023].

Janiec, R. (2017). Biblijne i teologiczne podstawy nauki Kościoła katolickiego o małżeństwie. *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 70, nr 4, 362-376.

Kiciński, A. (red.). (2022). *Katechizm według bł. Edmunda Bojanowskiego*. Dębica: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP. <http://hdl.handle.net/20.500.12153/3855>.

Kiciński, A. (2005). Tra parrocchia e scuola. L'evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (I parte). *Salesianum* 67, nr 2, 331-366. <http://hdl.handle.net/20.500.12153/3928>.

Kiciński, A. (2005). Tra parrocchia e scuola. L'evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (II parte). *Salesianum* 67, nr 3, 479-505. <http://hdl.handle.net/20.500.12153/3966>.

Kiciński, A. (2006). Tra parrocchia e scuola. L'evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (III parte). *Salesianum* 68, nr 1, 101-127. <http://hdl.handle.net/20.500.12153/3964>.

Kiciński, A. (2013). Katecheza małżonków i rodziców. W: R. Kamiński, G. Pyżlak, J. Goleń (red.), *Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna* (371-378). Lublin: Bonus Liber. Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej.

Kiciński, A. (2014). Konieczność edukacji katechetów w medialny projekt Youcat. *Biuletyn Edukacji Medialnej*, nr 2, 73-83.

Kiciński, A. (2017). Katechizm według bł. Edmunda Bojanowskiego. *Roczniki Pedagogiczne* 45, vol. 9, 64-81. <https://doi.org/10.18290/rped.2017.9s-6>.

Kiciński, A. (2020). *Rola katechizmów w rozwoju nauczania katechetycznego*. Kraków: scriptum.

Kiciński, A. (2020). Rozwój dyrektoratów katechetycznych po Soborze Watykańskim II (1971–1997–2020). *Roczniki Teologiczne* 67, z. 11, 5-27. <https://doi.org/10.18290/rt206711-1>.

Kiciński, A. (2020). La famille entre éducation chrétienne et proposition de la foi. Réflexions sur des modèles catéchétiques en acte (en Pologne). W: F-X. Amherdt, R. Lacroix (red.), *La famille entre éducation chrétienne et proposition de la foi* (277-284). Saint-Maurice: SAINT AUGUSTIN.

Kiciński, A. (2021). Inspiracja biblijna Dyrektorium o katechizacji. *Roczniki Teologiczne* 68, z. 11, 19-41. <https://doi.org/10.18290/rt216811-2>.

Kiciński, A. (2021). Źródła formacji katechetów w świetle Dyrektorium o katechizacji. Cz. I. Słowo Boże w Piśmie Świętym i w Tradycji. *Zeszyty formacji katechetów*, nr 1, 67-78. <https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1323>.

Opiela, M.L. (2016). *Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego*. Lublin: Wydawnictwo Episteme.

Krzos, B., Janiec, R. (2023). Traditional Religiousness of Youth from Small-Town and Rural Areas of Lesser Poland in the Face of the Fear of Illness and Death Related to the Covid Pandemic. *European Journal of Science and Theology* 19, no. 1, 59-75. ID: covidwho-2207740.

Mariański, J. (2020), *Pluralizm społeczno-kulturowy jako megatrend a religijność i moralność. Studium socjologiczne*. Lublin: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.

Opiela, M. (2013). *Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana*. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Osewska, E. (2020). *Rodzina i szkoła w Polsce wobec współczesnych wyzwań wychowawczych*. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII.

Osewska, E., Stala, J. (2003). *W kierunku katechezy rodzinnej*. Kielce: Jedność.

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji (2020). *Dyrektorium o katechizacji*. Kielce: Jedność.

Gigilewicz, E., Opiela, M.L. (red.), (2016) *Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita*. t. I-II. Lublin: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP.

Przywara, B., Adamski, A., Kiciński, A., Szewczyk, M., Jupowicz-Ginalska, A. (2021). Online Live-Stream Broadcasting of the Holy Mass during the COVID-19 Pandemic in Poland as an Example of the Mediatisation of Religion: Empirical Studies in the Field of Mass Media Studies and Pastoral Theology. *Religions* 12, nr 4, 1-28. <https://doi.org/10.3390/rel12040261>.

Pyźlak, G. (2011). Katecheza rodzinna i jej wpływ na przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego. *Roczniki Pastoralno-Katechetyczne* 58, t. 3, 413-427.

Ratzinger, J. (1997). Przekazywanie i źródła wiary. W: J. Królikowski (red.), *Powstanie i znaczenie Katechizmu Kościoła Katolickiego w wypowiedziach papieża Jana Pawła II i kardynała Josepha Ratzingera (67-91)*. Poznań: Pallottinum.

Stala, J. (2010). *W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie*. Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia.

Ks. KRZYSZTOF BURCZAK¹

KUL LUBLIN

BULLA PAPIEŻA KLEMENSA XI *DECET ROMANUM PONTIFICEM* USTANAWIAJĄCA PREPOZYTA KODEŃSKIEGO INFUŁATEM

Treść: Wstęp; 1. Początki parafii i sanktuarium Matki Bożej w Kodniu; 2. Bulla *Decet Romanum Pontificem* papieża Klemensa XI, 2.1. Opis Kodnia i świątyni parafialnej, 2. 2. Prepozyt Piotr Putkowski pierwszym infułatem, 2.3. Uwolnienie od kary ekskomuniki Jana Fryderyka Sapiehy, 2.4. Zasady użycia pontyfikaliów przez infułata, 2.5. Obowiązywalność bulli; 3. Erekcja infułacji kodeńskiej i zatwierdzenie przez Sejm Rzeczypospolitej; 4. Infułaci kodeńscy; 4.1. Ostatni infułat kodeński przed likwidacją parafii przez carat, 4.2. Proboszczowie kodeńscy po ukazie tolerancyjnym z 1905 r., 4.3. Proboszczowie i infułaci kodeńscy w spisach OO. Oblatów w Kodniu; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *Pope Clement XI's Bull Decet Romanum Pontificem making the Provost of Kodeń a Protonotary Apostolic*; Bibliografia; Aneks: [Bulla Klemensa XI *Decet Romanum Ponticem* oraz tłumaczenie].

Słowa kluczowe: infułat, bulla, Kodeń.

Keywords: protonotary apostolic, bull, Kodeń.

Wstęp

W dniach 13-15 sierpnia 2023 r. w Kodniu miała miejsce uroczystość nałożenia nowych koron² na głowy Maryi i Jezusa widniejących na otoczonym

¹ Autor, kapłan diecezji siedleckiej, profesor, kierownik Katedry Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, ORCID: 0000-0002-9829-6852, adres do korespondencji: kburczak@kul.pl.

² Koronacja obrazu Matki Boskiej Kodeńskiej miała miejsce w dniu 15 sierpnia 1723 r. Dokonał jej biskup łucki Stefan Rupniewski. Była to trzecia koronacja obrazu Matki Bożej na terenie Rzeczypospolitej. Pierwsza miała miejsce w 1717 r., kiedy korony papieskie otrzymał

kultem obrazie, znajdującym się w kościele pw. św. Anny, który od 1973 r. posiada godność bazyliki mniejszej³. Nałożenia nowych koron⁴ dokonał legat papieża Franciszka kardynał Stanisław Dziwisz. Uroczystość przygotowano dla uczczenia 300-lecia koronacji obrazu, która miała miejsce 15 sierpnia 1723 r. Wydarzenie to stało się inspiracją dla podkreślenia istotnego wydarzenia z historii parafii kodeńskiej, jakim było uzyskanie dla proboszcza godności infulata⁵.

1. Początki parafii i sanktuarium Matki Bożej w Kodniu

Diecezja Siedlecka, erygowana jako Podlaska bullą papieża Piusa VII *Ex imposita Nobis* z 30 czerwca 1818 r., otrzymała na wyznaczonym jej przez bullę papieską terytorium parafię Kodeń. Parafia ta została erygowana w 1518 r. Obecny kościół parafialny pod wezwaniem św. Anny został wybudowany w latach 1630-31 przez Mikołaja Sapiechę „Pobożnego”⁶, wojewodę witebskiego i marszałka Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego⁷. Na przełomie XVII i XVIII w. parafia św. Anny w Kodniu należała do diecezji łucko-brzeskiej.

W trakcie trwania budowy świątyni, będąc w wieku około pięćdziesięciu lat, wojewoda zachorował. Za radą żony udał się w pielgrzymce do Rzymu. Został wówczas przyjęty przez papieża Urbana VIII i uczestniczył w Mszy św., którą papież odprawiał w prywatnej kaplicy. Tam przed obrazem Matki Bożej Gregoriańskiej, zwanej też z Guadalupe doznał uzdrowienia. Zaprażył mieć ten obraz w Kodniu, jednak papież odmówił prośbie Sapiechy. Ten postanowił obraz wykraść i 15 września 1631 r. przywiózł wizerunek do Kodnia⁸. Za ten czyn papież

cudowny obraz Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Drugim koronowanym wizerunkiem w 1718 r. był obraz Matki Bożej w Trokach k. Wilna.

³ Dekret papieski odczytano publicznie 15 lipca 1973 r. Dokonano tego w ramach obchodów 250-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej.

⁴ Korony te zostały pobłogosławione przez papieża Franciszka 3 sierpnia 2022 r.

⁵ W wersji artykułu prasowego informacje o godności infulata kodeńskiego znalazły się w: K. BURCZAK, *Infulat kodeński*, „Podlaskie Echo Katolickie” 51 (599), s. 11.

⁶ Mikołaj Sapieha „Pius”, zmarł 14 marca 1644 r. w Lublinie, był czwartym właścicielem Kodnia i fundatorem kościoła pw. św. Anny, <https://koden.com.pl/historia-sanktuarium/> [26.11.2023].

⁷ Dnia 31 lipca 1631 r. Mikołaj i Anna Wojnianka Sapiehowie uczynili zapis w Lubelskim grodzie i u biskupa łuckiego Achacego Grochowskiego, który 25 września 1631 r. wydał dekret erygujący prepozyturę kodeńską. Zapis był przeznaczony na utrzymanie prepozyta i pięciu mansjonarzy. Sapiehowie zastrzegli sobie prawo prezenty prepozyta i mansjonarzy. Kapłani mieli prowadzić „życie kolegijalne”. Ostatnim plebanem, a pierwszym prepozytem kodeńskim był ks. Jakub Bielawski, oficjał podlaski (zm. w 1654 r.). J. PRUSZKOWSKI [P. J. K. PODLASIAK], *Kodeń Sapiehów, jego kościoły i starożytny obraz Matki Boskiej Gwadelupeńskiej (de Guadalupe): z dawnych i współczesnych źródeł*, Kraków 1898, s. 26, 28

⁸ Barwny opis tego wydarzenia znajduje się w książce, którą napisała Z. KOSSAK-SZCZUCKA, *Błogosławiona wina*, wyd. 15, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2016. Pierwsza wersja pod tytułem *Beatum scelus* została wydana w 1924 r. Wersja poprawiona przez autorkę ukazała się

nałożył na niego karę ekskomuniki⁹. W 1636 r. udał się do Rzymu, aby zostać uwolnionym od kary ekskomuniki, która ma charakter kary poprawczej¹⁰. Papież Urban VIII uwolnił go wówczas od kary ekskomuniki i zgodził się na zatrzymanie obrazu w Kodniu.

2. Bulla *Decet Romanum Pontificem* papieża Klemensa XI

W 1709 r. Jan Fryderyk Sapieha¹¹ zwrócił się do papieża Klemensa XI (1700-1721) z prośbą o możliwość odprawiania nabożeństw z użyciem insygniów pontyfikalnych przez proboszcza parafii św. Anny w Kodniu oraz o uwolnienie go i innych od wszystkich cenzur i kar kościelnych, które zaciągnęli, bądź na nich nałożono z powodu przyjęcia przez Sapiehów protestantyzmu.

Papież Klemens XI wydał 31 sierpnia 1709 r. bullę *Decet Romanum Pontificem*¹², w której zadośćuczynił prośbom Jana Fryderyka Sapiehy. Bulla zaczyna się od słów: „Godzi się, żeby papież przychyłał się chętnie do pobożnych próśb chrześcijan, przede wszystkim cieszących się powagą stanu szlacheckiego”¹³.

w 1953 r. pod tytułem *Błogosławiona wina* i od tego czasu jest wielokrotnie wznawiana.

⁹ Istnieje też pogląd, że opisy kradzieży i przewiezienia nie mają poświadczenia w źródłach historycznych, i że obraz został namalowany w Hiszpanii w XVII w. i tam został zakupiony przez Mikołaja Sapiehę, podczas jego pobytu w tym kraju. *Obraz Matki Bożej Kodeńskiej*, https://pl.wikipedia.org/wiki/Obraz_Matki_Bo%C5%BCEj_Kode%C5%84skiej [18.09.2023].

¹⁰ Jako powody uwolnienia od kary ekskomuniki podaje się zaangażowanie Mikołaja Sapiehy w różnych sytuacjach po stronie Kościoła katolickiego. Wymienia się też, jako możliwy, wpływ na decyzję papieża, działania nuncjusza apostolskiego w Polsce, tytularnego arcybiskupa Laryssy Honorata Viscontiego (nuncjusz 1630-1636), <https://koden.com.pl/historia-sanktuarium/> [26.11.2023].

¹¹ Jan Fryderyk Sapieha herbu Lis urodził się 18 października 1680 r. w Dobratyczach. Był referendarzem litewskim (1706-1709), kasztelanem mińskim (1711-1712), kasztelanem trockim (1716-1735), kanclerzem wielkim litewskim (1735), starostą brzeskim (1697-1751). Był inicjatorem umieszczenia 70 obrazów rodu Sapiehów w kościele w Kodniu. W Kodniu spędził dużą część życia jako dziewiąty właściciel miasta. Napisał dzieło *Historia przeznaczonego obrazu kodeńskiego*, które było wydane w Toruniu w 1720 r. Zmarł 9 lipca 1751 w Łysowodach. *Jan Fryderyk Sapieha (1680–1751)*. [https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Fryderyk_Sapieha_\(1680%E2%80%931751\)](https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Fryderyk_Sapieha_(1680%E2%80%931751)) [26.11.2023].

¹² Bulla papieska wraz innymi dokumentami fundacji kodeńskiej znajduje w Bibliotece m. st. Warszawy. Sapieha Jan Fryderyk Łukasz, *Fundatio infulatae praepositurae Codnensis ab illustrissimo et excellentissimo Domino Joanne Friderico Comite Sapieha Referendario pro tunc Magni Ducatus Lithuaniae Capitaneo Brestense, demum Mincense nunc Trocense Castellano facta Anno MDCCX die XXV Januarii erecta a sacra sede Apostolica tam ab illustrissimo et reverendissimo Domino D. Alexandro de Wyhow Wyhowski Episcopo Luceoriense et Brestense Anno ut supra die XXII Septembris approbata et per Constitutionem Comitiorum Regni Anno Domini MDCCXVII confirmata*. Zamoscii, typis Universitatis (fol. k. 18 nlb.), sygn. E. 27,95. W aktach fundacyjnych znajdują się: ogłoszenie bulli papieskiej przez bpa A. Wyhowskiego, erekcja infulacji przez J. F. Sapiehę z 25 stycznia 1710 r., zatwierdzenie erekcji przez bpa A. Wyhowskiego z 22 września 1710 r. oraz zatwierdzenie jej przez sejm z 1717 r. Tekst bulli w języku łacińskim wraz z tłumaczeniem autora niniejszego opracowania zamieszczono w aneksie.

¹³ Wszystkie cytowane w języku polskim fragmenty bulli Klemensa XI *Decet Romanum Pontificem* zostały zaczerpnięte z tłumaczenia autora (aneks).

Papież wyraża Sapięhom wdzięczność za troskę o kościoły parafialne, o ich piękno i wyposażenie, a także za troskę o wspaniałość kultu Bożego.

2.1. Opis Kodnia i świątyni parafialnej

Treść bulli papieskiej przytacza opis Kodnia jako dość dużego miasta, położonego w województwie brzeskim, w diecezji łuckiej, które odznaczało się liczebnością mieszkańców, wytwornością budowli, jak też licznie gromadzącymi się wiernymi dla uczestniczenia w nabożeństwach. Do Kodnia należało więcej niż trzydzieści wsi.

Kościół parafialny, zwany prepozyturą św. Anny, nazywany był matką i głową (*Mater et Caput*) pozostałych kościołów istniejących w tym mieście. Przy tym kościele było wówczas ośmiu mansjonarzy i czterech altarystów¹⁴. Byli to kapłani odprawiający Msze św. przy wyznaczonych ołtarzach za fundatorów. Odmawiali oni w kościele godziny brewiarzowe, a także inne modlitwy chóralne na wzór kościołów kolegiackich. Pomagali oni proboszczowi tego kościoła zwanemu prepozytem w wypełnianiu posługi duszpasterskiej i udzielaniu sakramentów.

W bulli papież, przytaczając treść tekstu prośby, zwracał uwagę na dużą liczbę przedmiotów kultu obecnych w tym kościele, a w szczególności sposób, jak pisał, „wyróżnia się kult Obrazu Świętej Maryi Dziewicy z Gvada Luppae, zaś kościół parafialny tak bogato jest wyposażony w sprzęt kościelny ozdobiony złotem, srebrem i drogimi kamieniami, i do odprawiania w nim nabożeństw pontyfikalnych tak odpowiednio jest wzbogacony, że obecnie urzędujący biskup łucki często i coraz częściej odprawia w nim nabożeństwa pontyfikalne”.

Kościół ten, według tekstu bulli, przewyższał tym pozostałe kościoły „a jego proboszcz w procesjach i innych publicznych funkcjach kościelnych ma pierwszeństwo przed wszystkim miastami i wspomnianymi wsiami duchowieństwem, wśród którego jest główną osobą”. Kościół kodeński zyskał imię i godność jednego z główniejszych kościołów parafialnych diecezji łuckiej.

2. 2. Prepozyt Piotr Putkowski pierwszym infulatem

Dla tych to powodów papież zdecydował: „umiłowanemu synowi Piotrowi Putkowskiemu prezbiterowi, obecnemu proboszczowi kościoła parafialnego i jego następcom przyznaje się łaskawie używanie mitry, pastorału i pierścienia, i innych insygniów pontyfikalnych”. Wyraził przy tym nadzieję, że wskutek tego służba Boża dozna w tym mieście znacznego splendoru, a kościół św. Anny „w swoim pierwszeństwie otrzyma w ten sposób należną sobie godność”.

¹⁴ W użyciu jest też określenie altaryzista.

2.3. Uwolnienie od kary ekskomuniki Jana Fryderyka Sapiehy

Po tych słowach w tekście bulli następuje *passus* uwalniający Jana Fryderyka Sapię od kar kościelnych: „od jakichkolwiek wyroków ekskomuniki, suspensy i interdyktu, i innych wyroków kościelnych, cenzur i kar nałożonych na mocy samego prawa, bądź wyroku, jeżeli istniałyby takie, którymi w jakikolwiek sposób byliby związani, stosownie do skutku obecnego pisma, który ma nastąpić, postanawiamy, że z nich ważnie uwalniamy i, że będą wolni, także dzięki przychyleniu się do tego rodzaju próśb Zgromadzenia Czcigodnych Naszych Braci Świętego Kościoła Rzymskiego Kardynałów”.

2.4. Zasady użycia pontyfikaliów przez infułata

Następnie papież ponowił swoją decyzję dotyczącą użycia pontyfikaliów pisząc w bulli: „Piotrowi i jego następcom w jakikolwiek sposób, stosownie do okoliczności, wcześniej wymieniony kościół parafialny posiadającym, aby tak długo on, jak i oni żyliby i wcześniej wymieniony kościół parafialny posiadaliby, postanawiamy, że mogą używać mitry, pastorału, pierścienia i innych insygniów biskupich i pontyfikalnych w wyżej wymienionym kościele parafialnym, a także w innych, za pozwoleniem jednak Ordynariuszy, kościołach w czasie uroczystych Mszy i innych nabożeństw, a także odprawiać uroczyste błogosławieństwa po Mszach, Nieszporach i Matutinum, i po innych uroczystych nabożeństwach, jeśli tylko nie byłby tam obecny biskup miejsca, albo Legat Stolicy Apostolskiej, albo Nuncjusz, a jeśli byłby obecny, do Niego należy decyzja, że można skorzystać z udzielonego pozwolenia; w wypadku zbezczeszczenia jakichkolwiek kościołów lub cmentarzy poprzez przelanie krwi lub wylanie ludzkiego nasienia, lub w jakikolwiek inny sposób, za pozwoleniem własnego biskupa, może przywracać do świętości (rekoncyliować) poprzez poświęcenie wodą uprzednio przez jakiegoś katolickiego biskupa pobłogosławioną, a dalej infułat i jego następcy mogą i są zdolni w sposób wolny i dozwolony błogosławić z przepisanyymi uroczystymi formami i ceremoniami wszystkie i poszczególne szaty liturgiczne i wszystko, co służy do odprawiania Mszy św. i wszelkie przedmioty kultu, a także dzwonnice, dzwony krzyże, naczynia, tabernakula i ołtarze przenośne, ołtarze i wszystko inne, co jest w jakikolwiek sposób konieczne i potrzebne dla kultu Bożego, w których jednak nie przechowuje się oleju świętego Krzyżma; władzę Apostolską przyzwalamy i udzielamy pełnego, wolnego i wszelkiego pozwolenia i upoważnienia”.

2.5. Obowiązywalność bulli

Dokument papieski został zwieńczony wyraźnym stwierdzeniem, że: „Nikomuwę z ludzi nie wolno tego tekstu Naszego uwolnienia od kar kościelnych, przychylenia się do prośby, pozwolenia, udzielenia, Dekretu i derogacji łamać, lub przez zuchwałą odwagę go przekraczać. Jeżeli ktoś zaś usiłowałby to uczynić, niech wie, że ściągnie na siebie gniew Wszechmogącego Boga, a także Świętych Jego Apostołów Piotra i Pawła. Dane w Rzymie u Świętej Marii Większej, Roku Wcielenia Pańskiego, Tysięcznego Siedemsetnego Dziewiątego, 30 Sierpnia, w Dziewiątym Roku Naszego Pontyfikatu”.

3. Erekcja infułacji kodeńskiej i zatwierdzenie przez Sejm Rzeczypospolitej

Po otrzymaniu bulli papieskiej przez biskupa łucko-brzeskiego Aleksandra de Wyhow Wyhowskiego fundację infułacji kodeńskiej erygował w Kodniu 25 stycznia 1710 r. Jan Książę Sapieha - Referendarz Wielkiego Księstwa Litewskiego i Starosta Brzeski oraz podpisali Władysław Książę Sapieha - Wojewoda Brzeski, Paweł Książę Sapieha - Opat Paradyża, Wielki Sekretarz Wielkiego Księstwa Litewskiego, Pełnomocnik Generalny Świętego Zakonu Cystersów na Królestwo Polskie, Jerzy Książę Sapieha - Kuchmistrz Wielkiego Księstwa Litewskiego, Władysław Książę Gedroyc - Chorąży Nowogrodzki, Jan Felkierzamb Podstoli i Aleksander Owsiany Miecznik Wołkowyjski¹⁵.

Erekcję tę zatwierdził biskup Aleksander de Wyhow Wyhowski pismem wydanym w siedzibie biskupiej w Janowie w poniedziałek 22 września 1710 r.¹⁶

Fundację infułacji kodeńskiej zatwierdził w 1717 r. również Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego Konstytucją w brzmieniu: „Fundację probostwa św. Anny w mieście Kodniu przez Wielmożnego Mikołaja Sapiechę, Kasztelana niegdy Wileńskiego uczynioną, a teraz niedawno, przez Wielmożnego Jana Sapiechę Kasztelana Trockiego, Starostę Brzeskiego dzięki Stolicy Apostolskiej Godnością Infulata ozdobioną i powiększeniem danin dla kapłanów wystarczająco opatrzoną, aktami prawa kościelnego i cywilnego zatwierdzoną, na mocy obecnego pisma aprobujemy. A ponieważ na pomnożenie Chwały Boskiej

¹⁵ Sapieha Jan Fryderyk Łukasz, *Fundatio infulatae praepositurae Codnensis (...)*.

¹⁶ *Tamże*. Książę Jan Sapieha w dokumencie fundacji zastrzegł prawo patronatu względem prepozyta infulata kodeńskiego sobie i domowi sapieżyńskiemu (*Nobis Domuique SAPIEHANAE reservamus*). On i jego następcy (*Successores nostros*) mieli troszczyć się o potrzeby materialne kościoła kodeńskiego. Prepozytura i godność infulata miała być przyznawana kapłanowi szlachetnemu, uczonemu i cnotliwemu (*Viro Nobili, docto et virtuoso*). Gdyby dziedzic Kodnia popadł w herezję, prawo patronatu miało przejść na ordynariusza miejsca, tak długo, aż dziedzic opamięta się i powróci do jedności z Kościołem katolickim (*Fundatio*).

i wsparcie zrujnowanych w tym mieście poprzez wojnę tamecznej infulacji prowentów, ku temu miejscu, Obrazem Matki Boskiej sławnym wielce, słynącemu przepelnia Nasz Dwór Królewski taka hojność, iżemy nadaniem królewskim Plebanią Huszczańską w województwie Brzeskim diecezji Łuckiej leżącą, do pomienionego probostwa Kodeńskiego przyłączyli, tedy Przywilej Nasz na to wydany z Kancelaryjey Wielkiego Księstwa Litewskiego, i Dekretem Ordynariusza Miejsca podług zwyczaju obwarowany, powagą niniejszego Sejmu według swojego brzmienia wiecznemi czasy stwierdzamy i wzwyż rzeczoną Plebanią Huszczańską za zgodą wszystkich Stanów prawem wieczystym i nieodwołalnie do infulacji Kodeńskiej inkorporujemy¹⁷.

4. Infulaci kodeńscy

W krypcie kapłańskiej w świątyni św. Anny pod prezbiterium po prawej stronie są pochowani kapłani. Wymieniany jest wśród nich ks. Jakub Walicki, który zmarł 3 grudnia 1720 r., misjonarz¹⁸ i altaryzista, jako autor pierwszej książki o historii Kodnia zatytułowanej *Historia przezacnego obrazu kodeńskiego*, wydanej w Toruniu w 1721¹⁹. Wśród pochowanych w kościele są też infulaci kodeńscy:

1) Ks. Jan Pytkowski²⁰ (zm. 19 czerwca 1730 r.), prepozyt i pierwszy²¹ infulat kodeński.

2) Ks. Leopold Korzeniowski (zm. 31 grudnia 1769 r.), proboszcz i III infulat kodeński.

3) Ks. Felicjan Mierzejewski (zm. 12 marca 1807 r.), proboszcz i VI infulat kodeński.

4) Ks. Szymon Paliszewski (zm. 15 czerwca 1840 r.), proboszcz i VII infulat kodeński²².

¹⁷ *Tamże*.

¹⁸ Autor informacji najprawdopodobniej pomylił misjonarza z mansjonarzem.

¹⁹ Podaje się informację, że ks. Jakub Walicki był autorem książki o obrazie kodeńskim, tymczasem autorem jest Jan Fryderyk Sapieha, który pod pseudonimem ks. Jakub Walicki napisał tę książkę. A. CHODYKA, *Śladami polskich rodów: Co się stało z portretami Sapiehów?*, „Słowo Podlasia” 15/2091 (2020), s. 25; J. ŁOSKI, *Genealogia portretowa Sapiehów w kościele świętej Anny w Kodniu*, w: K.W. WÓYCICKI (red.), *Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi*, t. II (Ogólnego zbioru tom LXII), Warszawa 1856, s. 588-600.

²⁰ W tekście bulli jest nazwisko w brzmieniu Piotr Putkowski.

²¹ Być może drugim infulatem był ks. Józef na Załuskach Załuski, referendarz koronny, kanonik katedralny krakowski, archidiakon pułtuski, koadiutor w katedrze płockiej, proboszcz warszawski, infulat proboszcz kodeński w latach 1730, 1731, 1732 i nast. *Akta sądów JK Mości referendarskich koronnych, za Augusta II króla polskiego za sprawą i przelożeniem Józefa na Załuskach Załuskiego*, 1/4/0/7 Ks. Ref. 23, 1727-1732. *Księgi Referendarii Koronnej, lata graniczne 1582-1800*, Seria nr 1, Archiwum Główne Akt Dawnych.

²² Ks. infulat Szymon Paliszewski pobierał sprofanowane przez kozaków szczątki zmarłych pochowanych w podziemiach kościoła i umieścił je w jednym miejscu. Ciekawostki historyczne.

4.1. Ostatni infułat kodeński przed likwidacją parafii przez carat

Po Szymonie Paliszewskim, prepozytem²³ i ósmym w kolejności infułatem w Kodniu był ks. Tytus Zegart. Urodził się 6 stycznia 1806 r. we wsi Wysokie w powiecie Opoczno Jego rodzicami byli Kazimierz i Tekla. Świecenia kapłańskie przyjął w 1830 r.

Ks. Tytus Zegart w 1840 r. był świadkiem spisu inwentarza po ks. infułacie Szymonie Paliszewskim, proboszczu kodeńskim w latach 1832-1840²⁴, którego był siostrzeńcem²⁵. W kolejnych w latach był proboszczem i infułatem kodeńskim (1841-1875)²⁶. Godność kanonika Kapituły Katedralnej Podlaskiej otrzymał w 1857 r.²⁷.

Jego nazwisko widnieje w alfabetycznych wykazach uczestników powstania 1863 r., gdzie odnotowano: ks. Tytus Zegart, infułat kodeński, pow. białskiego, guberni siedleckiej²⁸. Sprawę ks. Tytusa Zegarta przechowywał urząd Polowego

Krypty kościoła farnego w Kodniu, „Biuletyn Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej” 7 (47) 2016, s. 13-17, https://docplayer.pl/53424388-Pozdrawiamy-czytelnikow-naszego-biuletynu.html#google_vignette [18.09.2023].

²³ W niektórych parafiach proboszczowie byli określani jako prepozyci, w 1861 r. w Diecezji Janowskiej były to: Kodeń, Łosice, Trzebieszów, Kock, Międzyrzec, Liw i Węgrów. Prepozyci stali na czele prepozytury czyli parafii, gdzie przy kościele było kolegium kanoników lub mansjonarzy, gdzie był szpital lub też mniejsze od opactwa domy zakonów monastycznych. W 1861 r. w Kodniu było 506 katolików, a ze względu na sanktuarium, pracowało oprócz proboszcza trzech wikariuszy, pełniących funkcję mansjonarzy (Vicarii simulque mansionarii), było też 7580 greko-katolików i 809 wyznawców judaizmu. P. STANISZEWSKI, *Diecezja janowska czyli podlaska w świetle schematyzmu z 1861 roku*, „Saeculum Christianum: pismo historyczno-społeczne” 15 (2008), nr 2, s. 45, 48.

²⁴ J. KOWALIK, *Ludność miast i wsi w świetle dokumentacji kancelarii notarialnych miasta Biała Podlaska z XIX i początku XX wieku*, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 9 (2011), s. 40.

²⁵ *Tamże*, s. 40. Życiorys ks. Sz. Paliszewskiego znajduje się w aktach APL O/Radzyń, *Akta notariusza Józefa Domańskiego w Białej*, sygn. 11, Repertorium Nr 162/1840.

²⁶ Był ostatnim proboszczem i infułatem kodeńskim przed 2 sierpnia 1875 r., kiedy trzy sotnie kozaków i dwie rotty piechoty otoczyły kościół kodeński i cudowny obraz wywieziono na Jasną Górę w Częstochowie. Kościół oddano prawosławnym i zamieniono na sobór Świętej Trójcy. Katolicy odzyskali kościół 24 kwietnia 1917 r., a w 1920 r. zaczęła na nowo funkcjonować parafia katolicka wraz z kościołem św. Anny w Kodniu. Z. MLYNARSKI, *Kodeń - Sanktuarium Maryjne w diecezji siedleckiej czyli podlaskiej*, Rzym 1978, s. 4-6.

²⁷ Razem z nim zostali mianowani kanonikami, ks. Józef Twarowski na prałata dziekana, ks. Andrzej Zwoliński na prałata archidiacona, ks. Adam Białobrzęski na prałata scholastyka, ks. Kazimierz Dobrowolski na prałata kustosza, ks. Kazimierz Drachalski, ks. Tomasz Radziszewski, ks. Jan Struss, ks. Ignacy Jemielitty, ks. Felicjan Woyno, ks. Józef Żarnowski, ks. Andrzej Krasuski, ks. Adam Byszewski na proboszcza w Tuchowiczu, ks. Justyn Krasieński na proboszcza w Serokomli, ks. Paweł Szukalski na proboszcza w Drażgowie, ks. Józef Tęczyński na proboszcza w Komarówce. S. CHŁAPOWSKI (red.), *Kronika Religijna Przeglądu Poznańskiego: Pismo sześciotygodniowe. Rok 1858. Poszyt Pierwszy*, Poznań 1858, s. 109-110. Ks. kan. Tytus Zegart z ramienia konsystorza wraz z ks. prał. Kazimierzem Dobrowolskim jako kanonicy Kapituły Katedralnej Janowskiej sprawowali nadzór nad Seminarium Duchownym w Janowie Podlaskim. P. STANISZEWSKI, *Diecezja janowska czyli podlaska w świetle schematyzmu z 1861 roku*, s. 39.

²⁸ P. KUBICKI, *Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915*, cz. III,

Audytoriatu pod nr 160 z 1864 r. Był on oskarżony o to, że brał osobisty udział w powstaniu, że dał powstańcom pieniądze i konie, że pozwolił w swoim kościele na wygłaszanie podburzających kazań i za śpiew patriotycznych pieśni. Polowy Audytoriat 20 czerwca 1864 r. wydał wyrok, aby mu zaliczyć jako karę cały przebieg sądowy i więzienny w tym czasie, ściągnąć z niego grzywnę wysokości, którą uzna naczelnik wojenny lubelskiego oddziału i oddać go pod sekretny policyjny dozór.

Dnia 8 kwietnia 1875 r., na polecenie władz carskich, został przewieziony z Kodnia do Lublina, a następnie 20 kwietnia 1875 r. w asyście strażników do Warszawy. W dniu 22 kwietnia 1875 r. gubernator siedlecki powiadomił biskupa lubelskiego, że generał gubernator warszawski dał mu instrukcję według, której ks. infułat Tytus Zegart nie może odprawiać nabożeństw w kościele kodeńskim. Generał gubernator Kotzebue poinformował biskupa lubelskiego 27 kwietnia 1875 r., że w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych w Petersburgu, wysłał ks. infułata Tytusa Zegarta do guberni woroneżskiej. Decyzja ta miała być karą za to, że ks. infułat Tytus Zegart w Wielkim Poście w każdą środę, piątek i niedzielę odprawiał uroczyste nabożeństwa z procesją wokół kościoła²⁹.

Po odbyciu kary, po pół roku, ks. Tytus Zegart powrócił do Polski i osiadł w Lublinie. W Lublinie, będąc na emeryturze³⁰, pomagał duszpastersko przy parafii katedralnej, w latach 1878-1885 pobierał rocznie 120 rs (rubli srebrem)³¹. Zmarł 16/28 (lub 17/29) sierpnia 1885 r. w Lublinie jako ostatni kanonik gremialny Kapituły Janowskiej i został pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

4.2. Proboszczowie kodeńscy po ukazie tolerancyjnym z 1905 r.

Ks. infułat Ludwik Molle był proboszczem kodeńskim w latach 1917-1920. Od 1905 r., a więc po ukazie tolerancyjnym z 17/30 kwietnia 1905 r., pełnił posługę kapłańską wśród katolików kodeńskich. W latach 1905-1907 był oficjalnie wikariuszem w parafii w Tuczej. Mieszkał w dawnym spichlerzu, który zakupił w Stradeczu i parafianie z Kodnia przenieśli go i na nowo pobudowali dla niego pomieszczenie mieszkalne przy kaplicy św. Wawrzyńca na cmentarzu w Kodniu. Pierwszych ślubów i chrztów udzielił w kaplicy w maju 1907 r. Po raz pierwszy nabożeństwo zostało odprawione w kościele św. Anny 24 kwietnia 1917 r.³²

t. II, Sandomierz 1939, s. 320. Jest o nim mowa również w: TENŻE, *Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915*, cz. I, t. II, Sandomierz 1933, s. 293, 467.

²⁹ J. GERESZ, *Z dziejów Podlasia* (519), *Zabór podlaskich sanktuariów maryjnych*, „Echo katolickie” 9/1078/ (2016), s. 23.

³⁰ *Wykaz stanu służby kapłanów diecezji podlaskiej 1865*, nr 493, k. 14/15.

³¹ W. PARTYKA, *Wsparcie emerytalne dla duchowieństwa diecezji lubelskiej w XIX wieku*, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 64 (2016), z. 3, s. 377.

³² S. RAFALKO, *Kaplica pw. św. Wawrzyńca w Kodniu*, <https://domkulturywkodniu.pl/turystyka/zabytki-gminy-koden/n,kaplica-pw-sw-wawrzyzna-w-kodniu> [19.09.2023].

Kolejnym proboszczem w Kodniu był ks. infułat Stanisław Tuz z diecezji mińskiej. Posługę duszpasterską jako proboszcz rozpoczął w 1920 r. i pełnił ją do 23 września 1922 r. Wówczas nowym proboszczem został ks. Edmund Modzelewski, kapłan diecezji podlaskiej, który pracował w Kodniu do 20 sierpnia 1923 r.³³. Od 23 sierpnia 1923 r. do 13 lipca 1927 r. proboszczem w Kodniu był ponownie ks. Stanisław Tuz. Dnia 13 lipca 1927 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej, na Woli³⁴.

4.3. Proboszczowie i infułaci kodeńscy w spisach OO. Oblatów w Kodniu

W prowadzonym przez parafię w Kodniu indeksie znajdują się następujący proboszczowie i infułaci kodeńscy: Ks. Jakub Bielawski – pierwszy prepozyt (do 1654 r.), ks. Jan Korycki (1654-?), ks. Mikołaj Siostrzewitowski (1657?-1678), ks. Stanisław Bedliński (ok. 1678-1688; od 1683 r. biskup pomocniczy diecezji łuckiej), ks. Paweł Sapieha (1689-1703; w 1715 r. mianowany biskupem żmudzkiem), ks. Piotr Stanisław Putkowski (1703-?, od 1710 r. infułat kodeński), ks. infułat Józef Jerzy Załuski, ks. infułat Leopold Korzeniowski (zm. 31 grudnia 1769 r.), ks. infułat Ignacy Krasicki (1765-?, od 1767 r. biskup warmiński)³⁵, ks. infułat Felicjan Mierzejewski (zm. 12 marca 1807 r.), ks. inf. Szymon Paliszewski (1808-1840), ks. infułat Tytus Zegart (1841-1875, zesłany na Syberię przez władze carskie), ks. infułat Ludwik Molle (1869-1919, proboszcz w Kodniu 1917-1920, posługę kapłańską sprawował wśród katolików kodeńskich od 1905 r. oraz ks. infułat Stanisław Tuz (1920-1927)³⁶.

Zakończenie

Uroczystości 300-lecia koronacji słynącego obrazu Matki Bożej Kodeńskiej i nałożenia nowych koron stały się impulsem do podjęcia badań naukowych nad

³³ Ks. Edmund Modzelewski urodził się 16 listopada 1890 r. w Wilczyskach, rodzicami jego byli Konstanty i Maria z d. Drabczyńska. Święcenia prezbiteratu przyjął 9 marca 1914 r. z rąk Biskupa Lubelskiego Franciszka Jaczewskiego. Od 1919 r. do 22 września 1922 r. był rektorem, a następnie po wznowieniu parafii proboszczem w Motwicy (pismo Kurii z 10 lipca 1919 r., proboszcz odczytał w parafii 27 lipca 1919 r.). Gdy biskup Czesław Sokołowski przeprowadzał 28 maja 1921 r. wizytację w parafii w Motwicy napisał, że ks. Edmund Modzelewski jest „w parafii od 2 lat”. Po latach pełnienia urzędu proboszcza w Kodniu, został proboszczem parafii w Kozuchówku i pracował tam do 1927 r. W latach 1927-1932 był rektorem kościoła w Stężycy i tam zmarł 28 października 1932 r. *Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia NMP w Motwicy. Duszpasterze*, <http://www.motwica.pl/index.php/duszpasterze> [4.10.2023].

³⁴ A. CHODYKA, *Podlaskie miejsca kultu: Bialskie wotum za Cud nad Wisłą*, „Słowo Podlasia” 32/2060 (2021), s. 25, S. BYLINA, *Geneza powstania parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Cud nad Wisłą, w Białej Podlaskiej na Woli*, „Teologiczne Studia Siedleckie” XVII (2020) 17, s. 201.

³⁵ Mógł być czwartym infułatem kodeńskim.

³⁶ *Sanktuarium Maryjne w Kodniu. Duszpasterze*, <https://koden.com.pl/biuro-parafialne/duszpasterze/> [9.09.2023].

godnością infulata dla prepozyta kodeńskiego, przyznaną na początku XVIII w. Uczynił to papież Klemens XI bullą *Decet Romanum Pontificem* w 1709 r. W niniejszym opracowaniu omówiono najważniejsze treści papieskiego dokumentu, w aparacie krytycznym zamieszczono dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia. Podjęto także, w oparciu o istniejące źródła, próbę ustalenia kolejności proboszczów, którzy mogli cieszyć się godnością infulata. To sygnałne podjęcie zagadnienia godności protonotariusza apostolskiego dla prepozyta, proboszcza kodeńskiego, może stanowić asumpt do dalszych naukowych badań. Pełny tekst bulli wraz z tłumaczeniem został zawarty w aneksie.

Streszczenie

W dniach 13-15 sierpnia 2023 r. w Kodniu miała miejsce uroczystość nałożenia na skronie Jezusa i Maryi nowych koron, które pobłogosławił w Rzymie papież Franciszek. Legatem papieskim, który nałożył korony był kardynał Stanisław Dziwisz. Uczyniono to w ramach obchodów 300-lecia koronacji obrazu, która miała miejsce 15 sierpnia 1723 r. Wydarzenie to stało się inspiracją do przypomnienia ważnego w historii Kodnia i parafii faktu, ustanowienia na początku XVIII w. prepozyta proboszcza kodeńskiego infulatem. Stało się to na mocy bulli papieża Klemensa XI *Decet Romanum Pontificem*. Infulat mógł odprawiać uroczyste nabożeństwa z użyciem pontyfikaliów. Kolejni prepozyci proboszczowie kodeńscy mogli używać pontyfikaliów i udzielać uroczystego błogosławieństwa. Tragicznym wydarzeniem dla infulacji kodeńskiej była kasata parafii rzymsko-katolickiej w Kodniu przez władze carskie w 1875 r. Parafia rzymsko-katolicka w Kodniu mogła wznowić swoją działalność dopiero w 1919 r.

Summary

Pope Clement XI's Bull Decet Romanum Pontificem making the Provost of Kodeń a Protonotary Apostolic

In Kodeń on 13-15 August 2023, there was a celebration of crowning the images of Jesus and Mary with new crowns that had been blessed by Pope Francis in Rome. The papal legate who performed the crowning was Cardinal Stanisław Dziwisz. This was part of the celebration of the 300th anniversary of the coronation of the painting, which had taken place on August 15, 1723. This event became an inspiration to commemorate an important fact from the history of Kodeń and the parish when at the beginning of the 18th century the provost-parish priest of Kodeń was named a protonotary apostolic under Pope Clement XI's bull *Decet Romanum*

Pontificem. The protonotary apostolic enjoyed the right to use pontificals when officiating a ceremonial service. Subsequent provosts-parish priests of Kodeń were entitled to use pontificals and to give ceremonial blessings. A tragic event was the dissolution of the Roman Catholic parish in Kodeń by the tsarist authorities in 1875. The Roman Catholic parish in Kodeń was able to resume its activities in 1919.

Bibliografia:

Akta sądów J K Mości referendarskich koronnych, za Augusta II króla polskiego za sprawą i przełożeniem Józefa na Załuskach Załuskiego, 1/4/0/7 Ks. Ref. 23, 1727-1732. Księgi Referendarii Koronnej, lata graniczne 1582-1800, Seria nr 1, Archiwum Główne Akt Dawnych.

Burczak, K. (2006). Infułat kodeński. *Podlaskie Echo Katolickie* 51 (599), 21-27 grudnia 2006, 11.

Bylina, S. (2020). Geneza powstania parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Cud nad Wisłą, w Białej Podlaskiej na Woli. *Teologiczne Studia Siedleckie* XVII (17), 196-206.

Chłapkowski, S. (red.), (1858). *Kronika Religijna Przeglądu Poznańskiego: Pismo sześciotygodniowe. Rok 1858. Poszyt Pierwszy*. Poznań: Nakładem redakcyi w komisie Ludwika Merzbacha.

Chodyka, A. (2020). Śladami polskich rodów: Co się stało z portretami Sapiehów?, *Słowo Podlasia* 15 (2091), 14-20 kwietnia 2020, 25

Chodyka, A. (2021). Podlaskie miejsca kultu: Białskie wotum za Cud nad Wisłą. *Słowo Podlasia* 32 (2160), 10-16 sierpnia 2021, 25

Geresz J. (2016). Z dziejów Podlasia (519), Zabór podlaskich sanktuariów maryjnych. *Echo Katolickie* 9 (1078), 23.

Historia sanktuarium. Pobrano z: <https://koden.com.pl/historia-sanktuarium/> [26.11.2023].

Jan Fryderyk Sapieha (1680–1751). Pobrano z: [https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Fryderyk_Sapieha_\(1680%E2%80%931751\)](https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Fryderyk_Sapieha_(1680%E2%80%931751)) [26.11.2023].

Kossak-Szczucka, Z. (2016). *Błogosławiona wina*, wyd. 15. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Kowalik, J. (2011). Ludność miast i wsi w świetle dokumentacji kancelarii notarialnych miasta Biała Podlaska z XIX i początku XX wieku. *Radzyński Rocznik Humanistyczny* 9, 33-41.

Krypty kościoła farnego w Kodniu (2016). *Biuletyn Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej* 7(47), s. 13-17. Pobrano z: https://docplayer.pl/53424388-Pozdrawiamy-czytelnikow-naszego-biuletynu.html#google_vignette [18.09.2023].

Kubicki, P. (1933). *Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915*, cz. 1, t. II. Sandomierz.

Kubicki, P. (1939). *Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915*, cz. 3, t. II. Sandomierz.

Łoski, J. (1856). Genealogia portretowa Sapiehów w kościele świętej Anny w Kodniu. W: K. W. Wóycicki (red.), *Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi*, t. II. Ogólnego zbioru tom LXII (588-600). Warszawa: Drukarnia Gazety Codziennej.

Młynarski, Z. (1978). *Kodeń – Sanktuarium Maryjne w diecezji siedleckiej czyli podlaskiej*. Rzym.

Obraz Matki Bożej Kodeńskiej. Pobrano z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Obraz_Matki_Bo%C5%BCej_Kode%C5%84skiej [18.09.2023].

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia NMP w Motwicy. Duszpasterze. Pobrano z: <http://www.motwica.pl/index.php/duszpasterze> [4.10.2023].

Partyka, W. (2016). Wsparcie emerytalne dla duchowieństwa diecezji lubelskiej w XIX wieku. *Kwartalnik Historii Kultury Materialnej* 64, z. 3, 362-378.

Pruszkowski, J. [P. J. K. Podlasiak] (1898). *Kodeń Sapiehów, jego kościoły i starożytny obraz Matki Boskiej Gwadelupeńskiej (de Guadalupe): z dawnych i współczesnych źródeł*. Kraków: Drukarnia A. Koziańskiego.

Rafałko, S., *Kaplica pw. św. Wawrzyńca w Kodniu*. Pobrano z: <https://domkulturywkodniu.pl/turystyka/zabytki-gminy-koden/n,kaplica-pw-sw-wawrzynca-w-kodniu> [19.09.2023].

Sanktuarium Maryjne w Kodniu. Duszpasterze. Pobrano z: <https://koden.com.pl/biuro-parafialne/duszpasterze/> [9.09.2023].

Sapieha Jan Fryderyk Łukasz, *Fundatio infulatae praepositurae Codnensis ab illustrissimo et excellentissimo Domino Joanne Friderico Comite Sapieha Referendario pro tunc Magni Ducatus Lithuaniae Capitaneo Brestense, demum Mincense nunc Trocense Castellano facta Anno MDCCX die XXV Januarii erecta a sacra sede Apostolica tam ab illustrissimo et reverendissimo Domino D. Alexandro de Wyhow Wyhowski Episcopo Luceoriense et Brestense Anno ut supra die XXII Septembris approbata et per Constitutionem Comitiorum Regni Anno Domini MDCCXVII confirmata*. Zamosciii, typis Universitatis, fol. k. 18 nlb. Biblioteka m. st. Warszawy, sygn. E. 27,95.

Sapieha, E. (1995) *Dom sapieżyński*. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Staniszewski, P. (2008). Diecezja janowska czyli podlaska w świetle schematyzmu z 1861 roku. *Saeculum Christianum: pismo historyczno-społeczne* 15, nr 2, 35-52.

Wykaz *stanu służby kapłanów diecezji podlaskiej 1865*. Akta Konsystorza Podlaskiego nr 493, k. 14/15.

Życiorys ks. Paliszewskiego. W: Akta Państwowe w Lublinie O/Radzyń, *Akta notariusza Józefa Domańskiego w Białej*, sygn. 11, Repertorium nr 162/1840.

ANEKS

CLEMENS
EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam.

Decet Romanum Pontificem ad pia CHRISTI Fidelium praesertim Nobilitatis genere pollentium, per quae Personarum Ecclesiasticarum quarumlibet, praecipue Parochialibus Ecclesiis inservientium, ac ipsarum ecclesiarum decori, et ornamento Divinique cultus celebritati peramplius consulitur, vota libenter intendere, ac in his sui Pastoralis Officij partes favorabiliter impartiri, prout locorum et Ecclesiasticarum Personarum huiusmodi circumstantijs debite pensatis ad eorundem CHRISTI Fidelium devotionis propagationem, nec non Altissimi laudem et gloriam prospicit in Domino salubriter expedire. Sane pro parte Dilecti Filii IOANNIS FRIDERICI SAPIEHA, Magni Ducatus Lithvaniae Referendarii, modernique Domini in temporalibus infrascripti Oppidi, Nobis nuper exhibita petitio continebat: quod in Palatinatu Brestensi, et in illius ob Incolarum numerositatem, aedificiorum elegantiam, et Ecclesiastici coetus cultum, in circuitu suo satis amplo, et conspicuo Oppido, Civitate nuncupato Kodeń Luceoriensis Dioecesis; cui Triginta et ultra pagi subsunt; inter reliquas ejusdem Oppidi sine cura Ecclesias, Parochialis Ecclesia, Praepositura nuncupata S. ANNAE, quae reliquarum ecclesiarum hujusmodi in dicto Oppido existentium, Mater et Caput, ac de jure Patronatus Laicorum Nobilium, videlicet Domini in temporalibus pro tempore existentis dicti Oppidi ex Fundatione vel dotatione existit, ad Omnipotentis DEI ejusdemque Sanctae ANNAE laudem et honorem, a pia IOANNIS FRIDERICI praefati Praedecessorum munificentia de eorundorum Praedecessorum bonis mere Laicalibus sat opulenter, ac quam plurimis abhinc annis fundata, seu dotata et erecta, ac in ea octo Mansionariorum, et quattuor Altaristarum respective nuncupatorum perpetuorum Beneficiatorum Presbyterorum et seu Clericorum aliorumque Ministrorum, eidem Parochiali Ecclesiae in Divinis inservientium, horasque Canonicas, quam diurnas tam nocturnas, aliaque Divina Officia ad instar saecularium et Collegiatarum Ecclesiarum in ea assidue celebrantium, illiusque Rectori Praeposito nuncupato pro tempore existenti, in exercitio curae animarum et administrandis Ecclesiasticis Sacramentis coadjuvantium numerus, et quam plurimum sacrorum Reliquiorum in dicta Parochiali Ecclesia decenter observatorum, praecipuae Beatae MARIAE Virginis de Gvada Luppa, nuncupatae, Imaginis cultus elucescit, ipsaque Parochialis Ecclesia, ita sacris suppelletilibus,

auro, argento, gemmisque contextis, et ad Pontificalia inibi exequenda, ita congrue ditata existit, ut pro tempore existens Episcopus Luceoriensis saepe saepius in ea Pontificalia ipsa exequatur, ac insuper Parochialis Ecclesia praefata, attentis tam illius annorum reddituum copia, quam reliquis Ecclesiis praefatis praecellentia, Personis, scientia morum, vitaeque honestate, magis praeditis, magis generis Nobilitate pollentibus, conferri consuevit, ejusdemque Parochialis Ecclesiae Rector in processionibus, aliisque publicis functionibus Ecclesiasticis universo Oppidi et pagorum praefatorum Clero, cujus Caput existit, praecedat; et Parochialis Ecclesia praefata, propter praemissa, unius ex principalioribus totius Luceoriensis Dioecesis Parochialibus Ecclesiis, merito sortita est Nomen et Dignitatem. Cum autem sicut eadem petitio subjubebat si dilecto Filio Petro Putkowski Presbytero moderno primo dictae Parochialis Ecclesiae Rectori, illiusque successoribus primodictam Parochialem Ecclesiam pro tempore, quomodolibet obtinentibus, Mitrae, Baculi, Annulique Pastoralium, et aliarum Pontificalium insignium usus, aliaque infrascripta a Nobis benigne concederentur, ex hoc profecto in Oppido praefato Divinus cultus non modicum susciperet incrementum, ac primodicta Parochialis Ecclesia in praecellentis suis huiusmodi debitum sortiretur decorem. Quare pro parte dicti IOANNIS FRIDERICI, etiam moderni primodictae Ecclesiae Parochialis Patroni, Nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus cultui decorique praefatis in praemissis opportune consulere, de benignitate Apostolica dignemur. Nos qui pijs votis praefatis, praecipue circa cultum decoremque hujusmodi versantibus libenter annuimus, bonisque CHRISTI Fidelibus menti desideris, quantum in Nobis est, Nostram impendimus operam illisque Apostolicae manum extendimus liberalitatis, IOANNEM FRIDERICUM nec non PETRUM praefatos, et eorum quemlibet, a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, Censuris et paenis a jure, vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existant, ad effectum praesentium tantum consequendum, horum serie absolventes, et absolutum fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, ex voto Congregationis Venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, super Ritibus Ecclesiasticis Praepositorum, Petro, et Successoribus praefatis, primodictam parochialem Ecclesiam pro tempore quomodolibet obtinentibus, ut quamdiu Ipse et Illi vixerint, primodictamque parochialem Ecclesiam obtinuerint, Mitra, Baculo, Annulo, Pastoralibus aliisque Pontificalibus Insigniis, in praedicta parochiali, ac etiam in aliis, de licentia tamen Ordinariorum, Ecclesiis, inter Missarum aliorumque Divinorum Officiorum sollemnia, uti, ac Missas aliaque Divina Officia sollemniter celebrare, et Benedictionem solennem post Missarum, Vesperarum, Matutinorum, aliorumque Divinorum Officiorum sollemnia, super populum inibi

tunc existentem, dummodo inibi loci ejus Antistes, vel Sedis Apostolicae Legatus aut Nuncius praesens non fuerit, seu si praesens sit, Ejus ad id expressus accedat assensus, elargiri; ad quascumque Ecclesias et Caemeteria sanguinis vel seminis humani effusione, vel emissione, aut alias quomodolibet pollutas, aqua prius per aliquem Catholicum Antistitem benedicta, de licentia proprii Episcopi reconciliare, nec non omnia et singula Indumenta et paramenta, Ecclesiastica ornamenta quaecumque, ac etiam Campanilia, Campanas, Cruces, Vasa, Tabernacula et Portatilia, Altaria, ac quaecumque alia ad cultum Divinum quomodolibet necessaria et opportuna, in quibus tamen sacri Chrismatis Vnctio non requiratur, et cum solitis solemnitatibus et ceremoniis benedicere libere et licite possint et valeant; plenam, liberam et omnimodam licentiam et facultatem Apostolica autoritate concedimus et impartimur; sicque et non alias per quoscumque Judices, etiam Causarum Palatij Apostolici Auditores, ac ejusdem Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, etiam de latere Legatos, Vicelegatos, dictaeque Sedis Nuncios judicati et definiri debere, irritumque et inane, sese super his, a quoquam quavis autoritate praefata decernimus, non obstantibus Constitutionibus, Ordinationibus Apostolicis et Synodalibus, Provincialibus universalibusque Conciliis editis vel edendis, specialibus vel generalibus, Privilegiis quoque Indultis et Literis Apostolicis in contrarium praemissorum quibusvis Personis quomodolibet concessis. Quibus omnibus et singulis etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus habenda sit in Nostris Literis mentio specialis, eorum tenores pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice duntaxat, horum serie specialiter et expresse ac latissime et plenissime derogamus contrariis quibuscumque. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae Absolutionis, concessionis, licentiae, impartitionis, Decreti et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis DEI, ac Beatorum PETRI et PAULI Apostolorum ejus se nosse noverit incursum.

Datum Romae apud Sanctam MARIAM Majorem, Anno Incarnationis Dominico, Millesimo Septingentesimo Nono, pridie Calendas Septembris, Pontificatu Nostri Anno Nono.

Loco + Plumbi

I. Cardin. Prodatarius.

mm pp.

Riganti Officialis S. R. C.

mm pp.

Ita est a Petucius C. A. Serius¹

¹ W przepisaniu tekstu bulli ze starodruku zachowano wiernie obecny tam sposób pisowni i wyszczególnień.

KLEMENS
BISKUP
SŁUGA SŁUG BOŻYCH
Na wieczną rzeczy pamiątkę.

Godzi się, żeby Papież przychyłał się chętnie do pobożnych próśb chrześcijan, przede wszystkim cieszących się powagą stanu szlacheckiego, w których wyraża się głęboka troska każdej z [tych] osób należących do Kościoła, dbających w szczególności sposób o kościoły parafialne, także o ich piękno i wyposażenie, i o wspaniałość kultu Bożego, i żeby z nimi chętnie podzielić się obowiązkami swojego pasterskiego urzędu, i zbawiennie wysłać w Panu, po odpowiednim rozważeniu okoliczności dotyczących tego rodzaju miejsc i osób należących do Kościoła, do pogłębienia gorliwości w służbie Bożej tychże chrześcijan, a także mieć staranie o chwałę i cześć Najwyższego. Istotnie ze strony Umiłowanego Syna, Jana Fryderyka Sapięhy, Referendarza Wielkiego Księstwa Litewskiego, i obecnie pana dóbr niżej wymienionego miasta, niedawno została Nam przedstawiona prośba, która utrzymywała: że w Województwie Brzeskim, i dla jego, ze względu na liczebność Mieszkańców, wytworność budowli, i służbę Bożą zgromadzenia Kościelnego, odnośnie do obszaru swojego dość szerokiego i znacznego miasta, miasta zwanego Kodeń Łuckiej Diecezji; któremu podlega trzydzieści i więcej wsi; między pozostałymi tego samego miasta będącymi bez zarządcy kościołami, kościół parafialny, zwany prepozyturą św. Anny, który jest Matką i Głową pozostałych tego rodzaju kościołów istniejących w wymienionym mieście, a według prawa patronatu świeckich szlachciców, mianowicie pana w dobrach obecnie istniejącego wymienionego miasta istnieje z fundacji lub dotacji, dla chwały i czci Boga Wszechmogącego i teje samej św. Anny, ufundowany, wyposażony i wybudowany z pobożnej szczodrości wymienionego Jana Fryderyka przodków z dóbr w całości świeckich tychże samych przodków wystarczająco dostatnio aż do dziś przez te lata zaopatrywany, a przy tym jest przy tym kościele ośmiu mansjonarzy i czterech altarystów, lub nazywanymi stałymi beneficjatami prezbiterami czy duchownymi i innych sług posługujących przy sprawowaniu służby Bożej w tym kościele, i odmawiających w nim na stałe godziny brewiarzowe, tak dzienne, jak i nocne, a także inne modlitwy choralne na wzór kościołów diecezjalnych i kolegiackich, w tej liczbie razem pomagających rządcy tego kościoła, obecnie pełniącemu posługę, zwanemu prepozytem w wypełnianiu posługi duszpasterskiej i udzielaniu świętych Sakramentów, i jest w wyżej wymienionym kościele parafialnym bardzo dużo świętych przedmiotów kultu, którym oddaje się stosowną cześć, przede wszystkim

wyróżnia się kult Obrazu Świętej Maryi Dziewicy z Gvada Luppae, sam zaś kościół parafialny tak bogato jest wyposażony w sprzęt kościelny ozdobiony złotem, srebrem i drogimi kamieniami, i do odprawiania w nim nabożeństw pontyfikalnych tak odpowiednio jest wzbogacony, że obecnie urzędujący biskup łucki często i coraz częściej odprawia w nim nabożeństwa pontyfikalne, a ponadto wymieniony kościół parafialny, biorąc pod uwagę tak upływ lat od jego powstania, jak znakomitość osób, tych osób obyczajność i szlachetność życia, ich przewyższające innych miejsce, także przewyższającą innych możność szlacheckiego rodu, zwykł przewyższać pozostałe wspomniane kościoły, i tego samego kościoła parafialnego rządcą w procesjach i innych publicznych funkcjach kościelnych ma pierwszeństwo przed wszystkim miastą i wspomnianych wsi duchowieństwem, wśród którego jest główną osobą; i już wspomniany kościół parafialny, ze względu na to, co już przedtem było powiedziane, słusznie zyskał imię i godność jednego z główniejszych kościołów parafialnych całej diecezji łuckiej. Gdy zaś, tak, jak to było w samej prośbie, jeżeli umiłowanemu synowi Piotrowi Putkowskiemu prezbiterowi, obecnemu rządcy wcześniej wymienionego kościoła parafialnego i jego następcom we wcześniej wymienionym kościele parafialnym, w jakikolwiek sposób, stosownie do okoliczności, otrzymanym przyznaje się łaskawie używanie mitry, pastorału i pierścienia, i innych insygniów biskupich, jak też innych niżej wymienionych, dzięki temu z pewnością we wcześniej wymienionym mieście służba Boża dozna znacznego splendoru, a wcześniej wymieniony kościół, w swoim pierwszeństwie otrzyma w ten sposób należną sobie godność. Z tego powodu ze strony wymienionego Jana Fryderyka, także obecnego opiekuna wymienionego kościoła parafialnego, zwrócono się do Nas z prośbą, aby odpowiednio zatroszczyć się o kult i jego splendor, stąd w tym, co wcześniej zostało już przyznane, z łaskawości Apostolskiej uznajemy za godne spełnienia. My, którzy uwzględniając wymienione pobożne prośby, zezwoliliśmy chętnie na to, co dotyczyło kultu i tego rodzaju splendoru, i dobrym chrześcijanom, ich zamiarom i pragnieniom, ile tylko jest w Naszej mocy, dołożyliśmy Naszych starań i rozciągnęliśmy dłoń Apostolskiej szczodroblewości nad tymi wymienionymi Janem Fryderykiem a także Piotrem, i kogokolwiek z nich, od jakichkolwiek wyroków ekskomuniki, suspensy i interdyktu, i innych wyroków kościelnych, cenzur i kar nałożonych na nich na mocy prawa, albo przez człowieka pod jakimkolwiek pretekstem albo z jakiegokolwiek przyczyny, jeżeli istniałyby takie, którymi w jakikolwiek sposób byliby związani, stosownie do skutku obecnego pisma, który ma nastąpić, postanawiamy, że z nich ważnie uwalniamy i, że będą wolni, także dzięki przychyleniu się do tego rodzaju prośb, z woli Zgromadzenia Czcigodnych Naszych Braci Świętego Kościoła Rzymskiego Kardynałów, przełożonych nad obrzędami

kościelnymi, Piotrowi i, jak już wcześniej powiedziano, jego następcom w jakikolwiek sposób, stosownie do okoliczności, wcześniej wymieniony kościół parafialny posiadającym, aby tak długo on jak i oni żyliby i wcześniej wymieniony kościół parafialny posiadaliby, postanawiamy, że mogą używać mitry, pastorału, pierścienia i innych insygniów pastoralnych i pontyfikalnych w wyżej wymienionym kościele parafialnym, a także w innych, za pozwoleniem jednak Ordynariuszy, kościołach, w czasie uroczystych Mszy i innych nabożeństw, a także odprawiać uroczyste Msze i inne nabożeństwa, i udzielać ludowi tam wtedy obecnemu uroczystego błogosławieństwa po Mszach, Nieszporach i Matutinum, i po innych uroczystych nabożeństwach, jeśli tylko nie byłby tam obecny biskup miejsca, albo legat Stolicy Apostolskiej, albo Nuncjusz, a jeśli byłby obecny, do Niego należy decyzja, że można korzystać z udzielonego pozwolenia; w wypadku zbezczeszczenia jakichkolwiek kościołów lub cmentarzy poprzez przelanie krwi lub wylanie ludzkiego nasienia lub w jakikolwiek inny sposób, za pozwoleniem własnego biskupa, może przywracać do świętości poprzez poświęcenie wodą uprzednio przez jakiegoś katolickiego biskupa pobłogosławioną, a dalej [infułat i jego następcy] mogą i są zdolni w sposób wolny i dozwolony błogosławić z przepisanyymi uroczystymi formami i ceremoniami wszystkie i poszczególne szaty liturgiczne i wszystko, co służy do odprawiania Mszy św. i wszelkie przedmioty kultu, a także dzwonnice, dzwony, krzyże, naczynia, tabernakula i ołtarze przenośne, ołtarze i wszystko inne, co jest w jakikolwiek sposób konieczne i potrzebne dla kultu Bożego, w których jednak nie przechowuje się oleju świętego Krzyżma; władzą Apostolską przyzwalamy i udzielamy pełnego, wolnego i wszelkiego pozwolenia i upoważnienia; i stosownie do tego, i nie inaczej postanawiamy, że przez jakichkolwiek sędziów, również sędziów śledczych Pałacu Apostolskiego, jak też Kardynałów tegoż samego Świętego Kościoła Rzymskiego, także Legatów de latere, Wicelegatów i Nuncjuszy wyżej wymienionej Stolicy Apostolskiej winni być osądzeni i wydano wyrok o ich winie, to, jest to i nieważne, i daremne względem nich, przez kogokolwiek, jakąkolwiek wcześniej wymienioną władzą, jeżeli nie sprzeciwiają się temu wydane, bądź mające być wydanymi zarządzenia specjalne lub ogólne, dekrety Apostolskie i synodalne, i dekrety synodów prowincjonalnych i soborów powszechnych, przywileje, a także indulty i listy Apostolskie w przeciwieństwie do tych, co już wcześniej było zapowiedziane, a co jakimkolwiek osobom i w jakikolwiek sposób zostało przyznane. Tym wszystkim i każdemu z osobna nawet jeżeli o nich, i ich w pełnym brzmieniu ma być zachowana w Naszym Liście szczególna wzmianka, uważając jego treść za jasno wyrażoną, treść zresztą w swej mocy pozostającą, przynajmniej w tym względzie, treścią tych wyraźnie i dobitnie, a ponadto w całej rozciągłości i w pełni znosimy przy

jakichkolwiek przeciwnych. Nikomu więc z ludzi nie wolno tego tekstu Naszego uwolnienia od kar kościelnych, przychylenia się do prośby, pozwolenia, udzielenia, Dekretu i derogacji łamać, lub przez zuchwałą odwagę go przekraczać. Jeżeli ktoś zaś usiłowałby to uczynić, niech wie, że ściągnie na siebie gniew Wszechmogącego Boga, a także Świętych Jego Apostołów Piotra i Pawła.

Dane w Rzymie u Świętej Marii Większej, Roku Wcielenia Pańskiego, Tysięcznego Siedemsetnego Dziewiątego, 31 Sierpnia, w Dziewiątym Roku Naszego Pontyfikatu.

Miejsce pieczęci
Zastępca Kardynała Datariusza
MM PP.

Ks. MARCIN BIDER¹

UWS SIEDLCE

**ZAKAZ WSTĘPU KOBIEC (ἄβατον) NA GÓRĘ ATHOS
W BIZANTYJSKIM PRAWIE KANONICZNYM (IX-XIX W.).
STUDIUM HISTORYCZNO-PRAWNE**

Treść: Wstęp: „Ogród Dziewicy”; 1. *Status quaestionis*; 2. Etymologia ἄβατος/ἄβατον; 3. Prawodawstwo wczesnego monastycyzmu bizantyńskiego; 4. Prawodawstwo justyniańskie; 5. Prawodawstwo kościelne; 6. Prawodawstwo góry Athos; 7. Granice góry Athos; 8. Historyczna obecność kobiet; Zakończenie; Summary: *Inaccessibility for women (ἄβατον) to Mount Athos in Byzantine canon law (9th-19th centuries). A historical and legal study*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: idiorhythmiczny, cenobityczny, typikon, Elia Galia Placydia, Meteory, Σιγίλλιον, Stefan Uroš IV Dušan, Mara Branković.

Keywords: idiorhythmic, cenobitic, typikon, Elia Galla Placydia, Meteora, Σιγίλλιον, Stefan Uros IV Dusan, Mara Brankovic.

Wstęp: «Ogród Dziewicy»

Interesującym na wstępie tych rozważań będzie prześledzenie stosunku mnichów Athonitów do kobiet. Mnisi odwołują się do idei szczególnego wybrania góry Athos² przez Najświętszą Maryję Pannę, która mnichów otacza szczególnym

¹ Autor, prezbiter diecezji siedleckiej, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Siedlcach. ORCID: 0000-0001-9446-1753. Adres do korespondencji: marcin.bider@uws.edu.pl.

² Góra Athos, Święta Góra, międzynarodowa republika mnichów bizantyjskich, położona jest na Półwyspie Athos, który jest jednym z trzech najbardziej wysuniętych na wschód spośród trzech ramion Półwyspu Chalcydyckiego. Nazwa półwyspu (długość ok. 50 km, szerokość

swym patronatem³. Zasadniczym tekstem, na którym opiera się idea szczególnego wybrania Athosu przez Najświętszą Dziewicę jest późno-bizantyjski apokryf, którego powstanie w monasterze Iwiron (*Ιερά Μονή Ιβήρων*) datuje się na okres poprzedzający XIV-XV wiek. Według tego apokryfu Najświętsza Dziewica podróżowała statkiem, aby odwiedzić św. Łazarza, biskupa Kition (dzisiejsza Larnaka) na Cyprze. Podczas gwałtownej morskiej burzy Najświętsza Maryja Panna i św. Jan Apostoł zostali zmuszeni do zacumowania u brzegów Athosu. Matka Boża uroczyście obwieściła wyznawcom Apolla dobrą nowinę o narodzinach Jezusa Chrystusa i zdziałanych przez Niego cudach; okoliczni mieszkańcy oddali Jej cześć i przyjęli chrzest święty. W ten sposób ten ziemski skrawek Hellady został nazwany „Ogrodem Dziewicy”, który stał się miejscem błogosławionym i przeznaczonym dla mnichów poszukujących zbawienia. Następnie tę piękną bizantyjską tradycję przyjęła słowiańska literatura⁴.

Stąd Grzegorz Palamas († 1359) pisał, że „w Europie jest góra, bardzo wysoka i piękna, która rozciąga się na południe i wrzyna się bardzo głęboko w morze. To góra, którą [Ja: Najświętsza Maryja Panna] wybrałam z całej ziemi i postanowiłam uczynić z niej krainę zamieszkałą przez społeczność mnichów. Ustanowiłam ją, aby odtąd była moją rezydencją; z tego też powodu ludzie będą ją

ok. 10 km, powierzchnia 360 km²) pochodzi od od szczytu Athos (2 033 m. n.p.m.), który wznosi się w części południowej półwyspu, rzucając swój cień na okalające go Morze Egejskie. W starożytności półwysp nazywano Akti (Ακτή), ale stopniowo już od czasów Herodota (V w. p.n.e.) upowszechniła się nazwa Athos. Najprawdopodobniej pierwsi asceci, wypędzeni ze Środkowego Wschodu i Egiptu przez arabskich najeźdźców, osiedlili się przy kanale skonstruowanym w 481 r. p.n.e. przez Kserksesa, króla Persji. Jednakże historycznie pierwsi pustelnicy, wygnani przez najeźdźców arabskich z Olimpu Bityńskiego, Latry, góry Kiminos, Salonik i Kawali, zaczęli się osiedlać na półwyspie około 800 r. Wśród przybyszów byli również zwolennicy kultu ikon, uciekając przed prześladowaniami ikonoklastów. Św. Atanazy († 1000 lub 1003) w 963 r., przy udziale cesarza bizantyjskiego Nicefora Fokasa († 969), ufundował w południowo-wschodniej części półwyspu najstarszy monaster Wielką Ławrę (Μονή Μεγίστης Λαύρας) - (pop. W. [B.] DOROSZKIEWICZ, *Monastycyzm na Świętej Górze Athos*, w: *Święta Góra Athos w kulturze Europy: Europa w kulturze Athosu*, M. Kuczyńska (red.), Gniezno-Poznań 2009, s. 10-20; M. MIRONOWICZ, *Monastery na Św. Górze Athos do 1453 roku*, Białystok 2015, s. 23-25).

³ Wspólnota monastyczna po dzień dzisiejszy ma charakter międzynarodowy, a Wielką Ławrę oprócz Greków zamieszkiwali również Ormianie, Gruzini, Rusini oraz łacinnicy. Politycznie góra Athos, początkowo znajdująca się w rękach Bizantyjczyków, następnie w latach 1204-1424 przechodząca z rąk do rąk, ostatecznie od 1424 r. do 1912 r. znalazła się w granicach Imperium Osmańskiego. Wraz z założeniem w 1536 r. monasteru Stawronikita, liczba autonomicznych athoskich monasterów ustabilizowała się na 20. Góra Athos, po opuszczeniu Macedonii przez Turków, została w dniu 2 października 1912 r. włączona do Królestwa Grecji, które na mocy traktatu z Lozanny z 1923 r. zobowiązało się do zachowania dotychczasowego prawnego statusu góry Athos. (M. MIRONOWICZ, *Monastery*, s. 23-25; A. RÓŻYCKA-BRYZEK, *Athos*, w: O. JUREWICZ (red.), *Encyklopedia kultury bizantyjskiej*, Warszawa 2002, s. 58-61).

⁴ А. СТОЙКОВА, *Жените и Света гора Славянски литературни и фолклорни свидетелства*, w: M. Kuczyńska (red.), *Święta Góra Athos*, s. 259.

nazywać «Świątą Górą»” [M.B]⁵.

Athos, jako ziemia znajdująca się pod szczególnym patronatem Najświętszej Dziewicy, pozostaje wolna od wszystkiego, co miałyby charakter „żeński”; z wyjątkiem kotek ze względu na ich bezdyskusyjną użyteczność w zwalczaniu plagi myszy oraz kur, znoszących jajka, wchodzące w skład beźmięsnej mniszej diety⁶.

1. *Status quaestionis*

Przedmiotem tego studium będzie zakaz wstępu kobiet na górę Athos (ἄβατον) w kanoniczym prawie bizantyjskim od IX do XIX w., tzn. od publikacji *σινίλλιον* w 883 r. przez cesarza Bazylego I († 886) do publikacji postanowień synodalnych patriarchy Grzegorza V w 1806 r. Analizowany okres obejmuje źródła kanonicznego prawa bizantyjskiego powstałe od pierwszej złotej bulli wydanej na rzecz mnichów Athonitów po włączenie góry Athos do Królestwa Grecji w 1912 r. Literatura przedmiotu powstała między innymi w języku polskim⁷, angielskim⁸, bułgarskim⁹,

⁵ ΓΡΗΓÓΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜÁS, *Βίος Αγίου Πέτρου Αθωνίτου*, w: J.-P. MIGNE (red.), *Patrologia Graeca*, t. 150, Lutetiae Parisiorum 1863, kol. 1005 B.

⁶ Republika mnichów powstała na mocy statutu konstytucyjnego z 1924 r., następnie ratyfikowanego w 1926 r. przez Patriarchat Ekumeniczny w Konstantynopolu oraz parlament Królestwa Grecji. Terytorium Półwyspu Athoskiego stanowi „samorządną część państwa greckiego” podzieloną pomiędzy 20 „sui iuris” cenobitycznych lub idiorytmicznych monasterów. Mnisi w monasterach cenobitycznych wszystko mają wspólne, pozostając pod władzą wybieralnego przez siebie igumena. Natomiast w idiorytmicznych monasterach, mnisi pracując własnymi rękoma na utrzymanie, zarządzani są przez komitet i zgromadzenie starców. Każdemu z tych monasterów administracyjnie podlegają mnisi, którzy żyją w skitach, samotnie w kielliach, kaliwach oraz hezychasterionach (pustelniach). Republika mnichów zarządzana jest przez Świętą Radę, złożoną z przedstawicieli 20 monasterów, rezydującej w Karies; znajduje się tu najstarszy na Athosie kościół, Protaton (Πρωτάτων) z 1 poł. X w., który poświęcono Zaśnięciu Najświętszej Maryi Panny (W. CERAN, *Idiorytmia*, w: O. JUREWICZ (red.), *Encyklopedia kultury bizantyńskiej*, Warszawa 2002, s. 215).

⁷ P. CABAN (Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku) opublikował artykuł, poruszający kwestię relacji kobiety i góry Athos jedynie pobocznie, w języku angielskim w polskojęzycznym teologicznym czasopiśmie: «*Miejsce, do którego żadna kobieta nigdy nie weszła [...]*». *Unikatowe duchowe dziedzictwo Półwyspu Athos w kontekście historii i współczesności*, „Polonia Sacra” 21 (2017), nr 3, s. 5-26. Monografię analizowanego problemu badawczego w ujęciu popularno-naukowym opublikował: RAFAŁ DYMZYK, *Kobiety Świętej Góry Athos. Nieobecna Obecność*, Poznań 2017, ss. 227. Bogatą problematykę athoską porusza między innymi praca zbiorowa: M. KUCZYŃSKA (red.), *Święta Góra Athos w kulturze Europy: Europa w kulturze Athosu*, Gniezno 2009, ss. 332.

⁸ A.-M. TALBOT, *Women and Mt Athos*, w: A. BRYER, M. CUNNINGHAM (red.), *Mount Athos and Byzantine Monasticism: Papers from the Twenty-eighth Spring. Symposium of Byzantine Studies, Birmingham, March 1994*, Aldershot 1998, s. 67-79; I. M. KONIDARIS, *The Mount Athos Avaton*, „Revue Hellénique de Droit International” 53 (2000), s. 215-226; C. K. PAPAETHANAS, *The Enclosure of Mount Athos in the Framework of Gender Discrimination*, „Kanon” 16 (2000), s. 265-284.

⁹ A. СТОЙКОВА, *Женуме*, s. 258-266.

greckim¹⁰, niemieckim¹¹ i rosyjskim¹². W literaturze polskiej, jak do tej pory, brakowało opracowania naukowego poświęconego genezie *ἄβατον* w tradycji athonickiej w ujęciu historyczno-prawnym¹³. Hipotezą badawczą niniejszego artykułu będzie teza, że *ἄβατον* swoimi korzeniami sięga przywilejów cesarskich, które mnichom athonickim gwarantowały immunitety podatkowe i administracyjne. Przywileje te miały służyć zapewnieniu wolności mnichom athonickim w prowadzeniu życia monastycznego zgodnie z normami bizantyjskich typikonów¹⁴.

2. Etymologia *ἄβατος/ἄβατον*

Dosłownie przymiotnik *ἄβατος,-ος,-ον* (w starożytnej grece) = *ἄβατος,-η,-ο* (w nowożytnej grece) oznaczał: nietknięty (opuszczony) [*untrodden*], niedostępny (o prawdzie i ludziach oraz rzeczach) [*inaccessible*] oraz tajny [*privy*]¹⁵. Termin

¹⁰ Γ. Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, *Η συνταγματικότητα της απαγορεύσεως εισόδου γυναικῶν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος*, „*Νέα Ἐστία*” 75 (1964), s. 98-110; ΣΤ. ΙΩΣ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, *Τὸ πρόβλημα τοῦ ἀβάτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους*, Θεσσαλονίκη 1969; Χ. Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, *Τὸ ἀβάτο τοῦ Ἁγίου Ὄρους στις γυναῖκες*, „*Ἀρμενόπουλος*” 33 (1979), s. 80-87; Γ. Α. ΠΟΥΛΗΣ, *Τὸ ἀβάτο τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἡ ποινικοποίηση τῆς παραβίασής του με τὸ ν.δ. 2623/1953*, „*Ἀρμενόπουλος*” 2 (1981), s. 169-181; [Β.Α.], *Τὸ ἀβάτον τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἡ Συνθήκη Σένγκεν*, Ἅγιον Ὄρος Ἀθῶν 1997; [Β.Α.], *Ἅγιον Ὄρος: Ὁ πολυσυζητημένος θεσμός τοῦ ἀβάτου καὶ πότε παραβιάστηκε*, <https://www.romfea.gr/afieromata/16726-agion-oros-o-polusuzitimenos-thesmos-tou-abatou-kai-pote-parabiastike> [14.11.2023]; Π. ΡΑΦΑΗΛ, *Ἡ ἱστορικὴ καὶ συνταγματικὴ θεμελίωση τοῦ Ἀβάτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους*, <https://www.arthro-13.com/news/i-istoriki-kai-syntagmatiki-themeliosi-toy-avatoy-toy-agiou-oroy/> [14.11.2023].

¹¹ J.-L. VAN DIETEN, *Abaton*, w: P. WIRTH I IN. (red.), *Reallexikon der Byzantinistik*, t. 1, Amsterdam 1968, s. 50-84.

¹² ДИОНИСИЙ (ШЛЕНОВ), *Понятие «аватон» (ἄβατον) в христианской литературе и византийской монашеской традиции*, „*Богословский вестник*” 22-23 (2016), nr 3-4, s. 264-297.

¹³ W. [B] DOROSZKIEWICZ, *Monastycyzm*, s. 258-266.

¹⁴ Typikon *sensu lato* to zbiór przepisów określających administracyjną organizację i zasady funkcjonowania cenobitycznego monasteru oraz obrzędy liturgiczne w nim celebrowane. Natomiast typikon *sensu stricto* stał się synonimem umownego terminu oznaczającego szeroką gamę statutów fundacji: testamentów (*διαθήκη*), zarządów (*υποτύπωση*), instytucji (*θεσμός*), układów (*διάταξη*), memorandumów (*υπόμνημα*). Około 50 takich dokumentów zachowało się, z których większość pochodzi sprzed XIV w. Piętnaście z nich dotyczy fundacji monasterów w Konstantynopolu, osiemnaście z nich dotyczy monasterów w Grecji (w tym na górze Athos), pozostałe dotyczą monasterów rozsianych na rozległych obszarach Azji Mniejszej, Cypru, Syrii i Palestyny, północnych Bałkanów i Italii. Każda wspólnota monastyczna potrzebowała zbioru norm, które regulowałyby życie monastyczne. Niektóre z typikonów, które obowiązywały na przykład w monasterze Euergetis (*Ἐὐεργέτης*) w Konstantynopolu, zostały przyjęte przez inne monastera. Typikony różnią się znacznie pomiędzy sobą tak pod względem długości, formy jak i samej treści. Zazwyczaj regulowały wybory przełożonego i mianowanie pozostałych urzędników monasteru; zawierały również normy dyscyplinarne. Niektóre z nich zawierały również biografię fundatora oraz inwentarz majątku ruchomego i nieruchomego. Typikony stanowią bezcenne źródło informacji na temat funkcjonowania danej wspólnoty monastycznej, majątku, instytucji dobroczynnych, diety mnichów, odzieży, używanych ksiąg i naczyni liturgicznych oraz jakości oświecenia. Typikony zawierały idealny opis życia monastycznego, który nie zawsze szedł w parze z realnym jego stanem. A.-M. TALBOT, *Typikon, Monastic*, w: A. P. KAZHDAN I IN. (RED.), *The Oxford dictionary of Byzantium*, t. 3 [*Nike - Zyg*], New York 1991, s. 2123.

¹⁵ G. W. H. LAMPE, *A patristic Greek lexicon*, Oxford 1961, s. 1.

ἄβατος, -ov to derywat czasownika βαίνω, oznaczającego: „chodzę” lub „chodzę pewnym krokiem, opierając się”; stąd również od tego czasownika pochodziły dwa rzeczowniki: βάσις (kroczenie, ruch [going, movement] dolna część, podstawa [lower part, basis], fundacja [foundation])¹⁶. Przymiotnik ἄβατον oznaczał coś tajemniczego, niedostępnego, świętego, nietykalnego i wyjątkowego¹⁷. Należy również zauważyć, że ten sam rdzeń posiadał jego antonim, rzeczownik διάβασις, -εως (przejście), (dostęp), będącego derywatem czasownika διαβαίνω („stąпам”, „chodzę” lub „stoję z rozstawionymi nogami”, „przejeżdżam rów lub rzekę”)¹⁸.

W starożytnej Grecji termin ἄβατον oznaczał przestrzeń poświęconą bogom chronioną zakazem naruszania przez postronne osoby. Zakaz ten opierał się na teologicznym rozumieniu czystości miejsc kultycznych w społecznym kontekście wykluczenia kobiet z życia społecznego, politycznego i religijnego. Starożytni Grecy wierzyli, że ἄβατον był związany z miejscem, które zamieszkiwały bóstwa i w którym zostały ukryte ich posągi lub przedmioty kultu. Przedmioty te były wystawiane na widok publiczny tylko podczas wielkich świąt. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach zezwalano na naruszenie ἄβατον różnorodnym kategoriom osób, w tym również i kobietom. Άατον według Pauzaniaza w *Wędrownkach po Helladzie* obowiązywał niektóre kategorie osób na stadionach, gdzie odbywały się sportowe zmagania z udziałem mężczyzn¹⁹.

Rzeczownik rodzaju męskiego διάβασις odpowiadał dosłownemu greckim rozumieniu koncepcji Wielkanocy (Πάσχα), które stanowi dosłowne tłumaczenie hebrajskiego rzeczownika פסח [Pesah], oznaczającego przejście. Wielkanoc w mistycznym sensie jest przejściem od grzechu do cnoty, od grzeszności do świętości, od namiętności do beznamiętności. A termin ἄβατον w sensie liturgicznym w takim przypadku oznaczał niedostępność sanktuarium przede wszystkim dla grzeszników²⁰.

¹⁶ Там же, s. 293.

¹⁷ ДИОНИСИЙ (ШЛЕНОВ), *Понятие «аватон» (ἄβατον)*, s. 266.

¹⁸ G. W. H. LAMPE, *A patristic Greek lexicon*, s. 344.

¹⁹ PAUSANIAS, *Graeciae Descriptio* 6.20.9: „Εἰ τοῦτου καθεζομένη τοῦ βομοῦ θεᾶται γυνή τὰ Ὀλύμπια, ἱέρεια Δήμητρος Χαμῦνης, τιμὴν ταύτην ἄλλοτε ἄλλην λαμβάνουσα παρὰ Ἡλείων. παρθένους δὲ οὐκ εἴργουσι θεᾶσθαι. πρὸς δὲ τοῦ σταδίου τῷ πέρατι, ἣ τοῖς σταδιαδρόμοις ἄφεις πεποίηται, Ἐνδυμίανος μνημα ἐνταῦθα λόγῳ Ἡλείων ἐστίν” (M. H. ROCHA-PEREIRA [red.], *Pausaniae Graeciae descriptio*, t. 2, *Libri V- III*, Leipzig 1990, s. 127, ww. 4-10); tłumaczenie polskie: „Naprzeciwko hellanodików wznosi się ołtarz z białego marmuru. Na nim zasiada kobieta i przygląda się igrzyskom olimpijskim. To kapłanka Demeter Chamyne. Ten zaszczyt otrzymuje od Elejczyków coraz to inna kobieta. Dziewczętom nie jest wzbronione oglądanie igrzysk. Na krańcu stadionu, gdzie urządzono miejsce startowe dla biegaczy, jest grobowiec Endymiona, wedle tradycji elejskiej” (PAUSANIAS PERIEGETES, *Na olimpijskiej bieżni i w boju: z Pauzaniaza Wędrownki po Helladzie księgi V, VI, i IV*, tł. z jęz. grec. i oprac. J. NIEMIRSKA-PLISZCZYŃSKA, Wrocław 1968, s. 234).

²⁰ ДИОНИСИЙ (ШЛЕНОВ), *Понятие «аватон» (ἄβατον)*, s. 266.

3. Prawodawstwo wczesnego monastycyzmu bizantyńskiego

Termin *sensu lato* kanoniczno-dyscyplinarny *ἄβατον* w okresie późno-bizantyjskim w terminologii athonickiej oznaczał zbiór zwyczajowych zakazów i nakazów, które regulowały różnorodne kwestie obyczajowe i prawne. Złamanie ich zagrożone było sankcją. Natomiast *sensu stricto* termin *ἄβατον* oznaczał surowy zakaz wstępu kobiet na górę Athos, który obowiązuje na terytorium Republiki Mnichów do dnia dzisiejszego, którego egzekucja została powierzona organom Republiki Greckiej²¹.

Zakaz wstępu kobiet na górę Athos należy rozpatrywać w kategoriach sfer *sacrum* i *profanum*, które odnoszą się z jednej strony do wielkiej tradycji duchowej monastycyzmu a z drugiej do norm prawnych. System prawny góry Athos kształtował się przez tysiąc lat, a współcześnie obowiązujące normy prawne zostały jedynie potwierdzone *status quo ante* przez greckiego ustawodawcę. W tym przypadku sfera *sacrum* została zarezerwowana dla mężczyzn, a zamknięta dla kobiet. Wynika to z syryjskiego zwyczaju rozdziału płci w życiu społeczno-religijnym²². Zatem *ἄβατον*, często postrzegany jako przywilej Świętej Góry, jest słusznie uważany za czynnik decydujący o zachowaniu jej duchowego charakteru. W żaden sposób nie sugeruje to mizoginizmu ani pozbawionego szacunku poniżania płci żeńskiej. Racjonalne jest więc skupienie się na całkowitej koncentracji wspólnoty monastycznej na tym, co jest niezbędnym²³.

Stanowiło to również gwarancję zachowania pierwszego i najważniejszego z trzech ślubów monastycznych: ślubu czystości. W ten sposób przeciwdziałano praktykom, szczególnie popularnych wśród messalian, związanym z podwójnymi monasterami, gdzie zarówno mniszki jak i mnisi zamieszkiwali „pod jednym dachem”²⁴.

W *Apotegmach* czytamy, że nawet „cień” kobiety mógł wywołać u niedoświadczonego anachorety pokusę nieczystości. „Mówiono o pewnym starcu, że przechadzając się drogą, znalazł podeszwę kobiecego sandału (*ἵχνος γυναικὸς ἐν τῇ ὁδῷ*: «ślad stopy kobiety na drodze» [M.B.]) i ukrył tę podeszwę, mówiąc: «Żeby który brat nie zobaczył i nie doznał pokusy»²⁵.

²¹ R. ДУМЦЫК, *Kobiety*, s. 49.

²² *Tamże*, s. 50-51.

²³ D. E. CONOMOS, G. SPEAKE, *Mount Athos, the Sacred Bridge: The Spirituality of the Holy Mountain*, Oxford 2005, s. 22; tłumaczenie polskie: R. ДУМЦЫК, *Kobiety*, s. 50.

²⁴ ДИОНИСИЙ (ШЛЕНОВ), *Понятие «аватон» (ἄβατον)*, s. 269.

²⁵ SZ. HIŻYŃSKI (red.), *Apotegmaty Ojców Pustyni*, t. 4, *Zbiór anonimowy*, Kraków 2013, nr 394 (1394), s. 291.

Zakaz wstępu kobiet wprowadzono na grecką wyspę Patmos, a od XIV w. kobiety nie mogły wchodzić do męskich monasterów zwanych Meteorami w Tesalii oraz na Olimpie w Bitynii, gdzie można było zakładać wyłącznie męskie monasterium²⁶. Chociaż na Meteorach obok męskich monasterów założono również żeński monaster²⁷.

4. Prawodawstwo justyniańskie

Cesarz Justynian I Wielki († 565) sprawował opiekę nad 67 monasterami w Konstantynopolu i 40 w Chalcedonie. W noweli 133. (539 r.) *Περί Μοναχῶν καὶ Ασκητῶν καὶ Διαγωγῆς Αὐτῶν: Ο μνιχῶν ἰ ἀσκητῶν ὀραὶ ἰχὶ ζαχὼνῶν* zabronił wchodzenia do monasteru osobom odmiennej płci, zarówno żywym jak i zmarłym. Cesarz zabronił również w tej noweli grzebania zmarłych mężczyzn w żeńskich monasterach i na odwrót kobiet w męskich monasterach. Cesarz dopuszczał zaledwie jeden wyjątek. Otóż w przypadku pochówku kobiety w męskim monasterze dopuszczano wejście do monasteru i uczestnictwo osób, które były odpowiedzialne za przebieg pogrzebu. Jednakże osoby te musiały natychmiast opuścić monaster po pogrzebie. Podczas takiego pogrzebu, oprócz przełożonej i furtianki, nie mogły być obecne pozostałe mniszki²⁸. Cesarz Justynian I Wielki w noweli 123. (546 r.) sprzeciwił się istnieniu monasterów podwójnych, czyli zamieszkałych zarówno przez mężczyzn jak i kobiety²⁹.

5. Prawodawstwo kościelne

W kan. 47. synodu *in Trullo* (691/692) stwierdza się, że „ani niewiasta w klasztorze męskim, ani mężczyzna w żeńskim nie śmiają spać. Albowiem wierni winni być poza wszelkim potknięciem i pokusą i budować życie swoje godnie, bez przeszkody trwając w Panu (1 Kor 7,35). Jeśli uczyni to duchowny, niech będzie pozbawiony urzędu, jeśli laik, niech będzie odłączony od świętej Komunii”³⁰. Również II Nicejski Sobór Ekumeniczny (787 r.) w kan. 18. zabraniał zamieszkiwać kobietom w domach biskupich i męskich monasterach³¹.

²⁶ Zob. ДИОНИСИЙ (ШЛЕНОВ), *Понятие «аватон» (ἄβατον)*, s. 275-278.

²⁷ R. ДУМЦЫК, *Кобеты*, s. 62.

²⁸ Nov. 133: JUSTINIANUS IMPERATOR, *Novellae*, w: R. SCHÖLL, W. KROLL (red.), *Corpus iuris civilis*, t. 3, Cambridge 2014, s. 670, ww. 15-18.

²⁹ Nov. 123: *Tamże*, s. 619, ww. 26-28.

³⁰ H. ОНМЕ (red.), *Concilium Constantinopolitanum a. 691/2 in Trullo habitum (Concilium Quinisextum)*, Berlin 2013, s. 44; tłumaczenie polskie: A. ZNOSKO, *Kanony Kościoła Prawosławnego*, t. 1, cz. 3, Hajnówka 2000, s. 88.

³¹ A. BARON, H. PIETRAS (red.), *Dokumenty Soborów Powszechnych: tekst grecki, łaciński, polski*, t. 1, *Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II: (325-787)*, Kraków 2001, s. 372-373.

Jednakże pomimo tych ponawianych nakazów na przełomie VIII i IX w. św. Jan Studyta († 826) ganił niektórych mnichów za ciągle zmiany miejsca zamieszkania i za podejmowane kontakty z kobietami³².

6. Prawodawstwo góry Athos

W archiwum Protatonu zachowała się złota bulla (*σιγίλλιον*)³³ cesarza Bazylego I († 886) wydana w czerwcu 883 r.³⁴ Dokument ten cesarz wystawił w celu rozgraniczenia terenów góry Athos oraz położonego na północnym skraju Półwyspu Athoskiego monasteru Ieryssos ufundowanego przez Jana Kolowosa. Najprawdopodobniej beneficjentem stał się monaster Kolowos. Wówczas to ten monaster, a nie monaster athoskie, miał na tyle poważne znaczenie, żeby wysłać do cesarza poselstwo z prośbą o wydanie bulli. Złota bulla zabraniała cesarskim urzędnikom dowolnego szczebla pobierania podatków od Athonitów, wstępu i wypasu owiec oraz pozostałych pasterskich zwierząt na półwyspie. Bulla w ten sposób zagwarantowała Atonithom niezależność od zewnętrznej ingerencji³⁵, posiadając fundamentalne znaczenie dla ukonstytuowania się szczególnego statusu prawnego góry Atos³⁶. Tereny należące do góry Athos oraz do monasteru Kolowos złota bulla określała mianem *klasma* (*κλάσμα*), ponieważ te tereny nie nadawały się pod uprawę roślin. Ziemie położone w północno-zachodniej i w południowej części półwyspu odznaczały się jałowością i dlatego od ponad 30 lat nie były użytkowane. Kiedy jednak Athonici, osiedlając się w dolinach, zaczęli uprawiać ziemię, naturalnie zaczęły pojawiać się konflikty z monasterem Kolowos. *Σιγίλλιον* cesarski zagwarantował istnienie na górze Athos

³² THEODORUS STUDITES, *List 450: Τοις ἐν ἄστει ἀδελφοῖς*; GEORGIOS FATOUROS (red.), *Theodori Studitae Epistulae*, t. 2, *Textum* (ep. 71-560), Berlin 2011, s. 636, ww. 11-18.

³³ *Sigllion* (*σιγίλλιον*, liczba mnoga: *σιγίλλια*) był rodzajem dokumentu prawnego publicznie potwierdzanego zwykle pieczęcią z ołowiu. Termin *sigillion* wywodzi się od łacińskiego *sigillum* ("pieczęć"), co wkrótce spowodowało, że w ten sposób zaczęto nazywać dokumenty zaopatrzone pieczęcią. Pierwszym bizantyjskim takim dokumentem, był ten wydany przez kancelarię cesarską w 883 r. *Sigllion* pozostawał w użyciu urzędników cesarskich niższego szczebla, w tym poborców podatkowych i sędziów, a także gubernatorów prowincji. Wyłącznie cesarski *Sigllion* był sporządzany czerwonym tuszem, opatrywany złotą pieczęcią (*χρυσόβουλλο σιγίλλιο*) i menologem (*μηνολόγημα*). Menologem był klauzulą datowania używaną między innymi w sigillionach: zawierał miesiąc i wskazanie (ale nie dnia), zawsze był pisany własnoręcznie przez wystawcę; pełnił zatem funkcję podpisu. Tylko cesarzowi przysługiwał przywilej posługiwania się czerwonym atramentem w sporządzaniu menolognu. Zwyczaj sporządzania cesarskich sigillionów podupadł w XI w., z którego zachowało się jedynie tylko kilka tego typu dokumentów. (N. OIKONOMIDES, *Sigllion*, w: *The Oxford dictionary of Byzantium*, s. 1893-1894).

³⁴ Egzemplarz zachowany datowany jest według dotychczasowych badań na XII w. (D. PAPACHRYSSANTHOU [red.], *Actes du Prôtaton*, t. 1, Paris 1975, s. 177-181).

³⁵ A. V. NIKOPOULOS, *The Design of the Old Status of Mount Athos*, t. 1, *The Byzantine Era (8th century - beginning of 15th c.)*, Thessaloniki 2021, s. 66.

³⁶ *Tamże*, s. 59.

trzech form życia monastycznego: pustelniczej (anachoreckiej), półpustelniczej prowadzonej w skitach i cenobitycznej (oraz idorytmicznej)³⁷. Górę Athos mogli odtąd zamieszkiwać wyłącznie mnisi, wykluczając tym samym pasterzy, kobiety oraz pozostałe osoby świeckie³⁸.

Ponadto należałoby wymienić typikony, które ukształtowały prawną tradycję ἄβατον. Wśród nich pierwsze miejsce zajmuje typikon św. Atanazego z góry Athos (ok. 970 r.), który co prawda nie zawierał żadnej normy prawnej, która zakazywałaby wstępu kobietom na górę Athos, to jednak zawierał zakaz wprowadzania i przebywania samic, eunuchów i niezdyscyplinowanych młodzieńców: „nie będziesz posiadał żadnego zwierzęcia płci żeńskiej, żeby wykorzystywać je do jakichkolwiek prac, ponieważ zrzekłeś się wszystkiego tego, co żeńskie”³⁹. Następnie typikon cesarza Jana I Tzimiskesa (972 r.), nazywany *Τράγος* od skóry kozła, na której go zredagowano, zakazywał przyjmowania młodych mężczyzn bez zarostu i eunuchów, którzy przybywaliby na górę Athos, żeby zostać mnichami, chyba że inaczej zarządziłby protos i opaci monasterów (art. 16). Ponadto w typikonie zabroniono importu zwierząt (art. 22) i zakazywano posiadania przez opatów pary wołów; zakaz ten nie dotyczył opata Wielkiej Ławry (art. 23)⁴⁰. Typikon o wymiarach 3,15 m×0,45 m. zawiera 2710 słów, został podpisany przez cesarza Jana I Tzimiskesa, Atanazego opata Wielkiej Ławry oraz 46. opatów pozostałych athoskich monasterów⁴¹. Cesarz bizantyjski Konstanty VIII Monomach wydał w 1045 r. drugi athoski typikon, regulujący status Athosu, w którym po raz pierwszy użyto terminu Święta Góra (*Ἅγιον Ὄρος*)⁴². Typikon ten w art. 1 stwierdza: „jest absolutnie zakazane, by tonsurę otrzymał eunuch lub jakakolwiek młoda osoba bez brody; jest również zakazane udzielić im schronienia w jakimkolwiek monasterze albo celi. Wszyscy tacy muszą zostać odesłani ze Świętej Góry”⁴³. Zakaz dotyczył również samic zwierząt, które można było wypasać jedynie poza górą Athos. Wyjątek stanowiła Wielka Ławra, której przyznano prawo wypasu krów w odległości 12 km. od monasteru (art. 3 i 4)⁴⁴. Jedną z głównych przyczyn wydania tej cesarskiej

³⁷ A. B. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, *Πετρος ο Αθωνιτης - Η τεκμηριωση του πρωιμου μοναχισμου και των νομικων θεσμων στον Αρχαικο αθωνα*, „Κοσμος/Cosmos” 6 (2019), s. 298; M. MIRONOWICZ, *Monastery*, s. 38-41.

³⁸ W. (B.) DOROSZKIEWICZ, *Monastycyzm*, s. 10-11.

³⁹ PH. MEYER (red.), *Die Haupturkunden für die Geschichte der Athosklöster: Grösstentheils zum ersten Male*, Leipzig 1894, s. 113, ww. 15-16; tłumaczenie polskie: R. DYMZYK, *Kobiety*, s. 63.

⁴⁰ PH. MEYER, *Die Haupturkunden*, s. 147, ww. 5-15.

⁴¹ [B.A.], Ἅγιον Ὄρος.

⁴² W. (B.) DOROSZKIEWICZ, *Monastycyzm*, s. 12.

⁴³ Tłumaczenie za: R. DYMZYK, *Kobiety*, s. 60.

⁴⁴ PH. MEYER, *Die Haupturkunden*, s. 156, ww. 12-17; s. 157, ww. 9-13.

konstytucji był zamiar pozbycia się z Athosu pasterzy wołoskich, wędrujących po Bałkanach ze swymi trzodami i żonami, które wprowadzały obyczajowy zamęt. Szacuje się, że grupy tych pasterzy liczyły około trzystu osób, a wędrujące z nimi kobiety ubierały się na sposób męski. Kobiety te trudniły się wypasem trzody oraz podejmowały się wykonywania prac, również wewnątrz murów athoskich monasterów. Doszło do kilku niemoralnych incydentów z udziałem mnichów⁴⁵.

Również *Τόμος καί Τύπος Πρωτάτων* (1394 r.) zabraniał wprowadzania wszystkiego co żeńskie⁴⁶. Następnie dzięki wysiłkom charyzmatycznego hieromnicha Izaaka, będącego protosem Świętej Góry na pocz. XIV w., zostały wytyczone ścisłe granice oddzielające terytorium góry Athos od reszty bizantyjskiego terytorium, jednocześnie potwierdzając definitywny zakaz wstępu kobiet⁴⁷. Ze względu na poddanie się Turkom bez walki góry Athos, mnisi, po zajęciu Salonik przez Turków w 1430 r. i zdobyciu Konstantynopola w 1453 r., otrzymali potwierdzenie wszystkich swoich dotychczasowych przywilejów, w tym również zakazu wstępu kobiet⁴⁸. O sile obowiązującego zakazu wstępu kobiet na górę Athos świadczy fakt, że nie uległ on zmianom pod panowaniem tureckim i był ciągle przestrzegany, chociaż źródła prawne o nim milczą. Natomiast wzmiankowano nadal o zakazie wstępu eunuchów i mężczyzn bez zarostu na górę Athos. Wśród źródeł prawnych athoskich, powstałych pod panowaniem tureckim, należy wymienić: *σινίλλιον* patriarchy Joachima I (1498 r.), typikon patriarchy Jeremiasza II (1574 r.) oraz postanowienia synodalne patriarchy Grzegorza V (1806 r.)⁴⁹.

7. Granice góry Athos

W celu wytyczenia granic przeprowadzono postępowanie procesowe, które przeprowadzili strategos Katakalos, arcybiskup Salonik Grzegorz, protospafarios Tomasz, Zoitoses, sędzia okręgu Saloniki i nadzorca Tomasz. Stronami postępowania byli mnisi athoscy oraz mieszkańcy miejscowości Ierissy. Athonici rościli sobie prawo do przedmieść Ierissy na podstawie złotej bulli cesarza Bazylego z 883 r. Na podstawie decyzji składu sędziowskiego, nadzorca Tomasz wyznaczył linię graniczną pomiędzy terenami athoskimi a należącymi do Ierissy. Kopia tego demarkacyjnego dokumentu zachowała się pod nazwą *Θωμα [...] του Τζουλα*

⁴⁵ R. ДУМЦЫК, *Kobiety*, s. 61; W. (B.) DOROSZKIEWICZ, *Monastycyzm*, s. 12; Στ. Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, *Θεσσαλονικιά μελετήματα*, Θεσσαλονίκη 1939, s. 46.

⁴⁶ Ph. MEYER, *Die Hauptturkenden*, s. 199, ww. 14-18.

⁴⁷ W. (B.) DOROSZKIEWICZ, *Monastycyzm*, s. 14.

⁴⁸ *Tamże*, s. 15.

⁴⁹ Дионисий (Шленов), *Понятие «аватон» (ἄβατον)*, s. 281-282.

z maja 942 r.⁵⁰ Ponadto wprowadzanie przez mieszkańców Ierissy zwierząt na ziemie monasterskie zostało obwarowane następującymi warunkami: mieszkańcy musieli uzyskać pozytywną opinię od mnichów oraz pasterze nie mogli przebywać na terenach monasterskich na stałe. Athonici, ponieważ nie byli zadowoleni z zaproponowanej granicy przez nadzorcę Tomasza, dlatego odwołali się od tej decyzji do cesarza Romana I Lekapenos († 948)⁵¹.

Cesarz, w wyniku interwencji Athonitów, wysłał w 943 r. nową komisję. Strategos Katakalos wyznaczył granicę według linii wyznaczonej poprzednio przez nadzorcę Tomasza. Jednakże, pomimo wyznaczenia granicy, nadal dochodziło do konfliktów. W celu położenia kresu ciągłym konfliktom strony w 982 r., za panowania cesarza Bazylego II Bułgarobójcy († 1025), podpisały porozumienie, potwierdzające przebieg granicy z maja 942 r. Dokument z 1301 r. z monasteru Iwiron zawiera szczegółowy opis północnej granicy góry Athos⁵².

8. Historyczna obecność kobiet

Tradycja athoska zna opowieść o legendarnym partycypowaniu w 382 r. gorliwej chrześcijanki cesarzowej Elii Galii Placydii († 450)⁵³, córki cesarza Teodozjusza I Wielkiego († 395), w pracach remontowych prowadzonych w monasterze Watopedi. Została jednak zmuszona do opuszczenia Athosu, ponieważ usłyszała głos Dziewicy Maryi, która oświadczyła jej, że góra Athos stanowi Jej własność i żadna inna kobieta, oprócz Niej, nie może postawić na niej nawet stopy⁵⁴. Zbiorowe wjazdy kobiet na górę Athos miały miejsce w okresie od VII do IX w., kiedy to osiedlali się na tych terenach Righinowie i Saugudatowie⁵⁵.

Alice-Mary Talbot przeanalizowała całą serię transakcji zawieranych pomiędzy mnichami athoskimi a kobietami, które pragnęły w okresie bizantyjskim partycypować w sposób materialny w duchowości poprzez dokonywanie donacji i przysporzeń materialnych czynionych na rzecz mnichów⁵⁶.

⁵⁰ BERLIN-BRANDENBURGISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, *Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit*, Datensatz 19375/21671, <https://xmlpublic.bbaw.de/legacy/apps/pmbz/scripts/browse.xql?position=19375#> [14.11.2023].

⁵¹ M. MIRONOWICZ, *Monastery*, s. 52-54.

⁵² *Tamże*, s. 55.

⁵³ Pop. D. KASPRZAK, *Galla Placydia - władczyni Zachodu w epoce barbarzyńców*, „*Studia Laurentiana*” 4 (2004), nr 2, s. 199-216.

⁵⁴ St. I. OOST, *Galla Placidia Augusta: A biographical essay*, Chicago 1968, s. 27-29, 40-41.

⁵⁵ [B.A.], Ἀγιον Όρος.

⁵⁶ A.-M. TALBOT, *Searching for Women on Mt. Athos: Insights from the Archives of the Holy Mountain*, „*Speculum*” 87 (2012), nr 4, s. 995-1014.

W połowie XIV w. Półwysep Chalcydycki na około 30. lat (1342-1371) wszedł w skład serbskiego państwa cara Stefana Uroša IV Dušana († 1355). Jego żona, caryca Helena († 1374), wraz z małoletnim synem Urošem, ponoć przebywała na górze Athos w latach 1347-1348. Prawdopodobnie rodzina królewska uciekła na Półwysep Chalcydycki w obawie przed szerzącą się epidemią dżumy. Według jednej wersji podania caryca odwiedziła wszystkie istniejące wówczas monaster, według innej tradycji widziała jedynie z daleka monaster Chilandar. Według legendy caryca Helena była owinięta od stóp do głowy i zanoszona do monasteru, aby nawet nie zdołała postawić swej stopy na Athosie, pozostając niedostrzeżoną dla mnichów. Podczas tego (około 9-miesięcznego) pobytu carska para odwiedziła kilka monasterów, które obdarowała, w tym najhojniej monaster Chilandar. Carycę Helenę uznano za drugą fundatorkę Kelli Karejskiej św. Sawy na górze Athos, co wyrażało się w czasowym korzystaniu przez nią z prawa do udziału w mianowaniu starca. Przywilej ten caryca Helena zachowała przez pewien czas nawet po śmierci męża, która nastąpiła w 1355 r. Caryca Helena, wzorując się na cesarzowych bizantyjskich, wspierała materialnie athoskie monaster, zakupując książki do ich bibliotek. Nie wszystkim jednak w smak był ten pobyt carycy Heleny na górze Athos i dlatego wydaje się, że z tego powodu car Stefan Uroš IV Dušan, jako jedyny władca z serbskiej dynastii Nemaniczów, nie został kanonizowany przez Kościół prawosławny⁵⁷.

Istnieje również podanie, że Mara Branković († 1487), serbska księżniczka, żona sułtana tureckiego Murada II († 1451), po upadku Konstantynopola w 1453 r., zamierzała odwiedzić monaster św. Pawła, aby ofiarować relikwie Trzech Króli⁵⁸.

W czasach nowożytnych doszło do kilku naruszeń *ἄβαστον*, wśród których należy wymienić obecność żony brytyjskiego ambasadora Stratforda Canninga w 1850 r. na górze Athos, co spotkało się ze zdecydowaną kontestacją mnichów⁵⁹.

Zakończenie

Starożytna instytucja *ἄβαστον* swoje źródła czerpie z anachoretyzmu i wczesnego monastycyzmu bizantyjskiego, prawodawstwa justyniańskiego, ustawodawstwa synodalnego i soborowego oraz norm starożytnego greckiego prawa odnoszącego się do niektórych sanktuariów. Początkowo ten zakaz miał charakter prawa zwyczajowego, który następnie przyjęto do źródeł prawa pozytywnego. Początkowo *ἄβαστον* obejmował zakaz wstępu eunuchów, mężczyzn bez zarostu oraz samic wszystkich zwierząt, z wyjątkiem kotek i kur, na górę Athos.

⁵⁷ А. СТОЙКОВА, *Жените*, s. 262-263.

⁵⁸ [B.A.], *Ἀγιον Όρος*.

⁵⁹ R. ДУМЦЫК, *Кобиты*, s. 67.

Następnie zakaz ten rozszerzono na kobiety. Obecność wołoskich pasterzy, łącznie z kobietami, na górze Athos przyczyniła się do powstania skandali obyczajowych z udziałem mnichów, co bezpośrednio przyczyniło się do wprowadzenia zakazu wstępu kobiet. Jednakże od strony formalno-prawnej początków niezależności góry Athos, a więc w tym i ἄβατον, należy przede wszystkim upatrywać w immunitetach podatkowych i administracyjnych wydawanych przez cesarzy bizantyjskich na rzecz athoskich mnichów w postaci złotych bulli i typikonów. Miały one zagwarantować społeczności mniszej niezależność i swobodę w prowadzeniu życia według norm prawa bizantyjskiego.

Streszczenie

Celem tego artykułu jest przeanalizowanie historycznej genezy zakazu wstępu kobiet na górę Athos w źródłach bizantyjskiego prawa kanonicznego (IX-XIX w.). Autor stawia hipotezę, że zakaz ten zasadniczo wyrósł z immunitetów podatkowych udzielanych mnichom przez cesarzy bizantyjskich (IX-XI w.). Początkowo zakaz ten dotyczył wszystkiego co żeńskie, a dopiero później zakazem tym objęto kobiety. Historycznie wprowadzenie tego zakazu miało związek z obecnością pasterskich rodzin wołoskich z kobietami na górze Athos, z którymi mnisi łamali wstrzemięźliwość seksualną. Początkowo ἄβατον miał charakter prawa zwyczajowego, a dopiero później został przyjęty przez prawo pozytywne. Źródła prawa w okresie panowania tureckiego nie wspominały już więcej *expressis verbis* o zakazie wstępu kobiet na górę Athos, ponieważ nie dochodziło najwidoczniej w tym okresie do poważniejszych naruszeń tego zakazu.

Summary

Inaccessibility for women (ἄβατον) to Mount Athos in Byzantine canon law (9th-19th centuries): A historical and legal study

The aim of the article is to analyze the historical origins of inaccessibility for women to Mount Athos in the sources of Byzantine canon law (9th-19th centuries). The author hypothesizes that this prohibition resulted principally from tax exemptions granted to monks by Byzantine emperors (9th-11th centuries). Initially, this prohibition applied to everything female, only subsequently it applied specifically to women. The historical insertion of this prohibition became linked to the arrival of Wallachian shepherd families, including women, on Mount Athos. It was due to interactions between these women and monks, which violated the monks' practice of sexual abstinence. Initially, „ἄβατον” had the quality of common

law, only later it was accepted by positive law. Ottoman rule, legal sources no longer mentioned „expressis verbis” the prohibition on women’s access to Mount Athos, because evidently no serious violations of this prohibition occurred during this period.

Bibliografia:

[B.a.]. Άγιον Όρος: Ο πολυσυζητημένος θεσμός του άβατου και πότε παραβιάστηκε. Pobrano z: <https://www.romfea.gr/afieromata/16726-agon-oros-opolusuzitimenos-thesmos-tou-abatou-kai-pote-parabiasitike> [14.11.2023].

[B.a.]. (1997). Το άβατον του Αγίου Όρους και η Συνθήκη Σένγκεν, Άγιον Όρος Αθω: Έκδ. Ιερός Μονής Εσφιγμένου.

Baron, A., Pietras, H. (2001). *Dokumenty Soborów Powszechnych: tekst grecki, łaciński, polski*, t. 1, *Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II: (325-787)*. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, *Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit*. Datensatz 19375/21671. Pobrano z: <https://xmlpublic.bbaw.de/legacy/apps/pmbz/scripts/browse.xql?position=19375#>, [14.11.2023].

Caban, P. (2017). „Miejsce, do którego żadna kobieta nigdy nie weszła [...]”. Unikatowe duchowe dziedzictwo Półwyspu Athos w kontekście historii i współczesności, *Polonia Sacra* 21, nr 3, 5-26.

Ceran, W. (2002). Idiorytmia. W: O. Jurewicz (red.), *Encyklopedia kultury bizantyńskiej* (215). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Conomos, D., Speake, E. G. (2005). *Mount Athos, the Sacred Bridge: The Spirituality of the Holy Mountain*. Oxford: P. Lang.

Dieten, Jan-Louis van. (1968). Abaton. W: P. Wirth i in. (red.), *Reallexikon der Byzantinistik*, t. 1 (50-84). Amsterdam: Hakkert.

Doroszkiwicz, W. (2009). Monastycyzm na Świętej Górze Athos. W: M. Kuczyńska (red.), *Święta Góra Athos w kulturze Europy: Europa w kulturze Athosu* (10-20). Gniezno: Collegium Europaeum Gnesnense. Poznań: Komisja Sławistyczna PAN.

Dymczyk, R. (2017). *Kobiety Świętej Góry Athos: nieobecna obecność – prolegomena*. Poznań: UAM.

Fatouros, G. (2011). *Theodori Studitae Epistulae*, t. 2, *Textum (epp. 71-560)*. Berlin: De Gruyter.

Hiżycki, Sz. (2013). *Apoftegmaty Ojców Pustyni*, t. 4, *Zbiór anonimowy*. Kraków- Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Justinianus Imperator. (2014). *Novellae*. W: R. Schöll, W. Kroll (red.), *Corpus iuris civilis*, t. 3. Cambridge: Cambridge University Press.

Kasprzak, D. (2004). Galla Placydia - władczyni Zachodu w epoce barbarzyńców. *Studia Laurentiana* 4, nr 2, 199-216.

Konidaris, I. M. (2000). The Mount Athos Avaton. *Revue Hellénique de Droit International* 53, 215-226.

Kuczyńska, M. (red.). (2009). *Święta Góra Athos w kulturze Europy: Europa w kulturze Athosu*. Gniezno: Collegium Europaeum Gnesnense. Poznań: Komisja Sławistyczna PAN.

Lampe, G. W. H. (1961). *A patristic Greek lexicon*. Oxford: Clarendon Press.

Meyer, Ph. (1894). *Die Haupturkunden für die Geschichte der Athosklöster: Grösstentheils zum ersten Male*. Leipzig: J.C. Hinrichs.

Mironowicz, M. (2015). *Monastery na Św. Górze Athos do 1453 roku*. Białystok: Libra.

Nikopoulos, A. V. (2021). *The Design of the Old Status of Mount Athos*, t. 1, *The Byzantine Era (8th century - beginning of 15th c.)*. Thessaloniki: Patriarchal Institute for Patristic Studies.

Ohme, H. (2013). *Concilium Constantinopolitanum a. 691/2 in Trullo habitum (Concilium Quinisextum)*. Berlin: De Gruyter.

Oikonomides, N. (1991). Sigillion. W: A. P. Kazhdan i in. (red.), *The Oxford dictionary of Byzantium*, t. 3 [*Nike – Zygo*] (1893-1894). New York, NY: Oxford University Press,

Oost, St. I. (1968). *Galla Placidia Augusta: A biographical essay*. Chicago: University of Chicago Press.

Papachryssanthou, D. (1975). *Actes du Prôtaton*, t. 1. Paris: P. Lethielleux.

Papastathis, C. K. (2000). The Enclosure of Mount Athos in the Framework of Gender Discrimination. *Kanon* 16, 265-284.

Pausanias Periegetes. (1968). *Na olimpijskiej bieżni i w boju: z Pauzanasza Wędrowki po Helladzie księgi V, VI, i IV* (tł. z jęz. grec. i oprac. J. Niemirska-Pliszczyńska). Wrocław: Ossolineum.

Rocha-Pereira, M. H. (1990). *Pausaniae Graeciae descriptio*, t. 2, *Libri V-III*. Leipzig: Teubner.

Różycka-Bryzek, A. (2002). Athos. W: O. Jurewicz (red.), *Encyklopedia kultury bizantyńskiej* (58-61). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Talbot, A.-M. (1991). Typikon, Monastic. W: A. P. Kazhdan i in. (red.), *The Oxford dictionary of Byzantium*, t. 3 [Nike – Zygo] (2123). New York, NY: Oxford University Press.

Talbot, A.-M. (1998). Women and Mt Athos. W: A. Bryer, M. Cunningham (red.), *Mount Athos and Byzantine Monasticism: Papers from the Twenty-eighth Spring. Symposium of Byzantine Studies, Birmingham, March 1994* (67-79). Aldershot: Variorum.

Talbot, A.-M. (2012). Searching for Women on Mt. Athos: Insights from the Archives of the Holy Mountain. *Speculum* 87, nr 4, 995-1014.

Znosko, A. (2000). *Kanony Kościoła Prawosławnego*, t. 1, cz. 3. Hajnówka: „Bratczyk”.

Γρηγόριος Παλαμάς. (1863). *Βίος Αγίου Πέτρου Αθωνίτου*. W: J.-P. Migne (red.) *Patrologia Graeca*, t. 150 (995-1040). Lutetiae Parisiorum: Migne.

Δασκαλάκης, Γ. Δ. (1964). Η συνταγματικότητα της απαγορεύσεως εισόδου γυναικών εις το Άγιον Όρος. *Νέα Εστία* 75, 98-110.

Νικόπουλος, Α. Β. (2019). Πετρος ο Αθωνιτης - Η τεκμηριωση του πρωϊμου μοναχισμου και των νομικων θεσμων στον Αρχαϊκο αθωνα. *Κοσμος/Cosmos* 6, 295-338.

Παπαδάτος, Στ. Ιωσ. (1969). *Το πρόβλημα του αβάτου του Αγίου Όρους*, Θεσσαλονίκη: [b.w.].

Παπαστάθης, Χ. Κ. (1979). Το άβατο του Αγίου Όρους στις γυναίκες. *Αρμενόπουλος* 33, 80-87.

Πουλής, Γ. Α. (1981). Το άβατο του Αγίου Όρους και η ποινικοποίηση της παραβίασης του με το ν.δ. 2623/1953. *Αρμενόπουλος* 2, 169-181.

Ραφαήλ, Π. *Η ιστορική και συνταγματική θεμελίωση του Αβάτου του Αγίου Όρους*. Pobrano z: <https://www.arthro-13.com/news/i-istoriki-kai-syntagmatiki-themeliosi-toy-avatoy-toy-agiou-oroys/> [14.11.2023].

Дионисий, (Шленов).(2016). Понятие „аватон” (ἄβατον) в христианской литературе и византийской монашеской традиции. *Богословский вестник* 22-23, nr 3-4, 264-297.

Стойкова, А. (2009). Жените и Света гора Славянски литературни и фолклорни свидетелства. W: М. Kuczyńska (red.), *Święta Góra Athos w kulturze Europy: Europa w kulturze Athosu* (258-266). Gniezno: Collegium Europaeum Gnesnense. Poznań: Komisja Slawistyczna PAN.

Ks. KACPER RYSAK¹
KUL LUBLIN

ŹRÓDŁA NOWEGO ATEIZMU. RYS SYSTEMATYCZNO-HISTORYCZNY

Treść: Wstęp; 1. Geneza Nowego Ateizmu; 2. Zasadnicze cechy Nowego Ateizmu; 2.1. Naturalizm i panteizm, 2.2. Scjentyzm, 2.3. Antyagnostycyzm i sceptycyzm, 2.4. Krytyka teizmu, 2.5. Krytyka religii, 2.6. Sekularyzm i ateistyczny humanizm; 3. Oryginalność Nowego Ateizmu; 4. Krytyczne odpowiedzi na Nowy Ateizm; Zakończenie; Summary: *Sources of New Atheism. A systematic-historical outline*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: Nowy Ateizm, Antyteizm, Richard Dawkins, nowożytna krytyka religii, wiara i rozum.

Keywords: New Atheism, Antitheism, Richard Dawkins, modern criticism of religion, faith and reason.

Wstęp

Pytanie o istnienie Boga jest jednym z najdonioślejszych pytań, jakie może postawić człowiek. Odpowiedź na nie – twierdząca czy przecząca – ma wymiar nie tylko teoretyczny, ale przede wszystkim – egzystencjalny. Odgrywa fundamentalną rolę w kształtowaniu światopoglądu i, w konsekwencji, całego życia człowieka. Na przestrzeni wieków, wraz ze zmianami kulturowymi, zmieniało się również podejście do wiary i religii. Kolejne epoki ukazywały nowe oblicza religii, ale

¹ Ksiądz diecezji siedleckiej (2020). Obecnie studiuje filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Artykuł powstał na podstawie niepublikowanej pracy magisterskiej pt. *Richarda Dawkinsa krytyka argumentacji z projektu. "Ostateczny Boeing 747"* napisanej na PWT w Warszawie (2020).

także – ateizmu. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie: czym charakteryzuje się jeden z najbardziej wpływowych współczesnych nurtów ateizmu, jakim jest Nowy Ateizm? Jak przebiegał historyczny rozwój idei, mających wpływ na jego „ojców założycieli”? Czy jest on rzeczywiście czymś nowym, jak zdaje się to sugerować sama jego nazwa? Czy stanowi poważne wyzwanie dla teizmu?

1. Geneza Nowego Ateizmu

Ruch Nowego Ateizmu „narodził się” na początku XXI wieku, przede wszystkim jako bezpośrednia reakcja na działania terrorystyczne organizacji i sekt religijnych. Pierwszym impulsem były wrześniowe zamachy na World Trade Center (Nowy Jork) i budynki Pentagonu, w których zginęło ok 3 tys. osób². Kolejne wielkie ataki: w Madrycie w 2004 r. i londyńskim metrze w 2005 r. pokazały, że wydarzenia z 11 września nie były pojedynczymi incydentami. Religie, które były uważane za ostoje moralności, „wydały na świat” fundamentalistycznych działaczy, gotowych w imię religii zabijać i niszczyć.

Niedługo po zamachu z 2001 r., światowej sławy biolog ewolucyjny, Richard Dawkins, opublikował esej pod tytułem *Czas podnieść głowę*, w którym apelował: „Ci z nas, którzy przez lata uprzejmie ukrywali pogardę dla niebezpiecznego, zbiorowego urojenia religii, muszą wreszcie podnieść głowę i głośno przemówić. Po 11 września świat wygląda inaczej. «Wszystko się zmieniło, zmieniło się całkowicie»”³.

Na rozwój Nowego Ateizmu mogła również mieć wpływ radykalizacja postaw religijnych wobec narastającej fali sekularyzmu. Popularność zaczęły zdobywać ugrupowania fundamentalistyczne, które głosiły wyraźny sprzeciw wobec minimalizowania roli religii w życiu społecznym⁴. Niektóre z sekt protestanckich zaczęły również skłaniać się ku dosłownej interpretacji Biblii, stawiając się w opozycji wobec współczesnych hipotez naukowych. Na tym tle zaczęły rodzić się konflikty światopoglądowe między „światem religii” a „światem nauki”. W konsekwencji, religia często bywa przedstawiana jako irracjonalna, a jej twierdzenia - jako niezgodne z wynikami nauk przyrodniczych. Nowy Ateizm miał być reakcją na współczesny „obskurantyzm”, wynikający z postaw religijnych⁵.

² „Resztki mojego szacunku dla religii i przekonania, że nie należy jej atakować, rozwiały się 11 września 2001 roku razem z dymem i dławiącym kurzem nad pogorzelnikiem na Manhattanie, w «narodowym dniu modlitwy», w którym prałaci i pastory, naśladując Martina Luthera Kinga, nawoływali ludzi różnych, sprzecznych ze sobą wyznań, by chwycili się za ręce i zjednoczyli w hołdzie dla nadprzyrodzonej siły, która w istocie jest źródłem całego problemu”. R. DAWKINS, *Kapłan diabła. Opowieści o nadziei, kłamstwie, nauce i miłości*, Gliwice 2019, s. 203.

³ *Tamże*, s. 208.

⁴ Zob. T. SIECZKOWSKI, *Nowy ateizm. Rekonstrukcja światopoglądu*, Łódź 2018, s. 72.

⁵ Sam Harris, jeden z najważniejszych nowych ateistów, przytacza statystyki, według których

Fundament pod Nowy Ateizm przygotował również tzw. „ruch trzeciej kultury”, zainicjowany pod koniec lat 80 XX wieku. W 1959 r. Charles Percy Snow, brytyjski fizykochemik i pisarz, wygłosił wykład *The Two Cultures and the Scientific Revolution*, w którym zarysował sytuację współczesnej kultury. Zauważył, że pomiędzy naukami humanistycznymi a naukami ścisłymi rośnie coraz większy dystans. Sytuacja ta prowadzi do braku wzajemnej komunikacji pomiędzy tymi dwiema gałęziami nauki, co z kolei skutkuje negatywnie na jakość życia ludzi. Nauka zaś powinna odnajdować rozwiązania społecznych problemów. W 1964 r., w rozszerzonej publikacji *Dwóch kultur* Snow stwierdził, że rozwiązanie tego kryzysu jest możliwe na drodze „trzeciej kultury”⁶. Termin ten jednak pozostawał niejasny, aż do publikacji eseju Johna Brockmana *Trzecia kultura* (1995), w którym autor postulował, by zrezygnować z tradycyjnej humanistyki i proponowanych przez nią wartości, a także by nauki humanistyczne były uprawiane na wzór nauk przyrodniczych. Jedynie nauki ścisłe mają prawo pretendować do roli tworzenia paradygmatu kulturowego. Trzecią kulturę mają zatem tworzyć „uczeni, myśliciele i badacze świata empirycznego, którzy dzięki swym pracom i pisarstwu przejmują rolę tradycyjnej elity intelektualnej”⁷. Ich prace będą charakteryzowały się popularyzatorskim walorem, dzięki czemu „naukowy obraz świata”, zbudowany z dotychczasowych badań i odkryć oraz formułowanych teorii i hipotez stanie się dostępny dla szerokiego grona czytelników⁸.

W latach 2004-2006 wydawane były kolejno pozycje uznane za „książki-filary” Nowego Ateizmu. Serię niezależnych od siebie wydawnictw otworzył *Koniec wiary* Sama Harrisa⁹ w 2004 r. *Boom* wydawniczy miał miejsce w 2006 r., kiedy do obiegu trafiło *Breaking the Spell* Daniela Denetta¹⁰, *God's Delusion* Richarda Dawkinsa, *Six impossible things before breakfast* Lewisa Wolperta¹¹, *The Comprehensible Cosmos* Victora Stengera¹² i *Letter to a christian nation* Sama

53% Amerykanów przyjmuje teorię „młodej Ziemi” w wersji najbardziej radykalnej (tzn. że Ziemia istnieje ok. 6000 lat). Zob. M. STARZYŃSKI, *Nowy Ateizm*, Kraków 2015, s. 66.

⁶ Zob. R. KLUSZCZYŃSKI, *Trzecia kultura. O współczesnych związkach sztuki, nauk i technologii*, „Przegląd Kulturoznawczy” 9 (2011), s. 26.

⁷ J. BROCKMAN, *Wstęp. Powstaje trzecia kultura*, w: TENŻE (red.), *Trzecia kultura*, Warszawa 1996, s. 15.

⁸ Zob. P. BŁAJET, *Trzecia kultura – inspiracje dla pedagogiki*, „Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja” 51 (2010), nr 3, s. 42.

⁹ Ur. w 1967 r., amerykański neurobiolog, filozof i publicysta; dyrektor generalny The Reason Project.

¹⁰ Ur. w 1942 r., profesor filozofii na Uniwersytecie Tufsa (USA), zajmujący się filozofią umysłu i filozofią nauki; jeden z twórców darwinizmu neuronalnego.

¹¹ Ur. w 1929 r., brytyjski biolog rozwojowy, laureat prestiżowej Royal Society of London Michael Faraday Prize.

¹² Ur. w 1935 r., zm. 2014 r.; amerykański fizyk, zajmujący się tematami na styku fizyki,

Harrisa. W 2007 r. Christopher Hitchens¹³, wydał książkę *god is not Great. How Religion Poisons Everything*. Wtedy też pojawiła się nowa pozycja Stengera, *God: The Failed Hypothesis*. Książki te trafiały na listy bestsellerów, były szeroko dyskutowane w mediach i chętnie tłumaczone z języka angielskiego. Roy Abraham Varghese pisze: „można było odnieść wrażenie, że ruszyła wielka ofensywa rewizjonistycznego i bezkompromisowego ateizmu. Najbardziej rzucającą się w oczy cechą tych książek wcale nie jest poziom argumentacji - średni, ogłędnie mówiąc - lecz rozgłos, jaki zdobyły i jako bestsellery, i jako «nowy» temat odkryty przez media. Zainteresowaniu mediów sprzyjał fakt, że są to książki napisane nie tylko ze swadą i barwnie, ale i płomiennie”¹⁴.

Najprawdopodobniej po raz pierwszy termin ‘nowy ateizm’ został użyty przez Garry’ego Wolfa w artykule *The Church of Non-Believers* z listopada 2006 r., zamieszczonym w internetowym czasopiśmie *Wired*. Do grona nowych ateistów zaliczył on Dawkinsa, Dennetta i Harrisa. 30 września 2007 r. spotkali się oni w mieszkaniu Christophera Hitchensa na dwugodzinnej, zarejestrowanej rozmowie, która przeszła do historii jako moment zawiązania się grupy „Czterech Jeźdźców Apokalipsy (Ateizmu)”¹⁵.

2. Zasadnicze cechy Nowego Ateizmu

Jakie są główne założenia Nowego Ateizmu? Najlepiej odwołać się tu do opinii przedstawicieli ruchu. Sam Harris w *Letter to a Christian Nation* postuluje: „Desperacko potrzebujemy publicznego dyskursu, który będzie zachęcał do krytycznego myślenia i intelektualnej uczciwości. Nic nie stoi na przeszkodzie tego projektu bardziej niż szacunek, którym obdarzamy religię”¹⁶.

Wyróżnione przez Victora Stengera¹⁷ (jednego z ważniejszych przedstawicieli Nowego Ateizmu) postulaty charakterystyczne dla Nowego Ateizmu wskazują przede wszystkim na radykalnie antyreligijny rys w argumentacji (wiara religijna jest nie tylko oparta na fałszu, ale jest wręcz szkodliwa). Krytyka religii dokonuje się w oparciu o założenia bardzo radykalnie pojętego scjentyzmu, gdzie religijne przekonania traktowane są niemalże jako hipotezy naukowe i krytykowane z użyciem metody naukowej.

astronomii, filozofii i teologii.

¹³ Ur. w 1949 r., zm. 2011 r.; brytyjsko-amerykański dziennikarz i publicysta.

¹⁴ A. FLEW, R. A. VARGHESE, *Bóg istnieje*, Warszawa 2010, s. 16-17.

¹⁵ Zob. R. DAWKINS I IN., *Czterej jeźdźcy Apokalipsy. Jak się zaczęła ateistyczna rewolucja*, Stare Groszki 2019, s. 67-170.

¹⁶ Cyt. za: T. SIECZKOWSKI, *Nowy ateizm. Rekonstrukcja światopoglądu*, s. 74.

¹⁷ Zob. *Tamże*, s. 75.

Z tym wiąże się antyteizm w wersji pozytywnej: nie tylko nie mamy poprawnych dowodów na istnienie Boga (krytyka tradycyjnych argumentów), ale również mamy dowody na Jego nieistnienie.

Postulatom tym towarzyszy przekonanie o dużych szansach projektu wobec zjawisk, powszechnych we współczesnych rozwiniętych cywilizacyjnie społeczeństwach: indyferentyzmu religijnego i tendencji antyreligijnych¹⁸.

Piotr Gutowski, charakteryzując Nowy Ateizm, również zwraca uwagę na cechujący go scjentyzm i naturalizm oraz na rewolucyjną (agresywną) krytykę religii („nie chodzi tylko o to, aby wyjaśnić zjawisko religii, lecz także by ją wykorzenić”¹⁹). Dodaje przy tym tendencję do upraszczającego prezentowania stanowisk przeciwnych, gdy unika się odróżniania ich subtelniejszych aspektów („antydistynkcjonizm”). Wskazuje dalej na krytyczne odniesienie do tradycyjnego sceptycyzmu, agnostycyzmu i relatywizmu: nie o zawieszenie sądu chodzi, ale o pozytywne rozstrzygnięcie sporu o istnienie Boga w oparciu o stale rozwijającą się naukę („racjonalistyczny dogmatyzm”).

Podobne elementy wyróżnia Sieczkowski, wzbogacając tę charakterystykę wskazaniem na społeczno-instytucjonalny kontekst działalności nowych ateistów²⁰.

Analiza tych propozycji pozwala na wyróżnienie kilku zasadniczych tematów, które są znaczące tak dla ateizmu, jak i Nowego Ateizmu. W historyczno-systematycznej analizie tych tematów chcemy uchwycić specyfikę nowej formy ateizmu, będącej często w pewnej opozycji do starszych form. Dokonamy tego w oparciu o następujące cechy charakterystyczne:

- naturalizm i panteizm,
- scjentyzm,
- antyagnostycyzm i sceptycyzm,
- krytyka teizmu,
- krytyka religii,
- sekularyzm i ateistyczny humanizm.

2.1. Naturalizm i panteizm

Naturalizmem w szerokim sensie można określić w zasadzie cały „projekt filozoficzny”, jaki wniosła starożytna Grecja. Tłumaczenie świata bez odwoływania się do mitu znamionowało filozofów greckich od pierwszych prób wskazania

¹⁸ Zob. R. DAWKINS I IN., *Cztery jeźdźcy Apokalipsy*, s. 123.

¹⁹ P. GUTOWSKI, *Czym jest „nowy ateizm”?*, w: M. SŁOMKA (red.), *Nauki przyrodnicze a nowy ateizm*, Lublin 2012, s. 9.

²⁰ Zob. T. SIECZKOWSKI, *Nowy ateizm. Rekonstrukcja światopoglądu*, s. 76.

zasady (*arche*) dla rzeczywistości. Zastąpienie bogów mitologicznych „bogami naturalnymi” (*physeos theoi*)²¹, czyli zasadami (żywioty, proporcje, atomy) uczyniło stopniowo anachronicznymi wyjaśnienia mitologiczne, choć greccy myśliciele nigdy do końca nie chcieli zrywać z ich konsekwencjami²². Naturalizm greckiej filozofii ujawnia się w tym, że wskazując zasady wyjaśniające świat, uznawali je za należące do świata i nie potrzebujące dalszego wyjaśnienia.

Zaistnienie w przestrzeni kultury europejskiej monoteizmu, zwłaszcza chrześcijaństwa zaowocowało średniowieczną teologią scholastyczną, opartą na antynaturalizmie w pojmowaniu relacji świata do Boga. Bóg Biblii jest radykalnie „pozaświatowy”, a świat jest radykalnie „nie-boski”: jest Jego dziełem, sprawionym (stworzonym) w sposób wolny i niczym nieuwarunkowany (*ex nihilo*).

Tendencje naturalistyczne zostały ugruntowane przez rozwijające się w opozycji do tradycyjnej scholastyki nauki przyrodnicze. W średniowieczu badano przyrodę w relacji do jej Stwórcy: jako dzieło stworzenia i odbicie Bożej Mądrości (św. Bonawentura). W czasach nowożytnych zaczęła być rozpatrywana jako autonomiczny obszar badań. To „metodologiczne” oddzielenie Boga od stworzenia zaowocowało opisem kosmosu jako samowystarczalnemu, który można studiować sam w sobie²³. Odrodziły się również filozofie przyrody typu monistyczno-materialistycznego i panteistycznego.

Dzisiejszy naturalizm wyrasta z wyżej zarysowanej tradycji. Jest rozumiany jako „propozycja objaśnienia całego świata (przyrody, kosmosu) przy pomocy jego wewnętrznych prawidłowości i domagająca się odrzucenia jakichkolwiek czynników ponadnaturalnych”²⁴.

Naturalizm może być jednak rozumiany dwojako: jako postulat metodologiczny lub teza ontologiczna. Naturalizm metodologiczny („w metodzie naukowej należy odwoływać się wyłącznie do pojęć rzeczy i zjawisk występujących w przyrodzie”) to powszechnie przyjmowana postawa metodologiczna wśród filozofujących naukowców, którzy traktują go jako swoistą gwarancję niezaangażowania światopoglądowo-konfesyjnego („nauka jest bezwyznaniowa”). Nie brakuje myślicieli uznających się za teistów, którzy jednocześnie skłonni są uznać postulat metodologicznego naturalizmu (tak zwany ‘teizm naturalistyczny’).

²¹ Zob. M. A. KRĄPIEC, *Filozofia i Bóg*, w: B. BEJZE (red.), *O Bogu i o człowieku*, Warszawa 1968, s. 11-12.

²² „Wczesnogrecy filozofowie mogli byli natychmiast doprowadzić do końca ewolucję greckiej teologii naturalnej; nie zrobili tego, gdyż nie chcieli stracić swoich bogów”. E. GILSON, *Bóg i filozofia*, w: TENŻE, *Bóg i ateizm*, Kraków 1996, s. 31.

²³ Zob. J. RATZINGER, *Na początku Bóg stworzył... Cztery kazania o stworzeniu i upadku. Konsekwencje wiary w stworzenie*, Kraków 2006, s. 84.

²⁴ J. WOLEŃSKI, *Wykłady o naturalizmie*, Toruń 2016, s. 22.

Jest to widoczne u tych, którzy chcąc uzgodnić tezy wiary religijnej ze współczesnymi osiągnięciami nauk przyrodniczych (zwłaszcza teorii ewolucji), akceptują autonomię tych dziedzin i związane z tym charakter metodologiczny badań przyrodniczych (I. G. Barbour, J. Polkinghorne, J. F. Haught, F. Ayala, M. Heller). Co więcej, twierdzą oni, że nieuprawnione jest przejście od naturalizmu metodologicznego („w wyjaśnieniu naukowym nie odwołuję się do czynników ponadnaturalnych”) do naturalizmu ontologicznego (materializmu), który jest stanowiskiem ontologicznym („nie istnieją byty ponadnaturalne”)²⁵.

Zwolennicy Nowego Ateizmu uważają natomiast, że naturalizm jest ściśle powiązany z ateizmem. Są nie tylko naturalistami metodologicznymi, ale również ontologicznymi (materializm). Skoro w procedurze wyjaśniania naukowego nie odwołujemy się do działania Boga (naturalizm metodologiczny) – to Bóg wydaje się być zbędnym elementem świata (teza ontologiczna). Brak faktycznego rozróżnienia tych dwóch typów naturalizmu przez nowych ateistów będzie prowadził do ukazywania relacji religia-nauka w kategoriach konfliktu²⁶.

Julian Baggini (którego zdanie podziela Dawkins²⁷) twierdzi, że ateizm jest konsekwencją naturalizmu. Negacja bóstwa, czynnika nadnaturalnego, charakterystyczna dla ateizmu wypływa z pozytywnego stanowiska - naturalizmu. Dlaczego zatem to ateizm, a nie naturalizm był najczęściej przedmiotem dyskusji? Zdaniem Bagginiego było tak ze względu na kontekst kulturowy: „ateizm musi być rozumiany negatywnie tylko w sytuacji, gdy wiara religijna jest normą. A tak było, i zwykle jest, na całym świecie”²⁸. Takie rozumienie jest bliskie propagatorom Nowego Ateizmu, którzy swój ateizm chcą ukazać jako pozytywny, a nie reakcyjny, aby odseparować go od negatywnych skojarzeń²⁹.

²⁵ „Owszem, naukowiec może opowiadać się za tym, że istnieje tylko materia, która poddaje się metodzie empirycznej, i nic innego poza nią, ale taka deklaracja będzie jedynie wyrazem jego filozoficznej wiary, a nie naukowo potwierdzonej wiedzy. Taka deklaracja będzie oznaczać wybór pewnej interpretacji filozoficznej - w tym konkretnym przypadku będzie to materializm (naturalizm ontologiczny) - która powinna być wyraźnie odróżniona od argumentów naukowych. Problem pojawia się wtedy, gdy uczeni, uzasadniając słuszność swojego światopoglądu, nie dostrzegają tej różnicy i w ich wypowiedziach pojawiają się zdania: «Nauka dowodzi, że nic poza materią nie istnieje» albo «Nauka dowodzi, że nie ma boga». Jest to już niedozwolony przeskok od metodologii do ontologii; od poprawnej pod względem metodologicznym reguły dotyczącej sposobu badania świata przyrody do filozoficznych wniosków dotyczących istnienia bądź nieistnienia określonych bytów”. T. PABJAN, *Anatomia konfliktu. Między nowym ateizmem a teologią nauki*, Kraków 2016, s. 52-53. Należy jednocześnie zauważyć, że problematyczne jest posługiwanie się pojęciem „ponadnaturalny”. J. COTTINGHAM, *Który naturalizm*, „Roczniki Filozoficzne” 71, nr 3 (2023), s. 299-317.

²⁶ Zob. T. PABJAN, *Anatomia konfliktu. Między nowym ateizmem a teologią nauki*, Kraków 2016, s. 55.

²⁷ Zob. R. DAWKINS, *Bóg urojony*, Stare Groszki 2013, s. 37-38.

²⁸ J. BAGGINI, *Ateizm. Bardzo krótkie wprowadzenie*, Warszawa 2013, s. 103.

²⁹ Zob. T. SIECZKOWSKI, *Nowy ateizm. Rekonstrukcja światopoglądu*, s. 46-49.

Ciekawą z naszego punktu widzenia sprawą jest zbieżność naturalizmu i panteizmu. „Naturę (materię) naturalizm interpretuje jako coś, co rządzi się samo, co ma niejako własny napęd, zakotwiczoną w sobie siłę, która w jedno sprzęga emergentne warstwy świata. Przy bardziej wrażliwym aksjologicznie nastawieniu naturaliści (materialiści) przybierają postawę pewnej sakralnej czci w stosunku do tak rozumianej natury i ich naturalizm przekształca się w jakąś z form panteizmu”³⁰.

Można mówić o dwóch podstawowych formach panteizmu w zależności od charakteru redukcji³¹:

- sprowadzenie świata do Boga. Świat jest emanacją (wyływem, manifestacją) Substancji Boskiej (Absolutu);
- sprowadzenie Boga do świata. Bóg jest wewnętrzną zasadą jednoczącą elementy konstytuujące świat.

Panteizmy obu rodzajów są swoistą konsekwencją systemów filozoficznych starożytności. Bliższy ateizmowi wydaje się drugi sposób rozumienia panteizmu. Wielu deklarujących się jako ateści prezentowało w swych poglądach (najczęściej w sposób nieuwyraźniony) różne formy absolutyzowania materii, energii, praw przyrody, czy jeszcze innych komponentów rzeczywistości.

Druga forma panteizmu da się odnaleźć w niektórych sformułowaniach Richarda Dawkinsa, który stwierdza, że „panteizm to w gruncie rzeczy taki podrasowany ateizm”³². Według niego panteizm przejawia się w quasi-mistycznym podejściu do przyrody, zachwycie nad jej pięknem i złożonością, co jednocześnie nie musi pociągać za sobą wiary w nadprzyrodzoność³³. Zauważa, że wiele osób popełnia błąd, uznając taką „religię typu einsteinowskiego”³⁴ za przejaw teizmu. Wypowiedzi niektórych współczesnych kosmologów i fizyków (np. Stephen Hawking) sugerujących istnienie koniecznych praw przyrody, mogą być odczytane na sposób panteistyczny. Nie są to jednak deklaracje *stricte* teistyczne, gdyż według nich prawa te nie mają innej racji poza samą przyrodą.

2.2. Scjentyzm

U źródeł scjentyzmu leży przekonanie, że uniwersalnym kluczem do zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości są nauki przyrodnicze. Dzięki nim możemy rozwiązywać nie tylko problemy natury teoretycznej, ale przede wszystkim

³⁰ S. JUDYCKI, *Zagadka naturalizmu*, „Roczniki Filozoficzne” 51 (2003), nr 3, s. 9-10.

³¹ Zob. M. CISZEWSKI, *Panteizm*, w: A. MARYNIARCZYK I IN.(red.), *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, t. 7, Lublin 2006, s. 971.

³² R. DAWKINS, *Bóg urojony*, s. 44.

³³ Zob. *Tamże*, s. 34.

³⁴ Zob. *Tamże*, s. 36.

– praktycznej. Natomiast problemy, które są nierozstrzygalne za pomocą narzędzi matematyczno-przyrodniczych, są trudnościami pozornymi: bezsensownymi lub źle sformułowanymi.

Scjentyzm przybrał dojrzałą formę w czasach nowożytnych, wobec wielkiego sukcesu, jaki odniosła technika wspierana nowymi naukami przyrodniczymi. Klasyczna metafizyka arystotelesowska, miała niewielki walor praktyczny i raczej służyła refleksjom jakościowym, niż ilościowym. Nie mogła więc stać się metodą uprawiania rodzących się nauk przyrodniczych. Dlatego też stopniowo zaczęła być wypierana przez metodę matematyczno-przyrodniczą, która pozwalała udzielać precyzyjnych i konkretnych odpowiedzi³⁵.

Metafizyczne podstawy pod nowożytną naukę dał René Descartes. Odróżniając dwa typy substancji (*res extensa* i *res cogitans*), otworzył drogę do matematycznego opisu rzeczywistości materialnej, co dało nauce ogromny impuls do rozwoju. W systemie Izaaka Newtona świat fizyczny, pojęty jako materia w ruchu, został opisany w języku matematycznych proporcji, jako skomplikowany mechanizm, którego elementy składowe są tak doskonale „skrojone” i „dostrojone”, że maszyna raz wprawiona w ruch, po prostu działa zgodnie z istniejącymi prawami. Bóg jest „doskonałym geometrą”, który precyzyjnie zaprojektował cały mechanizm i nadał mu impet. Jednak, zgodnie z prawem zachowania energii, nie potrzeba, by więcej interweniował³⁶.

Ów mechanistyczny obraz świata nadawał się znakomicie do zastosowania w dziele opanowania przyrody z pomocą nowych wynalazków. Zapoczątkowało to wielką rewolucję, już nie tylko naukową, ale i techniczną, której owocem były gruntowne zmiany cywilizacyjne XIX wieku. W konsekwencji, doszło do istotnych zmian w postrzeganiu świata i roli nauki. Materialną przyrodę uznano za jedyną rzeczywistość (monizm materialistyczny). Narastało przekonanie, że matematyczna fizyka jest wzorcową nauką, która dokona opisu wszystkich zjawisk, także tych, które Kartezjusz zaliczył do *res cogitans*. Nauka zdobyła monopol na gruncie studiów nad światem i człowiekiem. Lekarz Julien Offray La Mettrie (1709-1751) uważał, że „tylko lekarze przeniknęli i rozświetlili labirynt człowieczy (...) tylko fizycy, powtarzam raz jeszcze, mogą zabierać głos w tej sprawie”³⁷.

Pogląd scjentyistyczny ostatecznie został sformułowany przez XIX – wiecznych pozytywistów. August Comte, wyróżniając trzy fazy rozwoju intelektualnego (teologiczna, metafizyczna i pozytywna), uznał, że to ostatni etap –

³⁵ Zob. M.A. KRAPIEC, *Koncepcje nauki i filozofia*, w: TENŻE I IN., *Wprowadzenie do filozofii*, Lublin 2012, s. 22.

³⁶ Zob. M. RUSE, *Ateizm. Co każdy powinien wiedzieć*, Łódź 2016, s. 29.

³⁷ J. O. DE LA METTRIE, *Człowiek – maszyna*, Warszawa 2003, s. 21-22.

czas nauk pozytywnych – jest fazą dojrzałą³⁸. Twierdził, że podstawowym pytaniem naukowotwórczym nie jest pytanie „dlaczego?”, które dominowało na poprzednich etapach rozwoju ludzkiej myśli, ale pytanie „jak?”. Człowiek nie potrzebuje wnikać w sens istnienia świata, czy życia, takie pytania są bezwartościowe. Kwestia istnienia Boga przestała mieć charakter naukowy, a wzrastającą liczbę ateistów interpretowano jako efekt nie tyle namysłu nad argumentami, ale dojrzewania umysłu (odwoływanie się w wyjaśnianiu świata do Boga jest infantyлизmem)³⁹.

Ważna kwestia, która pojawiła się w rozważaniach Comte’a, to doniosłość roli nauki w przemianie społeczeństwa i poprawie ludzkiego bytu (podkreślenie praktycznej roli nauk). Szczególne znaczenie przyznawano socjologii, która oczyszczona z twierdzeń teologicznych i etycznych miałyby przynieść ludzkości rozwiązania najbardziej palących problemów⁴⁰. Odtąd, coraz wyraźniej, idea konieczności postępu naukowego oddziaływała na ludzką myśl, stając się światopoglądowym aksjomatem. Rodziło się przeświadczenie o możliwości ujęcia różnych aspektów życia i funkcjonowania tak jednostki, jak i społeczeństwa, za pomocą aparatu matematycznego (statystyka). Panował również powszechny pogląd, że wyjaśnienie materialistyczne i aparat matematyczny stanowią klucz do zagadki ludzkiej psychiki. Dało to impuls do powstania nowoczesnej, znaturalizowanej psychologii⁴¹.

Idee pozytywistycznie rozumianej nauki i scjentyistycznego przekonania o jej wyłączności w rozwiązywaniu ludzkich problemów znalazły bardzo mocne wsparcie w działalności członków Koła Wiedeńskiego. Ich prace odegrały kluczową rolę w kształtowaniu się tak zwanego „światopoglądu naukowego”, nobilitowanego i kreowanego dziś często na „jedynie słuszną” filozoficzną opcję wiodącą.

Nawiązujący w swoich pracach do myśli wiedeńskich logików brytyjski filozof analityczny Alfred Ayer (1910-1989) do grupy twierdzeń pozbawionych sensu, niepoddających się zasadzie weryfikacji, zaliczył twierdzenia religijne i metafizyczne, a więc i cały dyskurs na temat istnienia Boga. Twierdzenia religijne nie mówią nic na temat rzeczywistości, a jedynie o stanie mentalnym ich autora. „Teologia systematyczna twierdzi, że posiada wiedzę dotyczącą rzekomych bytów nadprzyrodzonych. (...) Rozważywszy tę sprawę, uznałem, iż ocena taka

³⁸ „czyż każdy z nas nie przypomina sobie, że był kolejno... teologiem w dzieciństwie, metafizykiem w młodości i fizykiem w wieku dojrzałym?”. Cyt. za: F. COPLESTON, *Historia filozofii*, t. 9, Warszawa 2006, s. 77.

³⁹ Zob. *Tamże*, s. 81.

⁴⁰ Zob. *Tamże*, s. 85.

⁴¹ Zob. J. WOLEŃSKI, *Wykłady o naturalizmie*, s. 63.

jednoznacznie dowodzi, że tradycyjna teologia jest przeżytkiem z dawnych czasów, całkowicie niezgodnym z naukowym sposobem myślenia obecnego wieku⁴². Neopozytywistyczny scjentyzm Koła Wiedeńskiego i jego zwolenników spotkał się z krytyką w drugiej połowie XX wieku.

Tymczasem zwolennicy Nowego Ateizmu bardzo chętnie odwołują się do scjentyzmu właśnie w wydaniu neopozytywistycznym. Ich scjentyzm cechuje głębokie przekonanie, że nauki przyrodnicze są władne wyjaśnić całą rzeczywistość. Z tego tytułu są przekonani, że można je zastosować w krytyce przekonań religijnych (które traktują jak twierdzenia nauki)⁴³. Nowy Ateizm to „scjentyzm zaangażowany metafizycznie”⁴⁴.

Nowym ateistom nie chodzi tylko o walkę z religią. Ich ateizm wynika przede wszystkim z poglądów naukowych i, jak twierdzą, jest ich konieczną implikacją. Mają oni ambicję stworzyć racjonalistyczny (w specyficznym tego słowa znaczeniu⁴⁵), spójny światopogląd, ogarniając możliwie jak najwięcej dziedzin. W oparciu o aktualne dane i współczesne teorie naukowe (a nie spekulacje teologiczne czy metafizyczne), chcą udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące natury świata, społeczeństwa, kultury, moralności, człowieka, świadomości itd. Próbują dokonać naturalizacji możliwie najszerszego spektrum doświadczanych zjawisk, dotąd wyjaśnianych na gruncie religijnym⁴⁶.

2.3. Antyagnostycyzm i sceptycyzm

Nowy Ateizm jest prądem, który jednoznacznie definiuje religię i Boga jako „błędne założenia”. Jaki jest zatem stosunek „nowych ateistów” do ludzi, którzy zajmują mniej stanowcze stanowisko w kwestii Boga – agnostycyzmu lub sceptycyzmu?

Jeśli przez agnostycyzm rozumieć stanowisko kwestionujące możliwości poznawcze człowieka⁴⁷, to agnostycyzm religijny jest jego specyficzną odmianą. Głosi on, że stworzenie rozumne posiada niedoskonałe i niepełne poznanie Boga, w wyniku czego orzeczenie o istnieniu Boga i jego istocie jest ograniczone, a nawet niemożliwe⁴⁸. Pogląd ten najkrócej opisuje zdanie: „Nie wiem, że Bóg istnieje,

⁴² Cyt. za: A. McGRATH, *Nauka i religia*, Kraków 2009, s. 104.

⁴³ Zob. P. GUTOWSKI, *Czym jest „nowy ateizm”?*, s. 8.

⁴⁴ Zob. J. KUCHARCZYK, *Nowy ateizm*, „Rocznik Teologiczny” 55 (2013), nr 1, s. 228.

⁴⁵ Zob. M. STARZYŃSKI, *Nowy Ateizm*, s. 69.

⁴⁶ Zob. J. KUCHARCZYK, *Nowy ateizm*, s. 226.

⁴⁷ Zob. I. ZIEMIŃSKI, *Agnostycyzm religijny*, w: S. JANECZEK, A. STAROŚCIC (red.), *Filozofia Boga. Część I: Poszukiwanie Boga*, Lublin 2017, s. 391.

⁴⁸ Zob. S. KAMIŃSKI, S. ZIĘBA, *Agnostycyzm*, w: A. MARYNIARCZYK I IN.(red.), *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, t. 1, Lublin 2000, s. 81.

i nie wiem, że Bóg nie istnieje⁴⁹. Czy agnostycyzm może być uznany za postawę ateistyczną?

Postawa agnostyczna nierzadko bywa utożsamiana z ateizmem⁵⁰. Wiązanie obu poglądów ma swoje historyczne uwarunkowania: dawniej za ateistów byli uznawani zarówno ci, którzy negowali istnienie Boga, jak i ci, którzy odrzucali twierdzenia wiary (np. katolicki dogmat o zdolności ludzkiego umysłu do naturalnego poznania Boga). Związek zauważalny jest również w praktyce – postawa agnostyczna prowadzi do ateizmu praktycznego. Stąd niektórzy uznają agnostycyzm za ateizm w sensie szerokim⁵¹.

Wielu jednak nie uznaje agnostycyzmu za konsekwentny ateizm. Jeśli u podstaw agnostycyzmu leży teza wykluczająca samą możliwość wiedzy o Bogu, to jest on raczej przeciwny tak teizmowi, jak i ateizmowi, które zajmują jasne stanowiska w tej kwestii. Zarówno teista, jak ateista muszą posiadać jakąś pozytywną wiedzę o Bogu, żeby móc ją zaaprobować lub zanegować. Agnostycyzm nie jest zatem stanowiskiem pośrednim, między teizmem a ateizmem, nie jest również jednoznaczny z ateizmem. To zupełnie inny, autonomiczny pogląd. Konsekwentny agnostyk zatrzymuje się zatem na założeniu epistemicznym, że wiedza o Bogu jest niemożliwa, rezygnując z właściwego teistom i ateistom sporu metafizycznego o istnienie Boga⁵².

Ponieważ reprezentanci Nowego Ateizmu uważają, że wszystkie najważniejsze problemy możemy racjonalnie (teraz lub w przyszłości) rozstrzygnąć w oparciu o wiedzę naukową, uznają, że nie ma podstaw do agnostycyzmu w kwestii wiedzy o Bogu⁵³.

Krytyczny stosunek Nowego Ateizmu do tak rozumianego agnostycyzmu uwidacznia się w stanowisku Richarda Dawkinsa. Wyróżnia on dwa typy agnostycyzmu. Agnostycyzm typu CHAP (Chwilowy Agnostycyzm ze względów Praktycznych) jest godnym pochwały stanowiskiem, u którego podstaw leży wartościowy sceptycyzm naukowca. Dawkins twierdzi, że w przypadku braku wystarczających informacji, możemy zawiesić swój sąd na dany temat: „Nie ma nic złego w byciu agnostykiem w sytuacji, gdy brak dowodów świadczących za jednym bądź drugim stanowiskiem. To wręcz racjonalne zachowanie. (...) Agnostycyzm

⁴⁹ J. WOLEŃSKI, *Agnostycyzm, ateizm i dowody na istnienie Boga*, w: S. JANECZEK, A. STAROŚCIC (red.), *Filozofia Boga. Część I: Poszukiwanie Boga*, Lublin 2017, s. 360.

⁵⁰ Zob. I. ZIEMIŃSKI, *Agnostycyzm religijny*, s. 389.

⁵¹ Zob. J. WOLEŃSKI, *Agnostycyzm, ateizm i dowody na istnienie Boga*, s. 360.

⁵² Zob. I. ZIEMIŃSKI, *Agnostycyzm religijny*, s. 402.

⁵³ Zob. P. GUTOWSKI, *Czym jest „nowy ateizm”?*, s. 8-9.

tego typu jest właściwą postawą w przypadku wielu naukowych pytań⁵⁴. Agnostycyzm typu GAP (Generalny Agnostycyzm ze względów Pryncypialnych) niemożliwość dotarcia do prawdy przyjmuje za dogmat. Może być on uzasadniony lub nie. Przykładem uzasadnionego przyjęcia GAP, jest postawienie pytania: „czy ktoś inny widzi kolor czerwony tak samo jak ja”⁵⁵. Przyjęcie GAP w kwestii istnienia Boga Dawkins uważa jednak za nieuzasadniony, twierdząc, że w tej materii należy przyjąć agnostycyzm chwilowy (CHAP)⁵⁶. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że wg Dawkinsa agnostycyzm CHAP będzie ostatecznie prowadził do ateizmu, natomiast agnostycyzm GAP stoi z nim w sprzeczności. Tak naprawdę jednak, „agnostycyzm”, którego broni Dawkins (CHAP) jest w gruncie rzeczy odmianą sceptycyzmu, rozumianego jako „pogląd, zgodnie z którym aktualnie nie wiemy, czy Bóg istnieje, czy też nie istnieje ani jaka jest jego natura; nie wyklucza to jednak możliwości rozstrzygnięcia tych problemów w przyszłości”⁵⁷.

Nowi ateści, którzy mienią się być sceptykami, są bardzo krytyczni wobec agnostycyzmu. Warto jednak zauważyć, że ich sceptycyzm nie jest ani sceptycyzmem w sensie potocznym („mam wątpliwość, czy tak jest”), ani też sceptycyzmem filozofów starożytnych.

Filozoficzny sceptycyzm, który pojawił się w starożytnej myśli greckiej (IV w. przed Chr. – II w. po Chr.), w zasadzie nie deklarował wprost ateizmu. Sceptycy, wskazując na fakt ułomności ludzkiego poznania uważali po prostu, że wszystkie twierdzenia trzeba uznać za równosilne. Należy zatem powstrzymać się od oceniania prawdziwości jakiegokolwiek sądu⁵⁸. Stąd sceptycyzm krytykował wszelkie przejawy dogmatyzmu.

Sceptycyzm reprezentantów Nowego Ateizmu idzie jednak dalej niż klasyczny, który wątpi, gdyż nie dostrzega wystarczającego wyjaśnienia. Nowy Ateizm jest „dużo bardziej radykalny aniżeli powątpiewanie”⁵⁹. Nowym ateistom daleko również od zasady, że należy zakwestionować wszelkie kryteria prawdy, przeciwko której (jako krytycy relatywizmu i postmodernizmu) występują w zdecydowany sposób.

⁵⁴ R. DAWKINS, *Bóg urojony*, s. 79.

⁵⁵ *Tamże*, s. 80.

⁵⁶ *Zob. Tamże*, s. 84-85.

⁵⁷ I. ZIEMIŃSKI, *Agnostycyzm religijny*, s. 413.

⁵⁸ *Zob. L. KARŁOWICZ, Sceptycyzm*, w: GIGLEWICZ E. I IN. (red.), *Encyklopedia Katolicka*, t. 17, Lublin 2012, s. 1190.

⁵⁹ *Zob. D. LESZCZYŃSKI, Zdrowy rozsądek i sceptycyzm*, „Roczniki Filozoficzne” 59 (2011), nr 1, s. 14.

Zgodnie z paradygmatem scjentystycznym przedstawiciele Nowego Ateizmu, uważają, że mamy obiektywne kryterium prawdy i jest to nauka. Taka postawa bywa nazywana ‘sceptycyzmem scjentystycznym’⁶⁰. Pogląd ten za punkt wyjścia przyjmuje obowiązujący we współczesnej nauce paradygmat i poddaje wątpieniu wszystko to, co stoi z nim w sprzeczności, co uznane za irracjonalne i supranaturalne lub pseudo-naukowe. Sceptycyzm scjentystyczny zatem już przyjął pewne wyjaśnienia i na ich bazie nie tylko powątpiewa, ale wręcz odrzuca wszystko, co niezgodne z przyjętymi założeniami. O nowych ateistach możemy zatem powiedzieć, że są „naukowymi sceptykami”⁶¹.

2.4. Krytyka teizmu

W czasach średniowiecza, niemal cały wysiłek ludzi kultury i nauki skoncentrowany był na dookreślanu, uszczegóławianu i czynieniu bardziej zrozumiałym tego, co mieściło się w ramach teizmu. Wielką rolę w tym dziele miała myśl scholastyczna. Wzięła ona na barki monumentalne, żmudne i misterne zadanie zbudowania i uporządkowania wiedzy bazującej na doświadczeniu empirycznym i Objawieniu, korzystając przy tym z aparatu filozoficznego⁶². Było to możliwe dzięki badaniom nad pismami Arystotelesa, które poprzez wybitnych myślicieli islamskich (Al-Farabi, Awicenna, Awerroes) i żydowskich (Mojżesz Majmonides) wpłynęły na powstanie wielkich syntez teologicznych średniowiecza (Albert Wielki, Tomasz z Akwinu, Duns Szkot).

Owocem pracy średniowiecznych teologów było uporządkowanie różnych form argumentacji za istnieniem Boga. Wiara bowiem, w myśl św. Augustyna, potrzebuje właściwych racji. Argumenty te jednak nie spełniały tylko roli religijnej. Stanowiły istotny element klasycznej metafizyki i opartej na niej obrazie świata.

Problem krytyki teizmu pojawił się wraz z nowożytnym pojmowaniem świata jako mechanizmu. Choć fizyka Newtonowska „potrzebowała” Boga, jako tego, który wprowadził wszystko w ruch, w ten sposób „aktualizując” klasyczną drogę *ex motu*, to jednak uproszczenie rozumienia ruchu, dokonana ze względów praktycznych, otworzyła drogę do krytyki tego typu argumentacji. Z kolei kartezjańska reinterpretacja anzelmiańskiego argumentu ontologicznego sprowadziła rolę Boga do „wrodzonej” idei, która utrzymuje w szyku ludzkie poznanie. Powyższe przekształcenia klasycznych argumentów teistycznych ułatwią ich krytykę na gruncie empiryzmu.

⁶⁰ *Tamże*, s. 13.

⁶¹ Człon ‘sceptyk’ występuje w tytułach czasopism, w jakich publikują swoje artykuły: *Skeptical Inquirer*, *Skeptic’s Digest*, *Skeptic* czy też *The Skeptic*.

⁶² Zob. K. SZOCIK, *Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neotomistyczna*, Kraków 2014, s. 95.

Istotnym kierunkiem przygotowującym grunt pod krytykę argumentacji za istnieniem Boga był sensualizm. Przedmiotem wiedzy, twierdził Locke, może być tylko to, co podpada pod zmysły. Umysł człowieka jest *tabula rasa*, nie ma tu miejsca na idee wrodzone, takie jak idea Boga. Powstała ona jako synteza prostych idei, wywiedzionych z doświadczenia, z ideą nieskończoności. Brytyjski filozof zakwestionował użyteczność metafizyki, którą uznał za bezużyteczną spekulację⁶³.

Podważenie najpierw zasad metafizyki średniowiecznej, a następnie – metafizyki jako nauki w ogóle, doprowadziło do krytyki klasycznych argumentów za istnieniem Boga, która w dojrzałej formie pojawiła się u czөлowego przedstawiciela brytyjskiego empiryzmu Davida Hume'a. Twierdził, że przyczynowości nie można stwierdzić jedynie na podstawie doświadczenia zmysłowego. Jedyne, co obserwują nasze zmysły to następstwo kolejnych stanów. Kategoria przyczyny jest w rzeczywistości pewną konwencją, modelem porządkującym nasze poznanie. W ten sposób szkocki filozof podważył tradycyjne drogi poznania Absolutu, które bazują na zasadzie przyczynowości⁶⁴.

Hume krytykował również argumentację za istnieniem Boga, która odwołuje się do cudu⁶⁵. Według Hume'a, sam fakt wykorzystania opowieści o cudzie dla utwierdzenia roszczeń jakiejś religii jest już powodem do sceptycyzmu⁶⁶. Nie chodzi przy tym o proste odrzucenie możliwości zaistnienia cudu, ale raczej o ukazanie braku wystarczających racji do uznania czegoś za zdarzenie cudowne. Nie stwierdzono bowiem takiego cudownego wydarzenia, które zostałyby poświadczone przez godne wiary grono. Chodzi o odpowiednio dużą liczbę osób dobrze wykształconych, neutralnie ustosunkowanych do badanego zjawiska, co do których intencji i prawdomówności nie mielibyśmy żadnych wątpliwości. Tymczasem w cudowne opowieści „obfitują głównie (...) ludy nieoświecone i barbarzyńskie”⁶⁷.

Decydującą rolę w krytyce tradycyjnej metafizyki i opartych na niej argumentacjach teistycznych odegrały koncepcje Immanuela Kanta, określane przez niego jako „kopernikański przełom” w filozofii. Kategorie tradycyjnej metafizyki (substancja, przyczyna, istota) są według Kanta wrodzonymi formami umysłu, porządkującymi doświadczenie. Natomiast pojęcia ‘Bóg’, ‘Dusza’ i ‘Świat’ są jedynie „ideami regulatywnymi” - umysłowymi narzędziami,

⁶³ Zob. *Tamże*, s. 182-183.

⁶⁴ Zob. *Tamże*, s. 188.

⁶⁵ Zob. J. L. MACKIE, *Cud teizmu. Argumenty za istnieniem Boga i przeciw istnieniu Boga*, Warszawa 1997, s. 19-24.

⁶⁶ Zob. D. HUME, *Badania dotyczące rozumu ludzkiego*, Warszawa 1977, s. 154-155.

⁶⁷ *Tamże*, s. 143.

pozwalającymi określać to, co poza-doświadczalne i odpowiedzieć na pytania o bytowość, podmiotowość i rzeczywistość absolutną. W konsekwencji, ugruntowało się rozumienie Boga jako „niedowodliwego dogmatu”. Religia zaś została sprowadzona do domeny subiektywnych przekonań, często będących w opozycji do filozofii i nauki⁶⁸.

Zwolennicy Nowego Ateizmu są niewątpliwie zdecydowanymi krytykami teizmu i religii. Nawiązują do całej antyteistycznej tradycji, „ale zamiast wyrafinowanej aparatury logicznej widzimy tu przede wszystkim odniesienia do nauk przyrodniczych”⁶⁹. Ich dowody na nieistnienie Boga nie wnoszą wiele nowego do istniejącej już krytyki. Uznają, że co prawda, nie ma ostatecznego dowodu na nieistnienie Boga, ale to nie wystarcza, by uznać Jego istnienie. Wszelkie zaś pozytywne dowody na istnienie są błędne⁷⁰.

Argumenty nowych ateistów sprowadzają się zatem do przekonywania, że nauka współczesna (zwłaszcza teoria ewolucji) czyni wiarę w Boga zbytęcną dla krytycznego umysłu, albo wręcz niemożliwą. Tradycyjne twierdzenia teistów o istnieniu i naturze Boga (wszechmoc, wszechwiedza, dobroć) są na tyle mętne, że można swobodnie manipulować ich treścią. Są zatem niefalsyfikowalne (nieobalalne)⁷¹. Powinniśmy zatem nie tyle polemizować z nimi na gruncie logicznej argumentacji, co raczej demaskować ich pokrętny charakter.

2.5. Krytyka religii

Religię można krytykować na różne sposoby. W historii mieliśmy do czynienia z dwiema zasadniczymi formami krytyki religii: absolutną (religia jako błąd i zagrożenie) i relatywną (postulat „oczyszczenia” religii). Jednak żadna z tych form nie musi wiązać się w sposób konieczny z ateizmem (choć w historii zdarzało się to często).

Starożytna krytyka religii nie miała z reguły na celu likwidacji religii z życia społecznego. Filozofowie raczej uznawali jej ważność dla ugruntowania porządku społecznego. Przedmiotem krytyki były przede wszystkim niedoskonałe formy wierzeń religijnych opartych na mitach. Stawały się one coraz bardziej nieprzystające do złożonego obrazu świata, jaki niosła myśl filozoficzna.

Krycjasz (455-403 przed Chr.), sofista, uważał, że pojęcie boskości powstało w kręgu osób rządzących, którzy „wynaleźli lęk przed bogami”. Kategoria ta ma za zadanie stanowić fundament ładu społecznego, nakłaniając do moralnego

⁶⁸ Zob. K. SZOCIK, *Ateizm filozoficzny*, s. 199.

⁶⁹ J. KUCHARCZYK, *Nowy ateizm*, s. 223.

⁷⁰ Zob. P. GUTOWSKI, *Czym jest „nowy ateizm”?*, s. 22-23.

⁷¹ Zob. *Tamże*, s. 22-23.

postępowania, z obawy przed boską karą. O samych bogach człowiek nie jest w stanie nic konkretnego powiedzieć, a teologia jest „najbardziej zwodniczą ze wszystkich nauk, zasłaniając[ą] prawdę kłamliwymi słowami”⁷².

Cyrenaik Euhemer z Messyny (ok. 340 - ok. 260 przed Chr.) dokonał jednej z pierwszych znaczących prób analizy religijnego procesu deifikacji. Swoje poglądy na temat religii sformułował w utopii *Święty zapis*. Mityczni bogowie to tak na prawdę wybitne jednostki, które zostały ubóstwione ze względu na swoją wyjątkowość (mądrość, szlachetność)⁷³.

Inny cyrenaik, Teodor z Cyreny (IV-III w. przed Chr.), otrzymał przydomek „Ateista”, z racji na swoje zaangażowanie w spór z religią i zaprzeczenie istnienia bogów, za co również był prześladowany (wygnanie z Cyreny i proces w Atenach) i - prawdopodobnie – skazany na śmierć przez wypicie cykuty. W swoim piśmie *Peri Theón* twierdził, że wszelkie wypowiedzi na temat bogów są pozbawione podstaw. Uważał nadto, że religia uniemożliwia nam osiągnięcie szczęścia, gdyż „zatrzuwa nam życie lękiem przed gniewem bogów”⁷⁴.

Stoik Marek Terrencjusz Warron (116-27 r. przed Chr.) wyszczególnił trzy sposoby mówienia o Bogu: teologia poetycka, teologia polityczna i teologia naturalna. Tylko ta ostatnia mówi o prawdziwym Bogu, który jest rozumną Duszą świata. Nie jest jednak bytem osobowym, ani nawet oddzielnym od świata. Nie ma zatem bogów przedstawianych przez mitologie, czy tych czczonych przez religie państwowe. Wyobrażenia te służą jedynie ugruntowaniu porządku społecznego. Religia nie opisuje zatem rzeczywistości, co umożliwiałoby jej pretendowanie do kategorii prawdy, a jedynie organizuje obyczaje⁷⁵.

Chrześcijaństwo, ze swym misyjnym charakterem i koncepcją Boga radykalnie transcendentnego wobec świata, dokonało ostatecznego przewyciężenia mitologicznej religii starożytnej. Znamienne jest to, że chrześcijańscy apologeci w swych dziełach polemicznych, odwoływali się często do wspomnianych filozofów⁷⁶. Św. Augustyn, cytując Warrona w Państwie Bożym, akceptuje w zasadzie jego analizę religii poetyckiej i politycznej, jako narzędzia kształtowania obyczajów. Jego polemika z Warronem dokonuje się dopiero na poziomie *theologia*

⁷² Cyt. za: A. NOWICKI, *Zarys dziejów krytyki religii. Starożytność*, Warszawa 1986, s. 180-181.

⁷³ Zob. R. T. PTASZEK, *Euhemer z Messyny*, w: A. MARYNIARCZYK I IN.(red.), *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, t. 3, Lublin 2002, s. 315.

⁷⁴ Cyt. za: A. NOWICKI, *Zarys dziejów krytyki religii*, s. 191.

⁷⁵ „Kult i poznanie zostają rozdzielone. Kult pozostaje konieczny jako sprawa politycznej poprawności. Poznanie działa niszcząco na religię(...)”. J. RATZINGER, *Wiara - prawda - tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata*, Kielce 2004, s. 134.

⁷⁶ Zob. K. SZOCIK, *Ateizm filozoficzny*, s. 87.

naturalis, która nie dotyczy obyczajów, ale prawdy (o Bogu)⁷⁷.

Chrześcijańska krytyka religii mitologicznej nie miała w żadnym razie charakteru totalnej negacji religii. Pomysły takie zrodziły się w czasach nowożytnych, gdy krytyce poddano samo chrześcijaństwo. Krytyka ta wyrosła najpierw z pragnienia oczyszczenia chrześcijaństwa i protestu wobec jego średniowiecznej formy. Proces ten doprowadził jednak do pojawienia się postaw dużo bardziej radykalnych, gdzie nie chodziło tu już o oczyszczenie, ale o negację chrześcijaństwa (a z nim religii w ogóle).

Wobec skandalu wojen, które wynikły z podziału chrześcijaństwa, a także na skutek zmian społecznych, instytucje religijne zostały obarczone odpowiedzialnością za utrzymywanie starego porządku. Konflikty religijne doprowadziły krytyków do wniosku, że bezsensowne dyskusje dogmatyczne rodzą jedynie wzajemną wrogość. Dlatego argument z nierozstrzygniętych sporów i braku tolerancji był orężem w walce wolnomyślicieli z tradycyjnymi wyznaniem. Religijny bezkrytyczny „dogmatyzm”, został przeciwstawiony nowożytnemu ideałowi uprawiania nauki (metodyczne wątplenie, wolnomyślicielstwo)⁷⁸.

W takiej atmosferze kształtował się nowożytny deizm, który miał być prawdziwą religią naturalną, opartą wyłącznie na rozumie. Wydawał się być poglądem atrakcyjnym, gdyż czynił zadość postulatowi nowożytnej myśli filozoficznej i naukom ścisłym. Taka „religia” miałaby również przynieść rozwiązanie wszelkich konfliktów na tle religijnym. W tym kontekście możemy usytuować deizm Jeana Bodina (1530-1596). Według niego Bóg-Stwórca obdarzył człowieka rozumem, by za jego pomocą rozpoznawał prawdy moralne. Dlatego też niezgodne z naturą jest przekazywanie sądu nad sumieniem instytucji, która głosi dogmaty nie podlegające dyskusji⁷⁹.

Inna forma religii naturalnej i – związanej z nią – krytyki religii objawionej rozwijała się na gruncie spinozjańskiego panteizmu. Spinoza był jednym z pionierów nowożytnej krytyki Biblii. Dał podstawy pod naturalistyczne tłumaczenie historii znajdujących się na kartach Pisma Świętego. Biblia została zdesakralizowana i zaczęła być rozumiana jedynie jako księga historyczna, a jej kluczem hermeneutycznym stały się rozum⁸⁰. Twierdził, że metafory rzeczywiście opisują działanie praw natury, a nie transcendentnego Boga⁸¹. W ten nurt krytyki

⁷⁷ Zob. J. RATZINGER, *Wiara - prawda - tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata*, Kielce 2004, s. 135-138.

⁷⁸ Zob. K. SZOCIK, *Ateizm filozoficzny*, s. 215.

⁷⁹ Zob. *Tamże*, s. 177-179.

⁸⁰ Zob. *Tamże*, s. 151-153.

⁸¹ Zob. B. DE SPINOZA, *Traktat teologiczno-polityczny*, w: TENŻE, *Dzieła*, Warszawa 1916, s. 108.

włączyli się: Uriel da Costa, Isaac de La Peyrère i Thomas Hobbes.

Pod wpływem twórczości wyżej wspomnianych myślicieli uformował się bardzo radykalny nurt krytyki religii objawionych, określane mianem *'philosophie clandestine'* (filozofia „podziemna”, „nielegalna”). W latach jego trwania (1680-1750) na terenach przede wszystkim Francji, Holandii, Niemiec, Włoch i Skandynawii publikowano i rozpowszechniano anonimowe prace zawierające idee krytyczne wobec tradycyjnej metafizyki i opartej na niej teologii oraz wobec istniejącego porządku religijnego⁸².

Czołowym manifestem *philosophie clandestine*, był anonimowy *Traktat o trzech oszustach (De tribus impostoribus)*, który powstał między rokiem 1678 a 1688. Był on wielokrotnie kopiowany, a od 1775 do 1796 r., aż 6-krotnie wznawiano druk jego ostatniej wersji (z 1768 r.). „Traktat o trzech oszustach jest opracowaniem streszczającym w jednym tomie tezy obecne w olbrzymiej ilości prac filozoficznych, dzięki czemu może funkcjonować jako kompendium wiedzy na temat racjonalistycznej i naturalistycznej krytyki religii”⁸³. Twórcy dzieła byli przekonani o politycznym charakterze genezy religii. Założycieli największych religii monoteistycznych – Mojżesza, Jezusa i Mahometa – przedstawiał jako oszustów, którzy przy pomocy religii chcieli zrealizować swoje polityczne i osobiste aspiracje. W społeczności pierwotnej, wszyscy żyli w harmonii i jedności, pomiędzy ludźmi panował pokój. Wierzenia religijne powstały jako owoc strachu i ignorancji, były swoistą projekcją. Krytyka Pisma Świętego natomiast koncentruje się wokół tezy: Biblia jest zbiorem mitów i idei, zapożyczonych lub skopiowanych z innych prac (Platon, Hezjod, Homer)⁸⁴.

Pierre Bayle (1647-1706), uznawany za jednego z głównych prekursorów francuskiej myśli oświeceniowej, w swoim encyklopedycznym dziele *Dictionnaire historique et critique*, podjął kwestie religii, filozofii i moralności, zrećnie wplatając elementy polemiczne wobec chrześcijaństwa. Była to praca o ogromnej sile oddziaływania, jako najbardziej poczytna pozycja naukowa pierwszej połowy wieku XVIII⁸⁵. Bayle odrzuca w niej możliwość pogodzenia nauki z wiarą. Poddaje w wątpliwość wiele myśli z Biblii, sugerując ich sprzeczność ze zdrowym rozsądkiem. Odrzuca konieczność religijnego uzasadnienia moralności⁸⁶.

⁸² Zob. K. SZOCIK, „Traktat o trzech oszustach: Mojżesz, Jezusie i Mahomecie” jako przykład radykalnej krytyki religii pozytywnych, „Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria” 85 (2013), s. 135.

⁸³ *Tamże*, s. 134.

⁸⁴ Zob. *Tamże*, s. 131-135.

⁸⁵ Jego poglądy wywarły wpływ m.in. na Leibniz’a, Malebranche’a, Locke’a, Hume’a, Berkeley’a, Woltera i Diderot’a. Zob. T. ZAWOJSKA, *Bayle Pierre*, w: A. MARYNIARCZYK I IN. (red.), *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, t. 1, Lublin 2000, s. 512.

⁸⁶ Zob. *Tamże*, s. 510-511.

Systematyczną krytykę religii przedstawił również David Hume w dziele *Naturalna historia religii*, którego głównym celem było „wbicie klina między religie, które rzeczywiście kwitną i zdobywają posłuszeństwo ludzi (...) a czysty filozoficzny teizm”⁸⁷. Stosunek Hume’a do religii objawionej był bardzo negatywny. Ironicznie pisał: „Sam rozum nie wystarcza, aby nas przekonać o jej prawdziwości. Kogokolwiek pobudza do jej przyjęcia wiara, ten świadom jest dziejącego się w nim samym nieustającego cudu, który obala wszystkie zasady jego rozumu(...)”⁸⁸. Według niego, wiara religijna jest zupełnie nieracjonalna i sprzeczna z ludzkim doświadczeniem. Wymaga ona niejako zawieszenia praw rozumu. Religijny dogmatyzm, według Hume’a, skrępował filozofię i podporządkował ją teologii. Szkocki filozof uważał również, że religia ma negatywny wpływ na moralność. Nie zachęca do dobrego postępowania w imię bezinteresownego umiłowania cnoty, lecz „kusi” nagrodą. Etyka religijna wyżej stawia „bałamutne obrządki, nieumiarkowaną gorliwość i ekstatyczne uniesienia” niż „cnotę i dobre obyczaje, które jedynie podobać się mogą doskonałej istocie”⁸⁹. Rzekoma etyczna wartość religii jest w rzeczywistości kłamstwem: wierzący nie żyją zgodnie z wyznawaną wiarą⁹⁰. Hume formułuje również propozycję wyjaśnienia genezy religii. Jest ona zjawiskiem całkowicie naturalnym, a u jej źródeł stoi przesąd, błędna i prymitywna interpretacja doświadczenia, zrodzona z uczucia lęku, niepewności i pragnienia poprawy życia⁹¹.

Jakkolwiek wyżej wspomniani myśliciele wrogo odnosili się do religii objawionych, to jednak ich celem nie była walka z religią w ogóle. Pragnęli oni oczyszczenia przekonań religijnych z „zabobonu” i elementów irracjonalnych, fundując nową religię na gruncie rozumu. Ten kierunek jeszcze przez pewien czas kontynuowali myśliciele oświecenia, uznając deizm za jedyną prawowitą formę religii.

Śmierć księdza-ateisty, Jana Mesliera (1664-1729), pioniera oświeceniowego ateizmu, stanowi cezurę między kulturą ufundowaną na dotychczasowym porządku religijnym, a kulturą ateistyczną⁹². Francuski duchowny katolicki pozostawił po

⁸⁷ J. L. MACKIE, *Cud teizmu. Argumenty za istnieniem Boga i przeciw istnieniu Boga*, Warszawa 1997, s. 246.

⁸⁸ D. HUME, *Badania dotyczące rozumu ludzkiego*, s. 160.

⁸⁹ TENŻE, *Naturalna historia religii*, w: TENŻE, *Dialogi o religii naturalnej. Naturalna historia religii wraz z dodatkami*, Warszawa 1962, s. 208.

⁹⁰ „Posłuchajcie, jak solennie zapewniają ludzi o swojej wierze; cóż pewniejszego nad ich religijne doktryny? Przyjrzyjcie się ich życiu; nie uwierzycie chyba, że w doktrynach tych pokładają choćby odrobinę zaufania”. *Tamże*, s. 216.

⁹¹ Zob. F. COPLESTON, *Historia filozofii*, t. 5, Warszawa 2005, s. 268.

⁹² Zob. K. SZOČIK, *Ateizm filozoficzny*, s. 62.

sobie bardzo oryginalny *Testament* obszernych rozmiarów, który w rzeczywistości okazał się wyznaniem odrzucenia wiary w Boga objawienia, ale również bardzo złożoną polemiką i krytyką religii tak instytucjonalnych, jak i naturalnej (deizmu). Dlatego też od tego momentu możemy mówić o absolutnej krytyce religii⁹³.

Meslier wniósł myśl oryginalną – zaproponował metodę porównawczą, polegającą na odkrywaniu i zestawianiu ze sobą poszczególnych motywów religijnych, obecnych w różnych kulturach. Możliwość ta wynika ze wspólnej wszystkim ludziom natury – każdy człowiek, niezależnie od miejsca i czasu, ma pragnienie dobra, przyjemności i nieśmiertelności. Podobne wszystkim pragnienia sprawiają, że i religie posiadają wiele punktów stykowych. Religia chrześcijańska pod tym względem nie różni się od innych wyznań – tam również występowała idea zmartwychwstania, narodziny z dziewicy czy fenomen nierozkładających się zwłok czczonych postaci. Meslier wydawał radykalne i bezkompromisowe sądy, pisał z ogromnym zaangażowaniem emocjonalnym, nierzadko używając pejoratywów. Wspomniany dokument należy do „kultowych” pism ateizmu, którego rozpropagowanie dało grunt pod przemianę światopoglądowe – odtąd ateizm nie musiał należeć do stanowisk „ukrywających się”, a powoli zaczął przeradzać się w ruch masowy⁹⁴. Tak o *Testamencie* napisał Wolter w korespondencji do d’Alemberta: „*Testament* Mesliera wszyscy porządni ludzie powinni nosić w kieszeni. Ten dobry, prostoduszny ksiądz, który prosi Boga o przebaczenie za to, że się mylił, powinien oświecić wszystkich, którzy się myślą”⁹⁵. W innym liście zauważa, że: „Trzystu Meslierów rozpowszechnionych w jednej prowincji działało wiele nawróceń”⁹⁶. Słowa te wskazują, jak wielką (przynajmniej potencjalnie) moc oddziaływania miało pismo księdza-apostaty

Kierunek Mesliera podjęli niektórzy spośród francuskich myślicieli doby francuskojęzycznego oświecenia, którzy odrzucili istnienie Bytu Absolutnego i wypowiedzieli wojnę totalną religii, dążąc do wyeliminowania jej wpływu na kulturę i społeczeństwo. Francuskie oświecenie miało zatem silny rys antyklerykalny i antyreligijny.

Niech za przykład sztandarowy posłużą nam poglądy Paul-Henri Thiry d’Holbacha (1723-1789). Wydał wiele pism o charakterze antyreligijnym, który bardzo dobrze oddają ich tytuły (*Chrześcijaństwo odstępne*, *Święta zaraza*, *Esej o przesądach* czy *Krytyczna historia Jezusa Chrystusa*). Jednak jego najważniejszym

⁹³ Zob. T. SIECZKOWSKI, *Nowy ateizm. Rekonstrukcja światopoglądu*, s. 55.

⁹⁴ Zob. K. SZOŚCIK, *Ateizm filozoficzny*, s. 250.

⁹⁵ WOLTER, *Korespondencja Woltera w sprawie Testamentu*, w: J. MESLIER, *Testament*, Warszawa 1955, s. 12.

⁹⁶ *Tamże*, s. 13.

dziełem, któremu niektórzy przyznali miano manifestu epoki, był *System przyrody*. Już pierwsze zdania książki jasno deklarują konieczność ateizmu: „Ludzie będą zawsze błędzili, ilekroć porzucą doświadczenie dla systemów zrodzonych przez wyobraźnię (...). Niech więc człowiek przestanie szukać poza swoim światem istot mogących dać mu szczęście (...)”⁹⁷. Natomiast drugą część swoich rozważań rozpoczyna krytyczną oceną religijnych idei, jako bezsensownych: „Gdyby ludzie odważyli się dotrzeć do źródła poglądów wyrytych najgłębiej w ich mózgu, gdyby dokładnie zdali sobie sprawę z przyczyn, które każą im szanować te poglądy jako święte, stwierdziliby, że często przedmioty lub idee, które działają w nich najsilniej (...) to tylko słowa pozbawione sensu, urojenia stworzone przez ignorancję i zmodyfikowane przez chorą wyobraźnię”⁹⁸.

W XIX wieku krytyka religii skoncentrowała się na rozważaniach dotyczących jej genezy. Ten kierunek ukonstytuowała fascynacja badaniami mechanizmów psychiki ludzkiej. Namysł nad źródłami wiary religijnej doprowadził Ludwiga Feuerbacha (1804-1872) do stwierdzenia, że fenomen religijny wcale nie jest domeną teologii, a raczej antropologii: „Bóg jest ujawnioną wewnętrzną istotą człowieka, wypowiedzianą jaźnią, religia – uroczystym odsłonięciem ukrytych skarbów człowieka (...)”⁹⁹. Nasze główne prawdy wiary, według Feuerbacha, w rzeczywistości są odbiciem stanu naszego umysłu, ludzkich pragnień. „Boska istota nie jest niczym innym, jak tylko (...) istotą człowieka wyzwoloną z granic indywidualnego, to znaczy, rzeczywistego, cielesnego człowieka, jest jego własną istotą uprzedmiotowioną, to znaczy, ogladaną i czczoną, jako istota inna, od niego odrębna”¹⁰⁰. Idea Boga jest w rzeczywistości nieświadomą projekcją, której dokonuje ludzka świadomość.

Niemieckifilozofwywarłogromnywpływnamyślicielinazywanych„mistrzami podejrzeń”: Karola Marksa, Fryderyka Nietzschego i Zygmunta Freuda. Każdy z nich wyciągał wnioski z refleksji Feuerbacha na polu sobie właściwej dziedziny: Marks – socjologii, Nietzsche – etyki i Freud – psychologii.

Marks zaobserwował, jak wielki wpływ na życie człowieka ma praca i stosunki społeczne. To na ich bazie zbudowana jest cała kultura. Jeżeli dochodzi w nich do patologii – to również każdy wytwór człowieka będzie miał jej znamię. Religia jest wytworem człowieka, powstałym w sytuacji ludzkiego ucisku i niesprawiedliwości. Niespełniony człowiek rzutuje poza siebie rzeczywistość

⁹⁷ P.T. D’HOLBACH, *System przyrody, czyli prawa świata fizycznego i moralnego*, t. 1, Warszawa 1957, s. 53.

⁹⁸ TENŻE, *System przyrody, czyli prawa świata fizycznego i moralnego*, t. 2, Warszawa 1957, s. 3.

⁹⁹ L. FEUERBACH, *O istocie chrześcijaństwa*, Warszawa 1959, s. 56.

¹⁰⁰ *Tamże*, s. 58.

idealną, spełnienie jego marzeń i przedstawia ją sobie jako rzeczywistość. Człowiek zajmujący się religią rezygnuje z życia w tym świecie (alienacja) i porzuca marzenia o jego przekształcaniu poprzez walkę z niesprawiedliwością¹⁰¹. W ten sposób religia utrwała panujące współcześnie patologiczne stosunki społeczne (wyzysk). Daje bowiem fałszywe pocieszenie uciskanym, złudną nadzieję na lepsze przyszłe życie. Marks zaostrzył feuerbachowskie „religia jest snem ludzkiego ducha”, mówiąc wprost: religia to „opium ludu”, „urojone słońce”¹⁰².

Nietzsche uważał, że krytyka wiary na wzór myślicieli oświeceniowych jest w złym guście. Do tematu trzeba podejść poważnie: dokładnie przebadać genezę wiary, aby móc stworzyć jej genealogię. U źródeł odkrywa wolę wiary, która wypływa z pewnego resentymentu. Człowiek pierwotny, bezradny wobec przerastających go sił natury, aby je „oswoić”, szukał ich wyjaśnienia przy pomocy wyimaginowanych istot osobowych. Proces fabrykacji bóstw to swoista pomyłka psychologiczna, która polega na pomieszaniu przyczyny z jej skutkiem – co w efekcie prowadzi do patologii i psychozy¹⁰³. Ostatecznie dochodzi do rozszczepienia istoty ludzkiej na ideę wspaniałego Boga i słabego człowieka: „Religia poniżyła pojęcie «człowieka»; jej krańcową konsekwencją jest, że wszystko dobre, wielkie, prawdziwe jest nadludzkim i jeno darem łaski”¹⁰⁴. Myśl Nietzschego stała się bazą dla XX – wiecznego ateizmu humanistycznego i prowadzonej w jego ramach krytyki religii.

Zygmunt Freud (1856-1939), pionier psychoanalizy, uważał się za naturalnego ateistę, który nigdy nie czuł potrzeby, ani nie widział racji istnienia Boga. Marcel Neusch pisze: „Niewiara wcale nie jest dziwna. Dziwi go właśnie wiara. Niewiara wydaje mu się naturalna. Natomiast wiara, pretendująca do pochodzenia nadnaturalnego, wymaga wyjaśnień”¹⁰⁵. Dlatego przyjrzy się temu zagadnieniu, z perspektywy swojej dziedziny.

W punkcie wyjścia, Freud odwołuje się do Feuerbacha. Chce jednak w sposób naukowy dokonać rozkładu religii na poszczególne elementy psychiczne, które ją tworzą. Kolejnym etapem będzie zgłębianie tych nieuświadomionych mechanizmów. Uważa bowiem, że religia jest w pewnym sensie społecznie tolerowaną, zbiorową nerwicą. W związku z tym, podobnie jak w diagnozie nerwicy należy odwołać się do sfery nieuświadomionej, tak w zbadaniu genezy religii

¹⁰¹ Zob. M. NEUSCH, *U źródeł współczesnego ateizmu*, Paris 1980, s. 86.

¹⁰² Zob. K. MARKS, *Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa*, <https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1843/krytyka-hegel-fil-prawa.htm> [5.02.2020].

¹⁰³ Zob. M. NEUSCH, *U źródeł współczesnego ateizmu*, Paris 1980, s. 149.

¹⁰⁴ Cyt. za: *Tamże*, s. 150.

¹⁰⁵ *Tamże*, s. 113.

można zastosować podobną metodę. O ile jednak źródeł nerwicy należy szukać w psychice indywidualnej, to korzenie religii wyrastają z psychiki zbiorowej, „ukształtowanej w zaraniu ludzkości i przekazanej wszystkim ludziom”¹⁰⁶.

Człowiek jest determinowany przez różne popędy (instynkty), przede wszystkim natury seksualnej. Kiedy nie znajdują one ujścia, następuje ich sublimacja (przekształcenie w formy społecznie akceptowalne) lub stłumienie. Inwestowanie energii psychicznej w takie dziedziny jak religia, moralność, może przynieść zaspokojenie i dowartościowanie *Ego*¹⁰⁷.

Związana jest z tym religijna funkcja „produkowania” złudzeń, dzięki którym w sytuacji braku, cierpienia i śmierci, będzie można uniknąć frustracji i nerwicy indywidualnej. Chociaż nauka wyparła współcześnie religię z wielu dziedzin, to jednak nadzieja nieśmiertelności wciąż jest domeną religii. Dlatego człowiek do końca nie wyzwoli się z wpływu religii. „W człowieku zawsze trwa dziecko, które potrzebuje pociechy. Nieustannie domaga się ono tego «środka uśmierzającego», jakim jest religia”¹⁰⁸. Jedynym wyjściem z „religijnego impasu” jest rezygnacja z pragnienia nieśmiertelności, jednak wymaga to heroizmu, na który stać nielicznych.

Krytyka religii w ramach Nowego Ateizmu nawiązuje do wyżej zarysowanej tradycji, odwołując się do stosowanej już wcześniej argumentacji. Mówi się o niespójności systemów religijnych (ateizm miałby być prostszy); poddaje się w wątpliwość historyczność wydarzeń fundamentalnych dla religii; dokonuje się radykalnej krytyki (wręcz wysmiania) koncepcji Boga objawienia¹⁰⁹; przedstawia się religię, jako fenomen czysto naturalny¹¹⁰.

Krytyka religii w Nowym Ateizmie ma też ma pewne cechy specyficzne. Dotychczasowe krytyki religii uznawały, że wierzenia religijne były wytworem innych sił niż same przyznawały. Podobnie czyni Nowy Ateizm, z tą różnicą, że genezy tych przekonań nie dopatruje się w czynnikach kulturowo-społecznych, ale uznaje je „po prostu za wytwór ewolucji genetycznej, memetycznej, czyli analogicznej do biologicznej zmiany idei i zachowań niedziedziczonych drogą

¹⁰⁶ *Tamże*, s. 116.

¹⁰⁷ *Zob. Tamże*, s. 116-117.

¹⁰⁸ *Tamże*, s. 126.

¹⁰⁹ „Bóg Starego Testamentu to chyba jeden z najmniej sympatycznych bohaterów literackich: zawistny (i dumny z tego), małostkowy i niesprawiedliwy typ, z manią na punkcie kontrolowania innych i niezdolny do wybaczenia, mściwy i żądny krwi zwolennik czystek etnicznych, mizogin, homofob i rasista, dzieciobójca o skłonnościach ludobójczych (oraz morderca własnych dzieci przy okazji), nieznośny megaloman, kapryśny i złośliwy tyran”. R. DAWKINS, *Bóg urojony*, s. 57.

¹¹⁰ *Zob. P. GUTOWSKI, Czym jest „nowy ateizm”?*, s. 22-23.

genetyczną”¹¹¹. O ile dotychczasowa krytyka religii, jako pewna forma antropologii, przyznawała, że religia mówi coś prawdziwego o pewnej rzeczywistości (choć nie tej, którą przedstawiała), o tyle dla Nowego Ateizmu nie mówi żadnej prawdy o niczym¹¹². Jest zbiorem szkodliwych dla postępu i rozwoju ludzkości, bezzasadnych przesądów, przyjmowanych „mimo braku dowodów, a nawet przy istnieniu dowodów przeciwnych”¹¹³. Argumentacja w krytyce religii jest w Nowym Ateizmie oparta raczej o wyniki nauk przyrodniczych niż nauk humanistycznych, jako lepiej uzasadnionych, cieszących się większym autorytetem¹¹⁴. Centralną rolę pełni teoria ewolucji. Trzeba przy tym pamiętać, że, w opinii zwolenników Nowego Ateizmu, nie da się pogodzić wyników nauk (zwłaszcza przyrodniczych) z twierdzeniami religijnymi¹¹⁵.

Celem Nowego Ateizmu jest walka z religią, która obecnie, zdaniem jego przedstawicieli, cieszy się niezасłużenie wysokim statusem i powszechnym szacunkiem¹¹⁶. Ich krytyka jest totalna: kwestionują jakąkolwiek wartości religii (intelektualną czy moralną). Chodzi przy tym o negację tak każdej religii, jak i religii w ogóle. Nowi ateści nie zatrzymują się na subtelnych kwestiach rozstrzygnięcia trudności, jakie powstają przy uznawaniu twierdzeń religijnych. Nie dokonują rozróżnień skrajnych postaci religii od form bardziej umiarkowanych, uznając, że „liberalne” centrum legitymizuje fanatyzm radykałów¹¹⁷.

Krytyka religii w Nowym Ateizmie nie ogranicza się do rozważań teoretycznych. Jego zwolennicy zrywają z traktowaniem religii jako „poglądu uświęconego tradycją” i wyjmują ją ze strefy „tematów tabu”, kwestionując zasadność występowania religii w roli moralnego autorytetu¹¹⁸. Nie wystarczy odrzucić teoretycznej podstawy religijnej metafizyki, akceptując nadal jej etyczne konsekwencje (np. chrześcijański system moralności). „Nowy ateista odrzuca religijną etykę, nie pakuje z umiarkowanymi teistami i nie tęskni do świata z Bogiem”¹¹⁹.

¹¹¹ Zob. J. KUCHARCZYK, *Nowy ateizm*, s. 222.

¹¹² *Tamże*, s. 222.

¹¹³ T. SIECZKOWSKI, *Nowy ateizm. Rekonstrukcja światopoglądu*, s. 74.

¹¹⁴ J. KUCHARCZYK, *Nowy ateizm*, s. 222

¹¹⁵ Zob. P. GUTOWSKI, *Czym jest „nowy ateizm”?*, s. 22-23.

¹¹⁶ „Dlaczego poglądy religijne zasługują na taką ochronę? Dlaczego musimy je szanować tylko ze względu na ich religijny charakter?”. R. DAWKINS, *Kapłan diabła*, s. 200.

¹¹⁷ Zob. P. GUTOWSKI, *Czym jest „nowy ateizm”?*, s. 41.

¹¹⁸ Zob. *Tamże*.

¹¹⁹ *Tamże*, s. 20.

Odrzucając moralny autorytet religii, nowi ateści wskazują na ogromną moc, jaką religia ma w motywacji do zła. Występują zatem przeciwko przywilejom, jakimi religia cieszy się w społeczeństwie, szczególnie w dziedzinie wpływu na politykę i edukację. Wychowanie religijne ukazują jako formę psychicznego molestowania¹²⁰. Stąd ich „konwersacyjna nietolerancja wobec osób broniących przekonań religijnych i spełniających religijne praktyki”¹²¹.

2.6. Sekularyzm i ateistyczny humanizm

Nowy Ateizm nie jest jedynie teoretycznym stanowiskiem, akademickim nurtem myślenia bez konsekwencji praktycznych. Ma on raczej charakter manifestu ideologicznego, którego celem jest doprowadzenie do zasadniczych przemian społecznych¹²². W ten sposób Nowy Ateizm wpisuje się w tradycję sekularyzmu i zaangażowania na rzecz propagowania wartości ateistycznego humanizmu.

Sekularyzm można scharakteryzować jako ideologię ufundowaną na naturalizmie, negującą konieczność istnienia związku życia społecznego i kulturalnego z religią jako ich fundamentem. Stanowi on zatem swoistą praktyczną filozofię społeczną (o ateistycznym charakterze), koncentrującą się na wymiarze doczesnym życia człowieka¹²³. Celem sekularyzmu jest zatem wyparcie ze zbiorowej świadomości perspektywy religijnej i ponadnaturalnej (transcendentnej), ograniczając horyzont postrzegania, jedynie do rzeczywistości materialnej.

Źródła sekularyzmu należy szukać już w późnośredniowiecznej krytyce scholastyki (Wilhelm Ockham) oraz renesansowym antropocentryzmie i humanizmie, wypierających stopniowo idee oparte na teocentryzmie.

Kryzys autorytetu moralnego Kościoła, który doprowadził do reformacji i wojen religijnych, zachwiał zaufanie do instytucji religijnych. W konsekwencji, pojawiła się oświeceniowa krytyka religii (chrześcijaństwa) jako gwaranta porządku społecznego (Meslier, Wolter, Holbach). Myśliciele tej epoki położyli podwaliny pod koncepcje świeckiego uporządkowania życia społecznego w dystansie do instytucji religijnych.

Szczególnie ważną rolę odegrała publikacja *Wielkiej Encyklopedii Francuskiej*. Dzieło to było nie tylko rewolucją w świecie idei (zastąpienie etyki chrześcijańskiej hedonizmem i libertynizmem, odrzucenie metafizyki na rzecz nauk szczegółowych, wyparcie klasycznej epistemologii przez sensualizm), ale

¹²⁰ Zob. R. DAWKINS, *Bóg urojony*, s. 353.

¹²¹ P. GUTOWSKI, *Czym jest „nowy ateizm”?*, s. 41.

¹²² Zob. *Tamże*, s. 37.

¹²³ Zob. P. MAZANKA, *Sekularyzm*, w: A. MARYNIARCZYK I IN.(red.), *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, t. 10, Lublin 2009, s. 391.

przemysłaną operacją społeczną (rewolucją), realizowaną na ogromną skalę, która przyczyniła się do sekularyzacji i stała się podłożem Wielkiej Rewolucji Francuskiej¹²⁴.

Myśliciele francuskiego oświecenia zadawali pytanie o źródła zła i patologii systemu, który ostatecznie czyni życie człowieka nieszczęśliwym.

Helvétius (1715-1771), badając kluczowy dla życia człowieka proces wychowania, zauważył, że znaczącą rolę odgrywa w nim religia. Wychowanie religijne narzuca ramy i granice rozumowi, w ten sposób zniechęcając do korzystania z rozumu. Rozwiązaniem problemu jest złamanie potęgi kleru – tylko w ten sposób uda się wyeliminować wpływ religii na społeczeństwo¹²⁵.

W podobnym tonie wypowiadał się Holbach. Według niego, każdy człowiek rodzi się ateistą, dopiero w procesie wychowania człowiekowi wpajana jest wiara. Religia jest nie tylko nieprawdziwa, ale wręcz – niebezpieczna. Dawny światopogląd teistyczny i opartą na nim moralność należy zastąpić nowym, odrzucającym uzasadnienia religijne¹²⁶.

Tendencje do separacji dziedziny wiary i życia społecznego, udało się przeszczepić na grunt wybijających się na niepodległość Stanów Zjednoczonych. Prezydent Thomas Jefferson stwierdził, że konstytucja Stanów Zjednoczonych buduje „mur oddzielający państwo od Kościoła”¹²⁷, co ma gwarantować wolność religijną.

Za twórcę współczesnego sekularyzmu uważa się angielskiego działacza społecznego Goerge’a Jacoba Holyoake’a (1817-1859). Poszukując rozwiązań problemów narastających w społeczeństwach industrialnych XIX wieku, dostrzegał bezsilność instytucji kościelnych. Doprowadził zatem do powstania ruchu społecznego, który nie odwoływał się w swych działaniach do żadnej doktryny religijnej. Dla poprawienia sytuacji warstw robotniczych postulował wykorzystanie osiągnięć techniki, zapewnienie im edukacji¹²⁸.

W 1851 r., w Londynie, powstało też Centralne Towarzystwo Sekularystyczne, którego program można streścić w następujących tezach: „nauka jest źródłem prawdy dla człowieka; moralność ma pochodzenie świeckie, a nie religijne; rozum jest najwyższym kryterium we wszystkim; ludzie muszą mieć wolność myśli

¹²⁴ Zob. P. JAROSZYŃSKI, *Encyklopedyści*, w: A. MARYNIARCZYK I IN. (red.), *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, t. 3, Lublin 2002.

¹²⁵ Zob. F. COPLESTON, *Historia filozofii*, t. 6, Warszawa 2005, s. 38.

¹²⁶ Zob. P. SĘKOWSKI, T. SIECZKOWSKI, *Czy trzeba być ateistą, aby być sekularystą?*, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 24 (2018), s. 168.

¹²⁷ Cyt. za: *Tamże*, s. 159.

¹²⁸ Zob. M. RUSE, *Ateizm*, s. 48.

i słowa; niepewność warunków życiowych zmusza do skoncentrowania wszystkich wysiłków tylko na sprawach doczesnych”¹²⁹.

Druga połowa XIX w. to czas radykalizacji postaw sekularystycznych i narodzin „wojującego ateizmu”, który torował sobie drogę do emancypacji na polu polityki i prawa.

W Wielkiej Brytanii wiódł prym Charles Bradlaugh (1833-1891), założyciel National Secular Society (działa do chwili obecnej) i współzałożyciel Freethought Publishing Company, którego celem była publikacja wolnomyślicielskich prac w stosunkowo niskich cenach, tak, by były dostępne dla przeciętnego robotnika fizycznego. Jego działalność wydawnicza budziła wiele kontrowersji (a nawet niechęci wśród samych sekularystów), które świadomie prowokował¹³⁰. Wybrany w 1880 roku na członka Parlamentu Brytyjskiego, odmówił złożenia religijnej przysięgi posłuszeństwa¹³¹. Charles Bradlaugh oraz inni XIX – wieczni zwolennicy sekularyzmu i „walczącego ateizmu” (Robert Ingersoll, George William Foote, Charles Watts) mieli swoich kontynuatorów w XX w.

W 1963 roku Madalyn Murray O’Hair (1919-1995) założyła organizację American Atheist, której jednym z największych sukcesów było uzyskanie orzeczenia Sądu Najwyższego, uznającego lekturę Biblii i modlitwy w szkołach państwowych za niezgodne z konstytucją¹³².

Paul Kurtz (1925-2012) założył wydawnictwo Prometheus, publikujące książki o tematyce antyreligijnej (współcześnie wydaje również prace Nowych Ateistów). Powołał do istnienia również kilka czasopism, w tym *Free Inquiry*, „wiodący organ współczesnego sceptycyzmu”¹³³.

Ze wzrostem popularności ruchów sekularystycznych w XIX i XX wieku był sprzęgnięty rozwój ateistycznego humanizmu. Symbioza obu tych nurtów była niezbędna, aby zaspokoić moralne aspiracje człowieka, żyjącego w świecie bez Boga.

Brytyjski matematyk, William Clifford (1845-1879), w sposób wręcz fanatyczny, atakował religię i wiarę w Boga, jako szkodliwą dla postępu ludzkości.

¹²⁹ P. MAZANKA, *Sekularyzm*, w: A. MARYNIARCZYK I IN.(red.), *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, t. 10, Lublin 2009, s. 391.

¹³⁰ Zob. *Fruits of Philosophy Trial*, <https://www.secularism.org.uk/the-fruits-of-philosophy-trial.html> [27.01.2020].

¹³¹ Przez prawie 6 lat toczył batalię o możliwość objęcia swojej funkcji, ostatecznie zakończoną sukcesem. Jego upór doprowadził do przyjęcia nowej ustawy o zaprzysiężeniach (1888). Zob. *Charles Bradlaugh*, <https://www.britannica.com/biography/Charles-Bradlaugh> [27.01.2020].

¹³² Zob. M. RUSE, *Ateizm*, s. 61-62.

¹³³ *Tamże*, s. 62.

Za niemoralne uznawał przyjmowanie wiary religijnej bez uzasadnienia. Jako alternatywę, podobnie jak wielu innych pozytywistów, proponował „religię ludzkości”. Clifford mówił również o „uczuciu kosmicznym”, zachwycie nad kosmosem¹³⁴.

Według Feuerbacha, rzeczywistym przedmiotem religii jest sam człowiek. Filozof wzywał audytorium do uświadomienia sobie, jak wielki potencjał i piękno drzemie w człowieku, i postuluje jego odkrycie. „Zasłona” w postaci idei Bóstwa, dotychczas zakrywająca tę prawdę, powinna zostać odsłonięta, gdyż przeminął czas dziecięctwa ludzkości. Zwrot ku Bogu był odwróceniem się od człowieka (alienacja i zatracenie właściwej moralności). Odkrycie sedna idei Boga i religii pozwoli na rozkrzewienie się nowego humanizmu¹³⁵.

Marks, nawiązując krytycznie do humanistycznych idei Feuerbacha, twierdził, że do emancypacji człowieka, nie wystarczy świadomość alienującej roli religii. Konieczna jest rewolucja, która zmieni patologiczną „bazę materialną” jego życia (na której zasada się religia) i przywróci harmonię w stosunkach międzyludzkich. Wtedy to religia zaniknie w sposób naturalny¹³⁶.

Dla Nietzschego, „śmierć Boga” jest jednocześnie nadejściem „nadczołowieka”, warunkiem jego wolności. Trzeba podjąć decyzję: albo żyć pod nieustanną obserwacją Boga, wyrzekając się tym samym całkowicie własnej woli, albo wyzwolić się od Boga, „zabić” Go, aby móc niepohamowanie realizować siebie. Ascetyczne chrześcijaństwo („platonizm dla ludu”) jest religią, która nie pozwala na pełnię życia, wywołuje w człowieku rozdwojenie: pomiędzy tym co zakazane (a doczesne) i pomiędzy tym, co gloryfikowane (a jest złudzeniem). Humanizm Nietzschego jest nowatorski, gdyż każe odrzucić wszelkie wartości i cnoty, które stanowiły ostoję dotychczasowej „humanistycznej moralności”. Trzeba wejść w etap buntu. Jednak nie jest to jeszcze koniec drogi. Następnie należy przejść w stadium afirmacji. W tym stadium dokonuje się „nowe poczęcie”, jednostka stoi ponad wszystkim: Bogiem i człowiekiem, wszystkimi uznawanymi dotychczas wartościami i ich przeciwieństwem. Jest kreatywnym, nowatorskim i niczym nieograniczonym autorem samego siebie, który jest całkowicie niezależny od jakiegokolwiek wzorca czy schematu. Poglądy Nietzschego wywarły znaczny wpływ na ateistyczną postawę niektórych egzystencjalistów XX wieku.

Twórczość Jean-Paul Sartre’a (1905-1980) jest swoistą „filozofią po śmierci Boga”. Powtarza on w niej główną ideę Nietzschego: człowiek sam jest twórcą

¹³⁴ Zob. F. COPLESTON, *Historia filozofii*, t. 8, Warszawa 2006, s. 101-102.

¹³⁵ Zob. M. NEUSCH, *U źródeł współczesnego ateizmu*, Paris 1980, s. 45-71.

¹³⁶ Zob. A. ANZENBACHER, *Wprowadzenie do filozofii*, Kraków 1987, s. 350.

wartości i sam nadaje sens własnemu życiu. Afirmacja człowieka wymaga jednak negacji Boga. Nie chodzi jednak o walkę przeciw Bogu, ale o człowieka. Bóg to „niedyskretny obserwator”, który stale kontroluje człowieka, wzbudza poczucie winy i ogranicza wolność człowieka. Przyznanie jedynie Bogu możliwości tworzenia wartości jest odebraniem wszelkiej inwencji człowiekowi¹³⁷. Sartre nie tylko publikował rozprawy filozoficzne, ale przede wszystkim dzieła literatury i teatru, stąd jego poglądy miały możliwość przeniknięcia do powszechnej świadomości ludzi XX wieku.

Współcześni ateści i „racjoniści”, jak i zwolennicy Nowego Ateizmu (wśród nich m.in. Richard Dawkins) bardzo często powołują się na wybitnego matematyka i logika brytyjskiego, Bertranda Russella (1872-1970). Popularyzatorska forma wielu jego dzieł uczyniły z niego „proroka liberalnego humanizmu, bohatera tych, którzy uznają się za racjonalistów, wyzwolonych z pęt dogmatów religijnych i metafizycznych, a przy tym oddanych sprawie wolności ludzkiej, przeciwstawiających się totalitaryzmowi, zwolenników postępu społecznego i politycznego, dokonującego się według racjonalnych zasad”¹³⁸.

Zwolennicy nowego ateizmu nawiązują do całej tradycji sekularyzmu i zaangażowanego humanizmu ateistycznego. Ich sekularyzm jest przy tym dużo bardziej radykalny niż stanowiska wielu sekularystów XIX wieku, dla których nie oznaczał on koniecznie konfrontacji z religią. Współczesny sekularyzm polityczny jest jedną z podstawowych zasad ideologicznych większości państw demokratycznych i nie musi pociągać za sobą agresji wobec religii („milcząca separacja”). Wypływa on z zasady pluralizmu, liberalizmu i tolerancji. Postuluje zrównanie pod względem uprawnień przedstawicieli związków wyznaniowych i osób niereligijnych.

Nowi Ateści reprezentują agresywną odmianę sekularyzmu, odwołując się do tradycji „wojujących ateistów”¹³⁹. Oparty jest on na radykalnej krytyce religii, która nie zatrzymuje się tylko na poziomie teoretycznym. Tak mocne uderzenie w religię ma za cel dodanie odwagi wszystkim „wątpiącym”, którzy ze strachu przed opinią rodziny, znajomych, środowiska, boją się przyznać do swoich ateistycznych poglądów i zerwać z religią. Nowy ateizm ma zatem charakter emancypacyjny. Zachęca do ujawnienia się „ateistycznego coming-out’u”, aby ukazać liczebność i potencjał środowiska wolnomyślicielskiego. Z Nowym Ateizmem jest związany również „Bright movement” („Ruch bystrych”), który obiera sobie za cel usunięcie negatywnych skojarzeń ze słowem ‘ateista’, a także napiętnowanie i połączenie

¹³⁷ Zob. M. NEUSCH, *U źródeł współczesnego ateizmu*, Paris 1980, s. 163-186.

¹³⁸ F. COPLESTON, *Historia filozofii*, t. 8, s. 376.

¹³⁹ Zob. T. SIECZKOWSKI, *New Atheism and Secularism*, „HYBRIS” 42 (2018), s. 44-49.

z negatywnymi skojarzeniami słów ‘religia’, ‘wierzący’. W ten sposób ateizm kreowany jest na pogląd wartościowy¹⁴⁰.

Nowi ateści, w celu propagowania swoich poglądów, wykorzystują techniki marketingowe (plakaty, reklamy), programy telewizyjne (filmy dokumentalne, wywiady telewizyjne), prasę. Rozwijają działalność w Internecie (strony internetowe, kanały w serwisie YouTube), angażują się i organizują debaty i panele dyskusyjne (m.in. tzw. God debates). Swoje najważniejsze tezy ujmują w formie krótkich, chwytliwych haseł („religia – wirus umysłu”, „porzuć wiarę w wiarę”, porzucenie wiary to „odczarowanie”, „religia – produkt uboczny ewolucji”, religia efektem współdziałania „memowych gangów”), które idealnie pasują do wykorzystania w memach, jednej z najbardziej popularnych współcześnie form komentowania wydarzeń ze sfery polityki, społeczeństwa, kultury. Nie wahają się przy tym wskazywać nadużyć (moralnych i finansowych) i politycznego zaangażowania kościołów i związków religijnych¹⁴¹.

Nowy Ateizm proponuje również sobie właściwą duchowość. Sam Harris mówi: „Chciałbym innych rytuałów, za którymi stałyby inne idee. Bo myślę, że jest miejsce dla *sacrum* w naszym życiu, tyle że w konstrukcji, której rusztowaniem nie są brednie. Poszukiwanie prawdziwej głębi może być wręcz użyteczne i ważne dla nas. Nasze odrzucenie zaś, negowanie tego obszaru ludzkiego doświadczenia - nasze, ateistów - sprawia, że czasem nawet nasi najbardziej szaleni oponenti wydają się od nas mądrzejsi”¹⁴².

Dawkins, jako punkt centralny tej duchowości podaje „transcendentalny zachwyty” i „quasi-mistyczny stosunek” do przyrody i Wszechświata. Nie chce jednak, by nazywać to doświadczenie „religią”. Nowa duchowość ma być zupełnie pozbawiona pierwiastków nadprzyrodzonych i osadzona w rzeczywistości: „[Nauka – K.R.] Może mieć wymiar duchowy, a w pewnym sensie nawet religijny, jeśli odrzucimy skojarzenia z siłami nadprzyrodzonymi”¹⁴³. Dzięki temu można będzie docenić to, co nas otacza i bardziej świadomie podejść do swojego życia¹⁴⁴.

3. Oryginalność Nowego Ateizmu

Czym wyróżnia się Nowy Ateizm spośród innych odmian ateizmu? Czy niesie ze sobą nowość? Michael Ruse stwierdza, że „dzisiaj komukolwiek trudno byłoby powiedzieć cokolwiek nowego. I, zaiste, w pismach nowych ateistów

¹⁴⁰ Zob. P. GUTOWSKI, *Czym jest „nowy ateizm”?*, s. 40-41.

¹⁴¹ Zob. *Tamże*, s. 41.

¹⁴² R. DAWKINS I INNI, *Cztery jeźdźcy Apokalipsy*, s. 148-149.

¹⁴³ R. DAWKINS, *Kapłan diabła*, s. 38.

¹⁴⁴ Zob. TENŻE, *Bóg urojony*, s. 34-35; „być może Jego wcale nie ma, że jesteśmy zdani tylko na siebie i musimy radzić sobie ze światem jak dorośli”. R. DAWKINS, *Kapłan diabła*. s. 207.

nie ma niemal niczego, co byłoby zupełną nowością. Jeśli nie powiedział tego Sekstus Empiryk, to możecie się założyć, że wspomniał gdzieś o tym David Hume. Ich gorliwość też nie jest niczym nowym”¹⁴⁵. Sam przedstawiciel Nowego Ateizmu, Richard Dawkins stwierdza: „nasz «nowy» ateizm niczym w kategoriach filozoficznych nie różni się od wcześniejszych wykładni ateizmu Bertranda Russella czy Roberta Ingersolla. Niemniej, choć tak naprawdę nie jest on nowy, to dziennikarskie określenie «Nowy Ateizm» się upowszechniło i może słusznie, bo rzeczywiście coś nowego zdarzyło się w naszej kulturze pomiędzy rokiem 2004 (wtedy ukazał się *Koniec wiary*) i 2007 (publikacja książki *Bóg nie jest wielki*)”¹⁴⁶.

Skoro pod względem intelektualnym nurt ten nie proponuje niczego radykalnie nowego, to w czym tkwi jego oryginalność? Pytanie to podejmuje Mikołaj Starzyński i odpowiada: cechą charakterystyczną ruchu, która może stanowić o jego odrębności i nowości, jest wykorzystanie Internetu i wpływ faktu globalizacji¹⁴⁷. Choć poglądy tzw. Nowych Ateistów zazwyczaj nie są niczym nowym, to jednak forma ich przedstawiania i propagowania – już tak.

Nowi ateści tworzą zwartą formację: wzajemnie promują swoje książki, wspólnie biorą udział w różnych ateistycznych kampaniach i wydarzeniach. Zdołali oni na nowo ożywić środowisko ateistyczne oraz „postawić mu ambitne cele społeczno-polityczne, takie jak walka o odpowiednią reprezentację w życiu publicznym i o udział w programach edukacyjnych czy walka o zmianę języka, jakim mówi się o ateizmie, i generalnie o bardziej przychylną społeczną recepcję ateistów”¹⁴⁸.

Nowy Ateizm jest nie tylko ruchem a-teistycznym, ale wręcz antyteistycznym. Daleko mu do relatywizmu i wypływającego z niego szacunku dla innych poglądów. Są gotowi agresywnie bronić swoich przekonań, które są jasne i sprecyzowane. Nowi ateści nie tylko krytykują religie, są wobec nich pogardliwi, ale i nietolerancyjni. Światopogląd religijny i naukowy toczą bój, więc nie można uznawać kompromisów¹⁴⁹. „Nowy ateista odrzuca religijną etykę, nie paktuje z umiarkowanymi teistami i nie tęskni do świata z Bogiem”¹⁵⁰.

Dlatego projekt ten ma charakter interdyscyplinarny. Nowy Ateizm ma stać się nowym kluczem do interpretacji świata i życia. Totalna krytyka religii ma doprowadzić do zastąpienia jej nową „mentalnością” opartą na nauce. Przekształca

¹⁴⁵ M. RUSE, *Ateizm*, s. 64; Zob. także K. SZOCIK, *Ateizm filozoficzny*, s. 27.

¹⁴⁶ R. DAWKINS, *Światelko w mroku. Moje życie w nauce*, Stare Groszki 2016, s. 165.

¹⁴⁷ Zob. M. STARZYŃSKI, *Nowy Ateizm*, s. 34.

¹⁴⁸ P. GUTOWSKI, *Czym jest „nowy ateizm”?*, s. 17-18.

¹⁴⁹ Zob. *Tamże*, s. 17.

¹⁵⁰ *Tamże*, s. 20.

to jednak naukę w swoistą metafizykę, „system filozoficzny, dla którego nie ma kwestii nierozwiązywalnych”¹⁵¹.

4. Krytyczne odpowiedzi na Nowy Ateizm

Ruch Nowego Ateizmu, bardzo jednoznaczny w poglądach i konsekwentny w działaniu, wywołał ogromne poruszenie po stronie teistów. Zaczęli oni się mobilizować. Szybko powstały pozycje polemiczne wobec dzieł „nowych ateistów”. Warto zauważyć, że ich autorzy niejednokrotnie pochodzą ze świata uniwersyteckiego oraz są przedstawicielami nauk ścisłych (oksfordzki matematyk John C. Lennox, oksfordzki biolog i teolog Allister McGrath), nie mówiąc już o filozofach (Alvin Plantinga, Anthony Kenny, Antony Flew, Edward Feser, Mark C. Taylor, Richard Swinburne, William L. Craig), czy teologach (Gerhard Lohfink, Scott Hahn). O skali reakcji może świadczyć fakt, że w odpowiedzi na samą tylko książkę *Bóg urojony* Dawkinsa powstało wiele polemik. Apologeci zaczęli angażować się w dyskusje z Nowymi Ateistami. Wywiady z ich udziałem i prowadzone przez nich wykłady, zaczęły być udostępniane w Internecie i tłumaczone na inne języki.

Nowy Ateizm atakowany jest za jego rzekomo naukową podstawę. Wskazuje się problemy natury epistemologicznej (uznawanie hipotez naukowych za bezsporne dowody)¹⁵². Krytykowane jest scjentyistyczne zaangażowanie zwolenników Nowego Ateizmu, co naraża ich na te same zarzuty, jakie kierowane są przeciw scjentyzmowi¹⁵³.

Krytycy omawianego nurtu wskazują również na fakt, że walcząc z dogmatyczną religią, Nowy Ateizm proponuje w zamian dogmatyczny scjentyzm, wyrażający się w „ślepej wierze w naukę” i jej możliwości¹⁵⁴. „Przeciwstawiając się religijnemu fundamentalizmowi tworzy jego lustrzane odbicie”¹⁵⁵.

Fundamentalizm objawia się nie tylko w pewności co do swoich przekonań, ale również w bardzo energicznym ich głoszeniu. Dlatego przedstawiciele Nowego Ateizmu bywają niejednokrotnie zestawiani z religijnymi kaznodziejami, „mają bardziej mentalność misjonarzy niż teologów”¹⁵⁶.

Pogardliwe traktowanie niewygodnych poglądów - to kolejny punkt krytyki przedstawicieli nowego ateizmu. „Nie ma miejsca na niedomówienia ani

¹⁵¹ J. KUCHARCZYK, *Nowy ateizm*, s. 226.

¹⁵² Zob. K. SZOCIK, *Ateizm filozoficzny*, s. 31.

¹⁵³ M. STARZYŃSKI, *Nowy Ateizm*, s. 98-99.

¹⁵⁴ J. C. LENNOX, *Czy nauka pogrzebala Boga?*, Poznań 2018, s. 85.

¹⁵⁵ J. KUCHARCZYK, *Nowy ateizm*, s. 228.

¹⁵⁶ P. GUTOWSKI, *Czym jest „nowy ateizm”?*, s. 43.

subtelności (...) Albo jesteście z nami, albo przeciw nam. Każdy, kto okazuje choć odrobinę sympatii przeciwnikom - choćby był wybitnym myślicielem - jest po prostu zdrajcą”¹⁵⁷.

Nowy Ateizm „deprecjonuje filozofię, jako dyscyplinę właściwie niepotrzebną i nawet szkodliwą. Jest bowiem faktem, że wielu wybitnych filozofów broni teizmu i sprzeciwia się scjentyzmowi. Nowi ateści nie mają innego sposobu na wyjaśnienie tego, jak tylko stwierdzenie, że osoby takie (podobnie jak religijni uczeni) znajdują się np. pod wpływem groźnego «wirusa umysłu» i że – ściśle rzecz ujmując – należy je leczyć. Liczne debaty, jakie podejmują z obrońcami religii, są więc właściwie, z ich perspektywy, dobroczynną działalnością terapeutyczną, a nie rozważaniem wielkich duchowych problemów ludzkości”¹⁵⁸. Nowi Ateści często domagają się przestrzegania pewnych zasad, które przedstawiają jako obowiązkowe, jednocześnie ich nie respektując. „Nowi ateści są napastliwi i arogancy; są niesprawiedliwi wobec innych i lekceważą ich racje; są ignorantami we wszystkich poza ich dziedzinami w stopniu niezwykłym nawet dla dzisiejszych akademików”¹⁵⁹.

Następną rażąco poddaną krytyce są zbyt uproszczenia, których na gruncie teologii dopuszczają się Nowi Ateści, a które mają służyć sprowadzeniu prawd religijnych *ad absurdum*¹⁶⁰. „Ironią jest, że dla każdego, kto faktycznie wie coś na temat historii i teologii zachodnich religijnych tradycji, dla których Harris, Dennett, Dawkins i Hitchens okazują pogardę, ich książki odznaczają się oczywistą ignorancją wobec tej tradycji i ich zapierającą dech w piersiach płytkością filozoficznych analiz kwestii religijnych”¹⁶¹.

Na podobnej zasadzie dokonuje się dyskusja Nowego Ateizmu z religią i prezentowaną przez nią moralnością. Niekonsekwencją jest wytykanie szkodliwych skutków, jakie miałyby płynąć z przekonań religijnych, przy ignorowaniu związków, jakie zachodzą między ateizmem a ludobójczymi systemami totalitarnymi. „Dawkins jest w stanie dostrzec złożoność relacji między przekonaniami a działaniami, gdy rzecz dotyczy przekonań ateistycznych, ale

¹⁵⁷ A. FLEW, R.A. VARGHESE, *Bóg istnieje*, Warszawa 2010, s. 17.

¹⁵⁸ Zob. P. GUTOWSKI, *Czym jest „nowy ateizm”?*, s. 42.

¹⁵⁹ M. RUSE, *Ateizm*, s. 68.

¹⁶⁰ Zob. P. GUTOWSKI, *Czym jest „nowy ateizm”?*, s. 42.

¹⁶¹ „The irony is that to anyone who actually knows something about history and theology of the Western religious tradition for which Harris, Dennett, Dawkins and Hitchens show so much contempt, their books stand out for their manifest ignorance of that tradition and for the breathtaking shallowness of their philosophical analysis of religious matters”. E. FESER, *The Last Superstition: A Refutation of the New Atheism*, South Bend 2008, s. 4 (tłumaczenie własne). Podobnie uważa Janusz Kucharczyk, który stwierdza wprost, że „lekceważący stosunek do badań religii stanowi o jego [Nowego Ateizmu – K.R.] istocie”. J. KUCHARCZYK, *Nowy ateizm*, s. 226.

nie dopuszcza myśli o tym, że podobnie może być w wypadku wszelkich innych przekonań”¹⁶².

Zakończenie

Choć obecnie „ojcowie założyciele” Nowego Ateizmu złagodzili swój przekaz, a nawet zaczęli przyznawać, że religia może mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo, to jednak „zasiane przez nich ziarno” trafiło na podatny grunt. Maszyna zmian ruszyła. Ich myśli i postulaty zostały błyskawicznie rozpropagowane w przestrzeni Internetu (w polskim Internecie będzie to m.in. kanał „Stacja Ateizm” oraz Łukasz Wybrańczyk z kanału „Śmiem Wątpić” w serwisie Youtube, czy też celebryta Rafał Betlejewski, autor książki „365 lekcji religii dla całej rodziny, która chce się wyzwolić”). Podejmują je chętnie ludzie młodzi, często stojący w opozycji do zastanego porządku społecznego, a jednocześnie nie zawsze zdolni do podjęcia krytycznego nad nimi namysłu. Dodatkowo, ich przekaz został wzmocniony przez ujawnianie kolejnych skandali, do których dochodziło wewnątrz wspólnot kościelnych oraz poparcie niektórych przywódców religijnych dla działań wojennych prowadzonych w Ukrainie, czy na Bliskim Wschodzie.

Warto jednak dostrzec pozytywne aspekty omawianego zjawiska. Wystąpienie nowych ateistów pobudziło teistów do rozważań nad istotą religii, jej wartości epistemicznej, etycznej i społecznej. To powrót do tradycyjnej myśli *fides quaerens intellectum*. „Chrześcijaństwo w swoim głównym nurcie zawsze będzie utrzymywać, że wiara jest nierozdzielnie związana z dowodami. Bo w istocie rzeczy wiara jest odpowiedzią na dowody, a nie radością z tego, że dowodów brak”¹⁶³. Zarzuty „nowych ateistów” wskazały na konieczność „oczyszczenia” religii z nadużyć i wątpliwych praktyk.

Nadchodzi „nowa wiosna” ruchu apologetycznego. Warto odnotować tu takie inicjatywy jak powstanie fundacji Prodoteo, która wydaje polskie i zagraniczne pozycje, regularnie publikuje podcasty w serwisie Youtube, czy na platformie Spotify, a także prowadzi serwis internetowy contragentiles.pl.

Inicjatywa Ewangelizacyjna „Wejdźmy na szczyt” w ostatnich latach opublikowała kilka podręcznych poradników apologetycznych autorstwa Jana Lewandowskiego oraz większe kompendia pióra Marka Piotrowskiego.

Niezwykłą wartość w dziedzinie ukazywania racjonalności wiary religijnej prezentują książki księdza-naukowca, Michała Hellera, wydawane przede wszystkim przez wydawnictwo Copernicus Center Press.

¹⁶² P. GUTOWSKI, *Czym jest „nowy ateizm”?*, s. 35.

¹⁶³ J. C. LENNOX, *Czy nauka pogrzebała Boga?*, s. 26.

Nie próżną też dominikanie: na platformie Youtube zamieszczają nagrania rozmów pod tytułem „Teologia i apologetyka”, a w swoim wydawnictwie W drodze wydają kilka serii książkowych, o charakterze apologetycznym: „Apologetyka”, „Pszenica i Kąkol”, „Nowa apologetyka”, „Wiara i rozum”. Dzięki ich działalności polski czytelnik może być również zapoznany z myślą amerykańskiego biskupa, Roberta Barrona, który jest uznawany za jednego z czołowych współczesnych katolickich popularyzatorów i obrońców wiary.

Wiele wartościowych, z punktu widzenia apologetyki, pozycji wydaje także Fronda (m.in. książki Pawła Lisickiego, Marka Pietrachowicza, Gilberta K. Chestertona, Johna Henry’ego Newmana czy Anthony’ego Flewa).

Ciekawym wydaje się również fakt zainteresowania myślą C.S. Lewisa, brytyjskiego myśliciela i apologety, powszechnie znanego dzięki cyklowi „Opowieści z Narni”. Na rynek polski trafiają zarówno tłumaczenia jego dzieł, jak i naukowe opracowania jego myśli.

Jeśli chodzi o platformę Youtube, warto tu wymienić także takie kanały jak: „Tomasz Samołyk”, „Szymon mówi”, „Wojna idei”, „Dobra nowina”, „Polski Inkwizytor”.

Dzięki wyżej wymienionym działaniom apologetycznym, popularyzatorskim i ewangelizacyjnym, społeczeństwo poznaje nie tylko argumenty naturalistów, ale również ich oponentów, do tej pory dostępne głównie intelektualistom. Osoby wierzące mają szansę lepiej zrozumieć podstawy swojej wiary, dostrzec jej racjonalność.

Św. Augustyn pisał: „wiele rzeczy w Pismach jest niejasnych. Skoro heretycy zostają oderwani, pytaniami pobudzają Kościół Boży. (...) Nie podawali bowiem wyjaśnień trudnych zagadnień, skoro nie podnosił się żaden oszczerca. Czyżby wyjaśniło się zagadnienie Trójcy, zanim zaczęli szczekać arianie? Czy dokładnie byłoby omówione zagadnienie pokuty, zanim nowacjanie mu się przeciwstawili? Podobnie też nie omówiłoby się dobrze zagadnienia chrztu, zanim nie zaczęli się przeciwstawiać stojący na zewnątrz zwolennicy ponownego udzielania chrztu. Podobnie to, co zostało doskonale powiedziane na temat jedności Chrystusa nie zostałyby omówione, zanim nie zmusiłoby słabych braci owo oderwanie i by nie zginęli słabi, niepokojeni pytaniami bezbożnych, którzy właśnie rozmowami i dyskusjami swoimi niejasne zagadnienia prawne wydobywali na widok publiczny”¹⁶⁴. Wydaje się zatem, że obecnie Kościół, mierzący się z nową falą ateizmu, mierzy się nie tyle z nowym zagrożeniem, ile raczej – nową szansą.

¹⁶⁴ Św. AUGUSTYN, *Objaśnienia psalmów. Ps 36-57*, Warszawa 1986, s. 342-343.

Streszczenie

Nowy Ateizm jest jedną z najbardziej dyskutowanych odmian współczesnego ateizmu. Nurt narodził się po serii terrorystycznych ataków z początków XXI wieku, które były motywowane religijnie. Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett i Christopher Hitchens, wpływowi myśliciele, dotychczas niechętni religii, stali się agresywnymi oskarżycielami religii i propagatorami ateizmu. W niniejszym artykule chcemy zwrócić uwagę na obecność w Nowym Ateizmie idei takich jak: naturalizm i panteizm, scjentyzm, sceptycyzm i antyagnostycyzm, krytyka teizmu, krytyka religii, sekularyzm i humanistyczny ateizm. Elementy te pojawiają się na różnych etapach historii filozofii, historii religii i historii ateizmu, niemniej jednak w Nowym Ateizmie zyskują nową postać. Choć ruch Nowego Ateizmu spotkał się z ogromną krytyką, to jednak jego idee zaczęły oddziaływać na społeczeństwo. Co ciekawe, wpłynęło to pozytywnie na rozwój nowej apologetyki.

Summary

Sources of New Atheism: A systematic-historical outline

New Atheism is one of the most debated forms of contemporary atheism. This movement emerged in the wake of a series of terrorist attacks in the early 21st century that were religiously motivated. Influential thinkers like Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, and Christopher Hitchens, who were previously critical of religion, became aggressive accusers of religion and advocates for atheism. In this article, we aim to highlight the presence in New Atheism of ideas such as naturalism and pantheism, scientism, skepticism and anti-agnosticism, secularism and humanist atheism, the critique of theism, and the critique of religion. These elements have appeared at various stages in the history of philosophy, the history of religion, and the history of atheism; however, in New Atheism, they take on a new form. Despite facing considerable criticism, the New Atheism movement has had an impact on society. Interestingly, this has positively influenced the development of new apologetics.

Bibliografia:

Anzenbacher, A. (1987). *Wprowadzenie do filozofii*, (tł. J. Zychowicz). Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Augustyn, Św. (1986). *Objaśnienia psalmów. Ps 36-57*, (tł. J. Sulowski, opr. E. Stanuła). Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Baggini, J. (2013). *Ateizm. Bardzo krótkie wprowadzenie*. (tł. K. Hoffmann,

W. Szwebs). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Błąjet, P. (2010), Trzecia kultura – inspiracje dla pedagogiki. *Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja* 51, nr 3, 39-49.

Brockman, J. (1996). Wstęp. Powstaje trzecia kultura. W: J. Brockman (red.). *Trzecia kultura*, (tł. P. Amsterdamski), (15-36). Warszawa: CiS.

Ciszewski, M. (2006). Panteizm. W: A. Maryniarczyk i in.(red.), *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, t. 7 (970-974). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Copleston, F. (2005). *Historia filozofii*, t. V, (J. Pasek, J. Pasek, P. Józefowicz). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Copleston, F. (2005). *Historia filozofii*, t. VI, (tł. J. Łoziński). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Copleston, F. (2006). *Historia filozofii*, t. VIII, (tł. B. Chwedeńczuk). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Copleston, F. (2006). *Historia filozofii*, t. IX, (tł. B. Chwedeńczuk). Warszawa: Instytut wydawniczy PAX.

Cottingham, J. (2023). Który naturalizm, (tł. M. Iwanicki, J. K. Teske). *Roczniki Filozoficzne* 71, nr 3, 299-317.

Dawkins, R. (2013). *Bóg urojony*, (tł. P. J. Szwajcer). Stare Groszki: CiS.

Dawkins, R. (2016). *Światelko w mroku. Moje życie w nauce*, (tł. P. J. Szwajcer). Stare Groszki: CiS.

Dawkins, R. (2019). *Kapłan diabła. Opowieści o nadziei, kłamstwie, nauce i miłości* (tł. M. Lipa). Gliwice: Wydawnictwo HELION.

Dawkins, R., Dennett, D., Harris, S., Hitchens, C. (2019). *Cztery jeźdźcy Apokalipsy. Jak się zaczęła ateistyczna rewolucja*, (tł. P. Szwajcer). Stare Groszki: CiS.

de La Mettrie, J. O. (2003). *Człowiek – maszyna*, (tł. S. Rudniański). Warszawa: De Agostini.

de Spinoza, B. (1916). Traktat teologiczno-polityczny. W: B. de Spinoza, *Dzieła. T. II*, (tł. I. Halpern) (1-326). Warszawa: Henryk Goldberg.

d'Holbach, P.-H. (1957). *System przyrody, czyli prawa świata fizycznego i moralnego*, t. I, (tł. K. Szaniawski). Warszawa: PWN.

d'Holbach, P.-H. (1957). *System przyrody, czyli prawa świata fizycznego i moralnego*, t. II, (tł. K. Szaniawski). Warszawa: PWN.

Encyclopaedia Britannica, inc. (2020). *Charles Bradlaugh*. Pobrano z: <https://www.britannica.com/biography/Charles-Bradlaugh> [27.01.2020].

Feser, E. (2008). *The Last Superstition: A Refutation of the New Atheism*, South Bend: St. Augustines Press.

Feuerbach, L. (1959). *O istocie chrześcijaństwa*, (tł. A. Landman). Warszawa: PWN.

Flew, A., Varghese, R. A. (2010). *Bóg istnieje*, (tł. R. Pucek). Warszawa: FRONDA PL Spółka Z o. o.

Gilson, E. (1996). Bóg i filozofia. W: E. Gilson. *Bóg i ateizm*, (tł. M. Kochanowska, P. Murzański), (15-107). Kraków: Znak.

Gutowski, P. (2012). Czym jest „nowy ateizm”? W: M. Słomka (red.), *Nauki przyrodnicze a nowy ateizm* (7-45). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Hume, D. (1962). Naturalna historia religii. W: D. Hume, *Dialogi o religii naturalnej. Naturalna historia religii wraz z dodatkami*, (tł. A. Hochfeldowa), (137-217). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Hume, D. (1977). *Badania dotyczące rozumu ludzkiego*. (tł. J. Łukasiewicz, K. Twardowski). Warszawa: PWN.

Jaroszyński, P. (2002). Encyklopedyści. W: A. Maryniarczyk i in.(red.). *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, t. 3 (162). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Judycki, S. (2003). Zagadka naturalizmu. *Roczniki Filozoficzne* 51, z. 3, 17-37.

Kamiński, S., Zięba, S. (2000). Agnostycyzm. W: A. Maryniarczyk i in.(red.), *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, t. 1 (81-83). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Karłowicz, L. (2012). Sceptycyzm. W: Giglewicz E. i in. (red.), *Encyklopedia Katolicka*, t. 17, (1190-1192). Lublin: TN KUL.

Kluszczyński, R. W. (2011). Trzecia kultura. O współczesnych związkach sztuki, nauk i technologii. *Przegląd Kulturoznawczy* 9, 24-36.

Krąpiec, M. A. (1968). Filozofia i Bóg. W: B. Bejze (red.), *O Bogu i o człowieku* (11-55). Warszawa: Wydawnictwo Ss. Loretanek-Benedyktynek.

Krąpiec, M. A. (2012). Koncepcje nauki i filozofia. W: M. A. Krąpiec, S. Kamiński, Z. J. Zdybicka, A. Maryniarczyk, P. Jaroszyński, *Wprowadzenie do filozofii* (17-32). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Krąpiec, M. A. (2012). Okresy i główne nurty filozofii. W: M. A. Krąpiec, S. Kamiński, Z. J. Zdybicka, A. Maryniarczyk, P. Jaroszyński, *Wprowadzenie do*

filozofii (wyd. wydanie trzecie, strony 33-87). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kucharczyk, J. (2013). Nowy ateizm. *Rocznik teologiczny* 55, nr 1-2, 219-253.

Lennox, J. C. (2018). *Czy nauka pogrzebała Boga?* (tł. G. Gomola, A. Gomola) Poznań: Wydawnictwo W drodze.

Leszczyński, D. (2011). Zdrowy rozsądek i sceptycyzm. *Roczniki Filozoficzne* 59 (1), 5-34.

Mackie, J. L. (1997). *Cud teizmu. Argumenty za istnieniem Boga i przeciw istnieniu Boga*, (tł. B. Chwedeńczuk). Warszawa: PWN.

Marks, K. (1949). *Przyczynek do heglowskiej filozofii prawa. Wstęp*. Pobrano z: <https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1843/krytyka-hegel-fil-prawa.htm> [5.02.2020].

Mazanka, P. (2009). Sekularyzm. W: A. Maryniarczyk i in. (red.), *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, t. 10 (391-394). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

McGrath, A. (2009). *Nauka i religia*, (tł. M. Chojnacki). Kraków: Wydawnictwo WAM.

Meslier, J. (1955). *Testament*, (tł. Z. Bienkowski). Warszawa: PWN.

National Secular Society. (2020). *Fruits of Philosophy trial*. Pobrano z: <https://www.secularism.org.uk/the-fruits-of-philosophy-trial.html> [27.01.2020].

Neusch, M. (1980). *U źródeł współczesnego ateizmu*, (tł. A. Turowicz). Paris: Editions du dialogue.

Nowicki, A. (1986). *Zarys dziejów krytyki religii. Starożytność*. Warszawa: Nauka i Wiedza.

Pabjan, T. (2016). *Anatomia konfliktu. Między nowym ateizmem a teologią nauki*. Kraków: Copernicus Center Press.

Ptaszek, R. T. (2003). Euhemer z Messyny. W: A. Maryniarczyk i in. (red.), *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, t. 3 (314-316). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Ratzinger, J. (2004). *Wiara - prawda - tolerancja. Chryścijaństwo a religie świata*. Kielce: Wydawnictwo "Jedność".

Ratzinger, J. (2006). *Na początku Bóg stworzył... Cztery kazania o stworzeniu i upadku. Konsekwencje wiary w stworzenie*, (tł. J. Merecki). Kraków: Wydawnictwo SALWATOR.

Ruse, M. (2016). *Ateizm. Co każdy powinien wiedzieć*, (tł. T. Sieczkowski). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Sękowski, P. i Sieczkowski, T. (2018). Czy trzeba być ateistą, aby być sekularystą? *Humanistyka i Przyrodoznawstwo* 24, 157-175.

Sieczkowski, T. (2018). New Atheism and Secularism. *HYBRIS* 42, 38-55.

Sieczkowski, T. (2018). *Nowy ateizm. Rekonstrukcja światopoglądu*. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Starzyński, M. (2015). *Nowy Ateizm*. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Szocik, K. (2013). “Traktat o trzech oszustach: Mojżeszu, Jezusie i Mahomecie” jako przykład radykalnej krytyki religii pozytywnych. *Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria* 1 (85), 127-135.

Szocik, K. (2014). *Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neotomistyczna*. Kraków: Zakład Wydawniczy “Nomos”.

Woleński, J. (2016). *Wykłady o naturalizmie*. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Woleński, J. (2017). Agnostycyzm, ateizm i dowody na istnienie Boga. W: S. Janeczek, A. Starościc (red.), *Filozofia Boga. Cz. I: Poszukiwanie Boga* (359-388). Lublin: Wydawnictwi KUL.

Voltaire. (1955). Korespondencja Woltera w sprawie Testamentu. W: J. Meslier, *Testament*, (tł. Z. Bienkowski). Warszawa: PWN.

Zawojcka, T. (2000). Bayle Pierre. W: A. Maryniarczyk i in. (red.). *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, t. 1 (509-512). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Ziemiński, I. (2017). Agnostycyzm religijny. W: S. Janeczek, A. Starościc (red.), *Filozofia Boga. Cz. I: Poszukiwanie Boga* (389-425). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Ks. MARIAN ZDZISŁAW STEPULAK ¹

AM PŁOCK

WSPÓŁCZESNA RODZINA W POLSCE W UJĘCIU SYSTEMOWYM

Treść: Wstęp; 1. Definicje rodziny; 2. Koncepcja systemu rodzinnego; 3. Właściwości systemu rodzinnego; 4. Socjologiczne uwarunkowania współczesnego systemu rodzinnego; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *Modern family in Poland from a systemic perspective*. Bibliografia.

Słowa kluczowe: rodzina, system rodzinny, właściwości systemu rodzinnego, socjologiczne uwarunkowania rodziny.

Keywords: family, family system, properties of the family system, sociological conditions of the family.

Wstęp

Współcześnie istnieje wiele różnych, czasami sprzecznych ze sobą definicji rodziny. Wśród nich na czoło wysuwa się systemowa koncepcja rodziny, zaawansowana pod względem merytorycznym i dostarczająca precyzyjnych kryteriów do naukowych interpretacji. W związku z tym rodzi się pytanie jakie są definicje rodziny, a w ich kontekście - jakie jest systemowe rozumienie rodziny? Ponadto, jakie jest zastosowanie takiego ujęcia do współczesnej rodziny w Polsce? Po prezentacji różnych definicji rodziny, omówię system rodzinny i jego główne cechy. Na koniec przeanalizuję socjologiczne uwarunkowania systemu rodzinnego w Polsce.

¹ Autor, prezbiter diecezji siedleckiej, dr hab., prof. Akademii Mazowieckiej w Płocku. Pracuje w Zakładzie Psychologii na Wydziale Humanistycznym i Informatyki Akademii Mazowieckiej w Płocku. Prowadzi także poradnictwo psychologiczne i pastoralne. ORCID: 0000-0002-5144-9217. Kontakt e-mail: m.stepulak@mazowiecka.edu.pl; adres: Akademia Mazowiecka w Płocku, Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki, ul. Gałczyńskiego 28, 09-400 Płock.

1. Definicje rodziny

Dawniej rodzinę definiowano w kontekście więzi instytucjonalnych pomiędzy małżonkami oraz pomiędzy rodzicami i dziećmi (pokrewieństwo biologiczne, wspólne zamieszkanie). „Współczesne definicje preferują emocjonalną i uczuciową bliskość oraz dobrowolność relacji, bez względu na instytucjonalny status więzi czy pokrewieństwa biologicznego. Odchodząc od tworzenia jednej definicji rodziny, a odpowiadając na pytania, kim jest rodzina, jaka jest jej wartość w życiu człowieka, należałoby raczej spojrzeć na rodzinę i scharakteryzować ją jako grupę: społeczną, środowisko wychowawcze, instytucję wychowania i wspólnotę osób”². Rodzina jako naturalna wspólnota osób jest przede wszystkim środowiskiem wychowawczym, które oddziałuje w sposób zamierzony, jak też samorzutnie, o charakterze pozytywnym, prowadzącym do rozwoju. „Dziecko, uczestnicząc w codziennych, naturalnych sytuacjach życia, w bezpośrednich interakcjach między członkami rodziny; przyswaja podstawową wiedzę o świecie, określony system wartości, norm moralnych, poznaje sposoby zaspokojenia i rozwoju własnych potrzeb, zdolności, zainteresowań. W środowisku wychowawczym rodziny odbywa się proces dwustronnego komunikowania się między małżonkami, rodzicami a dziećmi, rodzeństwem”³.

Rodzina - w nauczaniu papieża Jana Pawła II - to źródło życia i pokoju dla ludzkości, zespół międzyosobowych wartości takich jak: oblubieńczość, ojcostwo, macierzyństwo, synostwo, braterstwo, wzajemna pomoc, współdziałanie, wsparcie⁴.

Można wyróżnić następujące rodzaje definiowania rodziny:

- strukturalny, w którym uwzględnia się skład rodziny, członkostwa, związek biologiczny lub adopcję, relacje rodzice – dziecko, małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, którzy wspólnie zamieszkują lub jeden rodzic z dzieckiem (dziećmi);
- inkluzywny, który podkreśla doniosłość relacji między członkami rodziny; więź rodzinną, także w związkach alternatywnych, pary kohabitacyjne oraz homoseksualne;
- uniwersalny, uwzględniający różnorodność związków, form małżeńsko-

² J. IZDEBSKA, *Rodzina*, w: K. CHAŁAS, A. MAJ (red.), *Encyklopedia aksjologii pedagogicznej*, Radom 2016, s. 958.

³ *Tamże*, s. 958.

⁴ JAN PAWEŁ II, Posynodalna adhortacja *Familiaris consortio*, Watykan 1981; JAN PAWEŁ II, *Mężczyzną i kobietą stworzył ich*, Lublin 1994; JAN PAWEŁ II, List do rodzin *Gratissimam sane*, Poznań 1995; JAN PAWEŁ II, Encyklika *Evangelium vitae*, Watykan 2003.

rodziny: formalnie zawartych i nieformalnych struktur;

- funkcjonalny, koncentrujący się na funkcjach i celach rodziny oraz stopniu zaspokajania potrzeb domowników⁵.

Podstawowym aspektem naukowej refleksji nad rodziną jest jej życie codzienne. Fundamentem rodziny jest małżeństwo. Małżonkowie bowiem tworzą szczególne warunki rozwoju dla wszystkich członków systemu rodzinnego, które sprzyjają zaspokajaniu ich potrzeb, przede wszystkim potrzebę poczucia bezpieczeństwa, przynależności (miłości, czułości, przyjaźni)⁶, zrozumienia, szacunku i uznania płynącego od osób najbliższych⁷.

Małżeństwo jako instytucja jest ciągle akceptowana przez Polaków. Badania naukowe ukazują obraz polskiego społeczeństwa, które w swoich deklaracjach stawia na najwyższej pozycji życie małżeńskie i rodzinne. Jednakże w codziennym życiu coraz częściej dochodzi do rozpadu związków małżeńskich. Następuje upowszechnianie przekonania, iż w relacjach interpersonalnych z małżonkiem należy osiągnąć satysfakcję osobistą, która jest o wiele ważniejsza od trwałości małżeństwa⁸. Uwzględniając tę prawidłowość małżonkowie dokonują bilansu i oceny zysków oraz strat wynikających z dalszego trwania w małżeństwie. „W przypadku kiedy ten bilans wskazuje na ujemne saldo, pojawia się decyzja o przerwaniu i definitywnym zakończeniu małżeństwa. Na straży trwałości małżeństwa nie stoją już wzajemne zobowiązania zakorzenione w normach oraz wartościach, ale w grę wchodzi subiektywne oceny odnoszące się do jakości związku małżeńskiego”⁹.

Autentyczna komunია osób – mężczyzny i kobiety – ich miłość, prowadzi wprost do przymierza małżeńskiego, które oznacza nieodwołalną i stałą zgodę. Przymierze rozumiane jako nierozdzielna komunია rodzi się z wzajemnego oddania się mężczyzny i kobiety, z potrzeby jedności i całkowitej łączności. Trwałość takiego przymierza uwarunkowana jest dobrem dzieci¹⁰. Specyfika życia małżeńskiego polega na tym, że miłość podąża do zapewnienia trwania związku, do jego dalszego rozwoju. Małżonkowie muszą mieć przekonanie, iż nie egzystują

⁵ J. IZDEBSKA, *Rodzina*, s. 960.

⁶ M.Z. STEPULAK, *Teologiczne i pastoralne uwarunkowania postaw wobec małżeństwa i rodziny w świetle badań studentów*, „Warszawskie Studia Teologiczne” XXXIII (2020), nr 2, s. 72.

⁷ Z. CHODKOWSKI, *Determinanty wzmacniające rodzinę w opiniach studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego*, w: A. ŚNIEGULSKA, M. URBAŃSKA, W. WALC (red.), *Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Rodzina-kultura-wychowanie. Uwarunkowania i konteksty*, Lwów-Rzeszów 2019, s. 96.

⁸ M.Z. STEPULAK, *Teologiczne i pastoralne uwarunkowania*, s. 72.

⁹ A. ŻUREK, *Instytucjonalny wymiar życia rodzinnego*, w: J. KACZMAREK (red.), *Między socjologią a filozofią i teologią*, Poznań 2019, s. 88.

¹⁰ *Tamże*, s. 252.

tylko dla siebie, ale ich miłość ma charakter odpowiedzialnie płodny. Rodzice realizują fundamentalny cel, jakim jest przekazanie miłości własnemu potomstwu. Miłość, jaką rodzice dają swoim dzieciom, jest bezinteresowna, ofiarna, ale przede wszystkim służebna¹¹. W strukturę małżeńskiego aktu z natury wpisana jest możliwość poczęcia dziecka. „Každy akt małżeński, w którym mężczyzna i kobieta oddają się sobie wzajemnie w darze swojego ciała, jest z samej swojej istoty, poprzez właściwą sobie strukturę i celowość tego aktu, otwarty na to, co w logikę tego właśnie daru jest włączone: dar nowego ludzkiego życia”¹².

Z psychologicznego punktu widzenia miłość małżeńska zakłada wyłączność i intymność, na którą składają się takie czynniki, jak:

- wzajemne zrozumienie;
- wymiana intymnych informacji;
- przekonanie, iż można liczyć na niego w potrzebie;
- uważanie partnera za istotny element własnego życia;
- pragnienie dbania o dobro partnera;
- dawanie i otrzymywanie uczuciowego wsparcia;
- wzajemne dzielenie się przeżyciami i dobrami, tak duchowymi, jak i materialnymi;
- przeżywanie szczęścia w obecności partnera i z jego powodu;
- szacunek do partnera¹³.

Człowiek religijny i uduchowiony za małżeństwo uważa wyłącznie związek zawarty przed obliczem Boga jako sakrament małżeństwa. „Sakrament małżeństwa to przymierze zawarte między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą wspólnotę życia i miłości, ukierunkowaną na dobro małżonków oraz poczęcie, zrodzenie i wychowanie potomstwa. Bóg jest Stwórcą tak pojmowanego małżeństwa. Jest ono wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy pochodzą od Stwórcy. Małżeństwo zatem nie jest instytucją czysto ludzką, ponieważ pochodzi od samego Boga, który stwarza człowieka z miłości i do miłości”¹⁴. Sakramentalność związku małżeńskiego osiąga wtedy swoją pełnię, gdy jest ono zawarte w sposób instytucjonalny w Kościele na fundamencie chrztu i żywej wiary, a także w świadomym zjednoczeniu z Chrystusem. Małżeństwo

¹¹ M.Z. STEPULAK, *Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym*, Lublin 2010, s. 251.

¹² C. RITTER, *Etos odpowiedzialnego rodzicielstwa*, w: E. DUDZIAK, A. DELUGA (red.), *Naturalne planowanie rodziny. Wybrane zagadnienia*, Szczecinek 2006, s. 25.

¹³ R.J. STERNBERG, *A triangular theory of love*, „Psychological Review” 93 (1986), s. 119-135.

¹⁴ M. OZOROWSKI, *Sakrament małżeństwa*, w: TENŻE (red.), *Słownik małżeństwa i rodziny*, Warszawa-Łomianki 1999, s. 415.

staje się formą realizacji Kościoła i źródłem Bożej łaski dla małżonków¹⁵.

„W Kościele katolickim szafarzami sakramentu małżeństwa są narzeczeni; kapłan natomiast jest urzędowym świadkiem, przyjmuje zgodę małżeńską i udziela błogosławieństwa w imieniu Kościoła”¹⁶. Ślub kościelny w zdecydowany sposób różni się od kontraktu cywilnego, który zawierany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego. Pierwszy rodzaj związku ma naturę sakramentalną, drugi zaś stanowi formę państwowej regulacji w kontekście decyzji o określonych skutkach społecznych. Aktualnie w Polsce na mocy konkordatu, ślub zawarty w Kościele, zgłoszony do USC, uzyskuje status małżeństwa w świetle prawa państwowego¹⁷.

Zdarza się, iż osoby po ślubie kościelnym zwracają się do trybunałów kościelnych o orzeczenie nieważności ich małżeństwa. Wiele przypadków orzeczenia nieważności wynika z zaistnienia przeszkód kanonicznych. Strony procesowe nie są również w stanie realizować przymierza małżeńskiego z powodu niedojrzałości psychologicznej, która wynika m.in. z:

- braku identyfikacji z własną płcią;
- braku zinterioryzowanej hierarchii wartości;
- braku zaangażowania adekwatnego do wieku;
- braku umiejętności odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za tych, z którymi pozostaje się w relacjach
- braku wglądu w siebie;
- braku umiejętności planowania, przewidywania, racjonalnego rozwiązywania problemów;
- braku zdolności do podejmowania autonomicznych decyzji;
- braku umiejętności wyrażania uczuć¹⁸.

Trybunały kościelne orzekają nieważność małżeństwa, natomiast sądy cywilne unieważniają małżeństwa, udzielając rozwodu.

2. Koncepcja systemu rodzinnego

Według jednej z definicji rodzina to naturalny system. „System” oznacza skomplikowany układ strukturalny, który składa się z wzajemnie powiązanych

¹⁵ M.Z. STEPULAK, *Relacyjny wymiar rozwoju osobowego*, s. 74.

¹⁶ B. MIERZWIŃSKI, *Małżeństwo*, w: R. KAMIŃSKI, W. PRZYGODA, M. FIAŁKOWSKI (red.), *Leksykon teologii pastoralnej*, Lublin 2006, s. 449-450.

¹⁷ *Tamże*, s. 451.

¹⁸ S. STEUDEN, *Zadania psychologa w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa*, w: Z. PŁUŻEK (red.), *Psychologia pastoralna*, Kraków 1991, s. 202-227; M.Z. STEPULAK, *Konflikt małżeński u osób ubiegających się o orzeczenie nieważności małżeństwa w trybunale kościelnym w świetle psychologicznej analizy ekspertyz sądowych*, w: A. ŚNIEGULSKA, M. URBAŃSKA, W. WALC (red.), *Lwowski-Rzeszowski Zeszyty Naukowe. Rodzina-kultura-wychowanie. Uwarunkowania i konteksty*, Lwów-Rzeszów 2019, s. 77.

jednostek składowych. W tym kontekście rodzina - jako naturalny system – jest specyficznym układem więzi wewnętrznych zachodzących pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi oraz między rodzeństwem¹⁹. „Rodzina jako system naturalny jest grupą, której nie można w żaden sposób zastąpić. Jest ona systemem względnie otwartym i bardzo dynamicznym. Można już o tym mówić na poziomie życia organicznego, kiedy to system utrzymuje się przy życiu mimo ciągłej wymiany swych składników”²⁰. Funkcjonalny system rodzinny wyróżnia się tym, iż:

- całość jest czymś więcej niż sumą jej elementów;
- zasady są jawne i negocjowalne;
- jest dynamiczny, co znaczy, że ciągle szuka otwartości i możliwości rozwoju przystosowując się do napływających informacji i występującego stresu;
- gdy poziom niepokoju – związany ze zjawiskami interpersonalnymi i intrapsychicznymi – jest niewielki, to wtedy automatycznie zaczynają działać siły związane z procesem wyodrębniania się;
- równowaga pomiędzy wspólnotą a odrębnością opiera się na wzajemnym szacunku²¹.

System rodzinny jest naturalnym środowiskiem narodzin i rozwoju osoby ludzkiej. W tym rozumieniu rodzice mają nie tylko prawo, ale również obowiązek wychowania dzieci. Dla realizowania tego zadania, niezbędna jest ich świadomość poszanowania godności osobowej własnych dzieci²². „Rodzina, szczególnie zaś rodzina chrześcijańska, będąca Kościołem domowym, ma do spełnienia wobec młodych pokoleń w posłannictwie wychowawczym dotyczącym dziedziny moralności niezastąpioną rolę. Jej podjęcie i zrealizowanie możliwe jest tylko przy rozpoznaniu Bożego wezwania płynącego zarówno z porządku natury, jak i nadprzyrodzonego obdarowania”²³.

Doniosła dla adekwatnego funkcjonowania systemu rodzinnego jest religia, wiara religijna. Współcześnie jednak musi ona być na nowo odczytana. W wielu sferach codziennego życia małżonkowie i dzieci napotykają wciąż nowe przeszkody i trudności, które mogą przyjmować następujące formy: nieporozumienia, odczuwana dotkliwie samotność w życiu pod jednym dachem, agresja i przemoc domowa. W tym kontekście poszczególni członkowie systemu rodzinnego biorą

¹⁹ M.Z. STEPULAK, *Podejście systemowe we współczesnej psychologii polskiej*, Lublin 1995; B. SIDOR, *Psychospołeczne aspekty funkcjonowania młodzieży mającej rodzeństwo z niepełnosprawnością umysłową*, Lublin 2005, s. 15.

²⁰ M.Z. STEPULAK, *Relacyjny wymiar rozwoju osobowego*, s. 233.

²¹ J. BRASHAW, *Zrozumieć rodzinę*, Warszawa 1994, s. 74.

²² W. RZEPA, *Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie*, w: A. TOMKIEWICZ, W. WIECZOREK (red.), *Rodzina jako Kościół Domowy*, Lublin 2010, s. 389.

²³ *Tamże*, s. 393.

odpowiedzialność za swoją wiarę. „Wymaga to niejednokrotnie postaw heroicznych w myśleniu i działaniu, które się wyrażają w postaci wytężonego zmagania się z trudnościami, rezygnacji z własnych upodobań, przełamywania siebie, aby zostać wiernym Chrystusowi. Trudności te mogą mieć charakter materialny, kulturowy, mogą dotyczyć hierarchii wartości, wychowania czy kwestii duchowych”²⁴. Rodziny otrzymują dzisiaj wiele propozycji na życie małżeńskie i rodzinne. Jednakże jest to często związane z rezygnacją z norm i zasad religijnych. W niniejszej sytuacji coraz częściej notuje się takie zjawiska jak: rozwody, tworzenie nieformalnych i alternatywnych związków, przyjmowanie sakramentu małżeństwa bez żywej wiary oraz odrzucanie norm moralnych, które stoją na straży adekwatnego współżycia małżeńskiego i nadającego mu ludzki i chrześcijański kształt²⁵. „W mentalność polskich rodzin wkrada się też przesłanie kultury śmierci: upowszechniany jest model gwałtu i przemocy, oddzielony od miłości seks i obłudnie nieskrępowana niczym wolność gardząca moralnością”²⁶.

3. Właściwości systemu rodzinnego

W świecie istnieje wiele systemów naturalnych. Rodzina zaś jest podstawowym systemem naturalnym, na który składa się specyficzny układ więzi wewnętrznych zachodzących pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi oraz między rodzeństwem²⁷. Ten układ więzi oddaje charakter wymiaru relacyjnego w systemie rodzinnym. Pojęcie systemu rodzinnego wywodzi się od twórcy ogólnej teorii systemów, Ludwiga von Bertalanffy'ego. Określał on bowiem system jako skomplikowany układ strukturalny, złożony ze wzajemnie powiązanych jednostek składowych²⁸. W tym kontekście można mówić o pewnych właściwościach systemów naturalnych, w tym także systemu rodzinnego.

Jedną z podstawowych właściwości systemu jest zasada równowagi sił. Rodzą się tutaj dwie wielkie siły: w kierunku odrębności oraz w kierunku bycia razem. Rodzina jako system rozwija się i zmienia, przy równoczesnej tendencji do zachowania równowagi. Takie dążenie do homeostazy służy rodzinie do ochrony systemu oraz do utrzymania jej własnej tożsamości²⁹. Zgodnie z zasadą homeostazy

²⁴ W. WIECZOREK, *Znaczenie życia sakramentalnego w duchowym rozwoju rodziny*, w: J. GORBANIUK, B. PARYSIEWICZ (red.), *Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych*, Lublin 2009, s. 154

²⁵ M.Z. STEPULAK, *Teologiczne i pastoralne uwarunkowania*, s. 76.

²⁶ M. BRZEZIŃSKI, *Religijno - moralne życie rodziny w obliczu przemian społecznych*, w: J. KOPEREK (red.), *Rodzina europejska*, Lublin 2011, s. 88.

²⁷ B. SIDOR, *Psychospołeczne aspekty funkcjonowania młodzieży*, s. 15.

²⁸ L. v. BERTALANFFY, *Robots. Men and Minds*, New York 1967, s. 69; por. M.Z. STEPULAK, *Podjęcie systemowe we współczesnej psychologii polskiej*, Lublin 1995, s. 54-59.

²⁹ M.Z. STEPULAK, *Relacyjność systemu rodzinnego*, „Roczniki Teologiczne” 54 (2007), z. 10, s. 111.

rodzinnej, członkowie systemu rodzinnego starają się zachować równowagę i stałość we wzajemnych relacjach. Jeśli równowadze rodzinnej zagraża destabilizacja, to wszyscy członkowie rodziny podejmują działania, aby ją utrzymać.

Inną, równie ważną, cechą systemu rodzinnego jest jego zdolność do przystosowywania się do różnych warunków życia. Zmiana miejsca zamieszkania rodziny może się wiązać z koniecznością sprostania nowym wymaganiom. Kurczowe trzymanie się starego sposobu funkcjonowania rodziny może okazać się w tej sytuacji niewłaściwe. System rodzinny, poza istotną dla siebie właściwością polegającą na kultywowaniu stałych i niezmiennych zasad i norm swego funkcjonowania, powinien także wykazywać się elastycznością. Teoretycy o podejściu systemowym do rodziny zgodni są co do tego, że prawidłowo funkcjonujący system rodzinny powinien cechować się równowagą tendencji do zmiany oraz tendencji do zachowywania stałości. Mogą oczywiście pojawiać się takie sytuacje lub chwile w życiu rodziny, w których jedna z tych wymienionych powyżej tendencji będzie dominować³⁰.

Specyficzną właściwością systemu rodzinnego jest jego zdolność adaptacji do wydarzeń typowych dla procesów rozwojowych, np. narodziny lub odejście kogoś z członków rodziny. Radykalna zmiana oznacza zatem modyfikację ogólnych zasad kierujących systemem oraz zasad określających współistnienie poszczególnych elementów³¹. Dzieje się tak np. w sytuacji, kiedy dorosłe dzieci odchodzą i zakładają własne rodziny, rodzice zaś przystosowują się do zaistniałej pustki. Zmieniają się więc zasady odnoszące się do relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi, dorosłe dzieci zaś stają się bardziej partnerami rodziców³². Każda rodzina, jako naturalny system, wytwarza powoli autonomiczny, niepowtarzalny styl życia, na który składa się wiele czynników oraz sposób okazywania uczuć³³.

Kolejną interesującą prawidłowością systemu rodzinnego jest z jednej strony to, że rodzina musi odpowiadać zmianą wewnętrzną na wciąż nowe okoliczności zewnętrzne, z drugiej zaś – wypracować własną tożsamość. Tożsamość rodziny jest zabezpieczona przez dwa systemy podtrzymujące układ zasad i reguł rodzinnych. Jeden z nich to system uniwersalnych zasad dotyczących tego, w jaki sposób rodzina ma być zorganizowana, drugi – to system utrzymujący

³⁰ I. NAMYSŁOWSKA, *Terapia i rodzina*, Warszawa 1997, s. 33-36.

³¹ *Tamże*.

³² L. DROŹDŹOWICZ, *Ogólna teoria systemów*, w: B. DE BARBARO (red.), *Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny*, Kraków 1997, s. 9-18.

³³ T. GAŁKOWSKI, *Więź dziecka autystycznego z rodziną*, w: M. CHODKOWSKA (red.), *Człowiek niepełnosprawny*, Lublin 1994, s. 77.

stałość rodzinnych norm i reguł dotyczących zachowania się członków rodziny³⁴. W każdym systemie rodzinnym istnieje bardzo silna i zarazem naturalna potrzeba utrzymywania jak najdłużej ustalonych reguł, ponieważ na zbyt duże zmiany reaguje on zdecydowanym oporem. Struktura rodziny musi być przygotowana do zmian, ponieważ ciągle pojawiają się nowe wydarzenia i zmuszają ją do przystosowania się. W takiej sytuacji system rodzinny musi być zdolny do wytwarzania nowych wzorów i typów relacji interpersonalnych, nie trzymając się sztywno tego, co realizowane było dotychczas³⁵.

Nie można przy tym pominąć właściwości systemu rodzinnego, jaką jest zasada niepodzielnej i zupełnej integralności wewnętrznej (spoistości systemu)³⁶. Integralność wewnętrzna jest fundamentalną właściwością systemu, wskazuje bowiem na nieustanny proces scalania, wiązania systemu w jedność. Właściwość tę można by uznać za równoznaczną z określeniem spoistości systemu. Tak rozumiana integracja oznacza proces nieustannego, ciągle trwającego tworzenia całości z części. Należy podkreślić, iż powyższa zasada zakłada inną podstawową właściwość systemu, jaką jest organizacja. Zasada niepodzielnej i całkowitej integralności wewnętrznej systemu jest przeciwstawna do zasady fizycznej sumowalności³⁷. Oznacza to, że chodzi o takie zjawisko, w którym każdy element zależy tylko do siebie samego, a cały zestaw elementów jest tylko sumą fizyczną wariacji jego elementów. Z powyższą zasadą łączy się jeszcze inna właściwość, zwana progresywną segregacją (mechanizacją). Polega ona na tym, iż w systemie rodzinnym dokonuje się wraz z upływem czasu obniżanie się stopnia wzajemnego oddziaływania między elementami. Nie chodzi tutaj jednak o zahamowanie lub zmniejszenie dynamiki, ale raczej o pewien proces zmierzający do zmian albo też, mówiąc inaczej, proces zmierzający do „przeorganizowania się” danego systemu³⁸.

Ważnym elementem życia rodzinnego jest proces kształtowania się ról. Obejmuje on nie tylko relacje zachodzące między członkami rodziny, ale także ich osobiste doświadczenia oraz tradycje wyniesione z rodzin pochodzenia. Istotną cechą ról rodzinnych jest ich komplementarność. Jeżeli określony członek rodziny podejmuje rolę „człowieka silnego”, ktoś inny musi odegrać rolę słabego³⁹. W

³⁴ M.Z. STEPULAK, *Relacyjność systemu rodzinnego*, s. 112.

³⁵ B. SIDOR, *Psychospołeczne aspekty funkcjonowania młodzieży*, s. 19; por. M.Z. STEPULAK, *Relacyjność systemu rodzinnego*, s. 112.

³⁶ J. STUCHLIŃSKI, *Teoria systemów w ujęciu Ludwika von Bertalanffy'ego*, w: W. GASPARI, D. MILLER. (red.), *Nauka, technika, systemy*, Wrocław 1981, s. 31.

³⁷ M.Z. STEPULAK, *Podejście systemowe we współczesnej psychologii polskiej*, s. 45.

³⁸ K. DE GREENE, *Systems psychology*, s. 8.

³⁹ M. RADOCHOŃSKI, *Rodzina jako system psychospołeczny*, „Problemy Rodziny” 5 (1986), s. 16-18.

trakcie terapii rodzinnej próby pozbawienia konkretnego członka rodziny np. roli osoby „chorej”, „infantylnej”, jako dysfunkcyjnej lub nawet patologicznej, stanowią pośrednie zagrożenie dla tożsamości innych⁴⁰. Warto dodać, iż całe funkcjonowanie relacyjne człowieka odnosi się do odgrywania określonej, konkretnej roli⁴¹.

Inną właściwością systemów jest ich organizacja hierarchiczna. Chodzi tutaj o to, że rodzina składa się z mniejszych jednostek strukturalnych, czyli podsystemów. Podsystemem w rodzinie może być konkretny człowiek, diada lub triada itd. Istnieje przy tym wiele rozmaitych kryteriów, według których tworzone są podsystemy, np. wiek, płeć albo funkcja pełniona w rodzinie⁴². To wszystko, co dokonuje się wewnątrz danego podsystemu, ma wpływ nie tylko na osoby do niego należące, lecz także oddziałuje na innych członków rodziny oraz na interakcje w innych podsystemach⁴³. W ogólnej teorii systemów mówi się o zasadzie strukturalizacji i hierarchicznego porządku. Właśnie te dwie, powyższe właściwości określają proces tworzenia przez indywidualne elementy systemów – podsystemów na następnym, niższym poziomie. Równocześnie wyższe poziomy organizacji zachowują względnie wyższy poziom autonomii funkcjonalnej⁴⁴.

Wszelkie relacje zachodzące pomiędzy członkami rodziny są określane jako otwarte. Ich uczestnicy bowiem wchodzą w bogatsze relacje z otoczeniem zewnętrznym. Systemy otwarte wymieniają energię z otoczeniem, ponieważ ich granice są elastyczne. Dzięki temu umożliwiają członkom rodziny uczestniczenie w liczniejszych grupach społecznych⁴⁵. Można zauważyć, iż rodzina jest systemem naturalnym o wielkiej dynamice oddziaływań wewnętrznych, jak również zewnętrznych. Należy jednak dodać, że nie istnieją systemy doskonałe. Jeśli nawet istniałyby takie, to należałoby akceptować systemy takie, jakie one są, nie tracąc jednocześnie z oczu idealnego ich celu, do którego winny zdążać⁴⁶. Tak rozumiany

⁴⁰ *Tamże*.

⁴¹ „Rola” to słowo pochodzące ze starofrancuskiego teatru, gdzie *role* były zwojem papieru, na którym zapisywano kwestie aktora. W psychologii społecznej rola odnosi się generalnie do wzorców zachowań związanych z pewnymi prawami, obowiązkami, powinnościami, których oczekuje się od jednostki, jakich ona się uczy i do jakich jest zachęcana w określonej sytuacji społecznej. W gruncie rzeczy można się posunąć dalej i stwierdzić, iż rola danej osoby jest dokładnie tym, czego oczekują od niej inni i w końcu – po przyswojeniu i zinternalizowaniu roli – ona sama od siebie. Role przejawiają się rozmaicie. Mogą być chwilowe (np. zwycięzca gry), określone w czasie (np. dziecko, rodzic, małżonek) oraz z istoty swej niezmiennie (np. kobieta, mężczyzna). Kolejne hasła ujawniają różne znaczenia tego terminu. „Rola” może też oznaczać pozycję społeczną, stereotyp. A.S. REBER, *Słownik psychologii*, Warszawa 2000, s. 628.

⁴² M. RADOCHOŃSKI, *Rodzina jako system psychospołeczny*, s. 16-18.

⁴³ B. SIDOR, *Psychospołeczne aspekty funkcjonowania młodzieży*, s. 19.

⁴⁴ K. DE GREENE, *Systems psychology*, New York 1970, s. 8.

⁴⁵ M.Z. STEPULAK, *Relacyjność systemu rodzinnego*, s. 113.

⁴⁶ J.H. MILSUM, *Podstawa hierarchiczna dla systemów ogólnych żywych*, w: G. KLIR (red.),

system rodzinny jest najbardziej adekwatnym miejscem osobowego rozwoju człowieka. Uwidacznia się jego relacyjny charakter, który różni się zdecydowanie od naturalnych systemów biologicznych oraz od systemów o charakterze technicznym i technologicznym.

Warto podkreślić, że systemowe rozumienie rodziny to osiągnięcie ostatnich lat XX wieku. Początkowo rodzina postrzegana była jako środowisko wychowawcze i analizowano głównie wpływ rodziców na dzieci, biorąc pod uwagę tylko ten kierunek relacji interpersonalnych⁴⁷. Właśnie to podejście było bliskie ujęciom psychoanalitycznym, w których dopatrywano się doniosłości pierwszych doświadczeń dziecka w rodzinie dla późniejszego życia osoby. To wszystko odnosiło się równocześnie do ówczesnego dorobku pedagogiki. Dopiero później przedmiotem badań stały się wzajemne relacje interpersonalne w rodzinie. Chodzi tutaj nie tylko o relacje między mężem i żoną⁴⁸, lecz także pomiędzy rodzicami a dziećmi⁴⁹. Można stwierdzić, iż obecne podejście do rodziny polega nie tylko na analizie wzajemnych relacji osobowych między poszczególnymi członkami rodziny, ale również na ujmowaniu człowieka jako uczestnika grupy rodzinnej. Rodzina traktowana jest jako struktura, czy raczej system wzajemnych relacji interpersonalnych⁵⁰.

Rodzina – zdaniem Jana Pawła II – jest wspólnotą osób, najmniejszą komórką społeczną i jako taka jest instytucją podstawową w każdym społeczeństwie⁵¹. Powyższa refleksja nad podstawowymi właściwościami systemu rodzinnego pozwala na lepszy wgląd w sytuację rodziny.

4. Socjologiczne uwarunkowania współczesnego systemu rodzinnego

Małżeństwo i rodzina są silnie osadzone w systemie wartości współczesnych Polaków. Stąd też negatywne zmiany dotyczące systemu rodzinnego wynikają z procesu zmiany względnie trwałych hierarchii wartości. Początek tego procesu miał miejsce po roku 1989. Pierwsza połowa lat 90. XX wieku była przełomowa dla obserwowanych do tego momentu trendów demograficznych. Na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku powstawało rocznie ok. 250 tys. nowych związków

Ogólna teoria systemów. Tendencje rozwojowe, Warszawa 1981, s. 173-174.

⁴⁷ M. BRAUN-GAŁKOWSKA, *Poznawanie systemu rodzinnego*, Lublin 2007.

⁴⁸ TAŻ, *Miłość aktywna. Psychiczne uwarunkowania powodzenia małżeństwa*, Warszawa 1980.

⁴⁹ Z. BABSKA, G. SHUGAR, *Idea dwu-podmiotowości interakcji dorosły – dziecko w procesie wychowania w pierwszych latach życia*, Lublin 1986; por. J. REMBOWSKI, *Więzi uczuciowe w rodzinie*, Warszawa 1972; J. ROSTOWSKI, *Zarys psychologii małżeństwa*, Warszawa 1987.

⁵⁰ M. BRAUN-GAŁKOWSKA, *Poznawanie systemu rodzinnego*, s. 9.

⁵¹ JAN PAWEŁ II, List do rodzin *Gratissimam Sane* Ojca Świętego Jana Pawła II, Watykan 1994, nr 17.

mażeńskich, w kolejnych latach liczba małżeństw malała aż do 192 tys. w 2002 r., aby wzrosnąć do prawie 258 tys. w 2008 r. i ponownie zacząć maleć. W 2013 r. powstało nieco ponad 180 tys. nowych związków małżeńskich (tj. o ponad 23 tys. mniej niż rok wcześniej). Niekorzystna tendencja dotycząca liczby zawieranych małżeństw ma zdecydowany wpływ na zmniejszenie liczby urodzeń w kolejnych latach⁵².

W okresie transformacji w Polsce zdecydowanie zwiększył się wiek nowożeńców. Obecnie mężczyźni - najczęściej - żenią się „przed trzydziestką” (w wieku - średnio - 29 lat), a mediana wieku dla kobiet wynosi ok. 27 lat. W 1990 r. prawie połowa mężczyzn zawierających małżeństwo nie przekroczyła 25 lat, a w 2013 r. już tylko niespełna 17%. Wśród kobiet udział ten zmniejszył się z 73% do 34%. W konsekwencji nastąpiło przesunięcie grupy wieku najczęstszego zawierania małżeństwa z 20-24 na 25-29 lat; jej udział (mężczyźni i kobiety razem) wynosi obecnie 40% (w 1990 r. było to ok. 20%, a w 2000 r. - 28%). Oznacza to, że proces przesuwania wieku zawierania małżeństw przyspieszył po 2000 r.⁵³. Niezmiennie wśród nowo zawartych związków ok. 82% stanowią „małżeństwa pierwsze”, tj. panien z kawalerami. Równocześnie wraz ze wzrostem wieku zawierania małżeństw zmianie uległa także struktura poziomu wykształcenia nowożeńców. W 2013 r. aż 47% panien młodych legitymowało się wykształceniem wyższym (w 1990 r. – udział ten wynosił tylko 4%, natomiast w 2000 r. - już 15%). Wśród mężczyzn dominowało wykształcenie średnie (40%), a studia wyższe ukończyło ponad 33% nowożeńców (wobec 5% na początku lat 90. oraz 13% w 2000 r.). Przedstawione zmiany stanowią wymowny przykład wspomnianych wcześniej przeobrażeń zachodzących w zachowaniach młodych ludzi, którzy planując przyszłość najpierw inwestują w siebie – w edukację, pracę, a dopiero później w rodzinę. Liczba małżeństw zmniejsza się także w innych krajach Unii Europejskiej. W 2011 r. w UE ponad 2,1 mln par zawarło związek małżeński, tj. o prawie 0,4 mln mniej, niż w 2000 roku⁵⁴.

W ostatnich latach rozpada się w Polsce ponad 200 tys. małżeństw rocznie, w tym około 30% w wyniku rozwodu, a pozostałe prawie 70% w wyniku śmierci współmałżonka. W latach 90. XX wieku oraz na początku bieżącego stulecia proporcje wynosiły: niespełna 20% do ponad 80%. Najczęściej jako przyczynę rozwodu małżonkowie deklarują niezgodność charakterów (ponad 1/3 wszystkich

⁵² GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Departament badań demograficznych i rynku pracy, *Małżeństwa oraz dzietność w Polsce*, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/23/1/1/malzenstwa_i_dzietnosc_w_polsce.pdf [13.10.2023].

⁵³ *Tamże*.

⁵⁴ *Tamże*.

rozwodów), kolejne przyczyny to zdrada lub trwałe związki uczuciowe z inną osobą (1/4 rozwodów) oraz alkoholizm (19%)⁵⁵.

Według spisu przeprowadzonego w 2021 r. przez Główny Urząd Statystyczny, w Polsce jest 10 mln 159 tys. 300 rodzin. W ciągu dekady (od spisu w 2011 r.) liczba ta zmniejszyła się o 813,2 tys. rodzin, czyli o 7,4%. Niezmiennie dominują małżeństwa z dziećmi (4,2 mln), wzrasta liczba małżeństw bezdzietnych (3 mln), a 550 tys. to związki niesformalizowane (z dziećmi lub bez). W okresie międzypisowym spadek liczby rodzin dotyczył głównie miast - w 2021 r. odnotowano spadek o 824,4 tys. (ponad 12%). Natomiast na wsi odnotowano niewielki wzrost liczby rodzin - nieco ponad 11 tys. (0,3%). Zwiększenie się liczby rodzin na wsi w stosunku do liczby rodzin z miast to konsekwencja postępującego kierunku przemieszczeń ludności z miast na wieś, najczęściej do gmin podmiejskich zlokalizowanych wokół dużych miast⁵⁶.

W porównaniu z danymi spisu z 2011 r. znacznie obniżyła się liczba małżeństw (zarówno z dziećmi, jak i bez dzieci) - w 2021 r. było ich ok. 7 mln 312 tys., czyli ponad 72% ogółu rodzin (w 2011 r. było to 8 mln 153 tys. 200, czyli 74,3% ogółu rodzin). Natomiast dynamicznie (o ponad 74%) wzrosła liczba par pozostających w związkach niesformalizowanych - w 2021 r. odnotowano ich 552,8 tys. (w 2011 r. - odpowiednio 316,5 tys.). Jednakże w strukturze rodzin według typów stanowiły one nadal niewielki udział - prawie 5,4%. Wydaje się, iż zmiany w strukturze rodzin „mogą wynikać m.in. z malejącej liczby zawieranych małżeństw na korzyść pozostawania w związkach niesformalizowanych oraz rosnącej dość dynamicznie w okresie międzypisowym liczby rozwodów”⁵⁷.

W omawianym okresie zmniejszyła się wyraźnie liczba samotnych rodziców z dziećmi (o ponad 208 tys.) i w 2021 r. wynosiła 2 mln 294,4 tys. Między rokiem 2011 a 2021 największe zmiany dotyczyły grupy małżeństw z dziećmi. Pomimo znacznego spadku ich liczby, niezmiennie ta grupa pozostawała najczęstszym typem rodziny. W 2021 r. takich rodzin było 4 mln 242,1 tys. i stanowiły one 41,8% ogółu rodzin. W porównaniu z rokiem 2011 liczba rodzin tego typu zmniejszyła się o 1 mln 214,7 tys. (22,3%). Spadek dotyczył w większości rodzin zamieszkałych w miastach (o prawie 30%), natomiast na wsi spadek liczby małżeństw z dziećmi był nieco niższy (o 13%)⁵⁸.

⁵⁵ *Tamże.*

⁵⁶ *W Polsce jest coraz mniej rodzin. W ciągu 10 lat ich liczba zmniejszyła się o 800 tys.,* <https://stacja7.pl/z-kraju/w-polsce-jest-coraz-mniej-rodzin-w-ciagu-10-lat-ich-liczba-zmniejszyla-sie-o-800-tys/> [14.10.2023].

⁵⁷ *Tamże.*

⁵⁸ *Tamże.*

W latach 2011-2021 zwiększyła się liczba rodzin bez dzieci o 373,5 tys. (13,9%). W 2021 r. odnotowano 3 mln 69,9 tys. małżeństw bez dzieci. Należy także zaznaczyć, iż wzrost tego typu rodzin nastąpił przede wszystkim na wsi - o 23%, a w miastach o 9,2%⁵⁹.

Główny Urząd Statystyczny podaje, że około 552,8 tys. rodzin w Polsce to związki niesformalizowane. Zdecydowana ich większość (395,7 tys., czyli 71,6%) mieszkała w miastach, gdzie od ostatniego spisu ich liczba wzrosła o ponad 57%. Natomiast na wsi obserwowany jest bardziej dynamiczny wzrost takich związków - prawie 2,5-krotny w odniesieniu do 2011 r. Ponad połowę tych par (288,9 tys.) stanowiły rodziny z dziećmi, przy czym wyższy udział tego typu związków w ogólnej ich liczbie odnotowano na wsi (63,5%), w miastach stanowiły one blisko połowę par pozostających w związkach niesformalizowanych. Prawie co czwarta rodzina była tworzona przez samotnego rodzica z dziećmi⁶⁰.

Kolejnym typem rodzin, których liczba zmniejszyła się od poprzedniego spisu, są rodziny niepełne. W 2021 r. podobnie jak w 2011 r. prawie co czwarta rodzina była tworzona przez samotnego rodzica z dziećmi. W 2021 r. rodziców samodzielnie wychowujących dzieci było 2 mln 294,4 tys. Około 2/3 tych rodzin mieszka w mieście. Udział matek z dziećmi w ogólnej strukturze rodzin wyniósł 18,8%, a ojców - 3,8%. Zwraca zatem uwagę wzrost liczby ojców samodzielnie wychowujących dzieci. W 2021 r. ich liczba wyniosła 385,7 tys. (wzrost o 17,4% w odniesieniu do 2011 r.); jakkolwiek w dalszym ciągu jest to najmniej liczny typ rodziny w Polsce. Zmniejszyła się natomiast liczba matek z dziećmi: w 2011 r. było ich 2 mln 147,3 tys., a dekadę później o 12,2% mniej, czyli 1 mln 908,7 tysięcy⁶¹.

Największy udział rodzin z dziećmi (par małżeńskich i związków niesformalizowanych) odnotowano w województwach: podkarpackim (50,0%), małopolskim (48,7%) i wielkopolskim (47,1%) przy ogólnym wskaźniku dla kraju 44,6%. Dziesięć lat wcześniej wskaźnik dla kraju był nieco wyższy i wynosił 51,3%, natomiast nie zmienił się ranking województw i w 2011 r. te same województwa charakteryzowały się wysokimi udziałami rodzin z dziećmi. Najmniej rodzin z dziećmi zamieszkuje województwa dolnośląskie i zachodniopomorskie - (po 40,3%, w 2011 r. odpowiednio 47,1% i 48,5%) oraz lubuskie i łódzkie - po 42,3%, (w 2011 r. odpowiednio 50,0% i 48,2%)⁶².

⁵⁹ *Tamże.*

⁶⁰ *Tamże.*

⁶¹ *Tamże.*

⁶² *Tamże.*

Z kolei najwyższy udział rodzin niepełnych występuje w województwach: warmińsko-mazurskim (24,4%), lubuskim (24,0%) oraz łódzkim i mazowieckim - po 23,9% - przy wskaźniku dla Polski wynoszącym 22,6%. Najniższy natomiast udział rodziców samotnie wychowujących dzieci odnotowano w 2021 r. w województwach: wielkopolskim (20,3%), śląskim (20,8%), pomorskim i opolskim - po 21,8%. Największym udziałem rodzin typu małżeństwa/związki niesformalizowane bez dzieci - powyżej średniej krajowej 32,8% (w 2011 r. 25,9%) charakteryzowały się województwa: śląskie - 36,2% (w 2011 r. - 28,3%), dolnośląskie - 36,1% i zachodniopomorskie - 36,1% (w 2011 r. odpowiednio po 27,1%). W 2021 r. najniższy udział rodzin bez dzieci odnotowano w województwach: podkarpackim - 28,0%, mazowieckim - 29,3% i podlaskim 31,1%⁶³.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił niedawno niepokojące dane dotyczące polskiej demografii. Ubiegły rok był trzecim najgorszym pod względem liczby zgonów od 1945 r. Zmarło około 448 tys. osób. Urodziło się natomiast zaledwie 305 tys. dzieci. Gorzej było jedynie w dwóch wcześniejszych latach pandemicznych. W listopadzie urodziło się (tzw. liczba urodzeń żywych) 23 tys. dzieci. To najmniej od czasu zakończenia II wojny światowej, czyli od czasów, gdy Główny Urząd Statystyczny prezentuje takie dane⁶⁴.

Równoległe ze spadkiem liczby urodzeń obniża się też współczynnik dzietności w Polsce. W 1980 r. wynosił 2,28, od 1990 r. poniżej 2, a od 2000 r. najwyższą wartość, jaką osiągnął to 1,44. Natomiast wskaźnik zastępowalności pokoleń, czyli wartość pozwalająca utrzymać liczbę ludności kraju na tym samym poziomie, wynosi 2,1-2,15. Alarmujące dane dotyczące perspektyw demograficznych w Polsce widać także na podstawie deklaracji kobiet dotyczących macierzyństwa. Z opublikowanych badań CBOS wynika m.in., że blisko 70% kobiet w Polsce w wieku od 18 do 45 lat nie ma planów prokreacyjnych, zaś 40% kobiet bezdzietnych w wieku od 18 do 45 lat wcale nie zamierza mieć dzieci⁶⁵.

Odnosząc się do powyższych danych socjologicznych można postawić następujące wnioski:

- sytuacja polskich rodzin jest pochodną zmian dokonujących się w zjednoczonej Europie;
- proces negatywnych zmian w polskim systemie rodzinnym rozpoczął się po roku 1989;
- spadła znacznie liczba zawieranych małżeństw;

⁶³ *Tamże.*

⁶⁴ *Tamże.*

⁶⁵ *Tamże.*

- podwyższył się wiek nowożeńców, co niewątpliwie ma związek z wydłużeniem procesu edukacji na poziomie studiów wyższych; zmieniła się struktura poziomu wykształcenia młodych ludzi (zmiany w systemie edukacji - ograniczenie kształcenia zawodowego na rzecz kształcenia na poziomie wyższym);

- w ostatnich latach zwiększyła się liczba rozwodów (poprzez zmiany osobowościowe u małżonków, które dotyczyły m.in. zrozumienia trwałości małżeństwa);

- z tym związana jest również tendencja do wzrostu liczby związków nieformalnych;

- wzrosła liczba rodzin bez dzieci (przyczynami takiego stanu rzeczy jest m.in. realizacja zawodowa, wygodnictwo oraz niewystarczające wsparcie socjalne);

- zwiększyła się liczba rodzin niepełnych (m.in. z powodu migracji zarobkowej);

- znacznie spadła dzietność rodzin.

Przedstawione konkluzje stanowią ważny impuls, aby podjąć wszechstronne działania w aspekcie wspierania i rozumienia roli wychowawczej systemu rodzinnego.

Zakończenie

Celem niniejszego artykułu było zwrócenie uwagi na dużą wartość teoretyczną i praktyczną systemowej koncepcji rodziny. Koncepcja ta zdecydowanie wyróżnia się spośród innych podejść do problematyki małżeństwa i rodziny. W systemowej koncepcji rodziny wyłoniono bardzo klarowne właściwości, takie jak: zasada równowagi sił, zdolność do adaptacji, tożsamość, proces kształtowania się ról oraz spistość. Zakłócenia, które mogą nastąpić w którymś z podsystemów powodują znaczące zmiany w funkcjonowaniu całego systemu. Można je czasami przewidzieć i zastosować profilaktykę pierwotną.

Współcześnie zauważa się kryzys małżeństwa i rodziny. Wskazują na to badania socjologiczne przytoczone w artykule. W niniejszej sytuacji niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań przez takie podmioty wychowawcze jak: członkowie systemu rodzinnego, szkoła, grupy wsparcia, Kościół oraz specjaliści w dziedzinie gamologii i familiologii.

Streszczenie

Celem teoretycznym niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji systemu rodzinnego. Celem pragmatycznym jest propozycja nowego podejścia do systemowej koncepcji rodziny dla specjalistów z dyscypliny familiologii oraz

dla rodziców i członków systemu rodzinnego. Koncepcja ta opiera się na prawach rządzących środowiskiem naturalnym. W pierwszej części artykułu zaprezentowane są różne definicje i podejścia do rodziny. Druga część rozważań dotyczy koncepcji systemu rodzinnego i jego specyfiki. Następnie poddane są refleksji wybrane właściwości systemu rodzinnego. Ostatnia część dotyczy socjologicznych uwarunkowań polskiego systemu rodzinnego. Współcześnie bowiem pojawiają się nowe zjawiska i tendencje, które w dotkliwy sposób obniżają kondycję polskich małżeństw i rodzin.

Summary

Modern family in Poland from a systemic perspective

The purpose of this article is to show the concept of the family system. This concept is based on the laws that govern the natural environment. In the first part of the article various definitions and approaches to family are presented. The second part of the considerations concerns the concept of the family system itself and its specificity. Then, selected properties of the family system are reflected. The last part concerns the sociological conditions of the Polish family system. Nowadays, new phenomena and trends are emerging which severely worsen the condition of Polish marriages and families.

Bibliografia:

Babska, Z., Shugar, G. (1986). *Idea dwu-podmiotowości interakcji dorosły - dziecko w procesie wychowania w pierwszych latach życia*. Lublin: TN KUL.

Bertalanffy, L.v. (1967). *Robots, Men and Minds*. New York: George Braziller.

Brashaw, J. (1994). *Zrozumieć rodzinę*. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.

Braun-Gałkowska, M. (1980). *Miłość aktywna. Psychiczne uwarunkowania powodzenia małżeństwa*. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Braun-Gałkowska, M. (2007). *Poznawanie systemu rodzinnego*. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Brzeziński, M. (2011). Religijno-moralne życie rodziny w obliczu przemian społecznych. W: J. Koperek (red.), *Rodzina europejska (85-98)*. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Chodkowski, Z. (2019). Determinanty wzmacniające rodzinę w opiniach studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. W: A. Śniegulska, M. Urbańska, W. Walc (red.), *Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Rodzina-kultura-wychowanie*.

Uwarunkowania i konteksty (93-106). Lwów-Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,

Drożdżowicz, L. (1997). *Ogólna teoria systemów*. W: B. de Barbaro (red.), *Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny* (9-18). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gałkowski, T. (1994). *Więź dziecka autystycznego z rodziną*. W: M. Chodkowska (red.), *Człowiek niepełnosprawny* (62-87). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Główny Urząd Statystyczny. Departament badań demograficznych i rynku pracy (2016). *Małżeństwa oraz dzieciństwo w Polsce*. Pobrano z: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/23/1/1/malzenstwa_i_dzietnosc_w_polsce.pdf [13.10.2023].

Greene, K.de.(1970). *Systems psychology*. New York: Amazon.com: Books.

Izdebska, J. (2016). *Rodzina*. W: K. Chałas, A. Maj (red.), *Encyklopedia aksjologii pedagogicznej* (957-965). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN.

Jan Paweł II. (1981). *Posynodalna adhortacja Familiaris consortio*. Watykan: Wydawnictwo Watykańskie.

Jan Paweł II. (1994). *List do rodzin Gratissimam Sane* Ojca Świętego Jana Pawła II, Watykan: Wydawnictwo Watykańskie.

Jan Paweł II. (1994). *Mężczyznę i kobietę stworzył ich*. Lublin: RW KUL.

Jan Paweł II. (1995). *List do rodzin Gratissimam sane*. Poznań: Pallottinum.

Jan Paweł II. (2003). *Encyklika Evangelium vitae*. Watykan: Wydawnictwo Watykańskie.

Mierzwiński, B. (2006). *Małżeństwo*. W: R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.), *Leksykon teologii pastoralnej* (448-454). Lublin: TN KUL.

Milsum, J.H. (1981). *Podstawa hierarchiczna dla systemów ogólnych żywych*. W: G. Klir (red.), *Ogólna teoria systemów. Tendencje rozwojowe* (123-174). Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.

Namysłowska, I. (1997). *Terapia i rodzina*. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Neurologii i Psychiatrii.

Ozorowski, M.(1999). *Sakrament małżeństwa*. W: E. Ozorowski (red.), *Słownik małżeństwa i rodziny* (415-416). Warszawa-Łomianki: Wydawnictwo ATK. Fundacja Pomoc Rodzinom.

Radochoński, M. (1986). *Rodzina jako system psychospołeczny. Problemy Rodziny* 5, 16-18.

Reber, A.S. (2000). *Słownik psychologii*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Rembowski, J. (1972). *Więzi uczuciowe w rodzinie*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ritter, C. (2006). Etos odpowiedzialnego rodzicielstwa. W: E. Dudziak, A. Deluga (red.), *Naturalne planowanie rodziny. Wybrane zagadnienia* (25-30). Szczecinek: Fundacja „Nasza Przyszłość”.

Rostowski, J. (1987). *Zarys psychologii małżeństwa*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rzepa, W. (2010). Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie. W: A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (red.), *Rodzina jako Kościół Domowy* (381-393). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Sidor, B. (2005). *Psychospołeczne aspekty funkcjonowania młodzieży mającej rodzeństwo z niepełnosprawnością umysłową*. Lublin 2005: Wydawnictwo KUL.

Stepulak, M.Z. (1995). *Podejście systemowe we współczesnej psychologii polskiej*. Lublin: RW KUL.

Stepulak, M.Z. (2007). Relacyjność systemu rodzinnego. *Roczniki Teologiczne* 54, z. 10, 93-118.

Stepulak, M.Z. (2010). *Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym*. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Stepulak, M.Z. (2019). Konflikt małżeński u osób ubiegających się o orzeczenie nieważności małżeństwa w trybunale kościelnym w świetle psychologicznej analizy ekspertyz sądowych. W: A. Śniegulska, M. Urbańska, W. Walc (red.), *Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Rodzina-kultura-wychowanie. Uwarunkowania i konteksty* (58-79). Lwów-Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Stepulak, M.Z. (2020). Teologiczne i pastoralne uwarunkowania postaw wobec małżeństwa i rodziny w świetle badań studentów. *Warszawskie Studia Teologiczne* XXXIII (2), 70-103.

Sternberg, R.J. (1986). A triangular theory of love. *Psychological Review* 93, 119-135.

Studen, S. (1991). Zadania psychologa w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W: Z. Płużek (red.), *Psychologia pastoralna* (202-227). Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy.

Stuchliński, J. (1981). Teoria systemów w ujęciu Ludwika von Bertalanffy'ego, W: W. Gasparski, D. Miller (red.), *Nauka, technika, systemy* (11-46). Wrocław: Ossolineum.

W Polsce jest coraz mniej rodzin. W ciągu 10 lat ich liczba zmniejszyła się o 800 tys. Pobrano z: <https://stacja7.pl/z-kraju/w-polsce-jest-coraz-mniej-rodzin-w-ciagu-10-lat-ich-liczba-zmniejszyła-sie-o-800-tys/> [14.10.2023].

Wieczorek, W. (2009). Znaczenie życia sakramentalnego w duchowym rozwoju rodziny. W: J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz (red.), *Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych* (153-163). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Żurek, A. (2019). Instytucjonalny wymiar życia rodzinnego. W: J. Kaczmarek (red.), *Między socjologią a filozofią i teologią* (83-96). Poznań: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ks. PIOTR TYMOSIEWICZ¹
AWF BIAŁA PODLASKA

I FATTORI DELLA COMUNICAZIONE PERSUASIVA

Treść: Introduzione; 1. Le caratteristiche del messaggio persuasivo: 1.1. L'effetto della mera esposizione, 1.2. La struttura del messaggio persuasivo, 1.3. Lo stile del messaggio persuasivo; 2. Le caratteristiche della fonte: 2.1. La credibilità, 2.2. L'attraenza della fonte, 2.3. Il contatto fisico; 3. Le caratteristiche del ricevente: 3.1. Le disposizioni stabili del ricevente, 3.2. Le differenze transitorie provocate dalla situazione, 3.3. Le caratteristiche anagrafiche, 3.4. I fattori contestuali; Conclusione; Riassunto; Summary: *The factors of persuasive communication*; Streszczenie: *Charakterystyka wybranych elementów komunikacji perswazyjnej*; Bibliografia.

Parole chiave: comunicazione persuasiva, influenza sociale, psicologia della persuasione

Keywords: persuasive communication, social impact, psychology of persuasion

Słowa kluczowe: komunikacja perswazyjna, wpływ społeczny, psychologia perswazji

Introduzione

L'essere umano, fin dal primo scambio comunicativo, è sempre stato interessato a cambiare le idee e le opinioni degli altri e a convincere gli altri a comportarsi in un certo modo più che in un altro. Qui si tratta della capacità di persuadere, quindi indurre qualcuno a sostenere una convinzione o spingerlo a compiere

¹Autor, ksiądz diecezji siedleckiej, adiunkt dydaktyczny w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. ORCID: 0000-0003-1655-983X. Prezentowany artykuł stanowi przepracowaną część jego nieopublikowanej pracy magisterskiej zatytułowanej *La comunicazione persuasiva nella politica*, która została obroniona w 2012 roku na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie.

determinate azioni. In questo articolo focalizzeremo la nostra attenzione su alcuni aspetti del processo di persuasione. L'obiettivo che vorremmo raggiungere è quello di presentare i principali fattori del processo persuasivo. Per raggiungere il nostro scopo abbiamo diviso l'articolo in tre capitoli. Nel primo capitolo analizzeremo le caratteristiche del messaggio persuasivo. Nel secondo capitolo illustreremo la fonte della comunicazione persuasiva. Il terzo capitolo sarà dedicato al ricevente del messaggio persuasivo. Bisogna accennare che abbiamo assunto questa possibile classificazione della analisi della persuasione da Nicoletta Cavazza², una ricercatrice italiana, che propone proprio tale classificazione tematica al riguardo.

1. Le caratteristiche del messaggio persuasivo

Il messaggio costituisce l'elemento centrale della comunicazione persuasiva. Esso è pensato in modo da far cambiare l'atteggiamento del destinatario. In questo capitolo analizzeremo i fattori che concorrono a formare un messaggio persuasivo efficace.

1.1. L'effetto della mera esposizione

Il primo livello di influenza è quello che si esercita semplicemente attraverso la percezione ripetuta da parte dell'individuo di un dato oggetto-stimolo³. Robert Zajonc⁴ ipotizza che "la mera esposizione ripetuta di un individuo ad uno stimolo è una condizione sufficiente per provocare un atteggiamento più favorevole verso questo stimolo". La mera esposizione significa una condizione in cui viene semplicemente reso accessibile uno stimolo alla percezione di un soggetto.

Per verificare la sua ipotesi, Zajonc⁵ presenta quattro esperimenti attraverso i quali chiarisce diverse caratteristiche dell'effetto della mera esposizione. Nei primi tre esperimenti Zajonc utilizza lo stesso paradigma sperimentale: si mostra ai partecipanti una sequenza di 12 stimoli, per una durata di 2 secondi ognuno, e si utilizzano 5 diverse frequenze (1 volta, 2 volte, 5 volte, 10 volte e 25 volte). L'elemento che cambia in questi tre esperimenti è il tipo di stimoli mostrati. Nel primo esperimento i ricercatori spiegano ai partecipanti che lo studio riguarda l'apprendimento della pronuncia delle parole straniere; essi mostrano 12 parole turche, chiedendo ai soggetti di pronunciarle e poi di indovinare se ogni parola indica qualcosa di «buono» o qualcosa di «cattivo» su una scala. Nel secondo esperimento i ricercatori mostrano caratteri cinesi, procedendo come nel caso

² N. CAVAZZA, *La persuasione*, Bologna 2006.

³ *Ibidem*, p. 45.

⁴ R. B. ZAJONC, *Attitudinal effects of mere exposure*, „Journal of Personality and Social Psychology” 9 (1968), nr 2, p. 1.

⁵ *Ibidem*.

precedente. Nel terzo gli sperimentatori utilizzano 12 fotografie di uomini e presentano questo esperimento come uno studio sulla memoria visiva; i soggetti devono giudicare quanto piace loro la persona ritratta. I risultati di tutti e tre gli esperimenti indicano un atteggiamento più positivo verso lo stimolo all'aumentare della frequenza di esposizione. La prima interpretazione data fa appello alla reazione di paura, cioè all'evitamento che ogni nuovo stimolo provocherebbe. Per sostenere tale interpretazione, nel quarto studio Zajonc introduce la misura della risposta elettro-galvanica rilevata sulla pelle; applica degli elettrodi alle dita dei partecipanti ed evidenzia che ogni presentazione successiva dello stesso stimolo fa effettivamente diminuire il grado di reazione.

Da questo studio risulta che “più volte vediamo una persona o un oggetto più ne aumenta la piacevolezza, ovvero la piacevolezza aumenta con la familiarità”⁶.

Nicoletta Cavazza afferma che “l'illustrazione di questo effetto sorprendente dà il via a numerose altre ricerche che tentano di individuare le condizioni limitanti e l'interpretazione più verosimile del fenomeno”⁷. Robert F. Bornstein⁸ conduce una meta-analisi su 134 articoli per 208 esperimenti pubblicati nel corso di vent'anni dopo la ricerca originaria di Zajonc. Bornstein evidenzia alcune caratteristiche del fenomeno dell'effetto di mera esposizione. Questo effetto è generalmente più forte quando si tratta di stimoli complessi rispetto a stimoli semplici; esso emerge in modo più forte quando l'individuo non è in grado di percepire consapevolmente l'oggetto. L'influenza della frequenza di esposizione risulta più evidente se la rilevazione è effettuata non immediatamente dopo la sequenza delle esposizioni. I soggetti che ottengono alti punteggi sulle misure di bisogno di approvazione, ricerca di sensazioni, tolleranza per l'ambiguità e ansia manifesta mostrano un più forte aumento del favore rispetto ai partecipanti con bassi punteggi su queste stesse scale. I bambini, invece, mostrano un effetto contrario a quello generalmente riscontrato, cioè più si aumenta il numero delle esposizioni per i bambini più l'oggetto viene giudicato negativamente.

In conclusione vogliamo riportare l'affermazione di Nicoletta Cavazza che “il fenomeno della «mera esposizione» risulta fortemente sostenuto sul piano empirico, ma non è altrettanto chiaramente interpretabile sul piano teorico. Il problema che rimane aperto riguarda soprattutto la spiegazione dell'effetto quando si tratta di stimoli presentati in forma subliminale”⁹.

⁶ D. VANNONI, *Manuale di psicologia della comunicazione persuasiva*, Torino 2007, p. 49.

⁷ N. CAVAZZA, *La persuasione*, p. 46.

⁸ R. F. BORNSTEIN, *Exposure and affect: Overview and meta-analysis of research, 1968-1987*, „Psychological Bulletin” 106 (1989), nr 2, p. 265-289.

⁹ N. CAVAZZA, *La persuasione*, p. 49.

Dopo aver presentato il fenomeno della mera esposizione vogliamo passare a un altro argomento che riguarda la struttura del messaggio persuasivo.

1.2. La struttura del messaggio persuasivo

La struttura del messaggio persuasivo riguarda l'ordine degli argomenti presentati, la natura delle conclusioni e la vividezza del messaggio¹⁰.

Carl I. Hovland¹¹, in una sua ricerca sulla memorizzazione di liste di semplici item, evidenzia che i soggetti hanno maggiore facilità a ricordare quelli che occupano le prime e le ultime posizioni della lista, rispetto agli intermedi. Hovland analizza successivamente i cosiddetti effetti di *primacy* e *recency*. Per l'effetto *primacy* è l'informazione ricevuta per prima ad avere più impatto sul ricevente; l'effetto *recency*, invece, ci dice che l'ultima informazione ottiene l'influenza maggiore¹².

Norman Miller e Donald T. Campbell¹³ introducono il fattore temporale, occupandosi della ricerca sugli effetti *primacy* e *recency*. Questi ricercatori hanno condotto uno studio in cui fanno ascoltare ai soggetti la registrazione di un finto processo penale. Durante questo processo vengono comunicati due messaggi di contenuto opposto, variando l'ordine di presentazione. Miller e Campbell fanno variare l'intervallo di tempo tra l'ascolto dell'uno e dell'altro messaggio e anche l'intervallo di tempo tra l'esposizione e la rilevazione delle misure di memorizzazione. Da questa ricerca emerge che "l'effetto *recency* (ricordo migliore degli ultimi item) prevale quando la misura della memorizzazione viene effettuata immediatamente dopo l'esposizione e quando c'è un intervallo di tempo relativamente lungo fra la prima e la seconda comunicazione; al contrario l'effetto *primacy* (ricordo migliore dei primi item) prevale quando i due messaggi vengono ascoltati l'uno dopo l'altro senza intervallo e la misura di memorizzazione viene effettuata dopo un periodo di tempo"¹⁴.

Riassumendo, per quanto riguarda l'ordine degli argomenti presentati nel messaggio persuasivo, si evidenziano due effetti: l'effetto *primacy* e l'effetto *recency*. In linea generale il primo effetto sembra essere più forte, ma ci sono altri fattori che possono interagire e mediare un dato effetto (intervallo del tempo tra l'esposizione del primo argomento e l'esposizione di quelli successivi)¹⁵.

¹⁰ IDEM, *Comunicazione e persuasione*, Bologna 2009, p. 36.

¹¹ C. I. HOVLAND, *Experimental studies in rote learning theory. II. Reminiscence with varying speeds of syllable presentation*, „Journal of Experimental Psychology” 22 (1938), nr 4, p. 338-353.

¹² A. MUCCHI FAINA, *L'influenza sociale*, Bologna 1996, p. 87.

¹³ N. MILLER, D. T. CAMPBELL, *Recency and primacy in persuasion as a function of the riming of speeches and measurement*, „Journal of Abnormal and Social Psychology” 59 (1959), nr 1, p. 1-9.

¹⁴ N. CAVAZZA, *La persuasione*, p. 52-53.

¹⁵ A. MUCCHI FAINA, *L'influenza sociale*, p. 87.

Un altro aspetto che riguarda la struttura del messaggio persuasivo è la natura delle conclusioni. Si tratta di due tipi di conclusione: implicita e esplicita. In generale si può affermare che i messaggi che portano esplicitamente alle conclusioni vengono compresi più facilmente; inoltre, questi messaggi sembrano essere più efficaci nell'influenzare gli atteggiamenti. Vi sono, tuttavia, alcuni fattori che possono incidere su questa influenza: la tipologia di destinatari, il tipo di argomentazione principale e la natura della situazione. Per esempio, i soggetti molto coinvolti e le persone con livello scolastico elevato preferiscono conclusioni implicite; se, invece, l'argomento principale è complesso, le persone con alti livelli di scolarità preferiscono una conclusione esplicita nel caso in cui la loro conoscenza del settore sia bassa. La conclusione esplicita è più persuasiva quando si vogliono ottenere risultati immediati, mentre la conclusione implicita può essere lasciata se si cercano risultati a lungo termine (quando le persone sono esposte a ripetizioni frequenti)¹⁶.

Un altro problema che vogliamo analizzare riguarda l'impatto della vividezza del messaggio sugli atteggiamenti del ricevente. Come ci spiega Nicoletta Cavazza, "esistono ragioni di senso comune, oltre che alcune ragioni teoriche riferite al funzionamento dei processi attentivi, per immaginare che un messaggio vivido abbia un impatto persuasivo superiore rispetto ad un messaggio non vivido"¹⁷. Richard E. Nisbett e Lee Ross¹⁸ definiscono la vividezza di una informazione in termini di concretezza, capacità di suscitare interesse sul piano emotivo, capacità di provocare immagini e di essere percepita come vicina in senso spaziale, temporale o sensoriale. I risultati delle ricerche circa l'efficacia persuasiva del messaggio particolarmente vivido, al di là dell'idea di senso comune, mostrano, tuttavia, un impatto sul ricevente tutt'altro che semplice e diretto. Per esempio, si nota un legame molto debole tra il grado di vividezza dell'informazione e il suo impatto sul giudizio; è stato mostrato anche che tale vividezza può effettivamente potenziare gli effetti persuasivi o al contrario ridurli a seconda del livello di congruità fra gli elementi vividi e la posizione sostenuta nel messaggio. L'elaborazione del contenuto del messaggio persuasivo può essere disturbata proprio dalla vividezza di tale messaggio; ciò avviene attraverso la distrazione dell'attenzione di questa elaborazione¹⁹.

Dopo aver analizzato la struttura del messaggio persuasivo presenteremo un altro argomento che riguarda lo stile di tale messaggio.

¹⁶ D. VANNONI, *Manuale di psicologia della comunicazione persuasiva*, p. 36.

¹⁷ N. CAVAZZA, *La persuasione*, p. 53.

¹⁸ R. E. NISBETT, L. ROSS, *Human inference: Strategies and shortcomings of social judgment*, Englewood Cliffs 1980.

¹⁹ N. CAVAZZA, *Comunicazione e persuasione*, p. 37.

1.3. Lo stile del messaggio persuasivo

In questo paragrafo analizzeremo lo stile del messaggio persuasivo. In particolare, la nostra attenzione sarà focalizzata sulle seguenti questioni: argomentazione bilaterale o unilaterale; discrepanza tra la posizione della fonte e quella del destinatario; tipo di richiamo; stile dell'eloquio.

Nella presentazione del messaggio con lo scopo di persuadere il ricevente vi è l'alternativa tra l'argomentazione unilaterale e l'argomentazione bilaterale. Nel primo caso si utilizzano esclusivamente gli argomenti che sono a favore della posizione sostenuta, cioè argomenti pro. Nell'argomentazione bilaterale, oltre agli argomenti pro, sono presi in considerazione gli argomenti della posizione opposta, cioè gli argomenti contro²⁰. Generalmente un messaggio persuasivo si basa solo su argomentazioni unilaterali e si ignorano le possibili argomentazioni contro ciò che si sostiene. L'impatto del messaggio può essere diminuito attraverso la memorizzazione delle possibili obiezioni. Tuttavia, nel caso in cui l'esistenza di posizioni avverse sia molto nota e queste posizioni siano condivise dal «bersaglio», può essere utile esporre anche argomentazioni contrarie al proprio punto di vista; ciò permette anche di rafforzare la resistenza della persona a successivi tentativi di farle nuovamente cambiare idea²¹. William McGuire introduce la teoria della vaccinazione, nella quale spiega questo fenomeno. L'autore usa come metafora il processo che avviene nel caso del vaccino: «l'inoculazione di una piccola dose di virus protegge le persone contro la malattia in quanto stimola la produzione di anticorpi in grado di fronteggiare un eventuale attacco massiccio da parte di virus. Nel caso degli «attacchi persuasivi», se l'individuo ha già fronteggiato in precedenza argomenti contro-persuasivi, sarà maggiormente in grado di sviluppare ulteriormente la propria resistenza e conservare i cambiamenti di atteggiamento provocati in precedenza»²². Inoltre, una meta-analisi fatta da Mike Allen²³ evidenzia che l'impatto di un messaggio bilaterale è più forte di quello unilaterale quando gli argomenti contrari vengono confutati; se non c'è questa confutazione, un messaggio unilaterale è più persuasivo. Fra le diverse possibilità è più persuasivo esporre prima gli argomenti pro e successivamente gli argomenti contro.

Un'altra questione che riguarda lo stile del messaggio è la discrepanza tra la posizione della fonte e quella del destinatario. Luigi Anolli scrive che «dalle

²⁰ L. ANOLLI, *Psicologia della comunicazione*, Bologna 2002, p. 318.

²¹ A. MUCCHI FAINA, *L'influenza sociale*, p. 86.

²² N. CAVAZZA, *La persuasione*, p. 51-52.

²³ M. ALLEN, *Meta-analysis comparing the persuasiveness of one-sided and two-sided messages*, „Western Journal of Speech Communication” 55 (1991), nr 4, p. 390-404.

ricerche è emerso che la relazione fra discrepanza ed efficacia persuasiva è una curva U rovesciata, in quanto il massimo dell'efficacia è stata ottenuta con un grado medio di discrepanza, mentre discrepanze troppo piccole o troppo grandi sono state ignorate o hanno prodotto fenomeni di reazioni negative (effetto *boomerang*)²⁴. In realtà, non esiste una curva unica tra discrepanza ed effetto persuasivo. Vi è, invece, una famiglia di curve, perché la relazione curvilinea fra queste due dimensioni è influenzata dalla credibilità della fonte e dal coinvolgimento del ricevente.

L'efficacia del messaggio persuasivo dipende anche dal tipo di richiamo. Si tratta dell'attrazione razionale e dell'attrazione emotiva, degli appelli alla paura e degli appelli umoristici²⁵.

In alcuni messaggi può prevalere l'attrazione razionale, che contiene elementi che servono a creare un'opinione informata. In altri messaggi, invece, può prevalere l'attrazione emotiva, che, a sua volta, si incentra su una scelta legata all'emotività e non alla ragione. La persuasione si crea nell'equilibrio tra fattori cognitivi e emotivi, anche se questo dipende comunque dalle caratteristiche del destinatario (di queste parleremo nel paragrafo successivo)²⁶.

Per quanto riguarda gli appelli alla paura, il messaggio persuasivo può richiamarsi a questa emozione e in questo modo aumentare la sua efficacia. Il primo studio sulla questione condotto da Irving L. Janis Seymour Feshbach²⁷ ha evidenziato, però, che i richiami alla paura inibiscono la persuasione. Questi risultati sono stati confermati anche dagli studi successivi²⁸; essi evidenziano che i messaggi con alto contenuto di paura inducono il soggetto a formare delle difese contro tale messaggio e che "un messaggio che risveglia paura produce meno effetti di un messaggio più tranquillo"²⁹. Le altre ricerche, tuttavia, dimostrano che i richiami alla paura sono efficaci³⁰. Queste considerazioni opposte possono essere, comunque, conciliate, in quanto i risultati degli studi dipendono dalle variabili prese in considerazione. Per esempio, è stato evidenziato che la partecipazione costituisce un elemento cruciale per il risultato del messaggio persuasivo. I ricercatori affermano che più importante è l'argomento per il soggetto, meno efficace è per quel soggetto l'appello

²⁴ L. ANOLLI, *Psicologia della comunicazione*, p. 319.

²⁵ D. VANNONI, *Manuale di psicologia della comunicazione persuasiva*, p. 36-38.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ I. L. JANIS, S. FESHBACH, *Effects of fear-arousing communications*, „The Journal of Abnormal and Social Psychology” 48 (1953), nr 1, p. 78-92.

²⁸ R. N. BOSTROM, *La persuasione*, Torino 1990, p. 187.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ *Ibidem*.

alla paura. È stato dimostrato anche che i richiami alla paura con raccomandazioni rassicuranti sono molto più efficaci rispetto a quelli privi di raccomandazioni; tali raccomandazioni rassicuranti, però, non producono necessariamente il cambiamento di atteggiamento, ma riducono l'ansia³¹.

Le ricerche mostrano che la relazione tra gli appelli alla paura e la persuasione è una linea curva; “il livello di accettazione aumenta in base a quanto il livello di paura suscitata si eleva fino a ad un punto, oltre il quale l'accettazione scende con il crescere della paura”³². Gli appelli alla paura possono avere, quindi, effetti di facilitazione e insieme di inibizione della persuasione. Un basso livello di paura può attrarre l'interesse e l'attenzione e in questo modo può facilitare la risoluzione dei problemi da parte del ricevente. Il livello di persuasione aumenta quando il livello di paura passa da basso a moderato. Gli effetti inibenti si creano nel momento in cui questo livello è alto.

Uno degli approcci al problema della relazione tra paura e persuasione è il modello della protezione attraverso la motivazione³³. In questo modello si ipotizza che vi sono quattro elementi del processo che mediano la risposta del soggetto al problema:

- il soggetto valuta l'informazione disponibile riguardo alla gravità del problema percepito;
- il soggetto valuta l'eventualità che il problema si manifesti;
- il soggetto valuta l'abilità necessaria in rapporto al comportamento proposta per la risoluzione del problema;
- il soggetto valuta la propria abilità a portare avanti il comportamento proposto.

Questi fattori funzionano, però, solo quando sono tutti elevati e fortemente correlati.

I messaggi persuasivi, oltre a richiamarsi alla paura, possono basarsi sull'umorismo. Questo fattore attrae e mantiene l'attenzione sul contenuto; inoltre, crea uno stato d'animo positivo, portando ad una sensazione di piacevolezza verso il messaggio e aumentando, in questo modo, l'efficacia persuasiva. L'eccesso di umorismo, tuttavia, può condurre alla diminuzione degli effetti persuasivi del messaggio³⁴.

³¹ *Ibidem.*

³² D. VANNONI, *Manuale di psicologia della comunicazione persuasiva*, p. 37.

³³ *Ibidem.*

³⁴ *Ibidem*, p. 39.

L'ultima questione che vogliamo analizzare in questo paragrafo riguarda lo stile dell'eloquio. Quando il messaggio viene espresso in forma orale, i suoi aspetti stilistici possono favorire o ostacolare la persuasione. Tali aspetti sono legati alla presentazione del messaggio, e non alla sua struttura. Nella situazione in cui la fonte è visibile dal ricevente è importante la comunicazione non verbale, cioè postura, gesti, espressioni facciali. Questi elementi possono suscitare o simpatia o antipatia, trasmettere un'impressione di sicurezza o di incertezza e possono alla fine indurre l'ascoltatore a credere o a dubitare di ciò che viene detto. Nel caso in cui la fonte sia solo udibile, il modo di presentare il discorso può anche influire sull'impatto del messaggio. Possiamo distinguere uno stile discorsivo potente (*powerful*) o assertivo da uno non potente (*powerless*). Circa i fattori che rendono uno stile poco potente, vi sono: l'uso di vocalizzi ("uhm", "ehm"), l'uso di altri segnali vocali che indicano incertezza ("come dire", "diciamo così"), il ricorso frequente al condizionale ("vorrei dire"), l'uso ridondante di formule di educazione ("mi scuso"), e un lessico eccessivamente forbito. Generalmente tutte le forme espressive che diminuiscono la potenza dello stile discorsivo hanno la tendenza a diminuire anche l'impatto del messaggio. Vi sono, però, numerose eccezioni a questa regola. Quando, per esempio, il bersaglio del messaggio persuasivo è un uomo, una donna poco assertiva sembra avere un'influenza maggiore, rispetto a una donna più assertiva; uno stile più prudente e meno potente ottiene maggiore credito in un ambiente scientifico più delle affermazioni categoriche³⁵.

L'impatto del messaggio persuasivo può essere condizionato anche dalla velocità dell'eloquio. Alcuni studi³⁶ rilevano che un'esposizione più rapida produce un aumento della persuasione; la velocità aumenta anche l'accordo tra i messaggi contro-attitudinali, perché impedisce la formulazione di pensieri sfavorevoli alla fonte, mentre diminuisce l'accordo con i messaggi pro-attitudinali, poiché ostacola la formulazione di pensieri favorevoli.

Dopo aver analizzato le caratteristiche del messaggio persuasivo, presenteremo l'altro fattore della comunicazione persuasiva: la fonte.

2. Le caratteristiche della fonte

Sul piano della ricerca, la fonte del messaggio viene definita come „la o le persone a cui viene attribuito il sostegno della posizione comunicata”³⁷. Nello studio della persuasione la fonte della comunicazione riveste una particolare importanza, in quanto „ha lo scopo di cambiare uno stato mentale del destinatario a favore della

³⁵ A. MUCCHI FAINA, *L'influenza sociale*, p. 89.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ N. CAVAZZA, *La persuasione*, p. 69.

propria posizione”³⁸. Robert Bostrom afferma, invece, che “fin da Aristotele, quasi tutte le teorie della persuasione hanno riconosciuto che nel cambiamento degli atteggiamenti le fonti della comunicazione sono importanti quanto il contenuto del messaggio trasmesso”³⁹.

In questo capitolo analizzeremo le caratteristiche della fonte della comunicazione persuasiva. Prenderemo in considerazione i seguenti fattori: la credibilità della fonte; la sua attrazione; il contatto fisico della fonte con il ricevente; la somiglianza tra la fonte e il ricevente.

2.1. La credibilità

„La credibilità percepita della fonte consiste nel grado di competenza e di fiducia che le sono riconosciute da parte del destinatario”⁴⁰. La credibilità, quindi, è una caratteristica attribuita alla fonte „quando si suppone abbia una conoscenza approfondita di un dato tema (livello di *expertise*) e sia affidabile in quanto dice la verità sul tema in questione (*trustworthiness*)”⁴¹.

Circa il fattore di credibilità, Anthony R. Pratkanis ed Elliot Aronson⁴² riportano un interessante esempio. Essi invitano il lettore a immaginarsi una scena in cui qualcuno suona alla porta di casa sua. Il lettore apre la porta e si trova davanti un uomo di mezza età, vestito con una giacca sportiva, con i pantaloni non stirati e con la cravatta in disordine. L'uomo parla al proprietario della casa, senza guardarlo negli occhi. L'ospite tiene in mano una scatola con una fessura in cima e cerca di convincere il lettore ad aiutare con qualche dollaro una sconosciuta organizzazione di beneficenza. In seguito Pratkanis e Aronson propongono al loro lettore di immaginarsi in una situazione leggermente diversa. Aperta la porta, il proprietario trova un uomo con un abito formale, ben cucito e ben stirato, che parlando lo guarda negli occhi. Anche quest'uomo chiede un'offerta per la medesima organizzazione benefica. Gli autori chiedono al suo lettore quanto il modo in cui l'uomo si è presentato lo abbia influenzato.

Percepire una fonte come credibile è un fattore di grande importanza per un ricevente. Come abbiamo accennato sopra, la credibilità della fonte si lega alla sua reputazione (per esempio, essere onesta, etica) e al fatto che il ricevente

³⁸ L. ANOLLI, *Psicologia della comunicazione*, p. 315.

³⁹ R. N. BOSTROM, *La persuasione*, p. 83.

⁴⁰ L. ANOLLI, *Psicologia della comunicazione*, p. 15.

⁴¹ N. CAVAZZA, *La persuasione*, p. 71.

⁴² A. R. PRATKANIS, E. ARONSON, *L'età della propaganda. Usi e abusi quotidiani della persuasione*, Bologna 2003, p. 167.

attribuisce alla fonte le rivelanti conoscenze, capacità o esperienze⁴³. William McGuire⁴⁴ afferma, infatti, che la fonte di un messaggio che è ritenuta esperta di uno specifico settore e degna di fiducia risulta più persuasiva dell'altra fonte.

Per quanto riguarda le ricerche psicologiche sulla fonte della persuasione, Carl I. Hovland e Walter Weiss⁴⁵ conducono quattro studi, nei quali applicano lo stesso piano sperimentale a diversi argomenti. Gli autori presentano ai partecipanti lo stesso messaggio che viene attribuito o ad una fonte credibile o ad una fonte poco credibile. Ad esempio, in uno di questi studi i soggetti vengono esposti ad un messaggio nel quale si sostiene l'utilità di costruire sottomarini atomici nel prossimo futuro. In una condizione sperimentale questo messaggio viene attribuito ad un famoso fisico atomico, mentre nell'altra condizione al giornale *Pravda* (giornale ufficiale dei comunisti sovietici). Hovland e Weiss rivelano gli atteggiamenti dei soggetti su questo tema tre volte: prima dell'esposizione al messaggio, subito dopo e quattro settimane dopo. Per quanto riguarda il confronto delle misure di atteggiamento rilevate prima e subito dopo l'ascolto del messaggio, le fonti credibili producono cambiamenti significativamente più rilevanti rispetto alle fonti poco credibili in tre studi su quattro. Dopo quattro settimane, però, diversi partecipanti che avevano cambiato atteggiamento sotto l'influsso della fonte credibile tornano all'opinione originaria; gli altri partecipanti posti davanti alla fonte poco credibile, che non avevano cambiato prima il loro atteggiamento, lo cambiano nel frattempo (*sleeper effect*). Gli autori di questa ricerca spiegano che nell'immediato la credibilità della fonte influisce sulla motivazione all'accettazione dei contenuti; quando il tempo passa, comunque, i soggetti ricordano in modo dissociato argomenti e fonte, basando l'opinione maggiormente sugli argomenti e facendo scomparire l'effetto della fonte.

Lo stesso Hovland, insieme ai suoi colleghi⁴⁶, rileva l'effetto persuasivo della fiducia suscitata dalla fonte. I ricercatori fanno vedere ad alcuni militari un filmato di guerra; poi somministrano un questionario nel quale, oltre alle domande di opinione, viene chiesto loro con una domanda aperta di immaginare come mai sia stato mostrato quel filmato. Da questa ricerca emerge che il gruppo di militari che attribuisce al filmato uno scopo propagandistico manifesta un cambiamento di opinione significativamente minore rispetto all'altro gruppo.

⁴³ D. VANNONI, *Manuale di psicologia della comunicazione persuasiva*, p. 29.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ C. I. HOVLAND, W. WEISS, *The influence of source credibility and communication effectiveness*, „The Public Opinion Quarterly” 15 (1951), nr 4, p. 635-650.

⁴⁶ C. I. HOVLAND, A. A. LUMSDAINE, F. D. SHEFFIELD, *Experiments on mass communication*, Princeton 1949.

La credibilità della fonte è uno dei più importanti aspetti dell'interazione persuasiva⁴⁷. Essa, come abbiamo detto, è costituita da due elementi fondamentali: la competenza e l'affidabilità. Una persona può essere considerata competente quando gli si attribuiscono determinate conoscenze e capacità. Inoltre è considerata anche affidabile quando se ne percepisce la motivazione a utilizzare giustamente queste conoscenze e capacità.

Il livello di istruzione della fonte, la sua intelligenza riconosciuta, il suo status e successo sociale sono i fattori in base ai quali il ricevente giudica le competenze della fonte. Ma una persona competente non deve essere considerata anche degna di fiducia, in quanto quest'ultima si raggiunge apparendo sinceri, disinteressati e privi di secondi fini. La ricerca dimostra inoltre che una fonte ritenuta poco affidabile esercita un impatto molto scarso, mentre una persona affidabile può persuadere gli altri anche se non è ritenuta particolarmente competente⁴⁸.

Adesso vogliamo analizzare un'altra caratteristica della fonte della comunicazione persuasiva: il potere dell'attraenza della fonte.

2.2. L'attraenza della fonte

Un'altra questione circa le caratteristiche della fonte della comunicazione persuasiva riguarda il potere dell'attraenza della fonte stessa. L'effetto persuasivo del messaggio viene potenziato anche attraverso questo elemento. Qui giocano un ruolo fondamentale i fattori di carattere affettivo. Tanti sono i motivi per i quali la fonte del messaggio suscita attrazione. Tra essi l'aspetto esteriore costituisce un fattore principale⁴⁹.

La bellezza dell'emittente di un messaggio persuasivo diventa un elemento saliente quando la fonte e il ricevente interagiscono tra loro; essa viene percepita in modo facile e immediato. Per quanto riguarda le ricerche in questione, esse generalmente mostrano che l'aspetto fisico attraente della fonte facilita e potenzia l'effetto persuasivo. In ogni caso, sono stati riscontrati anche risultati contraddittori. Questo è dovuto al fatto che il fattore della bellezza è stato operazionalizzato in diversi modi, cioè attraverso la presenza fisica della fonte, attraverso le fotografie, attraverso i filmati o la descrizione⁵⁰.

Angelica Mucchi Faina⁵¹ afferma che alcune indagini mostrano che le persone fisicamente più attraenti ottengono risultati migliori in ambiti diversi (per esempio

⁴⁷ R. N. BOSTROM, *La persuasione*, p. 110.

⁴⁸ A. MUCCHI FAINA, *L'influenza sociale*, p. 50-51.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 52.

⁵⁰ N. CAVAZZA, *La persuasione*, p. 73.

⁵¹ A. MUCCHI FAINA, *L'influenza sociale*, p. 52.

le elezioni politiche o le assunzioni lavorative).

Un altro fattore che rende una fonte più attraente è la simpatia. In generale, “maggiore è la simpatia, maggiore è l’efficacia persuasiva”⁵². Tuttavia, questo non sempre è vero. Capita che le fonti antipatiche, rudi e dirette risultino più persuasive di quelle simpatiche e gentili. Questo avviene specialmente di fronte a compiti spiacevoli. La simpatia, comunque, è un fattore meno importante della credibilità ed ha una scarsa efficacia quando il ricevente è molto coinvolto⁵³.

Le persone tendono spesso ad associare l’attrazione della fonte ad altre sue caratteristiche che danno credibilità, quali la sicurezza di sé e l’intelligenza. Si pensa, inoltre, che le persone che sono simpatiche abbiano opinioni corrette⁵⁴.

La similarità è un altro elemento che influisce sull’attraenza della fonte. Quando la fonte manifesta conoscenze, credenze ed atteggiamenti simili a quelli del ricevente, l’attrazione per questa fonte tende ad aumentare⁵⁵. Su questo argomento esiste anche una legge, *law of attraction*, “per la quale maggiore è la percentuale di argomenti condivisi e maggiore sarà l’attrazione esercitata da una persona su un’altra”⁵⁶.

La similarità può riguardare anche le caratteristiche demografiche (stessa età, stessa etnia) e ideologiche (appartenenza politica). Circa l’impatto della similarità demografica, essa influenza soprattutto i comportamenti, invece l’impatto della similarità ideologica si esprime soprattutto a livello di atteggiamenti⁵⁷.

Ragaa Mazen e Howard Leventhal⁵⁸ hanno condotto uno studio di campo sulla modificazione degli atteggiamenti e dei comportamenti, in cui confrontano l’effetto di due tipi di comunicazioni emesse da fonti più o meno somiglianti ai partecipanti. Le donne incinte di etnia bianca e nera ricevono una comunicazione che contiene alcune informazioni sui vantaggi dell’allattamento al seno e del parto, fatto in condizioni di ricovero-alloggio in ospedale. La fonte del messaggio è una donna, bianca o nera, incinta o no, a seconda delle condizioni sperimentali. Essa comunica solo le informazioni oppure fa riferimento alla propria esperienza. Gli autori dell’esperimento ipotizzano che la somiglianza tra fonte e ricevente renda

⁵² L. ANOLLI, *Psicologia della comunicazione*, p. 316.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ S. CHAIKEN, *Heuristic vs systematic information processing and the use of source vs message cues in persuasion*, „Journal of Personality and Social Psychology” 39 (1980), nr 5, p. 755.

⁵⁵ D. VANNONI, *Manuale di psicologia della comunicazione persuasiva*, p. 30.

⁵⁶ A. MUCCHI FAINA, *L’influenza sociale*, p. 53.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 54.

⁵⁸ R. MAZEN, H. LEVENTHAL, *The influence of communicator-recipient similarity upon the beliefs and behavior of pregnant women*, „Journal of Experimental Social Psychology” 8 (1972), nr 4, p. 289-302.

più probabile il cambiamento di atteggiamento e il relativo comportamento. Invece la variazione del tipo di comunicazione non produce tali effetti.

Un altro fattore che aumenta l'attraenza della fonte è la sua familiarità. Qui si tratta di una situazione nella quale la fonte di un messaggio persuasivo è conosciuta e famosa. Per esempio, circa la pubblicità televisiva, i personaggi famosi influenzano emozioni, atteggiamenti e comportamenti di acquisto dei consumatori⁵⁹.

Le ricerche più recenti nel campo della comunicazione persuasiva⁶⁰ mostrano che fonti dello stesso tipo possono attivare modalità differenti di elaborazione del loro messaggio, e pertanto ottenere risultati diversi. Per esempio, il livello di attenzione o il grado di coinvolgimento dei soggetti nel problema sono fattori che variano l'importanza di alcune caratteristiche della fonte, specialmente la sua credibilità e la capacità di attrazione. Quando le persone sono fortemente interessate all'argomento in questione, tendono a concentrarsi soprattutto sui contenuti del messaggio emesso dalla fonte. Invece, quando gli individui sono poco coinvolti nel problema, sono le caratteristiche della fonte a diventare più salienti.

Alcune ricerche⁶¹ studiano anche gli effetti persuasivi provocati da una fonte *in-group* (i membri del proprio gruppo) o *out-group* (i membri di un altro gruppo). I risultati mostrano che i messaggi emessi dalla fonte di tipo *in-group* hanno un maggiore impatto persuasivo rispetto a quelli dell'*out-group*.

Dopo aver analizzato il fattore dell'attraenza della fonte della comunicazione persuasiva, focalizzeremo la nostra attenzione sul contatto fisico tra la fonte e il ricevente.

2.3. Il contatto fisico

Il breve contatto fisico tra una fonte e un ricevente della comunicazione persuasiva può essere un elemento che incrementi l'efficacia dell'influenza esercitata. Qui si tratta dell'uso del sistema non verbale da parte della fonte⁶².

In una situazione di interazione tra due estranei, un breve contatto a livello tattile fa in modo che la persona toccata abbia un'impressione positiva della persona che l'ha sfiorata; tale contatto porta anche il soggetto toccato a formarsi una migliore valutazione del contesto e una percezione più positiva del proprio umore⁶³.

⁵⁹ D. VANNONI, *Manuale di psicologia della comunicazione persuasiva*, p. 31.

⁶⁰ A. MUCCHI FAINA, *L'influenza sociale*, p. 55-56.

⁶¹ N. CAVAZZA, *La persuasione*, p. 78.

⁶² *Ibidem*, p. 75.

⁶³ *Ibidem*.

Una ricerca di Jacob Hornik⁶⁴ evidenzia che lo sfioramento dei clienti da parte dei commessi incrementa la percezione positiva dei magazzini; in questo modo aumenta anche la vendita dei prodotti.

Jeffrey D. Fisher, Marvin Rytthing e Richard Heslin⁶⁵ mostrano che gli studenti toccati in una biblioteca dagli addetti al prestito dei libri valutano positivamente i servizi di questa biblioteca rispetto a quegli studenti che non hanno ricevuto nessun contatto fisico.

In una ricerca di Nicolas Guéguen e Jacques Fischer-Lokou⁶⁶ si evidenzia che la fonte di un messaggio persuasivo attraverso un breve contatto fisico suscita nel ricevente di questo messaggio un comportamento altruistico.

Si deve accennare che l'interpretazione degli effetti persuasivi del contatto fisico non è stata chiarita in modo assoluto. Esistono alcune ipotesi che attribuiscono questa efficacia alla familiarità e allo status della fonte. Alcuni spiegano che il contatto fisico è implicitamente associato nella memoria delle persone ad un legame positivo, dovuto al fatto che si tratta della forma più precoce di comunicazione umana, quella tra la madre e il neonato. Attraverso il contatto fisico la madre assicura la sopravvivenza al suo bambino⁶⁷.

Dopo aver descritto le caratteristiche della fonte passiamo all'analisi delle caratteristiche del ricevente della comunicazione persuasiva.

3. Le caratteristiche del ricevente

La comunicazione persuasiva non esisterebbe se non ci fossero i suoi bersagli, quindi coloro che ricevono i messaggi. Le caratteristiche dei destinatari influiscono in modo notevole sull'efficacia della persuasione.

Il ricevente costituisce il bersaglio cui è destinata la comunicazione persuasiva. In questo capitolo vogliamo analizzare le disposizioni stabili del destinatario, le differenze transitorie provocate dalla situazione, le differenze anagrafiche e il ruolo che giocano i fattori contestuali nell'influenzabilità del ricevente.

⁶⁴ J. HORNİK, *Effects of physical contact of customers' shopping time and behavior*, „Marketing Letters” 3 (1992), nr 1, p. 49.

⁶⁵ J. D. FISHER, M. RYTTHING, R. HESLIN, *Hands touching hands: affective and evacuative effects of an interpersonal touch*, „Sociometry” 39 (1976), nr 4, p. 416-421.

⁶⁶ N. GUÉGUEN, J. FISCHER-LOKOU, *Another evaluation of touch and helping behavior*, „Psychological Reports”, 92 (2003), nr 1, p. 62-64.

⁶⁷ N. CAVAZZA, *La persuasione*, p. 77.

3.1. Le disposizioni stabili del ricevente

Il ricevente di un messaggio persuasivo è caratterizzato da alcune disposizioni stabili. Tra esse possiamo distinguere la sua influenzabilità e l'autostima⁶⁸; vi sono anche le conoscenze e gli atteggiamenti precedenti l'esposizione alla comunicazione persuasiva⁶⁹.

Per quanto riguarda l'influenzabilità del ricevente, ossia persuadibilità, essa si riferisce alla facilità (o meno) con cui il soggetto si lascia persuadere in generale⁷⁰. Nelle ricerche⁷¹ si rivela un rapporto curvilineare tra autostima e influenzabilità; ciò significa che le persone che hanno un alto o un basso livello di autostima sarebbero meno influenzabili di quelle con un livello medio di autostima. Tale fenomeno si spiega col fatto che un'alta autostima facilita una migliore ricezione del messaggio, nello stesso tempo frenando la conformità; una bassa autostima, invece, produce un effetto opposto. Questi risultati riguardano gli adulti ma non i bambini.

Circa l'intelligenza del ricevente, Angelica Mucchi Faina afferma che, "non essendovi dati adeguati a verificare lo stesso andamento curvilineare, si è potuto solo constatare che le persone a bassa intelligenza sono mediamente più influenzabili di quelle ad alta intelligenza"⁷².

Ciò che un ricevente sa e pensa circa il contenuto di un messaggio può aumentare o ridurre l'impatto su di esso. Il soggetto possiede un sistema organizzato di conoscenze, cioè uno schema, rispetto a una determinata realtà; questo modifica la capacità di resistere a una comunicazione persuasiva. In generale, le persone tendono a elaborare le informazioni in ingresso in modo tale da confermare l'adeguatezza del loro schema⁷³. Lo stesso riguarda anche i messaggi persuasivi; ciò significa, per esempio, che i soggetti esposti a un messaggio pro-attitudinale congruente con il loro schema considerano questo messaggio più convincente ed esprimono un numero maggiore di pensieri favorevoli rispetto alle persone esposte a un messaggio che fa riferimento a uno schema diverso dal loro⁷⁴.

Nella storia della psicologia sociale il concetto di atteggiamento è sempre stato uno degli argomenti principali. Tra le caratteristiche di coloro che ricevono

⁶⁸ L. ANOLLI, *Psicologia della comunicazione*, p. 318.

⁶⁹ A. MUCCHI FAINA, *L'influenza sociale*, p. 103.

⁷⁰ L. ANOLLI, *Psicologia della comunicazione*, p. 318.

⁷¹ A. MUCCHI FAINA, *L'influenza sociale*, p. 104-105.

⁷² *Ibidem*, p. 105.

⁷³ *Ibidem*, p. 103.

⁷⁴ J. T. CACIOPPO, R. E. PETTY, J. A. SIDERA, *The effects of a salient self-schema on the evaluation of proattitudinal editorials: top-down versus bottom-up message processing*, „Journal of Experimental Social Psychology” 18 (1982), nr 4, p. 324-325.

il messaggio persuasivo non può mancare un'analisi degli atteggiamenti che assumono. Gli atteggiamenti influenzano la percezione, il pensiero e il comportamento umano. Le informazioni sugli atteggiamenti diventano oggetto di abituale richiesta e manifestazione, mentre gli atteggiamenti verso il proprio e gli altri gruppi sono il nucleo della cooperazione e del conflitto tra i gruppi stessi⁷⁵.

La forza degli atteggiamenti costituisce una caratteristica strutturale generale. Un atteggiamento forte è quello che dura nel tempo e provoca impatto. Quindi gli atteggiamenti più facilmente influenzabili sono quelli meno forti. Esistono quattro tipi di attributi attitudinali che contribuiscono a rafforzare l'atteggiamento e a rendere meno probabile il successo della comunicazione persuasiva. Vi sono:

- 1) aspetti intrinseci all'atteggiamento;
- 2) aspetti che riguardano la struttura cognitiva nella memoria;
- 3) credenze soggettive;
- 4) modalità attraverso le quali l'atteggiamento si è formato.

Per quanto riguarda l'impatto della comunicazione persuasiva sugli atteggiamenti estremi, essi risultano più forti rispetto a quelli meno estremi, quindi più resistenti a tentativi di influenza. I soggetti con atteggiamenti relativamente forti, quando sono esposti ad informazioni miste, tendono a selezionare, a prestare attenzione e ad interpretare queste informazioni in modo distorto a sostegno del loro atteggiamento iniziale. Ciò non è osservabile nelle persone con posizioni iniziali moderate⁷⁶.

Vi è la cosiddetta "ambivalenza attitudinale" che viene definita da come la coesistenza tra valutazioni positive e negative nell'atteggiamento di una persona nei confronti di un oggetto⁷⁷. Alcuni ricercatori⁷⁸ ipotizzano una forte resistenza di tali atteggiamenti. Ciò è dovuto al fatto che alla base degli atteggiamenti ambivalenti sono già inclusi elementi nella direzione della posizione sostenuta dal messaggio. Gli altri⁷⁹ invece affermano che non esiste differenza significativa tra il cambiamento che una comunicazione persuasiva provoca sugli individui ambivalenti rispetto a quelli non ambivalenti.

È stato dimostrato⁸⁰ che, di fronte ad un messaggio persuasivo di tipo normativo, i soggetti ambivalenti modificano il proprio atteggiamento sulle

⁷⁵ M. HEWSTONE, W. STROEBE, *Introduzione alla psicologia sociale*, Bologna 2002, p. 229-230.

⁷⁶ N. CAVAZZA, *La persuasione*, p. 95-96.

⁷⁷ *Ibidem*, p. 97.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ *Ibidem*.

dimensioni esplicitamente citate nel messaggio, mentre non lo cambiano su aspetti ad esse associate ma non esplicitate. Al contrario le persone poco ambivalenti, nella stessa situazione, si comportano in modo opposto. Per esempio esse oppongono resistenza, per quanto attiene alle dimensioni dirette, però tendono a cambiare il proprio giudizio in direzione del messaggio su aspetti indirettamente connessi alle argomentazioni in esso contenute.

Le persone che hanno atteggiamenti accessibili (accessibilità dell'atteggiamento significa facilità di richiamo alla memoria della valutazione dell'oggetto) sono più impermeabili alle nuove informazioni e soprattutto non congruenti con la struttura cognitiva. Nella situazione in cui viene percepita un'informazione incongruente, la sua eventuale elaborazione può essere distorta, in quanto l'interpretazione è guidata dall'atteggiamento preesistente e finalizzata ad una sua conferma⁸¹.

Sherif e Hovland⁸² hanno elaborato la teoria del giudizio sociale. In essa affermano che l'atteggiamento può essere concepito come la posizione che una data persona ha su un continuum di valutazione. Questa valutazione va da estremamente favorevole a estremamente sfavorevole rispetto a un oggetto. All'interno di tale continuum esistono tre zone: una zona di accettazione (qui si posizionano tutte le opinioni e le affermazioni accettabili che riguardano l'oggetto), una zona di rifiuto (in cui si posizionano tutte le opinioni e le affermazioni inaccettabili) e una zona di non-impegno (dove si possono collocare opinioni e affermazioni con le quali il soggetto non è né in accordo né in disaccordo). Per quanto riguarda l'ampiezza relativa di queste zone, essa varia tra le persone e per diversi oggetti di atteggiamento, in dipendenza dalla rilevanza personale di questi oggetti. Per esempio, una persona avrà un'ampia zona di rifiuto e una piccola zona di non-impegno se si sente molto coinvolta rispetto ad un dato oggetto. Invece un soggetto poco coinvolto rispetto allo stesso oggetto avrà un'ampia zona di non-impegno e una piccola zona di rifiuto.

Tra i fattori che caratterizzano il destinatario del messaggio persuasivo vi è il suo umore. William McGuire⁸³ rileva un effetto principale dell'umore sul cambiamento di atteggiamento. Secondo questo autore una persona è più facilmente influenzabile quando è felice, rispetto alle situazioni in cui il suo umore è neutrale o negativo. McGuire spiega questo effetto in termini di condizionamento classico. Nel momento della decodifica del messaggio il ricevente associa lo stato

⁸¹ N. CAVAZZA, *La persuasione*, p. 98.

⁸² M. SHERIF, C. I. HOVLAND, *Social judgment: assimilation and contrast effects in communication and attitude change*, Yale 1961.

⁸³ N. CAVAZZA, *La persuasione*, p. 101.

d'animo positivo all'oggetto dell'atteggiamento. I risultati delle ricerche più avanzate rilevano invece che l'impatto persuasivo dell'umore non si riflette tanto in modo diretto sugli atteggiamenti, ma influenza le strategie di elaborazione dei contenuti. Questi contenuti portano alla definizione dei nuovi atteggiamenti o al mantenimento degli atteggiamenti preesistenti. Quindi la motivazione ad elaborare il contenuto del messaggio è influenzata dall'umore del ricevente, che ha il suo impatto sulla capacità cognitiva del soggetto.

Passiamo adesso all'analisi delle differenze transitorie provocate nel ricevente dalla situazione.

3.2. Le differenze transitorie provocate dalla situazione

Per quanto riguarda le differenze transitorie provocate dalla situazione, esse si riferiscono a “modi di essere o di sentire che non sono disposizioni durevoli, ma che vengono indotti dal ricercatore prima, durante o dopo che il soggetto venga esposto al messaggio della fonte”⁸⁴. Questi stati possono modificare le reazioni del ricevente al processo di persuasione e per questo motivo vogliamo presentare risultati di alcune ricerche psicologiche sulla questione.

Le ricerche⁸⁵ evidenziano che i soggetti con uno stato d'animo positivo tendono a utilizzare maggiormente le scorciatoie cognitive (euristiche), ed a elaborare in modo più generico le informazioni ricevute, rispetto ai soggetti con uno stato d'animo neutro. Le persone con uno stato d'animo positivo vengono influenzate nel loro giudizio non tanto dagli argomenti presentati dalla fonte, quanto da caratteristiche periferiche come, per esempio, dalla competenza dell'emittente.

Il processo di persuasione può essere modificato in vario modo dagli stati affettivi del ricevente. Quando la probabilità di elaborazione del messaggio è scarsa (per esempio, basso interesse, messaggio complesso) gli stati affettivi servono come segnali periferici; in tale situazione gli atteggiamenti del ricevente si spostano in sintonia con questi stati e, per esempio, uno stato positivo comporta un atteggiamento positivo. Nelle condizioni in cui l'elaborazione del messaggio è moderata (per esempio, moderata conoscenza del problema), uno stato d'animo positivo provoca una ulteriore diminuzione dell'elaborazione cognitiva. Quando infine l'elaborazione del messaggio è attenta (per esempio, forte coinvolgimento, assenza di distrazioni), la produzione e l'elaborazione di pensieri è congruente con il proprio stato d'animo⁸⁶.

⁸⁴ A. MUCCHI FAINA, *L'influenza sociale*, p. 96.

⁸⁵ *Ibidem*.

⁸⁶ *Ibidem*, p. 97-98.

È interessante anche l'influsso di un preavviso sul ricevente di un messaggio persuasivo. Negli studi sulla persuasione⁸⁷ si distinguono due tipi di preavviso che riceve il bersaglio: uno circa gli intenti persuasivi della fonte e l'altro riguardante i contenuti del messaggio. Il primo tipo di preavviso diminuisce l'affidabilità della fonte e in questo modo comporta una riduzione dell'influenza. Anche il secondo tipo di preavviso aumenta la resistenza alla persuasione, soprattutto nel caso di un messaggio contro-attitudinale, quando il ricevente è coinvolto personalmente nel problema in questione e non è distratto da altri compiti. Probabilmente tale diminuzione degli effetti persuasivi non è dovuta al preavviso in sé, ma al fatto che i riceventi preavvertiti rafforzano le loro resistenze e preparano le proprie argomentazioni e contro-argomentazioni⁸⁸.

Le caratteristiche dei riceventi vengono cambiate anche alterando le loro modalità di ricezione; ciò si fa attraverso la distrazione dal compito principale. Quando il soggetto non presta un'adeguata attenzione a un messaggio contro-attitudinale, aumenta il suo grado di accordo. La distrazione interrompe i pensieri del ricevente e in questo modo provoca gli ostacoli a un'elaborazione del messaggio; questo riguarda soprattutto le persone particolarmente capaci e desiderose di elaborare accuratamente la comunicazione⁸⁹.

Interessanti sono anche le ricerche nelle quali si modificano le condizioni fisiologiche o somatiche dei soggetti con lo scopo di studiare le loro reazioni psicologiche a una data comunicazione. Un esempio di tale ricerca è costituito dallo studio di Serge Moscovici e Machteld Doms⁹⁰. In esso gli autori pongono dei soggetti in uno stato di deprivazione sensoriale. I risultati evidenziano che la condizione di tale deprivazione provoca un abbassamento delle resistenze nei confronti della fonte rispetto alle solite condizioni dell'influenza sociale; ciò ovviamente facilita l'accondiscendenza del ricevente alla comunicazione persuasiva. Invece la ricerca di Richard E. Petty, Garry L. Wells, Martin Heesacker, Timoty C. Brock e John T. Cacioppo⁹¹ mostra che l'effetto persuasivo è più forte quando un soggetto si trova in condizioni di rilassamento.

Un'altra questione che vogliamo analizzare riguarda il ruolo delle caratteristiche anagrafiche del ricevente nel processo di persuasione.

⁸⁷ *Ibidem*.

⁸⁸ *Ibidem*, p. 99.

⁸⁹ *Ibidem*, p. 100.

⁹⁰ S. MOSCOVICI, M. DOMS, *Compliance and conversion in a situation of sensory deprivation*, „Basic and applied social psychology” 3 (1982), nr 2, p. 81.

⁹¹ R. E. PETTY, G. L. WELLS, M. HEESACKER, T. C. BROCK, J. T. CACIOPPO, *The effects of recipient posture on persuasion: a cognitive response analysis*, „Personality and Social Psychology Bulletin” 9 (1983), nr 2, p. 209-222.

3.3. Le caratteristiche anagrafiche

Sono state condotte ricerche⁹² che mostrano la relazione tra l'efficacia della comunicazione persuasiva e le differenze anagrafiche. Per quanto riguarda l'età del ricevente, gli studi si interessano principalmente del rapporto tra età e conformità al gruppo dei coetanei e del cambiamento degli atteggiamenti in età adulta. Durante la prima adolescenza il gruppo di pari diventa un importante punto di riferimento e la conformità si manifesta in maggior grado. Secondo alcuni studiosi la tendenza alla conformità cresce progressivamente dai 7-9 anni agli 11-13 anni e poi decresce fino all'inizio dell'età adulta.

Circa il rapporto tra età e cambiamento di atteggiamenti, sono stati individuati cinque possibili modelli.

- 1) Il modello della persistenza ipotizza che gli atteggiamenti in età adulta tendono a restare immutati.
- 2) Il modello della crescente persistenza spiega che le persone diventano progressivamente più resistenti al cambiamento nel corso della loro vita.
- 3) Per il modello dell'apertura gli individui, durante tutta la vita, sono ugualmente aperti ad un cambiamento di atteggiamento.
- 4) Il quarto modello, quello degli anni impressionabili, sostiene che tale apertura esiste solo nei giovani.
- 5) Per il modello dei cambiamenti per fasi di vita, l'apertura al cambiamento è maggiore nella giovinezza e nella vecchiaia, ma minore nell'età media⁹³.

Queste ipotesi sono state verificate da numerose ricerche⁹⁴, dalle quali emerge che non sono i dati anagrafici a suscitare una maggiore o minore flessibilità dei soggetti, ma lo stile di vita che i riceventi adottano.

Le differenze di genere tra i destinatari del messaggio costituiscono un altro fattore che caratterizza il processo persuasivo. Nell'ambito della psicologia sociale ancora negli anni settanta del secolo scorso si consideravano le donne più facilmente influenzabili degli uomini. Nelle ricerche più avanzate è stato mostrato che, nella maggioranza dei casi, non esistono differenze significative fra donne e uomini in tema di persuasione. Le interpretazioni date ai risultati di tali ricerche sono molteplici⁹⁵; non le interpreteremo in quanto non costituiscono lo scopo del nostro articolo.

Adesso analizzeremo i fattori contestuali che influiscono sul ricevente durante il processo di persuasione.

⁹² A. MUCCHI FAINA, *L'influenza sociale*, p. 90-91.

⁹³ *Ibidem*.

⁹⁴ *Ibidem*.

⁹⁵ N. CAVAZZA, *Comunicazione e persuasione*, p. 41-42.

3.4. I fattori contestuali

I fattori contestuali influenzano la comunicazione persuasiva⁹⁶. Nello stesso tempo, quindi, da questi fattori vengono influenzati anche i riceventi di messaggi persuasivi. Per esempio, la rielaborazione delle informazioni da parte del ricevente cambia se il soggetto è esposto a un messaggio persuasivo da solo o in gruppo. L'esposizione in gruppo fa sì che aumenti il grado di coinvolgimento; aumenta anche il numero dei pensieri rilevanti (pro o contro). Inoltre, tale esposizione genera diversi punti di vista, favorisce il processo del confronto sociale e permette di includere le riflessioni degli altri membri del gruppo nel proprio repertorio mentale.

Lo studio della persistenza degli effetti della comunicazione persuasiva evidenzia che tali effetti tendono a perdersi con il tempo e a decadere. Il messaggio persuasivo, quindi, per essere il più efficace possibile nei confronti del destinatario, deve precedere di poco il momento della decisione e del passaggio all'agire. Un buon esempio di tale situazione sono le campagne elettorali, nelle quali i messaggi più convincenti sono quelli che precedono di poco le elezioni⁹⁷.

Riassumendo, si può affermare che gli effetti persuasivi sono assai più persistenti nel contesto in cui il messaggio contiene tanti argomenti ed esempi, la fonte ha una elevata credibilità e il ricevente presenta un buon grado di coinvolgimento nell'ambito in questione.

Conclusioni

In questo articolo abbiamo presentato i principali fattori del processo persuasivo. Abbiamo preso in considerazione le caratteristiche del messaggio e abbiamo illustrato la fonte della comunicazione persuasiva. Alla fine abbiamo descritto il bersaglio, cioè colui che riceve il messaggio persuasivo. Abbiamo riportato e analizzato anche i risultati di alcune ricerche che si focalizzano proprio sulle caratteristiche del messaggio, della fonte e del ricevente della comunicazione persuasiva.

Riassunto

La persuasione probabilmente era presente fin dal primo scambio comunicativo tra gli esseri umani, in quanto l'uomo è sempre stato interessato a cambiare le idee e le opinioni degli altri e a convincere gli altri a comportarsi in

⁹⁶ L. ANOLLI, *Psicologia della comunicazione*, p. 319.

⁹⁷ *Ibidem*.

un certo modo più che in un altro. Perciò i processi persuasivi costituiscono uno degli argomenti chiave della psicologia sociale. In questo campo si sono svolte tante ricerche che si sono focalizzate su vari fattori della persuasione. Nella nostra analisi in questo articolo abbiamo preso in considerazione tre di questi fattori: il messaggio, la fonte e il ricevente.

Summary

The factors of persuasive communication

Persuasion may have been present in the earliest communication exchanges between people, as humans have always been interested in influencing the thoughts, beliefs and behaviors of others. Therefore, persuasive processes are one of the key issues in social psychology. In this area, there have been many studies focused on various variables relating to persuasive communication. In this article, we focus on the analysis of selected elements of persuasion, namely the message, the source and the recipient.

Streszczenie

Charakterystyka wybranych elementów komunikacji perswazyjnej

Perswazja mogła być obecna już w pierwszych wymianach komunikacyjnych pomiędzy ludźmi, jako że człowiek był od zawsze zainteresowany wpływaniem na myśli, przekonania i zachowania innych osób. Dlatego też procesy perswazyjne stanowią jedno z kluczowych zagadnień w psychologii społecznej. W tym obszarze przeprowadzono wiele badań skoncentrowanych na różnych zmiennych odnoszących się do komunikacji perswazyjnej. W niniejszym artykule skupiliśmy się na analizie wybranych elementów perswazji, a mianowicie na treści komunikatu perswazyjnego, źródle oraz odbiorcy tego komunikatu.

Bibliografia:

Allen, M. (1991). Meta'analysis comparing the persuasiveness of one'sided and two'sided messages. *Western Journal of Speech Communication* 4 (55), 390-404.

Anolli, L. (2002). *Psicologia della comunicazione*. Bologna: Il Mulino.

Bornstein, R. F. (1989). Exposure and affect: Overview and meta-analysis of research, 1968-1987. *Psychological Bulletin* 2 (106), 265-289.

Bostrom, R. N. (1990). *La persuasione*. Torino: Nuova ERI.

Cacioppo, J. T., Petty, R. E., Sidera, J. A. (1982). The effects of a salient self-

schema on the evaluation of proattitudinal editorials: top-down versus bottom-up message processing. *Journal of Experimental Social Psychology* 4 (18), 324-338.

Cavazza, N. (2009). *Comunicazione e persuasione*. Bologna: Il Mulino.

Cavazza, N. (2006). *La persuasione*. Bologna: Il Mulino.

Chaiken, S. (1980). Heuristic versus systematic information processing and the use of source versus message cues in persuasion. *Journal of Personality and Social Psychology* 5 (39), 752-766.

Fisher, J. D., Rytthing, M., Heslin, R. (1976). Hands touching hands: affective and evacuative effects of an interpersonal touch. *Sociometry* 4 (39), 416-421.

Guéguen, N., Fischer-Lokou, J. (2003). Another evaluation of touch and helping behavior. *Psychological Reports* 1 (92), 62-64.

Hewstone, M., Stroebe, W. (2002). *Introduzione alla psicologia sociale*. Bologna: Il Mulino.

Hornik, J. (1992). Effects of physical contact of customers' shopping time and behavior. *Marketing Letters* 1 (3), 49-55.

Hovland, C. I. (1938). Experimental studies in rote learning theory. II. Reminiscence with varying speeds of syllable presentation. *Journal of Experimental Psychology* 4 (22), 338-353.

Hovland, C. I., Weiss, W. (1951). The influence of source credibility and communication effectiveness. *The Public Opinion Quarterly* 4 (15), 635-650.

Hovland, C. I., Lumsdaine, A. A., Sheffield, F. D. (1949). *Experiments on mass communication*. Princeton: Princeton University Press.

Janis, I. L., Feshbach, S. (1953). Effects of fear-arousing communications. *The Journal of Abnormal and Social Psychology* 1 (48), 78-92.

Mazen, R., Leventhal, H. (1972). The influence of communicator-recipient similarity upon the beliefs and behavior of pregnant women. *Journal of Experimental Social Psychology* 4 (8), 289-302.

Miller, N., Campbell, D. T. (1959). Recency and primacy in persuasion as a function of the riming of speeches and measurement. *Journal of Abnormal and Social Psychology* 1 (59), 1-9.

Moscovici, S., Doms, M. (1982). Compliance and conversion in a situation of sensory deprivation. *Basic and applied social psychology* 2 (3), 81-94.

Mucchi Faina, A. (1996). *L'influenza sociale*. Bologna: Il Mulino.

Nisbett, R. E., Ross, L. (1980). *Human inference: Strategies and shortcomings of social judgment*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Petty, R. E., Wells, G. L., Heesacker, M., Brock, T. C., Cacioppo, J. T. (1983). The effects of recipient posture on persuasion: a cognitive response analysis. *Personality and Social Psychology Bulletin* 2 (9), 209-222.

Pratkanis, A. R., Aronson E. (2003). *L'età della propaganda. Usi e abusi quotidiani della persuasione*. Bologna: Il Mulino.

Sherif, M., Hovland, C. I. (1961). *Social judgment: assimilation and contrast effects in communication and attitude change*. Yale: Yale University Press.

Vannoni, D. (2007). *Manuale di psicologia della comunicazione persuasiva*. Torino: UTET.

Zajonc, R. B. (1968). Attitudinal effects of mere exposure. *Journal of Personality and Social Psychology* 9, nr 9, 1-27.

LAUDACJA
WYGŁOSZONA Z RACJI NADANIA
PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZANIE TEOLOGÓW DUCHOWOŚCI
STATUSU CZŁONKA HONOROWEGO STOWARZYSZENIA
KSIĘDZU PRAŁATOWI MGR. LIC. JÓZEFOWI SKORODIUKOWI

Józef Skorodiuk urodził się 28 września 1939 roku w Ostrowiu koło Janowa Podlaskiego. Jego rodzice, Władysław i Marianna z domu Kapłan, prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. Rodzinna miejscowość oddalona była 8 km od kościoła parafialnego w Janowie Podlaskim (dawnej stolicy diecezji podlaskiej). Chrzest święty przyjął w swojej rodzinnej parafii, w kolegiacie janowskiej. Miał siostrę Mariannę i brata Mieczysława, który także został księdzem (urodził się 30 listopada 1933 roku, a zmarł 2 lipca 2008 roku). W rodzinie Księdza Prałata był jeszcze jeden duchowny, ksiądz Jan Kapłan, który pracował w Argentynie i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Aktualnie jako emeryt zamieszkał w Janowie Podlaskim.

1. **Praca duszpasterska.** Ksiądz Józef pracował jako wikariusz i proboszcz. Jego pierwszą placówką duszpasterską była parafia w Wisznicach. Tego rodzaju aktywność była bardzo bliska jego sercu, stanowiła ona bowiem naturalne miejsce realizowania powołania kapłańskiego. W późniejszych latach dojeżdżał na różne parafie z pomocą duszpasterską, również do swojego brata, księdza Mieczysława.

2. **Studia specjalistyczne.** Ksiądz Skorodiuk podjął trud studiów kierując się nie tylko ciekawością poznawczą, ale nade wszystko potrzebą doskonalenia duchowego w swoim kapłaństwie. W 1968 roku otrzymał od Biskupa Siedleckiego skierowanie na studia pastoralne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wybrał sekcję pedagogiki rodziny. Były to studia stacjonarne, ale zajęcia odbywały się raz w tygodniu. W tym czasie pracował duszpastersko jako wikariusz, ale co tydzień

dojeżdżał do Lublina na wyznaczone zajęcia. W 1972 roku obronił pracę magisterską pt. *Osobowość wychowawcza rodziców w oczach młodzieży szkół średnich w Siedlcach* napisaną pod kierunkiem Księdza Profesora Piotra Poręby. Miała ona charakter empiryczny, a podstawowym narzędziem badawczym była ankieta. Oprócz tego Ksiądz Józef odbył kolejne studia w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego w Warszawie (dawniej Prymasowskie Studium Życia Wewnętrznego). Instytut ten został założony w 1962 roku przez Błogosławionego Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego (oraz m.in. księdza Antoniego Słomkowskiego i księdza Eugeniusza Werona). Był to instytut badawczo-dydaktyczny zajmujący się kształceniem społeczeństwa w zakresie teologii duchowości. Ksiądz Józef łączył studia z pracą duszpasterską. Naukę w instytucie zwieńczył uzyskaniem licencjatu z teologii duchowości.

3. Praca w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. Od 1978 roku Ksiądz Józef Skorodiuk był ojcem duchownym i wykładowcą teologii duchowości w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. W codziennej posłudze wykorzystywał swoje naukowe kompetencje i bogate doświadczenie własnego życia religijnego i duchowego. Odkrywał alumnom nowe naukowe prądy, teorie i koncepcje. Do tego włączał bardzo innowacyjny dorobek psychologii. Była to nadzwyczajna umiejętność łączenia teologii duchowości z dyscyplinami psychologicznymi. W tym kontekście jako alumn nabierałem przekonania jak ważne są te dwie dyscypliny wiedzy, które łączą namysł nad ludzką psychiką z życiem wewnętrznym osoby ludzkiej i jej ostatecznym przeznaczeniem.

4. Działalność organizacyjna na rzecz Diecezji Siedleckiej. Ksiądz Prałat był długoletnim dyrektorem Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Siedleckiej. Od początku powstania Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości był jego wiernym i aktywnym członkiem. Przez lata był także kapelanem sióstr zakonnych. Przez kilka lat pracował także w Archiwum Diecezjalnym. Przygotowywał materiały do procesu beatyfikacyjnego Biskupa Ignacego Świrskiego na poziomie diecezjalnym. W tym roku obchodził 60. lecie kapłaństwa.

5. Aktywność w życiu naukowym. Staranne wykształcenie akademickie pozwalało Księdzu Prałatowi aktywnie uczestniczyć w życiu naukowym. W tym obszarze podejmował następujące aktywności:

- redagował artykuły i monografie naukowe;
- popularyzował problematykę teologii duchowości i historii diecezji oraz opracowywał biografie znaczących osób;
- publikował m. in. w *Notitiae* - piśmie Unii Apostolskiej Kleru, której był członkiem, a także w *Ateneum Kapłańskim*;

- zajmował się w systemowy i dogłębny sposób problematyką Błogosławionych Męczenników z Pratulina;

- podejmował naukową analizę twórczości naukowej Księdza Doktora Zygmunta Mościckiego, długoletniego profesora Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, ucznia Księdza Profesora Józefa Pastuszki, założyciela psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim;

- opracowywał i publikował informacje dotyczące życia i działalności naukowej Biskupa Ignacego Świrskiego, byłego profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Biskupa Siedleckiego, przyjaciela księdza Michała Sopoćki. Aktualnie - jak już było wcześniej wspomniane - toczy się proces beatyfikacyjny na poziomie diecezjalnym.

6. Sylwetka osobowościowa Księdza Prałata Józefa Skorodiuka. Nie jest łatwo adekwatnie opisać postać Księdza Skorodiuka ze względu na bogactwo jego życiowych doświadczeń i pasji. Można podjąć jedynie próbę takiej charakterystyki:

- pracowitość i perfekcjonizm w codziennym działaniu. Te cechy zauważałem kiedy byłem alumnem w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach w latach 1977-1983. Ksiądz Józef jako nasz ojciec duchowny wykazywał się pełną dyspozycyjnością. Urząd ojca duchownego traktował bardzo poważnie. Poprzez swoje kompetencje i kwalifikacje moralne dawał przykład właściwej kapłańskiej postawy. Przygotowywał się perfekcyjnie do każdego publicznego wystąpienia w formie konferencji ascetycznych czy też kursorycznych wykładów. Na bieżąco czytał dokumenty Kościoła powszechnego oraz dokumenty wydawane przez miejscowego Biskupa Jana Mazura;

- pokora i skromność są to wspaniałe cnoty, które w życiu kapłańskim odgrywają szczególną rolę. Można było zauważyć, iż Ksiądz Prałat konsekwentnie kształtował te cnoty. Widać, iż teraz po tylu latach pozostał im wierny. Nigdy się nie wywyższał, nie zajmował pierwszych, honorowych miejsc, raczej peryferyjne. Trudno współcześnie znaleźć takie osoby, ponieważ dzisiaj modna jest wybijająca asertywność i pęd ku zaszczynom do eksponowanych miejsc;

- gorliwość w służbie Bożej i umiłowanie liturgii. Ksiądz Józef charakteryzował się szczególną gorliwością w służbie Bożej. W tym przypadku chodzi o gorliwość, prywatną modlitwę, ale także sprawowanie liturgii i modlitwę wspólną. Mimo zmęczenia, słabszego samopoczucia, gorliwość była nadal pielęgnowana z całą mocą. Modlitwie towarzyszyła nadzwyczajna uważność i powaga. Widać było, iż ojciec duchowny wchodził w delikatną przestrzeń „sacrum”;

- fundamentalną cechą osobowości Księdza Józefa była ewangeliczna subtelność w komunikacji werbalnej. Nigdy nie było miejsca na wielomówstwo,

ale komunikacja interpersonalna była jasna i czytelna, nosiła bowiem ewangeliczne znamiona. Niech mowa wasza będzie „tak” lub „nie”, a co ponadto jest pochodzi od złego (Mt 5. 37).

- szczególną cechą Księdza Prałata był ogromny szacunek dla władzy duchownej. W tym przypadku chodzi o przełożonych, najpierw proboszczów, potem władze seminaryjne, aż po biskupów. Nie był to jedynie szacunek czysto instytucjonalny, ale szacunek wynikający z akceptacji nauki Kościoła i ewangelicznego przesłania. Wielu ludzi ma dzisiaj problemy z tego rodzaju relacjami interpersonalnymi. Ksiądz Józef takich problemów nie miał;

- cechą osobowości kapłana są kompetencje naukowe i duszpasterskie. Do tego dochodzą nie mniej ważne kwalifikacje moralne. Nad jednym i drugim Ksiądz Józef intensywnie pracował. Nie są one przekazywane genetycznie, ale zależą od ciężkiej pracy nad sobą w sensie intelektualnym, społecznym, emocjonalno-uczuciowym, moralnym, religijnym i duchowym. Te cechy Ksiądz Skorodiuk posiadał i nieustannie pielęgnuje je do dzisiaj.

Dnia 19 września 2023 roku na Walnym Zgromadzeniu Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości w jednomyślnym głosowaniu został nadany Księdzu Prałatowi Mgr. Lic. Józefowi Skorodiukowi tytuł Honorowego Członka Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości. Powyższy tytuł został nadany po raz pierwszy w historii naszego Stowarzyszenia.

Czcigodny Księżu Prałacie życzymy łaski zdrowia i Bożego błogosławieństwa na dalsze lata życia i kapłaństwa, gorliwości w służbie Chrystusowi i Kościołowi.

Ks. Marian Zdzisław Stepulak

Poznań, 21 września 2023 r.

AUTORZY CYTOWANI – ZAPIS APA

Allen, M. (1991). Meta'analysis comparing the persuasiveness of one'sided and two'sided messages. *Western Journal of Speech Communication* 4 (55), 390-404.

Angelucci, V. (2021). *Ad collectam e sacrario. I riti d'ingresso nella liturgia romana*. Münster-Zürich: LIT.

Anolli, L. (2002). *Psicologia della comunicazione*. Bologna: Il Mulino.

Anzenbacher, A. (1987). *Wprowadzenie do filozofii*, (tł. J. Zychowicz). Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Augustyn, Św. (1986). *Objaśnienia psalmów. Ps 36-57*, (tł. J. Sulowski, opr. E. Stanula). Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Babska, Z, Shugar, G. (1986). *Idea dwu-podmiotowości interakcji dorosły – dziecko w procesie wychowania w pierwszych latach życia*. Lublin: TN KUL.

Baggini, J. (2013). *Ateizm. Bardzo krótkie wprowadzenie*, (tł. K. Hoffmann, W. Szwebs). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Baron, A., Pietras, H. (2001). *Dokumenty Soborów Powszechnych: tekst grecki, łaciński, polski*, t. 1. *Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II (325-787)*. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Baron, A., Pietras, H. (red.). (2007). *Consitutiones Apostolorum*. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Bejze, B. (1987). Sobór Watykański II a Episkopat Polski. *Studia Theologica Varsaviensia* 25, nr 2, 213-224.

Benedykt XVI. (2005). Homilia wygłoszona podczas inauguracji pontyfikatu *Wshuchiwać się z całym Kościołem w słowo i wolę Chrystusa* (24.04.2005). *L'Osservatore Romano* 6, 10-12.

Benedykt XVI. (2009). *List w sprawie lefebrystów*. Pobrano z: <https://kosciol.wiara.pl/doc/491927.List-Benedykta-XVI-w-sprawie-lefebrystow/2> [14.03.2023].

Benedykt XVI. (2023). *Co to jest chrześcijaństwo? Testament duchowy*. Kraków: Wydawnictwo Esprit.

Bertalanffy, L.v. (1967). *Robots, Men and Minds*. New York: George Braziller.

Białkowska, M. (2017). *Lefebryści: trudne pojednanie*. Pobrano z: <https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2017/Przewodnik-Katolicki-23-2017/Wiara-i-Kosciol/Lefebrysci-trudne-pojednanie> [14.03.2023].

Błaza, M. (2008). Nowinkarstwo tradycjonalistów. *Przegląd Powszechny* 5 (1041), 73-88.

Błajet, P. (2010). Trzecia kultura – inspiracje dla pedagogiki. *Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja* 51, nr 3, 39-49.

Bornstein, R. F. (1989). Exposure and affect: Overview and meta-analysis of research, 1968-1987. *Psychological Bulletin* 2 (106), 265-289.

Bostrom, R. N. (1990). *La persuasione*. Torino: Nuova ERI.

Botte, B. (2009). *Il movimento liturgico. Testimonianza e ricordi*. Cantalupa: Effata.

Bradshaw, P. (2016). *W poszukiwaniu początków kultu chrześcijańskiego. Źródła i metody badań wczesnej liturgii*. Kraków: Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Bradshaw, P., Johnson, M.E. (2012). *The Eucharistic Liturgies. Their Evolution and Interpretation*. Collegeville (Minnesota): Liturgical Press.

Braga, C. (1968). De novis precibus eucharisticis liturgiae latinae. *Ephemerides Liturgicae* 82, 216-238.

Brashaw, J. (1994). *Zrozumieć rodzinę*. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.

Braun-Gałkowska, M. (1980). *Miłość aktywna. Psychiczne uwarunkowania powodzenia małżeństwa*. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Braun-Gałkowska, M. (2007). *Poznanawanie systemu rodzinnego*. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Brockman, J. (1996). Wstęp. Powstaje trzecia kultura. W: J. Brockman (red.). *Trzecia kultura*, (tł. P. Amsterdamski), (15-36). Warszawa: CiS.

Brzeziński, M. (2010). Życie duchowe rodziny. W: A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (red.). *Rodzina jako Kościół domowy* (333-345). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Brzeziński, M. (2011). Religijno - moralne życie rodziny w obliczu przemian społecznych. W: J. Koperek (red.), *Rodzina europejska* (85-98). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Brzeziński, M. (2013). Biblijnoteologiczne podstawy duszpasterstwa rodzin. B: R. Kamiński та інші (ред.), *Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna* (80-83). Lublin: Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej.

Bugnini, A. (1997). *La riforma liturgica (1948-1975). Nuova edizione riveduta e arricchita di note e di supplementi per una lettura analitica*. Roma: C.L.V.- Edizioni Liturgiche.

Bureczak, K. (2006). Infułat kodeński. *Podlaskie Echo Katolickie* 51 (599), 21-27 grudnia 2006, 11.

Bylina, S. (2020). Geneza powstania parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Cud nad Wisłą, w Białej Podlaskiej na Woli. *Teologiczne Studia Siedleckie* XVII (17), 196-206.

Caban, P. (2017). „Miejsce, do którego żadna kobieta nigdy nie weszła [...]”. Unikatowe duchowe dziedzictwo Półwyspu Athos w kontekście historii i współczesności. *Polonia Sacra* 21, nr 3, 5-26.

Cabié, R. (2008). *L'eucaristia*. Brescia: Queriniana.

Cabié, R. (red.). (1973). *La lettre du pape Innocent I^{er} a Décentius de Gubbio (19 Mars 416). Texte critique, traduction et commentaire*. Louvain: Publications Universitaires de Louvain.

Cacioppo, J. T., Petty, R. E., Sidera, J. A. (1982). The effects of a salient self-schema on the evaluation of proattitudinal editorials: top-down versus bottom-up message processing. *Journal of Experimental Social Psychology* 4 (18), 324-338.

Cavazza, N. (2006). *La persuasione*. Bologna: Il Mulino.

Cavazza, N. (2009). *Comunicazione e persuasione*. Bologna: Il Mulino.

Celiński, Ł. (2020). *I riti che seguono l'anafora nella messa in Occidente. Studio di liturgia comparata*. Münster-Zürich: LIT.

Ceran, W. (2002). Idiorytmia. W: O. Jurewicz (red.), *Encyklopedia kultury bizantyńskiej* (215). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Chaiken, S. (1980). Heuristic versus systematic information processing and the use of source versus message cues in persuasion. *Journal of Personality and Social Psychology* 5 (39), 752-766.

Chłapkowski, S. (red.), (1858). *Kronika Religijna Przeglądu Poznańskiego: Pismo sześciotygodniowe. Rok 1858. Poszyt Pierwszy*. Poznań: Nakładem redakcyi w komisie Ludwika Merzbacha.

Chmielewski, M. (2010). Katecheza rodzinna w kontekście współczesnych uwarunkowań społeczno-eklezyjalnych. W: A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (red.), *Rodzina jako Kościół domowy* (305-321). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Chmielewski, M. (2013), *Duchowość według Jana Pawła II. Studium na podstawie encyklik i adhortacji*. Lublin: Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości.

Chmielewski, M. (2020). Media Education and the New Evangelization. Part One: Media Components and Challenges. *Verbum Vitae* 37, nr 2, 407-425. <https://doi.org/10.31743/vv.8346>.

Chmielewski, M., Nowak, M., Stanisław, P., Szulik-Kałuża, J., Wadowski, D. (2022) *Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych*. Kraków: Scriptum.

Chodkowski, Z. (2019). Determinanty wzmacniające rodzinę w opiniach studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. W: A. Śniegulska, M. Urbańska, W. Walc (red.), *Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Rodzina-kultura-wychowanie. Uwarunkowania i konteksty* (93-106). Lwów-Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Chodyka, A. (2020). Śladami polskich rodów: Co się stało z portretami Sapiechów? *Słowo Podlasia* 15 (2091), 14-20 kwietnia 2020, 25

Chodyka, A. (2021). Podlaskie miejsca kultu: Białskie wotum za Cud nad Wisłą. *Słowo Podlasia* 32 (2160), 10-16 sierpnia 2021, 25

Chupungco, A.J. (2003). La traduzione dei testi liturgici. W: A.J. Chupungco (red.), *Scientia Liturgica. Manuale di Liturgia*, vol. I: *Introduzione di Liturgia* (390-409). Casale Monferrato: Edizioni Piemme Spa.

Ciszewski, M. (2006). Panteizm. W: A. Maryniarczyk i in. (red.), *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, t. 7 (970-974). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Confieri, N. (1867). *Vita di S. Giosafat arcivescovo e martire ruteno dell'Ordine di S. Basilio il Grande*. Roma: Tipografia della s. Congregazione de propaganda Fide.

Conomos, D., Speake, E. G. (2005). *Mount Athos, the Sacred Bridge: The Spirituality of the Holy Mountain*. Oxford: P. Lang.

Copleston, F. (2005). *Historia filozofii*, t. V, (J. Pasek, J. Pasek, P. Józefowicz). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Copleston, F. (2005). *Historia filozofii*, t. VI, (tł. J. Łoziński). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Copleston, F. (2006). *Historia filozofii*, t. IX, (tł. B. Chwedeńczuk). Warszawa: Instytut wydawniczy PAX.

Copleston, F. (2006). *Historia filozofii*, t. VIII, (tł. B. Chwedeńczuk). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Cottingham, J. (2023). Który naturalizm (tł. M. Iwanicki, J. K. Teske). *Roczniki Filozoficzne* 71, nr 3, 299-317.

Cumming, G.J. (1981). The Early Eucharistic Liturgies in Recent Research. W: B.D. Spinks (red.), *The Sacrifice of Praise. Studies on the Themes of Thanksgiving and Redemption in the Central Prayers of the Eucharistic and Baptismal Liturgies*

in Honour of Arthur Hubert Courtain (65-69). Roma: CLV-Edizioni Liturgiche.

Czerkawski, J. (2016). „Nowe media” a katecheza Kościoła. *Roczniki Teologiczne* 63, z. 11, 223-234.

Czerkawski, J. (2017). Transmission of the Faith of the Church/Transmission of the Christian Faith and Modern Media. *Kieleckie Studia Teologiczne* 16, 107-124.

Czerwik, S. (2002). Wprowadzenie do Konstytucji o liturgii świętej. W: M. Przybył (red.), *Sobór Watykański II. Konstytucje, dekryty, deklaracje* (25-47). Poznań: Pallottinum.

Czerwik, S. (2013). Święte Triduum Paschalne. W: W. Świerzawski (red.), *Mysterium Christi*, t. VI: *Historia liturgii* (69-154). Zawichost-Kraków-Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Dawkins, R. (2013). *Bóg urojony*, (tł. P. J. Szwajcer). Stare Groszki: CiS.

Dawkins, R. (2016). *Światelko w mroku. Moje życie w nauce*, (tł. P. J. Szwajcer). Stare Groszki: CiS.

Dawkins, R. (2019). *Kapłan diabła. Opowieści o nadziei, kłamstwie, nauce i miłości* (tł. M. Lipa). Gliwice: Wydawnictwo HELION.

Dawkins, R., Dennett, D., Harris, S., Hitchens, C. (2019). *Czterej jeźdźcy Apokalipsy. Jak się zaczęła ateistyczna rewolucja*, (tł. P. Szwajcer). Stare Groszki: CiS.

de La Mettrie, J. O. (2003). *Człowiek – maszyna*, (tł. S. Rudniański). Warszawa: De Agostini.

de Spinoza, B. (1916). Traktat teologiczno-polityczny. W: B. de Spinoza, *Dzieła. T. II* (tł. I. Halpern), (1-326). Warszawa: Henryk Goldberg.

d’Holbach, P.-H. (1957). *System przyrody, czyli prawa świata fizycznego i moralnego*, t. I, (tł. K. Szaniawski). Warszawa: PWN.

d’Holbach, P.-H. (1957). *System przyrody, czyli prawa świata fizycznego i moralnego*, t. II, (tł. K. Szaniawski). Warszawa: PWN.

Dieten, Jan-Louis van. (1968). Abaton. W: P. Wirth i in. (red.), *Reallexikon der Byzantinistik*, t. 1 (50-84). Amsterdam: Hakkert.

Dix, G. (1945). *The Shape of the Liturgy*. London: A&C Black.

Doroszkievicz, W. (2009). Monastycyzm na Świętej Górze Athos. W: M. Kuczyńska (red.), *Święta Góra Athos w kulturze Europy: Europa w kulturze Athosu* (10-20). Gniezno: Collegium Europaeum Gnesnense. Poznań: Komisja Sławistyczna PAN.

Drożdżowicz, L. (1997). *Ogólna teoria systemów*. W: B. de Barbaro (red.), *Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (9-18)*. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dudek, A. (2017). Teologiczne założenia odnowy i reformy liturgicznej II Soboru Watykańskiego. *Tarnowskie Studia Teologiczne* 36, nr 2, 91-105.

Dydycz, A. (1997). Opisanie odnalezienia relikwii św. Jozafata Kuncewicz na tle jego życia oraz dziejów jego doczesnych szczątków. *Studia Teologiczne: Białystok, Drohiczyn, Łomża* 15, 209-224.

Dymczyk, R. (2017). *Kobiety Świętej Góry Athos: nieobecna obecność – prolegomena*. Poznań: UAM.

Fatouros, G. (2011). *Theodori Studitae Epistulae, t. 2, Textum (epp. 71-560)*. Berlin: De Gruyter.

Feser, E. (2008). *The Last Superstition: A Refutation of the New Atheism*. South Bend: St. Augustines Press.

Feuerbach, L. (1959). *O istocie chrześcijaństwa*, (tł. A. Landman). Warszawa: PWN.

Fisher, J. D., Rytthing, M., Heslin, R. (1976). Hands touching hands: affective and evacuative effects of an interpersonal touch. *Sociometry* 4 (39), 416-421.

Flew, A., Varghese, R. A. (2010). *Bóg istnieje*, (tł. R. Pucek). Warszawa: FRONDA PL Spółka Z o. o.

Franciszek (2022). List apostolski *Desiderio desideravi*. Poznań: Pallottinum.

Franciszek. (2016). Posynodalna adhortacja apostolska *Amoris laetitia*. Watykan: Libreria Editrice Vaticana

Franciszek. (2018). Adhortacja apostolska *Gaudete et exultate*. Watykan: Libreria Editrice Vaticana

Franciszek. (2021). *List apostolski w formie «motu proprio» «Traditionis custodes» w sprawie stosowania liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 roku*. Pobrano z: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/motu/traditionis_custodes_16072021 [12.02.2023].

Gałkowski, T. (1994). Więż dziecka autystycznego z rodziną. W: M. Chodkowska (red.), *Człowiek niepełnosprawny (62-87)*. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Geresz J. (2016). Z dziejów Podlasia (519), Zabór podlaskich sanktuariów maryjnych. *Echo Katolickie* 9 (1078), 23.

Gerhards, A. (1992). Entstehung und Entwicklung des Eucharistischen Hochgebets im Spiegel der neueren Forschung. *Der Beitrag der Liturgiewissenschaft*

zur liturgischen Erneuerung. W: A. Heinz, H. Rennings (red.), *Gratias agamus. Studien zum eucharistischen Hochgebet für Balthasar Fischer (75-96)*. Freiburg-Basel-Wien: Herder.

Gigilewicz, E., Opiela, M.L. (red.), (2016). *Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita*. t. I-II. Lublin: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP.

Gilson, E. (1996). Bóg i filozofia. W: E. Gilson. *Bóg i ateizm*. (tł. M. Kochanowska, P. Murzański), (15-107). Kraków: Znak.

Goenaga, J.A. (2006). La vida liturgico-sacramental de la Iglesia en su evolucion historica. W: D. Borobio (red.). *La celebración en la Iglesia*, vol. I: *Liturgia y sacramentología fundamental* (161-203). Salamanca: Ediciones Sígueme.

Goleń, J. (2013). Poradnictwo małżeńsko-rodzinne. B: R. Kamiński та інші (ред.), *Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna* (378-393). Lublin: Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej.

Goliszek, P. (2022). Katecheza rodzinna – ocalić prawdę o człowieku. *Biuletyn Katechetyczny* 24, 18-54.

Goliszek, P. (2022). Katechizm w katechezie. W: J. Kochel, J. Kostorz (red.), *Leksykon katechetyczny* (350-353). Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Goyret, P. (2004). *Powołani, konsekrowani, posłani. Sakrament kapłaństwa*. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów.

Grabowska, M. (2023). *Dyrektor CBOS: sekularyzacja nie wyhamuje*. Pobrano z: <https://www.ekai.pl/dyrektor-cbos-sekularyzacja-nie-wyhamuje/> [1.07.2023].

Greene, K.de.(1970). *Systems psychology*. New York: Amazon.com: Books.

Gros, M.S.(1985). Notes sobre les dues col·lectes *post secreta* del sacramentari gal·licà München CLM 14429. *Revista Catalana de Teologia* 10, 369-376.

Grzechowiak, S. (1998). *Ruch arcybiskupa Lefebvre'a. Ku rozłamowi w Kościele posoborowym*. Gniezno: Wydawnictwo Gaudentinum.

Guéguen, N., Fischer-Lokou, J. (2003). Another evaluation of touch and helping behavior. *Psychological Reports* 1 (92), 62-64.

Gutowski, P. (2012). Czym jest „nowy ateizm”? W: M. Słomka (red.), *Nauki przyrodnicze a nowy ateizm* (7-45). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Hänggi, A., Pahl, I. (1968²). *Prex eucharistica. Textus e variis liturgiis antiquioribus selecti*, , Fribourg (Suisse): Éditions Universitaires.

Häussling, A.A. (1990). Missarum sollemnia und Eucharistie. Die liturgiewissenschaftliche Erklärung del Messe von Josef Andreas Jungmann zu

Hans Bernhard Meyer. Anlässlich von Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft, Teil 4. *Archiv für Liturgiewissenschaft* 32, 382-393.

Hewstone, M., Stroebe, W. (2002). *Introduzione alla psicologia sociale*. Bologna: Il Mulino.

Hiżycki, Sz. (2013). *Apoftegmaty Ojców Pustyni*, t. 4, *Zbiór anonimowy*. Kraków- Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Hornik, J. (1992). Effects of physical contact of customers' shopping time and behavior. *Marketing Letters* 1 (3), 49-55.

Hovland, C. I. (1938). Experimental studies in rote learning theory. II. Reminiscence with varying speeds of syllable presentation. *Journal of Experimental Psychology* 4 (22), 338-353.

Hovland, C. I., Lumsdaine, A. A., Sheffield, F. D. (1949). *Experiments on mass communication*. Princeton: Princeton University Press.

Hovland, C. I., Weiss, W. (1951). The influence of source credibility and communication effectiveness. *The Public Opinion Quarterly* 4 (15), 635-650.

Hume, D. (1962). Naturalna historia religii. W: D. Hume, *Dialogi o religii naturalnej. Naturalna historia religii wraz z dodatkami* (tł. A. Hochfeldowa), (137-217). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Hume, D. (1977). *Badania dotyczące rozumu ludzkiego*, (tł. J. Łukasiewicz, K. Twardowski). Warszawa: PWN.

Ilyk, V. (2021). *Sanctus Josaphat in documentis summorum pontificum ab Urbano pp. VIII ad Pium pp. XI. Inquisitio historica et philologica*. Roma.

Irek, K. (2018). *Interwencje arcybiskupa Marcela Lefebvre'a na Soborze Watykańskim II*. Pobrano z: <https://christianitas.org/news/interwencje-arcybiskupa-marcela-lefebvre-na-soborze-watykanskim-ii-czi/> [19.01.2023].

Izdebska, J. (2016). Rodzina. W: K. Chałas, A. Maj (red.), *Encyklopedia aksjologii pedagogicznej* (957-965). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN.

Jakubczak, A. (2012). O. Pius Parsch – prekursor odnowy liturgicznej. W: W. Świerżawski (red.), *Mysterium Christi*, t. II: *Historia liturgii* (209-218). Zawichost-Kraków-Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Jan Paweł II. (1979). Encyklika *Redemptor hominis*. Watykan: Typis Polyglottis Vaticanis.

Jan Paweł II. (1981). Adhortacja apostolska *Familiaris consortio*. Watykan:

Wydawnictwo Watykańskie.

Jan Paweł II. (1988). List apostolski *Vicesimus quintus annus*, w dwudziestą piątą rocznicę ogłoszenia konstytucji soborowej o świętej liturgii. Pobrano z: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/vicesimus_quintus.html [12.01.2023].

Jan Paweł II. (1988). List apostolski *Vicesimus quintus annus*. Poznań: Pallottinum.

Jan Paweł II. (1988). *List do arcybiskupa Lefebvre`a z 9 czerwca*. Pobrano z: http://www.sspxasia.com/Documents/ArchbishopLefebvre/Archbishop_Lefebvre_and_the_Vatican/Part_I/1988-06-09.html [12.03.2023].

Jan Paweł II. (1988). Motu proprio *Ecclesia Dei (2.07)*. Pobrano z: <https://www.ekai.pl/dokumenty/list-apostolski-motu-proprio-ecclesia-dei/> [23.02.2023].

Jan Paweł II. (1994). List do rodzin *Gratissimam Sane* Ojca Świętego Jana Pawła II. Watykan: Wydawnictwo Watykańskie.

Jan Paweł II. (1995). List do rodzin *Gratissimam sane*. Poznań: Pallottinum.

Jan Paweł II. (1998). *List do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II*. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Jan Paweł II. (2001). List apostolski *Novo millennio ineunte*. Watykan: Libreria Editrice Vaticana

Jan Paweł II. (2003). Encyklika *Evangelium vitae*. Watykan: Wydawnictwo Watykańskie.

Jan Paweł II. (2021). *Mężczyznę i niewiastę stworzył ich*. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Jan XXIII. (1962). Przemówienie na rozpoczęcie Soboru Watykańskiego II - *Gaudet Mater Ecclesia*. *Acta Apostolicae Sedis* 54, 785-796.

Janiec, R. (2017). Biblijne i teologiczne podstawy nauki Kościoła katolickiego o małżeństwie. *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 70, nr 4, 362-376.

Janini, J. (red.). (1991). *Liber ordinum episcopal*. Silos: Abadía de Silos.

Janis, I.L., Feshbach, S. (1953). Effects of fear-arousing communications. *The Journal of Abnormal and Social Psychology* 1 (48), 78-92.

Jaroszyński, P. (2002). Encyklopedyści. W: A. Maryniarczyk i in.(red.). *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, t. 3 (162). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Judycki, S. (2003). Zagadka naturalizmu. *Roczniki Filozoficzne* 51, z. 3, 17-37.

Jungmann, J.A. (1962). *Missarum sollemnia: eine genetische Erklärung der römischen Messe*. t. 1-2. Wien-Freiburg: Herder.

Justinianus Imperator. (2014). *Novellae*. W: R. Schöll, W. Kroll (red.), *Corpus iuris civilis*, t. 3. Cambridge: Cambridge University Press.

Kaczynski, R. (2004). Theologischer Kommentar zur Konstitution über die heilige Liturgie *Sacrosanctum Concilium*. W: P. Hünermann, B. Jochen Hilberath (red.), *Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil*, Band 2 (1-227). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.

Kalinowski, M. (2006). Aborcja. B: R. Kamiński та інші (ред.), *Leksykon teologii pastoralnej* (17-18). Lublin: TN KUL.

Kałużny, T. (2015). *Filioque na nowo odczytane. Katolicka i prawosławna recepcja dokumentu watykańskiego*. W: A. Baron, J. Kupczak, J. D. Szczurek (red.), *Rozwój dogmatu trynitarnego. Perspektywa historiozawczna* (107-137). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Kamiński, S., Zięba, S. (2000). Agnostycyzm. W: A. Maryniarczyk i in. (red.), *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, t. 1 (81-83). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Karas, M. (2008). *Integryzm Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Historia i doktryna rzymskokatolicka ruchu tradycjonalistycznego*. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Karłowicz, L. (2012). Sceptycyzm. W: Giglewicz E. i in. (red.), *Encyklopedia Katolicka*, t. 17 (1190-1192). Lublin: TN KUL.

Käsemann, E. (1985). Gli inizi della teologia cristiana, w: Tenze (red.), *Saggi esegetici* (83-105). Casale Monferrato: Marietti.

Kasprzak, D. (2004). Galla Placydia - władczyni Zachodu w epoce barbarzyńców. *Studia Laurentiana* 4, nr 2, 199-216.

Katarzyńska, A. (2019). *Poradnia życia rodzinnego w procesie przygotowania do małżeństwa*. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

Kiciński, A. (2005). Tra parrocchia e scuola. L'evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (I parte). *Salesianum* 67, nr 2, 331-366. <http://hdl.handle.net/20.500.12153/3928>.

Kiciński, A. (2005). Tra parrocchia e scuola. L'evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (II parte). *Salesianum* 67, nr 3, 479-505. <http://hdl.handle.net/20.500.12153/3966>.

Kiciński, A. (2006). Tra parrocchia e scuola. L'evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (III parte). *Salesianum* 68, nr 1, 101-127. <http://hdl>.

handle.net/20.500.12153/3964.

Kiciński, A. (2013). Katecheza małżonków i rodziców. W: R. Kamiński, G. Pyżlak, J. Goleń (red.), *Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna* (371-378). Lublin: Bonus Liber. Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej.

Kiciński, A. (2013). Katechizm w posłudze pastoralnej św. Jozafata. *Teologiczne Studia Siedleckie* X (10), 141-151.

Kiciński, A. (2014). Konieczność edukacji katechetów w medialny projekt Youcat. *Biuletyn Edukacji Medialnej*, nr 2, 73-83.

Kiciński, A. (2017). Katechizm według bł. Edmunda Bojanowskiego. *Roczniki Pedagogiczne* 45, vol. 9, 64-81. <https://doi.org/10.18290/rped.2017.9s-6>.

Kiciński, A. (2020). La famille entre éducation chrétienne et proposition de la foi. Réflexions sur des modèles catéchétiques en acte (en Pologne). W: F-X. Amherdt, R. Lacroix (red.), *La famille entre éducation chrétienne et proposition de la foi* (277-284). Saint-Maurice: SAINT AUGUSTIN.

Kiciński, A. (2020). *Rola katechizmów w rozwoju nauczania katechetycznego*. Kraków: Wydawnictwo „Scriptum”.

Kiciński, A. (2020). Rozwój dyrektorii katechetycznych po Soborze Watykańskim II (1971–1997–2020). *Roczniki Teologiczne* 67, z. 11, 5-27. <https://doi.org/10.18290/rt206711-1>.

Kiciński, A. (2021). Inspiracja biblijna Dyrektorium o katechizacji. *Roczniki Teologiczne* 68, z. 11, 19-41. <https://doi.org/10.18290/rt216811-2>.

Kiciński, A. (2021). Źródła formacji katechetów w świetle Dyrektorium o katechizacji. Cz. I. Słowo Boże w Piśmie Świętym i w Tradycji. *Zeszyty formacji katechetów*, nr 1, 67-78. <https://www.zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/1323>.

Kiciński, A. (red.). (2022). *Katechizm według bł. Edmunda Bojanowskiego*. Dębica: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP. <http://hdl.handle.net/20.500.12153/3855>.

Kluszczyński, R. W. (2011). Trzecia kultura. O współczesnych związkach sztuki, nauk i technologii. *Przegląd Kulturoznawczy* 9, 24-36.

Kobak, J. (2022). Ujęcie duchowości małżeńskiej w adhortacjach „Familiaris consortio” i „Amoris laetitia”. *Verbum Vitae* 40, nr 1, 147-157.

Konecki, K. (2013). Główne założenia teologiczne Konstytucji o liturgii świętej. *Liturgia Sacra* 19, nr 2, 243-252.

Konidaris, I. M. (2000). The Mount Athos Avaton. *Revue Hellénique de Droit International* 53, 215-226.

Koperek, S. (1973). Dom Lambert Beauduin prekursor współczesnej odnowy liturgicznej. *Ruch biblijny i liturgiczny*, nr 26, 209-217.

Kossak-Szczucka, Z. (2016). *Błogosławiona wina* (wyd. 15). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Kowalik, J. (2011). Ludność miast i wsi w świetle dokumentacji kancelarii notarialnych miasta Biała Podlaska z XIX i początku XX wieku. *Radzyński Rocznik Humanistyczny* 9, 33-41.

Kowalski, J. (1995). Kontekst Powstania Encykliki „*Evangelium Vitae*” i jej istotne treści. B: A. Młotek i T. Reroń (ред.), *Życie – dar nienaruszalny. Wokół encykliki Evangelium vitae* (23-33). Wrocław: Papieski Fakultet Teologiczny.

Krapiec, M. A. (1968). Filozofia i Bóg. W: B. Bejze (red.), *O Bogu i o człowieku* (11-55). Warszawa: Wydawnictwo Ss. Loretanek-Benedyktynek.

Krapiec, M. A. (2012). Koncepcje nauki i filozofia. W: M. A. Krapiec, S. Kamiński, Z. J. Zdybicka, A. Maryniarczyk, P. Jaroszyński, *Wprowadzenie do filozofii* (17-32). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Krapiec, M. A. (2012). Okresy i główne nurty filozofii. W: M. A. Krapiec, S. Kamiński, Z. J. Zdybicka, A. Maryniarczyk, P. Jaroszyński, *Wprowadzenie do filozofii* (33-87). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Królczyk, M. (2018). *Realizacja podstawowych celów małżeństwa w kontekście współczesnych uwarunkowań społeczno-kulturowych*. Kraków: Wydawnictwo Scriptum.

Królczyk, M. (2018). *Realizacja podstawowych celów małżeństwa w kontekście współczesnych uwarunkowań społeczno-kulturowych*. Kraków: Wydawnictwo Scriptum.

Krzos, B., Janiec, R. (2023). Traditional Religiousness of Youth from Small-Town and Rural Areas of Lesser Poland in the Face of the Fear of Illness and Death Related to the Covid Pandemic. *European Journal of Science and Theology* 19, no. 1, 59-75. ID: covidwho-2207740.

Kubicki, P. (1933). *Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915*, cz. 1, t. II. Sandomierz.

Kubicki, P. (1939). *Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915*, cz. 3, t. II. Sandomierz.

Kucharczyk, J. (2013). Nowy ateizm. *Rocznik teologiczny* 55, nr 1-2, 219-253.

Kuczyńska, M. (red.). (2009). *Święta Góra Athos w kulturze Europy: Europa w kulturze Athosu*. Gniezno: Collegium Europaeum Gnesnense. Poznań: Komisja Sławistyczna PAN.

Küng, H. (1963). Das Eucharistiegebet. Konzil und Erneuerung der römischen Liturgie. *Wort und Wahrheit* 18, 102-107.

Lampe, G. W. H. (1961). *A patristic Greek lexicon*. Oxford: Clarendon Press.

Lefebvre, M. (1995). *Kościół przesiąknięty modernizmem*, (tł. K. de Rougé). Chorzów–Poznań: Te Deum.

Lefebvre, M. (2006). *List do zagubionych katolików*, (tł. A. Juchniewicz). Warszawa: Te Deum.

Lefebvre, M. (2009). *Krótką historia mojego długiego życia*, (tł. T. Maszczyk). Warszawa: Te Deum.

Lefebvre, M. List do papieża Jana Pawła II z 5.04.1983 r. W: *Aby Kościół trwał. Arcybiskup Marcel Lefebvre w obronie Kościoła i papieżstwa. Dokumenty z lat 1971–1990*, (tł. G. Bębniak), (155-162). Warszawa: Te Deum.

Lefebvre, M., Mayer, A. de C. (1999). List otwarty do papieża Jana Pawła II. *Zawsze Wierni* 5 (30). Pobrano z: https://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artukul/221 [12.03.2023].

Lennox, J. C. (2018). *Czy nauka pogrzebała Boga?* (tł. G. Gomola, A. Gomola). Poznań: Wydawnictwo W drodze.

Leszczyński, D. (2011). Zdrowy rozsądek i sceptycyzm. *Roczniki Filozoficzne* 59 (1), 5-34.

Lijka, K. (2015). Pocałunek pokoju w liturgii eucharystycznej i jego symbolika. *Teologiczne Studia Siedleckie* XII (12), 185-205.

Lubowicki, K. (2005). *Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II*. Kraków: Bratni Zew.

Łoski, J. (1856). Genealogia portretowa Sapiehów w kościele świętej Anny w Kodniu. W: K. W. Wóycicki (red.), *Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi*, t. II. Ogólnego zbioru tom LXII (588-600). Warszawa: Drukarnia Gazety Codziennej.

Mackie, J. L. (1997). *Cud teizmu. Argumenty za istnieniem Boga i przeciw istnieniu Boga*, (tł. B. Chwedeńczuk). Warszawa: PWN.

Mariański, J. (2020), *Pluralizm społeczno-kulturowy jako megatrend a religijność i moralność. Studium socjologiczne*. Lublin: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.

Marini, P. (2014). *Jak celebrować Eucharystię?* [Zeszyty Formacji Duchowej 64]. Kraków: Wydawnictwo Salwator.

Marks, K. (1949). *Przyczynek do heglowskiej filozofii prawa. Wstęp*. Pobrano z: <https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1843/krytyka-hegel-fil-prawa.htm> [5.02.2020].

Marsili, S. (2008). La Liturgia, momento storico della salvezza. W: B. Neunheuser, S. Marsili, M. Augé, R. Civil (red.), *Anàmnesis*, vol. I: *La Liturgia, momento nella storia della salvezza* (31-156). Genova-Milano: Casa Editrice Marietti S.p.A.

Matczak, B. (2013). *Cipriano Vagaggini OSB i reforma liturgiczna. Studium na postawie zbiorów Archiwum w Camadoli* [Modlitwa Kościoła 15]. Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów.

Matwiejuk, K. (2011). Język narodowy w liturgii. *Liturgia Sacra* 17, nr 1, 37-51.

Matwiejuk, K. (2015). *Triduum Paschalne. Trzy noce Chrystusa zdradzonego i ukrzyżowanego, który zmartwychwstał*. Siedlce: Unitas.

Mazanka, P. (2009). Sekularyzm. W: A. Maryniarczyk i in. (red.). *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, t. 10 (391-394). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Mazen, R., Leventhal, H. (1972). The influence of communicator-recipient similarity upon the beliefs and behavior of pregnant women. *Journal of Experimental Social Psychology* 4 (8), 289-302.

Mazza, E. (2003). *La celebrazione eucaristica. Genesi del rito e sviluppo dell'interpretazione*. Bologna: EDB.

Mazza, E. (2011). Uno studio sulla struttura dell'anafora gallicana e hispanica. *Ecclesia Orans* 28, 7-47.

Mazza, E. (2018). Genesi dell'anafora fino a Basilio. W: E. Albano (red.). *La cena del Signore. Una prospettiva di studio diacronica* (137-184). Bari: Ecumenica Editrice.

Mazza, E. i in. (red.). (1996). *Segno di unità. Le più antiche eucaristie delle Chiese*. Bose: Qiqajon.

McGrath, A. (2009). *Nauka i religia*, (tł. M. Chojnacki). Kraków: Wydawnictwo WAM.

Meslier, J. (1955). *Testament*, (tł. Z. Bienkowski). Warszawa: PWN.

Meyer, H.B. (1989). *Eucharistie. Geschichte, Theologie, Pastoral*. Regensburg: Friedrich Pustet.

Meyer, Ph. (1894). *Die Haupturkunden für die Geschichte der Athosklöster: Grösstentheils zum ersten Male*. Leipzig: J.C. Hinrichs.

Mieczkowski, D. (1865). *Żywot Błogosławionego Jozafata Kuncewicza Arcybiskupa Połockiego obrządku Rusko-unickiego*. Kraków: Księgarnia i Wydawnictwo Dzieł Katolickich W. Wielogłowskiego i W. Jaworskiego.

Mieczkowski, J. (2014). *Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II w ocenie abpa Marcela Lefebvre'a i lefebrystów*. Pobrano z: http://bc.upjp2.edu.pl/Content/2502/mieczkowski_art_reformy_liturgii.pdf [23.02.2023].

Mierzwiński, B. (2006). Małżeństwo. W: R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.), *Leksykon teologii pastoralnej* (448-454). Lublin: TN KUL.

Migne, J.P. (red.). (1857). *Patrologia graeca*. t. 11. Lutetiae Parisiorum: Apud J.-P. Migne Editorem.

Migut, B. (2011). Teologia liturgii Konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium w perspektywie hermeneutyki ciągłości. W: K. Porosło (red.), *Źródło i szczyt. Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium dzisiaj* [Modlitwa Kościoła 11], (111-155). Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów.

Miller, N., Campbell, D. T. (1959). Recency and primacy in persuasion as a function of the riming of speeches and measurement. *Journal of Abnormal and Social Psychology* 1 (59), 1-9.

Milsum, J.H. (1981). Podstawa hierarchiczna dla systemów ogólnych żywych. W: G. Klir (red.), *Ogólna teoria systemów. Tendencje rozwojowe* (123-174). Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.

Mironowicz, M. (2015). *Monastery na Św. Górze Athos do 1453 roku*. Białystok: Libra.

Młynarski, Z. (1978). *Kodeń – Sanktuarium Maryjne w diecezji siedleckiej czyli podlaskiej*. Rzym.

Moscovici, S., Doms, M. (1982). Compliance and conversion in a situation of sensory deprivation. *Basic and applied social psychology* 2 (3), 81-94.

Mucchi Faina, A. (1996). *L'influenza sociale*. Bologna: Il Mulino.

Munier, C. (red.). (2006). *Justin Apologie pour les chrétiens*. Paris: Cerf.

Muroni P.A. (2014). *Il Mistero di Cristo nel tempo e nello spazio. La celebrazione cristiana*. Roma: Urbaniana University Press.

Namysłowska, I. (1997). *Terapia i rodzina*. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Neurologii i Psychiatrii.

Neunheuser, B. (1977). La relation entre le prêtre et les fidèles dans la liturgie de Pie V et celle de Paul VI. W: A.M. Triacca, A.Pistoia (red.). *L'Assemblée liturgique et les différents rôles dans l'assemblée (239-252)*. Roma: Edizioni Liturgiche.

Neunheuser, B. (2008). Il movimento liturgico: panorama storico e lineamenti teologici. W: B. Neunheuser, S. Marsili, M. Augé, R. Civil (red.), *Anàmnesis*, vol. I: *La Liturgia, momento nella storia della salvezza (9-30)*. Genova-Milano: Casa Editrice Marietti S.p.A.

Neusch, M. (1980). *U źródeł współczesnego ateizmu*, (tł. A. Turowicz). Paris: Editions du dialogue.

Nikopoulos, A. V. (2021). *The Design of the Old Status of Mount Athos*, t. 1, *The Byzantine Era (8th century - beginning of 15th c.)*. Thessaloniki: Patriarchal Institute for Patristic Studies.

Nisbett, R. E., Ross, L. (1980). *Human inference: Strategies and shortcomings of social judgment*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Nowak, J. (1999). *Apostolski wymiar liturgii w świetle Konstytucji „Sacrosanctum Concilium”*. Poznań: Pallottinum.

Nowicki, A. (1986). *Zarys dziejów krytyki religii. Starożytność*. Warszawa: Nauka i Wiedza.

Ohme, H. (2013). *Concilium Constantinopolitanum a. 691/2 in Trullo habitum (Concilium Quinisextum)*. Berlin: De Gruyter.

Oikonomides, N. (1991). Sigillion. W: A. P. Kazhdan i in. (red.), *The Oxford dictionary of Byzantium*, t. 3 [*Nike – Zygo*], (1893-1894). New York, NY: Oxford University Press.

Oost, St. I. (1968). *Galla Placidia Augusta: A biographical essay*. Chicago: University of Chicago Press.

Opiela, M. (2013). *Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana*. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Opiela, M.L. (2016). *Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego*. Lublin: Wydawnictwo Episteme.

Osewska, E. (2020). *Rodzina i szkoła w Polsce wobec współczesnych wyzwań wychowawczych*. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII.

Osewska, E., Stala, J. (2003). *W kierunku katechezy rodzinnej*. Kielce: Jedność.

Ozorowski, M.(1999). Sakrament małżeństwa. W: E. Ozorowski (red.), *Słownik małżeństwa i rodziny* (415-416).Warszawa-Łomianki: Wydawnictwo ATK. Fundacja Pomoc Rodzinom.

Pabjan, T. (2016). *Anatomia konfliktu. Między nowym ateizmem a teologią nauki*. Kraków: Copernicus Center Press.

Pałęcki, W. (2009). Ruch liturgiczny przygotowaniem do odnowy liturgii Mszy Świętej. W: C. Krakowiak, B. Migut (red.). *Jedna wiara jedna Msza. Od Mszału Piusa V do Mszału Pawła VI* (37-73). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Papachryssanthou, D. (1975). *Actes du Prôtaton*, t. 1. Paris: P. Lethielleux.

Papastathis, C. K. (2000). The Enclosure of Mount Athos in the Framework of Gender Discrimination. *Kanon* 16, 265-284.

Paprocki, H. (red.). (1988). *Wieczera Mistyczna*. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Parenti, S. (2020). *L'anafora di Crisostomo. Testo e contesti*. Münster: Aschendorff.

Parenti, S. (2022). Gli studi storici in liturgia: l'apporto della liturgia comparata. *Archivio Teologico Torinese* 2, 271-287.

Partyka, W.(2016). Wsparcie emerytalne dla duchowieństwa diecezji lubelskiej w XIX wieku. *Kwartalnik Historii Kultury Materialnej* 64, z. 3, 362-378.

Pastuszka, J. (1938). *Psychologia komunizmu*. Pobrano z: <http://www.polskietradycje.pl/artykuly/widok/407> [13.09.2023].

Pausanias Periegetes. (1968). *Na olimpijskiej bieżni i w boju: z Pauzanasza Wędrowki po Helladzie księgi V, VI, i IV* (przeł. z jęz. grec. i oprac. J. Niemirska-Pliszczyńska). Wrocław: Ossolineum.

Paweł VI. (1968). Encyklika *Humanae vitae*. Watykan.

Paweł VI. (1969). *Missale Romanum. Konstytucja Apostolska ogłaszająca Mszał Rzymski* (03.04). Pobrano z: https://www.liturgista.pl/?page=liturgy_norms&content=document&label=1969-04-03-P6-MR [23.02.2023].

Paweł VI. (1999). List do abpa M. Lefebvre'a z 11.10.1976 r. W: Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X (oprac.), *Kazania arcybiskupa Marcela Lefebvre'a. Dokumenty, kazania i wytyczne. Dokumentacja historiograficzna* (97-98). Warszawa: Te Deum.

Pecklers, K.F. (2003). Storia della liturgia romana. B. Dal secolo XVI al Vaticano II. W: A.J. Chupungco (red.), *Scientia Liturgica. Manuale di Liturgia*, vol. I: *Introduzione di Liturgia* (167-194). Casale Monferrato: Edizioni Piemme Spa.

Petty, R. E., Wells, G. L., Heesacker, M., Brock, T. C., Cacioppo, J. T. (1983). The effects of recipient posture on persuasion: a cognitive response analysis. *Personality and Social Psychology Bulletin* 2 (9), 209-222.

Pius XI (1937). Encyklika *Divini Redemptoris*. Взято з: <https://www.ekai.pl/dokumenty/encyklika-divini-redemptoris/> [14.09.2023].

Pratkanis, A. R., Aronson E. (2003). *L'età della propaganda. Usi e abusi quotidiani della persuasione*. Bologna: Il Mulino.

Pruszkowski, J. [P. J. K. Podlasiak] (1898). *Kodeń Sapiehów, jego kościoły i starożytny obraz Matki Boskiej Gwadelupeńskiej (de Guadalupe): z dawnych i współczesnych źródeł*. Kraków: Drukarnia A. Koziańskiego.

Przywara, B., Adamski, A., Kiciński, A., Szewczyk, M., Jupowicz-Ginalska, A. (2021). Online Live-Stream Broadcasting of the Holy Mass during the COVID-19 Pandemic in Poland as an Example of the Mediatisation of Religion: Empirical Studies in the Field of Mass Media Studies and Pastoral Theology. *Religions* 12, nr 4, 1-28. <https://doi.org/10.3390/rel12040261>.

Ptaszek, R. T. (2003). Euhemer z Messyny. W: A. Maryniarczyk i in.(red.), *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, t. 3 (314-316). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Pyżlak, G. (2011). Katecheza rodzinna i jej wpływ na przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego. *Roczniki Pastoralno-Katechetyczne* 58, t. 3, 413-427.

Radochoński, M. (1986). Rodzina jako system psychospołeczny. *Problemy Rodziny* 5, 16-18.

Rafałko, S., *Kaplica pw. św. Wawrzyńca w Kodniu*. Pobrano z: <https://domkulturywkodniu.pl/turystyka/zabytki-gminy-koden/n,kaplica-pw-sw-wawrzynca-w-kodniu> [19.09.2023].

Raffa V. (2011). *Liturgia eucaristica. Mistagogia della Messa: dalla storia e dalla teologia alla pastorale pratica. Nuova edizione ampiamente riveduta e aggiornata secondo l'editio typica tertia del Messale Romano* [Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae» «Subsidia» 100]. Roma: CLV-Edizioni Liturgiche.

Raffa, V. (2003²). *Liturgia eucaristica. Mistagogia della Messa: dalla storia e dalla teologia alla pastorale pratica*. Roma: CLV-Edizioni Liturgiche.

Ratzinger, J. (1997). Przekazywanie i źródła wiary. W: J. Królikowski (red.),

Powstanie i znaczenie Katechizmu Kościoła Katolickiego w wypowiedziach papieża Jana Pawła II i kardynała Josepha Ratzingera (67-91). Poznań: Pallottinum.

Ratzinger, J. (2004). *Wiara - prawda - tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata*. Kielce: Wydawnictwo "Jedność".

Ratzinger, J. (2006). *Na początku Bóg stworzył... Cztery kazania o stworzeniu i upadku. Konsekwencje wiary w stworzenie*, (tł. J. Merecki). Kraków: Wydawnictwo SALWATOR.

Ratzinger, J., Czterdzieści lat Konstytucji o liturgii świętej. W: K. Gózdź, M. Górecka (red). *Opera omnia*, t. XI: *Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego*, wyd. polskie (634-648). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Reber, A.S. (2000). *Słownik psychologii*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Rembowski, J. (1972). *Więzi uczuciowe w rodzinie*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Righetti, M. (2005). *Storia liturgica*, vol. III: *La Messa*. Milano: Editrice Ancora.

Ritter, C. (2006). Etos odpowiedzialnego rodzicielstwa. W: E. Dudziak, A. Deluga (red.), *Naturalne planowanie rodziny. Wybrane zagadnienia (25-30)*. Szczecinek: Fundacja „Nasza Przyszłość”.

Rocha-Pereira, M. H. (1990). *Pausaniae Graeciae descriptio*, t. 2, *Libri V-III*. Leipzig: Teubner.

Roche, A. (2023). *Przywrócenie liturgii rzymskiej. Reforma liturgiczna: Wcielanie radości Ewangelii* [Wykład wygłoszony w języku angielskim podczas sesji duszpasterskiej dla księży archidiecezji łódzkiej w dniach 27-30 listopada 2023 roku, tł. ks. K. Marcjanowicz], mps.

Roche, A. (2023). *Misterium paschalne i jego liturgiczne konsekwencje. Liturgia: Decydujące znaczenie Ewangelizacji* [Wykład wygłoszony w języku angielskim podczas sesji duszpasterskiej dla księży archidiecezji łódzkiej w dniach 27-30 listopada 2023 roku, tł. ks. K. Marcjanowicz], mps.

Rostowski, J. (1987). *Zarys psychologii małżeństwa*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Różycka-Bryzek, A. (2002). Athos. W: O. Jurewicz (red.), *Encyklopedia kultury bizantyńskiej (58-61)*. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ruse, M. (2016). *Ateizm. Co każdy powinien wiedzieć*, (tł. T. Sieczkowski). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Rychlicki Cz. (2015). Godność małżeństwa i rodziny w przesłaniu Konstytucji *Gaudium et spes* Soboru Watykańskiego II. *Ius Matrimoniale* 26, nr 1, 23-38.

Rzepa, W. (2010). Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie. W: A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (red.), *Rodzina jako Kościół Domowy* (381-393). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Sapieha Jan Fryderyk Łukasz, *Fundatio infulatae praepositurae Codnensis ab illustrissimo et excellentissimo Domino Joanne Friderico Comite Sapieha Referendario pro tunc Magni Ducatus Lithuaniae Capitaneo Brestense, demum Mincense nunc Trocense Castellano facta Anno MDCCX die XXV Januarii erecta a sacra sede Apostolica tam ab illustrissimo et reverendissimo Domino D. Alexandro de Wyhow Wyhowski Episcopo Luceoriense et Brestense Anno ut supra die XXII Septembris approbata et per Constitutionem Comitiorum Regni Anno Domini MDCCXVII confirmata*. Zamosciii, typis Universitatis, fol. k. 18 nlb. Biblioteka m. st. Warszawy, sygn. E. 27, 95.

Sapieha, E. (1995). Dom sapieżyński. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Scardilli, P.D. (2015). *Nella liturgia la manifestazione della Chiesa. I nuclei ecclesiologicali in Sacrosanctum Concilium*. Assisi: Cittadella Editrice.

Semen, Y. (2011). *Duchowość małżeńska według Jana Pawła II*. Poznań: Święty Wojciech.

Sękowski, P., Sieczkowski, T. (2018). Czy trzeba być ateistą, aby być sekularystą? *Humanistyka i Przyrodoznawstwo* 24, 157-175.

Sherif, M., Hovland, C. I. (1961). *Social judgment: assimilation and contrast effects in communication and attitude change*. Yale: Yale University Press.

Sidor, B. (2005). *Psychospołeczne aspekty funkcjonowania młodzieży mającej rodzeństwo z niepełnosprawnością umysłową*. Lublin 2005: Wydawnictwo KUL.

Sieczkowski, T. (2018). New Atheism and Secularism. *HYBRIS* 42, 38-55.

Sieczkowski, T. (2018). *Nowy ateizm. Rekonstrukcja światopoglądu*. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Sielepin, A. (2010). Słowo Boże w mszach obrzędowych. W: A. Żądło (red.). *Praedicamus Christum Crucifixum. Słowo Boże w liturgii Kościoła. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi Metropolicie Katowickiemu w 25. rocznicę święceń biskupich* (365-385). Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Skreczko, A. (2006). *Katolicka poradnia rodzinna*. B: R. Kamiński ta інші (ред.), *Leksykon teologii pastoralnej* (355-358). Lublin: TN KUL.

Smyth, M. (2003). *La liturgie oubliée. La prière eucharistique en Gaule antique et dans l'Occident non romain*. Paris: Cerf.

Smyth, M. (2007). *Ante altaria. Les rites antiques de la messe dominicale en Gaule, en Espagne et en Italie du Nord*. Paris: Cerf.

Sobeczko, H. (2004). Podstawy wewnętrzne i zewnętrzne w czynnym uczestnictwie wiernych we Mszy Świętej. W: E. Mateja, R. Pierskała, M. Worbs (red.), *Servitium Liturgiae. Księga wydana z okazji 65. rocznicy urodzin i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej księdza profesora Helmuta Sobeczki (251-268)*. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego.

Sobeczko, H. (2014). Główne założenia reformy liturgicznej według Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium. W: S. Araszczuk (red.). *Blaski i cienie reformy liturgicznej. 50 lat soborowej Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium (33-46)*. Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu i TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Sobolewska-Bielecka, D. (2012). *Każdy z nas był ludzkim embrionem*. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.

Sorci, P. (2022). *Riforma della liturgia e riforma della Chiesa* [Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae» «Subsidia» 206]. Roma: Centro Liturgico Vincenziano.

Sosnowski, S. (2021). Znak pokoju w ramach obrzędów przygotowujących do Komunii Świętej. *Łódzkie Studia Teologiczne* 30, nr 2, 39-56.

Spinks, B.D. (2013). *Do This in Remembrance of Me. The Eucharist from the Early Church to the Present Day*. London: SCM Press.

Stala, J. (2010). *W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie*. Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia.

Staniszewski, P. (2008). Diecezja janowska czyli podlaska w świetle schematyzmu z 1861 roku. *Saeculum Christianum: pismo historyczno-społeczne* 15, nr 2, 35-52.

Starowieyski, M. (red.). (1987). *Eucharystia pierwszych chrześcijan*. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Starzyński, M. (2015). *Nowy Ateizm*. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Stehlin, K. (2001). *W obronie prawdy katolickiej. Dzieło arcybiskupa Lefebvre, a*. Warszawa: Te Deum.

Stepulak, M.Z. (1995). *Podjęcie systemowe we współczesnej psychologii polskiej*. Lublin: RW KUL.

Stepulak, M.Z. (2007). Relacyjność systemu rodzinnego. *Roczniki Teologiczne* 54, z. 10, 93-118.

Stepulak, M.Z. (2010). *Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym*. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Stepulak, M.Z. (2019). Konflikt małżeński u osób ubiegających się o orzeczenie nieważności małżeństwa w trybunale kościelnym w świetle psychologicznej analizy ekspertyz sądowych. W: A. Śniegulska, M. Urbańska, W. Walc (red.), *Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Rodzina-kultura-wychowanie. Uwarunkowania i konteksty* (58-79). Lwów-Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Stepulak, M.Z. (2020). Teologiczne i pastoralne uwarunkowania postaw wobec małżeństwa i rodziny w świetle badań studentów. *Warszawskie Studia Teologiczne*, XXXIII (2), 70-103.

Sternberg, R.J. (1986). A triangular theory of love. *Psychological Review* 93, 119-135.

Studen, S. (1991). Zadania psychologa w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W: Z. Płużek (red.), *Psychologia pastoralna* (202-227). Kraków: Instytut Teologiczny Księża Misjonarzy.

Stuchliński, J. (1981). Teoria systemów w ujęciu Ludwika von Bertalanffy'ego, W: W. Gasparski, D. Miller (red.), *Nauka, technika, systemy* (11-46). Wrocław: Ossolineum.

Szczaniecki, P. (2009). *Msza po staremu się odprawia*. Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów.

Szocik, K. (2013). "Traktat o trzech oszustach: Mojżeszu, Jezusie i Mahomecie" jako przykład radykalnej krytyki religii pozytywnych. *Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria* 1 (85), 127-135.

Szocik, K. (2014). *Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neotomistyczna*. Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos".

Taft, R.F. (1991). *A History of the Liturgy of St. John Chrysostom*, t. 4: *The Diptychs*. Roma: Pontificium Institutum Studiorum Orientalium.

Taft, R.F. (1996). Praying to or for the Saints? A Note on the Sanctoral Intercessions/Commemorations in the Anaphora. W: M. Schneider, W. Berschin (red.), *Ab Oriente et Occidente (Mt 8,11). Kirche aus Ost und West. Gedenkschrift für Wilhelm Nyssen* (439-455). St. Ottilien: EOS.

Taft, R.F. (2014). Analiza strukturalna jednostek liturgicznych. Esej metodologiczny. W: Tenże, *Ponad wschodem i zachodem. Problemy rozumienia*

liturgii (245-265). Kraków: Wydawnictwo M.

Taft, R.F. (2014). Nowe spojrzenie na historycyzm. W: Tenże, *Ponad wschodem i zachodem. Problemy rozumienia liturgii* (43-64). Kraków: Wydawnictwo M.

Talbot, A.-M. (1991). Typikon, Monastic. W: A. P. Kazhdan i in. (red.), *The Oxford dictionary of Byzantium*, t. 3 [*Nike – Zygo*], (2123). New York, NY: Oxford University Press.

Talbot, A.-M. (1998). Women and Mt Athos. W: A. Bryer, M. Cunningham (red.), *Mount Athos and Byzantine Monasticism: Papers from the Twenty-eighth Spring. Symposium of Byzantine Studies, Birmingham, March 1994* (67-79). Aldershot: Variorum.

Talbot, A.-M. (2012). Searching for Women on Mt. Athos: Insights from the Archives of the Holy Mountain. *Speculum* 87, nr 4, 995-1014.

Taylor, J. (1999). The Breaking of the Bread. *Ephemerides Liturgicae* 113, 332-346.

Tichý, R. (2016). *Proclamation de l'Évangile dans la messe en Occident. Ritualité, histoire, comparaison, théologie*. Roma: EOS-Editions of Sankt Ottilien.

Turek, W. (red.). (2017). *Święty Innocenty I, papież List do Decencjusza biskupa Gubbio*. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Urban, J. (1921). *Święty Józafat Kuncewicz biskup i męczennik*. Kraków: Wyd. Księży Jezuitów.

Vannoni, D. (2007). *Manuale di psicologia della comunicazione persuasiva*. Torino: UTET.

Vogel, C. (1982). Prière ou intercession? Une ambiguïté dans le culte paléochrétien des martyrs. W: [s.ed.], *Communio sanctorum. Mélanges offerts à Jean-Jacques von Allmen* (284-290). Paris: Labor et fides.

Wagner, G. (1972). La commémoration des Saints dans la prière eucharistique. *Irénikon* 45, 447-456.

Warwarko, B. (2022). Język liturgiczny jako narzędzie transcendentnego wymiaru człowieka. *Język. Religia. Tożsamość* 26, nr 2B, 37-53.

Warzeszak, J. (2014). Meandry globalizacji w ujęciu Benedykta XVI. *Warszawskie Studia Teologiczne XXVII* (1), 325-351.

Wieczorek, W. (2009). Znaczenie życia sakramentalnego w duchowym rozwoju rodziny. W: J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz (red.), *Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych* (153-163). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Wieczorek, W. (2013). Życie duchowe małżeństwa i rodziny. W: R. Kamiński, G. Pyżlak G, J. Goleń (red.), *Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna* (106-121). Lublin: „Bonus Liber”.

Winkler, G. (1970). Die Interzessionen der Chrysostomusanaphora in ihrer geschichtlichen Entwicklung (I). *Orientalia Christiana Periodica* 36, 301-336.

Winkler, G. (1971). Die Interzessionen der Chrysostomusanaphora in ihrer geschichtlichen Entwicklung (II). *Orientalia Christiana Periodica* 37, 333-383.

Woleński, J. (2016). *Wykłady o naturalizmie*. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Woleński, J. (2017). Agnostycyzm, ateizm i dowody na istnienie Boga. W: S. Janeczek, A. Starościc (red.), *Filozofia Boga. Cz. I: Poszukiwanie Boga* (359-388). Lublin: Wydawnictwi KUL.

Wolter. (1955). Korespondencja Woltera w sprawie Testamentu. W: J. Meslier, *Testament*, (tł. Z. Bieńkowski). Warszawa: PWN.

Worbs, M. (2012). Cele i rozwój ruchu liturgicznego. W: W. Świerzawski (red.), *Mysterium Christi*, t. II: *Historia liturgii* (147-168). Zawichost-Kraków-Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Zając, M. (2014). Wyzwania współczesnej rodziny. *Łódzkie Studia Teologiczne* 23, nr 3, 75-88.

Zajonc, R. B. (1968). Attitudinal effects of mere exposure. *Journal of Personality and Social Psychology* 2 (9), 1-27.

Zaremski, Z. (2015). Apostolat rodziny naglącą potrzebą Kościoła. B: M. Fiałkowski (red.), *Duszpasterstwo w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II* (161-182). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Zawojcka, T. (2000). Bayle Pierre. W: A. Maryniarczyk i in. (red.). *Powszechna Encyklopedia Filozofii*, t. 1 (509-512). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Ziemiński, I. (2017). Agnostycyzm religijny. W: S. Janeczek, A. Starościc (red.), *Filozofia Boga. Cz. I: Poszukiwanie Boga* (389-425). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Znosko, A. (2000). *Kanony Kościoła Prawosławnego*, t. 1, cz. 3. Hajnówka: „Bratczyk”.

Żurek, A. (2019). Instytucjonalny wymiar życia rodzinnego. W: J. Kaczmarek (red.), *Między socjologią a filozofią i teologią* (83-96). Poznań: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Γρηγόριος Παλαμάς. (1863). *Βίος Αγίου Πέτρου Αθωνίτου*. W: J.-P. Migne (red.) *Patrologia Graeca*, t. 150 (995-1040). Lutetiae Parisiorum: Migne.

Δασκαλάκης, Γ. Δ. (1964). Η συνταγματικότητα της απαγορεύσεως εισόδου γυναικών εις το Άγιον Όρος. *Νέα Εστία* 75, 98-110.

Νικόπουλος, Α. Β. (2019). Πετρος ο Αθωνιτης - Η τεκμηρίωση του πρωϊμου μοναχισμού και των νομικών θεσμών στον Αρχαϊκό αθωνα. *Κοσμος/Cosmos* 6, 295-338.

Παπαδάτος, Στ. Ιωσ. (1969). *Το πρόβλημα του αβάτου του Αγίου Όρους*, Θεσσαλονίκη: [b.w.].

Παπαστάθης, Χ. Κ. (1979). Το άβατο του Αγίου Όρους στις γυναίκες. *Αρμενόπουλος* 33, 80-87.

Πουλής, Γ. Α. (1981). Το άβατο του Αγίου Όρους και η ποινικοποίηση της παραβίασης του με το ν.δ. 2623/1953. *Αρμενόπουλος* 2, 169-181.

Ραφαήλ, Π. *Η ιστορική και συνταγματική θεμελίωση του Αβάτου του Αγίου Όρους*. Pobrano z: <https://www.arthro-13.com/news/i-istoriki-kai-syntagmatiki-themeliosi-toy-avatoy-toy-agioy-oroys/> [14.11.2023].

Аксѡнова, С. та ін. (2018). *Українське суспільство: міграційний вимір. Національна доповідь*. Київ: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України.

Бенедикт XVI (2009). Енцикліка *Caritas in veritate*. Взято з: <http://katekhytyka-6.blogspot.com/2018/03/caritas-in-veritate-xvi-2009.html> [14.09.2023].

Ваврик, А. (2014). Соціальні та психологічні особливості життєдіяльності дітей із дистантних сімей трудових мігрантів. *Молодіжна політика: проблеми та перспективи* 4, 401-405.

Верховна Рада України (2023). Сімейний кодекс України. Взято з: https://protocol.ua/ua/simeyniy_kodeks_ukraini_stattya_3/ [01.11.2023].

Войналович, В., Кочан, Н. (2018). *Релігійний чинник етнополітичних процесів у Галичині: Повеєнна радянська доба і сучасність*. Київ: ПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України.

Гадьо, І. (2019). *Сім'я у задумі її Творця*. Львів: Простір-М.

Дионисий (Шленов), (2016). Понятие „аватон” (ἄβατον) в христианской литературе и византийской монашеской традиции. *Богословский вестник* 22-23, nr 3-4, 264-297.

Іван Павло II (1988). Післясинодальне апостольське повчання *Christifideles laici*. Львів: Місіонер.

Іван Павло II (1981). Апостольське повчання *Familiaris consortio*. Взято з: <http://katekhytyka-6.blogspot.com/2018/01/familiaris-consortio-1981.html> [14.09.2023].

Іван Павло II (1981). Апостольське повчання *Familiaris consortio*. Взято з: <http://katekhytyka-6.blogspot.com/2018/01/familiaris-consortio-1981.html> [14.10.2023].

Іван Павло II (1987). Проповідь під час Святої Літургії у Ченстохові 13 червня 1987 року. Взято з: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/homilies/1987/documents/hf_jp-ii_hom_19870613_messa-czestochowa.html [14.09.2023].

Іван Павло II (1990). Енцикліка *Redemptor missio*. Взято з: <http://katekhytyka-6.blogspot.com/2018/01/redemptoris-missio-ii-1990.html> [14.09.2023].

Іван Павло II (1991). Енцикліка *Centesimus annus*. Взято з: <http://katekhytyka-6.blogspot.com/2018/02/centesimus-annus-ii-1991.html> [14.09.2023].

Іван Павло II (1993). Енцикліка *Veritatis splendor*. Взято з: <http://katekhytyka-6.blogspot.com/2018/01/veritatis-splendor-1993.html> [14.09.2023].

Іван Павло II (1994). *Лист до сімей Святішого Отця Івана Павла II з нагоди року сім'ї 1994*, Київ: Кайрос.

Іван Павло II (1995). Енцикліка *Evangelium vitae*. Взято з: <https://katekhytyka-6.blogspot.com/2018/01/evangelium-vitae-1995.html> [14.10.2023].

Іван Павло II (2022). *Чоловіком і жінкою створив їх. Богослов'я тіла*. Львів: Свічадо.

Ігнатова, К. П., Пятницькова, І. В. (2019). Радянське сімейне законодавство 1917-1937 рр. *Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса* 11, nr 2, 26-30.

Кришталь, Г. (2007). Моральне виховання в сім'ї як можливість виходу з антропологічної кризи. *Вісник Інституту родини і подружнього життя УКУ* 5, 38-67.

Лаба, Р. (2018). *Замах на родину*. Київ: Видавництво Родина.

Лев XIII (1891). Енцикліка *Rerum novarum*. Взято з: https://dc.lviv.ua/zhuttya_v_isusi_hrikti/nauka_cerkvy/2391-rerum-novarum-nov-rech-enciklka-papi-leva-h.html [14.09.2023].

Обер, Ж.-М. (1997). *Моральне богослов'я*. Львів: Стрім.

Павло VI (1968). Енцикліка *Humanae vitae*. Взято з: <https://katekhytyka-6.blogspot.com/2017/12/humanae-vitae-vi1968.html> [14.09.2023].

Папська Рада «Справедливість і мир» (2004). *Компендіум Соціальної Доктрини Церкви*. Київ: Кайрос.

Помернюк, Л. (2020). *Роль жінки, сім'ї, та шлюбу в сучасній інтерпретації Римо-Католицької Церкви*. Острого: Національний університет Острозька академія.

Попков, В. (2019). М. Бердяєв про національну російську інтерпретацію марксистської концепції. *Політичне життя* 4, 45-52.

Стойкова, А. (2009). Женице и Света гора Славянски литературни и фолклорни свидетелства. W: М. Kuczyńska (red.), *Święta Góra Athos w kulturze Europy: Europa w kulturze Athosu* (258-266). Gniezno: Collegium Europaeum Gnesnense. Poznań: Komisja Slawistyczna PAN.

Тофтул, М. Г. (ред.). (2014). *Сучасний словник з етики*. Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка.

Франциск (2013). Апостольська адгортація *Amoris laetitia*. Взято з: <http://katekhytyka-6.blogspot.com/2018/07/evangelii-gaudium-2013.html> [14.09.2023].

Франциск (2013). Апостольська адгортація *Amoris laetitia*. Взято з: <http://katekhytyka-6.blogspot.com/2018/07/evangelii-gaudium-2013.html> [14.10.2023].

Чорна, М. (2019). *Плюралізм та релятивізм*. Взято з: <http://c4u.org.ua/plyuralizm-ta-reliatyvizm/> [13.09.2023].

Шайгородський, Ю. (2012). Глобалізація: неминучість концептуальних змін. *Політичний менеджмент* 3, 64-76.

Шкробут, М. (2013). *Неповні сім'ї*. Взято з: http://christianpsychology.org.ua/zhuttya_v_podruzzhzi/lubov-v-podruzzhz/1229-nepovn-smyi.html [13.09.2023].

